

RECHTOBLER

Gemeindefachblatt

Januar 2009

Kündigung der Gemeindegassierin

Cornelia Nauer verlässt die Gemeindeverwaltung Rehetobel per 31.03.2009.

Cornelia Nauer arbeitete seit September 2003 zunächst als Verwaltungsangestellte bei der Gemeindekanzlei und dem Zivilstandsamt Vorderland AR. Im April 2006 übernahm sie die Führung der Gemeindebuchhaltung. Sie hat nun ihre Anstellung per 31.03.2009 gekündigt. Der Gemeinderat bedauert ihren Weggang sehr und wünscht Cornelia Nauer für ihre berufliche und private Zukunft alles Gute. Die freiwerdende Stelle wurde bereits Mitte Dezember 2008 öffentlich ausgeschrieben.

Ausserordentlicher Investitionsbeitrag für das Schwimmbad

Beim Schwimmbad Rehetobel mussten im Jahr 2008 einige ausserordentliche, wertvermehrnde Investitionen getätigt werden. Die Schwimmbadkommission hat beim Gemeinderat ein Beitragsgesuch eingereicht. Der Gemeinderat hat das Gesuch bereits an der Dezember-Sitzung behandelt und ein Beitrag von Fr. 3'000.- gesprochen. Er hält dabei fest, dass es sich nicht um eine Erhöhung des Betriebskostenbeitrags, sondern um einen ausserordentlichen einmaligen Investitionsbeitrag handelt.

Neue Zuständigkeitsregelung beim Erbschaftsamt

Infolge der personellen Umstrukturierungen bei der Gemeindekanzlei wurde das Erbschaftsamt bis 31.12.2008 durch Gemeindepräsident Ueli Graf als «ausserordentli-

cher Sachbearbeiter Erbschaftsamt» geführt. Seit 01.01.2009 führt neu Ueli Meier das Erbschaftsamt.

Der Gemeinderat kann gemäss Art. 93 EG zum ZGB in Verbindung mit Art. 22 Abs. 2 Gemeindeordnung alle oder einzelne erbrechtliche Obliegenheiten einer besonderen Amtsstelle übertragen. An der Januar-Sitzung hat der Gemeinderat beschlossen, während der Amtsübergabephase an Ueli Meier die erbrechtlichen Zuständigkeiten der «ad hoc»-Inventur- und Erbteilungs-Kommission zu übertragen.

Dieser Kommission gehören folgende Personen an:

- Ueli Graf, Gemeindepräsident (Präsident)
- Ueli Meier, Leiter Erbschaftsamt (Mitglied)
- Urban Walser, Gemeindegassier (Mitglied)
- Jeannette Eisenhut, Gemeindegassier-Stv. und Zivilstandsbeamtin (Ersatz-Mitglied)

Urban Walser, Gemeindegassier

Altpapiersammlung

**Samstag, 21. Februar 2008
ab 08.00 Uhr**

SAM/Jungschützen

**Papier und Karton getrennt zu straffen Bündeln
verschnürt am Ort wo Sie Ihre Kehrrihtsäcke
hinbringen, deponieren.**

Aus dem Gemeinderat

Wie weiter mit dem Leitbild von Rehetobel?

Gespannt waren wir ja schon, wie die Einwohnerinnen und Einwohner von Rehetobel in der Volksdiskussion auf unseren Entwurf des Leitbilds reagieren würden. Natürlich hatten wir auch eine gewisse Erwartungshaltung. Und wir sind nicht enttäuscht worden. Einerseits sind am öffentlichen Informationsabend anfangs September 2008 sehr interessante Gespräche geführt worden. Andererseits lagen nach Ablauf der Eingabefrist viele wertvolle Hinweise, Wünsche und Kritikpunkte vor. Deren Spanne lag zwischen Hinweisen zu Rechtschreibfehler bis hin zu beinahe eigenen Leitbildern.

In der Zeit nach den letzten Herbstferien bis Mitte Januar haben wir uns intensiv mit den Eingaben der Bevölkerung auseinandergesetzt. Viele Punkte haben wir ins Leitbild aufgenommen, andere haben nach reger Diskussion und langem Abwägen den Sprung nicht geschafft. Wir danken an dieser Stelle allen, die an der Volksdiskussion teilgenommen haben. Für die Entstehung des Leitbilds war diese Phase sehr bereichernd.

Die Arbeitsgruppe «Leitbild» hat nun seine textlichen und inhaltlichen Arbeiten abgeschlossen. Unser Vorschlag wird in der Gemeinderatssitzung vom Februar erstmals behandelt. Sollten anschliessend noch Korrekturen vorgenommen werden müssen, werden wir diese bis zur März-Sitzung des Gemeinderats einfließen lassen.

Parallel nehmen wir derzeit auch die grafische Gestaltung des Leitbilds in Angriff. Wir sind daher guten Mutes, das Leitbild im Verlauf dieses Frühjahrs veröffentlichen zu können.

Gleichzeitig mit der Publikation des Leitbildes wird der Gemeinderat die Ergebnisse der Volksdiskussion bekanntgeben. So können Sie sich, liebe Rechetoblerinnen und Rechetobler, ebenfalls einen abschliessenden Überblick über die Arbeiten unserer Arbeitsgruppe in den letzten Monaten verschaffen.

Mit der Veröffentlichung wird die Erarbeitung des Leitbilds abgeschlossen sein. Gleichzeitig legen wir aber auch die Verantwortung für die Umsetzung in die Hände des Gemeinderats, der Kommissionen und der Verwaltung. Wir rufen Sie schon heute dazu auf, die Behörden im Rahmen Ihrer Möglichkeiten zu unterstützen und das Leitbild mitzutragen.

Ueli Graf, Präsident der Arbeitsgruppe «Leitbild Rehetobel»

Sanierung der Staatsstrasse Ref. Kirche bis Schulhaus

Die Arbeitsgemeinschaft «Zittäfel» will ab Anfang Februar mit den Bauarbeiten zwischen der Ref. Kirche und dem Schulhaus weiterfahren. Es ist vorgesehen, beim alten Postplatz mit den berg- und talseitigen Mauern entlang der Staatsstrasse zu beginnen. Die ersten Arbeiten sind wiederum die Holzschlagarbeiten sowie umfangreiche Baugrubensicherungen und Pfählungsarbeiten. Sobald gegen Ende Mai die Mauern beim alten Postplatz fertig erstellt sind, startet der Strassenbau. Wo nötig, werden auch die Werkleitungen erneuert. Die Gemeinde erstellt zudem eine neue Strassenbeleuchtung.

Die Arbeitsgemeinschaft ist angewiesen, die Anwohner bei Behinderungen frühzeitig zu orientieren. Wir hoffen auf ein gutes Einvernehmen zwischen allen Beteiligten und bitten Sie um Verständnis für die unvermeidlichen Behinderungen sowie für die Lärmmissionen.

Falls Sie Wünsche oder Beanstandungen anzubringen haben oder weitere Auskünfte benötigen, wenden Sie sich bitte an eine der folgenden Stellen:

Projektleitung Tiefbauamt ARh, Herr H.P. Rohrer,
Tel. 071 353 65 06

Bauleitung Moggi Ingenieure, Herisau,
Herr U. Kast, Tel. 071 354 70 00

Bauunternehmung ARGE Zittäfel, Herr F. Leuener,
Tel. 071 333 20 76

Polier: Herr B. Soldera, Tel. 079 651 93 30

Diskussion über die Revision des Baureglementes und der Grünzonen

Dass der Gemeinderat die am 8. Februar 2008 zur Abstimmung gelangende Vorlage in der Vorbereitungsphase der Volksdiskussion unterstellte, wurde geschätzt und die Möglichkeit der Mitberatung auch engagiert benutzt. Die eingereichten Stellungnahmen aus der Stimmbürgerschaft wurden im Rahmen «gesetzlichen Spielraums und der gemeinderätlichen Zielsetzung» beraten und hätten nicht alle berücksichtigt werden können, so der Gemeinderat in seiner Sammel-Stellungnahme.

Eine der Abstimmungsvorlage gewidmete Versammlung vereinigte engagierte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger aus verschiedenen politisch tätigen Gruppen, darunter auch enttäuschte Einzelpersonen nicht berücksichtigter Eingaben. Diese betrafen im wesentlichen zwei Gegenstände: Erstens: Flachdachbauten, zweitens: es sei der Erlass und die Änderung von Quartier- und Sondernutzungsplänen dem fakultativen Referendum zu unterstellen.

Die Enttäuschung über die Nichtberücksichtigung dieser beiden Begehren führte zur Aussage, da bleibe wohl nichts anderes als Ablehnung der Vorlage. Es wurde die Befürchtung geäussert, es könnten durch entsprechende Anpassungen von Nutzungsplänen hässliche Verhältnisse mit vielen Mehrfamilien-Flachdachbauten ermöglicht werden, wie sie in abschreckender Form aus andern Orten bekannt seien. Das Baureglement sollte so angelegt sein, dass der Orts-Charakter von Rehetobel bestmöglich erhalten bleibe.

Demgegenüber wurde darauf hingewiesen, dass Ablehnung nicht die Lösung sein könne, weil dadurch der bisherige Zustand weiterhin Gültigkeit erhalte. Die Kompetenz bezüglich der Quartier- und Sondernutzungspläne sei im alten Reglement bereits beim Gemeinderat. Zudem sei vieles durch kantonales Recht geregelt. Der Revisionsentwurf enthalte immerhin auch wünschbare Neuerungen, bzw. Modifizierungen gegenüber dem kantonalen Recht. Falls man die Quartier- und Sondernutzungspläne dem fakultativen Referendum unterstellt haben wolle, müsste eine entsprechende Initiative lanciert werden, was

viel eher zum gewünschten Ziel führe. Es wäre seitens des Gemeinderates gewiss eine geeignete Möglichkeit des Vorgehens gewesen, wenn er über diese Frage separat hätte abstimmen lassen. Nachträglich könne über diese Frage mittels der Initiative Klarheit geschaffen werden.

Dies schien zu überzeugen. Es folgte eine längere Aussprache, die in sachlich-konstruktiver Manier Aspekte des Leitbildes berührte. Dabei wurde auf den im Leitbildentwurf zweifellos missverständlich verwendeten Begriff «Neue Wohnformen» hingewiesen, der nicht unbedingt als neue «Wohnbau-Formen» verstanden werden könne und müsse.

Im Anschluss an die Versammlung bildete sich ein Initiativkomitee für das Begehren, der Erlass und die Änderung von Quartier- sowie Sondernutzungsplänen sei in der Gemeinde Rehetobel dem fakultativen Referendum zu unterstellen.

Arthur Sturzenegger

Gedanken zur Abstimmung vom 08. Februar über das revidierte Baureglement

Vorab besten Dank für die geleistete Arbeit im Zusammenhang mit der Revision von Baureglement und Zweckbestimmung Grünzonen. Ich habe mich relativ intensiv mit diesem Thema befasst, die öffentliche Versammlung als Informationsquelle genutzt und an der Volksdiskussion teilgenommen. Gemäss Edikt des Gemeinderates wurden «...die Eingaben geprüft und im Rahmen der gesetzlichen und kantonalen Möglichkeiten sowie unter Berücksichtigung der gemeinderätlichen Ziele teilweise in das Baureglement eingearbeitet.»

Einem meines Erachtens zentralen Punkt wurde leider keine Rechnung getragen: der Artikel 5 des neuen Baureglements belässt Erlass und Änderungen von Sondernutzungsplänen in der Kompetenz des Gemeinderates. Die Begründung des Gemeinderates lesen Sie unter <http://www.rehetobel.ch/dokumente/Dokumente/Politik/Stellungnahme%20des%20Gemeinderates.pdf> Seiten 2/3.

Ich bin der Ansicht, dass der Erlass und die Änderungen von Sondernutzungsplänen (dazu gehören auch Quartierpläne), im Sinne von Transparenz und Mitsprache für alle stimmberechtigten Einwohner dem fakultativen Referendum zu unterstellen sind. Gemäss Art. 48/2 des kantonalen Baugesetzes wäre dies möglich.

Damit würden Situationen, wie sie sich kürzlich in Gais (Hoegg) oder Teufen (Migros-Neubau) entwickelt haben, unmöglich. Dort fühlt sich ein Teil der Bevölkerung von der Gemeindeexekutive betrogen, obwohl diese nur ihren Spielraum nutzte.

Ortsbild und Gemeindeentwicklung werden wesentlich durch Bautätigkeit beeinflusst. Beide Themen sind für alle Rehetobler so wichtig, dass auch alle Rehetobler die Gelegenheit haben müssten, oben erwähnte Erlasse und Änderungen in letzter Instanz zu legitimieren. Genau dies würde mit einer Änderung von Artikel 5 im obigen Sinne erreicht.

Ob das revidierte Baureglement abgelehnt oder angenommen wird spielt diesbezüglich keine grosse Rolle. Auf Ihre Unterstützung der in diesem Zusammenhang lancierten Initiativbegehren (vgl. diese Ausgabe Gmäändsblatt) sind die Initianten allerdings angewiesen.

Emanuel Hörler

Stellungnahme des Gemeinderates zur Volksdiskussion:

Geschätzte Leserinnen und Leser

Um Ihnen den Einstieg in die vorstehende Materie zu erleichtern, erlauben wir uns, folgenden Auszug aus der gemeinderätlichen Volksdiskussions-Stellungnahme abzudrucken. Die vollständige Stellungnahme vom 08.10.2008 finden Sie auch im Internet: www.rehetobel.ch / Politik / Abstimmungen & Wahlen / Edikte / «Stellungnahme des Gemeinderates»

Eingabepunkt Nr. 1

Flachdachbauten mit extensiver Begrünung sollen auch ausserhalb von Ortsbildschutzzonen nicht zugelassen werden. Der entsprechende Art. 28 Abs. 2 ist nochmals zu überdenken, respektive zu streichen.

Stellungnahme des Gemeinderates:

- Flachdachbauten ermöglichen, heisst / bedeutet oder hat zur Folge...
- einfache Retentionsmöglichkeiten von Meteorwasser werden dadurch gefördert;
- einfache moderne und ästhetische Baukuben können realisiert werden (auch als Anbauten und/oder Nebengebäuden an bestehende Bauten);
- eine Reduktion der Volumetrie (Aussicht für hinterliegende Liegenschaften werden weniger beeinträchtigt);
- ein ruhiges Siedlungsbild an exponierten Stellen;
- Ökologischer Aspekt bei Minergie-Bauten (kompakte Aussenhülle)
- «offen sein» für neue Wohnformen (siehe Leitbild-Entwurf unter Lebensgemeinschaft: «Wir fördern neue Wohnformen.»)
- Zudem gibt es in den bestehenden Siedlungsstrukturen bereits gute Beispiele von Flachdachbauten. Die Ergänzung von bestehender Bausubstanz respektive neue Anbauten an bestehende Gebäude lassen sich mit modernen einfachen Kuben sehr gut lösen. Der ländliche Charakter unseres Dorfes kann dennoch bewahrt werden (ebenfalls ein Leitbild-Leitsatz).
- In Sondernutzungsplänen (insbesondere in Quartierplänen und/oder Gestaltungsplänen) kann auf die Dachform speziell eingegangen werden. In Gebieten mit erhöhten Anforderungen an den Schutz des Orts- und Landschaftsbildes kann die Dachform speziell festgelegt werden.

Der Gemeinderat möchte aufgrund der oben genannten Punkte an Art. 28 Abs. 2 des Baureglements festhalten, wonach Flachdächer ausserhalb der Ortsbildschutzzone gestattet sind, wenn sie das Orts- und Landschaftsbild nicht beeinträchtigen und extensiv begrünt werden. Die Erfüllung und Einhaltung dieser beiden Bedingungen werden jeweils im Baubewilligungsverfahren durch die Bewilligungsbehörden zu prüfen sein.

Eingabepunkt Nr. 2

Die Bevölkerung soll bei der Erarbeitung respektive beim Erlass von Sondernutzungsplänen und Sondernutzungsplanänderungen begezogen werden. Sondernutzungspläne sollen nicht nur durch den Gemeinderat

angenommen werden können, es ist jeweils eine Volksabstimmung durchzuführen. Somit soll Art. 5 geändert werden.

Stellungnahme des Gemeinderates:

- In etlichen Eingaben ist nur von Quartierplänen die Rede. Gemäss Art. 37 Baugesetz gehören die Quartierpläne zu den Sondernutzungsplänen, ebenso wie die Baulinienpläne und Gestaltungspläne. Um allfälligen Verwirrungen vorzubeugen, bezieht sich die Stellungnahme des Gemeinderates auf alle Sondernutzungspläne.
- Die baulichen Möglichkeiten in Sondernutzungsplänen sind durch Art. 41 Baugesetz stark eingeschränkt:

Art. 41 Verhältnis von Quartier- und Gestaltungsplänen zur Zonenordnung

¹Die Sonderbauvorschriften dürfen dem Zweck der jeweiligen Zone nicht widersprechen. Im Übrigen sind einzelfallweise Abweichungen von den in der betroffenen Zone geltenden Bauvorschriften unter Beachtung der nachfolgenden Einschränkungen zulässig:

- a) Die Geschosszahl darf in der Regel höchstens um ein Vollgeschoss von der Nutzungsplanung abweichen.
- b) Eine Mehrausnützung von bis zu 10 % kann gewährt werden, wenn mit dem Projekt in Bezug auf die architektonische Gestaltung, die Wohnhygiene sowie die Eingliederung in die bauliche und landschaftliche Umgebung gegenüber der zonengemässen Überbauung eine wesentliche Qualitätssteigerung verbunden ist.

²Beide Abweichungen gemäss Abs. 1 dürfen nur gewährt werden, wenn

- a) die Anordnung und Gliederung der Bauten in der Planung enthalten sind und
- b) die Grösse des Grundstückes die Abweichungen von der Regelbauordnung rechtfertigt und die Interessen der Nachbarn nicht erheblich beeinträchtigt werden.

- Die Rechtmässigkeit von Sondernutzungsplänen wird durch das kantonale Planungsamt überprüft.
- Der Erlass von neuen Sondernutzungsplänen wie auch die Abänderung bestehender Sondernutzungspläne ist schon seit 1996 in der Kompetenz des Gemeinderates. Die Mitwirkung der Bevölkerung und die Einsprache- und Rekursmöglichkeiten der Grundeigentümer und weiterer Legitimierter ist seither durch das Auflage- und Einspracheverfahren (Art. 46 und 47 Baugesetz) gewährleistet.
- Seit 1996 genehmigte der Gemeinderat folgende Quartierpläne in eigener Kompetenz: «Alters- und Pflegeheim Krone», «Berg», «Musterplatz», «Berg Parz. 919 und 779»; heute Lindenbüel genannt, «Würzer» im Ausserkaaien
- Die Mitwirkung und die öffentliche Planaufgabe respektive die Einsprachemöglichkeit werden weiterhin beibehalten.
- Beim Erlass von Sondernutzungsplänen in ortsbaulich schwierigen Lagen nehmen erfahrungsgemäss auch Schutzorganisationen (wie z.B. Heimatschutz AR oder die Denkmalpflege) Stellung, meist werden diese sogar durch den Gemeinderat bei der Planentwicklung beratend beigezogen.

Der Gemeinderat ist der Meinung, dass die Annahme von Sondernutzungsplänen – so wie im Baureglement vorge-

schlagen – weiterhin in seiner Kompetenz bleiben soll. Von einer Unterstellung unter das obligatorische Referendum wird abgesehen.

In ortsbaulich schwierigen Lagen kann durch eine gute Mitwirkung (Einbezug der Meinung aus der Bevölkerung) eine breit abgestützte und zufriedenstellende Überbauung erreicht werden.

Ueli Graf, Gemeindepräsident

Lancierung Initiative «Quartierpläne vors Volk» und Ablehnung «Revision Baureglement Rehetobel»

Die Gemeindeinitiative will, dass in Zukunft der Erlass und die Änderung von Sondernutzungsplänen (u.a. Quartierpläne, Gestaltungspläne) dem obligatorischen Referendum unterstellt werden.

Zugleich wird die Revision des Baugesetzes zur Ablehnung empfohlen.

Ausgangslage

Die Gemeinde Rehetobel hat ihr Baureglement an das veränderte Baugesetz des Kantons anzupassen. Deshalb wurde das Baureglement dem neuen Recht angepasst und anlässlich einer öffentlichen Veranstaltung vorgestellt. Neu ist (neben vielen unbestrittenen technischen Änderungen und Vereinfachungen), dass nun auch Flachdachbauten im ganzen Gemeindegebiet ausser der Ortsbildschutzzone zugelassen werden sollen (vgl. Art. 28 / neuer Abs. 2). Dieser Punkt führte bereits anlässlich der öffentlichen Orientierung zu einer heftigen Diskussion. Der anwesende Gemeindepräsident hatte in Aussicht gestellt, dass über strittige Punkte, die in der Volksdiskussion zu Tage treten würden, auch separat abgestimmt werden könne.

Volksdiskussion als Alibiübung?

In der Volksdiskussion des neuen Baureglements sprachen sich mehrere Anwesende gegen die Ermöglichung von Flachdachbauten in Rehetobel aus. Obwohl die Diskussion diesbezüglich ein klares Bild ergab, blieb der Gemeinderat in dieser Hinsicht kompromisslos. Leider verzichtet der Gemeinderat auf eine separate Abstimmung der strittigen Punkte.

In der «Gmäändsblatt» Ausgabe vom Nov./Dez. 2008 verkündete der Gemeinderat erfreut, dass es keine Einsprachen gegeben hat – verschwieg aber gleichzeitig, dass zahlreiche schriftliche Eingaben in dieser Sache gemacht wurden. Die Stellungnahme des Gemeinderates dazu wurde erst kürzlich auf der Homepage publiziert.

Flachdächer nun überall möglich?

Das neue Baureglement ermöglicht Flachdachbauten im ganzen Gemeindegebiet, ausser in der Ortsbildschutzzone. Quartierpläne sind wichtige Gestaltungsmittel unseres Dorfbildes. Leider liegt deren Ausgestaltung heute ausschliesslich in der Kompetenz des Gemeinderates und nicht beim Stimmvolk.

Auf die in der Volksdiskussion gestellte Frage, ob mit dem neuen Absatz 2 in Artikel 28 künftig auch Wohnblöcke mit

Flachdach möglich wären, hat die anwesende Gemeindebehörde mit «Ja» geantwortet. Zugegeben – neue Wohnformen mit Flachdach können aus ökologischer Sicht durchaus sinnvoll sein. Da dieser Artikel jedoch keine weitergehenden Bestimmungen bezüglich «Einschränkung an exponierter Lage», oder «keine Wohnblöcke mit Flachdach» enthält, muss befürchtet werden, dass solche Bauten bald unser Dorfbild prägen werden.

Quartierpläne hebeln Zonenpläne aus

In der Ausgestaltung der Quartierpläne kann der Gemeinderat von den Bestimmungen im Zonenplan abweichen und deutlich grössere Bauten zulassen, als diese von der Bauzone her eigentlich erlaubt wären. Somit kann auf dem Weg des Erlasses eines Quartierplanes faktisch eine Umzonung durchgeführt werden. In diesem Prozess sind nur noch die Grundeigentümer und Anstösser legitimiert mitzureden, der Rest der Bevölkerung bleibt ausgeschlossen.

Es zeigte sich in den letzten Jahren, dass in den Gemeinden, in denen die Ausgestaltung der Quartierpläne in die Kompetenz des Gemeinderates verschoben wurde, diese Revisionen im Stillen ablaufen und häufig den Eigeninteressen der Grundbesitzer gedient haben. Die Öffentlichkeit nimmt kaum Kenntnis. Kein Wunder: sie hat ja sowieso kein Mitspracherecht.

Ablehnung der Revision des Baureglements Rehetobel

Rehetobel ist während der stürmischen Bauentwicklung der letzten Jahre von städtisch anmutenden Quartieren verschont geblieben. Dies stellt auch heute noch eine wesentliche Qualität des Ortsbildes dar und hebt Rehetobel von vielen Agglomerationsgemeinden wohltuend ab. Gerade in den letzten Jahren wurden in Rehetobel einige moderne, architektonisch ansprechende und sogar durch Fachgremien ausgezeichnete Bauten erstellt, trotz des noch bestehenden Flachdachverbotes.

Das Initiativkomitee hätte es lieber gesehen, wenn dieser strittige Punkt in der Revision einzeln zur Abstimmung gebracht worden wäre.

Will man das bisherige ländliche Ortsbild auch künftig erhalten, so bleibt uns nichts anderes übrig, als die gesamte Baureglement-Revision abzulehnen.

Lancierung Initiative

Die Initiative «Quartierpläne vors Volk» fordert unabhängig vom Ausgang dieser Abstimmung, dass in der Gemeinde Rehetobel der Erlass und die Änderung von Sondernutzungsplänen dem obligatorischen Referendum unterstellt werden. Damit fällt die Kompetenz wieder dem Stimmbürger zu, wie dies im Kantonalen Baugesetz als Regelfall vorgesehen ist (Art. 48 / Abs. 1). Die meisten in Rehetobel noch gültigen Quartierpläne wurden dazumal an der Urne verabschiedet. Dies hatte sich sehr bewährt und hat eine massvolle und gestalterisch befriedigende Entwicklung der Gemeinde ermöglicht. Böse Überraschungen und schlussendlich böses Blut, wie es leider in so mancher Gemeinde aufgrund der auf dem Behördenweg verabschiedeten Quartierpläne gegeben hat, möchten die Initianten vermeiden.

Das Initiativkomitee:

Christan Weisser, Markus Gmür, Brigitt Baumgartner, Martin Bauert

Aussichtsschutz nicht gewährleistet!

Die vorgeschlagene Zonenplanänderung am Berg schützt die Aussicht auf den Säntis und das Dorf nicht optimal.

Wir stimmen demnächst über eine Umzonung der Grünzone am Berg ab. Es wird vorgeschlagen, die bisherige Grünzone am Berg aufzuteilen. Der Teil nördlich der Bergstrasse soll zur Landwirtschaftszone, überlagert mit einer Grünzone, werden. Und für den südlichen Teil ist eine Grünzone im Baugebiet vorgesehen. Was ähnlich tönt, hat aber ganz verschiedene Auswirkungen!

Der nördliche Teil ist mit der vorgeschlagenen Zonenänderung sehr gut geschützt. Es darf nicht gebaut werden, weder Häuser noch Strassen. Anders im südlichen Teil mit Aussicht auf den Säntis und das Dorf. In einer Grünzone im Baugebiet sind gemäss kantonalem Gesetz gewisse Bauten möglich, z. B. Erschliessungsstrassen, Einfahrten für Parkgaragen, Zäune, Gartenhäuser usw., solange die Freihaltung der Aussicht gewährleistet ist. Nur der Bereich um die Sitzbänke ist zusätzlich durch ein Servitut geschützt.

Es ist nicht einzusehen, warum nördlich der Krete (Blick auf den See) ein perfekter Schutz bestehen soll, aber auf der Südseite (Blick auf den Säntis und das Dorf) eine wesentlich schlechtere Lösung vorgeschlagen wird. Wenn z. B. eine Erschliessungsstrasse in das heute geschützte Gelände gebaut würde, verliert die Krete einen wesentlichen Teil ihres heutigen Charakters. Die Aussicht könnte durch Zäune, Strassenlaternen usw. beeinträchtigt werden.

Die gesamte Krete kann nur nachhaltig geschützt werden, wenn die vorgeschlagene Zonenplanänderung abgelehnt wird. Danach müsste das gesamte Grünzonengebiet Berg in eine Landwirtschaftszone, überlagert von einer Grünzone, geändert werden.

Markus Gmür, Bergstrasse 38

Stellungnahme von Gemeindepräsident Ueli Graf zum Leserbrief von Markus Gmür betr. «Aussichtsschutz nicht gewährleistet»

Die Grünzonen werden neu in zwei Gruppen unterteilt. GRi sind Grünzonen innerhalb Baugebiet und GRa solche in der Landwirtschaftszone. Beide Grünzonen müssen mit einem Zusatz versehen werden, der den eigentlichen Schutzzweck bezeichnet. Bitte beachten Sie diesbezüglich Art. 28, Abs. 1, lit. a) – d) des nachfolgend aufgeführten kantonalen Baugesetzes.

Auszug aus dem Gesetz über die Raumplanung und das Baurecht (Baugesetz) des Kantons Appenzell A.Rh.

Art. 28 Grünzonen

¹ Grünzonen umfassen Gebiete, die nicht überbaut und je nach Zweck nur bedingt bewirtschaftet werden dürfen. Sie dienen der:

- a) Freihaltung von Flächen vor Überbauung, insbesondere zum Zweck der Gliederung des Orts- und Landschaftsbildes, der Freihaltung von Aussichtslagen und von Waldrändern;
- b) Erhaltung und Schaffung von Erholungsanlagen;
- c) Erhaltung von schutzwürdigen Gegenständen nach Art. 79 ff.;
- d) Sicherung von Grundwasserschutzzonen und -arealen.

In der Zone GRi F sind grundsätzlich keine Hochbauten erlaubt, da diese ja dem Schutzzweck Freihaltung der Aussichtslage entgegenstehen würden.

Das Grundstück Nr. 218 ist Eigentum der Einwohnergemeinde Rehetobel. Die Grundeigentümerinteressen sind seit 1983 deckungsgleich mit den öffentlichen Interessen. Das Grundstück zählt daher auch zum Verwaltungsvermögen und nicht zum Finanzvermögen.

Seit 1983 sind für einen grossen Teil des besagten Gebietes (s. Planskizze) zwei Bauverbote und eine

² Die genaue Zweckbestimmung ist im Zonenplan zu bezeichnen.

³ Kleinbauten und Anlagen wie Gartenhäuser, Schrebergärten und dergleichen sind zulässig, soweit sie dem festgelegten Zweck der Zone nicht entgegen stehen.

⁴ Ebenfalls statthaft sind unterirdische Parkieranlagen inklusive der erforderlichen Zufahrt. Erschliessungsanlagen und Eingriffe ins Gelände und den Naturhaushalt sind zulässig, soweit damit die Erfüllung des Zonenzwecks nicht beeinträchtigt wird.

⁵ Wo es der Zweck der Zone erfordert, sind weitergehende Schutzmassnahmen nach Art. 79 ff. zu erlassen. Werden Grünzonen zur Sicherung von Grundwasserschutzzonen und -arealen ausgeschieden, sind gleichzeitig die Schutzmassnahmen nach der Gesetzgebung über den Gewässerschutz zu treffen.

⁶ Die Zulässigkeit von Bauten und Anlagen in Grünzonen im Nichtbaugelände richtet sich im Übrigen nach Art. 31 sowie nach Art. 24 ff. RPG.

Leserbriefverfasser Markus Gmür sieht in der vom Gemeinderat zur Abstimmung vorgeschlagenen Lösung eine schlechtere Lösung für die südlich der Bergstrasse gelegene Grünzone.

Folgende Fakten sprechen dem entgegen:

Die Grünzonen im Gebiet Berg sind allesamt dem Schutzzweck «F» = Freihaltung von Flächen vor Überbauungen zugeordnet, insbesondere zur Freihaltung der Aussichtslage.

Nutzungsbeschränkung im Grundbuch eingetragen.

So dürfen ohne Einwilligung der Schweizerischen Eidgenossenschaft im Grundstück Nr. 218 weder Hoch- noch Tiefbauten (z.B. Parkplätze) errichtet und auch keine Fahrbahnen abgestellt werden. Im gleichen Vertrag zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Einwohnergemeinde Rehetobel wurde zudem vereinbart, dass das Grundstück Nr. 218 als Naturwiese zu bewirtschaften sei. Ebenso dürfen ohne Einwilligung des St. Gallisch-Appenzellischen Naturschutzbundes im Grundstück Nr. 218 keine Bauten errichtet und auch keine Fahrbahnen abgestellt werden. (kursive Schrift = Zitate aus den im Grundbuch eingetragenen Dienstbarkeitsverträgen). Diese aus dem Jahre 1983 stammenden Verträge haben weiterhin Gültigkeit. Sie sind und bleiben im Grundbuch eingetragen.

Es sind also weiterhin keine Zufahrtsstrassen und Erschliessungsanlagen über das Grundstück Nr. 218 möglich. Dieses Gebiet bzw. das Grundstück Nr. 218 ist auf dem Plan diagonal schraffiert dargestellt und reicht doch wesentlich weiter, als nur um die Sitzbänke.

Der Aussichtsschutz mit Blickrichtung «Säntis» ist somit ausreichend gewährleistet. Nur nebenbei sei erwähnt, dass für das ganze Quartierplangebiet Berg verbindliche Höhenkoten für Bauten festgelegt sind. Auch hochwachsende Pflanzen und Bäume sind unzulässig. Diese beiden Bestimmungen dienen ebenfalls dem Aussichtsschutz der Kuppe Berg.

Ueli Graf, Gemeindepräsident

«Die Feder»

kleinen Artikel über sich oder über ein Thema, das ihm oder ihr persönlich etwas bedeutet. Am Schluss nennt er oder sie jemanden, an den die Feder weitergereicht wird. Dieser Artikel erscheint dann im nächsten Gmäändsblatt.

Für diese Rubrik gelten ein paar Regeln:

- Umfang des Textes: 1 Spalte (etwa 2500 Zeichen)
- Die Person, an welche die Feder weiter gereicht wird, muss vor Eingabe des Artikels ihr Einverständnis gegeben haben, für das nächste Blatt einen Artikel zu schreiben.

Ausfliegen...

An jenem eisig kalten Wintermorgen war ich auf dem Weg nach Chur. Ich wollte dem Nebel entfliehen und die Sonne sehen.

Meistens löse ich für Tagesausflüge – «Reisli», wie ich sie auch nenne und oft und gerne unternehme – eine Ostwind-Tageskarte. Diese deckt ein bestimmtes Reisegebiet ab, lässt aber viel Spielraum für eine spontane Routenplanung. Mit der entsprechenden Tageskarte reise ich dann je nach Jahreszeit und Bedürfnis in verschiedene Himmelsrichtungen:

Im frühen Frühling fahre ich gerne mit dem Voralpen-Express über Wattwil nach Schmerikon und wandere dem Seeufer entlang nach Rapperswil. Schon im Februar sind dort erste zarte Frühlingsboten zu entdecken.

Im Sommer zieht es mich dem Boden- und Untersee entlang in meine «alte Heimat» Schaffhausen. Von dort hat ja die «Feder» über Anita Kast den Weg zu mir und damit zurück ins Rechtobel gefunden. Am Untersee und Rhein kenne ich viele schöne Stellen zum Spazieren und Verweilen. Ein besonderer Genuss ist eine Schifffahrt auf einem der schönsten Flussabschnitte Europas zwischen Schaffhausen und Stein am Rhein. Steht mir der Sinn nach «Lädele», reise ich mit der Tageskarte nach Winterthur – dort kaufe ich jeweils den Stoff für meine selbstgenähten Tricotshirts – oder quer durch den Thurgau nach Konstanz.

Dieses Mal hatte ich Lust auf eine längere Bahnfahrt ohne Umsteigen. Beim gleichmässigen Geräusch des Zuges und beim Vorbeigleiten der Landschaft kann ich besonders gut meinen Gedanken nachhängen...

In Chur fiel mir einmal mehr die heitere Atmosphäre und die Offenheit und Freundlichkeit der Menschen auf. Ob das am Klima liegt? Das Wetter in Chur wird von Süden her beeinflusst. Oft ist es dort sonnig und einige Grad wärmer als in anderen Regionen nördlich der Alpen. Früher war Chur für mich lediglich ein Ort am Weg ins Tessin, den ich auf der Hinreise links und auf der Rückreise rechts liegen liess. Vor zwei Jahren hatte ich dann beruflich in Chur zu tun und bei dieser Gelegenheit Stadt und Leute kennen und schätzen gelernt. Ich gebe zu, dass ich mich ein wenig in diesen Ort verliebt habe. Es zieht mich immer wieder hin, obwohl ich dort momentan nichts zu tun habe. Auch dieses Mal unternahm ich einen ausgedehnten Stadtbummel und einen Besuch im Gross-Brockenhaus am Rande der Altstadt. Für eine leidenschaftliche Brockenhausgängerin wie mich, ist das Brocki in Chur ein Eldorado. Das Angebot ist riesig und immer wieder finden sich echte Trouvaillen. Ich kaufe zwar nur selten etwas, aber das Stöbern allein macht grossen Spass. Brockenhäuser sind für mich in erster Linie Inspirations- und Materialquellen für meine handwerklichen und gestalterischen Tätigkeiten in Beruf und Freizeit.

Wie immer, wenn ich «ausfliege», habe ich an diesem Tag wieder allerlei Interessantes gesehen und erlebt und den Kopf gut «durchgelüftet». Und wie immer bin ich am Abend wieder gerne in den Robach zurückgekehrt.

Ich freue mich, die Feder nun an Willi Heimann, einen ehemaligen (Fast-)Nachbarn, weiter zu reichen.

Eveline Vorster

Herzliche Gratulation zum Studienabschluss

Fachhochschule Winterthur

Manuel Erni

Diplom Informatik Ingenieur FH

Gemeinde-Altersheim

"ob dem Holz"

Bürgerheimstrasse 9 • 9038 Rehetobel

Ja zum Leben mit Demenz in gemeinsamer Verantwortung

Die stetig wachsende Anzahl demenzkranker HeimbewohnerInnen bedeutet für Heime eine Herausforderung. Innovative Angebote und Methoden, die zu einer ganzheitlichen Betreuung beitragen, sind gefragt. Dieser Aufgabe stellen wir uns! –

Frau Rozinek-Kühne Doris, Krankenschwester und Dozentin für Demenzschulung aus Rehetobel unterrichtet uns an sechs Abenden.

Die Weiterbildung «Altersdemenz und ihre Formen» ist praxisorientiert aufgebaut. Sie bezieht die Praxisfelder unseres Hauses mit ein.

Die Alzheimer-Krankheit führt zu Störungen...

- des Gedächtnisses
- der Sprache
- des Denkvermögens
- des Erkennens
- der Handhabung von Gegenständen
- der örtlichen und zeitlichen Orientierung

Die Hatt-Bucher-Stiftung finanziert die Kurskosten der Weiterbildung Demenz.

Wir, das Team des Altersheims «ob dem Holz», Rehetobel, danken der Hatt-Bucher-Stiftung herzlich für die grosszügige Unterstützung!

Claudia Meile, Heimleiterin

Herzlich Willkommen in Rehetobel!**Wohnsitznahmen im Dezember 2008**

- Bernet, Ramona, St. Gallerstrasse 55
- Braunwalder, Irene, Habset 105
- Gamper Pini geb. Gamper, Tanja, Oberkaien 3
- Harder, Thomas, Habset 105
- Pini, Danilo, Oberkaien 3
- Bischof, Emma, Oberdorf 3
- Glaus, Gabriela, Oberach 1
- Müller, Remo, Dorf 8
- Schelp, Joachim, Ettenberg 5

Für die Abstimmungsergebnisse:

www.rehetobel.ch

Im 4. Quartal 2008 ausgehängte Baubewilligungen

Aus dieser Veröffentlichung können keine Rechte abgeleitet werden. Dies gilt insbesondere in allenfalls nachträglich eröffneten Rekurs- und Einspracheverfahren.

Judith + Rolf Sturzenegger, Sonnenbergstrasse 1, 9038 Rehetobel
Neubau EFH, Parz. 1142/1143, St. Gallerstrasse, 9038 Rehetobel

Christian + Jacqueline Vogel, Lobenschwendistrasse 17, 9038 Rehetobel
Neubau Abstellplatz für Auto, Parz. 386, für Lobenschwendistrasse 17, 9038 Rehetobel

Thomann Edith + Koponen Ritta, Alte Landstrasse 56, 9038 Rehetobel
Neubau Schopf, Parz. 248, zu Assek. 528, Alte Landstrasse 56, 9038 Rehetobel

Max und Lilli Allemann, Bergstrasse 36, 9038 Rehetobel
Vordach über Treppe und Verkleidung des Eingangsbereiches, Parz. 1084, Assek. 959, Bergstrasse 36, 9038 Rehetobel

Norbert Gemperle, Sonderstrasse 15, 9038 Rehetobel
Einbau Sonnenkollektoren und neue Heizung, Parz. 797, Assek. 732, Sonderstrasse 15, 9038 Rehetobel

Katharina + Stefan Schläpfer, St. Gallerstrasse 8, 9038 Rehetobel
Einbau Holzofen mit neuem Kamin, Parz. 829, Assek. 629, St. Gallerstrasse 8, 9038 Rehetobel

Baugesellschaft Sonder, c/o Rolf Sturzenegger, Sonnenbergstrasse 1, 9038 Rehetobel
Neubau EFH mit Doppelgarage und separater Doppelgarage, Parz. 1144 + 1145, St. Gallerstrasse, 9038 Rehetobel

Jan Kubli, Kirchstrasse 2, 9038 Rehetobel
Einbau Holzspeicherofen mit neuem Kamin, Parz. 73, Assek. 120, Kirchstrasse 2, 9038 Rehetobel

Bruderer Peter, Sägholzstrasse 28, 9038 Rehetobel
Fassadenänderung, Fenstereinbau West, Fensteränderung Süd + Nord, Parz. 468, Assek. 472, Sonderstrasse 10, 9038 Rehetobel

Zähler Werner, Sonnenbergstrasse 2, 9038 Rehetobel
Ersetzen der best. Ölheizung, Parz. 997, Assek. 885, Sonnenbergstrasse 2, 9038 Rehetobel

Calabria-Laird Sarah + Remo, Sonnenbergstrasse 10, 9038 Rehetobel
Um- und Anbau 2-Familienhaus, Parz. 767, Assek. 633, Bergstrasse 32, 9038 Rehetobel

Kunz Agnes, Oberstrasse 23, 9038 Rehetobel
Einbau Wärmepumpenanlage mit Erdsonden, Parz. 150, Assek. 67, Oberstrasse 23, 9038 Rehetobel

Handänderungen Oktober - Dezember 2008

Lutz Willi, Rehetobel (Erwerb 17.09.1999) an Walsler Kurt, Rehetobel, Liegenschaft Nr. 385, 16'511 m² Grundstücksfläche, Weid

Erbengemeinschaft Anna Sturzenegger (Erwerb 04.04.2007) an Bilgeri André, St. Gallen, Liegenschaft Nr. 560, 415 m² Grundstücksfläche, Wohnhaus mit Anbau Nr. 359, Garagengebäude Nr. 723, Robach 34

Erbengemeinschaft Suter Martha (Erwerb 02.07.2008) an Verlingieri Antonio, Rehetobel, und Verlingieri Verena, Rehetobel, zu je 1/2 Miteigentum, Stockwerkeigentum Nr. 5041, 87/1000 Miteigentum an Liegenschaft Nr. 948, und Miteigentumsanteil Nr. 5060, 1/4 Miteigentum an Grundstück Nr. 5049, Hauetenstrasse 4

Verlingieri Antonio, Rehetobel, und Verlingieri Verena, Rehetobel, Miteigentümer zu je 1/2 (Erwerb 30.04.1991) an Riedener Urs, Rehetobel, und Riedener Claudia, Rehetobel, zu je 1/2 Miteigentum, Liegenschaft Nr. 128, 374 m² Grundstücksfläche, Wohnhaus Nr. 90, Garagengebäude Nr. 914, Oberdorf 5

Weder Elsa, Speicherschwendi (Erwerb 29.08.1975) an Höfler Alexius, Rehetobel, und Höfler Franziska, Rehetobel, zu je 1/2 Miteigentum, Liegenschaft Nr. 250, 1'200 m² Grundstücksfläche, Wohnhaus mit Restaurant Nr. 523, Garagengebäude Nr. 878, Heidenerstrasse 44

Hofstetter Heidi, Immensee (Erwerb 09.10.1990) an Kanton Appenzell Ausserrhoden, 7 m² Boden ab Grundstück Nr. 579, vereinigt mit Grundstück Nr. 1, Habset, und 2 m² Boden ab Grundstück Nr. 1138, vereinigt mit Grundstück Nr. 1, Habset

Bruderer Walter, Rehetobel (Erwerb 15.09.2006) an Kanton Appenzell Ausserrhoden, 111 m² Boden ab Grundstück Nr. 1205, vereinigt mit Grundstück Nr. 1, Habset

Kanton Appenzell Ausserrhoden an Bruderer Walter, Rehetobel, 24 m² Boden ab Grundstück Nr. 1, vereinigt mit Grundstück Nr. 1205, Habset

Fässler Walter, Appenzell (Erwerb 27.06.2003) an Kanton Appenzell Ausserrhoden, 4 m² Boden ab Grundstück Nr. 597, vereinigt mit Grundstück Nr. 1, Habset

Kanton Appenzell Ausserrhoden an Fässler Walter, Appenzell, 5 m² Boden ab Grundstück Nr. 1, vereinigt mit Grundstück Nr. 597, Habset

Graf Rudolf, Heiden (Erwerb 27.06.2003) an Kanton Appenzell Ausserrhoden, 71 m² Boden ab Grundstück Nr. 580, vereinigt mit Grundstück Nr. 1, Habset

Kanton Appenzell Ausserrhoden an Graf Rudolf, Heiden, 9 m² Boden ab Grundstück Nr. 1, vereinigt mit Grundstück Nr. 580, Habset

Kanton Appenzell Ausserrhoden an Kunzmann Heinz, Rehetobel, und Kunzmann Eveline, Rehetobel, Gesamteigentümer, 10 m² Boden ab Grundstück Nr. 1, vereinigt mit Grundstück Nr. 1054, Habset

Kunzmann Heinz, Rehetobel, und Kunzmann Eveline, Rehetobel, Gesamteigentümer (Erwerb 22.10.1984) an Kanton Appenzell Ausserrhoden, 6 m² Boden ab Grundstück Nr. 584, vereinigt mit Grundstück Nr. 1, Habset, und 2 m² Boden ab Grundstück Nr. 1054, vereinigt mit Grundstück Nr. 1, Habset

Eggenberger Lukas, Rehetobel (Erwerb 24.06.2003) an Kanton Appenzell Ausserrhoden, 55 m² Boden ab Grundstück Nr. 595, vereinigt mit Grundstück Nr. 1, Habset

Kanton Appenzell Ausserrhoden an Eggenberger Lukas, Rehetobel, 75 m² Boden ab Grundstück Nr. 1, vereinigt mit Grundstück Nr. 595, Habset

Egli Robert, Rehetobel (Erwerb 21.12.2007) an Kanton Appenzell Ausserrhoden, 63 m² Boden ab Grundstück Nr. 1190, vereinigt mit Grundstück Nr. 1, Habset

Kanton Appenzell Ausserrhoden an Egli Robert, Rehetobel, 18 m² Boden ab Grundstück Nr. 1, vereinigt mit Grundstück Nr. 1190, Habset

Kanton Appenzell Ausserrhoden an Brechbühler Marianne, Rehetobel, 3 m² Boden ab Grundstück Nr. 1, vereinigt mit Grundstück Nr. 587, Habset

Schöb Josef, Rehetobel (Erwerb 13.09.1972, 05.10.1972) an Kanton Appenzell Ausserrhoden, 221 m² Boden ab Grundstück Nr. 404, vereinigt mit Grundstück Nr. 1, Habset, und 2 m² Boden ab Grundstück Nr. 589, vereinigt mit Grundstück Nr. 1, Habset

Kanton Appenzell Ausserrhoden an Schöb Josef, Rehetobel, 33 m² Boden ab Grundstück Nr. 1, vereinigt mit Grundstück Nr. 404, Habset, und 11 m² Boden ab Grundstück Nr. 1, vereinigt mit Grundstück Nr. 589, Habset

Koszinowski Michael, Rehetobel, und Koszinowski Christina, Rehetobel, Miteigentümer zu je 1/2 (Erwerb 20.01.2006) an Kanton Appenzell Ausserrhoden, 609 m² Boden ab Grundstück Nr. 590, vereinigt mit Grundstück Nr. 1, Habset

Kanton Appenzell Ausserrhoden an Koszinowski Michael, Rehetobel, und Koszinowski Christina, Rehetobel, zu je 1/2 Miteigentum, 46 m² Boden ab Grundstück Nr. 1, vereinigt mit Grundstück Nr. 590, Habset

Oechslin Ursula, Arosa (Erwerb 10.06.1971) an Kanton Appenzell Ausserrhoden, 29 m² Boden ab Grundstück Nr. 402, vereinigt mit Grundstück Nr. 1, Habset

Hofstetter Hans, Rehetobel (Erwerb 17.12.1999) an Kanton Appenzell Ausserrhoden, 27 m² Boden ab Grundstück Nr. 401, vereinigt mit Grundstück Nr. 1, Habset

Kanton Appenzell Ausserrhoden an Hofstetter Hans, Rehetobel, 31 m² Boden ab Grundstück Nr. 1, vereinigt mit Grundstück Nr. 401, Habset

Rohner Urs, Rehetobel, und Rohner Karin, Rehetobel, Miteigentümer zu je 1/2 (Erwerb 26.08.2003) an Kanton Appenzell Ausserrhoden, 63 m² Boden ab Grundstück Nr. 1207, vereinigt mit Grundstück Nr. 1, Habset

Kanton Appenzell Ausserrhoden an Rohner Urs, Rehetobel, und Rohner Karin, Rehetobel, zu je 1/2 Miteigentum, 1 m² Boden ab Grundstück Nr. 1, vereinigt mit Grundstück Nr. 1207, Habset und Grundstück Nr. 609, vereinigt mit Grundstück Nr. 1207, Habset

Erbengemeinschaft Ruth Kummer (Erwerb 05.02.2007) an Schälchli Jürg, Zürich, und Bischof Judith, Zürich, zu je 1/2 Miteigentum, Liegenschaft Nr. 752, 351 m² Gesamtfläche, Wohnhaus Nr. 557, Kaien 14

Zingg Heinz, Rehetobel (Erwerb 14.06.2004, 02.12.1997) an Bachmann Markus, St. Gallen, und Bachmann Yvonne, St. Gallen, zu je 1/2 Miteigentum, Liegenschaft Nr. 278, 5'173 m² Grundstückfläche, Ob dem Holz, und Liegenschaft Nr. 787, 2'540 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 697, Garagengebäude Nr. 1092, Oberstädeliweg 29

Erbengemeinschaft Erwin Graf (Erwerb 11.12.2008) an Bruderer Heinz, Rehetobel, und Bruderer Karin, Rehetobel, zu je 1/2 Miteigentum, Liegenschaft Nr. 469, 349 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 473, Sonderstrasse 8

Erbengemeinschaft Anna Tschopp (Erwerb 12.12.2008) an Tschopp Kurt, Grub, Liegenschaft Nr. 392, 6'938 m² Grundstückfläche, Wohnhaus mit Anbau Nr. 263, Remise Nr. 264, Chastenloch 16, Liegenschaft Nr. 395, 10'815 m² Grundstückfläche, Chastenloch, und Liegenschaft Nr. 398, 11'075 m² Grundstückfläche, Chastenloch

Staub Walter, Rehetobel (Erwerb 11.02.2005) an Kanton Appenzell Ausserrhoden, 231 m² Boden ab Grundstück Nr. 717, vereinigt mit Grundstück Nr. 1, Usser Kaien

Kunz Agnes, Rehetobel (Erwerb 05.10.1981, 09.09.2008) an Kunz Christoph, Rehetobel, Liegenschaft Nr. 150, 261 m² Grundstückfläche, Wohnhaus mit Garage Nr. 67, Oberstrasse 23

Kunz Christoph, Rehetobel (Erwerb 15.12.2008) an Kunz Iris, Rehetobel, 1/2 Miteigentum an Liegenschaft Nr. 150, 261 m² Grundstückfläche, Wohnhaus mit Garage Nr. 67, Oberstrasse 23 (Kunz Christoph und Kunz Iris sind neu Miteigentümer zu je 1/2)

Schöb Josef, Rehetobel (Erwerb 13.09.1972, 05.10.1972, 24.11.2008, 20.12.1972) an Harder Thomas, Walzenhausen, und Braunwalder Irene, Untereggen, zu je 1/2 Miteigentum, Liegenschaft Nr. 404, 10'596 m² Gesamtfläche, Wohnhaus mit Stadel Nr. 307, Hühnerstall Nr. 922, Habset 105, Liegenschaft Nr. 425, 3'903 m² Gesamtfläche, Habset, und Liegenschaft Nr. 433, 1'936 m² Gesamtfläche, Cholenrüti

Erbengemeinschaft Franz Josef Kunz (Erwerb 07.01.2008) an Kunz Till, Rehetobel, Liegenschaft Nr. 231, 2'470 m² Grundstückfläche, Wohnhaus mit Anbau Nr. 444, Bergstrasse 57, Liegenschaft Nr. 905, 1'071 m² Grundstückfläche, Berg und Liegenschaft Nr. 911, 1'000 m² Grundstückfläche, Kleintierstall Nr. 957, Bergstrasse

Bänziger Salome, Heiden (Erwerb 07.05.2007, 20.09.2007) an Strehler Beat, Schlieren, und Strehler Hermina, Schlieren, zu je 1/2 Miteigentum, Stockwerkeigentum Nr. 5073, 1'48/1'000 Miteigentum an Liegenschaft Nr. 847 und Miteigentumsanteil Nr. 5083, 1/12 Miteigentum an Grundstück Nr. 5076, Sonderstrasse 24

Erbengemeinschaft Rudolf Kast (Erwerb 22.12.2008) an Kast Roger, Rehetobel, Liegenschaft Nr. 904, 392 m² Grundstückfläche, Wohnhaus mit Gewerbe Nr. 127, Holderenstrasse 12

Barker Barbara, Rehetobel (Erwerb 28.11.1984) an Lutz Ursula, Grub, Stockwerkeigentum Nr. 5006, 153/1'000 Miteigentum an Liegenschaft Nr. 476, St. Gallerstrasse 51

Schaad Margaritha, Rehetobel (Erwerb 20.08.1998) an Streiff David, Aathal-Seegraben, Liegenschaft Nr. 396, 1'200 m² Grundstückfläche, Wohnhaus mit Anbau Nr. 259, Kresau 4

Calabria Sarah, Rehetobel (Erwerb 14.10.1999, 01.07.2005, 09.01.2008) an Calabria Remo, Rehetobel, 1/2 Miteigentum an Liegenschaft Nr. 767, 954

m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 633, Gartenhaus Nr. 821, Bergstrasse 32 (Calabria Remo und Calabria Sarah sind neu Miteigentümer zu je 1/2)

Calabria Remo, Rehetobel (Erwerb 21.03.2000, 03.11.2006) an Calabria Sarah, Rehetobel, 1/2 Miteigentum an Liegenschaft Nr. 1030, 823 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 892, Garagengebäude Nr. 892, Sonnenbergstrasse 10 und Stockwerkeigentum Nr. 5094, 275/1'000 Miteigentum an Liegenschaft Nr. 1225, Bergstrasse 7A (Calabria Remo und Calabria Sarah sind neu Miteigentümer zu je 1/2)

Bachmann Erika, St. Gallen (Erwerb 11.12.1987) an Erbgemeinschaft Jakob Fässler, Rehetobel, Liegenschaft Nr. 1223, 48'598 m² Grundstückfläche, Gigeren

Gwäite

Gwäite geht's all Johr wide öppe am gliiche Ort, wens vill schneit ond dezue wacke loftet. Geed höchi ond geed tüüfi Gwäiti. Enn tüüfe hed's aade im Stäebroch zwüsched em Michlenberg ond de vordere Cholerüti gee. Tüüfe Gwäite heds au im ondere Michleberg gge, wemmer vom Holzhändler Schläpfer gege de Wald abi lauft. Mer Boebe vom Michlenberg sönd aade i die Gwäite inni gjoct ond fast nomme zom Schnee usi cho. Mer sönd denn öppe döe de tüüf Schnee döri gwattlet ond met nasse Händsche ond iis-chalte Föess hae cho. A de omme glitze wullige Socke heds Schneebölle dra kha, wo usgseä hönd wie chlinni, rondi Glöggli.

En höche Gwäite geed's denn, wenn de Schnee om enn Husegge ommi i d'Stross inni gwäiit werd. Won i no bim mim Grossvate im Städeli onne deheem gsee bii, heds emol en höche Gwäite gee. De Schnee hed's vo vorem Huus her omm de Egge i d'Strooss usi gloftet ode ebe gwäit ond dei ufbege fast so höch wie d'Hustör. En Gwäite met enere bsondere Bedüütig ischt dei enne obelhalb Troge, fascht im Gäbris obe. Erscht wens denn dei ke Schnee me hed, ta me im Rechtoebel bare Föess go. Bis es e so wiit, ischt goots abe no e Wiili. Im nöechste Gmäändsblättli vozell i denn vilicht no näbes vo de Fasnacht.

Hanspeter Flühmann

Rehetobel
auf der Appenzeller Sonnenterrasse
Verkehrsverein

**Vollmond-
schneeschu-
wandern**

Der Mond war da, das Wetter optimal – nur den Schnee hätte man zusammensuchen müssen.

Am **Samstag, 7. Februar 2009** wollen wir es nochmals versuchen und bei gleichen Voraussetzungen wie im Januar gäbe es halt eine Vollmondwanderung ohne Schneeschuhe.

Besammlung um 19.00 Uhr beim Verkehrsbüro. Achtung: Bitte unbedingt beim Verkehrsbüro bis am Donnerstag, 5. Februar 2009 anmelden.

Bitte keine Hunde mitnehmen!

Geniessen Sie den glitzernden Schnee im Vollmondlicht.

Schneeschuhe mieten

Im Verkehrsbüro können Sie Schneeschuhe mieten. Die Schneeschuhe sind von hoher Qualität und eignen sich sowohl für Frauen wie auch für Männer. Schneeschuhe können Sie mit Ihren Winterschuhen tragen.

Achtung: Bitte Stöcke mitbringen. Viel Spaß!

Der Verkehrsverein machts möglich!

Schule Rehetobel

Informationen

Schule, Elternrat und S&E Rehetobel laden alle Interessierten herzlich ein:

10. Februar 2009, um 20.30 Uhr,
im kleinen Saal des Gemeindezentrums Rehetobel
anschliessend an das Plenum des Elternrates Rehetobel

Brauchen Buben eine andere Erziehung als Mädchen?

Referat mit anschliessender Diskussion

In den letzten Jahren sind Buben vermehrt ins Rampenlicht gerückt. Buben gelten als laut, unruhig und gewalttätig und oft sind sie es, welche in der Schule stören. Die Erwartungen, die an Buben als heranwachsende Männer gestellt werden, überfordern sie. Buben machen Probleme, weil sie Probleme haben. Mädchen sind eher still, stehen am Rand und schauen zu.

Stimmen diese Bilder oder sind sie gemacht? Woher kommen diese Vorstellungen? Was bedeuten diese unterschiedlichen Geschlechterbilder für die Schule? Was können wir als Lehrerinnen und Lehrer, Väter und Mütter dazu beitragen, dass die Erziehung und Beschulung von Buben gelingt?

Referent Michael Steinmeier arbeitet als Schulsozialarbeiter und Supervisor/Coach und ist Vorstandsmitglied im Netzwerk schulische Bubenarbeit www.nwsb.ch.

Adieu Margret Späni

Ende Monat wird Margret Späni, Unterstufenlehrerin, nach 18.5 Jahren pensioniert.

Zum Abschied haben sich das Team und die Schulkommission für eine Feier zusammengefunden, um Frau Späni zu würdigen. Ueli Graf, Gemeindepräsident und Martin Zürcher, Schulpräsident, dankten der scheidenden Lehrerin für die langjährige Treue und die engagierte Arbeit. Sie sei eine Lehrerin gewesen, bei der man mehr als das gelernt habe, was in den Lehrplänen stehe.

Frau Späni selber erzählte aus ihrer Rehetobler Zeit, und meinte, mit einem Lächeln im Gesicht, dass sie nicht gedacht hätte, dass sie so lange bleiben würde.

In den Jahren von 1991 bis jetzt war im Bereich Schule einiges an Entwicklungsarbeit zu leisten. Frau Späni hat die Umstellung auf die (damals) neue Stundentafel, die Einführung der neuen Beurteilung, den Wechsel zur geleiteten Schule, die Umstellung auf Blockzeiten miterlebt und mitgetragen. Auch in Rehetobel gab es mit dem Neubau des Schulhauses, dem erweiterten Unterrichtskonzept, der Einführung der von ISS (integrierte Sonderschule) in ihrer Klasse, den zum Teil wechselnden Kolleginnen und Kollegen keinen Stillstand.

Mit Margret Späni wird eine Lehrerin pensioniert, die mit grossem Engagement und Freude an der Schule, der Arbeit und vor allem den Kindern unterrichtet hat. Dass sie diese «zu kurz haben» wird, ist ihr jetzt schon bewusst. Sie nimmt darum auch mit gemischten Gefühlen Abschied von der Schule, die ihr auch eine Art Heimat war.

Da aber Frau Späni immer offen für Neues war, wird sie auch nach der Pension eine sinnvolle Tätigkeit anstreben: Bereits ist eine neue Herausforderung in Sicht...

Wir danken Margret Späni für ihre grosse Arbeit, die sie mit Kopf, Herz und Hand gemacht hat und wünschen ihr für die Zukunft viele neue erfüllende Momente! Die Rehetobler Türen werden für sie offen bleiben!

Für die Schule, Schulleitung

Liebe Rehtoblerinnen und Rehtobler

Nach 18½ Jahren Schuldienst im Dorf, werde ich per Ende Januar pensioniert. Peter Graf ist mein Nachfolger. Ihm übergebe ich meine Klasse und das Schulzimmer sehr gerne. Die Kinder freuen sich auf ihren Lehrer. Männer haben in der Primarschule heute ja

Seltenheitswert. Und einer wie er, erst recht! Ich wünsche Peter viel Freude mit der neuen Herausforderung und den herzigen Erstklässlerinnen und Erstklässlern!

Es war eine interessante, erfüllende Aufgabe für mich, die Kinder zu unterrichten. Auch durfte ich viele tolle Leute kennenlernen und spannende Entwicklungen miterleben. Darum ist es mir ein Bedürfnis, von Herzen zu danken!

Ein besonderer Dank gilt den Angestellten der Gemeinde, die für schulische Angelegenheiten ein offenes Ohr hatten, mitdachten und oft grosszügige Entscheide fällten.

Ein herzliches Danke den verschiedenen Schulkommis-sionsmitgliedern, Schulpräsidentinnen und -präsidenten aller Jahre, die viel Zeit und Einsatz investierten für die Schule oder mich persönlich.

Ein besonders liebes Dankeschön für Maria Etter, die Schulleiterin und an alle Kolleginnen und Kollegen, welche lustige, schöne, schwierige und nachdenkliche Stunden mit mir geteilt haben und immer da waren, wenn ich einen verständnisvollen Menschen brauchte. Dieses Getragen-sein im Team gab mir stets viel Halt, Mut und Freude!

Herzlichen Dank allen Eltern, die mich in meiner Arbeit begleitet oder unterstützt und oft ein Auge zugedrückt haben. Eure Anregungen und Ideen gaben mehrmals den Anstoss für Verbesserungen.

Ein Tschüss und einen speziellen Dank an alle Schülerinnen und Schüler. Ihr habt mir mit eurer Natürlichkeit und Offenheit, euerm Vertrauen, eurer Zuneigung, eurem Lachen und den lieben kleinen Geschenken sehr viel Lebensfreude und Sinn in meiner Arbeit geschenkt.

☺☺☺☺☺☺

Einen warmen Dank auch all denen, die am letzten Freitag ein unvergessliches, wunderschönes Abschiedsfest für mich organisiert und mitgestaltet haben. Ich war überwältigt! Noch lange werde ich mich an die einzigartigen Darbietungen erinnern und die lieben Geschenke geniessen.

Wenn ich gefragt wurde, gab ich oft die Antwort: «Bei uns im Appenzellerland leben wir eben ein bisschen in einer «Heilen Welt»».

Und genau so soll es noch lange bleiben! Ich werde immer gerne zurückdenken und mich freuen, wenn ich Rehtobler-Leute irgendwo antreffe. In diesem Sinne «Auf Wiedersehen» und herzlich-liebe Grüsse

Margret Späni

Erziehung

Kneippen im Kindergarten

Draussen lag frischer Schnee, weich und luftig, ideal für einen Schneekneipp-Spaziergang. Wer von unseren Kindergartenkinder ist so mutig und getraut sich mit nackten Füßen durch den Schnee zu gehen? Alle wollten sich dieser ungewohnten Herausforderung stellen.

So zogen wir unsere Strumpfhosen und Socken aus und krepelten die Hosen hoch. Halt! Nicht so schnell. Zuerst müssen wir dafür sorgen, dass unsere Füsse anschliessend wieder auftauen können. Nun verwandelten wir unsere Garderobe in einen Wellnessbereich. Frottiertücher wurden auf dem Boden ausgelegt und zehn Wassereimer mit lauwarmem Wasser und einigen Tropfen wohlriechenden Essenzen bereitgestellt.

Nun spazierten die Kinder in Gruppen diesem neuen Erlebnis entgegen. Einige belassen es darauf, nur die Zehenspitzen in den Schnee zu tippen und anschliessend wieder blitzschnell mit den Füssen im wohligen warmen Wasser zu versinken. Die ganz Mutigen sprangen fünf mal um das ganze Kindergartenareal und gönnten sich erst dann eine kurze Aufwärmphase. Die Kinder genossen diese Entspannung sichtlich. Während dem Füssebaden sangen sie Weihnachtslieder!

Leider ging die Zeit viel zu schnell vorbei und die Füsse mussten wieder in Socken und Schuhe eingepackt werden. Einzig der Duft von Orangenöl und Fichtenessenz blieb noch einige Zeit in der Garderobe zurück.

In der letzten Woche vor Weihnachten fragten wir die Kinder, was sie sich im Kindergarten zu Weihnachten wünschten. Die Antwort lautete: «Wir wollen nochmals mit den Füssen im Schnee kni, knei, ...» «Meint ihr kneipen?» «Ja!»

Nun hoffen wir auf eine weiche, flockige, dicke Schneeschicht, damit wir nochmals so richtig kneipen können.
Für den Kindergarten, Regina Kunz

...und zum Schluss

Ein 1.Klässler erzählt vom Wochenende: Mir sind inere Urine (Ruine) gsi und döt häts ganz obe Flädemüüs gha, wo a de Muur ghanget sind.

Margret Späni

Rosental.
Das Kino.

Programm im Februar

So 1.2.	15:00 Rettet Trigger
	19:00 Australia
Fr 6.2.	20:15 1½ Ritter – Auf der Suche nach der hinreissenden Herzeline
Sa 7.2.	17:15 1½ Ritter – Auf der Suche nach der hinreissenden Herzeline
	20:15 Australia
So 8.2.	15:00 Tintenherz
	19:00 Australia
Di 10.2.	14:15 Diamantbillard
Mi 11.2.	20:15 Wer früher stirbt, ist länger tot
Fr 13.2.	20:15 Australia
Sa 14.2.	17:15 Tintenherz
	20:15 1½ Ritter – Auf der Suche nach der hinreissenden Herzeline
So 15.2.	15:00 Tintenherz
	19:00 Buddenbrooks
Mi 18.2.	14:15 Mary Poppins
Fr 20.2.	20:15 Buddenbrooks
Sa 21.2.	17:15 Buddenbrooks
	20:15 Tandoori Love

So 22.2.	15:00 Bedtime Stories
	19:00 Qué tan lejos – So weit weg
Di 24.2.	14:15 Hirtenreise ins 3. Jahrtausend
Fr 27.2.	20:15 Tandoori Love
Sa 28.2.	17:15 Qué tan lejos – So weit weg
	20:15 Tandoori Love
So 1.3.	15:00 Bedtime Stories

Neues Programm

Die Weiterbildung AR Vorderland hat das neue Programm für das Sommersemester schon auf ihrer Homepage www.webvorderland.ch aufgeschaltet. Im nächsten Monat wird das Programm dann in gedruckter Form im Gemeindeblatt erscheinen.

Bis Ende März sind noch diverse Kurse des Wintersemesters geplant: vom «Sträucher und Obstbäume schneiden» über «Selbstverteidigung» oder «kochend Spanisch lernen» bis zum «Biogärtnern».

Für Informationen und Anmeldungen wenden Sie sich an unser Sekretariat unter Tel. 071 870 05 02 oder per email sekretariat@webvorderland.ch

Weiterbildung AR Vorderland, Kathrin Hörler

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde

Pfm. Beatrix Jessberger
Holderenstrasse 4
Telefon 071 877 14 57

Liebe Rehetoblerinnen
Liebe Rehetobler

Für den Monat **Februar** laden wir Sie zu folgenden Veranstaltungen herzlich ein:

Gottesdienste

- 8. Feb. 17.30 Uhr** **Abendbesinnung** mit Pfm. Beatrix Jessberger, musikalisch gestaltet von Barbara Bischoff
- 15. Feb. 09.45 Uhr** **Predigtgottesdienst** mit Pfm. Beatrix Jessberger mit Taufe von Alexander Emch, Organist: Werner Graf
- 22. Feb. 09.45 Uhr** **Predigtgottesdienst** mit Pfm. Beatrix Jessberger, Organist: Josef Oetiker

Bibelstunden in den Altersheimen

Donnerstag, 26. Februar, 15.00 Uhr im Altersheim Krone mit Pfm. Beatrix Jessberger

Mittwoch, 4. Februar, 14.30 Uhr im Gemeindealtersheim «Ob dem Holz» mit Pfm. Beatrix Jessberger

Offene Einladung zum Gespräch über Gott und die Welt

Donnerstag, 5. Februar, 15.00 Uhr bis ca. 16.30 Uhr im Altersheim Krone mit Pfm. Beatrix Jessberger

Kontemplation der Via Integralis (Meditation)

Montag, 2. Februar 20.00 Uhr bis 22.00 Uhr
Montag, 16. Februar 2009 regulär

Die Einführung in die Kontemplation beginnt für NeueinsteigerInnen um 19.30 Uhr, für Geübte die Meditation um 20.00 Uhr in der evangelisch-reformierten Kirche Rehetobel mit Pfm. Beatrix Jessberger, autorisierte Lehrerin der Via Integralis.

Open Space / Gespräch im «Offenen Raum»

Donnerstag, 19. Februar um 19.30 Uhr mit Pfm. Beatrix Jessberger in der evang.-ref. Kirche.

Die Grundprinzipien dieses Gespräches im «Offenen Raum» sind: Diejenigen, die kommen, sind genau die Richtigen. Was passiert, ist das einzige, was passieren konnte. Die Themen entstehen im Moment des Zusammenseins.

Da die bisherigen «Open Space»-Abende immer sehr anregend waren, möchte ich Sie/Euch herzlich dazu einladen.

Fiire mit de Chliine

Samstag, 14. Februar 2009 um 16.00 Uhr in der evang.-ref. Kirche

Flüügäpiz

Alle Kinder (0 - ca. 4 Jahre) mit ihren Eltern sind herzlich zum Treffpunkt Flüügäpiz eingeladen. Das nächste Treffen findet statt am **Donnerstag, 5. Februar 2009**

Veranstaltungsreihe «Interreligiöser Dialog»

Leitung: Beatrix Jessberger, Verena Fässler, Hans-Peter Studer und Fritz Wunderli

Thema: *Und die Buchstaben wundern sich.*

Den Religionen wird von der säkularen Gesellschaft oft eine antimoderne Haltung vorgeworfen. Es scheint, dass einzelne Gruppierungen innerhalb der Religionen dieses (Vor-)Urteil bestätigen. Die Veranstaltungsreihe hat zum Ziel, das Verhältnis von Buchstabe und Geist, von Tradition und Moderne, von Exklusivität und Inklusivität in den einzelnen Religionen besser zu verstehen.

Daten und Referenten:

4. März 2009 / 19.30 Uhr

Rifa'at Lenzin (Islam), Zürich

Dies ist die Schrift, an der nicht zu zweifeln ist, (geoffenbart) als Rechtleitung für die Gottesfürchtigen

Vortrag – Diskussion in Kleingruppen und im Plenum

11. März 2009 / 19.30 Uhr

Rabbinerin Bea Wyler (Judentum), Wettingen

Die Tora ist nicht im Himmel

Vortrag – Diskussion in Kleingruppen und im Plenum

18. März 2009 / 19.30 Uhr

Prof. Walter Dietrich (Christentum), Bern

Das Alte Testament in der christlichen Bibel - Relikt fremder Religiosität oder Basis (inter-)religiöser Offenheit?

Vortrag – Diskussion in Kleingruppen und im Plenum

25. März 2009 / 19.30 Uhr

Bea Wyler / Rifa'at Lenzin / Walter Dietrich

Gemeinsames und Trennendes – Versuch einer Zusammenschau der heiligen Schriften

Podium mit den Referenten der Vorabende, Diskussion im Plenum

Ort:

Offene Kirche St. Gallen, Böcklinstrasse 2, 9000 St. Gallen
www.oksg.ch

Fiire mit de Chliine

Liebe Kinder (ab 3 Jahren) mit Familie und Freunden
Wir treffen uns am **Samstag, 14. Februar 2009 um 16 Uhr**
in der **ref. Kirche**.

Von und mit Tamara Lutz und Andrea Rossi hören wir eine
Geschichte von einem ganz speziellen Schiff mit ganz
besonderen Passagieren.

Zudem werden wir miteinander singen, beten und zusam-
men einen Zvieri geniessen.

Wir freuen uns mit euch «z'fiire».

Romreise vom 11.-17. Oktober 2009

Die gute Nachricht ist: Diese Reise findet statt!

Dank der Bemühungen von Jeannette und Vittorio Paganini
haben wir ein Hotel, einen Car und ein Besuchsprogramm
für die Vormittage.

Falls sich noch jemand für diese Reise anmelden möchte,
dann besteht im Monat Februar noch die Möglichkeit. Wir
müssen uns auf eine Zimmer- und Bettenzahl festlegen.
Wir können zwar bis ca. sechs Wochen vor der Reise noch
Zimmer abbestellen, aber wir können ab März keine wei-
teren Teilnehmenden mehr hinzunehmen.

Anmeldung entweder bei

Beatrix Jessberger: 071 877 14 57

oder bei Jeannette und Vittorio Paganini: 071 877 15 19

Bericht zum KIK-Weihnachsspiel 2008

Etwa vier Wochen lang übten wir im Pfarhaus mit ungefähr
26 Kinder. Die Lieder klangen am Anfang noch nicht so gut.
Als wir sie übten, tönnten sie schon ein Bisschen besser.

Weil wir viele kleine Kinder haben haben die grossen
unseren Text gelesen. Ein paar Kinder hatten auch Musik
gespielt mit verschiedenen Instrumenten und ein paar
Kinder tanzten noch.

Es war der 21. Dezember als in der Kirche das Spiel von
dem Hirtenbuben Amal begann.

Am Anfang war das Einspiel auf der Orgel von einem Kind.
Dann begann das Spiel. Als Amal draussen sass und eine

Melodie auf der Flöte spielte und die Mutter Amal rufte.
Amal hatte Krüken weil ein Bein gelähmt war. Es gab Hirten,
Schafe und Könige die zu Amal kamen.

Die drei Könige wollten etwas zu essen und übernachten.
Jeder König hatte etwas dabei. Einer von ihnen hatte eine
Kiste, in der eine Lakritze war. Die drei Könige erzählten
von dem Jesuskind und dass sie ihm ein Geschenk mit-
bringen. Dann sagte Amal ich gebe ihm meine Krüke.
Alle schauten ihn verwundert an. Das geht doch nicht!
sagte seine Mutter. Amal liess die Krüken am Boden. So
ein Wunder sagten die anderen: er kann laufen, er kann
laufen, das ist das Wunder Jesus. Alle berührten Amal das
gesegnete Kind auch der Diener fragte.

Amal ging dann auch mit zu Jesus, Maria und Josef.

Geleitet wurde es von Karin Graf, Heidi Steiner und Brigit
Bruderer und am Schluss spielte Werner Graf noch ein
Lied auf der Orgel.

Verfasst von Jonas Graf, 3. Klasse

Sternsingen 2009 in Rehetobel

Am Samstagabend 03. Januar fand zum dritten Mal das
Sternsingen statt. Zehn Kinder und vier Erwachsene ver-
sammelten sich am frühen Abend in der katholischen
Kirche. Zu Beginn des Gottesdienstes wurden sie ausge-
sandt den Segen Gottes singend in die Häuser zu bringen.
In zwei Gruppen besuchten die Sternsinger verschie-
dene Quartiere im Dorf, sangen die traditionellen Lieder
und brachten am Türbalken den Segenswunsch «C*M*B»
(Christus Mansionem Benedictat) an.

Die Aktion der Sternsinger kommt jedes Jahr einen lan-
desweiten Projekt zugute. Mit dem Erlös wird ein Heim,
Schulung und Ausbildung für Strassenkinder in Kolum-
bien unterstützt. Die Sternsinger waren überall willkom-
men; ihre Besuche bereiteten bei Jung und Alt Freude.
Und etwas dieser Freude dürfte das diesjährige Sternsin-
gen auch auf das Kinderprojekt in Kolumbien übertragen.
Die Sternsinger waren an diesem bitterkalten Abenden
eineinhalb Stunden unterwegs. Die positiven Erlebnisse
hätten sie noch gerne weitere Häuser besuchen lassen.
Schliesslich waren aber die meisten froh, wieder an die
Wärme zu kommen. Mit einem feinen Znacht in der Pfar-
reistube der katholischen Kirche fand der schöne Brauch
seinen fröhlichen Abschluss.

Für die Sternsinger, Michel Kuster

Katholische Kirchengemeinde

Gottesdienstzeiten:

Samstag, 31. Januar, 17.30 Uhr
Eucharistiefeier

Donnerstag, 5. Februar, 16.00 Uhr
Kath. Gottesdienst im Altersheim Krone

Samstag, 7. Februar, 17.30 Uhr
Eucharistiefeier

Samstag, 14. Februar
– 16.00 Uhr: Fiire mit dä Chliine in der evang. Kirche
– 17.30 Uhr: Eucharistiefeier in der kath. Kirche

Samstag, 21. Februar, 17.30 Uhr
Eucharistiefeier

Sonntag, 22. Februar, 10.15 Uhr
Fasnachtsgottesdienst in der kath. Kirche Heiden

Aschermittwoch, 25. Februar, 9.00 Uhr
Gottesdienst mit Segnung und Austeilung der Asche in der kath. Kirche Heiden

Samstag, 28. Februar, 17.30 Uhr
Eucharistiefeier

Voranzeige:

Sonntag 15. 3. ökum. Suppentag und Rosenverkauf

Fastenwoche 2009: 20. - 27. März findet wieder eine Fastenwoche statt.

Kirchgemeindeversammlung: 21. März nach dem Gottesdienst

samariter Samariterverein Rehetobel Nothilfekurs

Der Samariterverein Rehetobel führt einen zweitägigen Nothilfekurs durch. An zwei Samstagen werden lebenswichtige Erste-Hilfe-Kenntnisse vermittelt, die sich im Verkehr, zu Hause, am Arbeitsplatz oder in der Freizeit anwenden lassen. Für jeden angehenden Auto- oder Rollerfahrer ist der Kurs obligatorisch.

Der Kurs findet im Gemeindezentrum Rehetobel statt am:
Samstag, 7. März 2009 08.00 – 12.00 Uhr
Samstag, 14. März 2009 08.00 – 12.00/13.00 – 15.00 Uhr
Kosten: Fr. 130.–

Anmeldungen bis spätestens 25. Februar 09 an:
Marlene Kellenberger, Kursleiterin SSB, Tel. 071 877 29 79,
E-Mail: marlene.kellenberger@bluewin.ch
(Die Teilnehmerzahl ist beschränkt. Anmeldungen werden nach Eingang berücksichtigt.)

Herzlich willkommen im Samariterverein Rehetobel!

Am 6. Januar traf sich der Vorstand zur ersten Sitzung des Jahres 2009. Für die anderen Samariterinnen und Samariter begann das Vereinsjahr wie immer mit der Monatsübung am zweiten Montag des Monats. Die ersten Module des Samariterkurses standen auf dem Programm mit den Themen Patientenbeobachtung, Rechte und Pflichten, Herz-Kreislauf-System mit Blutdruck und Puls, Schock und Massnahmen bei Wirbelsäulenverletzungen.

An diesem Abend durften wir zwei neue Kolleginnen willkommen heissen. Wir freuen uns und hoffen, dass es ihnen bei uns gefallen wird.

Unsere Kursleiterin, Frau Marlene Kellenberger, hatte wie immer einen interessanten Abend zusammengestellt. Sie vermittelte uns theoretisches Wissen, stellte für uns Gruppenarbeiten zusammen und ermöglichte zusammen mit

Figuranten, dass wir das neuerworbene oder vertiefte Wissen an gestellten Situationen anwenden konnten. Haben Sie schon einmal etwas vom Ampel-Schema gehört? Kennen Sie das korrekte Verhalten bei einem Notfall?

Das Ampel-Schema kann Ihnen eine Hilfe sein!

Rot: Situation überblicken

Schauen Was ist geschehen?
Wer ist beteiligt?
Wer ist betroffen?

Gelb: Gefahren erkennen

Denken Gefahr für Helfende
Gefahr für andere Personen
Gefahr für Patienten

Grün: Selbstschutz

Handeln Unfallstelle absichern
Maschinen abschalten
Nothilfe leisten

Alarmieren nicht vergessen. Die Nummer 144 des Sanitätsnotrufs einstellen.

Nun wünsche ich Ihnen einen schönen und notfallfreien Monat.

Jacqueline Vogel, Vizepräsidentin

Lesegesellschaft Lobenschwendi

Voranzeige

Wir laden unsere Mitglieder zu einem äusserst interessanten Abend ein. Unser Mitglied Hansruedi Fehrlin wird über das Thema:

Unsere Luftwaffe – über deren Aufgaben, Mittel und Einsätze sowie deren Notwendigkeit

sprechen. Wir werden auch die Möglichkeit haben, unsere Fragen einzubringen.

Dieser Anlass findet am **Samstag, 21. Februar 2009** im Restaurant Linde statt.

Der Vorstand freut sich jetzt schon auf einen regen Besuch

Lesegesellschaft Lobenschwendi, Der Vorstand

10. Rehetobler Dorfadventskalender

Dank Ihrer Mithilfe konnten auch dieses Jahr jeweils um 17.00 Uhr viele Kinder und Erwachsene die Adventsfenster bestaunen. Jedes Fenster wurde wunderschön gestaltet. Zum Spielgruppenfenster kam dieses Jahr sogar der Samichlaus mit Schmutzli und Esel. An einzelnen Tagen wurde auch eine Geschichte erzählt oder gesungen und meist wurde sogar etwas zum Essen oder Trinken angeboten.

Nochmals ein herzliches Dankeschön an alle, die ein Fenster geschmückt haben. Natürlich hoffen wir, dass auch dieses Jahr wieder ein Dorfadventskalender durchgeführt werden kann um unserem Dorf etwas Adventszauber zu verleihen.

Spielgruppe Rägeboge, Sara Jost

rechtobler natur
Lokalgruppe

Jahresbericht 2008

pro natura
St. Gallen-Appenzel

In Zusammenarbeit mit dem Ornithologischen Verein lichteten wir Mitte Februar die Hecke im Michlenberg aus. Indem langsam wachsende Dome und Rosen geschont und schnell wachsende Sträucher teilweise auf den Stock gesetzt wurden, verjüngten wir die Hecke. Amdicke Äste sägten wir auf Brennholzlänge, dünneres Material schichteten wir zu Haufen in die Hecke. Der Amphibienzaun wurde wiederum gegen Ende Februar aufgebaut. Die meisten ziehenden Lurche finden den Weg durch den Tunnel. Allerdings sitzen immer wieder einige vor dem Plastik und wissen nicht auf welche Seite sie weiterhüpfen sollen. Die Optimierung der Zaunführung ist bereits mit den zuständigen Stellen besprochen und wird auf den Laichzug 2010 umgesetzt.

Mitte März war Markus Tobler aus Walzenhausen bei uns zu Gast mit seinem Vortrag «Tiere und Pflanzen im und um den Weiher». Er gab einen interessanten Einblick in die Tier- und Pflanzenwelt in Feuchtbiopen und erläuterte das Vorgehen bei der Neuerstellung und Erneuerung von Weihern. Der Anlass wurde traditionell mit der Lesegesellschaft Dorf zusammen organisiert und war von jung und alt sehr gut besucht.

Am 22. Mai wurde der erneuerte Habsetweiher mit einer kleinen Feier eingeweiht. Die Arbeiten am Laichgewässer auf dem Grundstück von Familie Bänziger wurden bereits im November 07 abgeschlossen. Nach einigen kurzen Worten zum Habsetweiher, zu seiner Geschichte und des Dankes an alle Beteiligten, wurde der Weiher von Gross und Klein erkundet und die ersten Rossköpfe und «Bronnechüeli» in ihrer neuen Wohnung begrüsst.

Im Frühsommer diskutierten wir mit unserem Gemeindepräsidenten Ueli Graf, den Gemeinderäten Pius Steiner und Martin Schoch im Beisein von Bauverwalter Thomas Albrecht Möglichkeiten der Zusammenarbeit. Es wurden die schrittweise Umsetzung des kantonalen Konzepts zur Erhaltung und Förderung von Natur und Landschaft vereinbart. Teilfinanziert werden die Massnahmen durch Gelder, die im Globalbudget der Wasser- und Umweltkommission WUK ausgewiesen sind. Mit dieser Vereinbarung wird die Arbeit der rechtobler natur durch die Gemeinde anerkannt und unterstützt. Und es wird künftig wesentlich einfacher, für grössere Projekt Drittmittel zu erhalten.

Mitte August stand traditionellerweise die Waldwiesenpflege im Gupfloch auf dem Programm. Wiederum wurden beide Waldlichtungen gemäht und von aufkeimenden Bäumen, vor allem jungen Fichten und Eschen, befreit. Erstmals konnten wir in der unteren Lichtung den Motomäher von Theo Zähler einsetzen. Herzlichen Dank, lieber Theo, nochmals an dieser Stelle. Die Ausbreitung des Adlerfarns scheint durch die bereits im Juni durchgeführte Mahd gestoppt zu sein. Wir werden diesen Versuch weiterführen und die Reaktion des Adlerfarns im Auge behalten. Dieser Einsatz in der fantastischen Umgebung der beiden Waldlichtungen wurde traditionsgemäss mit einer Brötlete abgeschlossen.

Den kalten aber trockenen Tag an Allerheiligen nutzte eine kleine Gruppe für einen kurzen Einsatz im Unterrechstein. Die rechtobler natur pflegt dieses Biotop im Auftrag des Tierschutzvereins Heiden. Die Feuchtwiese wurde gemäht und der Lattenzaun wo nötig ausgebessert. An diesem Weiher steht ein grösserer Eingriff an, da er verlandet. Wasserpflanzen wie der Fieberklee nehmen überhand und verkleinern die offene Wasserfläche zunehmend. Abklärungen über Zuständigkeiten und Finanzierung der Arbeiten sind im Gange.

Emanuel Hörler, Martin Bauert, Co-Präsidenten

Jahresprogramm Rechtobler Natur 2009

Jahresthema: Eulen

Februar/März

Amphibienlaichzug Habset, 9038 Rehetobel AR, Aufstellen Froschzaun

Donnerstag, 19. März, 19.30 Uhr

«Eulen – (Un-?)heimliche Jäger der Nacht»

kleiner Saal Gemeindetentrum

Dia-Vortrag von Simon Birrer, Vogelwarte Sempach

Samstag, im Mai

Workshop Eulenkasten bauen

13.30 – ca. 17.00 Uhr

Sonntag, 10. Mai, 10.00 – ca. 16.00 Uhr

Pro Natura Jubiläumsexkursion ins Kaltbrunner Riet

Juni

Spontaneinsatz Gupfloch Waldlichtung

Farne zurückschneiden

Samstag, 15. August, 09.00 Uhr

(Verschiebungsdatum: Sa., 22. Aug.)

Gupfloch Sonderwaldreservat – Wiese mähen mit anschliessendem «Brötli»

Oktober

Feuchtbiotop Unterrechstein, 9035 Grub AR

Feuchtbiotop Habset, 9038 Rehetobel AR

Aufwertung/Pflege

**Frauenverein
Rehetobel**

Liebe Seniorinnen und Senioren,
wir hoffen, dass Sie alle gut ins neue Jahr gestartet sind.
Damit Ihnen die Zeit in den kalten Winterwochen nicht
allzu lang wird, haben wir für Sie im Februar folgende Ver-
anstaltungen geplant:

Donnerstag, 05. Februar 2009 um 12.15 Uhr

Senioren-Zmittag

im Restaurant Löwen. Anmeldungen bitte bis spätestens
am Mittwoch 04. Februar bei Frau Ida Rindlisbacher, Tel.
071 877 22 38 oder direkt im Löwen, Tel. 071 877 12 20.

Dienstag, 10. Februar 2009 um 14.30

Spielnachmittag

«Ob dem Holz»

Donnerstag, 12. Februar 2009 um 14.15 Uhr

Spielnachmittag

im Altersheim Krone

Donnerstag, 19. Februar 2009 um 14.15

Unterhaltungsnachmittag

im Gemeindezentrum

Geniessen Sie einen unterhaltsamen Nachmittag mit dem
Seniorentheater St. Gallen, die für Sie die Kriminalkomö-
die «Öppe e Million» spielen.

Wir wünschen Ihnen jetzt schon viel Vergnügen beim
geselligen Beisammensein.

Frauenverein Rehetobel

**Sportverein
im Februar**

Sportverein Rehetobel

Jugend

Di	Jeweils	10:00 – 11:00	MUKI	TH
Di	Jeweils	15:30 – 16:30	KITU	TH

Mo	Jeweils	18:45 – 20:15	Jugi Mittel und Oberstufe Knaben	TH
Mi	Jeweils	18:30 – 20:00	Jugi Mittelstufe Mädchen	TH
Mi	Jeweils	19:00 – 20:15	Jugi Oberstufe Mädchen	GZ
Fr	Jeweils	18:30 – 20:00	Jugi Unterstufe	TH
Mo	Jeweils	18:00 – 20:00	Volleyball Jugend ab 4. Klasse	GZ
Mi	Jeweils	20:15 – 22:00	Unihockey Juniorinnen B / Damen	GZ
Do	Jeweils	17:30 – 18:30	Unihockey D Anfänger ohne Lizenz	GZ
Do	Jeweils	18:30 – 20:00	Unihockey Junioren D	GZ
Di	Jeweils	18:30 – 20:00	Unihockey Junioren C	GZ
Mi	Jeweils	17:45 – 19:00	Kinderfussball	GZ

Geräteturnen

Mo	Jeweils	17:00 – 18:45	Geräteturnen	TH
Di	Jeweils	17:15 – 18:45	Geräteturnen	TH
Do	Jeweils	17:00 – 20:00	Geräteturnen	TH
Fr	Jeweils	17:00 – 18:30	Geräteturnen	TH
Sa	Jeweils	08:00 – 12:00	Geräteturnen	TH

Fit&Fun

Mo	02.02.2009	20:15	Aerobic	TH
Mo	09.02.2009	20:15	Bodyforming	TH
Mo	16.02.2009	20:15	Fit & Fun	TH
Mo	23.02.2009	20:15	Bodywork	TH

«lueg ine, bisch willkommen»

Unihockey

Do	Jeweils	17:30 – 18:30	Unihockey D Anfänger ohne Lizenz	GZ
Do	Jeweils	18:30 – 20:00	Unihockey Junioren D	GZ
Di	Jeweils	18:30 – 20:00	Unihockey Junioren C	GZ
Mi	Jeweils	20:15 – 22:00	Unihockey Damen 2. Liga	GZ

www.swissunihockey.ch

Volleyball

Mo	Jeweils	18:00 – 20:00	Volleyball Jugend 4. – 9. Klasse	GZ
Mo	Jeweils	20:15	Volleyball Damen	GZ
Di	Jeweils	20:15	Volleyball Mixed	GZ

Running

Di	Jeweils	18:30 – 20:00	Konditionstraining / Laufschulung	TH
So	08.02.2009		Passlung (Schuls-Martina) 25 km Langlauf	
So	08.02.2009		Einsiedler Skimarathon 42 km Langlauf	
So	15.02.2009		Salmsacher Grenzlauf 11 km Geländelauf	
Sa	21.02.2009		Trainings-Engadiner 42 km Langlauf	
So	22.02.2009		BSV-Cup Lenzerheide 20 km Langlauf	
So	01.03.2009		Frauenlauf Samdan 17 km Langlauf	

Frauen

Mi	04.02.2009	20:00	Gymnastik und Ausdauer	TH
Mi	11.02.2009	20:00	Wir steigen in die Pedalen	TH
Mi	18.02.2009	20:00	Rhythmik mit dem Ball	TH
Mi	25.02.2009	20:00	Spiel und Spass	TH

Me isch au zom emol Schnuppere herzlich iglade!

Männer

Di	03.02.2009	20:00	Spiel mit Spass	TH
Di	10.02.2009	20:00	Geräteparcour?	TH
Di	17.02.2009	20:00	Beweglichkeit ist alles	
Di	24.02.2009	20:00	Telefonkette	TH

Spiel&Spass

Fr	07.02.2009	20:15	Spiel und Spass	TH
Fr	14.02.2009	20:15	Spiel und Spass	TH
Fr	21.02.2009	20:15	Spiel und Spass	TH
Fr	28.02.2009	20:15	Spiel und Spass	TH

Aktiv30+

Fr	07.02.2009	20:15	Fitness	GZ
Fr	14.02.2009	20:15		TH
Fr	21.02.2009	20:15		GZ
Fr	28.02.2009	20:15		GZ

Maskenball 2009: Motto- Baustelle

Das warten hat bald ein Ende! Am Freitag **27. Februar um 20 Uhr** öffnet die «Maskenball-Baustelle» im Gemeindezentrum ihre Abschränkungen.

Wir laden alle Fasnächtler und Nicht-Fasnächtler (ab 16 Jahren) ganz herzlich ein, einen ausgelassenen Abend auf unserer Baustelle zu verbringen.

Für gute Stimmung ist gesorgt. Die «Freunde» (vom. Säntsfeger) sorgen für den musikalischen Teil. Diverse Guggen werden auch den letzten Bauarbeiter aus seiner Siesta wecken, und eine «Bauprominente» Jury wird die besten Einzelmasken und Gruppen prämiieren.

Bauarbeiter haben bekanntlich grossen Hunger und Durst. Kein Problem – an Buffet und Bar kommt jeder auf seine Rechnung. Natürlich darf auch dieses Jahr der beliebte Gratis-Schminkservice nicht fehlen.

Also, ruht euch aus, tankt Energie, denn der Maskenball 2009 wird euch einiges abverlangen.

Für das OK Maskenball, Beni Jost

Kinder-Maskenball im Gemeindezentrum

Datum: Samstag, 28. Februar 2009

Zeit: 14.00 – ca. 15.45 Uhr

Guggenmusikauftritt: ca. 16.00 Uhr

Umzug durchs Dorf: ca. 16.10, Dauer etwa eine halbe Stunde

Am Kindermaskenball erwarten uns folgende Attraktionen:

- Guggenmusik mit der Häädler Guuge aus Heiden
- Spiele, Malwettbewerb und Konfetti-Plausch
- Talentshow
- Viel Spass
- Getränke- und Kuchenbuffet

Bitte meldet euch für die **Talentshow bis 15. Februar 2009** an bei:

Karin Bruderer, Heidener Strasse, 9038 Rehetobel
h.k.bruderer@bluwin.ch, Tel. 071 877 18 74

Mitmachen und tolle Preise gewinnen! Wir freuen uns auf viele Anmeldungen!

9.00 – 12.00 Uhr

**traditionelle «Bacheschnette»
bei der alten Post**

Wir freuen uns auf alle Fasnächtler und Fasnächtlerinnen!

OK-Kindermaskenball Sportverein Rehetobel

Wir wagen es! Dorfskirennen 2009

Mehr als zehn Jahre ist es her, seit dem letzten Dorfskirennen. Aus Anlass zum 150-jährigen Bestehen des Sportverein Rehetobel haben sich einige Nostalgiker, unter Ausblendung der Erinnerungen an den grossen und oft erfolglosen Aufwand, dazu verleiten lassen, wieder ein mal ein Dorfskirennen zu organisieren.

In memorial werden wir es wagen auf der «legendären Originalstrecke» mit Start vom Gupf zur Lindenkante, durch die Bürgerheimkompression, übers Gleiterstück am Reservoir vorbei, durchs Ziel-S mit Ziel im Sportplätzli eine Piste anzulegen.

Da die erforderlichen guten Schneesverhältnisse bei uns selten sind, wird das Datum der Durchführung erst kurzfristig bekanntgegeben. Informiert wird über Schule, Hinweistafel beim GZ und auf der SV Homepage: www.sportverein-rehetobel.ch

Teilnehmen kann jeder in Rehetobel. Ein Sportanlass für gross und klein. Dabei sein ist alles!

Anmeldungen unter: www.sportverein-rehetobel.ch/Doski_09 oder am Start.

sWäsch-no-Tröckli im Februar:

Du findest mich in einem Fenster beim ehemaligen Baugeschäft Züst, Dorf 12.

Im Appenzeller Vorderland feiert in diesem Jahr ein Verein sein 150-jähriges Bestehen. Unter anderen Feierlichkeiten wird auch ein Jubiläumsgottesdienst mit Pfm. Beatrix Jessberger stattfinden.

Meine Frage: Wie heisst das Dorf, in dem dieser Verein sein Jubiläum feiert?

Trage das Lösungswort im Kreuzworträtsel von Deiner Vorlage ein und schreibe die nummerierten Buchstaben in den Lösungssatz.

Vorlagen liegen auf bei der Maps, im Take Away, bei Coiffeur Claudia, im Schwimmbad und in der Bäckerei Weinburg.

Zwei Mal Bronze für Franziska Hohl

Am Final der Schweizemeisterschaften vom 15./16. November 2008 in Schiers GR warteten Franziska Hohl, Ramona Tobler, Sarah Forster, Livia Graf und Robin-Sophie Van der Werff alle Geräteriege Rehetobel mit super Leistungen auf.

Besonders natürlich Franziska Hohl im K7, der höchsten Leistungsklasse im Gerätetumen. Sie glänzte schon am Samstag im Mehrkampf wo sie schon am ersten Gerät (Boden) brillant turnte und 9.65 erhielt. An den Schaukelringen 9.30, am Sprung wiederum sehr stark 9.60 und beim abschliessenden Reckturnen erhielt Franziska 9.40. Das ergab dass sehr hohe Total von 37.95 Punkten, womit Franziska sich auf dem hervorragenden fünften Platz klassierte. Mit den Topleistungen am Boden, Sprung und Reck qualifizierte sie sich verdientmassen für die Einzelfinals der besten sechs Turnerinnen vom Sonntag.

Bronzemedaille am Boden und am Sprung!

Beim Reckfinale ertumte sich Franziska Hohl mit einer guten Leistung den sehr guten sechsten Rang. Dann zeigte Franziska beim Sprung, ein sehr hoher gestreckter Salto mit 1/2 Drehung in den Stand. Das bedeutete Rang drei und somit die erste von zwei Bronzemedailien.

Auch am Bodenturnen zeigte sie eine originelle und super getumte Übung. Was ebenfalls mit Bronze belohnt wurde.

Ramona Tobler und Sarah Forster mit Auszeichnung im K6!

Auch unsere K6 Finalistinnen Sarah Forster, Livia Graf und Ramona Tobler zeigten sehr gute Leistungen. Ramona Tobler und Sarah Forster klassierten sich beide auf dem sehr guten zehnten Rang. Ramona erhielt an den Schaukelringen 9.55 und Sarah am Sprung 9.50. Beide ertumten sich die gleiche Punktzahl von 37.45 Punkten. Livia Graf ertumte sich trotz leichter Verletzung einen Platz im Mittelfeld. Eine sehr gute Leistung von Livia, weil sie das erste Mal im K6 Final tumte. (Livia war letztes Jahr im Final im K5)

Robin-Sophie Van der Werff im Mittelfeld!

Eine sehr gute Leistung zeigte auch Robin-Sophie Van der Werff bei ihrer ersten Teilnahme an den Schweizermeisterschaften. Mit 36.30 Punkten ertumte Robin-Sophie ein sehr hohes Total. Am Boden erhielt sie für eine Top Bodenübung die sehr hohe Note von 9.50. Am Reck 9.15 und an den Schaukelringen 9.05.

Willi Lanker

**Riegen-
vorstellungen**

Kinderfussball

Das Rehtobler Kinderfussball wurde im Jahr 2004 von Daniel Aouami ins Leben gerufen. Während zwei Jahren leitete er jeden Mittwochabend das Training. Ab Sommer 2006 übernahmen dann Steffen Tolle, Jean-Marc Steiner

und Christian Weisser abwechselnd das Training. Aktuelle Leiter sind: Georg Tobler, Werner Schefer und Christian Weisser.

Zurzeit besuchen rund 16 Knaben und 6 Mädchen im Alter zwischen 7 und 11 Jahren regelmässig das Training. Nach kurzen Aufwärmrunden wird von den Kids vor allem eins gewünscht: «eifach numä Fuessball spielä».

«Plausch am Spiel» steht dabei im Vordergrund. Den Kindern werden dabei spielerisch die grundlegenden Regeln im Fussball vermittelt. Fairplay und Teamgeist bilden dabei die Grundlage für spannende Spiele.

Der rege Besuch (und dies am freien Mittwoch!) bestätigt uns, dass Fussball ein wirkliches Bedürfnis unserer Dorfjugend ist. Diese Begeisterung steckt an...

Trainingszeiten können der Homepage des Sportvereins entnommen werden www.sportverein-rehetobel.ch

Christian Weisser

Muki

Aus einem Kindertreff im Pfarrhaus entstand vor 25 Jahren unter Helen Walsers Initiative das erste Mutter und Kind (Muki)Turnen in Rehetobel. Mit Unterstützung von Lilo Erni leitete sie das Muki-Turnen ca. sechs Jahre lang. Dann übernahm Cecile Kaiser die Leitung der Turnstunden mit ihrer Stellvertretung Theres Jäger, bis 1997 Doris Zuberbühler zu leiten anfang. Folgende Leiterinnen führten in den weiteren Jahren durch die Turnstunden: Karin Bruderer 1998-2001, Vreni Egli und Sandra Zähler 2001-2006, Sara Jost 2007 und Monika Baumgartner seit 2007.

Waren es anfänglich nur Mütter, welche die Turnstunden mit ihren Kindern besuchten, kam es in den letzten Jahren immer wieder vor, dass auch Väter ihre Sprösslinge in die Turnhalle begleiteten.

«d'Muki Turner sind luschtig, d'Muki Turner sind froh, sie tumed i dä Hallä und machäd ä so,...» Je nach Jahreszeit befehlen Könige Gangarten, balancieren Clowns über eine Langbank, hüpfen Osterhasen in der Halle umher oder es gibt eine Pfeiljagd im Freien.

Vor den Sommerferien bin ich immer wieder gerührt, wenn ich sehe, welche Bewegungsabläufe die Kinder während des Jahres gelernt haben, wie sie sich integrieren und an Selbstsicherheit gewonnen haben.

Über neue Mitglieder freuen wir uns jederzeit! Trainingszeiten können der Homepage des Sportvereins entnommen werden www.sportverein-rehetobel.ch

Monika Baumgartner

Kitu

An der Juguleitersitzung vom 25. Mai 1993 wurde beschlossen eine Kitu-Riege zu gründen. Unter der Leitung von Theres Jäger wurde am Montag 23. August 1993 mit 22 Kindern gestartet. Im Mai 1997 führte Theres eine Zirkusvorstellung mit 25 Kindern auf. Leider gab sie dabei den Rücktritt als Leiterin bekannt. So musste eine neue Leiterin gesucht werden. Ab Oktober 1997 wurde das Kitu unter der Leitung von Bernadette Zuberbühler weiter geführt. Mit 20 Kindern und vielen neuen Ideen leitet nun Karin Bruderer das Kitu seit Sommer 1998.

Das Kinderturnen (Kitu) feierte im Jahr 2004 das 25-jährige Bestehen im Schweizerischen Turnverband. Aus diesem Grund liess das Kitu Rehetobel am 28. Juni des Jubiläumjahres viele farbige Ballone in den Himmel steigen, um diese auf eine möglichst weite Reise zu schicken. Die

Kinder freuten sich mit allen Beteiligten über einen gelungenen Anlass, strahlende Kinderaugen und optimales «Flugwetter».

Mit einer kunterbunten Zirkusvorstellung, zu der die Eltern, Verwandten und die Gründerin der Kitu-Riege, Theres Jäger, herzlich eingeladen waren, feierte im Jahre 2003 das Kinderturnen Rehetobel das 10-jährige Bestehen. Junge Artisten als lustige Pinguine, geschickte Seiltänzer balancierend am Reck, wendige Akrobaten, flinke Reifen und wilde Enten unterhielten die Zuschauer bis zum grandiosen Finale.

Zum Jahreswechsel im Kinderturnen fanden verschiedene Aktivitäten statt: eine Reise, eine Kutschenfahrt, ein Brunch und ein Nachmittag als Glas- und Tonkünstler.

Tume, lache, chlettere, laufe, singe, bewege, chrüche, tanze, springe, gspühre, zäme sii, flüge, spiele, mole, schwinge, hüpf, schliche, gumpe... wer hät luscht?

Alle Kindergartenkinder sind herzlich willkommen!

Trainingszeiten können der Homepage des Sportvereins entnommen werden www.sportverein-rehetobel.ch

Karin Bruderer

Zivilstandsnachrichten

Geburt

Zähner, Samuel, geboren am 12. Januar 2009 in Heiden AR, Sohn des Zähler, Albert, und der Zähler geb. Bischofberger, Maria Margaretha, Rehetobel AR, Gigeren 16

Todesfälle

Habegger, Alfred Friedrich, geboren 1920, Rehetobel AR, Oberdorf 3, gestorben am 07. Dezember 2008 in Rehetobel AR

Lang geb. Hartmann, Maria Franziska, geboren 1924, Rehetobel AR, Sägholzstrasse 2, gestorben am 14. Dezember 2008 in Rehetobel AR

Meier, Anna, geboren 1909, Rehetobel AR, Bürgerheimstrasse 9, gestorben am 23. Dezember 2008 in Rehetobel AR

Gratulationen

7. Februar	Edwin Walser-Degiacomi , Sägholzstrasse 8	82-jährig
9. Februar	Elsa Suter-Straumann , Oberdorf 3	89-jährig
11. Februar	Lydia Rechsteiner-Wuffli , Sägholzstrasse 38	82-jährig
11. Februar	Laura Sonderer-Jann , Oberdorf 3	85-jährig
17. Februar	Irma Hug-Erzinger , Oberdorf 3	92-jährig
17. Februar	Ernst Lämmli , Oberdorf 3	102-jährig
17. Februar	Margarethe Tobler-Grütter , Bürgerheimstr. 9	88-jährig
25. Februar	Susanna Graf-Weiss , Alte Landstrasse 23	92-jährig
26. Februar	Hans Weishaupt-Spiele , Robach 36	80-jährig
28. Februar	Theresia Züst-Rosner , Holderenstrasse 21	81-jährig

GRAF BAU

Nasen 16
9038 Rehetobel
Telefon 071 870 04 92
Telefax 071 870 04 91
Natel 079 216 05 12
graf.bau@bluewin.ch

**Abbruch
Hoch- und Tiefbau
Umbau und Neubau
Umgebungsarbeiten**

Tapeten

**Wir bringen
Ihr Lieblings Foto
auf die Wand.**

R.STURZENEGGER

MALEREI · TAPETEN · PLASTIK
TEPPICHE · BELÄGE · PARKETT

Sonnenbergstrasse 1 · 9038 Rehetobel · Tel. 071 877 10 23

Ausdrucksmalen – Maltherapie

Gruppen- und Einzelstunden
für Kinder und Erwachsene

weitere Infos:

Christine Giger
dipl. Kunst- und Mal-
therapeutin

9038 Rehetobel

Tel. 071 877 24 78

www.lichtundenergie.ch

KinderKreativTanz

sich den Dingen und
sich selbst spielerisch
beweglich tänzerisch
näher
ab etwa drei Jahren

Info

Susanna Benenati

Tanz- und

Bewegungstherapeutin

071 344 28 25

s.benenati@gmx.ch

Biophil

Emanuel Hörler
für Mensch & Natur.

**Obstbaumschnitt
Sortenwahl
Pflanzungen
Schneiden von Edelreisern
Veredelungen**

Holderenstrasse 33
9038 Rehetobel
Telefon 071 877 33 47

kompostieren@rehetobel.ch

ZÄHNER
Zimmerei

AG Zimmerei + Schreinerei

Telefon 071 877 11 08 oder 877 25 94
Telefax 071 877 25 61, Natel 079 355 65 43

Haben Sie Wünsche...

betreffend Neubauten, Ein-, Aus-
und Umbauten, Küchen, usw.?
Wir erfüllen Ihnen diese mit
Freude.

Ihr Ansprechpartner in sämt-
lichen Zimmerei/Schreinerei-
Arbeiten.

**Wir beraten Sie
kompetent**

Tel. 071 898 89 42

EWH
Elektro-Shop

Elektro / Telematik / Energie / Wärme

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

Rehetobel, zu verkaufen

5 - Zimmer Einfamilienhaus

Auskunft unter
071/ 877/ 18/ 74

Elektrowerkzeuge®
Kress

Neu im Sortiment:

**Schweizer Elektrowerkzeuge
von Kress**
z.B. Bohrmaschinen,
Staubsauger, usw...

**STADEL
MANN**

Kirchstrasse 8, 9038 Rehetobel
Telefon 071 877 17 18
Natel 079 350 65 93
E-mail: stadi.rehetobel@bluewin.ch

WEINBURG
CAFÉ • BÄCKEREI • KONDITOREI

Unser Monatsbrot:
Haferkleie
9038 Rehetobel
Tel. 071 877 12 90

Unsere Spezialität: Gefüllte Appenzellerbiber
Einkaufen im Ort – wir brauchen uns!

KSW

Wintergarten AG
Heidenerstrasse 10
9038 Rehetobel
Tel. 071 877 23 15
ksw@bluewin.ch
www.kswag.ch

**Neu:
Das richtige Fenster für Sie**

in Holz oder Holz/Aluminium und in Kunststoff oder Kunststoff/Aluminium.
Hochisolierend im Winter gegen klirrende Kälte (bis-Minergie-Standard).
Kühlend im Hochsommer und in der Übergangszeit mit Passiv-Energiege-
winnung.
A propos Energiegewinnung: Möchten Sie mit Photovoltaikzellen im Glas
Strom erzeugen?
Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gerne.

**Weiteres Programm: Wintergärten / Sitzplatzverglasung /
Sonnenstoren / Sonnenschirme**

**English Light Conversation Lessons
Englisch-Unterricht**

– Would you like to brush up on your english?
– Are you shy or afraid to talk?
Private lessons / single , small groups, children

Then please contact:

Emi Mueller, Unt. Neuschwendi 1,
9038 Rehetobel, Handy Nr. 079 644 19 86

SCHWIMMBAD REHETOBEL

Gesucht für Badesaison 2009

Reinigungskraft

Ca. Mitte Mai bis Ende August
Täglich 20.00 Uhr bis ca. 21.30 Uhr

Auskunft erteilt: 071 877 22 58
Irène Rutz

www.rehetobel.ch

immer aktuell

Sturzenegger Holzbau

Zimmerei Innenausbau Treppen Fassaden Sägerei

9038 Rehetobel
Telefon 071 877 18 05
Telefax 071 877 11 79

WENK AG

9044 WALD AR
9038 REHETOBEL

HOCHBAU
TIEFBAU
TRANSPORTE
MULDENSERVICE
BAGGERARBEITEN
NATURSTEINMAUERN
KANALISATION
QUELLFASSUNGEN
VERKAUF VON BAUMATERIALIEN

Tel. 071 877 17 93
Nat.: 079 447 67 47
Fax: 071 877 17 45

Internet: www.wenkbau.ch

H.R. Kast AG

9038 Rehetobel

- Getränke ab Rampe od. geliefert
- Muldenservice
- Streusalz
- Heizöl
- Lieferungen von:
Beton, Kies, Schotter, Steine, Humus, Sand ect. mit

Fahrmischer-Pumpe 28 m
Fahrmischer mit Förderband 16,1 m
Fahrmischer 3- + 4-Achser
Kipper 2-, 3- + 4-Achser
Unimog
Pneulader

Tel. 071 877 11 76
Fax 071 877 11 74

kast.transport@bluewin.ch

Steuererklärung 2008

Ab Fr. 60.– für Einzelpersonen
Ab Fr. 170.– mit einer Liegenschaft
(Kosten nach Aufwand)

Weitere Dienstleistungen zu konkurrenzlosen
Konditionen:

- Komplette Buchhaltungen
inkl. Mehrwertsteuerabrechnungen

Anmeldungen bitte telefonisch, per E-Mail
oder via Homepage.

HSF Roger Felix
Sägholzstr. 25
9038 Rehetobel

Tel. 071/877 30 03
roger@felixwenk.ch
<http://www.felixwenk.ch>

Kater vermisst!

Wir suchen diesen Kater: 3-jährig, auffällige Zeichnung auf der Stirn (halbierung, Blitz), Bauch und alle vier Beine sind weiss, Rücken ist sehr dunkel getiepert in schwarz-grau, Schwanz ist dunkel getiepert

Falls er bei Ihnen ist oder Sie ihn sehen, melden Sie sich bitte unter

079 419 13 15 / 071 870 04 30

herzlichen Dank!

Inserate

an
Druckerei Traber AG
Unterdorf 12
9044 Wald AR
traberdruck@span.ch

Schreinerei
– allgemeiner
Innenausbau
– Türen
– Möbel

– Normküchen
– Küchen nach Mass

René Rohner

9038 Rehetobel
Telefon 071 877 12 76
Telefax 071 877 32 76

Reparaturen aller Art

Wohnen, wo andere Ferien machen,
in
Rehetobel am Sonnenberg

Haus zu verkaufen

bewohnbar als ganzes
oder unterteilbar in
6 1/2 Zimmer und 2 1/2 Zimmer
je mit separatem Zugang

Wohnküche
3 Nasszellen und 4 WC
mit Atelier und/oder Werkstatt

071 870 09 92
katharina.ulmer@bluewin.ch

Spenglerei
Blitzschutz
Bedachungen
Fassaden
Gerüste
Sanitäre Anlagen

9044 Wald AR
Unterdorf 4
Tel. 071 877 16 58
Fax 071 877 46 58

Für Renovationen, Neu- und Umbauten

SCHMID HOLZBAU AG THAL

Zimmerer · Schreinerei · Innenausbau · Treppenbau · Fassadenbau · Bauleitung · Planung

Dorfstrasse 25 Telefon 071 888 11 60 kontakt@schmidholzbau.ch
9425 Thal Telefax 071 888 11 74 www.schmidholzbau.ch

Privat:

Rudolf und Yolande Schmid G Telefon 071 877 30 57
Ettenberg 6 P Telefon 071 877 26 93
9038 Rehetobel P Fax 071 877 30 56

21 Jahre

Bauen ist Vertrauenssache, auf SCHMID HOLZBAU können Sie vertrauen!

G-Consult

Beratung von Unternehmen
und Privatpersonen

Ich übernehme zu günstigen Konditionen:

- Ausfüllen Ihrer Steuererklärung
- Jahresabschluss Ihrer Buchhaltung
- Steuerberatung
- Verkauf Ihrer Liegenschaft

Rufen Sie mich an; ich komme gerne bei Ihnen vorbei.

G-Consult GmbH

Hans Giger, dipl. Wirtschaftsprüfer

Michlenberg 1, 9038 Rehetobel. Tel. 071 877 20 38
www.g-consult.ch - E-Mail: hans.giger@g-consult.ch

www.rehetobel.ch

Umgebungs- arbeiten...

... und alles, was im Tiefbau so anfällt
wie:
Strassen und Wege, Aushube, Kanäle
und Werkleitungen, Humus-
und Kieslieferungen, Transporte mit
Kranablad, Sport- und Reitplätze

Brülisauer Tiefbau GmbH
9034 Eggensriet, 9038 Rehetobel
Telefon 071/877 25 91

GROSS METALLBAUER

OBERE BUECHSCHWENDI 12
9038 REHETOBEL
TEL: 071 870 04 24
FAX: 071 870 04 25
MAIL: INFO@GROSS-METALLBAUER.CH
WEB: GROSS-METALLBAUER.CH

Metallbau und Schlosserei:

Geländer
Treppen
Vordächer
Windschutzwände
Türen
Fassaden
Lifturmverglasungen
Balkone
Unterstände
Reparaturen

Wir versorgen Sie mit Energie.

Ihr Stromlieferant
für Speicher und Trogen.

d'EST si bon!

Elektro Speicher-Trogen AG

Hauptstrasse 11, 9042 Speicher, Telefon 071 877 14 88, info@est-ag.ch, www.est-ag.ch
24-Stunden-Pikettdienst: Tel. 071 343 72 30

wann	was	wo	wer
1. Feb., So.	14.30 Freie Übung	Rest. Bären	ZS Robach
3. Feb., Di.	14.00 Jass- und Spielnachmittag	Rest. Löwen	Landfrauen
	20.00-21.45 Appenzeller Mundart	Asiatica Galerie	H.U. Zuberbühler
5. Feb., Do.	12.15 Senioren-Zmittag	Rest. Löwen	Frauenverein
	15.00 Gespräch über Gott und die Welt	«Krone»	
	20.00 HV Lesegesellschaft Dorf	Rest. Löwen	
	20.00-21.45 Appenzeller Mundart	Asiatica Galerie	H.U. Zuberbühler
6. Feb., Fr.	Weltgebetstag		
	19.00 HV Samariterverein	Rest. Löwen	
7. Feb., Sa.	09.00-11.00 Sträucher und Rosen schneiden		W.Kolb / E. Hörler
	17.00 HV MG Brassband		
	19.00 Vollmondschneeschuhlaufen	GZ	Verkehrsverein
	19.30-22.00 Freie Übung	GZ	ZS Sägholz
8. Feb., So.	Abstimmungssonntag		
9. Feb., Mo.	12.00 Brücken schlagen, Mittagessen	«Ob dem Holz»	
	20.00 Samariterübung	GZ	
10. Feb., Di.	14.30 Spielnachmittag	«Ob dem Holz»	Frauenverein
	Jahresplanung	Rest. Alte Post	FrauenForum
	20.00 Elternforum	GZ	
12. Feb., Do.	14.15 Spielnachmittag	«Krone»	Frauenverein
	18.00 Fasnachtsbeginn, täglich geöffnet	Rest. Säntis	
14. Feb., Sa.	09.00-11.00 Obstbäume und Beerenobst schneiden		W.Kolb / E. Hörler
	19.30 6. Übung	GZ	ZS Dorf
15. Feb., So.	14.30 Freie Übung	Rest. Bären	ZS Robach
17. Feb., Di.	20.00 Vrenis Jassen	Rest. Säntis	
19. Feb., Do.	14.15 Unterhaltungsnachmittag mit dem Senioretheater St.Gallen	GZ	Frauenverein
21. Feb., Sa.	ab 08.00 Altpapiersammlung		SAM/Jungschützen
	09.00-11.30 Einblick ins Biogärtnern	GZ	Luzia Steiner
	20.00 «Unsere Luftwaffe», Vortrag von Hansruedi Fehrlin	Rest. Linde	LG Lobenschwendi
24. Feb., Di.	14.00 Lottomatch	Rest. Linde	Landfrauen
	Zischtigs Höck		
27. Feb.-1. März	Kalbsmetzgete	Rest. Löwen	
27. Feb., Fr.	20.00 Maskenball	GZ	Sportverein
28. Feb., Sa.	ab 09.00 Bacheschnette (30 Jahre)	alter Postplatz	Sportverein
	14.00 Kindermaskenball	GZ	Sportverein
	19.30 3. Freie Übung	GZ	ZS Dorf

Nächste Ausgabe:

Freitag, 27. Februar 2009

**Redaktions- und Inserateschluss:
Mittwoch, 18. Februar 2009**

Textbeiträge an:
Gemeindekanzlei, Rechtobler Gmäändsblatt,
St.Gallerstrasse 9, 9038 Rehetobel
E-mail: redaktion@rehetobel.ch

Inserate an die Druckerei:
Druckerei Traber AG, E-mail: traberdruck@span.ch

SPITEX Vorderland

Gratis-Sprechstunde in Rehetobel

Jeden Donnerstag von 15.00-16.00 Uhr in der alten Kanzlei, Raum Gemeindegewerkschaft.

Mütter-Väterberatung

Jeden 1. Freitag im Monat 14.00 – 16.00 Uhr nach telefonischer Anmeldung bis am Vortag.
Telefonnummer 071 740 02 85.

Telefonische Beratungszeiten:

Montag, Mittwoch, Freitag 8.00-9.00 Uhr

(ausserhalb dieser Zeiten bitte Telefonbeantworter benutzen).

RECHTOBLER

Gemeindefestblatt

Februar 2009

Baureglements- und Zonenplanabstimmung; Danke

Am 08.02.2009 stimmten Sie, geschätzte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger, der Baureglements- und Zonenplanrevision mit 74 % bzw. 78 % JA-Stimmen-Anteil zu. Der Gemeinderat dankt Ihnen für diese eindeutigen Resultate und wertet dies auch als klaren Vertrauensbeweis. Das Baureglement und der Zonenplan liegen nun zur Genehmigung beim Regierungsrat AR und treten sodann unverzüglich in Kraft.

Amts- und Kommissionsrücktritte per 31.05.2009

Der Gemeinderat hat von fünf Kommissions-Rücktritten Kenntnis genommen. Den Zurücktretenden sei an dieser Stelle ihr Engagement ganz herzlich verdankt.

Bis zur Rücktrittsfrist am 31.01.2009 sind keine Rücktritte eingegangen, die eine Ersatzwahl durch eine Urnenabstimmung erforderlich gemacht hätten. Somit findet am Sonntag, 29.03.2009 keine Urnenabstimmung und deshalb auch keine Öffentliche Versammlung am 17.03.2009 statt.

Aus Kommissionen haben ihre Demission erklärt:

- Jäggi-Baumgartner Sandra, als Mitglied der Jugendkommission (gewählt 2006)
- Gehr-Huber Gabriela, als Mitglied der Jugendkommission (gewählt 2007)
- Staub-Ostler Rahel, als Mitglied der Sozial- und Vormundschaftskommission (gewählt 1991 damals in die Sozialhilfekommission)
- Rechsteiner Christoph, als Mitglied der Wasser- und Umweltkommission (seit 2002)
- Näf Walter, als Mitglied der Unterhalts- und Betriebskommission (seit 2004)

Der Gemeinderat zieht die Schaffung einer neuen **Kulturkommission** in Erwägung. Das Präsidium würde voraussichtlich von Gemeinderat Michael Görtz Biehle übernommen.

Per 01. Juni 2009 werden somit gesucht:

- 4 Mitglieder in die Jugendkommission (Erweiterung um zwei Mitglieder)
- 4 Mitglieder in die (neue) Kulturkommission
- 1 Mitglied in die Sozial- und Vormundschaftskommission
- 1 Mitglied in die Wasser- und Umweltschutzkommission (WUK)
- 1 Mitglied in die Unterhalts- und Betriebskommission (UBK)

Vorschläge für diese Vakanzen sind schriftlich bis Donnerstag 30.04.2009 an die Gemeindekanzlei Rehetobel, St. Gallerstrasse 9, Postfach 107, 9038 Rehetobel AR, oder per Email (urban.walser@rehetobel.ar.ch) einzureichen.

Unterlagen wie Funktionendiagramme oder Pflichtenhefte zu Kommissionen und Ressorts können bei Gemeinbeschreiber Urban Walser (urban.walser@rehetobel.ar.ch) bestellt werden.

Jahresabschluss 2008

Die Laufende Rechnung 2008 schliesst mit einem Ertragsüberschuss von rund Fr. 670'000 ab. Im Budget der Laufenden Rechnung war ein Einnahmenüberschuss von Fr. 54'552 vorgesehen. Hauptsächlich beruht das sehr erfreuliche Ergebnis auf einem Steuer-Mehrertrag von rund Fr. 470'000. Im Bereich Soziales ergaben sich höhere Erträge und tiefere Ausgaben von netto rund Fr. 139'000. In den Bereichen Hoch- und Tiefbau blieben die Ausgaben Fr. 55'000 unter dem Budget. Danebst tragen sehr gute Budgeteinhaltungen in den übrigen Ressorts zu diesem positiven Jahresabschluss bei. Aufgrund dieses guten Rechnungsergebnisses und der rund 500'000 Franken unter den Prognosen gebliebenen Investitionsausgaben 2008 ist die Verschuldung deutlich weniger angestiegen als dies ursprünglich angenommen wurde.

Eher schlecht bestellt ist es nach wie vor um die Spezialfinanzierungen Wasserversorgung und Gewässerschutz, welche wiederum defizitär abschliessen werden. Dies ist aber nicht verwunderlich, da zum einen die Verrech-

nungsmengen weiterhin stagnieren und die letzten Herbst beschlossen Finanzsanierungsmassnahmen erst ab 2009 rechnungswirksam werden.

Im Rahmen des Budgets, also mit leichten Ertragsüberschüssen schliessen wiederum die Spezialfinanzierungen Feuerwehr und Gemeindealtersheim ab.

Diese provisorischen Abschlüsse werden durch die Geschäftsprüfungskommission sowie die externe Revisionsstelle «BDO Visura» überprüft. Weitere Details erfolgen nach der definitiven Rechnungsverabschiedung durch den Gemeinderat anlässlich der März-Sitzung.

Kauf eines neuen Winterdienstfahrzeugs

Im Sommer 2008 wurde festgestellt, dass das Chassis des Winterdienstfahrzeugs gebrochen ist. Daraufhin wurde eine Arbeitsgruppe gebildet, welche nicht nur Offerten für eine Reparatur und die Miete eines anderen Fahrzeugs eingeholt hat, sondern sich auch mit der Ersatzbeschaffung auseinandersetzte. Da die Miete eines anderen Fahrzeugs für eine Saison enorme Kosten verursacht hätte, wurde beschlossen, das Fahrzeug so zu reparieren, dass es mindestens noch für den Winterdienst 2008/09 hält.

Die Arbeitsgruppe befasste sich anschliessend mit der Anschaffung eines neuen Winterdienstfahrzeugs und holte bei diversen Firmen Offerten ein. Im Finanzplan sind bereits für die Ersetzung Fr. 220'000 vorgesehen. Das beste Angebot für das neue Fahrzeug beträgt Fr. 230'000. Der Gemeinderat hat an der Februar-Sitzung diese Offerte behandelt und beschlossen, den Kredit um Fr. 10'000 zu erhöhen und für die Ersatz-Beschaffung freizugeben.

Ladog T1550

Technischer «Steckbrief»:

- Motor; Iveco EDC Dieselmotor Hubraum 3 l, Euro 4, 107kW / 145 PS bei 3500 Ump
- Hydrostatische Vierradlenkung umschaltbar
- Hochleistungsgerätee Antrieb vorne, 125 l / 420 bar über Proportionalpumpe, elektronisch stufenlos regelbar.
- Kippertisch mit 3-Seitenkipper
- Zaugg Schneepflug Typ G15K-220
- Zaugg Schneefräschleuder, SF 72E-70L-180

Leitbild Rehetobel

Wie im Januar-Gmäändsblatt bereits angekündigt, hat der Gemeinderat am 19.02.2009 in 2. Lesung den Leitbild-Vorschlag der Arbeitsgruppe «Leitbild Rehetobel» behandelt.

Die Volksdiskussionseingaben wurden von der Arbeitsgruppe und vom Gemeinderat beachtet und teilweise berücksichtigt. Definitiv verabschiedet werden soll das Leitbild an der Gemeinderatssitzung im März. Die Veröffentlichung ist im Frühjahr geplant.

Neue Gemeindegassiererin heisst Andrea Rimensberger

Die vom Büro des Gemeinderates getroffene Wahl von Andrea Rimensberger als neue Verwaltungsangestellte für die Gemeindebuchhaltung und das Sekretariat Bauverwaltung wurde vom Gemeinderat zustimmend zur Kenntnis genommen. Andrea Rimensberger ist 23-jährig. Sie besuchte die Berufsschule Wirtschaft in Trogen

und die Berufsmatura bei der Kantonalen Steuerverwaltung Herisau, Bereich Veranlagung. Anschliessend war sie während drei Jahren als Sachbearbeiterin Rechnungswesen bei der Kantonalen Steuerverwaltung in Herisau tätig. Frau Rimensberger wird die Stelle anfangs März 2009 antreten. Wir heissen sie herzlich willkommen.

Altersheimleiterin Claudia Meile geht

Mit grossem Bedauern musste der Gemeinderat von der Kündigung der Altersheimleiterin Claudia Meile Kenntnis nehmen. Die Kündigung erfolgt per Ende Mai 2009, wobei sich Claudia Meile in verdankenswerter Weise bereit erklärt hat, während einer gewissen Übergangszeit nötigenfalls im Teilzeitverhältnis weiterzuarbeiten, um zu einem störungsfreien Wechsel in der Heimleitung beitragen zu können. Der Gemeinderat dankt Claudia Meile für die von ihr während den vergangenen sechs Jahren erbrachten hervorragenden Leistungen zum Wohle der Pensionäre und des Altersheimes Ob dem Holz. Die Heimleiter-Stelle wird nun unverzüglich zur Neubesetzung öffentlich ausgeschrieben.

*Ueli Graf, Gemeindepräsident
Urban Wälsler, Gemeindeschreiber*

Rehetobel Jugendkommission

auf der Appenzeller Sonnenterrasse

Disco im Jugendraum

**am Freitag, 20. März 2009
ab 19.00 Uhr**

für MittelstufenschülerInnen bis 21.00 Uhr

für OberstufenschülerInnen bis 23.15 Uhr

Eintritt: Fr. 5.– inkl. 1 Gratisgetränk

Musikwünsche können mitgebracht werden!

Die Jugendkommission freut sich auf viele Tänzerinnen und Tänzer.

SCHWIMMBAD REHETOBEL

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Schwimmbadgenossenschaft Rehetobel

Datum: Freitag, 27. März 2009

Zeit: 20.15 Uhr

Ort: Restaurant Alte Post

Traktanden:

1. Wahl der Stimmenzähler
2. Geschäftsbericht des Präsidenten
3. Protokoll der letzten GV
4. Rechnung 2008
5. Revisorenbericht
6. Budget 2009
7. Wahlen
(Rücktritte Dani Rutz, Peter Schläpfer, Urs Regenass)
8. Varia Wünsche und Anträge

Anträge zur Änderung der Traktandenliste sind bis zum 10. März 2009 schriftlich zu richten an: D. Rutz, Hüseren 17, 9038 Rehetobel, 071 877 22 58

Protokoll GV 2008, Betriebsrechnung 2008, Budget 2009 können im Büro Verkehrsverein (MAPS) bezogen werden!

Auf Ihr Interesse mit regem Besuch freuen wir uns.

Schwimmbadgenossenschaft Rehetobel

Der Präsident, D. Rutz

Kulinarische Europa-Woche im Altersheim «ob dem Holz»

9.-13. März 2009

Lassen Sie sich verwöhnen mit herzhaften Rezepten aus diversen Ländern. Landeseigene Köchinnen bekochen Sie!

Auf Anmeldung am Tag vorher, können Sie für Fr. 10.- bei uns ein Mittagessen nach europäischen Rezepten geniessen.

Das «ob dem Holz» Team freut sich auf Ihren Besuch!

Reservation: Altersheim «ob dem Holz» 071 877 12 72 (Reservieren Sie noch heute, denn die Anzahl Plätze sind begrenzt.)

«Die Feder»

Die Idee hinter der Rubrik «Die Feder» ist folgende: Jemand aus der Leserschaft greift zur Feder und schreibt einen kleinen Artikel über sich oder über ein Thema, das ihm oder ihr persönlich etwas bedeutet. Am Schluss nennt er oder sie jemanden, an den die Feder weitergereicht wird. Dieser Artikel erscheint dann im nächsten Gmäändsblatt.

Für diese Rubrik gelten ein paar Regeln:

- Umfang des Textes: 1 Spalte (etwa 2500 Zeichen)
- Die Person, an welche die Feder weiter gereicht wird, muss vor Eingabe des Artikels ihr Einverständnis gegeben haben, für das nächste Blatt einen Artikel zu schreiben.

Tauchen

Wenn wir uns bei winterlichen Temperaturen am Bodensee zum Tauchen treffen, löst es bei Passanten wie auch bei uns manchmal etwas Kopfschütteln aus. Aber spätestens, wenn ich den Kopf unter Wasser und mich an die beissende Kälte des 4 Grad warmen Wassers gewöhnt habe sind sämtliche Bedenken verfliegen, und ich erkunde die Unterwasserwelt, bei vielfach grandiosen Sichtverhältnissen, obwohl die meisten Fische sich während der kalten Jahreszeit in für uns unerreichbaren Tiefen befinden. Trotzdem gibt es einiges zu erkunden an schönen Steinfornationen und den, je nach Sonneneinstrahlung, verschiedenfarbenen Seeboden. Besonders geniesse ich die Schwerelosigkeit und die bis auf meine Atemgeräusche reduzierte absolute Ruhe zum Entspannen. Um spezielle Fertigkeiten wie Navigation etc. zu üben und den Fischen Unterschlupf zu gewähren sind an den Tauchplätzen meistens Parcours mit Schiffwracks und sonstigen Sehenswürdigkeiten platziert, die mit dem Kompass angegautcht werden müssen. Während des Sommers und nach starken Regengüssen können die Sichtverhältnisse teilweise sehr schlecht sein und somit die Wracks um wenige Meter verfehlt und nicht gefunden werden.

Aber die vielen Fische, Krebse, Pflanzen und das pulsierende Leben im Herbst entschädigt für alle schlechten Sichten. Ein weiteres Highlight im Bodensee ist das Wrack der «Jura». Es ist ein 42 Meter langer Raddampfer aus Holz, der vor 145 Jahren (12. Februar 1864) im dichten Nebel das Schiff mit dem Namen «Stadt Zürich» etwa 1 km vor Bottighofen rammte. Der Bug der «Jura» ist weit aufgeschlitzt worden und sie versank schnell in den eisigen Fluten. Die Passagiere und die Besatzung konnten sich bis auf einen Matrosen auf die «Stadt Zürich» retten. Nach 38 Metern stoppte der Schlick den freien Fall der «Jura» und sie steht jetzt taucherfreundlich auf ihrem Kiel. Die «Jura» wurde im vorletzten Jahrhundert als Ersatz für ein ebenfalls von der «Stadt Zürich» versenktes Schiff von einem Schweizer Bergsee an den Bodensee gebracht.

Heute ist die «Jura» leider nicht mehr in einem guten Zustand, da durch unachtsames Ankern von Tauchschiffen grosse Teile des sehr schönen Wracks beschädigt wurden. Man kann aber dennoch viele Einzelheiten des damals für den Bodensee typischen Raddampfers erkennen. Besonders die Schnitzereien im Bugspriet sind noch fabelhaft

erhalten. Auch die Schaufelräder, Deckaufbauten und Treppen haben dem Verfall getrotzt. Das Ruder am Heck ist scharf eingeschlagen. Verzweifelt hatte der Steuermann versucht der «Stadt Zürich» auszuweichen.

Dieser Tauchgang ist wegen der grossen Tiefe, Dunkelheit und dem freien Aufstieg nur durch sehr erfahrene Taucher ohne grosse Gefahr zu begehen.

Eine ganz andere Art zu Tauchen ist das Rote Meer, wo ich schon einige Male an einer Bootssafari teilnehmen konnte. Die vielen Fische und die Farbenvielfalt zieht mich jedes mal wieder in seinen Bann. Leider werden die Grossfische wie Haie, Rochen und Delphine von Jahr zu Jahr weniger. Ich hoffe, dass die traumhafte Unterwasserwelt, die Artenvielfalt im Wasser, wie auch an Land, für die nachfolgenden Generationen erhalten werden können.

Ich freue mich die Feder an Erich Friemel weiter reichen zu dürfen.

Willi Heimann

bibliothek rehetobel

Neue Bücher in der Bibliothek

Kajsa Ingemarsson

Es ist nie zu spät für Alles

Drei Frauen, drei Lebensgeschichten. Und jede ist an einem Punkt angekommen an dem es dringend eine Veränderung braucht. Miriam wird von ihrem Mann verlassen und fällt aus allen Wolken, Nina lebt mit ihrem halbwüchsigen, Sohn allein in einem Haus und Ellinor möchte nach dem Mutterschaftsurlaub wieder in ihrem Beruf arbeiten. Wie passend, dass gerade in dieser Situation in der Strasse wo die drei wohnen, eine Wahrsagerin eingezogen ist! Nach anfänglichem Zögern wagen es die drei Frauen, sich für eine Beratung anzumelden und jede bekommt Anregungen mit auf den Weg um die Veränderungen einzuleiten.

Und getreu dem Titel des Buches; es ist nie zu spät, versuchen sie, ihre Pläne zu verwirklichen und erste Schritte Richtung Neuanfang zu machen.

Ob das gelingt? Finden Sie es beim Lesen heraus, es ist eine erfrischende Lektüre mit interessanten Einblicken in das Leben von Frauen aus verschiedenen Generationen.

Trudi Bänziger

Wir laden die Mitglieder der Bibliothek zur Hauptversammlung am 20. März, 19.30 Uhr in der Bibliothek ein

Anschliessend an die HV, ab 20.00 Uhr, stellt Otto Lienert aus Rehetobel sein Buch vor, dazu sind auch Nichtmitglieder herzlich eingeladen.

Herzliche Gratulation zum Studienabschluss

Katharina Sonderegger,

Kaien 4a, hat nach 2 1/2-jähriger Ausbildung an der Hochschule für Heilpädagogik in Zürich das Diplom als

Schulische Heilpädagogin

entgegennehmen können.

Aalti Fasnacht ond Bacheschnette

Im Rechtoebel ond i andere Appezeller-Gmäände ist d'Fasnacht sechs Tag spööter als i de meiste andere Dörfer ond Städt. Mer haltid üüs no a die aalt Fasnacht. Im Jahr 1091, a de Synode vo Benevent, ist bschlosse worde, dass mer die sechs Söönti i dene 40 Fastetääg nüd zellt ond de för sechs Tääg früener met de Fastezyt aafangt. I e paar Gegete wie im Vorarlbergische ond im Appezelleland hed mer abe a de aalte Regelig festghalte. De Fasnacht, noch aalte Regelig sääd mer au «Buurefasnacht» ond die neu Fasnacht hässt denn ender «Herrenfasnacht». Wenn näbed sääd: «Chost de her wie die aalt Fasnacht», denn bedüüdet da, dass mer e chli z'spoot dra ist, will jo die aalt Fasnacht ebe au e chli spööter aafangt.

Die aalt Fasnacht hed nüd de gliich Ursprung wie de aalt Silvester. Bis 1582 ist de Julianisch Kalender gültig gsee onnd de aalt Sylvester, wie n er z'Umäsch no gfiiret werd, richtet sich noch em sebe Julianische Kalender. Noch de sebe aalte Berechnig ist aber e Jahr öppe 11 Minute z'lang gsee gegenüber em astronomische Jahr. Met de lführieg vom Gregoranische Kalender ist de Mangel denn langsam korrigiert worde. Appezell Osserrhode ond protestanteschi Gebiet vo Glarus hönd de neu Kalender erst 1724 iigfühert ond d'Türkei erst 1926.

Nünt z'tue met dere Zytrechnig heds Jubiläum «30 Jahr Bacheschnette» vom Toennverein resp. vom Sportverein Rechtoebel. I wünsch eu en Goete am Samsti off em aalte Postplatz!!

Hanspeter Flühmann

Erlebnisweg Honigbienen Rehetobel AR – Informationen aus erster Hand

Wir laden Sie herzlich ein zum **öffentlichen Informationsabend am 26. März um 19.30 Uhr** in den kleinen Saal des Gemeindezentrums.

Honigbienen nehmen im Kreislauf der Natur eine herausragende Rolle ein. Sie bereiten uns den feinen Bienenhonig, dienen uns mit ihren Bestäubungsleistungen und sind ein Zeiger für ein harmonisches Zusammengehen von Mensch und Natur. Honigbienen lassen uns immer von Neuem staunen und geben Einblick in erstaunlichste Naturzusammenhänge. Mit der Realisierung des Erlebniswegs möchten wir auf attraktive Weise Informationen zum Thema Honigbiene vermitteln und Familien, Schulklassen und andere interessierte Nichtimker näher an das «Phänomen Honigbiene» heranführen.

Sind Sie gespannt auf die Details? Wir freuen uns auf Sie am 26. März.

Emanuel Hörler, Imkerverein Vorderland

Rehetobel
auf der Appenzeller Sonnenterrasse
Verkehrsverein

**Einladung
zur Haupt-
versammlung**

Achtung Datum: Freitag, 13. März 2009, 20.00 Uhr

Der Verkehrsverein heisst Sie an der ordentlichen Hauptversammlung herzlich willkommen. Gestalten Sie mit – zum Wohl unseres Dorfes.

Die Raiffeisenbank Heiden wächst weiter und hat die Bilanzsumme im Geschäftsjahr 2008 erstmals von 300 Mio. Franken überschritten

Erstmals in der Geschichte überschritt die Bilanzsumme die 300-Mio. Franken-Grenze deutlich. Die Bilanzsumme stieg um über 32 Mio. Franken auf 309,6 Mio. Franken, was einer Zunahme von +11,6%, Vorjahr 4.1% entspricht. Aufgrund unserer Kompetenz und dem Vertrauen sind weitere 549 Mitglieder im 2008 unserer Bank beigetreten. Die Raiffeisenbank Heiden zählt somit 4269 Mitglieder.

Hypothekenmarkt konstantes und gesundes Wachstum

In unserem Kerngeschäft, die Finanzierung von Wohneigentum verzeichneten wir eine Zunahme von 6.6 Mio. Franken auf 229,6 Mio. Franken, dies trotz eines enormen Konkurrenzdruckes. Wir haben wieder keine Wertberichtigungen zu verzeichnen. Dies, weil wir nur Objekte finanzieren, welche wir kennen und in unserem Marktgebiet liegen.

Markante Steigerung bei den Kundengelder

Das Vertrauen der Bevölkerung welche Sicherheit bevorzugen, haben unser Institut gewählt. Der Neugeldzufluss von über 30 Mio. Franken auf 280,7 Mio. Franken entspricht einer Steigerung von 11,86%, Vorjahr 5%.

Gute Ertragslage

Die Ertragslage 2008 weist ein sehr erfreuliches Ergebnis aus. Trotz leicht rückläufiger Zinsmarge konnte der Erfolg aus dem Zinsengeschäft um 3,6% gesteigert werden. Es resultiert ein Betriebsertrag von 5,05 Mio. Franken gegenüber 4,87 Mio. Franken im Vorjahr.

Der Bruttogewinn 2008 beträgt 1,99 Mio. Franken und liegt um 330'000 Franken tiefer als im Jahr 2007. Unser Personalausbau zu gunsten unserer Kundschaft in Heiden und unserer neuen Geschäftsstelle Speicher hat die Personalkosten um 8% erhöht. Der Sachaufwand ist um 350'000 Franken gestiegen. Dies ist auf unsere Marktgebietserweiterung in Speicher und Trogen zurückzuführen.

Neue Geschäftsstelle Speicher

In Speicher konnten wir am 1. Dezember 2008 unsere neue Geschäftsstelle feierlich einweihen. Der Eindrückliche Kundenzulauf freut uns sehr. Im Monat Dezember durften wir über 200 neue Kunden begrüßen.

Hauptsitz Heiden

Der Neubau in Heiden geht voran. Voraussichtlich ab Oktober 2009 werden wir Sie in den neuen Räumlichkeiten bedienen. Mit dem neuen Hauptsitz werden wir uns auch personell verstärken, um noch besser auf die Kundenbedürfnisse eingehen zu können.

GV Freitag, 3. April 2009

Überweitere Details zum Geschäftsjahr werden die Genossenschafterinnen und Genossenschafter an der Generalversammlung vom Freitag 3. April 2009 um 20.00 Uhr (Apéro ab 19.00 Uhr) in der Turnhalle Wies, informiert.

*Raiffeisenbank Heiden Genossenschaft
Jürg Baumgartner, Vorsitzender der Bankleitung*

Tag der Frau, Sonntag 8. März 2009

Es ist bereits zur Tradition geworden: Wir feiern zum 8. Mal ein Frauenfest in Heiden.

Alle Frauen, gleich welchen Alters, sind eingeladen. Wir möchten möglichst verschiedene Frauen zusammenführen, um genussvoll ein Fest der Solidarität zu erleben.

Es besteht auch die Möglichkeit, für zwei Minuten selber im Rampenlicht zu stehen. Ob politisch, sinnlich, experimentierfreudig ...alles hat Platz. (Vor Anmeldung an Barbara Dietz: 071 891 12 19). Weil der 8. März in diesem Jahr auf den Sonntag fällt, haben wir uns für einen «Frauenzorg» im Hotel Linde in Heiden entschieden. Ab 10 Uhr steht der schöne Lindensaal offen.

Um 12.30 Uhr gibts ein «Heimattfilmtheater» mit dem Stück: «Auch das noch!» von und mit Knuth und Tucek.

Die beiden Frauen aus Zürich haben zwei perfekt geschulte Stimmen, ein Akkordeon und Unmengen an feingeschliffenem, schauspielerischem Talent. Ihr Humor ist hart aber herzlich. Das Duo schafft in ihrem «Heimattfilmtheater» Protagonisten, die berühren. (Etwa die Bergläuferin Helvetia oder die schwergewichtige Europa.) Ein Psychogramm der Gesellschaft, in dessen Zentrum der kleine Bürger steht, mit all seinen grossen Nöten und kleinen Freuden. Hochkarätige Erzählkunst vom Anfang bis zum Schluss!

Das Lindenteam nimmt gerne Ihre Reservation entgegen: 071 891 14 14

Bilderausstellung im Hotel Linde von Barbara Zimmermann Imiger, Wald vom 1. März bis 31. Mai 09.

Cécile Küng, Monica Vanotti, Barbara Dietz

Rosental.
Das Kino.

Programm im März

So 1.3.	15:00 Bedtime Stories
	19:00 Revolutionary Road – Zeiten des Aufbruchs
Fr 6.3.	20:15 Revolutionary Road – Zeiten des Aufbruchs
Sa 7.3.	17:15 Bal al'üna – Paula Roth
	20:15 Revolutionary Road – Zeiten des Aufbruchs
So 8.3.	15:00 Bedtime Stories
	19:00 Bal al'üna – Paula Roth
Di 10.3.	14:15 In 80 Tagen um die Welt
Mi 11.3.	20:15 Je vous trouve très beau
Fr 13.3.	20:15 Entre les murs – Die Klasse
Sa 14.3.	17:15 Entre les murs – Die Klasse
	20:15 Revolutionary Road – Zeiten des Aufbruchs
So 15.3.	15:00 Bolt
	19:00 Let's Make Money
Mi 18.3.	14:15 Madita und Pim
Fr 20.3.	20:15 Kino-Teens: Twilight – Biss zum Morgengrauen
Sa 21.3.	17:15 Let's Make Money
	20:15 Twilight – Biss zum Morgengrauen
So 22.3.	15:00 Bolt
	19:00 Entre les murs – Die Klasse
Di 24.3.	14:15 Hoch klingt der Radetzkymarsch
Fr 27.3.	20:15 The Curious Case of Benjamin Button
Sa 28.3.	17:15 Let's Make Money
	20:15 The Curious Case of Benjamin Button
So 29.3.	15:00 Bolt
	19:00 The Curious Case of Benjamin Button

KURSPROGRAMM

APRIL 2009 – SEPTEMBER 2009

INTERNET-GRUNDKURS

Franz Gerber, 3 Dienstagabende, 21.04., 28.04. und 05.05.2009, 19.30 - 22.00 Uhr, Schulhaus Gerbe, Heiden, Kurskosten Fr. 210.-- (exkl. Kursunterlagen)

LET'S TALK ENGLISH - Englisch Konversation

Corina Schmid-Maddalena, 8 Mittwochabende ab 22.04.2009, 19.00 - 20.30 Uhr, Schulhaus Dorf, Heiden, Kurskosten Fr. 190.--

PERLENSCHMUCK

Simone Wüthrich, 2 Mittwochabende, 22.04. und 29.04.2009, 19.00 - 22.00 Uhr oder 2 Mittwochvormittage, 6.05. und 13.05.2009, 08.30 - 11.30 Uhr, Theorieraum im Feuerwehrhaus Wolfhalden, Kurskosten Fr. 50.-- (Anmeldeschluss: 3 Wochen vor Kursbeginn)

TANGO ARGENTINO

Claudius Platzer, 4 Donnerstagabende, 23.04., 30.04., 07.05. und 14.05.2009, 20.00 - 22.00 Uhr, Theorieraum im Feuerwehrhaus Wolfhalden, Kurskosten Fr. 50.-- für Einzelpersonen, Fr. 100.-- für Paare

DER HAUSHERR DES FÜNFECKPALASTS IN TROGEN: Johann Caspar Zellweger-Gessner Führung

Dr. Heidi Eisenhut, Freitag, 24.04.2009, 19.00 - ca. 20.15 Uhr, Fünfeckpalast Trogen, Kosten Fr. 10.--

VEREDELN/PFROPFEN VON KERN- UND STEINOBST

Emanuel Hörler, Samstag, 25.04.2009, 09.00 - 11.00 Uhr, Rehetobel, Kurskosten Fr. 45.-- (zuzüglich Material Fr. 10.--)

ERSTE HILFE FÜR DEN „DRAHTESEL“

Patrick Heller, Mittwoch, 29.04.2009, 19.00 - ca. 21.30 Uhr, Velo Sport Heller, Heiden, Kurskosten Fr. 20.--

RÜCKEN-MASSAGE FÜR SIE UND/ODER IHN

Reto Lipp und Cornelia Krapf, kant. appr. Heilpraktiker, 2 Montagabende, 11.05. und 18.05.2009, 19.00 - 21.30 Uhr, Naturheilpraxis sportivo, Walzenhausen, Kurskosten Fr. 96.-- (inkl. Unterlagen und Pausengetränke)

THEATERABEND IN ST. GALLEN „HOMO FABER“ nach Max Frisch

Freitag, 15.05.2009
17.45 Uhr Nachtessen (fakultativ)
19.30 Uhr Einführung (fakultativ)
20.00 Uhr Besuch der Aufführung in der Lokremise, St. Gallen
Kosten Billett Fr. 38.--, Einführung Fr. 5.--, Nachtessen individuell, zu Lasten der Teilnehmenden (Anmeldeschluss: 29.04.2009)

PILZKUNDE FÜR ANFÄNGER

mit anschliessendem Risottoessen
Christian Gessler, Samstag, 22.08.2009, (wetterbedingtes Verschiebedatum: 29.08.2009), 07.30 - 13.00 Uhr, Wald im Appenzeller Vorderland und Enoteca „La Brenta“ Heiden, Kursgeld Fr. 55.-- (inkl. Essen / exkl. Getränke)

EINFÜHRUNG IN NIA - der neue Weg der Fitness

Alexandra Kunz, 2 Samstagvormittage, 29.08. und 05.09.2009, 09.30 - 11.30 Uhr, Mehrzweckgebäude Rehetobel, Kurskosten Fr. 66.--

NERVENPROBE PUBERTÄT

Henri Guttmann, Dienstag, 08.09.2009, 19.00 Uhr, Dauer ca. 90 Min. mit anschliessender Diskussion, Evang. Kirchengemeindehaus, Heiden, organisiert durch den Frauenverein und „aktiv in Heiden“ im Rahmen der Kampagne „stark durch Erziehung“
Kosten Fr. 10.--, Paare Fr. 15.--
(Anmeldung nicht erforderlich)

Anmeldeschluss jeweils 14 Tage vor Kursbeginn (wenn nichts anderes vermerkt)

Informationen und Anmeldung beim Sekretariat Weiterbildung AR Vorderland:

Corinne Ruch, Sonnenbergstr. 40, 9038 Rehetobel

071 870 05 02, sekretariat@webvorderland.ch, www.webvorderland.ch

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde

Pfrn. Beatrix Jessberger
Holderenstrasse 4
Telefon 071 877 14 57

Liebe Rehetoblerinnen
Liebe Rehetobler

Für den Monat **März** laden wir Sie zu folgenden Veranstaltungen herzlich ein:

Gottesdienste

- 1. März 17.30 Uhr Kraftliedersingen.**
Texte: Pfrn. Beatrix Jessberger,
musikalische Leitung: Barbara
Bischoff, Gesang: Stefanie Aouami
und Andrea Rossi
- 6. März 19.30 Uhr Weltgebetstag (Papua-Neuguinea)**
(Freitag) in der katholischen Kirche, siehe
«Ökumene leben»
- 8. März 09.45 Uhr Predigtgottesdienst** mit Pfrn.
Beatrix Jessberger, Orgel: Werner
Graf
- 15. März 10.30 Uhr Ökumenischer Suppentag** in
der katholischen Kirche, siehe
«Ökumene leben»
- 22. März 09.45 Uhr Predigtgottesdienst** mit Seel-
sorgerin Christine Gentina,
Orgel: Josef Oetiker
- 29. März 09.45 Uhr Predigtgottesdienst** mit Pfrn.
Beatrix Jessberger, Taufe von
Samuel Zähler,
Orgel: A.M. Simonett

Ad-hoc-Chor für Ostergottesdienst am 12. April 2009 / 05.30 Uhr

Ab 18. März 2009 Proben jeweils am Mittwoch von 08.30
- 09.30 Uhr und 18.30 - 19.30 Uhr (ev. 20.00 Uhr) in der
evang.-ref. Kirche.

Weitere Informationen bei Barbara Bischoff (Tel. 071 877
13 43 oder b.moebius@bluewin.ch).

Bibelstunden in den Altersheimen

Donnerstag, 19. März, 15.00 Uhr im Altersheim Krone mit
Pfrn. Beatrix Jessberger

Mittwoch, 18. März, 14.30 Uhr im Altersheim «Ob dem
Holz» mit Pfrn. Beatrix Jessberger

Änderungen bleiben vorbehalten!

Offene Einladung zum Gespräch über Gott und die Welt

Donnerstag, 5. März, 15.00 Uhr bis ca. 16.30 Uhr im Alters-
heim Krone mit Pfrn. Beatrix Jessberger

Kontemplation der Via Integralis (Meditation)

Montag, 2., 16. und 30. März 2009

Die Einführung in die Kontemplation beginnt für NeueinsteigerInnen um 19.30 Uhr, für Geübte die Meditation um 20.00 Uhr in der evangelisch-reformierten Kirche Rehetobel mit Pfrn. Beatrix Jessberger, autorisierte Lehrerin der Via Integralis

Jahreszeiten-Wenden

Freitag, 20. März 2009 von 19.00 - 21.00 Uhr in der
evang.-ref. Kirche mit Singen, Trommeln, Tanzen.
Leitung: Barbara Bischoff und Gisa Frank

Fiire mit de Chliine

Samstag, 28. März um 16.00 Uhr in der katholischen
Kirche

Flüügäpiz

Alle Kinder (0 - ca. 4 Jahre) mit ihren Eltern sind herzlich
zum Treffpunkt Flüügäpiz eingeladen.

Das nächste Treffen findet statt am **Donnerstag, 5. März
2009 um 15.00 Uhr**

Abwesenheit von Pfrn. Beatrix Jessberger

Pfrn. Beatrix Jessberger ist vom 22. - 28. März 2009 abwesend.

Vertretung im seelsorgerlichen Bereich übernimmt:
Seelsorgerin Christine Gentina, Rorschach (071 841 49 60)

Für Behördenfragen steht Ihnen Sekretärin Corinne Ruch
zur Verfügung
(Mittwochvormittag unter Tel. 071 870 08 24).

Donnerstagnachmittag: Strick-Club

1. Treffen am **12. März um 14:00 Uhr** im Pfarrhaus, Holder-
enstrasse 4

Eine Mütze voll Leben – eine Initiative der Organisation
«Save the Children»

Die Organisation, die das Leben und die Rechte von
Kindern in sog. Entwicklungsländern im Blick hat, bittet
darum, Kindermützchen zu stricken, um Leben zu retten.
Eine Babymütze hält Neugeborene warm und kann so vor
Infektionskrankheiten schützen. Die meiste Wärme ver-
liert ein Baby über seinen Kopf. 50 g Babywolle und eine
Nadelspindel (Nr. 3,5) reichen aus, um ein Mützchen zu
stricken.

Unter der fachkundlichen Führung von Anni Sondereg-
ger sind alle Interessierten herzlich eingeladen zum Strick-
und Gesprächsnachmittag im Pfarrhaus.

Wenn möglich, meldet Euch bitte unter der Tel. 071 877
14 57 kurz an, damit wir wissen, ob Interesse besteht. Wir
freuen uns, wenn Ihr kommt.

Beatrix Jessberger

ökumene leben

Weltgebetstag 2009

Freitag, 6. März um 19.30 in der katholischen Kirche

Viele Millionen Menschen auf der ganzen Welt feiern jeweils am 1. Freitag im März den Weltgebetstag.

Christinnen und Christen tun sich zusammen, um Gräben zu überwinden und Brücken zu bauen.

Jedes Jahr wird die Liturgie von einem andern Land geschrieben. Die diesjährige Liturgie haben Frauen aus Papua-Neu Guinea verfasst. Darin stellen sie uns ihr Land vor und lassen uns an ihren Sorgen und Freuden teilhaben.

Zu dieser ökumenischen Feier mit der ARAI-Frauengruppe und Beatrix Jessberger sind alle ganz herzlich eingeladen.

Doris Lienert

Ökumenischer Suppentag

Sonntag, 15. März um 10.30 Uhr in der katholischen Kirche

mit Pfm. Beatrix Jessberger und Pfarreileiter Niklaus Züger sowie der 4. Klasse unter der Leitung von Doris Lienert. Ab ca. 12.00 Uhr Suppenessen im Mehrzweckgebäude

Fiire mit de Chliine

Liebe Kinder (ab 3 Jahren) mit Familie und Freunden

Das nächste Treffen findet am **Samstag den 28. März 2009 um 16 Uhr** in der katholischen Kirche statt.

Wir sind gespannt, welche Geschichte wir diesmal von Andrea Rossi und Vreni Kuster hören werden. Zudem werden sie mit euch singen, beten und zusammen einen Zvieri geniessen. – Wir freuen uns mit euch z fiire.

Katholische Kirchgemeinde

Gottesdienstzeiten:

Samstag, 28. Februar, 17.30 Uhr

Eucharistiefeier

Donnerstag, 5. März

16.00 Uhr: Kath. Gottesdienst im Altersheim Krone

19.00 Uhr: Fastenandacht in der kath. Kirche Heiden

Freitag, 6. März, 19.30 Uhr

Ökum. Weltgebetstag in der kath. Kirche Rehetobel

Samstag, 7. März, 17.30 Uhr

Eucharistiefeier

Donnerstag, 12. März, 19.00 Uhr

Fastenandacht in der kath. Kirche Heiden

Sonntag, 15. März

10.30 Uhr: Ökum. Suppentagsgottesdienst in der kath. Kirche

Anschliessend Suppenessen im Gemeindezentrum und Rosenverkauf

19.00 Uhr: Taizé-Gebet in der kath. Kirche Heiden

Donnerstag, 19. März, 19.00 Uhr

Fastenandacht in der kath. Kirche Heiden

Samstag, 21. März, 17.30 Uhr

Eucharistiefeier

Anschliessend Kirchgemeindeversammlung in der Pfarrreistube

Samstag, 28. März

16.00 Uhr: Fiire mit dä Chliine in der kath. Kirche

17.30 Uhr: Eucharistiefeier in der kath. Kirche

Kirchgemeindeversammlung

Im Anschluss an den Gottesdienst vom **21. März**, der von Heinz Gröli und Michel Kuster mitgestaltet wird, findet die diesjährige Kirchgemeinderversammlung in der Pfarrreistube statt. Eine schriftliche Einladung dazu werden Sie bald erhalten.

Wir hoffen auf eine gut besuchte Hauptversammlung, gibt es doch einen Rücktritt und damit seit Jahren wieder einmal eine Neuwahl, und die verbleibenden Mitglieder stellen sich der Wiederwahl.

Zudem muss das Konzept Kirchenrat Rehetobel noch definitiv verabschiedet werden. Wir freuen uns auch auf Ihre Teilnahme.

Gisela Bauert

Fastenwoche vom 20. - 27. März

Eine Woche nur bei Wasser, Tee und Fruchtsäften – ... geht denn das?

Ja, das geht! Wer es selber einmal probieren möchte hat dazu Gelegenheit in der Fastenwoche, welche in der

Pfarrei Heiden-Rehetobel durchgeführt wird. Die Fastenwoche ist offen für alle und steht unter dem Motto: **Mein Bonus: Fasten**

Boni als überrissene Gehaltszuschüsse geniessen heutzutage mit Grund keinen guten Ruf. Doch es gibt auch den guten, verdienten Bonus. Ein Bonus, den ich mit echter Leistung wirklich verdient habe, darf mich gewiss freuen. Wer schon einmal in einer Fastenwoche mitgemacht hat, weiss, dass sie körperlich und seelisch einen echten Gewinn bringt. Fasten entschlackt den Körper, macht den Kopf frei für gute Gedanken und trägt zu mehr innerer Ruhe und Gelassenheit bei.

Die Leistung, die dafür erbracht werden muss – der Verzicht auf feste Nahrung während einer Woche – ist erfahrungsgemäss in der Gruppe recht gut zu bewältigen. Sie berechtigt aber gewiss in jedem Fall zu Stolz und Freude. Gönnen wir uns doch diesen Bonus!

Ein Informationsabend für die, die zum erstem Mal fasten wollen, findet am Mittwoch, 11. März im Pfarreizentrum Heiden statt.

Infoblätter liegen in der kath. Kirche auf!!

Rechtobler Gmäandsblatt

Schule Rehetobel

Kinder

Ski und Snowboard Lager 2009

Abfahrt: Wir verabschiedeten uns von unseren Eltern und fuhren mit dem Postauto ab und fanden es sehr schön, dass wir ins Lager konnten. Nacher mussten wir eineinhalb Stunden Postauto fahren. Danach mussten wir unser Gepäck nach oben transportieren. Aber zum Glück gab es noch eine Gondelbahn, die das Gepäck hinauf gefahren hat. Und uns auch. Danach mussten wir alles in unser Zimmer tragen und einräumen.

Zum Mittagessen gab es Tomatensuppe, hhmhhh DANKE AN DIE KÜCHE!!!!!!!

Während dem Mittagessen war die Stimmung sehr lustig und laut. Nacher mussten wir uns bereit machen für das Ski- und Snowboardfahren. Das Wetter war sehr schön und angenehm zum Fahren. Zum Zvieri gab es Kuchen, Tee und Wasser. Danach konnte man bis sechs Uhr duschen. Jeden Abend gab es ein Programm, an diesem Abend konnte man Rugby spielen. Wer nicht mitspielen wollte, konnte machen, was man will, z.B. zu einander in die Zimmer gehen. Oder ein Nickerchen machen oder vieles mehr.

Am Dienstagmorgen weckte uns Herr Kohler und sagte: «Guten Morgen es ist Tagwach. In einer halbe Stunde gibt es Frühstück.» Ende Frühstück bekamen wir weitere Informationen, über Zimmerordnung, über Snowboard- und Skifahren. Um 9:30 mussten wir ausgerüstet draussen sein. Draussen machten die Lehrer neue Gruppen, weil Ueli Graf für Frau Sonderegger eingesprungen ist. Es machte uns sehr Spass, dass er gekommen ist. Das Mittagessen assen wir in unseren Gruppen. Es gab eine Gerstensuppe.

Am Nachmittag gingen wir natürlich wieder Ski- oder Snowboardfahren. Zum Abendessen gab es: Salat, Salzkartoffeln, Bohnen, Schüblig.

Vom Mittwoch an gab es noch eine kleine Änderung beim Frühstück: man konnte schon um 7:30 Uhr bis 8:15 essen gehen. Danach gingen wir Ski- oder Snowboardfahren. Es war eingemassenes gutes Wetter und wir waren lange am Ski- und Snowboardfahren. Zum Mittagessen gab es Brokkolisuppe und Wienerli im Teig. Es war sehr lecker. Danach gingen wir wieder nach draussen Ski- und Snowboardfahren.

Der Donnerstag lief eigentlich genau so ab wie der Mittwoch, es gab beim Essen: Gemüse mit Dips, belegte Brötchen. Am Abend gab es Salat, Curry Chicken und Dessert von Frau Späni.

Am Freitagmorgen weckte Herr Kohler alle um 6.30 Uhr. Wir mussten sofort aufstehen und Packen. Wir hatten eine halbe Stunde Zeit, dann mussten wir Morgenessen. Danach hatten wir nochmals Zeit zum Packen. Eine Gruppe musste putzen, die anderen gingen Ski- oder Snowboardfahren.

Aber das Wetter war überhaupt nicht gut. Zuerst fuhren wir mit dem «Ruestel»- Lift. Dort hat es aber sehr fest gestoben und geschneit. Dann haben sich die Lehrer entschieden, dass wir die Talabfahrt machen. Aber dazu war das Wetter noch schlechter, es regnete. Wir waren alle nass. Später gab es Mittagessen. Danach halfen wir, die Koffer und Taschen zu verladen. Dann stiegen wir ins Postauto ein und fuhren nach Rehetobel nach Hause. Es war ein cooles Lager.

Andrea Meier, Berna Gjaka und Olga Klaus

Modeschau im Schneesportlager

Am Dienstag dem 20.1.2009 war die Modeschau. Die Vorbereitungsgruppe bestand aus Tabea Hörler, Salome Bartolomeoli, Farida Hamdar, Selina Graf, Angela Graf, Maria Graf, Andrea Meier und Sophie Aouamie. Wir mussten alle die Kleider für die Modeschau selber mitnehmen. Eine Stunde vor Modeschaubeginn sollten wir uns stylen, frisieren und anziehen.

Das war sehr lustig, weil sich die meisten komisch, modisch oder spannend anzogen. Wir kleideten uns als HipHoper, Punkies, Tussis, Märchenfigur, Fantasiefigur, Lehrer und Zwillinge.

Wir fotografierten viel, denn die Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren einfach zu komisch. Einige meinten, dass sie die Modeschau sehr gut, einfallsreich, mutig fanden. Frau Carmen Seeger fand es ein Hammer, dass so viele mitgemacht hatten, Herr Ueli Kohler fand sie obermegasupertoll. Wir waren nach der Modeschau sehr müde!!

Von Monika Meier und Maria Graf

Am Donnerstagabend war eine Disco

Kelly, Manuel, Noah, Berna, Olga, Felix, Simon, Christoph und Romina haben die Disco geleitet. Die Disco hat im Gemeinschaftsraum stattgefunden.

In der Disco kann man Tanzen und in die Kuschelecke gehen.

Darin hat es bequeme Kissen. Am Anfang haben nicht viele getanzt.

Es gab ein Getränk, jeder bekam ein Schnürchen und mit diesem Schnürchen konnte man dieses Getränk holen. Der Drink hiess Baby Love. In diesem Getränk war Kokosnussmilch, Ananas, Milch, Rahm, Mango und zu einem Glas gab es ein Gummihertzchen. Es gab auch noch Chips, Erdnüsse und Salzstängeli. Weil wir an einem Abend rechtzeitig ruhig waren, konnten wir eine halbe Stunde länger Disco machen.

Nicolas Steiner und Lukas Kern

Winterprojektwoche

Wie jedes Jahr durften die Unterstufen-SchülerInnen eine Sonderwoche mit vielen verschiedenen Angeboten genießen, während die Mittelstufe im Schneesportlager war.

Kinder aus der 1., 2. und 3. Klasse berichten und zeichnen, was sie erlebt haben.

das casino hat mir
 ganz gefallen
 Valentina
 1. Klasse

das casino hat mir
 ganz gut gefallen
 Aline 1. Kl.

Am Mittwoch ging ich mit meiner Gruppe in die Turnhalle. Ich hatte viel schpas mit meiner Gruppe. Am Donnerstag hatte ich mit meiner Gruppe baken. Wir mussten viel baken dasses für die 1. Klasse, 2. Klasse, 3. Klasse, reichte. Und für Frau Schpänni.
 Lomera 2. Klasse

Madine Bartholdi 2. Klasse
 Am Montag haben wir einen Postenlauf gemacht. Es war lässig am Postenlauf. Meine Gruppe hat mir gefallen. Der Montag hat mir besonders gut gefallen. Wir waren Gruppe schwarz. Ich war froh das mein Bruder nicht da war. Der erste Posten war Ball spielen. Der zweite Posten war ein Ratespiel. Der dritte Posten war Sackhüpfen. Der vierte Posten war einfach spielen. Am Anfang haben wir einen Kreis gemacht. Kurz darauf haben wir mit dem Postenlauf angefangen. Wir waren Gruppe 9. Der Postenlauf war draussen. Es hat mir Spass gemacht. Nach der Pause waren wir ins Schulhaus gegangen.

Der Freitag hat mir am besten gefallen. Wir mussten von Frau Späni Abschied nehmen. wir haben einen Schleckstengel bekommen.

Diana

3. Klasse

Sonderwochenabenteuer
 Am Donnerstagnachmittag war Casinofach war beim Würfeln, Roulette, armdrücken und Glücksrad. Am meisten war ich beim Roulette. Ich war auch in der Bar und habe Kekse gekauft. Sirup getrunken und geplaudert. Am Schluss hatte ich noch 62 Bohnen.

P
a
u

3. Klasse

...und zum Schluss

Sport mit Humor

In der Schneesportwoche probiert Ueli Kohler ein Stück Käse und meint zu Isabelle Ledergerber: «Feine Chäs, isch da en ronde oder en viereggige Chäs?»

Isabelle Ledergerber: «Weiss nöd, han en telefonisch bschtellt.»

Ueli Kohler: ????????????

Isabelle Ledergerber

Peter Graf vor dem Skirenntag zu Erika Fritsche: «Nimmst du die Skier auch mit?» Erika Fritsche: «Ich denke nicht, ich bin schon so lange nicht mehr Ski gefahren.» Peter Graf: «Dann kann ich dir mein Snowboard mitbringen.»

Erika Fritsche

rechtobler natur

Lokalgruppe

Eulen – (Un-?) heimliche Jäger der Nacht

Diavortrag von Simon Birrer, Vogelwarte Sempach

Nachtaktive Geschöpfe sind uns ursprünglich tagaktiven Menschen von vornherein unheimlich und flössen uns Furcht ein. Vor nicht all zu langer Zeit galten Eulen in unseren Breitengraden noch als Unheilsboten. Die teilweise markerschütternden Rufe in der Nacht und die Zuordnung zu den « unreinen Tieren » festigten diesen Aberglauben. Im alten Griechenland wiederum galten Eulen als Symbol « der die Dunkelheit des Nichtwissens durchdringenden Weisheit ». Simon Birrer von der Schweizerischen Vogelwarte Sempach wird uns in einem reich bebilderten Vortrag das Leben der einheimischen Eulen näher bringen. Wissen Sie zum Beispiel, wieso eine Eule praktisch geräuschlos fliegen kann? Diese und andere Besonderheiten stellen eine fast perfekte Anpassung an das Leben als nächtlicher Jäger dar. Lassen Sie sich am **Donnerstag, den 19. März** von Simon Birrer entführen in die faszinierende Welt der Eulen.

Der Vortrag findet im kleinen Saal des Mehrzweckgebäudes in Rehetobel statt. Beginn **19.30 Uhr** – Saalöffnung 19.15 Uhr. Seien Sie herzlich willkommen.

rechtobler natur & Lesegesellschaft Dorf Rehetobel

MUSIKGESELLSCHAFT
BRASS BAND
REHETOBEL

134. ordentliche Hauptversammlung der Musikgesellschaft Brass Band Rehetobel vom 7. Februar 2009

Die Präsidentin, Marianne Zähler, begrüßte 32 Aktiv-/Ehrenmitglieder sowie die Mitbläser zur 134. ordentlichen Hauptversammlung der Musikgesellschaft Brass Band Rehetobel.

Erfreulicherweise konnte die Musikgesellschaft 5 Neueintritte sowie einen Wiedereintritt verzeichnen. Flurin Kuster, Fredy von Siebenthal, Ronny Wettmer, Franziska Wild und Dominic Zähler wurden mit Applaus als Mitglieder in der

MGBB Rehetobel begrüßt. Der Verein durfte auch Daniela Zähler, die mehrere Jahre pausiert hat, wieder als Aktivmitglied aufnehmen.

Wie jedes Jahr ging die Hauptversammlung leider nicht ohne Austritte über die Bühne. Guido Knaus, Jessica Zürcher und Sara Rellstab haben den Austritt aus der Musikgesellschaft gegeben. Die Mitglieder der MGBB Rehetobel bedankten sich bei allen Drei ganz herzlich für ihren mehrjährigen Einsatz.

Ein spezieller Dank ging an den langjährigen Dirigenten Guido Knaus, der sich immer weit über die Dirigentenpflichten hinaus für den Verein eingesetzt hat und viele Erfolge mit der MGBB Rehetobel verzeichnen durfte. Mit ihm haben die Musikanten nicht nur einen hervorragenden Dirigenten, sondern auch einen sehr guten Kollegen im Verein verloren. Die Nachfolge von Guido Knaus wird Daniel Maggi antreten. Daniel Maggi absolvierte nach seiner Ausbildung zum Mechaniker sein Studium an der Musikhochschule in Zürich und bildet nun als Musiklehrer junge Schlagzeuger und Percussionisten an der Musikschule Sommeri, der Blasmusikschule Arbon sowie an der Jugendmusikschule in Kreuzlingen aus. Neben seiner Tätigkeit als Musiklehrer dirigiert der 28-jährige bereits erfolgreich die beiden Musikvereine Gähwil und Niederhelfenschwil.

Rückblickend auf das Vereinsjahr 2008 fällt speziell die Teilneuinstrumentierung ins Auge. Dank der sehr grosszügigen Unterstützung diverser Gönner, Institutionen und natürlich der Dorfbevölkerung sowie der Gemeinde Rehetobel wurde diese zu einem vollen Erfolg. Die budgetierten Instrumente (4 Bässe, 1 Es-Horn, 1 Bariton) konnten vollumfänglich mit Sponsorengeldern finanziert werden. Auch die beiden Abendunterhaltungen am 15. und 22. November 2008 waren ein Hit. Am ersten Wochenende konnte die MGBB Rehetobel als Special-Act das Engelhörli verpflichten und sprengte sämtliche bisherige Publikumsrekorde.

Auch am 2. Wochenende verzeichnete die Musikgesellschaft trotz Schneefall einen beinahe gefüllten Saal. Gleichzeitig mit der 2. Abendunterhaltung war der Abschied vom Dirigenten Guido Knaus. Mit der Abschieds-Zeremonie, die von Hansruedi Züst einstudiert wurde, gelang es der Musikgesellschaft hervorragend, Guido einen würdevollen sowie für das Publikum interessanten Abschied zu bereiten.

Auch im Vorstand gab es Veränderungen. Nadja Andres und Andreas Erni sind nach mehrjähriger Mitarbeit aus dem Vorstand ausgetreten. Die Nachfolger werden Sabrina Eisenhut und Fabienne Steffen antreten.

Für fleissigen Probenbesuch (3 Absenzen oder weniger) konnten 10 Personen ausgezeichnet werden.

News auch von der Jugendmusik:

Am **Freitag, dem 27. März um 19.00 Uhr** laden die jungen Musikantinnen und Musikanten zum Konzert

«Cool Kids in Concert»

ein. Das Percussionsensemble Ritmos und die Schlagzeugschüler von Cathrin Curiger konzertieren zusammen mit der Jugendmusik Rehetobel im Gemeindezentrum Rehetobel.

S+ samariter **Stabübergabe
im Samariterverein
Rehetobel**

Ein grosses Dankeschön an Susi Solenthaler!

Insgesamt 77 Jahre im Dienste des Samariterwesens ist wahrlich eine imposante Zahl. 1988 bist Du in den Samariterverein Rehetobel eingetreten, vor 21 Jahren. Von 1990 an warst Du für 4 Jahre Aktuarin in unserem Verein. Schon bald wurdest du vom Samaritervirus infiziert und hast Dich als Samariterlehrerin ausbilden lassen. 13 Jahre hast Du Dein Wissen an den vielen Vereinsübungen weitergegeben. 1994 wurdest Du dann zur Präsidentin des Samaritervereins Rehetobel gewählt. 15 Jahre hast Du Dich als Präsidentin engagiert und Dein Name stand für den Samariterverein Rehetobel. Deinem Engagement und deiner Überzeugungskraft haben wir zu verdanken, dass die Alamsamariter heute ein fester Bestandteil des Feuerwehrkorps sind und bei Notfällen zusammen mit der Feuerwehr ausrücken und erste Hilfe leisten. 18 Jahre dienstest Du als Alamsamariterin, davon 7 Jahre als Leutnant in der Feuerwehr Rehetobel. Dein Wissen hast Du auch dem Kantonalverband zur Verfügung gestellt. 3 Jahre warst Du Chefin der Kursleiter und Kursleiterinnen TK und 3 Jahre Vizepräsidentin des Kantonalverbandes.

Nach 77 Jahren im Dienste des Samariterwesens hast Du den Rücktritt als Präsidentin des Samaritervereins Rehetobel eingereicht. Gerne hätten wir Dich als Präsidentin behalten. Wir gönnen Dir natürlich nach so vielen Jahren den wohlverdienten «Ämter-Ruhestand». Wir freuen uns sehr, dass Du uns im Samariterverein erhalten bleibst.

An der 72. Hauptversammlung des Samaritervereins Rehetobel durften wir Dich als Ehrenmitglied aufnehmen und danken Dir nochmals herzlich für Deinen grossen Einsatz. Als Deine Nachfolgerin wurde ich an der diesjährigen Hauptversammlung zur Präsidentin gewählt und darf Deine Aufgabe weiterführen mit dem Wissen, dass Deine Fussstapfen nicht die meinigen sind.

Mein beruflicher Hintergrund als Heilpraktikerin in eigener Praxis, die Erfahrung (und Ausbildung) als Kursleiterin in der Erwachsenenbildung geben mir das Rüstzeug, um den neuen Anforderungen als Präsidentin gerecht zu werden.

Die neue Präsidentin, Jacqueline Vogel

**Frauenverein
Rehetobel**

Liebe Seniorinnen und Senioren,
wir freuen uns, Sie in den kommenden Wochen wieder zu verschiedenen Veranstaltungen einladen zu können:

Donnerstag, 5. März 2009 um 12.15 Uhr

Senioren-Zmittag

im Restaurant Löwen. Anmeldungen bitte bis spätestens am Mittwoch, 4. März bei Frau Ida Rindlisbacher, Tel. 071 877 22 38 oder direkt im Löwen, Tel. 071 877 12 20.

Dienstag, 10. März 2009 um 14.30 Uhr

Lottomatch

«Ob dem Holz». Wie immer gibt es viele leckere Preise zu gewinnen.

Donnerstag, 12. März 2009 um 14.15 Uhr

Lottomatch

im Altersheim Krone mit vielen schönen Preisen

Mittwoch, 25. März 2009 um 14.15 Uhr

Unterhaltungsnachmittag

im MZG. Bitte beachten Sie, dass dieser Anlass ausnahmsweise an einem Mittwoch stattfindet. Der Grund dafür sind die jugendlichen Mitglieder des «Vorderländer Chenderchors», die uns an ihrem schulfreien Nachmittag mit ihren Liedern bestimmt viel Freude bereiten werden.

Donnerstag, 2. April 2009 um 12.15 Uhr

Senioren-Zmittag

im Restaurant Löwen. Anmeldungen bitte bis spätestens am Mittwoch 01. April bei Frau Ida Rindlisbacher, Tel. 071 877 22 38 oder direkt im Löwen, Tel. 071 877 12 20.

Wir wünschen Ihnen jetzt schon viel Spass und Unterhaltung

Frauenverein Rehetobel

**Hauptversammlung
der Lesegesellschaft
Dorf Rehetobel**

Am 5. Februar 2009 fand im Gasthaus Löwen die Hauptversammlung der Lesegesellschaft Dorf statt. Der Präsident Michael Kunz durfte 20 Mitglieder zur Versammlung begrüßen. Nachdem das Protokoll der letzten Hauptversammlung verlesen und von der Versammlung genehmigt worden war, hielt Michal Kunz Rückblick auf das vergangene Vereinsjahr, seinem ersten als Präsident der Lesegesellschaft Dorf.

Im Februar fand das Konzert von «La Banda ANTIX» statt. Als Solistin trat die Rehetobler Oboistin Andrea Bischoff auf, die zusammen mit André Meier und Claudia Heé für die Organisation der Konzerte in Rehetobel verantwortlich zeichnete. Im März berichtete Steffen Tolle über die Arbeit der Stiftung Edunàmica, der er als Präsident vorsteht. Mit Geld aus der Schweiz wird in Costa Rica dafür gesorgt, dass auch ärmere Kinder eine gute Ausbildung erhalten. Eine Woche später berichtete Markus Tobler

aus Walzenhausen unter dem Titel «Tümpel – Weiher – Teich – Lebensraum!» über das vielfältige Leben im und am Wasser. Der Naturvortrag wurde wie in den Vorjahren zusammen mit der «Rehtobler Natur» durchgeführt. Im Mai führten Hedi Kohler und Willi Rohner durch das abendliche Rehetobel. Auf dem Weg in die Hofmühli und weiter über die Cholenrüti in die Lobenschwendi lasen sie Ausschnitte aus «Sinner Zyt», einem Werk Werner Longattis, vor. Die stimmige Veranstaltung wurde in der Linde bei Schlorzi-Flade und Tischgesprächen beendet. Zwei Tage später las Tim Krohn in der «Alten Post». Die Organisation der Lesung erfolgte in Kooperation mit Gisela Bischofberger und der Bibliothek. Mitte Mai fand das zweite Konzert mit Musik für Cembalo und Violine statt. Paul Giger und Marie-Louise Dähler begeisterten mit kreativen Eigenkompositionen und Improvisationen. Anfangs Juni führte uns ein Ausflug nach Degersheim zum Instrumentenbauer Oliver Lüttin. Anfangs als «Spinner» belächelt hat er sich eine eigene Welt mit Klangarena und Klangatelier aufgebaut. Aus Baumstämmen hat Lüttin verschiedene Trommeln, Streich- sowie Blasinstrumente gebaut, die alle ihren ganz charakteristischen Klang entwickeln. Der Künstler erzählte viel Interessantes zur Entstehung seiner Klangwelt und spielte auch vor. Die vielen Kinder fanden Gefallen daran, den Instrumenten selber Töne zu entlocken. Im September kamen unsere anderen beiden Konzertorganisatoren zum Einsatz. Claudia Heé am Klavier spielte zusammen mit drei weiteren Musikern als «ensemble i Diversi» ein mit Gesang verbundenes Kammemusikprogramm mit Stücken aus verschiedenen Epochen. Speziell zu erwähnen ist hier die Uraufführung von André Meiers «Hybrid», eines Auftragswerkes für eine spezielle Besetzung mit Klarinette, Klavier, Sopran und Cello. Ende November referierte Luregn Lenggenhager über Namibia. Er stellte das Land aus historischem, ethnologischem und politischem Blickwinkel vor und zeigte Fotos von seinen Reisen. Über das ganze Jahr verteilt trafen sich unter der Leitung von Willi Rohner politisch Interessierte am «Ronde Tisch», um über kommunale, kantonale und eidgenössische Vorlagen zu diskutieren. Speziell erwähnt sei die Teilnahme an der Vernehmlassung zu Leitbild und Baureglement. Im Spätherbst haben Andrea Bischoff, Claudia Heé und André Meier mitgeteilt, dass sie die Organisation der Konzerte in Rehetobel abgeben möchten. Durch ihre berufliche Belastung und den Umstand, dass niemand von ihnen im Dorf wohnt, überstieg der Aufwand das vernünftige Mass. Darauf hin beschloss der Vorstand, die Organisation der Konzerte in Zukunft selber zu übernehmen, um deren Weiterbestand zu sichern. Für 2009 konnten bereits drei Konzerte organisiert werden. Der Präsident dankte Andrea Bischoff, Claudia Heé und André Meier für ihre wertvolle Arbeit während der letzten Jahre herzlich. Schliesslich folgte ein kurzer Ausblick auf das Vereinsjahr 2009. Erstmals wurden alle Anlässe unter ein gemeinsames Motto – im laufenden Jahr zum Thema «Blau» – gestellt. Ein gutes Dutzend Anlässe sind geplant. Es sind dies Konzerte, Ausflüge, Kulturelles und Wissenswertes aus ganz unterschiedlichen Bereichen. Der Vorstand hofft, für alle Interessen etwas anbieten zu können und würde sich auf einen regen Besuch der Anlässe freuen. Das Programm ist wie immer auch auf der Homepage der Lesegesellschaft Dorf (www.lgdorf.ch) einzusehen.

Im Anschluss an die Hauptversammlung führte die Mal- und Kunsttherapeutin Nicole Tolle mit einem Referat zum

Thema «Blau» ins Jahresmotto ein. Sie ging dabei auf das Spektrum von Blautönen von ultramarin bis türkis, wie sie sich dem Betrachter und der Betrachterin beim Anblick von Landschaft, Himmel und Meer bei unterschiedlichen Stimmungen zeigen, ein. Sie sprach über Wirkungen und Kräfte, die der Farbe «Blau» zugeschrieben werden: Blau schaffe Raum und Distanz, wirke kühl und beruhigend und werde mit Unendlichkeit und Melancholie in Verbindung gebracht. Die interessanten Ausführungen von Nicole Tolle wurden mit Applaus gewürdigt.

Der Anlass klang bei einem Imbiss und angeregten Gesprächen in guter Stimmung aus.

Eveline Vorster, Aktuarin Lesegesellschaft Dorf

Die Spielgruppe Rägeboge

Ein Ort
der Begegnung
des Spielens
des Entdeckens
des Gestaltens
des Lernens

Ein Ort
des Lachens
manchmal auch des Weinens
des Plauderns
und des Singens

Ein Ort
der Bewegung
der Gemeinschaft
der Freundschaft

Ein lebendiger Ort

Wir danken Ihnen, liebe Rehetoblerinnen und Rehetobler für Ihre freundliche Aufmerksamkeit gegenüber dem diesjährigen Spendenaufwurf.

Ihre grosszügige und treue Unterstützung ermöglicht für den Spielgruppenalltag unzählige grosse und kleine Freuden. Jedes der Kinder sammelt einen wertvollen Erfahrungsschatz.

Mit herzlichem Dank

Für die Spielgruppe Rägeboge, Rehetobel

Heidi Bühlmann und Magdalena Bartolomeoli

Sportverein im März

Sportverein Rehetobel

Jugend

Di	Jeweils	10:00 – 11:00	MUKI	TH
Di	Jeweils	15:30 – 16:30	KITU	TH
Mo	Jeweils	18:45 – 20:15	Jugi Mittel und Oberstufe Knaben	TH
Mi	Jeweils	18:30 – 20:00	Jugi Mittelstufe Mädchen	TH
Mi	Jeweils	19:00 – 20:15	Jugi Oberstufe Mädchen	GZ
Fr	Jeweils	18:30 – 20:00	Jugi Unterstufe	TH
Mo	Jeweils	18:00 – 20:00	Volleyball Jugend ab 4. Klasse	GZ
Mi	Jeweils	20:15 – 22:00	Unihockey Juniorinnen B / Damen	GZ
Do	Jeweils	17:30 – 18:30	Unihockey D Anfänger ohne Lizenz	GZ
Do	Jeweils	18:30 – 20:00	Unihockey Junioren D	GZ
Di	Jeweils	18:30 – 20:00	Unihockey Junioren C	GZ
Mi	Jeweils	17:45 – 19:00	Kinderfussball	GZ

Geräteturnen

Mo	Jeweils	17:00 – 18:45	Geräteturnen	TH
Di	Jeweils	17:00 – 18:30	Geräteturnen	TH
Do	Jeweils	17:00 – 20:00	Geräteturnen	TH
Fr	Jeweils	17:00 – 18:30	Geräteturnen	TH
Sa	Jeweils	08:00 – 12:00	Geräteturnen	TH

Fit&Fun

Mo	02.03.2009	20:15	Aerobic	TH
Mo	09.03.2009	20:15	Balance Fit	TH
Mo	16.03.2009	20:15	Thera Fit	TH
Mo	23.03.2009	20:15	Fit mit Ball	TH
Mo	30.03.2009	20:15	Fit und Relax	TH

«lueg ine, bisch willkommen»!!

Frühlingsferien vom 1.04.09 – 19.04.09

Unihockey

Do	Jeweils	17:30 – 18:30	Unihockey D Anfänger ohne Lizenz	GZ
Do	Jeweils	18:30 – 20:00	Unihockey Junioren D	GZ
Di	Jeweils	18:30 – 20:00	Unihockey Junioren C	GZ
Mi	Jeweils	20:15 – 22:00	Unihockey Damen 2. Liga	GZ

www.swissunihockey.ch

Volleyball

Mo	Jeweils	18:00 – 20:00	Volleyball Jugend 4. – 9. Klasse	GZ
Mo	Jeweils	20:15	Volleyball Damen/Jugend	GZ
Di	Jeweils	20:15	Volleyball Herren/Jugend	GZ

Running

Di	Jeweils	18:30 – 20:00	Konditionstraining / Laufschiung	TH
So	08.03.2009		Engadiner Skimarathon	St.Moritz
Sa/So	14./15.03.09		Skiwochenende Tschierschen	
So	22.03.2009		Rhylauf 10 km und Halbmarathon	Oberriet
Sa	28.03.2009		Samstagstraining siehe Homepage Gigathlon	TH

Frauen

Mi	04.03.2009	20:00	Bodyforming / Stafetten	TH
Mi	11.03.2009	20:00	Hallenparcour	TH
Mi	18.03.2009	20:00	Spiele / Kräftigung	TH
Mi	25.03.2009	20:00	Pulsaktivierung / Körperwahrnehmung	TH

Me isch au zom emol Schnuppere herzlich iglade!

Männer

Di	03.03.2009	20:00	Spiel und Spass	TH
Di	10.03.2009	20:00	Fit und Fun	TH
Di	17.03.2009	20:00	Kraft und Saft	TH
Di	24.03.2009	20:00	Telefonkette	GZ
Di	31.03.2009	20:00	Lust und Last	TH

Spiel&Spass

Fr	06.03.2009	20:15	Spiel und Spass	TH
Fr	13.03.2009	20:15	Spiel und Spass	TH
Fr	20.03.2009	20:15	Spiel und Spass	TH
Fr	27.03.2009	20:15	Spiel und Spass	TH

Aktiv30+

Fr	06.03.2009	20:15	Fitness	GZ
Fr	13.03.2009	20:15		TH
Fr	20.03.2009	20:15		GZ
Fr	27.03.2009	20:15		GZ

Riegen- vorstellungen

Jugi Unterstufe

Vor einigen Jahren wurde beschlossen die Mädchen- und Jungen-Riegen zusammen zu schliessen. Was bei den grösseren Kindern auf grossen Widerstand stiess, wurde in der Unterstufe bestens umgesetzt.

Zurzeit besuchen 20 Mädchen und Knaben die kleine Jugi. Spielerisch lernen die Kinder viele verschiedene Sportarten kennen. So werden nicht nur die Fähigkeiten fürs Unihockey, Fussball und Ball über die Schnur aufgebaut, sondern auch in der Leichtathletik, im Geräteturnen oder in Trendsportarten viele neue Erfahrungen gesammelt. Vor allem werden aber der Plausch an der Bewegung und der Team-Geist gefördert. An den besuchten Wettkämpfen wird das Gelernte in die Tat umgesetzt um sich mit Gegnern aus dem Kanton zu messen.

Auch der gesellschaftliche Teil kommt nicht zu kurz, ob auf der Jugi-Reise, zum Schlittschuh laufen, beim rasanten Schlitteln oder dem Besuch in der Badi – alles ist dabei.

Anita Vetsch

Jugi Mädchen Mittelstufe

Anfangs 2008 übernahmen wir mit grosser Freude die Mädchenriege Mittelstufe von Yvonne Nadler. Bis zum Sommer bereiteten wir die Mädchen auf das Kantonaltumfest in Herisau vor, wo sie mit viel Spass einen erfolgreichen Wettkampf erlebten. Auch führten wir eine Hallenmeisterschaft durch und unternahmen gemeinsame Aktivitäten, wie zum Beispiel ein Badibesuch. Das Schuljahr schlossen wir mit einer Übernachtung auf dem Kaien-

spitz mit Lagerfeuer und Gesprächen bis tief in die Nacht ab.

Nach der Sommerpause durften wir uns am Nachwuchs aus der kleinen Jugi erfreuen. Er bestand aus acht Turnerinnen und so vergrösserte sich im Laufe der Zeit die Riege auf 16 aufgestellte Mittelstufenmädchen. Wir haben schnell ein gutes Verhältnis aufgebaut und haben viel Spass zusammen.

Für die Zukunft wünschen wir uns weiterhin eine so grosse und offene Gruppe, viel Erfolg an weiteren Wettkämpfen, sportliche Fortschritte und eine Menge Freude am gemeinsamen Turnen.

Helena Klima und Claudia Schmid

Jugi Knaben Mittel – und Oberstufe

Es ist schön zu sehen, wie sich die lebendigen Knaben für den Sport begeistern. Viel Freude haben die Jungs vor allem an verschiedenen Spielen mit oder ohne Ball.

Die Jugi findet jeden Montagabend statt. Spass steht immer auf dem Programm. Für uns ist es wichtig, dass die Jugendlichen sich in der Bewegung austoben können und die Kameradschaft pflegen.

Neumitglieder sind herzlich willkommen.

Ruedi Schmid

Jugi Mädchen Oberstufe

Die jungen Damen der Mädchenriege Oberstufe sind fleissige Turnerinnen und hatten ursprünglich das Verlangen nach Hip-Hop. Aus diesem Grunde bildete sich vor ein

paar Jahren die ca. 10-köpfige Oberstufenriege. Bald aber stellte man fest, dass das polysportive Turnen im Vordergrund stehen soll.

Ein vielseitiges Programm mit Spiel, Fitness, Leichtathletik, Tanz, Velofahren, Klettern, Schwimmen ergänzt mit anderen Trendsportarten hält nun die Riege physisch und kameradschaftlich fit. Auch Einsätze zu Gunsten des Vereins wie eine alkoholfreie Bar, Organisation des Kindemaskenballes und anderes werden mit viel Elan angegangen. Natürlich dürfen auch die Ausflüge, meist kombiniert mit dem Kennen lernen einer „fremden“ Sportart und Wettkämpfe aller Art nicht fehlen.

Die motivierte Truppe beschäftigt sich ausserdem immer wieder mit cool&clean, einem Projekt für fairen und sauberen Sport. Zuverlässig und mit viel Engagement besuchen einige Mitglieder bereits Kurse zur Leiterausbildung. Kollegialität ist den Turnerinnen der Mädchenriege Oberstufe ein grosses Anliegen, welches sie hegen und pflegen.

Heidi Steiner

sWäsch-no-Tröckli im März:

Du findest mich in einem Fenster bei der Bibliothek im Schulhaus.

Meine Frage:

Wie nennt sich die Gruppe mit den jüngsten, aktiven Turnenden im Sportverein?

Trage das Lösungswort im Kreuzworträtsel von Deiner Vorlage ein und schreibe die nummerierten Buchstaben in den Lösungssatz.

Vorlagen liegen auf bei der Maps, im Take Away, bei Coiffeur Claudia, im Schwimmbad und in der Bäckerei Weinburg.

Gigathlon 2009 vom 3. – 5. Juli

Mit dem «Kick-off» zum Gigathlon 2009 fiel für die Mitglieder der beiden Gigathlonmannschaften des Sportverein Rehetobel der Startschuss für ein trainingsreiches und intensives Sportjahr unter dem Motto: Entwicklung – Erlebnis – Erfahrung – Erinnerung.

Nach 2005 stellen sich ein weiteres Mal zwei Mannschaften aus unserer Gemeinde den hohen körperlichen Anforderungen. Unter der Leitung von Käthy Eisenhut, Roger Sträuli, Peter Bänziger und Hans Kern konnten zwei ausgeglichene und leistungsstarke Teams gebildet werden.

Am 16. Januar 2009 trafen sich alle «Gigathletinnen und Gigathleten» zu einem kameradschaftlichen Info-Abend im Restaurant Linde in Rehetobel. Im Vordergrund der Veranstaltung standen die Gruppeneinteilung sowie das ganze Trainingskonzept. Nebst den Trainingseinheiten jeweils am Dienstagabend und Samstagmittag sind der Plauschengadiner am 21. Februar, der Teamanlass am 28. März und die Wanderung auf den Hohen Kasten mit den Sponsoren am 6. Juni gesetzte Termine, um für die anstehenden «Gigaanforderungen» bereit zu sei.

Der Gigathlon 2009 wird rund um St. Gallen ausgetragen. Innerhalb von drei Tagen kommen die TeilnehmerInnen

in den Genuss der wunderschönen Gegend rund um die Ostschweizer-Metropole. Der ganze Wettkampf wird als Stafette durchgeführt, bei der es in einem fünfer Team gilt, die 435 Kilometer und 8000 Höhenmeter so schnell wie möglich zu bewältigen. Drehpunkt und Ziel der ganzen Veranstaltung, wie aber auch das ganze Basislager der rund 5000 TeilnehmerInnen, befinden sich auf den Sportanlagen der Kreuzbleiche.

Schwimmen von Rorschach bis Altenrhein, mit den Inline 59 Km den Rhein entlang bis Schaan skaten, das knapp 1800 Meter über Meer gelegene Furkajoch mit dem Rennvelo erklimmen sowie den Hohen Kasten vom Rheintal her besteigen und als Dessert mit dem Mountainbike über die Anhöhen des Appenzellerlandes bis zum Zielort St. Gallen spurten. Dies sind die Strapazen, welche auf unsere Athleten am Samstag, 4. Juli warten. Die ganzen Diskussionen über die schweisstreibenden Aufgaben liessen die Stimmung und Vorfreude am «Kick-off» zum Gigathlon in keiner Weise schmälern. Mit viel Optimismus und Elan nehmen die Ausdauerathleten die Vorbereitungen in Angriff.

Zusammenstellung der Gruppen:

Disziplin	SV Rehetobel 1	SV Rehetobel 2
Schwimmen	Beat Bossart	Michèle Sutter
Inline	Käthy Eisenhut	Reto Rechsteiner
Rennvelo	Iris Bechtiger	Thomas Frank
Laufen	Peter Bänziger	Heidi Gähler
Mountainbike	Beat Graf	Roger Sträuli

(Besuchen Sie uns auf unser Homepage: www.svrehetobel-gigathlon.ch)

Für die Gigathlonmannschaften SV Rehetobel 1 und 2

Hans Kern

Dorfskirennen in Rehetobel, Neuauflage eines Klassikers mit Nachtskirennen vom Gupf

Das «Standby»-Organisationskomitee des Sportverein Rehetobel entschied am vergangenen Dienstagabend auf Grund der ausreichenden Schneefälle und nach eingehender Abklärung der Wetterprognosen, das Dorfskirennen am Freitag den 20. Februar durchzuführen.

Das Ziel war klar. Die seit den 70iger Jahren legendäre, aber selten geführte Strecke mit Start auf dem Gupf und Ziel im Sportplatz beim Schwimmbad. Einiges war vorgespurt, alles musste nun noch organisiert werden. Pistenpräparation, Installationen Start- und Zielgelände, Startnummern, Zeitmessung, Rechnungsbüro, Preise, Kurssetzung, Samariterhelfer, Streckenposten und das wichtigste, die Teilnehmerwerbung, musste in kürzester Zeit organisiert werden.

Spontan war auch die Bereitschaft der Schule Rehetobel am Freitagnachmittag am Schülerskirennen mitzumachen.

Als um 14.00 Uhr zum Schülerskirennen gestartet wurde, säumten bereits zahlreiche Zuschauer die Rennstrecke. Für die kleinen Rennfahrer galt es doch schnellstmöglich die 550 Meter lange Strecke mit 108 Meter Höhendifferenz und 20 Toren zu bewältigen. Das dazugehörige Warten auf den grossen Start, mit eigener Auslösung der Zeitmessung, erforderte etwas Geduld. Die Kinder vertrieben sich die Zeit mit Aufwärmspielen, Ski's wachsen und Fachsimpeln über die Ideallinie und das Material.

Manch einer benötigte eine gehörige Portion Mut, ähnelte der Zielhang auf den Sportplatz etwas demjenigen in Wengen und einige hatten wohl erst vor kurzem das Skifahren oder Snowboarden erlernt. Die anschliessende Rangverkündigung war der Ausklang für die 110 Kindergärtler und Schüler und alle trugen stolz und zufrieden ihre Medaille nach Hause.

Für den Start der Oberstufenschüler und Erwachsenen um 19.00 Uhr beleuchteten Angehörige der Feuerwehr die Piste. Dieses Novum bot der Sportverein anlässlich der Feierlichkeiten zu 150 Jahren Turnen in Rehetobel. Einmalig war die Stimmung, ausgelöst durch den gemeinsamen Marsch mit geschulterten Skiern zum Gupf, dem Warten in der Reihe vor dem Start, der stimmungsvollen Fahrt bei leichtem Schneefall im Licht der Pistenbeleuchtung und dem tollen Applaus bei der Zieldurchfahrt, sowie dem folgenden Schwatz am Verpflegungsstand auf dem Sportplatz. Die 74 Fahrerinnen und Fahrer im Alter von 7 bis 67 Jahren bewiesen grossen Sportsgeist.

Die Tagessieger sind, in der Kategorie Ski bei den Herren Marcel Bruderer, bei den Damen Marlene Graf, in der Kategorie Snowboard bei den Herren Peter Holderegger und bei den Damen Lisa Steiner.

Die Rangverkündigung der Erwachsenen in der Wärme, bei Suppe, Wurst und Brot dauerte bedeutend länger als die Abfahrt in der Kälte und da und dort wurde bereits an der Theorie zur Renntechnik oder neuen Ideen fürs nächste Dorfskirennen geschmiedet.

Die Durchführung des Anlasses innerhalb so kurzer Zeit verlangte von den zahlreichen Beteiligten viel Einsatz und Improvisationstalent und ist bestes Zeugnis für gut funktionierende Vereine und den guten Umgang in unserem Dorf.

Der Dank der Organisatoren gilt allen beteiligten Leuten vom SC Riethügli, SC St.Gallen, Loipenclub Heiden-Bodensee, Samariterverein Rehetobel, von der Feuerwehr Rehetobel/Wald, Schule Rehetobel, MAPS, Urs Graf Rehetobel, A. Zuberbühler EDV und den Frauen und Männern des Sportvereins Rehetobel.

Die gesamte Rangliste ist einzusehen unter: www.sportverein-rehetobel.ch

Gratulationen

3. März	Elsa Roduner-Leu, Gartenstrasse 4	90-jährig
8. März	Emma Schläpfer-Tobler, Neuschwendli 11	85-jährig
8. März	Walter Tobler, Heidenerstrasse 7	84-jährig
10. März	Alice Eichmann-Graf, Habset 89	82-jährig
11. März	Annalise Zbinden, St.Gallerstrasse 36	80-jährig
12. März	Walter Staub-Eisenhut, Lochersebni 4	83-jährig
16. März	Valerina Bättig-Merz, Oberdorf 3	97-jährig
16. März	Angela Weber-Reis, Robach 38	80-jährig
17. März	Gerda Wyss-Rüttgers, Oberach 3	86-jährig
21. März	Emma Bischof, Oberdorf 3	89-jährig
26. März	Hans Ruedi Lutz-Graf, Gartenstrasse 9	81-jährig
30. März	Elisabetha Meier-Mayer, Fernsicht 5	94-jährig

Herzlich Willkommen in Rehetobel!

Wohnsitznahmen im Januar 2009

- Tamba geb. Gantenbein, Odette, mit Kind Elias, Robach 34
- Giger, Susanne, Michlenberg 1

Zivilstandsnachrichten

Geburt

Schläpfer, Luca, geboren am 03. Februar 2009 in St. Gallen SG, Sohn der Schläpfer, Rahel und des Mossi, Athos, Rehetobel AR, Alte Landstrasse 58

Todesfall

Tanner, Hans, geboren 1923, Rehetobel AR, Bürgerheimstrasse 9, gestorben am 29. Januar 2009 in Rehetobel AR

GRAF BAU

Nasen 16
9038 Rehetobel
Telefon 071 870 04 92
Telefax 071 870 04 91
Natel 079 216 05 12
graf.bau@bluewin.ch

**Hoch- und Tiefbau
Umbau und Neubau
Abbruch
Umgebungsarbeiten**

Ausdrucksmalen – Maltherapie

Gruppen- und Einzelstunden
für Kinder und Erwachsene

weitere Infos:

Christine Giger
dipl. Kunst- und Mal-
therapeutin
9038 Rehetobel
Tel. 071 877 24 78
www.lichtundenergie.ch

Statt Frühlingsputz

- neu malen
- neu tapezieren
- neu versiegeln

R.STURZENEGGER
MALEREI · TAPETEN · PLASTIK
TEPPICHE · BELÄGE · PARKETT

SONNENBERGSTRASSE 1 · 9038 REHETOBEL · TEL. 071 877 10 23

www.rehetobel.ch

grob Ag
Bedachungen
Fassadenbau
Spenglerei

9016 St.Gallen 9038 Rehetobel
Tel. 282 40 30 Tel. 877 14 66
www.grob-ag.ch

Neubauten / Sanierungen
Unterhalt / Reparaturen

Ihr Spezialist für die
ganze Gebäudehülle

Ihre kompetenten Partner für
Beratung und Ausführung von A-Z
von

- o Energieeffizienz
- o CO2 Optimierung
- o Solaranlagen
- o Heizungen
- o Gebäudehüllen
- o Neubauten und Sanierungen

GMÜR
Dach + Wand

Dächer

Fassaden
Solar

alte Landstrasse 31b
9038 Rehetobel
tel 071/ 870 01 66
fax 071/ 870 01 67
gmuermbh@bluewin.ch

Erwin Brülisauer

Blechmontagen GmbH
Spenglerei Blitzschutz Sanitär - Service

9038 Rehetobel
Sonnenbergstrasse 45
071-877 20 67 Tel
079-734 97 15 Nat.
071-870 02 57 Fax.

Rehetobel

auf der Appenzeller Sonnenterrasse

Das alte Feuerwehrhaus steht zum Verkauf

Öffentliche Ausschreibung

Objekt	Altes Feuerwehrhaus
Parzelle	181
Assek. Nr.	41
Adresse	Heidenerstrasse 4, 9038 Rehetobel
Flächen	Gebäude 111 m ² Gartenanlage 43 m ² Weg 94 m ² Total 248 m ²
Versicherungs-Neuwert	290'800.00
Verkaufsdatum	per Ende November 2009

Kaufinteressenten werden gebeten, ihr Angebot bis Donnerstag, 30. April 2009 an, Technische Dienste Rehetobel, Herr Thomas Albrecht, St. Gallerstrasse 9, Postfach 107, 9038 Rehetobel, einzureichen.

Im Angebot sollten folgende Angaben ersichtlich sein;

- Angaben über Käuferschaft
- Preisvorstellung
- Aus- und Umbauvorstellungen

Für Besichtigungen und Auskünfte melden Sie sich beim Leiter Technische Dienst Rehetobel Herr Thomas Albrecht unter der Nr. 071 878 70 26.

Über die eingehenden Kauf-Gesuche wird der Gemeinderat Rehetobel abschliessend beraten und den Zuschlag erteilen.

Raiffeisen-Mitglieder profitieren auch in der Freizeit

Ob von Spesenvorteilen, vom Vorzugszins, vom Gratis-Museumspass für freien Eintritt in über 400 Museen – und aktuell – vom exklusiven Sonderangebot für einen Ausflug mit der Bahn zum halben Preis: Raiffeisen-Mitglieder profitieren immer und überall.

www.raiffeisen.ch/mitglieder

Raiffeisenbank Heiden
Freihof, Poststrasse 21, 9410 Heiden
Telefon 071 898 83 60, Fax 071 898 83 61

Geschäftsstellen in
Speicher, Wolfhalden
und Wald AR

RAIFFEISEN

WEINBURG

CAFÉ • BÄCKEREI • KONDTOREI

Unser Monatsbrot:
St. Galler Pfänder

Unsere Spezialität: Gefüllte Appenzellerbiber

Einkaufen im Ort – wir brauchen uns!

KSW

Wintergarten AG
Heidenerstrasse 10
9038 Rehetobel
Tel. 071 877 23 15
ksw@bluewin.ch
www.kswag.ch

Neu: Das richtige Fenster für Sie

in Holz oder Holz/Aluminium und in Kunststoff oder Kunststoff/Aluminium.
Hochisolierend im Winter gegen klirrende Kälte (bis Minergie-Standard).
Kühlend im Hochsommer und in der Übergangszeit mit Passiv-Energiegewinnung.

A propos Energiegewinnung: Möchten Sie mit Photovoltaikzellen im Glas Strom erzeugen?

Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gerne.

Weiteres Programm: Wintergärten / Sitzplatzverglasung / Sonnenstoren / Sonnenschirme

ZÄHNER

AG Zimmerei + Schreinerei

Telefon 071 877 11 08 oder 877 25 94
Telefax 071 877 25 61, Natel 079 355 65 43

Haben Sie Wünsche...

betreffend Neubauten, Ein-, Aus- und Umbauten, Küchen, usw.?
Wir erfüllen Ihnen diese mit Freude.

Ihr Ansprechpartner in sämtlichen Zimmerei/Schreinerei-Arbeiten.

Rehetobel, zu verkaufen

5 - Zimmer Einfamilienhaus

Auskunft unter
071 877 18 74

www.rehetobel.ch

immer aktuell

Sturzenegger Holzbau

Zimmerei Innenausbau Treppen Fassaden Sägerei

9038 Rehetobel
Telefon 071 877 18 05
Telefax 071 877 11 79

WENK AG

9044 WALD AR
9038 REHETOBEL

HOCHBAU
TIEFBAU
TRANSPORTE
MULDENSERVICE
BAGGERARBEITEN
NATURSTEINMAUERN
KANALISATION
QUELLFASSUNGEN
VERKAUF VON BAUMATERIALIEN

Tel. 071 877 17 93
Nat.: 079 447 67 47
Fax: 071 877 17 45

Internet: www.wenkbau.ch

Steuererklärung 2008

Ab Fr. 60.– für Einzelpersonen

Ab Fr. 170.– mit einer Liegenschaft
(Kosten nach Aufwand)

Weitere Dienstleistungen zu konkurrenzlosen
Konditionen:

- Komplette Buchhaltungen
inkl. Mehrwertsteuerabrechnungen

Anmeldungen bitte telefonisch, per E-Mail
oder via Homepage.

HSF Roger Felix
Sägholzstr. 25
9038 Rehetobel

Tel. 071/877 30 03
roger@felixwenk.ch
<http://www.felixwenk.ch>

H.R. Kast AG

9038 Rehetobel

- Getränke ab Rampe od. geliefert
- Muldenservice
- Streusalz
- Heizöl
- Lieferungen von:
Beton, Kies, Schotter, Steine, Humus, Sand ect. mit

Fahrmischer-Pumpe 28 m
Fahrmischer mit Förderband 16,1 m
Fahrmischer 3- + 4-Achser
Kipper 2-, 3- + 4-Achser
Unimog
Pneulader

Tel. 071 877 11 76
Fax 071 877 11 74

kast.transport@bluewin.ch

Wir beraten Sie kompetent

Tel. 071 898 89 42

EWH

Elektro-Shop

Elektro • Telematik • Energie • Wärme

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

Inserate

an
Druckerei Traber AG
Unterdorf 12
9044 Wald AR
traberdruck@span.ch

Schreinerei

- allgemeiner Innenausbau
- Türen
- Möbel

- Normküchen
- Küchen nach Mass

René Rohner

9038 Rehetobel
Telefon 071 877 12 76
Telefax 071 877 32 76

Reparaturen aller Art

Löwen Rehetobel

Kalbsmetzgete

vom 27. Februar bis 1. März 2009

Auf Ihren Besuch freut sich Liselotte Tobler
www.loewen-rehetobel.ch

Spenglerei
Blitzschutz
Bedachungen
Fassaden
Gerüste
Sanitäre Anlagen

9044 Wald AR
Unterdorf 4
Tel. 071 877 16 58
Fax 071 877 46 58

Für Renovationen, Neu- und Umbauten

SCHMID HOLZBAU AG THAL

Zimmerei • Schreinerei • Innenausbau • Treppenausbau • Fassadenbau • Bauleitung • Planung

Dorfstrasse 25 Telefon 071 888 11 60 kontakt@schmidholzbau.ch
9425 Thal Telefax 071 888 11 74 www.schmidholzbau.ch

Privat:

Rudolf und Yolande Schmid G Telefon 071 877 30 57
Ettenberg 6 P Telefon 071 877 26 93
9038 Rehetobel P Fax 071 877 30 56

21 Jahre

**Besser isolieren statt frieren.
Ist erst noch steuerlich absetzbar. Ich weiss wie!**

G-Consult

Beratung von Unternehmen
und Privatpersonen

Ich übernehme zu günstigen Konditionen:

- Ausfüllen Ihrer Steuererklärung
- Jahresabschluss Ihrer Buchhaltung
- Steuerberatung
- Verkauf Ihrer Liegenschaft

Rufen Sie mich an; ich komme gerne bei Ihnen vorbei.

G-Consult GmbH

Hans Giger, dipl. Wirtschaftsprüfer

Michlenberg 1, 9038 Rehetobel Tel. 071 877 20 38
www.g-consult.ch - E-Mail: hans.giger@g-consult.ch

www.rehetobel.ch

Strassen und Wege...

... und alles, was im Tiefbau so anfällt
wie:

Umgebungsarbeiten, Aushube,
Kanäle und Werkleitungen, Humus-
und Kieslieferungen, Transporte
mit Kranablad, Sport- und Reitplätze

Brütisauer Tiefbau GmbH
9034 Eggensriet, 9038 Rehetobel
Telefon 071/877 25 91

GROSS METALLBAUER

OBERE BUECHSCHWENDI 12
9038 REHETOBEL

TEL: 071 870 04 24

FAX: 071 870 04 25

MAIL: INFO@GROSS-METALLBAUER.CH

WEB: GROSS-METALLBAUER.CH

Metallbau und Schlosserei:

Geländer
Treppen
Vordächer
Windschutzwände
Türen
Fassaden
Liftturmgeländer
Balkone
Unterstände
Reparaturen

Quitschfidele Ideen für Ihr Bad.

Elektrogeräte für Bad und Waschküche finden
Sie in unserem Shop in Speicher.

c'EST si bon!

Elektro Speicher-Trogen AG

Hauptstrasse 11, 9042 Speicher, Telefon 071 877 14 88, info@est-ag.ch, www.est-ag.ch
24-Stunden-Pikettdienst: Tel. 071 343 72 30

wann	was	wo	wer
1. März, So.	14.30	Saustich	Rest. Bären ZS Robach
2. März, Mo.		Fasnachts-Ende	Rest. Säntis
3. März, Di.	14.00	Jass- und Spielnachmittag	Rest. Löwen Landfrauen
	19.30-22.00	Freie Übung	GZ ZS Sägholz
5. März, Do.	12.15	Senioren-Zmittag	Rest. Löwen Frauenverein
	15.00	Gespräch über Gott und die Welt	«Krone»
6. März, Fr.	19.00	HV Gewerbeverein	Rest. Löwen
	19.30	Weltgebetstag	kath. Kirche
7. März, Sa.	20.00	Schützenabend	Rest. Bären ZS Robach
	20.00	HV Ornithologischer Verein	Rest. Löwen
9. März, Mo.	12.00	Brücken schlagen, Mittagessen	«Ob dem Holz»
	20.00	Samariterübung	GZ
9.-13. März		Kulinarische Europa-Wochen	«Ob dem Holz»
10. März, Di.	14.30	Lottomatch	«Ob dem Holz» Frauenverein
12. März, Do.	14.15	Lottomatch	«Krone» Frauenverein
13. März, Fr.	20.00	HV Verkehrsverein	Rest. Löwen
14. März, Sa.	11.20	Unihockey Jun. D gegen Neckertal	GZ Sportverein
	14.00	Unihockey Jun. D gegen Wittenbach	
	19.30-22.00	6. Übung	GZ ZS Sägholz
15. März, So.	10.30	ökumenischer Suppentag	kath. Kirche/GZ
17. März, Di.	20.00	Vrenis Jassen	Rest. Säntis
19. März, Do.	19.30	Vortrag über Eulen	GZ rechtoblerNatur
20. März, Fr.	ab 19.00	Frühlings-Disco	GZ Jugendkommission
	19.30	HV Bibliothek	Bibliothek
	20.00	Buchvorstellung von Otto Lienert	Bibliothek
21. März, Sa.	17.30	Kath. Kirchgemeindeversammlung	Kath. Kirche
	19.30	Sie&Er Schiessen	GZ ZS Dorf
		Kantonaltagung	Stein Landfrauen
	20.00	HV ZS Robach	Rest. Sonne, Speicherschwendi
23. März, Mo.	19.00-22.15	Kurs: Frühlingserwachen nimmt Formen an	Schulhaus Ruth Thut
25. März, Mi.	14.15	Unterhaltungsnachmittag	GZ Frauenverein
26. März, Do.	19.30	Info Erlebnisweg Honigbiene	GZ
27. März, Fr.	19.00	«Coole Kids in Concert»	GZ Jugendmusik und Ritmos
	20.00	Frühlingsversammlung	Rest. Löwen Landfrauen
	20.15	GV Schwimmbadgenossenschaft	Rest. Alte Post
28. März, Sa.	15.00-17.00	Eröffnungsschiessen	Schützenhaus
28./29. März		Oberstufen-Projektwochenende	evang. + kath. Kirche
31. März, Di.		Zischtigs Höck	

Nächste Ausgabe:

Dienstag, 31. März 2009

**Redaktions- und Inserateschluss:
Freitag, 20. März 2009**

Textbeiträge an:
Gemeindekanzlei, Rechtobler Gmäändsblatt,
St.Gallerstrasse 9, 9038 Rehetobel
E-mail: redaktion@rehetobel.ch

Inserate an die Druckerei:
Druckerei Traber AG, E-mail: traberdruck@span.ch

SPITEX Vorderland

Gratis-Sprechstunde in Rehetobel

Jeden Donnerstag von 15.00-16.00 Uhr in der alten
Kanzlei, Raum Gemeindegewerbest.

Mütter-Väterberatung

Jeden 1. Freitag im Monat 14.00 – 16.00 Uhr nach
telefonischer Anmeldung bis am Vortag.
Telefonnummer 071 740 02 85.

Telefonische Beratungszeiten:

Montag, Mittwoch, Freitag 8.00-9.00 Uhr

(ausserhalb dieser Zeiten bitte Telefonbeantworter
benutzen).

RECHTOBLER

Gemeindeblatt

März 2009

Verabschiedung der Schlussabrechnung der Sanierung Oberstrasse Teil Ost

Die Sanierungsarbeiten an der Oberstrasse Teil Ost sind bis auf den Einbau des Deckbelags abgeschlossen. Der Einbau des Deckbelags erfolgt voraussichtlich im Sommer 2009.

Die Endkosten für den Einbau der neuen Trinkwasserleitung betragen nach Abzug des Assekuranz-Beitrags 220'000 Franken. Die Erneuerung der Kanalisation (Einbau Trennsystem) wird voraussichtlich mit Nettobaukosten von 330'000 Franken abrechnen. Bei diesem Betrag ist der Kostenanteil des Kantons an eine gemeinsam erstellte Meteorwasserableitung von knapp 22'000 Franken bereits abgezogen. Für den Strassenbau ergeben sich, nach Abzug des Flurgenossenschaftsbeitrags von 65'000 Franken, noch effektive Endkosten von 1'007'000 Franken.

Die Gesamtbaukosten betragen somit 1,55 Mio. Franken und liegen damit 150'000 Franken über dem Kostenvoranschlag vom Mai 2007. Die Mehrkosten betragen somit rund 10 %. Sie sind beispielsweise bei den Stützmauern entstanden. So musste die bisherige Stützmauer entlang der Oberstrasse aus Sicherheitsgründen noch verankert werden, im westlichen Bereich musste eine zusätzliche Mauer erstellt werden, um die Fussgänger- und Privatfahrzeug-Situation allseits befriedigend lösen zu können. Die Bacheinleitung des Meteorwassers musste auf Anordnung des kantonalen Wasserbauamtes anders erstellt werden und zudem war aus hydraulischen Gründen anstelle eines Nomschachtes ein teurer Ortbetonschacht zu erstellen. Die Strassenanschlüsse sowohl an die Bürgerheimstrasse als auch an die Staatsstrasse waren ebenfalls aufwändiger als ursprünglich angenommen. Und zuguterletzt wurden die Arbeitsabläufe beeinflusst durch die teils misslichen Witterungsverhältnisse aber auch durch die Rücksichtnahme auf berechnigte Anwohnerinteressen.

Der Gemeinderat hat die Schlussabrechnung (inkl. der Mehrkostenbegründungen) geprüft und an der Sitzung vom 18.03.2009 verabschiedet. Allen Anwohner/innen sei auch an dieser Stelle für das geduldige Aushalten und Hin-

nehmen der leider unvermeidbaren Baustellen-Emissionen gedankt.

Definitive Verabschiedung des Leitbilds

Der Gemeinderat hat an der letzten Sitzung das neue Leitbild und dessen grafische Gestaltung nach letzten Anpassungen definitiv verabschiedet. Die Drucklegung und der Versand wird in den nächsten Wochen erfolgen. Die geplante Veröffentlichung Ende April kann somit voraussichtlich eingehalten werden.

Neuer Waldbewirtschaftungsvertrag für das Forstrevier Trogen-Bühler-Wald-Rehetobel

Die öffentlichen Waldungen der vier Gemeinden Trogen, Bühler, Wald und Rehetobel werden seit 1997 durch den

Altmetallabfuhr

Dienstag, 7. April 2009

ab 07.00 Uhr

Gleicher Standort wie Kehricht
oder direkt
in die bereitgestellten Mulden hineinlegen.

1. Grüngutabfuhr 2009

Montag, 20. April

18.30-19.00 Uhr

beim Gemeindezentrum

Forstbetrieb Trogen bewirtschaftet. Die Bewirtschaftung ist vertraglich geregelt. Dieser bestehende Vertrag wurde 1999 letztmals überarbeitet.

Die Tätigkeiten im Forstbetrieb haben in den letzten Jahren nicht nur in den öffentlichen Waldungen, sondern auch an Dienstleistungen in Privatwaldungen stetig zugenommen. Mit dem neuen Vertrag soll eine wirtschaftlichere und effizientere Ausführung der Arbeiten in der Waldbewirtschaftung der vier Gemeinden ermöglicht werden.

Der neue Vertrag, dem der Gemeinderat an der Sitzung vom 18.03.2009 zugestimmt hat, gilt vorerst für die Dauer von 5 Jahren und verlängert sich anschliessend stillschweigend von Jahr zu Jahr, sofern keine Gemeinde kündigt.

Das Revierforstamt hat seinen Sitz weiterhin in Trogen und wird von der Gemeinde Trogen betrieben.

Konzept Hospizarbeit in der Region Appenzeller Vorderland

Eine regionale Arbeitsgruppe bestehend aus Vertretern der Spitex, Caritas St. Gallen, Hausärzten und Seelsorgern, haben ein Konzept-Entwurf «Hospizgruppe Region Appenzeller Vorderland» entworfen. Das Grundanliegen ist, dass freiwillige Mitarbeiter dieser Hospizgruppe Schwerkranke und Sterbende in ihrer letzten Lebensphase und deren Angehörige begleiten.

Der Gemeinderat nahm vom Konzept-Entwurf Kenntnis und begrüsst grundsätzlich die Erschaffung einer regionalen Hospizgruppe. Verschiedene Bereiche wie beispielsweise Trägerschaft oder Finanzierung wären aber noch genau zu definieren.

*Ueli Graf, Gemeindepräsident
Urban Wälsler, Gemeindeschreiber*

«Die Feder»

Die Idee hinter der Rubrik «Die Feder» ist folgende: Jemand aus der Leserschaft greift zur Feder und schreibt einen kleinen Artikel über sich oder über ein Thema, das ihm oder ihr persönlich etwas bedeutet. Am Schluss nennt er oder sie jemanden, an den die Feder weitergereicht wird. Dieser Artikel erscheint dann im nächsten Gmäändsblatt.

Für diese Rubrik gelten ein paar Regeln:

- Umfang des Textes: 1 Spalte (etwa 2500 Zeichen)
- Die Person, an welche die Feder weiter gereicht wird, muss vor Eingabe des Artikels ihr Einverständnis gegeben haben, für das nächste Blatt einen Artikel zu schreiben.

«In Afrika habt Ihr sicher nicht so viel Schnee geschaufelt» – diesen neckischen Satz oder ähnliche haben wir in den vergangenen Monaten einige Male gehört. Das stimmt. Aber wie war denn der Winter in Zambia?

Geschneit hat es dort nie, aber gefroren haben wir dort mehr als hier. Wir wohnten in Lusaka, der Hauptstadt Zambia, auf 1'200 m. Im Juni und Juli bliesen frostig kalte Winde über die Hochebene und gingen durch Mark und Bein. In den Häusern war kein Schutz zu finden: erstens sind Türen und Fenster nicht dicht, sondern eher auf Durchzug gegen heisse Temperaturen eingerichtet und zweitens haben die meisten Wohnhäuser, Schulen und Bildungshäuser sowie Büros keine Heizung. In solchen Verhältnissen ist das Stillsitzen bei 10 oder 15 Grad (über Null) auch mit dicken Kleidern in mehreren Schichten und Wolldecken um die Beine nicht gemütlich. Alle sind glücklich, wenn die Sonne scheint und man sich draussen in einer windgeschützten Nische aufwärmen kann. Schlimm wird es, wenn tage- oder wochenlang der Himmel bedeckt ist, zusätzlich düster-grau durch den aufgewirbelten Staub der nur spärlich geteerten Millionenstadt. In diesen Monaten schien uns auch das sonst fröhliche Lachen der Menschen verhaltener, leider oft abgelöst durch hartnäckigen Husten.

Konnten wir uns im Winter wenigstens auf den Frühling freuen? Ein bisschen schon, aber der grösste Teil des Frühlings war schon vorbei, kam nämlich vor dem Winter! Wie war das möglich? Die Jahreszeiten in Zambia sind recht verschieden von den unsrigen hier in der Schweiz. Den Hauptunterschied macht der Regen aus: Er fällt konzentriert zwischen November und Februar bei einer angenehmen Temperatur von 25 bis 30 Grad. Das Land wechselt sein Gewand von verbranntem Braun-Rot-Gelb zu saftigem Grün, Gras, Blumen und vor allem der Mais beginnen zu wachsen. Ab März wird es trocken und so bleibt es während fast neun Monaten. Die Temperatur von 25 bis 30 Grad kühlt sich nur im «Winter» (Juni und Juli) massiv ab, steigert sich dann wieder und erreicht im «Sommer» (September und Oktober) den Höhepunkt mit fast konstant über 30 Grad. Interessanterweise blühen die Bäume und Sträucher nach ihren eigenen Regeln, aber schön verteilt auf das ganze Jahr.

Zurück in Rehetobel freuen wir uns nun nach diesem langen Winter wieder auf den vertrauten Frühling und Sommer und Herbst und danken Claudia Meile für die Übernahme der «Feder».

Erich und Rosmarie Friemel-Brun

Herzliche Gratulation zum Studienabschluss

Physiotherapieschule Neustadt an der Weinstrasse

Benjamin Wagner
dipl. Physiotherapeut

Rheinhof in Salez

Marcel Bruderer
Landw. Meisterprüfung

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Katharina Sonderegger
Master of Arts Hochschule für Heilpädagogik in Special Needs Education»

Hoher Besuch in Rehetobel

Morgen Mittwochnachmittag um ca. 16.00 Uhr wird überraschend der chinesische Kulturattaché Rehetobel einen Besuch abstatten.

Anlass ist die Besichtigung der Nachahmung der Chinesischen Mauer entlang der Staatsstrasse. Eigentlich war dieser Besuch erst auf Ende 2010 geplant, da Herr Wong aber derzeit auf einer Europareise ist, wollte er sich die Gelegenheit nicht nehmen, einen kurzen Abstecher nach Rehetobel zu machen.

Der Verkehrsverein wird Jasmin-tee ausschenken!

Konzerte in Rehetobel

Amar Quartett und Ignazio Pisana

Freitag, 3. April 2009, 20.00 Uhr, ev.-ref. Kirche

Die Tradition der Konzerte in Rehetobel kann auch dieses Jahr dank grosszügiger Unterstützung zahlreicher Privatpersonen und Institutionen weitergeführt werden. Organisatorisch hat sich insofern eine Änderung ergeben, als die Anlässe nun vom Vorstand der Lesegesellschaft Dorf direkt betreut werden.

Diese Aufgabe wurde in den vergangenen vier Jahren von Andrea Bischoff, Claudia Héé und André Meier mit grossem Engagement und mit Sachkunde wahrgenommen.

Diese drei Musiker haben die Konzertreihe geprägt. Für ihren grossen Einsatz, der, weil sie selber nicht in Rehetobel wohnen, eine besondere Anerkennung verdient, sei ihnen an dieser Stelle herzlich gedankt.

Beim ersten Konzert in diesem Jahr gastieren in Rehetobel Ignazio Pisana und das Amar Streichquartett. Dieses wird gebildet aus Anna Brunner, Igor Keller (beide Violine), Hannes Bärtschi (Viola) und Péter Somodari (Cello). Die Formation wurde mit verschiedenen internationalen Preisen ausgezeichnet. Unter anderem debütierte es erfolgreich beim Lucerne Festival.

Der Klarinetist Ignazio Pisana schloss sein Studium am Conservatorio A. Corelli in Messina ab. Er wechselte dann an die Hochschule der Künste nach Berlin (Georg Zeretzke, Bruno Giuranna) und bestand 1997 das Konzertexamen mit Auszeichnung. Konzertreisen führten ihn in verschiedene Länder Europas, nach Korea und Südamerika. Seit 1997 lebt Ignazio Pisana in der Schweiz. Er ist Solo-Klarinetist im Sinfonieorchester St. Gallen und pflegt das Kammermusikrepertoire seines Instruments mit dem Amar Quartett, dem Camina Quartett und vielen anderen. 2007 wurde er mit dem «Premio Ragusani nel mondo» geehrt. Das Programm verbindet im Sinne der Intentionen des Amar Quartetts traditionelles mit zeitgenössischem. Zur Aufführung gelangen das Streichquartett Nr. 1 op. 2 in C-Dur von Paul Hindemith (1895–1963) sowie das Klarinettenquintett in A-Dur (KV 581) von Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791).

Eintritt frei. Kollekte.

Aquarelle von Hans Gantenbein, Rorschacherberg

Frühjahrsausstellung

mit zauberhaften, von gelehrten Händen eines früheren «Bähnlers» gefertigten Aquarellmalereien im In- und Ausland, die sich anzusehen lohnt.

Wie immer ist der Eintritt dazu frei und die Öffnungszeiten sind zum Wochenende jeweils der Freitag-, Samstag- und Sonntagnachmittag von 15.00 – 17.00 Uhr.

Am **Palmsonntag, 5. April nachmittags um 16.00 Uhr** findet die festliche Vernissage statt, musikalisch umrahmt von Panflöte und Hackbrett. Auch darf ein österlicher Apéro nicht fehlen. Jedermann ist dazu herzlich eingeladen!

Die Ausstellung dauert bis Pfingstmontag, den 1. Juni 2009. Karfreitag geschlossen, Ostersonntag und Pfingstsonntag geöffnet.

Telefon 071 877 32 14 für Auskunft und ausserordentliche Besuchszeiten.

Der Veranstalter, Pfarrer i. R. C. Haegler

Gospel-Projekt «Glory Train» mit Sandra Wild am 19. April zu Gast in Rehetobel

Der erweiterte Gemischte Chor Sing mit Dietschwil hat unter der Leitung von Pablo Winiger ein neues Konzertprogramm einstudiert. Fast 100 begeisterte Sänger und Sängerinnen werden ein buntes musikalisches Feuerwerk zünden; vom hingebungsvollen Spiritual bis zum stampfenden Gospel-Rock. Schnörkellos und hoch engagiert – wie man den «etwas anderen Chor im Toggenburg» eben kennt!

Als Solistin steht bei dieser Touree Sandra Wild am Mikrophon. Ihre volle, ausdrucksstarke Stimme ist für dieses Projekt wie geschaffen, und ihre Vielseitigkeit hat sie nach der Entdeckung bei «MUSIC STAR» in zahlreichen Gastauftritten, Musicals, Aufnahmen und Konzerten unter Beweis gestellt.

Begleitet werden Chor und Sängerin von einer aufgestellten Band, welche eigens für dieses Projekt zusammengestellt wurde. Auch hier sind Leute an den Instrumenten, welche nicht zum ersten Mal auf der Bühne stehen...

Geboten wird ein abwechslungsreiches Programm, welches speziell auch für die ganze Familie geeignet ist. Ohne viele Worte oder Pathos wird mit Herzblut und Begeisterung eine positive Stimmung verbreitet, welche ansteckt und Zuversicht verbreitet.

Das Konzert beginnt am **Sonntag, 19. April 2009 um 17.00 Uhr** in der Reformierten Kirche Rehetobel. Der Eintritt ist für alle Gäste frei. Es wird eine Kollekte zur Deckung der Unkosten erhoben.

Emöglicht und unterstützt wird der Anlass durch die Lesegesellschaft Dorf und die Reformierte Kirchgemeinde Rehetobel.

Ein Konzert für die ganze Familie. Herzlich Willkommen!

Weitere Infomationen und Details unter www.singmit.ch

29. NOSJV Alphornwettblasen 2009 in Heiden

Am **Samstag, 25. April 2009** feiert das Alphomtrio Kellenberger sein 10-jähriges Jubiläum. Aus diesem Grund organisieren wir ein Alphornwettblasen in Heiden. Wir erwarten zahlreiche verschiedene Alphorn- und Büchelformationen aus der ganzen Nordostschweiz.

Um unseren Teilnehmern einen unvergesslichen Tag zu bieten, richten wir unseren Festplatz bei Walter und Margrit Schoch im Oberbrunnen ein. Dort können unsere Gäste das ganze Dorf Heiden und den Bodensee von seiner schönsten Seite sehen.

Um **9.00 Uhr** ist Wettspielbeginn. Der Festplatz ist ab Postautohaltestelle Waldegg oder Hirschli in ca. 8 Minuten zu Fuss bequem erreichbar. (Linie Heiden-Rehetobel). Für unsere Besucher die mit dem Auto anreisen signalisieren Wegweiser ab Autobahnausfahrt St. Gallen Neudorf mit der Aufschrift NOSJV den Weg.

Fürs leibliche Wohl ist gesorgt. Über die Mittagszeit wird sie der Trachtenchor Heiden mit Gesang unterhalten.

Am Abend, gemüthlicher Ausklang mit Gesang und der Örgelimusig Atü.

Das Alphomtrio Kellenberger hofft auf viele Zuhörer und einen wunderschönen Tag!

Grosses Interesse an der Häädler-Messe 2009

Nach einer Pause von sechs Jahren findet wieder eine Häädler-Messe statt. Die bereits achte Leistungsschau des Häädler Gewerbes findet vom **17. bis 19. April** auf dem Schulhaus-Wies-Areal statt. Rund 60 Aussteller präsentieren sich im Innen- und Aussenbereich auf über 1100 m². Den Besuchern wird eine breite Palette von A wie Auto bis Z wie Zimmerei präsentiert. Die Regi-Wehr mit der Demonstration des Hubretters und der Streichelzoo des Landwirtschaftlichen Vereins werden die grossen und kleinen Besucher/innen in den Bann ziehen.

Die gemüthliche Festwirtschaft, eine höckige Bar, am Samstag der südländische Abend mit kulinarischen Köstlichkeiten, die attraktive Tombola und diverse musikalische Einlagen runden die Häädler-Messe ab. Am Sonntagnachmit-

tag findet neben der Verlosung des Schreinerwettbewerbs auch die Prämierung des Schüler-Plakat-Wettbewerbs statt. Schon jetzt dank das ganze OK der Häädler-Messe allen Mitwirkenden für das Gelingen dieses Anlasses. «Mer gsend üs».

Feuerbrand 2009 im Kanton AR

Entwicklung

Die Feuerbrandbakterien, die Auslöser der gefürchteten Kernobstkrankheit, konnten sich in den letzten Jahren in der Ostschweiz flächendeckend verbreiten. Der Sommer 2007 bot optimale Voraussetzungen für die Bakterienvermehrung mit idealen Temperaturen und Feuchtigkeitsverhältnissen. In jeder Gemeinde des Kantons AR war der grösste Teil des Kernobstbaumbestandes mit Feuerbrand befallen. Im letzten Sommer wurden wiederum viele Infektionen beobachtet, jedoch in geringerem Ausmass. Betroffen waren Apfel- und Bimbäume, da beide in Blüte standen, als die klimatischen Infektionsbedingungen erfüllt waren.

In den letzten Jahren sind die meisten Besitzer oder Bewirtschafter von Kernobstbäumen im Kanton AR mit der Problematik des Feuerbrandes konfrontiert worden. Die Sanierungsmassnahmen sind bekannt.

Neue Strategie

Aufgrund der starken Verbreitung des Feuerbranderreger sind flächendeckende Kontrollen in Zukunft unverhältnismässig. Trotzdem sollen Streuobstbestände weiterhin gepflegt und bewirtschaftet werden können und es soll auch möglich sein, Jungbäume aufzuziehen. Dazu ist es unerlässlich, das Auftreten des Feuerbrandes im eigenen Bestand und dessen Umgebung genau zu beobachten und die notwendigen Sanierungsmassnahmen durchzuführen. Diese werden nur erfolgreich sein, wenn der Eigentümer oder Bewirtschafter, allenfalls unterstützt durch einen Feuerbrandbeauftragten, diese Aufgabe übernimmt.

Der Rückschnitt von erkrankten Astpartien wird weiterhin empfohlen, damit der von den Bakterien gebildete Schleim nicht durch Wind und Wetter oder Insekten auf weitere Bäume verschleppt wird und keine Überwinterungsstellen für die Bakterien auf den Bäumen entstehen. 2009 werden die Feuerbrandbeauftragten nur noch die von den Bewirtschaftern oder Eigentümern angemeldeten Hochstammkernobstbestände und deren Umgebung flächendeckend kontrollieren. Für alle andern Kernobstbäume und Wirtspflanzen des Feuerbrandes wird eine Feuerbrandberatung auf Anfrage bei der kantonalen Pflanzenschutzstelle angeboten. Rodungsentschädigungen können nur noch in Schutzobjekten ausgerichtet werden. Schutzobjekte sind grössere, gepflegte Hochstammkernobstbestände.

Auskunft und Beratung

Die Liste der zuständigen Feuerbrandbeauftragten ist bei der Gemeinde oder der kantonalen Pflanzenschutzstelle erhältlich.

Verdachtsmeldungen und Fragen richten Sie bitte an die Pflanzenschutzstelle AR: Tel 071 353 67 64 oder 335 73 13, Email: pflanzenschutz@ar.ch.

Weitere Infomationen finden Sie unter: www.ar.ch/feuerbrand und www.feuerbrand.ch

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde

Pfrn. Beatrix Jessberger
Holderenstrasse 4
Telefon 071 877 14 57

Liebe Rehetoblerinnen
Liebe Rehetobler

Für den Monat **April** laden wir Sie zu folgenden Veranstaltungen herzlich ein:

Gottesdienste

- 5. April 09.45 Uhr** **Predigtgottesdienst zu Palmsonntag** mit Pfrn. Beatrix Jessberger, Taufe von Lena Götti, musikalisch mitgestaltet vom Alphontrio Kellenberger
- 10. April 09.45 Uhr** **Karfreitag Abendmahls-Gottesdienst** mit Pfrn. Beatrix Jessberger, Orgel: Werner Graf
- 12. April 05.30 Uhr** **Liturgischer Oster-Gottesdienst mit Abendmahl**
Leitung: Pfrn. Beatrix Jessberger; musikalisch gestaltet vom Ad-hoc-Chor und Barbara Bischoff, sowie der Bläsergruppe der MG Rehetobel. Treffpunkt: Abdankungshalle.
Im Anschluss: Gemeinsames Osterfrühstück in der Kirche
- 12. April 09.45 Uhr** **Oster-Abendmahls-Gottesdienst** im Altersheim Krone mit Pfrn. Beatrix Jessberger und der Bläsergruppe der MG Rehetobel
- 19. April 09.30 Uhr** **Wir bitten Sie, den Gottesdienst in Heiden zu besuchen, Predigt: Pfr. Rudolf Balz**
- 26. April 09.45 Uhr** **Predigtgottesdienst** mit Pfrn. Beatrix Jessberger, Organistin: A.M. Simonett
Im Anschluss: Kirchgemeindeversammlung mit Wahl der neuen Kirchenvorsteherschaft.

Bibelstunden in den Altersheimen

Donnerstag, 9. April, 15.00 Uhr im Altersheim Krone mit Pfrn. Beatrix Jessberger
Mittwoch, 8. April, 14.30 Uhr im Altersheim «Ob dem Holz» mit Pfrn. Beatrix Jessberger
Änderungen bleiben vorbehalten!

Offene Einladung zum Gespräch über Gott und die Welt

Donnerstag, 23. April, 15.00 Uhr bis ca. 16.30 Uhr im Altersheim Krone mit Pfrn. Beatrix Jessberger

Kontemplation der Via Integralis (Meditation)

Montag, 20. April 2009

Die Einführung beginnt für NeueinsteigerInnen um 19.30 Uhr, für Geübte die Meditation um **20.00 Uhr** in der evangelisch-reformierten Kirche Rehetobel mit Pfrn. Beatrix Jessberger, autorisierte Lehrerin der Via Integralis

Flüügäpiz

Alle Kinder (0 - ca. 4 Jahre) mit ihren Eltern sind herzlich zum Treffpunkt Flüügäpiz eingeladen. Das nächste Treffen findet statt am **Donnerstag, 2. April 2009 um 15.00 Uhr** statt. Ort: Pfarrhaus

Rehetobler Konzerte

Freitag, 3. April, 20.00 Uhr in der evang.-ref. Kirche Rehetobel
Ignazio Pisana (Klarinette) und das «Amar Streichquartett» spielen Werke von Hindemith und Mozart

Gospel Train Tour 2009

Sonntag, 19. April 2009, 17.00 Uhr in der evang. Kirche Rehetobel

Abwesenheit von Pfrn. Beatrix Jessberger

Pfrn. Beatrix Jessberger ist vom 16. - 24. April 2009 abwesend – wegen KonfirmantInnenlager.

Vertretung im seelsorgerlichen Bereich übernimmt: Pfrn. Doris Engel, St. Gallen (079 729 80 51)

Für Behördenfragen steht Ihnen Sekretärin Corinne Ruch zur Verfügung
(Mittwochvormittag unter Tel. 071 870 08 24, E-Mail: kirche.rehetobel@bluewin.ch).

Kinderkirche Rehetobel

Die Kinder vom grossen Kindergarten bis zur 3. Klasse sind herzlich eingeladen zum Frühlingsblock der KIK. Bereits traditionell werden wir im Muttertagsgottesdienst vom Sonntag, 10. Mai 2009 mitwirken.

Wir treffen uns an drei Samstagvormittagen sowie an einem Mittwochnachmittag beim Pfarrhaus und werden dann die gemeinsame Zeit mit Geschichten, Liedern, Basteln und tollen Erlebnissen in der Natur verbringen. Am Mittwochnachmittag vor dem Muttertag bereiten wir uns auf den Gottesdienst vor. Bei schönem Wetter sind wir jeweils draussen, bei schlechtem Wetter in der Kirche oder im Pfarrhaus. Die Kinder werden noch persönlich eingeladen. Es können auch einzelne Samstage besucht werden.

Daten:

Samstag,	25. April 2009	10.30 - 12.00 Uhr
Samstag,	02. Mai 2009	10.30 - 12.00 Uhr
Mittwoch,	06. Mai 2009	14.00 - 15.30 Uhr
Sonntag,	10. Mai 2009	Muttertagsgottesdienst
Samstag,	16. Mai 2009	10.30 - 12.00 Uhr

das KIK-Team

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde

**Einladung zur ordentlichen
Kirchgemeindeversammlung
vom Sonntag, den 26. April
2009 um 10.45 Uhr**

Traktanden

1. Wahl von 2 Stimmezählern/Stimmezählerinnen
2. Jahresbericht der Präsidentin
3. Abnahme der Jahresrechnung 2008 und Entlastung der Kirchenvorsteherschaft
4. Voranschlag 2009 und Genehmigung Steuerfuss 2010 – Antrag: Beibehalten 0.7 Einheiten für 2010
5. Rücktritte und Ersatzwahlen
 - a. Kirchenvorsteherschaft (Rücktritt aller 5 Mitglieder)
 - 7 Mitglieder der Kirchenvorsteherschaft
 - aus deren Mitte die Präsidentin oder den Präsidenten
 - die Kassierin oder den Kassier
 - b. ein Mitglied in die Synode (Rücktritt von Monika Baumgartner)

Die Wahlen erfolgen für den Rest der laufenden Amtsperiode 2006 - 2010.
6. Entwicklung des Kirchenlebens: Mitteilungen, Wünsche, Anregungen, Anträge
7. Publikation des Protokolls

Der vom Kirchenrat eingesetzte Verwalter lädt alle Stimmberechtigten freundlich zur Teilnahme ein. Stimmberechtigt sind alle Kirchenmitglieder, welche das 16. Altersjahr erreicht haben.

Als Stimmausweis gilt der adressierte Briefumschlag, welcher zur Kirchgemeindeversammlung mitzubringen ist.

Ich freue mich auf zahlreiche und interessierte Teilnehmende.

Freundliche Grüsse
Der vom Kirchenrat eingesetzte Verwalter
Walter Bänziger

Medienmitteilung der Kirchenvorsteherschaft Rehetobel vom 2. März 2009

Kirchenvorsteherschaft Rehetobel zurückgetreten

Die Mitglieder der Vorsteherschaft der evangelisch-reformierten Kirchgemeinde Rehetobel haben in globo ihren sofortigen Rücktritt erklärt. Hauptgrund für diesen Schritt sind unüberbrückbare Schwierigkeiten in der Zusammenarbeit mit Pfarrerin Beatrix Jessberger.

In den letzten Wochen und Monaten ist die Zusammenarbeit der Kirchenvorsteherschaft Rehetobel mit Pfarrerin Beatrix Jessberger zunehmend schwieriger und von Problemen belastet worden. Die Pfarrerin ist seit mehr als

vier Jahren in der Gemeinde tätig. Zum Stellenantritt der Pfarrerin hat damals auch die jetzt zurückgetretene Präsidentin der Kirchenvorsteherschaft, Anne Zesiger Hotz, ihr Amt aufgenommen. Pfarrerin Beatrix Jessberger erledigt ihre Aufgabe in einem seit kurzem von 70 auf 80-Prozent erhöhten Pensum. Die fünf Mitglieder zählende Kirchenvorsteherschaft anerkennt das grosse Engagement von Beatrix Jessberger in der täglichen Arbeit in der Gemeinde, musste aber feststellen, dass die für eine gedeihliche Zusammenarbeit notwendige Loyalität auf Seiten der Pfarrerin seit längerem nicht mehr in ausreichendem Masse vorhanden ist. Insbesondere anerkennt Beatrix Jessberger die Kirchenvorsteherschaft in wichtigen Bereichen nicht als ihre in administrativen Belangen vorgesetzte Behörde. Trotz mehrmaligen Bemühungen und der Inanspruchnahme externer Unterstützung durch den Ombudsmann des kantonalen Kirchenrats sowie einer Mediation hat sich die Situation nicht entscheidend verbessert. Belastend kommt für die gewählten Mitglieder der Kirchenvorsteherschaft Rehetobel hinzu, dass sich innerhalb der evangelisch-reformierten Kirchgemeinde eine Pfarrerin Beatrix Jessberger nahe stehende Gruppe gebildet hat, welche die Arbeit der amtierenden Kirchenvorsteherschaft zusätzlich erschwert.

In dieser Situation haben die Mitglieder der Kirchenvorsteherschaft mit Präsidentin Anne Zesiger Hotz, Monika Baumgartner, Ursula Graf, Elisabeth Nadler und Karl Schläpfer an einer informellen Zusammenkunft beschlossen, in globo auf den 28. Februar 2009 zurückzutreten. Der Präsident des kantonalen Kirchenrats, Kurt Kägi, wurde über diesen Schritt informiert und ersucht, einen Verwalter für die vorübergehende Führung der Kirchgemeinde einzusetzen. Die Mitglieder der Kirchgemeinde sind heute Montag brieflich über den kollektiven Rücktritt der Vorsteherschaft informiert worden.

Rücktritt der Kirchenvorsteherschaft Rehetobel – Stellungnahme der Pfarrerin

Viele Menschen fragen sich: «Was ist nur in der Kirche los?» Eigentlich sollten gerade Pfarrperson und Kirchenvorsteherschaft Vorbilder sein und immer gemeinsam Lösungen finden – wenn schon die Welt voll Krieg und Streit ist. Unserem Religionsstifter ist es allerdings auch nicht gelungen, total ohne Konflikte durchs Leben zu kommen und auch die Apostelschar hatte Differenzen, Petrus und Paulus gingen getrennte Wege. Die Frage danach, wer Recht hat oder wer Unrecht hat, entschied in der Vergangenheit und entscheidet in der Gegenwart auch nicht immer die Mehrheit. Jedenfalls stimmt es, dass ich in Fragen der KIVO Führung nicht immer einverstanden gewesen bin, was Kommunikation, Sitzungsleitung und Wertschätzung angeht. In konkreten Konfliktpunkten, wie der LohnEinstufung, die kantonal geregelt ist, wurde mir allerdings durch die Vermittlung der Ombudsstelle das Recht zugesprochen. Ich habe kein Interesse daran, jetzt meinerseits eine Stellungnahme abzugeben, denn ich weiss, dass wenn ein Finger der Hand auf andere Menschen zeigt, vier Finger auf einen selbst zurückweisen. Ich möchte den KIVO Mitgliedern danken für die gute Zeit der Zusammenarbeit und für ihr Engagement in den einzelnen Arbeitsbereichen. Auf der persönlichen Ebene schätze ich nach wie vor alle Mitglieder und daran wird sich nichts ändern.

Entschuldigen möchte ich mich für die Fälle, wo sachliche Differenzen als persönliche Angriffe erlebt wurden. Ich hoffe sehr, dass sich die Kräfte zwischen KIVO und Pfarrperson in Zukunft wieder bündeln und zum Segen für die Kirchgemeinde wirken. Jedenfalls danke ich allen Kirchgemeindemitgliedern, die meine Arbeit wertschätzen und in dieser für mich nicht einfachen Zeit Zeichen der Sympathie schenken.

Pfm. Beatrix Jessberger, Rehetobel, den 3.3. 2009

Der ehemalige Gemeindeschreiber von Herisau, Walter Bänziger, führt vorübergehend die Aufgaben der Kirchenvorsteherschaft weiter. Der Auftrag ist bis Ende Mai befristet.

Die Mitglieder der Vorsteherschaft der Evangelisch-reformierten Kirchgemeinde Rehetobel haben Ende Februar in globo den sofortigen Rücktritt erklärt. Dieser Schritt der Kirchenbehörde wurde mit unüberbrückbaren Schwierigkeiten in der Zusammenarbeit mit der Pfarrperson begründet. Die Gesetzgebung der Landeskirche sieht in solchen Fällen vor, dass bei Handlungsunfähigkeit der Kirchenvorsteherschaft, und dies ist bei einem sofortigen Gesamtrücktritt der Kivo gegeben, für die Aufrechterhaltung der laufenden Geschäfte eine Verwaltung eingesetzt wird. Dies erfolgt im Rahmen der Aufsicht über die Kirchgemeinden durch den Kirchenrat.

Der Kirchenrat hat nun gemäss einer Medienmitteilung in der Person von Walter Bänziger, ehemaliger Gemeindeschreiber von Herisau, einen Verwalter für die vorübergehende Führung der Aufgaben der Kirchenvorsteherschaft Rehetobel beauftragt. Bänziger hat dabei insbesondere die laufenden Geschäfte der Kirchgemeinde weiterzuführen, die Wahlvorbereitungen für eine neue Kirchenvorsteherschaft zu treffen sowie die ordentliche Kirchgemeindeversammlung vom 26. April mit Wiederbesetzung einer handlungsfähigen Kirchenvorsteherschaft vorzubereiten und durchzuführen. Abschliessend obliegen dem Verwalter die Sicherstellung der Übergabe der Ämter/Funktionen sowie die Einführung der Behördenmitglieder. Der Verwalter sei selbstverständlich dankbar, wenn sich interessierte Personen für ein Amt in der Kirchenvorsteherschaft melden, heisst es in der Medienmitteilung weiter. Walter Bänziger übernimmt seine Aufgabe am 11. März. Der Auftrag ist bis Ende Mai befristet.

Leserbrief

Meine Gedanken zum Kirchenstreit!

Traurig, traurig – Kirchenstreit In Rehetobel. Ehrlich gesagt, ich schäme mich, Mitglied der ref. Kirchgemeinde zu sein.

Vor einigen Jahren bin ich, auch wegen eines «Kirchenkrieges», aus der Kirche ausgetreten. Das war im Kanton Basel-land.

Nun, seit drei Jahren hier in Rehetobel ansässig, habe ich nur Gutes über unsere Pfarrerin Beatrix Jessberger gehört, und bin, deshalb, weil ich ihre Arbeit sehr schätze, wieder der Kirche beigetreten.

Ich finde es bedauerlich, dass erwachsene und gebildete Menschen einen «Kirchenstreit» führen.

In der Hoffnung, dass in der ref. Kirchgemeinde wieder Ruhe und Sachlichkeit eintreten wird, auf das freue ich mich.

Pedro Schweizer, Musterplatz

Offener Brief zu den Neuwahlen in die Kirchenvorsteherschaft vom 26.4.2009

Liebe Mitglieder der evangelischen Kirchgemeinde, nach dem plötzlichen Rücktritt der bisherigen Kirchenvorsteherschaft (KIVO) per 28.2.2009 steht unsere Kirchgemeinde unter direkter Verwaltung eines Vertreters des Kirchenrates der Landeskirche beider Appenzell. Um unsere Selbständigkeit baldmöglichst wieder zu erlangen, bedarf es mindestens 5, besser jedoch 7 neuer Mitglieder für die KIVO. Da in der ersten nicht ganz einfachen Zeit Erfahrung hilfreich sein kann, stellen sich neben neuen auch ehemalige Mitglieder der KIVO zur Verfügung.

Folgende Mitglieder unserer Kirchgemeinde haben sich bereit erklärt, für die KIVO zu kandidieren:

Peter Bischoff, unterer Michlenberg 7, Augenarzt (KIVO-Präsident 1989-2001)

Barbara Nef, Midegg 76, kfm. Angestellte (frühere Sekretärin der ev.ref. Kirchgemeinde Rehetobel 1998-2003)

Jeanette Paganini-Tobler, Heidenerstrasse 22, Sekretärin

Kurt Studer, Buchschwendstr. 15, Lehrer

Katharina Ulmer, Hauetenstr. 4, Lehrerin/Heilpraktikerin (KIVO-Mitglied und Präsidentin 1996-2004)

Weiteren Interessenten für eine Mitarbeit in der KIVO stehe ich für Auskünfte gerne zur Verfügung (Tel. 071 877 13 43). Für das Kassieramt stellen sich Kurt Studer und für das Amt des KIVO-Präsidenten Peter Bischoff zur Verfügung. Ziele der hier vorgeschlagenen neuen KIVO werden neben der üblichen Amtsführung sein: Unterstützung von Pfarrerin Beatrix Jessberger und offene Kommunikation mit der Gemeinde.

In diesem Sinne bitte ich Sie um eine rege Teilnahme an der ordentlichen Kirchgemeindeversammlung vom 26.4.2009 und um Ihre Unterstützung für die Wahl der vorgeschlagenen Kandidatinnen und Kandidaten.

Peter Bischoff, unterer Michlenberg 7

ökumene leben

Erlebnistag 2009

Auch dieses Jahr findet am **Freitag nach Auffahrt – am 22. Mai 2009** – der ökumenische Erlebnistag statt. Dazu sind **alle Kinder der 1. bis 6. Klasse** herzlich eingeladen.

Wir werden dieses Jahr auch miteinander unterwegs sein; an verschiedenen Orten werden wir spielen, basteln, Geschichten hören, singen, sowie Dinge entdecken und erfahren.

Im April werden alle Familien per Post eine Einladung mit genaueren Informationen und einem Anmeldetalon erhalten.

Das Vorbereitungsteam freut sich, mit vielen Kindern den 21. Mai als besonderen Tag zu erleben.

Katholische Kirchgemeinde

Gottesdienstzeiten:

Donnerstag, 2. April, 16.00 Uhr
Kath. Gottesdienst im Altersheim Krone

Samstag, 4. April, 17.30 Uhr
Eucharistiefeier

Sonntag, 5. April, 10.15 Uhr
Familiengottesdienst zum Palmsonntag in der kath. Kirche Heiden

Karfreitag, 10. April, 15.00 Uhr
Feier vom Leiden und Sterben Jesu Christi – Karfreitagsliturgie in der kath. Kirche Heiden
Mitwirkung: Kirchenchor

Samstag, 11. April, 21.00 Uhr
Karsamstag/ Osternacht in der kath. Kirche Heiden
Mitwirkung: Kirchenchor

Sonntag, 12. April, 10.30 Uhr
Familienfreundliche Eucharistiefeier zu Ostern
anschliessend Apéro und Eiertütschen

Verkauf von Heim-Osterkerzen

Ostermontag, 13. April, 10.15 Uhr
Gottesdienst in der kath. Kirche Heiden

Samstag, 18. April, 17.30 Uhr
Eucharistiefeier

Freitag, 24. April, 19.00 Uhr
Gebet für die Welt in der evang. Kirche Heiden

Samstag, 25. April, 17.30 Uhr
Eucharistiefeier

Kirchgemeindeversammlung vom 21. März 2009

Am 21. März gab es einen speziellen Samstagabendgottesdienst. Michel Kuster und Heinz Gröli erzählten und befragten uns zum Thema Glauben. Es gab mir gute Denkanstösse und ich freue mich jetzt schon auf den Juni, dann werden sie wieder einen Gottesdienst bereichern. Anschliessend fand die Kirchgemeindeversammlung in der Pfarreistube statt. 20 Personen hatten den Weg gefunden. Die meisten Geschäfte waren schnell erledigt. Nur der Steuerfuss gab Diskussionsstoff. Er wird aber, nach einer genau gezählten Abstimmung, auf 0.5 Einheiten belassen und nicht gesenkt. Die Wahlen für die nächsten drei Jahre fanden statt. Alle wurden einstimmig gewählt. Nachdem die Kassierin Trix Schnider den Rücktritt auf diese HV eingereicht hatte, gab es eine Umverteilung der Ressorts und eine Neuwahl. Wir sind sehr froh mit Elisabeth Gröli ein neues, motiviertes Kirchenratsmitglied gefunden zu haben. Alle bisherigen Kirchenratsmitglieder freuen sich schon auf die Zusammenarbeit mit ihr.

Der Kirchrat besteht nun aus folgenden Mitgliedern.

Präsidentin:	Sandra Jäggi
Kassierin:	Annette Signer
Aktuarin:	Gisela Bauert
Liegenschaft und Personal:	Marlene Brülisauer
Ökumene Allgemein:	Elisabeth Gröli
Ökumene Jugend:	Vreni Kuster
Anlässe katholisch:	Jacqueline Sturzenegger
Beisitzer:	Manfred Schnell

Nach dem offiziellen Teil wurden alle Teilnehmer von der Präsidentin zum Apéro eingeladen.

Rosental.
Das Kino.

Programm im April

Mi 1.3. 20:15 Bal al'üna – Paula Roth

Fr 3.4. 20:15 Home

Sa 4.4. 17:15 Marley & ich
20:15 Home

So 5.4. 15:00 Marley & ich
19:00 Pausenlos

Di 7.4. 14.15 Die sechs Kummerbuben
20:15 Bal al'üna – Paula Roth

Fr 10.4. 20:15 Pausenlos

Sa 11.4. 17:15 Marley & ich
20:15 Yes Man

So 12.4. 15:00 Marley & ich

19:00 Yes Man

Mo 13.4. 19:00 Yes Man

Mi 15.4. 20:15 Babel

Fr 17.4. 20:15 Milk

Sa 18.4. 17:15 Pausenlos

20:15 Der Vorleser

So 19.4. 15:00 Hexe Lilli

19:00 Der Vorleser

Di 21.4. 14:15 Hanami – Kirschblüten

Mi 22.4. 14:15 Wallace und Gromit auf der Jagd nach dem Riesenkaninchen

Fr 24.4. 20:15 Der Vorleser

Sa 25.4. 17:15 Der Vorleser

20:15 Milk

So 26.4. 15:00 Hexe Lilli

19:00 Milk

Schule Rehetobel

Informationen

ELTERNRAT

SCHULHAUS 9038 REHETOBEL

Plenum des Elternrates in Zusammenarbeit mit S&E und Referat

«Brauchen Buben eine andere Erziehung als Mädchen?»

Am 10. Februar 09 fand im kleinen Saal das Plenum des Elternrates Rehetobel und anschliessend auch für weitere Interessierte das Referat von Michael Steinmeier statt.

Präsentation der aktuellen Themen

1. Pausenkiosk und -begegnungen

Claudia Pagitz erklärte, dass mit dem Pausenkiosk sehr erfolgreich gestartet wurde und die 12 Frauen mit grosser Freude die verschiedenen gesunden Snacks vorbereiten und bereitstellen. Bei den Pausenbegegnungen waren Gäste aus dem Waldheim und dem Bürgerheim «ob dem Holz» anwesend. Eines der Ziele dieser Begegnungen ist es, die Ängste im Umgang mit «Anderen» abzubauen. Als neues Angebot vom Pausenkiosk ist die Organisation von Geburtstags-Lunchs geplant.

2. Tempo 30

Ein weiteres Projektteam hat sich mit der Sicherheit auf dem Schulweg und dem flächendeckenden Tempo 30 befasst. Sanna Dütsch orientiert die Anwesenden über den Stand der Arbeiten. Die Arbeiten der Arbeitsgruppe sind gut vorangekommen, so dass das Dossier der zuständigen Stelle der Gemeinde übergeben werden konnte.

3. Zusammenarbeit Elternrat / S&E

Damit künftig die Themen von Elternrat und S&E optimal koordiniert werden können, arbeiten die beiden Institutionen zukünftig enger zusammen. Jolanda Baumgartner erklärt, dass der Elternrat auch weiterhin die Elternschaft vertritt und S&E als eigenständiger Verein, mit einem breiteren Netzwerk, erhalten bleibt.

Esther Baumgartner zeigt sich erfreut über die gute Zusammenarbeit zwischen Elternrat und S&E.

Gabi Gehr weist auf die Themensammlung an der Pinwand im hinteren Teil des Saales hin und bittet die Eltern, in der Pause mit roten Punkten ihre Wunschthemen zu markieren und allenfalls weitere Themen, die behandelt werden sollten, aufzuschreiben.

Folgende Themen haben Punkte erhalten und werden für die Planung berücksichtigt:

- Verhörung der Sprache, Achtung, Respekt 21 Punkte
- Sexualerziehung 9 Punkte
- Veranstaltung zu Erziehungsfragen:
 - Humor in der Erziehung 2 Punkte
 - Kraft der Ermutigung 2 Punkte
 - weniger reden - mehr handeln 5 Punkte
 - gelassen mit Belastungen umgehen 3 Punkte
- Schulweg – Baustelle 4 Punkte
- Harnos 2 Punkte

Themenvorschläge und Anregungen der Eltern nehmen wir jederzeit gerne entgegen!

4. Infos aus der Schule

Schulleiterin Maria Etter dankt den Eltern für ihr Kommen. Aufgrund der Einführung der neuen Studentafel, wird der neue Stundenplan etwas später als in den Vorjahren fertig erstellt sein.

Referat von Michael Steinmeier

Brauchen Buben eine andere Erziehung als Mädchen? Unter diesem Titel vermittelt uns Michael Steinmeier, Schulsozialarbeiter, Supervisor/Coach und Vorstandsmitglied im «Netzwerk schulische Bubenarbeit» seine Meinung zur Bubenarbeit.

Mit der Frage: «Was ist typisch Buben, was ist typisch Mädchen?» startete er seinen Vortrag. Die Antworten der Anwesenden waren dann wohl sehr typisch.

Mit weiteren Aussagen wie:

- das Mädchen oder der Junge gibt es nicht, ausser in unseren Köpfen
- wann ist ein Mann ein Mann?
- zwischen Macho und Softi
- Buben brauchen männliche Vorbilder
- Problemknaben haben Knabenprobleme

gestaltete Herr Steinmeier ein interessantes und informatives Referat, bei welchem die Eltern teilweise miteinbezogen wurden. Anschliessend beantwortete Herr Steinmeier die offenen Fragen.

Bestärkt durch das rege Interesse am Thema und angeregt durch die Inhalte möchten wir dieses Thema in der Elternarbeit und zusammen mit der Schule noch weiterverfolgen.

Markus Kellenberger und Gabriela Gehr-Huber

Ein Besuchstag der besonderen Art

Schon vor längerer Zeit wurde der 3. März als Schulbesuchstag der Schulkommission in die Agenda eingetragen, um sich den Tag frei zu nehmen. Und dann, am Dienstagmorgen versammelten wir uns im Teamzimmer der Lehrerinnen und Lehrer, um eine sinnvolle Verteilung der Klassenbesuche vorzunehmen.

Der Weg zum Kindergarten war der längste, dafür begann der Unterricht etwas später. Im oberen und unteren Kindergarten tauchten die Kinder durch verschiedene Geschichten und Basteltechniken in die Welt der Himmelskörper ein. Ob alleine oder in Gruppen, die Kinder folgten freudig den Anweisungen und Anregungen der Lehrpersonen.

Ebenso herrschte bei den älteren SchülerInnen im Unterricht eine grosse Konzentration und Schaffensfreude, die kaum durch die Anwesenheit der Besucherinnen und Besucher gestört wurde. Zu unserer Freude stand an diesem Tag für die Unterstufe das f.r.e.i.-Projekt und für die Mittelstufe phänomenal auf dem Stundenplan. Da erleben wir, wie die Kinder Klassen übergreifend und zum grossen Teil selbständig zu verschiedenen Themen arbeiten konnten.

Über Mittag traf sich die ganze Kommission mit den Lehrpersonen im Löwen. Da konnte – neben dem Spaghettessen – noch Manches erzählt, ausgetauscht, nachgefragt oder geklärt werden.

Nach den Schulbesuchen am Nachmittag fand eine Schulkommissions-Sitzung statt, mit vorgängigem Austausch zu den Erlebnissen in der Schule. Dabei zeigten die Rückmeldungen eine grosse Übereinstimmung: So wurde in allen Klassen ein enormes Engagement der Lehrpersonen und die vorbehaltlose Lernfreude der Kinder festgestellt. Die Kommissionsmitglieder konnten erfahren, wie wichtig für eine lernfördernde Stimmung die gute Beziehung der Lehrpersonen zu den SchülerInnen ist und dass grosse Klassen das Eingehen auf die einzelnen Kinder erschweren und zu mehr Unruhe im Unterricht führen.

Wir haben einen guten Einblick in eine gute Schule erhalten. Auch im nächsten Jahr möchten wir wieder einen Besuchstag durchführen.

*Für die Schulkommission
Renata Fischer*

Ski- und Snowboardrennen

Kinder

Da passierte etwas

In der 2. Klasse erhielten die Kinder den Deutschauftrag, eine Reizwortgeschichte zu schreiben. Darin sollten folgende Wörter vorkommen: Fee, Hund, Mut, Reise, Nacht, gefährlich.

Es gab kurze Geschichten und lange, spannende und lustige.

Die folgenden Geschichten haben Raffael Gemann und Lena Thaler geschrieben.

(Die Rechtschreibung ist korrigiert, die Texte sind original.)

Raffael Gemann: In einem Zoo war ein Schneeleopard. Der war gefährlich und hatte Mut. Sein bester Freund war der Hund. Der Hund gehörte dem Zoowärter. Einmal fand der Schneeleopard ein Loch in einem Felsen. Der Schneeleopard ging in das Loch. Da passierte etwas. Der Schneeleopard hatte die Augen zu. Als das vorbei war, machte er die

Augen wieder auf und er staunte. Denn vor ihm flog eine Fee. Die Fee sagte: Was glotzt du so? Bist du der Schneeleopard?

Ja. Wieso?

Du musst schnell mitkommen.

Der Schneeleopard fragte: Wohin?

Na, wohin? Ins Zauberland.

So, da wären wir. Siehst du diesen Drachen? Er zerstört das ganze Zauberland.

Ho, was passiert mit mir?

Der Schneeleopard bekam einen Blitz. Er bekam Superkräfte. Der Schneeleopard schlug den Drachen k.o. und blieb dort. Es wurde Nacht. Am nächsten Tag wollte er auf die Reise. Er ging um die ganze Welt. Er fuhr mit einer Jacht und flog mit dem Flugzeug. Einmal sah er ein Plakat. Dort stand: Schneeleopard gesucht. Der Schneeleopard dachte an den Zoo. Da wollte der Schneeleopard hin.

Lena Thaler: Wir gehen auf eine Reise. In dem Land gibt es viele Hunde. Und da hat es eine Fee. Diese Fee hat sehr viel Mut. Und diese Fee hat auch sehr viel Kraft. Wenn man sie nervt, versteinert sie dich. Dann bist du für ein Jahr verzaubert. Nach einem Jahr bist du erlöst.

Sie kann noch viel mehr. Sie kann dich töten. Aber sie kann Gutes tun. Zum Beispiel dich zu einem Tee einladen. Oder dir viele Blumen geben.

Rätsel: Kirchenguhr

Haben Sie sich schon mal überlegt, wie viel Mal unsere Kirchenglocke in 24 Stunden schlägt?

- Nur die halben und die ganzen Stunden
 - Gilt nur für die Reformierte Kirche Rehetobel
- Auflösung folgt im nächsten «Gmäändsblatt»

(Dieses Rätsel haben wir von Rico Muttenzer)

Salome und Tabea 6. Klasse

...und zum Schluss

Eine Gruppe von ZweitklässlerInnen ist bei mir in der Deutschförderstunde.

Es geht um die Mehrzahl von Nomen.

Eine Frage lautet: Was ist die Mehrzahl von «Wolken»? Die Antwort eines Schülers: «Regen».

Peter Schütz

rechtobler natur

Lokalgruppe

Am **Samstag, 4. April** laden wir unsere kleinen und grossen Vogelfreunde ein, zusammen mit fachkundiger Anleitung fünf Waldkauz Nistkästen zu bauen. Die Teile sind grösstenteils vorgefertigt und warten auf ihren Zusammenbau. Die Nistkästen bekommen später noch ein wetterfestes Dach und werden danach nummeriert. Das Aufstellen der Nistkästen findet zusammen mit den Erbauern zu einem späteren Zeitpunkt statt.

Wir freuen uns auf euer Erscheinen.

Treffpunkt: Samstag, 4. April, 09.00 Uhr beim Schulhausplatz (Werkraum Schule)

Dauer: bis ca. 12.00 Uhr (mit anschl. Verpflegungsmöglichkeit am «Osteremärtli»)

Mitbringen: gute Laune

Anmeldung bis spätestens Donnerstag, 2. April bei Remo Wagner Tel. 077 461 98 07

Christian Weisser, rechtobler natur

Gemischt Chor Rehetobel: Neue Statuten

Der Chor kam zur diesjährigen Hauptversammlung im Restaurant Rössli zusammen. Die Präsidentin, Karin

Rohner, zeigte sich erfreut über den neuerlichen Mitgliederzuwachs und liess das vergangene Vereinsjahr noch einmal aufleben. Die gut besuchte «Messe des Friedens» war der Höhepunkt, aber auch das Kellerfest und die stimmungsvolle Aufführung von Adventsliedern im Dezember setzten gelungene Akzente.

Peter Vonbank ist schon seit 20 Jahren dem Chor als Dirigent treu und hielt eine sehr persönliche Rückschau. Er möchte weiterhin den Chor motivieren und gesanglich vorwärts bringen. Mit der Abendunterhaltung am 14. November 09 ist der Schwerpunkt in diesem Jahr gesetzt. Ende August nimmt der Chor an der 150-jährigen Geburtstagsfeier des appenzellischen Sängerverbandes teil.

Erfreuliches gibt auch die Kasse her: der Rückschlag des letzten Jahres wurde ausgeglichen und die Revisoren Hansueli Zuberbühler und Emil Isoz hatten alles in guter Ordnung vorgefunden. Die Arbeit des Kassiers Peter Jäger verdankten die Anwesenden mit Applaus. Besonders erwähnte der Kassier all die Beiträge der Passivmitglieder und Spendern, die uns helfen, die vielen Ausgaben zu bestreiten.

Die Statutenänderung wurde ohne Gegenstimme angenommen, jedoch lehnten die anwesenden Mitglieder eine Umbenennung des Chors ab. Zur Wahl standen unter anderem: Chor Rehetobel oder ChoRehetobel. Somit bleibt es beim «Gemischtchor».

Schon 30 Jahre ist Erika Isoz dabei, sie war langjährige Präsidentin und hat auch das Osteremärtli initiiert. Heinz Gröli, auch ein paar Jahre lang Präsident, singt seit 20

Workshop Waldkauz Nistkastenbau

Jahren mit. Lydia Wild verfasste beiden Jubilaren eine Laudatio.

Anschliessend an den geschäftlichen Teil genoss der Chor das feine Nachtessen aus der Rössliküche und unterhielt sich bei Gesang, Darbietungen und einem Lotto noch bis spät.

M. Golay-Boller

Zu Gast am Osteremart: der «Vorderländer Chenderchor»

Am **Samstag, den 4. April** ist es wieder soweit: der Gemischtchor lädt zum traditionellen Osteremart ein. Sie finden wunderschöne Blumensträuße oder Türkränze, Dekorationen für

den Ostertisch, Selbstgebackenes oder kleine Geschenke. Zum Zmittag kocht die Küchenbrigade Spaghetti mit verschiedenen Saucen. Und natürlich ist die Auswahl an Kuchen und Torten wieder gross.

Als besonderen Ohrenschaus konnten wir den «Vorderländer Chenderchor» unter der Leitung von Rahel Zähler gewinnen. Der Chor ist von 11.30 bis 12.00 zu hören.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Gemischtchor Rehetobel

Lesegesellschaft Lobenschwendi

Wir laden unsere Mitglieder ganz herzlich zur **Generalversammlung** ein.

Diese findet am **25. April 2009 um 20.00 Uhr** im Restaurant Linde statt.

Im Anschluss an die statutarischen Traktanden wollen wir bei einem Imbiss noch gemütlich zusammensitzen.

Wir freuen uns auf ein zahlreiches Erscheinen.

Lesegesellschaft Lobenschwendi, der Vorstand

Rehetobel Hauptversammlung vom Freitag, 13. März 2009

auf der Appenzeller Sonnenterrasse
Verkehrsverein

um 19.30 Uhr Rest. Löwen

Das Vereinsjahr 2008 wurde überschattet vom Hinschied unseres Ehrenmitgliedes Karl Fässler. Wir haben mit Karl Fässler einen Freund und Kämpfer für die Anliegen des Tourismus im Appenzellerland und vor allem für Rehetobel verloren. Karl hat sich immer für die Anliegen des VVR eingesetzt und einen überaus grossen Beitrag zum Gelingen der VVR-Aktivitäten beigetragen.

Der Präsident Remo Krucker informierte die Anwesenden über die im vergangenen Jahr durchgeführten Aktivitäten und Schwerpunkte wie Kaienspitz-Hüttli-Umbau/-Einweihung, 1. August Morgenwanderung, Goldwaschen, Stobete und den wegen Schneemangels nicht durch-

geführten Vollmond-Schneeschuh-Wanderungen, Veranstaltungskalender, Verkehrsbüro, Homepage, Bänklivermarktung, etc. und verwies auf die bevorstehenden Anlässe und Arbeiten für das Jahr 2009. Der VVR darf auf ein reichhaltiges Programm zurück- und vorausblicken. Herr Remo Krucker übernimmt das Präsidentenamt für ein weiteres Jahr. Auch die Vorstandsmitglieder und Revisorinnen bleiben für ein weiteres Jahr in ihren Funktionen. Die Erfolgsrechnung und Abschlussbilanz 2008 wurde von den Revisoren geprüft und von der Versammlung gutgeheissen. Der VVR hatte ansonsten über keine ausserordentlichen Geschäfte abzustimmen. Der Mitglieder-Jahresbeitrag von Fr. 60.- wird beibehalten.

Im Anschluss an die Versammlung präsentierte Herr Urs Rohner eine Reportage über den Kaienspitzhüttli-Umbau.

Für Informationen im Tourismusbereich steht Ihnen täglich unser zentral gelegenes Verkehrsbüro gerne zur Verfügung oder besuchen Sie unsere Homepage:

www.rehetobel-tourismus.ch

Werden auch Sie Mitglied des Verkehrsverein Rehetobel!

Doris Zuberbühler

Sportverein Rehetobel

Sportverein im April

Jugend

Di	Jeweils	10:00 – 11:00	MUKI	TH
Do	Jeweils	15:30 – 16:30	KITU	TH
Mo	Jeweils	18:45 – 20:15	Jugi Mittel und Oberstufe Knaben	TH
Mi	Jeweils	18:30 – 20:00	Jugi Mittelstufe Mädchen	TH
Mi	Jeweils	19:00 – 20:15	Jugi Oberstufe Mädchen	GZ
Fr	Jeweils	18:30 – 20:00	Jugi Unterstufe	TH
Mo	Jeweils	18:00 – 20:00	Volleyball Jugend ab 4. Klasse	GZ
Mi	Jeweils	20:15 – 22:00	Unihockey Juniorinnen B / Damen	GZ
Do	Jeweils	17:30 – 18:30	Unihockey D Anfänger ohne Lizenz	GZ
Do	Jeweils	18:30 – 20:00	Unihockey Junioren D	GZ
Di	Jeweils	18:30 – 20:00	Unihockey Junioren C	GZ
Mi	Jeweils	17:45 – 19:00	Kinderfussball	GZ

Geräteturnen

Mo	Jeweils	17:00 – 18:45	Geräteturnen	TH
Di	Jeweils	17:00 – 18:30	Geräteturnen	TH
Do	Jeweils	17:00 – 20:00	Geräteturnen	TH
Fr	Jeweils	17:00 – 18:30	Geräteturnen	TH
Sa	Jeweils	08:00 – 12:00	Geräteturnen	TH

Fit&Fun

Mo	20.04.2009	20:15	Rücken-Fit	TH
Mo	27.04.2009	20:15	Fit & Fun	TH

«lueg ine, bisch willkomm»!!

Frühlingsferien vom 1.04.09 – 19.04.09

Unihockey

Do	Jeweils	17:30 – 18:30	Unihockey D Anfänger ohne Lizenz	GZ
Do	Jeweils	18:30 – 20:00	Unihockey Junioren D	GZ
Di	Jeweils	18:30 – 20:00	Unihockey Junioren C	GZ
Mi	Jeweils	20:15 – 22:00	Unihockey Damen 2. Liga	GZ

www.swissunihockey.ch

Volleyball

Mo	Jeweils	18:00 – 20:00	Volleyball Jugend 4. – 9. Klasse	GZ
Mo	Jeweils	20:15	Volleyball Damen/Jugend	GZ
Di	Jeweils	20:15	Volleyball Herren/Jugend	GZ

Running

Di	Jeweils	18:30 – 20:00	Lauftreff, Gemeinsames Lauftraining in verschiedenen Stärkeklassen	TH
Ab	4. April	17:00 – 19:00	Spezialtraining Gigathlon, Infos unter Homepage	

So 26. April Rheintal Duathlon Marbach

Frauen

Mi	01.04.2009	20:00	Wir bleiben fit	TH
Mi	08.04.2009	20:00	Koordination von Kopf bis Fuss	TH
Mi	15.04.2009	19:30	Schwimmen / Laufen	GZ
Mi	22.04.2009	20:00	Gymnastik mit und ohne Handgeräte	TH
Mi	29.04.2009	20:00	Allround / Endspannung	TH

Me isch au zom emol Schnuppere herzlich iglade!

Männer

Di	07.04.2009	20:00	Frühlingsmüdigkeit verjagen	TH
Di	14.04.2009	20:00	Telefonkette	TH
Di	21.04.2009	20:00	Spielvarianten	TH
Di	28.04.2009	20:00	Nach alter Schule	GZ

Spiel&Spass

Fr	03.04.2009	20:15	Spiel und Spass	TH
Fr	10.04.2009	20:15	Karfreitag	
Fr	17.04.2009	20:15	Spiel und Spass	TH
Fr	24.04.2009	20:15	Spiel und Spass	TH

Aktiv30+

Fr	03.04.2009	20:15	irgend öpis	
Fr	10.04.2009	20:15	Karfreitag	
Fr	17.04.2009	20:15	Turnen, anschliessend Zwischenbilanz Aktiv 30+	TH
Fr	24.04.2009	20:15	Turnen	TH

Riegen- vorstellungen

Unihockey D-Junioren

Wir 16 Jungs im Alter von 7-11 Jahren trainieren jeden Donnerstag von 18.30 bis 20.00 im Mehrzweckgebäude. Eine Mannschaft unserer Riege spielt in der Regional-Meisterschaft mit. An sieben Samstagen zwischen Oktober und April bestreitet sie die Meisterschaftsspiele. Unsere Ziele sind eine gute Rangierungen sowie Spass und Freude am Unihockey. Knaben und Mädchen, die Interesse und

Begeisterung für das Unihockey haben sind herzlich willkommen.

Unser aktuellster Erfolg ist Appenzellemeister 2009 im Unihockey Kategorie B.

Stefanie und Miriam Sturzenegger

Unihockey Damen Kleinfeld

Die Damen vom Unihockey sind fleissige Trainingsbesucherinnen, die sich sehr für das Unihockey begeistern lassen.

In unseren Trainings erscheinen zurzeit ungefähr 7-9 Spielerinnen, die mit vollem Einsatz dabei sind und für den Verein auch an diversen Anlässen mithelfen.

Unser Programm ist so ausgerichtet, dass wir uns zuerst aufwärmen, dann taktische Spielzüge trainieren und danach noch ein intensives Unihockeyspiel spielen. Für uns ist es wichtig, dass das Training gut besucht ist, da wir in der Meisterschaft vorne mitspielen wollen. Speziell an den Heimrunden möchten wir unser Bestes zeigen.

Wir hoffen, dass sich für die nächste Saison noch ein paar Damen melden, die gerne Unihockey spielen, sowie am Meisterschaftsbetrieb teilnehmen möchten.

Niklaus Fässler

Unihockey C-Junioren

Die Mannschafts-Sportart Unihockey boomt seit 10 Jahren. Der Schweizerische Unihockeyverband (SUHV) feiert nächstes Jahr den 25. Geburtstag. Das Unihockey hat sich zur drittgrössten Mannschaftssportart entwickelt. In dieser Saison spielen über 2000 Teams an der Meisterschaft mit, was ca. 30000 lizenzierte Spieler(innen) bedeutet.

Der SV Rehetobel Unihockey spielt seit ca. 15 Jahren beim SUHV aktiv mit. Ab der Saison 1999/2000 nahmen erstmals Junioren den Spielbetrieb auf. 2001/2002 beteiligten sich zwei Junioren- Teams, ab der Saison 2004/2005 konnten wir mit einer Juniorinnenmannschaft den Spielbetrieb aufnehmen. Der grösste Erfolg war der Aufstieg der Aktiven bis in die 2. Liga. Bei den Junioren konnten sich die Mädchen und Knaben als Gruppensieger für die Finalrunde qualifizieren.

In der Saison 2008/2009 spielt eine Mannschaft bei den C-Junioren (JG. 95/96). Es sind 16 Spiele à 2x 15 Minuten zu spielen. Die zehn ehrgeizigen, motivierten Junioren haben viel Spass und Freude am Unihockey.

In der nächste Saison werden wir bei den B-Junioren (JG. 94/95; 96/97) mitspielen.

Die Meisterschaft wird für uns sicher eine grosse Herausforderung sein, denn die Spiele finden immer am Sonntag statt und dauern 2x 20 Minuten.

Wer Lust auf Unihockey hat, schaut doch einfach herein, jeweils am Dienstag von 18:45 Uhr bis 20:15 Uhr im MZG. Wir sind eine unihockeyhungrige, fröhliche und ehrgeizige Truppe!

Heinz Bruderer.

7 Siege, 11 Podestplätze und 21 Auszeichnungen!!!

Am ersten Wettkampf der Geräteriege Rehetobel in Teufen von 14. März gelang der ganzen Geräteriege eine ausgezeichnete Leistung.

Siege durch:	Anja Keller	K1
	Alessia Sträuli	K2
	Vanessa Merz	K2
	Malva Unseld	K3
	Robin-Sophie Van der Werff	K5
	Sarah Forster	K6
	Stefanie Lanker	KD
	Joe Frick	K1

K1 Turnerinnen:
 Rang 1 Anja Keller*
 Rang 2 Nadine Kast*
 Rang 3 Rahel Dutler*
 Rang 6 Celia Brülisauer*
 Rang 7 Katja Dutler*
 Rang 10 Merz Robine*
 Rang 19 Carmen Camenzind*
 Rang 24 Carina Dörig

K2 Turnerinnen:
 Rang 1 Merz Vanessa*
 Rang 1 Sträuli Alessia*
 Rang 11 Graf Selina*

K3 Turnerinnen:
 Rang 1 Unseld Malva*
 Rang 2 Grögli Miriam*
 Rang 3 Maier Jiska*
 Rang 4 Braunwalder Sarina*

K4 Turnerinnen:
 Rang 2 Aragai Desiree*
 Rang 3 Sträuli Tanja*
 Rang 5 Salanitri Fabienne*
 Rang 8 Kugler Alyssia*
 Rang 12 Raschle Tabea*

K5 Turnerinnen:
 Rang 1 Van der Werff
 Robin-Sophie*
 Rang 2 Steiner Lisa*
 Rang 4 Memoli Nadja*
 Rang 5 Schläpfer Nadine*
 Rang 8 Hohl Simona*

K6 Turnerinnen:
 Rang 1 Forster Sarah*

KD Turnerinnen:
 Rang 1 Lanker Stefanie*

K1 Turner:
 Rang 1 Frick Joe*
 Rang 3 Keller Pascal*
 Rang 4 Steiner Nicolas*
 Rang 5 Kast Jens*
 Rang 14 Steiner Andrin

K3 Turner:
 Rang 2 Camenzind Marco*

K6 Turner:
 Rang 2 Hartmann Michael*
 Rang 5 Oertle Serge

* mit Auszeichnung

JUGEND CHALLENGE 2009 Jugendchallenge 2009

Im Rahmen des 150-jährigen Jubiläums des Sportvereins organisieren wir am **Samstag/Sonntag 15./16. August** den «Jugend Challenge 2009».

Der «Jugend Challenge 2009» ist ein Postenlauf in- und um unser Dorf. Es müssen verschiedene Aufgaben gelöst werden, die die Geschicklichkeit und die Kreativität der Kinder fordern. In altersdurchmischten Gruppen lernen sie unser Dorf, und seine Möglichkeiten, vielleicht noch von einer neuen Seite kennen. Sie sind aber auch gefordert, in der Gruppe, unter Rücksichtnahme ungleichaltriger, zusammen etwas zu erreichen – mit hoffentlich viel Spass!

Ein Höhepunkt ist bestimmt die gemeinsame Übernachtung im Zelt, mit «Brötli» und Lagerfeuerstimmung. Wir laden alle Kinder, die zum Zeitpunkt der Anmeldung die Schule Rehetobel besuchen (Kindergarten bis 6. Klasse) ganz herzlich ein, mit uns ein abwechslungsreiches und spannendes Wochenende zu verbringen.

Die Anmeldungen (mit allen weiteren Infos) werden in der ersten Woche nach den Frühlingsferien über die Schule verteilt. Da wir die Teilnehmerzahl aus logistischen Gründen beschränken müssen, ist eine rasche Anmeldung von Vorteil.

Für das OK «Jugend Challenge 2009», Beni Jost

Einladung zur Saisonöffnung mit Apéro im Velomuseum Gade

Sonntag, 5. April, 15.00 – 17.00 Uhr

Besichtigung neuer Objekte und gemütlicher «Schwätz»

sWäsch-no-Tröckli im April:

Du findest mich im Fenster vom Take Away (ehemals Metzgerei Tobler)

Diesen Monat geht es in die Vergangenheit. Damals wurde in den Restaurants noch «gerondeb». Der Wirt hatte um Mitternacht die Gäste aufzufordern das Lokal nun zu verlassen. Wer noch anwesend war wenn die Polizei kam, musste eine Busse bezahlen.

Unsere Frage: Wie nannte man das Wort mit dem der Wirt die vorgerückte Zeit anzukünden hatte und wieviel musste der Gast dem Polizist bezahlen?

Trage nun das Lösungswort und den Betrag für die Busse im Kreuzworträtsel Deiner Vorlage ein. Die nummerierten Buchstaben und die Zahl in die entsprechenden Felder vom Lösungssatz.

Vorlagen liegen auf bei der Maps, im Take Away, bei Coiffeur Claudia und in der Bäckerei Weinburg

Gratulationen

10. April	Fanny Geissmann-Schumacher , Oberdorf 3	100-jährig
12. April	Sophie Rauber , Oberdorf 3	89-jährig
14. April	Jakob Kast , Midegg 79	93-jährig
15. April	Hanna Kern-Walser , Gartenstrasse 16	83-jährig
17. April	Hedwig Bänziger-Fässler , Kirchstrasse 12	89-jährig
21. April	Walter Gsell-Spengler , St.Gallerstrasse 24	81-jährig
22. April	Rudolf Keller-Stärk , Oberkaien 2	81-jährig
30. April	Bertha Rohrer-Ehrler , Alte Landstrasse 19	81-jährig

Zivilstandsnachrichten

Todesfälle

Suter geb. Straumann, Elsa Margaretha, geboren 1920, Rehetobel AR, Oberdorf 3, gestorben am 06. März 2009 in Rehetobel AR

Rechsteiner, Karl, geboren 1918, Rehetobel AR, mit Aufenthalt in Herisau AR, gestorben am 10. März 2009 in Herisau AR

Tobler, Berthilda, geboren 1919, Rehetobel AR, Oberdorf 3, gestorben am 20. März 2009 in Rehetobel AR

Seltsame Begegnung

Vor einigen Jahren unternahm ich eine Carreise in die Bretagne. Im Marti-Car befanden sich Reisende aus der ganzen Schweiz. Neben mir sass eine Dame aus Basel die eine Bekannte aus Südamerika mitnahm, da ihre Freundin erkrankt war.

Auf der Passagierliste war diese Dame aber nicht aufgeführt. Ich merkte bald, dass sie einen waschechten Rechtobler-Dialekt sprach, so wie ihn meine Grosse Eltern gesprochen haben. Das hat natürlich meine Neugierde geweckt und ich erkundigte mich beim nächsten Halt, woher diese Frau denn komme.

Zu meinem grössten Erstaunen sagte mir die Dame aus Basel, dass ihre Bekannte auf einem Schweizeraufenthalt sei und die Gelegenheit benutzte, um mit uns in die Bretagne zu fahren. Ihre Eltern stammten aus Rehetobel... und sie heisse Celia Klara Tobler de Rossi...

Was glaubt ihr wie verduzt ich war, wir hatten also den selben Namen.

Ich habe mich ihr dann vorgestellt, sie war womöglich noch «verduzter» als ich.

Es hat sich dann herausgestellt, dass wir verwandt waren, dass ihr Vater im ersten Weltkrieg unter meinem Grossvater diente. Dass er damals aus Uruguay in die Schweiz gekommen sei um eine Frau zu suchen. Er fand sie dann bei der Familie Niederer vom «Schäfli» im Sägholz.

Sie hatte mit ihren Eltern nur Rechtoblerdialekt gesprochen und da sie eine französische Schule besuchte, sprach und schrieb sie nur französisch und spanisch.

Ich musste ihr alles erzählen, was ich über ihre Familie wusste, ihr Vater stammte aus der Familie Tobler vom Ochsenbühl.

Im nächsten Hotel hatte dann noch der Portier unsere beiden Koffer verwechselt... wir hätten uns also auch so kennen gelernt!

Auf der Weiterfahrt musste ich ihr dann die Witze, die der Chauffeur auf berndeutsch erzählte ins «rechtoblerische» übersetzen, da sie ihn sonst nicht verstand...

Da sie ja nicht hochdeutsch schreiben konnte hatte sie mir noch einige Male auf französisch geschrieben. In letzter Zeit habe ich nichts mehr von ihr gehört, vielleicht ist sie verstorben, sie war ja damals schon über 80 Jahre alt.

Auf jeden Fall hatte sie sich sehr über unsere Begegnung gefreut und das ist ja die Hauptsache.

Klara Streiff-Tobler

Rehetobel

auf der Appenzeller Sonnenterrasse

Das alte Feuerwehrhaus steht zum Verkauf

Öffentliche Ausschreibung

Objekt	Altes Feuerwehrhaus
Parzelle	181
Assek. Nr.	41
Adresse	Heidenerstrasse 4, 9038 Rehetobel
Flächen	Gebäude 111 m ²
	Vorplatz 43 m ²
	Weg 94 m ²
	Total 248 m ²
Versicherungs-Neuwert	290'800.00
Verkaufsdatum	per Ende November 2009

Kaufinteressenten werden gebeten, ihr Angebot bis Donnerstag, 30. April 2009 an, Technische Dienste Rehetobel, Herr Thomas Albrecht, St. Gallerstrasse 9, Postfach 107, 9038 Rehetobel, einzureichen.

Im Angebot sollten folgende Angaben ersichtlich sein;
– Angaben über Käuferschaft
– Preisvorstellung
– Aus- und Umbauvorstellungen

Für Besichtigungen und Auskünfte melden Sie sich beim Leiter Technische Dienst Rehetobel Herr Thomas Albrecht unter der Nr. 071 878 70 26.

Über die eingehenden Kauf-Gesuche wird der Gemeinderat Rehetobel abschliessend beraten und den Zuschlag erteilen.

3 ½-Zimmer-Wohnung in Wald

Zu vermieten per 1. Juli
oder nach Vereinbarung.
Neben Bushaltestelle.
Fr. 950.– exkl. NK.

Tel. 071 877 17 93, Beat Wenk

Pikettdienst über die Osterfeiertage 2009

In dringenden Fällen erreichen Sie die Zivilstandsbeamtin, Frau Jeannette Eisenhut, unter der Tel.-Nr. 071 223 83 83 oder Handy-Nr. 079 249 17 47.

Frohe Ostern wünscht Ihnen das Kanzlei- & ZAVLAR-Team!

Kirchstrasse 8, 9038 Rehetobel
 Telefon 071 877 17 18
 Natel 079 350 65 93
 E-mail: stadi.rehetobel@bluewin.ch

Der Frühling naht:

**höchste Zeit,
 die Bäume zu schneiden!**

Alte Heizung? Jetzt umsteigen auf Erdgas.

Hat Ihr Heizkessel die Feuerungskontrolle nicht mehr bestanden? Oder macht sich langsam der „Zahn der Zeit“ bemerkbar? Die perfekte Gelegenheit, auf eine Erdgas-Heizung umzusteigen.

Interessieren Sie sich für...

- Anschlussmöglichkeiten und Anschlusskosten
- Investitions- und Betriebskosten
- Platzierungsmöglichkeiten

Kostenloser Sanierungsvorschlag!

Gerne erstellen wir Ihnen einen kostenlosen Sanierungsvorschlag. Rufen Sie uns einfach an.

Sanierungshotline 071 747 54 54

Übrigens: Die Erdgas-Heizung braucht keinen Brennstofflagererraum und schont Umwelt und Klima. Informieren Sie sich auf unserer Website unter www.gravag.ch über die vielen Vorteile beim Heizen mit Erdgas!

www.gravag.ch

Dr. med. T. Kaufmann

**Frühlings-
 Ferien
 vom
 9. - 19. April**

Bioplant

Emanuel Hörler
 für Mensch & Natur.

Obstbaumschnitt
 Sortenwahl
 Pflanzungen
 Schneiden von Edelreisern
 Veredelungen

Holderenstrasse 33
 9038 Rehetobel
 Telefon 071 877 33 47

kompastieren@rehetobel.ch

MER

www.pgh.ch

GSEND ÜS

Das Häädler Gewerbe präsentiert sich an der Häädler-Messe 2009 vom 17. bis 19. April auf dem Schulhaus-Wies-Areal

ÖFFNUNGSZEITEN

- Fr., 17. April von 17.00 bis 20.00 Uhr
- Sa., 18. April von 10.00 bis 20.00 Uhr
- So., 19. April von 10.00 bis 17.00 Uhr

freier Eintritt ■ Gwerbler-Abend ■ musikalische Unterhaltung ■ Barbetrieb ■ südländischer Abend mit kulinarischen Köstlichkeiten ■ Tombola ■ Frühschoppen ■ Verlosung
 Schreinerwettbewerb ■ Prämierung Schülerwettbewerb

PFISTER HEIZUNGEN AG

Beratung
Planung
Ausführung
Service

Besuchen Sie uns an der:
OFFA 1. - 5. April
Stand 9.0.024 (85m2)

Beatusstrasse 3
9008 St. Gallen

Filiale:
Bergstrasse 47
9038 Rehetobel

T: 071/244 94 94

www.pfisterheizungen.ch

10 Jahre Alphorn Trio Kellenberger

Wettblasen
Nordostschweizerischer
Jodlerverband

Sa. 25. April 09
ab 9 Uhr
Oberbrunnen, Heiden
Festwirtschaft
Sönd willkommen!

Ausdrucksmalen - Maltherapie

Gruppen- und Einzelstun-
den
für Kinder und Erwachsene

weitere Infos:

Christine Giger
dipl. Kunst- und Mal-
therapeutin
9038 Rehetobel
Tel. 071 877 24 78
www.lichtundenergie.ch

Wir
sanieren
schützen
gestalten
Fassaden!

R.STURZENEGGER
MALEREI · TAPETEN · PLASTIK
TEPPICHE · BELÄGE · PARKETT
SONNENBERGSTRASSE 1 · 9038 REHETOBEL · TEL. 071 877 10 23

WO LEBENSFREUDE WÄCHST

Herzlich willkommen in der Stiftung Waldheim für Erwachsene mit geistiger und mehrfacher Behinderung. In sechs schön gelegenen und modernen Wohnheimen bieten wir rund 170 Bewohnerinnen und Bewohnern betreute Wohnplätze, vielfältige Beschäftigungen und ein breites Freizeitangebot. Ein Lebensraum zum Wohlfühlen, offen für Begegnungen und gastfreundlich. Erleben Sie unsere Welt auf DVD auf unserer Homepage oder bestellen Sie sie unter 071 886 66 11. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Besten Dank für Ihre Spende, PC 90-18177-2

Eine Heimat
für Behinderte.

www.stiftung-waldheim.ch

Walzenhausen · Rehetobel · Trogen · Teufen · www.stiftung-waldheim.ch

Ihre kompetenten Partner für
Beratung und Ausführung von A-Z
von

- o Energieeffizienz
- o CO2 Optimierung
- o Solaranlagen
- o Heizungen
- o Gebäudehüllen
- o Neubauten und Sanierungen

Erwin Brülisauer

Blechmontagen GmbH
Spenglerei Blitzschutz Sanitär - Service

9038 Rehetobel
Sonnenbergstrasse 45
071-877 20 67 Tel
079-734 97 15 Nat.
071-870 02 57 Fax.

Dächer
Fassaden
Solar

alte Landstrasse 31b
9038 Rehetobel
tel 071/ 870 01 66
fax 071/ 870 01 67
gmuergmbh@bluewin.ch

ProChrist

29. März
bis 5. April 2009

Jeweils um 19:30 Uhr
Evang. Kirchgemeindehaus Heiden
www.prochrist-heiden.ch

2.5 Zimmer Alters- oder Ferienwohnung in Heiden zu verkaufen!

Grosszügige, neu renovierte 2.5 Zimmer Wohnung im Parterre, 63 m². Sonnige, ruhige Lage, nahe Zentrum. Moderner Innenausbau, sehr guter Zustand. Abstellraum in der Wohnung. Keller- und Estrichabteil.

VP Fr. 195'000.00

Heller AG
Immo-Service
Tiefenau 6 • 9410 Heiden
071 891 28 28 • www.hellerimmobilien.ch

Mitglied schweizerischer
Verband der Immobilienwirtschaft

So individuell wie Ihr Traum
vom Eigenheim: unsere Beratung.

Mit Raiffeisen wird Ihr Traum von den eigenen vier Wänden schneller wahr. Denn unsere Experten beraten Sie persönlich und erstellen für Sie eine individuelle Finanzierungslösung, die Ihren Wünschen und Ihrer Situation entspricht. Sprechen Sie heute noch mit uns. www.raiffeisen.ch/hypotheiken

Raiffeisenbank Heiden
Poststrasse 21, 9410 Heiden
Telefon 071 898 83 60, Fax 071 898 83 61
Geschäftsstellen in
Speicher, Wolfhalden und Wald AR

RAIFFEISEN

WEINBURG

CAFÉ • BÄCKEREI • KONDITOREI

Unser Monatsbrot:
Irene und Irene
9038 Rehetobel
071 877 12 90

Wurzelbrot

Unsere Spezialität: Gefüllte Appenzellerbiber

Einkaufen im Ort – wir brauchen uns!

KSW

Wintergarten AG
Heidenerstrasse 10
9038 Rehetobel
Tel. 071 877 23 15
ksw@bluewin.ch
www.kswag.ch

Neu:
Das richtige Fenster für Sie

in Holz oder Holz/Aluminium und in Kunststoff oder Kunststoff/Aluminium.
Hochisolierend im Winter gegen klirrende Kälte (bis Minergie-Standard).
Kühlend im Hochsommer und in der Übergangszeit mit Passiv-Energiegewinnung.

A propos Energiegewinnung: Möchten Sie mit Photovoltaikzellen im Glas Strom erzeugen?
Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gerne.

**Weiteres Programm: Wintergärten / Sitzplatzverglasung /
Sonnenstoren / Sonnenschirme**

ZÄHNER

AG Zimmerei + Schreinerei

Telefon 071 877 11 08 oder 877 25 94
Telefax 071 877 25 61, Natel 079 355 65 43

Haben Sie Wünsche...

betreffend Neubauten, Ein-, Aus-
und Umbauten, Küchen, usw.?
Wir erfüllen Ihnen diese mit
Freude.

Ihr Ansprechpartner in sämtlichen
Zimmerei/Schreinerei-
Arbeiten.

GRAF BAU

Nasen 16
9038 Rehetobel
Telefon 071 870 04 92
Telefax 071 870 04 91
Natel 079 216 05 12
graf.bau@bluewin.ch

**Hoch- und Tiefbau
Umbau und Neubau
Abbruch
Umgebungsarbeiten**

www.rehetobel.ch

immer aktuell

Sturzenegger Holzbau

Zimmerei Innenausbau Treppen Fassaden Sägerei

9038 Rehetobel
Telefon 071 877 18 05
Telefax 071 877 11 79

WENK AG

9044 WALD AR
9038 REHETOBEL

HOCHBAU
TIEFBAU
TRANSPORTE
MULDENSERVICE
BAGGERARBEITEN
NATURSTEINMAUERN
KANALISATION
QUELLFASSUNGEN
VERKAUF VON BAUMATERIALIEN

Tel. 071 877 17 93
Nat.: 079 447 67 47
Fax: 071 877 17 45

Internet: www.wenkbau.ch

Steuererklärung 2008

Ab Fr. 60.– für Einzelpersonen
Ab Fr. 170.– mit einer Liegenschaft
(Kosten nach Aufwand)

Weitere Dienstleistungen zu konkurrenzlosen
Konditionen:

- Komplette Buchhaltungen
inkl. Mehrwertsteuerabrechnungen

Anmeldungen bitte telefonisch, per E-Mail
oder via Homepage.

HSF Roger Felix
Sägholzstr. 25
9038 Rehetobel

Tel. 071/877 30 03
roger@felixwenk.ch
<http://www.felixwenk.ch>

H.R. Kast AG
Dorf 10
9038 Rehetobel

Transporte
Brennstoffe
Getränke

Tel. 081 877 11 76 • Fax 071 877 11 74
kast.transport@bluewin.ch

Spezielle Angebote zu Ostern

Primitivo del Salento

Rhazünser Mineral
Rhazünser Plus
Rhazünser Citro

Goba Mineral
Goba Citro
Goba Flauder

Goba Grape und Orange

Cardinal EVE Litchi
Cardinal EVE Passion Fuit

Obi Halb Halb

Wärme aus der Natur

Tel. 071 898 89 40

EWH

Innovative Wärmesysteme

Elektro | Telematik | Energie | Wärme

www.ewh.ch

Inserate

an
Druckerei Traber AG
Unterdorf 12
9044 Wald AR
traberdruck@span.ch

Schreinerei

- allgemeiner Innenausbau
- Türen
- Möbel

- Normküchen
- Küchen nach Mass

René Rohner

9038 Rehetobel
Telefon 071 877 12 76
Telefax 071 877 32 76

Reparaturen aller Art

Löwen Rehetobel

Ostergitzi

am 11. und 12. April 2009

Auf Ihren Besuch freut sich Liselotte Tobler
www.loewen-rehetobel.ch

Spenglerei
Blitzschutz
Bedachungen
Fassaden
Gerüste
Sanitäre Anlagen

9044 Wald AR
Unterdorf 4
Tel. 071 877 16 58
Fax 071 877 46 58

Für Renovationen, Neu- und Umbauten SCHMID HOLZBAU AG THAL

Zimmerei • Stbrennerei • Innenausbau • Treppenbau • Fassadenbau • Bauleitung • Planung

Dorfstrasse 25 Telefon 071 888 11 60 kontakt@schmidholzbau.ch
9425 Thal Telefax 071 888 11 74 www.schmidholzbau.ch

Privat:

Rudolf und Yolande Schmid G Telefon 071 877 30 57
Ettenberg 6 P Telefon 071 877 26 93
9038 Rehetobel P Fax 071 877 30 56

21 Jahre

Dank IHREM Auftrag können wir unseren Lehrlingen eine konstruktive Zukunft bieten.

G-Consult

Beratung von Unternehmen
und Privatpersonen

Ich übernehme zu günstigen Konditionen:

- Ausfüllen Ihrer Steuererklärung
- Jahresabschluss Ihrer Buchhaltung
- Steuerberatung
- Verkauf Ihrer Liegenschaft

Rufen Sie mich an; ich komme gerne bei Ihnen vorbei.

G-Consult GmbH

Hans Giger, dipl. Wirtschaftsprüfer

Michlenberg 1, 9038 Rehetobel Tel. 071 877 20 38
www.g-consult.ch - E-Mail: hans.giger@g-consult.ch

www.rehetobel.ch

Humus- und Kieslieferungen...

... und alles, was im Tiefbau so anfällt
wie:

Strassen und Wege, Umgebungsarbeiten,
Aushube, Kanäle und Werk-
leitungen, Transporte mit Kranablad,
Sport- und Reitplätze

Brülisauer Tiefbau GmbH
9034 Eggersriet, 9038 Rehetobel
Telefon 071/877 25 91

GROSS METALLBAUER

OBERE BUECHSCHWENDI 12
9038 REHETOBEL
TEL: 071 870 04 24
FAX: 071 870 04 25
MAIL: INFO@GROSS-METALLBAUER.CH
WEB: GROSS-METALLBAUER.CH

Metallbau und Schlosserei:

Geländer
Treppen
Vordächer
Windschutzwände
Türen
Fassaden
Lifttumverglasungen
Balkone
Unterstände
Reparaturen

Für alte und neue Leuchten.

Ihre ausgedienten FL-Röhren und Elektro-
Geräte können Sie ruhig uns überlassen.

EST

d'EST si bon!

Elektro Speicher-Trogen AG

Hauptstrasse 11, 9042 Speicher, Telefon 071 877 14 88, info@est-ag.ch, www.est-ag.ch
24-Stunden-Pikettdienst: Tel. 071 343 72 30

wann	was	wo	wer	
2. April, Do. 12.15	Senioren-Zmittag	Rest. Löwen	Frauenverein	
3. April, Fr. 20.00	Konzert Ignazio Pisana und Amar-Quartett	evang. Kirche	LG Dorf	
4. April, Sa.	ab 09.00	GZ	Gemischtchor	
	18.00	HV ZS Dorf	Rest. Weinburg	
	19.30	HV ZS Sägholz	Rest. Löwen	
	09.00	Workshop Waldkauz Nistkastenbau	Schulhaus	rechtoblerNatur
5. April, So.	16.00	Vernissage Ausstellung Hans Gantenbein	Galerie Kronenbühl	
	15.00	Eröffnungspéro Velomuseum im Gade		OBFCR
5.-11. April	Jugendmusiklager			
7. April, Di.	14.00	Jass- und Spielnachmittag	Rest. Löwen	Landfrauen
	ab 07.00	Altmetallsammlung		
11. April, Sa. 17.00	Abschlusskonzert	GZ	Jugendmusik	
12. April, So. 05.00	Ostermorgenliturgie	evang. Kirche		
	Ostergitzi	Rest. Löwen		
16.-21. April	Konfirmandenlager			
19. April, So. 17.00	Gospel-Konzert «Glory Train»	evang. Kirche	LG Dorf	
20. April, Mo. 18.30-19.00	Grüngutsammlung	GZ		
21. April, Di. 20.00	Vrenis Jassen	Rest. Säntis		
22. April, Mi. 20.00	Samariterübung	Wald		
23. April, Do. 15.00	Gespräch über Gott und die Welt	«Krone»		
	Chottleschmaus	Rest. Linde		
25. April, Sa.	ab 09.00	Autowashtag	GZ	Jugendmusik
	09.00	NOSJV Alphornwettblasen	Heiden	
	15.00-17.00	Bundesübung	Schützenhaus	
	20.00	HV LG Lobenschwendi	Rest. Linde	
26. April, So.	10.45	Kirchgemeindeversammlung	evang. Kirche	
	10.26	HV OBFCR	Sonnenhügel	
27. April, Mo.	Ausflug Landfrauen			
28. April, Di.	Zischtigs Höck			
30. April, Do.	HV S&E Rehetobel			

Nächste Ausgabe:

Donnerstag, 30. April 2009

**Redaktions- und Inserateschluss:
Montag, 20. April 2009**

Textbeiträge an:
Gemeindekanzlei, Rechtobler Gmäändsblatt,
St.Gallerstrasse 9, 9038 Rehetobel
E-mail: redaktion@rehetobel.ch

Inserate an die Druckerei:
Druckerei Traber AG, E-mail: traberdruck@span.ch

SPITEX Vorderland

Gratis-Sprechstunde in Rehetobel

Jeden Donnerstag von 15.00-16.00 Uhr in der alten
Kanzlei, Raum Gemeindegewerbest.

Mütter-Väterberatung

Jeden 1. Freitag im Monat 14.00 – 16.00 Uhr nach
telefonischer Anmeldung bis am Vortag.
Telefonnummer 071 740 02 85.

Telefonische Beratungszeiten:

Montag, Mittwoch, Freitag 8.00-9.00 Uhr
(ausserhalb dieser Zeiten bitte Telefonbeantworter
benutzen).

RECHTOBLER

Gmäändsblatt

April 2009

Alles Gute zum 100. Geburtstag

Am 10. April 2009 konnte Fanny Geissmann-Schumacher ihren 100. Geburtstag feiern. Es war mir eine Freude, der ältesten Rechtoblerin die Grüsse und Glückwünsche des Gemeinderates überbringen zu dürfen.

Am 10. April 1909 in Castasegna im Bergell geboren, besuchte Frau Geissmann dort die Primarschule. Schon mit 15 Jahren zog sie nach St. Gallen in das Mädchenpensionat, besuchte die Haushalt- und Kochschule Sternacker und später die Frauenarbeitsschule, ehe sie sich in Zürich im Hotelfach ausbildete. Mit viel Freude arbeitete sie bis ins 62. Altersjahr im Hotelfach in grossen Hotels und Kurhäusern. Viele Jahre wohnte Frau Geissmann in Trogen, später in Speicher und nun auch schon wieder 16 Jahre im Altersheim «Krone» in Rehetobel. Dank ihrem Willen und ihrer positiven Einstellung ist die Jubilarin auch mit 100 noch aktiv und interessiert. Gerne pflegt sie Kontakte und geniesst die Besuche von Verwandten und Bekannten.

So gesund und geistig frisch das Alter geniessen zu dürfen, das ist wohl der Wunsch von uns allen. Ich wünsche Ihnen, liebe Frau Geissmann, wie auch allen Leserinnen und Lesern, gute Gesundheit und ein langes, glückliches und erfülltes Leben.

Ueli Graf, Gemeindepräsident

Fanny Geissmann im Kreise ihrer Lieben

Brigitte Schäfer als Heimleiterin gewählt

Im Februar-Gmäändsblatt musste der Gemeinderat den Rücktritt der Heimleiterin Claudia Meile bekannt geben. Unverzüglich erfolgte die Stellenausschreibung und der Gemeinderat setzte am 18. März einen Wahlausschuss ein. Dieser bestand aus Gemeinderat und Altersheimpräsident Erich Straub

und Gemeindepräsident Ueli Graf sowie den beiden Mitgliedern der Altersheimkommission Melanie Felix-Wenk und Thomas Frei. Über 30 Bewerbungen wurden in der Folge vom Wahlausschuss gesichtet. Nach Vorstellungsgesprächen mit mehreren Bewerberinnen und Bewerbern entschied sich der Wahlausschuss für Brigitte Schäfer aus Appenzell. Aufgrund ihrer Aus- und Weiterbildungen bis hin zur Führungsfachfrau mit eidgenössischem Fachausweis bringt sie gute Voraussetzungen mit, das Gemeindealtersheim «ob dem Holz» erfolgreich weiter zu führen. Sie wird die Stelle am 1. Mai antreten. Frau Schäfer stellt sich nachfolgend gleich selber vor:

Darf ich mich vorstellen? Mein Name ist Brigitte Schäfer. Mit meinem Mann und unseren 5 Kindern wohne ich in Appenzell.

Nach meiner Lehre als Koch im «Neuen Bild Eggerstanden» arbeitete ich bis zu meiner Heirat im Feriendorf Twannberg auf meinem erlernten Beruf. Nach der Geburt meiner Tochter zügelten wir nach Appenzell. Hier führte ich während 11 Jahren ein Spielwarengeschäft. In dieser Zeit erblickten meine vier Jungs das Licht der Welt. In den Jahren 2002 und 2003 besuchte ich die BMS in St. Gallen. Anschliessend arbeitete ich als Küchenchefin in der Mensa der Universität St. Gallen. Berufsbegleitend begann ich mit der Ausbildung zur Führungsfachfrau. Nach drei Jahren wechselte ich ins Wienerberg Wohn- und Pflegehaus in St.

Gallen. Hier übernahm ich die Leitung der Verpflegung. Weiterhin belegte ich meine Weiterbildung. Um die Bedürfnisse der Bewohnerinnen und Bewohner besser verstehen zu können, absolvierte ich die Heimkochausbildung mit sehr grossem Erfolg. Letzten Herbst schloss ich die Ausbildung zur Führungsfachfrau mit eidgenössischem Fachausweis mit Erfolg ab. In den vergangenen dreieinhalb Jahren im Altersheim durfte ich viele bereichsübergreifende Erfahrungen sammeln und an verschiedenen Projekten mitwirken.

Meine Freizeit verbringe ich gerne mit meiner Familie. Die Natur ist mir wichtig. Mit meinem Mann zusammen halte ich einige Bienenvölker. Im Sommer wandern wir mit den Bienen nach Graubünden und verbinden damit gleich das nächste Hobby, das Strahlen. In den Wintermonaten mache ich gerne verschiedene Handarbeiten.

Als Heimleiterin im Altersheim «ob dem Holz» will ich mich für das Wohl der Bewohnerinnen und Bewohner sowie den Gästen einsetzen. Die Zukunft des Altersheims ist mir wichtig. Ich würde mich glücklich schätzen, auf die Unterstützung von Ihnen, die Bevölkerung von Rehetobel, zugreifen zu können.

Ich freue mich auf meine neue Aufgabe und darauf, mein Engagement und mein Wissen im Altersheim «ob dem Holz» einzubringen. Chönd zonis!

Mit freundlichem Gruss Brigitte Schäfer

Wir heissen Brigitte Schäfer herzlich willkommen und wünschen ihr viel Freude, Befriedigung und Erfolg als Leiterin unseres Gemeindealtersheimes «ob dem Holz».

Ueli Graf, Gemeindepräsident

Geschätzte Rehtoblerinnen und Rehtobler

In diesen Tagen senden wir Ihnen das erste Leitbild der Gemeinde Rehetobel. Es ist ein Werk mit zeitgenössischem und zukunftssträchtigem Inhalt.

An dieser Stelle möchte ich mich bei allen Mitwirkenden aufrichtig bedanken; nämlich den Mitgliedern der Arbeitsgruppe: Gemeinderat Michael Görtz, Rosmarie Arnold (Frauenforum), Jörg Burtschi (LG Lobenschwendi), Renata Fischer (Schulkommission), Silvia Frischknecht (SVP), Emanuel Hörler (Rehtobler Natur), Sandra Jäggi und Lena Zuberbühler (LG Kaien), Christian Lenggenhager (LG Dorf), Richard Sennhauser (LG Robach), Roger Sträuli (FDP), Anne Zesiger Hotz (SP) und Gemeindeschreiber Urban Walser. In der Projektleitung wurde ich perfekt unterstützt durch den beigezogenen Berater, Andreas Löhner, Hundwil. Für die grafische Ausgestaltung und Drucklegung gebührt Ruedi Tachezy sowie Hansruedi Traber ein Dankeschön. Bedanken möchte ich mich auch bei allen, die mit ihren Volksdiskussionseingaben ebenfalls einen bereichernden Beitrag leisteten.

E gfreuti Sach!

Beste Grüsse Ueli Graf, Gemeindepräsident

Wertstoffsammlungen 2008

Altpapier / Karton

In der Gemeinde wurde im Jahr 2008 total 133.820 t gesammelt. Aufgeteilt in 116.860 t Altpapier und 16.960 t Karton. Dies entspricht der gleichen Menge wie im Vorjahr.

Pro Einwohner ergibt es eine gesammelte Menge von ca. 79.65 kg.

Altglas

Die gesammelte Menge Altglas beträgt für das Jahr 2008 39.020 t. Dies ergibt pro Einwohner ca. 23.22 kg im Jahr.

Weissblech / Alu

Im Jahr 2008 wurden insgesamt 2.430 t Weissblech und Alu gesammelt. Pro Einwohner ergibt dies eine gesammelte Menge von ca. 1.45 kg. Im Weiteren sind noch 315 kg Nespresso-Kapseln gesammelt worden.

Die UBK nimmt diese Zahlen mit Freude zur Kenntnis. Das getrennte Sammeln und Entsorgen von Wertstoffen bei der Bevölkerung ist selbstverständlich geworden. Herzlichen Dank an alle, die dadurch ihren aktiven Beitrag zum Umweltschutz leisten.

Neue Sammelcontainer für Altglas, Weissblech/Alu und Altöl

Die Sammelstelle beim Parkplatz des Gemeindezentrums wurde mit neuen, modernen Sammelcontainern ausgerüstet. Die Container wurden durch die A-Region beschafft und sehen nun in der ganzen A-Region gleich aus. Der Zusammenschluss steigert die Effizienz und Wirtschaftlichkeit der Wertstoffsammlungen. Durch die grösseren Mengen an Wertstoffen kann auch ein höherer Preis erzielt werden. Die Leerungen der Container wurde für die ganze A-Region an die Arbeitsgemeinschaft «Solentaler Gossau / Frischknecht Herisau / Steuble Appenzell» vergeben.

Das Weissblech und Alu wird im gleichen Container gesammelt. Das Altglas wird wie bis anhin getrennt nach Farben weiss, braun und grün gesammelt. undefinierbare Farben oder andersfarbiges Glas, wie zum Beispiel blaues, werfen Sie bitte ins Grünglas. Wir freuen uns, wenn die Sammelstelle weiterhin mit der nötigen Sorgfaltspflicht und zu den angegebenen Öffnungszeiten benutzt wird.

Die Papier- / Kartonsammlungen werden wie bis anhin durch die Vereine durchgeführt. Das Bereitstellen der Bündel, getrennt nach Papier und Karton, wird sehr gut befolgt. Dies erleichtert die Sammlung und es wird dadurch ein höherer Preis erzielt. Besten Dank für Ihr Engagement beim getrennt Sammeln und entsorgen.

Leiter Technische Dienste, Thomas Albrecht

Aktionstag «Wahre Werte» 2009

Am 15./16. Mai 2009 findet zum fünften Mal der nationale Aktionstag «Wahre Werte» statt. Zahlreiche Städte, Gemeinden, Betriebe und Schulen führen lokale Aktionen zu den Themen Abfälle vermeiden, recyceln, kompostieren, fachgerecht entsorgen und Littering durch.

Rehetobel ist in Sachen Littering leider nicht verschont geblieben. Auch bei uns werden von der PET Flasche bis hin zu ausgedienten Autoreifen alles Mögliche achtlos «entsorgt».

Die Wasser- und Umweltkommission Rehetobel möchte die Gelegenheit dieses nationalen Aktionstages nutzen, um auch unser Dorf wieder in «Schuss» zu bringen.

Wir laden deshalb alle grossen und kleinen Helfer am **Samstag, 16. Mai** ein, uns bei dieser Aufräumaktion tatkräftig zu unterstützen.

Der Sportverein ist an diesem Samstagmorgen ebenfalls aktiv und wird die Papierabfuhr durchführen. Das Mittagessen ist gemeinsam organisiert. Somit treffen sich die Familienmitglieder beider Gruppen spätestens beim «Zmittag».

Programm «Rechtobler Clean-Up-Day»:

- 08.30 Uhr Besammlung beim Mehrzweckgebäude (Vorplatz Bauamt)
- 08.30 – 08.45 Uhr Instruktion mit anschliessender Gruppeneinteilung
- 08.45 – 12.00 Uhr Aufräumeinsatz an verschiedenen Orten in Rehetobel
- ab 12.00 Uhr Gemeinsames Mittagessen beim MZG zusammen mit den Helfern der Papierabfuhr (es gibt Wurst & Brot, Getränke und Dessert)

Ausrüstung: Handschuhe, gutes Schuhwerk (ev. Regenschutz/Gummistiefel)

Kinder nur in Betreuung einer erwachsenen Person. Versicherung ist Sache der Teilnehmer.

Anmeldung bis: Di., 12. Mai unter Tel: 071/870 07 61 oder via Mail an christian.weisser@bluewin.ch

Aktion Handy-Recycling – machen Sie mit!

Mehrere Millionen alter Handys liegen in Schweizer Haushalten herum. Sie gehören ins Recycling und nicht in den Abfall! Leider weiss dies erst ein kleiner Teil der Bevölkerung. Die Rücklaufquote beträgt heute gerade einmal 15 Prozent! Dabei wäre ihre Rückgabe von grossem Nutzen für die Umwelt. Handys enthalten nicht nur viele wieder verwertbare Edelmetalle und

Glas, sondern auch Schadstoffe wie Lithium, Blei, Chrom, Antimon und Barium.

Bringen Sie deshalb Ihr ausgedientes Handy von **Montag, 18. Mai bis Freitag, 22. Mai** zur Sammelstelle im Mehrzweckgebäude Rehetobel (SWICO Sammelbehälter 1. OG im Gemeindehaus) – der Umwelt zuliebe!

Christian Weisser, Wasser- und Umweltkommission

Altpapiersammlung
Samstag, 16. Mai 2009
 ab 08.00 Uhr
 Sportverein

Papier und Karton *getrennt* zu straffen bündeln
 verschnürt am Ort wo Sie Ihre Kehrichtsäcke
 hinbringen, deponieren.

Bauschutt- und Grüngutsammlung
Samstag, 23. Mai 2009
 09.00 - 10.00 Uhr
 beim Gemeindezentrum

Firmenbesuch 2009

Wirtschaft beginnt mit Ausserrhoden!

Die Wirtschaftsstrategie des Kantons Appenzell Ausserrhoden will den Kanton als leistungsstarker Standort mit wettbewerbfähigen Unternehmen positionieren. Dies gelingt jedoch nur im direkten Kontakt mit den Unternehmen selbst. Aus diesem Grund besuchen Regierungsrätin Marianne Koller-Bohl, Direktorin des Volks- und Landwirtschaftsdepartementes zusammen mit der Leiterin des Amtes für Wirtschaft, Karin Jung, Unternehmen im Kanton Appenzell Ausserrhoden. Einer dieser Besuche galt der Firma Optiprint AG in Rehetobel. Kurt und Hans Jörg Etter führten Regierungsrätin Marianne Koller-Bohl, Karin Jung sowie den Gemeindepräsidenten von Rehetobel, Ueli Graf, durch das Unternehmen und gewährten einen interessanten Einblick in die Tätigkeit der Optiprint AG. Die Herren Etter demonstrierten eindrücklich die geforderte Präzision in der Produktion der Leiterplatten, welche für sehr unterschiedliche Anwendungsmöglichkeiten in die ganze Welt exportiert werden.

Die Firma Optiprint AG ist seit 1985 in der elektronischen Industrie tätig. Das eigenfinanzierte Unternehmen mit Werken in Rehetobel und Bemeck und rund 120 Mitarbeitenden kennt die Ansprüche der Kunden. Jeder Auftrag – ob für Spezial- oder Standardprodukte – wird in Absprache mit dem Kunden sorgfältig geplant und koordiniert.

Wirtschaft beginnt mit Ausserrhoden – beispielsweise mit Firmen wie der Optiprint AG!

v.l.: Ueli Graf, Hans Jörg Etter, Karin Jung, Marianne Koller-Bohl, Kurt Etter

545'000 Franken mehr für Energiemassnahmen

Der Regierungsrat von Appenzell Ausserrhoden hat für das laufende Jahr ein befristetes kantonales Prämienprogramm für Energiemassnahmen freigegeben. Rund 545'000 Franken Bundesgelder stehen ab sofort bereit – zusätzlich zum kantonalen Förderprogramm.

Anfang Jahr haben Parlament und Bundesrat eine einmalige Erhöhung der Globalbeiträge für kantonale Energieprogramme um rund 80 Millionen Franken beschlossen. Die Gelder fliessen nur an Kantone mit Energieförderprogrammen.

Appenzell Ausserrhoden erhält rund 545'000 Franken; dies aber nicht ohne Auflagen: Die zusätzlichen Mittel sollen im laufenden Jahr eingesetzt werden – und damit die Konjunktur ankurbeln.

Im Sinne der Ziele des Bundes und des kantonalen Energiekonzepts lanciert Ausserrhoden mit den Mitteln die befristete «Prämienaktion Energie 2009». Sie beinhaltet die vier Aktionen «Gebäudesanierung», «Kühlgeräte», «Sonnenenergie» sowie «Wärmepumpen», die zusätzlich zum kantonalen Förderprogramm greifen sollen. Die Prämienaktion startet sofort und läuft bis Ende Jahr.

Jetzt profitieren

Die «Sanierungsprämie» zielt auf die energetische Gebäudesanierung: Bei 40 Gebäuden soll eine Teil- oder Gesamthüllensanierung erfolgen – oder in Angriff genommen werden.

Ziel der «Aktion Kühlgeräte» ist, 400 Kühl- oder Gefriergeräte durch energieeffiziente Geräte der Klasse A++ zu ersetzen.

Die «Solarprämie» dient der verstärkten Nutzung der Sonnenenergie. Sie soll die Erstellung von 25 Sonnenkollektoranlagen und 20 Photovoltaikanlagen unterstützen.

Die «Prämie für Wärmepumpen» soll mithelfen, dass 30 Wärmepumpenanlagen als Umstieg von fossiler oder elektrischer Beheizung realisiert werden.

Details zur befristeten Prämienaktion sowie zum kantonalen Förderprogramm sind auf dem Internet unter www.energie.ar.ch ersichtlich.

Im 1. Quartal 2009 ausgehändigte Baubewilligungen

Aus dieser Veröffentlichung können keine Rechte abgeleitet werden. Dies gilt insbesondere in allenfalls nachträglich eröffneten Rekurs- und Einspracheverfahren.

Brüllmann Brigitta + Rolf, Unterer Michlenberg 4, 9038 Rehetobel
Ersatz Ölheizung, Parz. 1116, Assek. 242, Unterer Michlenberg 4, 9038 Rehetobel

Ruedi Tachezy, Konkordiastrasse 23, 9000 St. Gallen
Neue Gasheizung, Parz. 419, Assek. 298, untere Cholenrütli 2, 9038 Rehetobel

Margrith Dörig-Nauer, Lobenschwendistrasse 10, 9038 Rehetobel
Abbruch / Wiederaufbau, Teilausbau Scheune + Stall, Parz. 380, Assek. 293, Lobenschwendistrasse 10, 9038 Rehetobel

Sennhauser Karin, Bürgerheimstrasse 4, 9038 Rehetobel
Anbau auf Ostseite mit Terrasse, Parz. 155, Assek. 711, Bürgerheimstrasse 4, Rehetobel

Vogel Jacqueline + Christian, Lobenschwendistrasse 17, 9038 Rehetobel
Einbau von Solarkollektoren, Parz. 386, Assek. 284, Lobenschwendistrasse 17, 9038 Rehetobel

Lenzinger Urs, Magdalenenstrasse 8, 8050 Zürich
Erstellen von Parkplätzen, Parz. 765, Bergstrasse 70, 9038 Rehetobel

Anderwert Ursula, Sägholzstrasse 7, 9038 Rehetobel
Sanierung der Nordfassade mit Vergrösserung des Anbaus, Parz. 205, Assek. 178, alte Landstrasse 3, 9038 Rehetobel

Höffer Jozsef, Sonderstrasse 24, 9038 Rehetobel
Sitzplatzverglasung, Parz. 847, Assek 1053, Sonderstrasse 24, 9038 Rehetobel

Kurt Tschopp, Rahn 602, 9036 Grub
Umbau Küche + WC-Anlage, Umnutzung zu Restaurant, Parz. 392, Assek. 263 + 264, Chastenloch 16, 9038 Rehetobel

Bachmann Yvonne + Markus, Sittentalstrasse 34, 9014 St. Gallen
Anbau im EG mit Innenumbau und Wärmetechnische Sanierung, Parz. 787, Assek. 697, Oberstädeliveg 29, Rehetobel

Remo Calabria, Sonnenbergstrasse 10, 9038 Rehetobel
Neubau Wärmepumpen mit Erdsonden, Parz. 767, Assek. 633 Bergstrasse 32, 9038 Rehetobel

Pius Steiner, Dorf 6, 9038 Rehetobel
Prov. Parkplätze, Parz. 31, Dorf 6, 9038 Rehetobel

Jochen Müller + Joachim Schelp, Kublystrasse 5, 9016 St. Gallen
Wärmepumpe mit Erdsonde, Parz. 1232, Assek. 1147, Lindenbüel 7, 9038 Rehetobel
Mühlebach Gerda + Freiburghaus Kurt, Rütli 175, 9035 Grub
Neubau EFH, Parz. 1238, Holderenstrasse, 9038 Rehetobel

Lang-Echtler Uta, Gitzibüel 3, 9038 Rehetobel
Einbau Fenster, Parz. 1108, Assek. 246, Gitzibüel 3, Rehetobel

Christoph Kunz, St. Gallerstrasse 7, 9038 Rehetobel
Fenster durch Balkontür ersetzen, Parz. 150, Assek. 67, Oberstrasse 23, Rehetobel

Peter Müller, Sägholzstrasse 9, 9038 Rehetobel
Stützmauer mit Geländeanpassung, Parz. 180, Assek. 21, Sägholzstrasse 9, Rehetobel

Andrea + Hans Roderer, Sägholzstrasse 60, 9038 Rehetobel
Anhebung des Dachstuhls, Anbau Wintergarten und Gebäudehüllensanierung, Parz. 101, Assek. 209, Sägholzstrasse 60, Rehetobel

Erbengemeinschaft Eisenhut, c/o Frau Margrit Steiger-Eisenhut, Höhenstrasse 29, 9320 Arbon
Fassadensanierung Nordfassade, Einbau neue Fenster mit Metallzargen, Parz. 1122, Assek. 594, Lochersebni 6, 9038 Rehetobel

Weisser Christian und Rita, Sonderstrasse 20, 9038 Rehetobel
Abbruch von Tankraum und Einbau von Büro, Parz. 462, Assek. 457, Sonderstrasse 20, Rehetobel

Handänderungen Januar – März 2009

Erbengemeinschaft Domeisen Arnold (Erwerb 11.03.2002, 12.01.2009) an Bänziger Andreas, Rehetobel, Liegenschaft Nr. 888, 3'789 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 737, Gewächshaus Nr. 934, Bergstrasse 68

Hohl Kurt sel., Rehetobel (Erwerb 25.05.1998) an Hohl Ruth, Rehetobel, 1/2 Miteigentum an Stockwerkeigentum Nr. 5047, 102/1000 Miteigentum an Liegenschaft Nr. 948, 1/2 Miteigentum an Miteigentumsanteil Nr. 5062, 1/14 Miteigentum an Stockwerkeigentum Nr. 5049, und 1/2 Miteigentum an Miteigentumsanteil Nr. 5063, 1/14 Miteigentum an Stockwerkeigentum Nr. 5049, Hauetenstrasse 4

Dörig Agnes, Appenzell (Erwerb 09.11.1998) an Ulmer Katharina, Rehetobel, Stockwerkeigentum Nr. 5046, 98/1000 Miteigentum an Liegenschaft Nr. 948, und Miteigentumsanteil Nr. 5059, 1/14 Miteigentum an Stockwerkeigentum Nr. 5049, Hauetenstrasse 4

Volkart Walter, Rehetobel (Erwerb 12.10.1990) an Nagel Marcel, Speicher, und Looser Jasmin, Speicher, zu je 1/2 Miteigentum, Liegenschaft Nr. 1196, 566 m² Grundstückfläche, Sonder

Wiederkehr Bruno, Rehetobel, und Frank Wiederkehr Gisela, Rehetobel, Miteigentümer zu je 1/2 (Erwerb 28.08.2008) an Tomasi Claudio, St. Gallen, und Bauer Tomasi Nicole, St. Gallen, zu Gesamteigentum, Liegenschaft Nr. 1240, 544 m² Grundstückfläche, Holderenstrasse

Erbengemeinschaft Kast Hans Ulrich (Erwerb 08.06.2006) an Kast Monika, Rehetobel, Liegenschaft Nr. 879, 2'341 m² Grundstückfläche, Berg

Erbengemeinschaft Kast Hans Ulrich (Erwerb 08.06.2006) an Kast Erika, Rehetobel, Liegenschaft Nr. 143, 681 m² Grundstückfläche, Wohnhaus mit Anbau Nr. 65, Remise Nr. 69, Bürgerheimstrasse 1

Einwohnergemeinde Rehetobel, Rehetobel (Erwerb 06.03.1970) an Taubner Lutz, Samedan, und Taubner-Weckert Karen, Samedan, Liegenschaft Nr. 1234, 783 m² Grundstückfläche, Lindenbüel

Zur Erinnerung an Max, dem treuherzigen Boten für das ganze Dorf Rehetobel

Zum erstenmal vor mehr als fünfzig Jahren sah ich Max bei der Post, dort, wo das Postauto hielt und wo die Brief- und Paketpost ausgeladen wurde. Hier war er alle Tage, bei jedem Wetter, vom Morgen bis am Abend, pünktlich auf jede Postauto-Ankunft. Wer sich nach seinem Namen erkundigte erhielt von ihm die Antwort: Max; und auch

von der Dorfbevölkerung hiess es: Das ist Max.

Express-Sendungen von der Post, Medikamente von der Drogerie, bestellte Ware von der Metzgerei....., überall war er zur Stelle, wenn etwas auszutragen war. Max war immer erreichbar und willig bereit für den gewünschten Dienst, jahrzehntelang für jedermann, Tag für Tag.

Max Tobler wurde am 3. April 1931 im Oberstädeli geboren. Seit Geburt mit einer Behinderung belastet, wurde er nach der Schulzeit in Rehetobel für eine Zeit lang im Welschland platziert. Bei einer manuellen Betätigung lernte er französisch für den Tagesgebrauch. Das brachte er nach seiner Rückkehr nach Rehetobel mit Stolz zum Einsatz, wenn er gelegentlich Kurgäste französischer Zunge vom Postauto zum Löwen oder Ochsen brachte.

Nach dem Tod seiner Eltern fand er ein glückliches Daheim im Bürgerheim Ob dem Holz. Im Kreise der Familie Mutzner, die das Heim umsichtig leitete, fand er familiäre Geborgenheit. Seine Botengänge besorgte er von dort aus, fortan zur Hauptsache für das Heim. Früh am Morgen schon traf man ihn im Dorf. Sehend erkannte er niemanden, das gehörte zu seiner Behinderung. Sprach man ihn aber grüssend an, erkannte er uns gleich an der Stimme.

Er wollte nur mit Max angesprochen sein und war darum mit dem ganzen Dorf auf du. Wegen seiner Sehschwäche musste er das zu Lesende ganz nahe vor die Augen halten. Sein Blick schien darum sehr streng.

Auch nach der Pensionierung von Mutzners als Leiter blieb das Heim Ob dem Holz sein Zuhause. Mit den Jahren nahmen seine Kräfte mehr und mehr ab. In der letzten Zeit traf man Max im Dorf kaum mehr. Am Donnerstag nach Ostern ist er gestorben.

Ein Dorforiginal ist nicht mehr. Uns bleibt Max in dankbarer Erinnerung als ein bescheidener, genügsamer und zufriedener Mensch, der seine Lebensaufgabe im treuen Dienen gefunden hatte, glücklich, wenn er Freundlichkeit erfahren durfte.

Arthur Sturzenegger

Alters- und Pflegeheim Krone Rehetobel

Unser Altersheim

Du lebst so traut im Altersheim
Es ist dies nun die Heimat Dein
Wie schön die Blumen überall
Man singt und malt und ist vergnügt
Ein kleiner Kreis oft schon genügt
Die Speisen die sind auserlesen
Sie helfen Dir auch zum Genesen
Die Pflege die ist goldeswert
Von alten Leuten sehr begehrt
Hier lässt sich's glücklich leben
Ich bitte Gott um seinen Segen

Ein Altersheimbewohner

Herzliche Gratulation zum Studienabschluss

Universität Zürich

Salomé Sonderegger

lic.iur., Lizentiat der Rechtswissenschaft

Herzlich Willkommen in Rehetobel!

Wohnsitznahmen im März 2009

– Brugger, Janine, Alte Landstrasse 33

– Pries, Sabine, Oberdorf 5

«Die Feder»

Die Idee hinter der Rubrik «Die Feder» ist folgende: Jemand aus der Leserschaft greift zur Feder und schreibt einen kleinen Artikel über sich oder über ein Thema, das ihm oder ihr persönlich etwas bedeutet. Am Schluss nennt er oder sie jemanden, an den die Feder weitergereicht wird. Dieser Artikel erscheint dann im nächsten Gmäändsblatt.

Für diese Rubrik gelten ein paar Regeln:

- Umfang des Textes: 1 Spalte (etwa 2500 Zeichen)
- Die Person, an welche die Feder weiter gereicht wird, muss vor Eingabe des Artikels ihr Einverständnis gegeben haben, für das nächste Blatt einen Artikel zu schreiben.

Gepflogenheiten

«Södworscht» aufgetischt zu allen bedeutenden Anlässen und zu jeder frühen und späten Tageszeit! So wurde ich in Rehetobel «södworschtig» willkommen geheissen. Für mich eher ungewohnt, ja sogar verwunderlich und eigenartig. – Ich wurde schon bald eines besseren belehrt: «Die ‚Södworscht‘ wird aus Tradition im Anschluss an die politischen Geschäfte der Landsgemeinde den Ehrengästen gereicht, sie ziert die Tafel bei Feierlichkeiten zu Ehren

von Landammännern und anderen Magistraten!!» Oh, da wurde mir erst bewusst, welche Ehre mir widerfahren war und wie gut diese Geste gemeint war. Dieses Erlebnis machte mich eine Lebenserfahrung reicher. Die nächste folgt so gleich – da war ich der Annahme Appenzell sei Appenzell, ob nun Innerrhoden oder Ausserrhoden, zugegeben im Nachhinein tönt das alles etwas naiv, aber für mich hatte das IN und AUS keine grössere Bedeutung. «Chönd zonis» klingt für mich als sehr liebliche Redewendung. Mit diesem Gruss soll man auch in unserem Altersheim «ob dem Holz» willkommen geheissen und herzlich empfangen werden. Auch da lag ich wieder weit daneben. Geprägt von starkem Traditionsbewusstsein wurde mir klar gemacht, dass dies eine Innerrhoder Ausdrucksweise ist. «Chönd zonis» sollen die Türen vom Altersheim «ob dem Holz» für jeden Menschen offen halten und daher erlaubte ich mir, diesen Innerrhoder Gruss öfters und geme zu verwenden. Auch wenn ich dadurch die Tradition nicht geachtet habe, so hoffe ich, dass es mir kein «Ausserrhödler» übel nimmt. Es war keine böse Absicht. Was mir am Anfang fremd war ist mir heute schon «fast» vertraut. So durfte ich hier im «Rechtobel» viele und nette Episoden erleben und werde mich gerne daran zurück erinnern. Ich bedanke mich für jede freundliche Begegnung und jede Lebenswürdigkeit die mir zuteil wurde. Chönd zonis! Herzlichen Dank, dass ich Frau Maria Zähler-Bischofberger die Feder weiter reichen darf.

Claudia Meile

Jäger reorganisieren Hege: Willi Frei betreut die Gemeinden Rehetobel und Wald

Die Funktion des Jägers zur Regulierung der Wildbestände ist allgemein bekannt, wenngleich nicht unumstritten. Dagegen wird kaum wahrgenommen, dass sich das Wirkungsfeld der Jägerschaft zunehmend hin zu Hegeaufgaben wie der Schaffung und dem Erhalt von geeigneten Lebensräumen verschiebt.

Verblenden von Strassen, Schutz der frisch gesetzten Rehkitze vor dem Mähtod, Entfernen von ausgedienten Einzäunungen, sowie Pflanzung und Erhaltung von Hecken sind nur wenige Herausforderungen und Pflichten aus dem Jahresverlauf der Jägerschaft. Diesen Aufgaben ist gemeinsam, dass sie gründliche Kenntnisse der lokalen Verhältnisse und einen vertrauensvollen Kontakt zur Bevölkerung

in Dorf und Land voraussetzen. Um diesen Anforderungen Rechnung zu tragen, hat der Kantonale Patentjägerverein lokale Hegechefs ernannt, um die Aufgaben in einer oder mehreren Gemeinden zu koordinieren.

Willi Frei hat dieses Amt für die Gemeinden Rehetobel und Wald übernommen. Er kann für diese Aufgabe auf seiner langjährigen Erfahrung als Jäger und Heger aufbauen. Wir bitten die Bevölkerung, ihn in seinem Wirken tatkräftig zu unterstützen, etwa bei der Durchführung von Hegeprojekten oder bei der Kitzrettung im Frühjahr.

Seine Adresse:

Willi Frei, Oberstr. 3, 9038 Rehetobel, Tel. 071 877 11 90 mobil 079 410 53 04

Patentjägerverein AR / Hegering Vorderland
Felix Lutz, Wienacht-Tobel

Nicht nur für das jagdbare Wild, sondern auch für alle wildlebenden Säugetiere, Singvögel, Insekten, Amphibien und Reptilien ist die Schaffung und Erhaltung von reich strukturierten Biotopen überlebenswichtig. Die Jägerschaft ist dazu auf der Suche nach geeigneten Projekten wie etwa der Aufwertung von Waldrändern, der Schaffung und Pflege von Hecken, Bestockung von Wasserläufen und manches mehr. Würden Sie ein geeignetes Stück Land für eine Hegeaktion zur Verfügung stellen? In Frage kämen Landstücke, deren Nutzung ohne hin eingeschränkt ist wie z.B. Grundwasserschutzzonen, Bachböschungen, unproduktive Waldflächen etc.

Wenn Sie eine Idee haben, rufen Sie ungeniert Willi Frei an, gerne wird er mit Ihnen einen Augenschein vor Ort vornehmen.

Eine jährlich wiederkehrende Herausforderung stellt sich für die Jäger darin, die frisch gesetzten Kitz vor dem Mähtod zu bewahren. Zum Verblenden der Mähwiese können Sie selbstverständlich auch einen anderen Ihnen bekannten Jäger anrufen – in jener Zeit sind alle Kameraden im Einsatz!

Felix Lutz, Hegeringleiter Vorderland

Lasst euch entführen...

...mit Musik und Geschichten

5. Juni 09

Freitagabend 20.00Uhr im Saal Michlenberg
ab 19.00 Uhr Libanesishe Spezialitäten von Ch. Hamdar

Gesang: Stefanie Aouami, Vera Stoffel, Andrea Rossi

Piano: Martin Schmid

Geschichten: Julia Meier

Eintritt CHF 10.–

Wir freuen uns auf euer Kommen!

Platzreservation über Telefon 079 506 17 75
oder per eMail andrea.rossi424@gmail.com

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde

Pfrn. Beatrix Jessberger
Holderenstrasse 4
Telefon 071 877 14 57

Liebe Rehetoblerinnen
Liebe Rehetobler

Für den Monat **Mai** laden wir Sie zu folgenden Veranstaltungen herzlich ein:

Gottesdienste

- 3. Mai 09.45 Uhr** Predigtgottesdienst mit Christine Gentina, Seelsorgerin, Rorschach, Orgel: Werner Graf
- 10. Mai 09.45 Uhr** Predigtgottesdienst zum **Muttertag** mit Pfrn. Beatrix Jessberger unter Mitwirkung der Kinderkirche, musikalisch gestaltet vom Kinderchor und der Bläsergruppe der MG Rehetobel
Im Anschluss sind alle herzlich zu einem Apéro, organisiert von der Kinderkirche, eingeladen.
- 17. Mai 09.45 Uhr** Predigtgottesdienst mit Pfrn. Beatrix Jessberger, Orgel: Josef Oetiker
- 24. Mai 09.45 Uhr** Predigtgottesdienst mit Christine Gentina, Seelsorgerin, Rorschach, Orgel: Werner Graf
- 31. Mai 09.45 Uhr** Abendmahls-Predigtgottesdienst zu **Pfingsten** mit Pfrn. Beatrix Jessberger, musikalisch gestaltet vom Männerchor Rehetobel

Bibelstunden in den Altersheimen

Donnerstag, 14. Mai, 15.00 Uhr im Altersheim Krone mit Pfrn. Beatrix Jessberger

Mittwoch, 13. Mai, 14.30 Uhr im Altersheim «Ob dem Holz» mit Pfrn. Beatrix Jessberger

Änderungen bleiben vorbehalten!

Offene Einladung zum Gespräch über Gott und die Welt

Donnerstag, 28. Mai, 15.00 Uhr bis ca. 16.30 Uhr im Altersheim Krone mit Pfrn. Beatrix Jessberger

Kontemplation der Via Integralis (Meditation)

Montag, 4. und 18. Mai 2009

Die Einführung beginnt für NeueinsteigerInnen um 19.30 Uhr, für Geübte die Meditation um 20.00 Uhr in der evan-

gelisch-refomierten Kirche Rehetobel mit Pfrn. Beatrix Jessberger, autorisierte Lehrerin der Via Integralis

Flüügäpiz

Alle Kinder (0 - ca. 4 Jahre) mit ihren Eltern sind herzlich zum Treffpunkt Flüügäpiz eingeladen. Das nächste Treffen findet statt am **Donnerstag, 7. Mai 2009 um 15.00 Uhr** statt. Ort: Pfarrhaus

Stricken im Pfarrhaus «Ein Mützchen voll Leben»

Jeweils am **Donnerstag um 14.00 Uhr** unter der Leitung von Anni Sonderegger
7., 14., 21. und 28. Mai 2009

Christliche Stunde im Waldheim

Dienstag, 12. Mai 2009 um 14.30 Uhr

Abwesenheit von Pfrn. Beatrix Jessberger

Pfrn. Beatrix Jessberger ist vom 20. - 24. Mai 2009 abwesend.

Vertretung im seelsorgerlichen Bereich übernimmt: Seelsorgerin Christine Gentina, Rorschach (071 841 49 60).

Für Behördenfragen steht Ihnen Sekretärin Corinne Ruch zur Verfügung (Mittwochvormittag unter Tel. 071 870 08 24, E-Mail: kirche.rehetobel@bluewin.ch).

Gastfreundschaft erleben

Jugendliche der ersten und zweiten Oberstufe befassten sich am vergangenen Wochenende mit der Gastfreundschaft. Im Rahmen der ökumenischen Projekttag Religion kommen sie an vier Tagen pro Schuljahr zusammen und arbeiten an einem Thema. Gleich zu beginn in der

reformierten Kirche wurden vier verschiedene Szenen aus Filmen gezeigt, die mit Gastfreundschaft zu tun hatten. Nach der Auswertung verteilten sich die Jugendlichen in vier Gruppen.

(Gast) – Freundschaft

Die Gastfreundschaft in Verbindung mit dem Abendmahl und der Eucharistie standen in der katholischen Kirche im Mittelpunkt. Die Jugendlichen aktualisierten unter der Leitung von Heidi Steiner und Alex Burkart die biblische Geschichte vom Festessen. Sie machten sich auch kreative und spielerische Überlegungen zu (Gast) – Freundschaft. Dani Dütsch übte mit den Schülern fünf englischsprachige Songs ein, die sie dann am Sonntagmittag vortrugen. Monika Baumgartner leitete die Gruppe Dekoration. Mit Hilfe von Dekorationsfachfrauen bastelten die Jugendlichen für das Festessen vom Sonntagmittag. Die Gruppe «Küche» unter der Leitung von Bernadette und Samuel Zuberbühler zauberte an beiden Tagen ein feines Menu auf den Tisch.

Festessen am Sonntag

Für den Sonntag waren die Jugendlichen aufgefordert worden, jemanden den sie gut kennen für das Festessen einzuladen. Auch die Mitglieder der Jugendkommission Rehetobel und die Schulleiterin der Sekundarschule Trogen waren eingeladen. Im Jugendraum präsentierten die Jugendlichen, während des Apéros eine Diaschau mit einem Rückblick auf dem Samstag.

Pfarrerin Beatrix Jessberger wies darauf hin, dass sie nun alle «Sabbat» feierten. Dies sei zutiefst Gottesdienst feiern. Im Miteinander-Essen komme dies gut zum Ausdruck. Auch sei das ein Hinweis auf die Vollendung im himmlischen Gastmahl. Dann durften die Gäste im Gemeindezentrum das Festessen geniessen, das von den Liedervorträgen der Jugendlichen immer wieder bereichert wurde.

Alex Burkart

Ökumenischer Suppentag 2009 – Danke!!

Weil das Recht auf Nahrung ein gutes Klima braucht.

Der diesjährige Suppentag war wieder ein voller Erfolg und viele haben uns wieder mit ihrem Besuch ihre Treue bekundet.

Bedanken möchten wir uns beim Gottesdienstteam mit Vreni Graf und Doris Lienert und der 4. Klasse für die wunderschöne Gestaltung des Gottesdienstes.

Unser Dank gilt auch Vreni Rechsteiner und ihren vielen freiwilligen Helfern vor und hinter der Kulisse für die feine Suppe, den guten Service und die vielen Kuchen und Dessertspenden.

Für unser Projekt in LAOS «Verbesserte Ernährung und Schutz der Ressourcen» konnten wir aus Kollekte, Suppen-spende und Kaffeestube das erfreuliche Ergebnis von Fr. 1945.60 überweisen.

Im Namen aller Beteiligten danke ich ganz herzlich für diese grosszügige Unterstützung.

Elisabeth Nadler

Fiire mit de Chliine

Samstag 6. Juni 2009 um 16.00 Uhr in der katholischen Kirche.

Katholische Kirchengemeinde

Gottesdienstzeiten:

Samstag, 2. Mai, 17.30 Uhr

Eucharistiefeier

Donnerstag, 7. Mai, 16.00 Uhr

Kath. Gottesdienst im Altersheim Krone

Samstag, 9. Mai, 17.30 Uhr

Eucharistiefeier

Samstag, 16. Mai, 17.30 Uhr

Eucharistiefeier

Donnerstag, 21. Mai, 10.15 Uhr

Gottesdienst zu Chr. Himmelfahrt in Heiden

Samstag, 23. Mai, 17.30 Uhr

Eucharistiefeier

Freitag, 29. Mai, 19.00 Uhr

Gebet für die Welt in der katholischen Kirche Heiden

Samstag, 30. Mai, 17.30 Uhr

Pfingsten - Eucharistiefeier

Vorankündigung

Sonntag, 7. Juni Pfarreiwallfahrt

Dieses Jahr feierten wir am Ostersonntag eine lebendige und familienfreundliche Eucharistiefeier in der Kirche.

Sowohl Familien als auch Einzelpersonen haben dieses Angebot genutzt. Das anschliessende Eiertutschen bei wamem Sonnenschein im Freien wurde von vielen Gottesdienstbesuchern geschätzt und genossen.

Für den Kirchenrat, Gisela Bauert

Schule Rehetobel

Informationen

Zurück zu den Zeugnisnoten???

Am 17. Mai kommt die Volksinitiative «Wiedereinführung von Schulnoten ab der 4. Klasse» zur Abstimmung. Die Schulkommission Rehetobel möchte kurz einige Gedanken dazu hervorheben:

Vor 15 Jahren wurde das heutige Konzept, das eine zeitgemässe Beurteilung der Lernenden an der Primarschule ermöglicht, schrittweise eingeführt. Die bisherigen Zeugnisnoten, die vor allem bei leistungsschwachen Schülerinnen und Schülern oft zu Schulangst und Lernblockade führten, wurden durch eine differenziertere Beurteilung der Leistungen und des Sozialverhaltens abgelöst.

So nehmen die Lehrpersonen regelmässige Einschätzungen der Schülerinnen und Schüler vor, die auch den Eltern – in einem Beurteilungsgespräch und einem Bericht – mitgeteilt werden. Zusätzlich dazu werden neben der Selbstbeurteilung des Schülers auch die Lernziele in den einzelnen Fächern festgehalten. So richtet sich der Blick nicht nur auf die erbrachten Leistungen, sondern auch auf die mögliche Förderung und die Selbstbeurteilung des einzelnen Schülers. Dies führt am Ende der Primarschule zu weniger Unsicherheiten bei der Zuteilung an die Sekundarschule – es gibt nur noch selten Rekurse – und kann die spätere berufliche Weiterbildung fördern.

Diese Form der Beurteilung erfordert von den Lehrpersonen eine genauere und intensivere Auseinandersetzung mit den Fähigkeiten der Kinder, eine, die ebenso Leistung fordert und fördert, die aber auf einer andern Haltungs-Grundlage basiert: Der Abkehr von der (wissenschaftlich widerlegten) Annahme, dass Noten in Zahlenwerten gerecht und objektiv sind. Denn: Noten verleiten zur Vereinfachung. Anzahl Tests geteilt durch... Aus den Stellen vor und nach dem Komma soll Leistung abgelesen werden können. Das Kind lernt so für die Note – der Inhalt ist vielleicht nach der Prüfung wieder vergessen – und nicht für den eigenen Lernprozess.

Wollen wir wirklich dieses moderne Beurteilungs-System – ein bildungspolitischer Vorsprung, den wir gegenüber andern Kantonen vorzeigen können – wieder aufgeben?

Die Schulkommission Rehetobel stellt sich daher gegen eine Wiedereinführung von Zeugnisnoten und möchte die geltende, differenziertere Beurteilung der Lernenden an der Primarschule beibehalten.

Schulkommission Rehetobel

Informationen der Sekundarschule T-W-R

Montag, 18. Mai um 20.00 Uhr im Gemeindezentrum (kleiner Saal)

Wir freuen uns, Sie an diesem Abend zu einer öffentlichen Informationsveranstaltung der Sekundarschule Trogen-Wald-Rehetobel einladen zu dürfen.

Sie erfahren aus erster Hand einige wichtige Neuerungen der kooperativen Sekundarschule und im Schulbetrieb.

Die Stichworte dazu sind: Blockzeiten, betreute Aufgabenzeit, Französischunterricht in Niveaus. Umsetzung der Teilrevision der Schulverordnung.

Wir danken für Ihr Interesse und freuen uns, Sie an dieser Veranstaltung zu begrüssen.

Abteilungsleiterin der Sekundarschule
Susann Bühler
Schulkommission Rehetobel
Martin Zürcher

Ein Nein zur Noteninitiative

Am 17. Mai stimmen wir in unserem Kanton über die Noteninitiative ab. Diese Initiative fordert die Wiedereinführung der Noten auf der Mittelstufe.

Seit 10 Jahren beurteilen wir die Schülerinnen und Schüler in den schulischen Fachbereichen wie auch im Sozial-, Lern- und Arbeitsverhalten in Worten. Ein gesamter Fachbereich wie z.B. Mathematik wird differenziert betrachtet. Jedes Kind wird individuell nach seinen Stärken und Schwächen beurteilt und nicht pauschal mit einer einzigen Zahl qualifiziert. So werden die Kinder ganzheitlicher erfasst. Das Kind wie die Eltern wissen genauer, welche Ziele gut erreicht wurden und wo noch Nachholbedarf besteht. Es werden konkrete, spezifische Lernziele erstellt und jedes Jahr werden diese mit dem Kind überprüft.

Dass Noten die Motivation der Kinder fördert, ist zwar immer noch eine populäre Meinung, aber in mehreren Studien eindeutig widerlegt worden. Falscher (Noten-) Druck kann vielmehr kontraproduktiv sein. Notengebung hat keinen Zusammenhang mit Leistung. Wir möchten mit einer differenzierteren Beurteilung vielmehr die Motivation und Lernfreude der Kinder fördern.

An der Oberstufe wird wie bisher an der Notengebung festgehalten, obwohl gerade auf dieser Stufe Leistungsprofile, der Nachweis der konkreten Kompetenzen und Fähigkeiten in Form von Portfolios zunehmend an Bedeutung gewinnen.

Wir Lehrerinnen und Lehrer von Rehetobel wünschen uns aus oben genannten Argumenten einstimmig die Beibehaltung der bestehenden Beurteilung und sagen NEIN zur Noteninitiative.

Im Namen des LehrerInnenteams
Peter Graf

Im letzten Gmäandsblatt erschienen Fotos zum Ski- und Snowboardrennen. Die Legenden dazu sind leider im Netz verloren gegangen. Hier nur noch das Wichtigste:

Vielen Dank dem Sportverein Rehetobel, der unseren Kindergarten- und Schulkindern dieses tolle Erlebnis ermöglicht hat!

Erika Fritsche

Frühenglisch

Seit dem obligatorischen Frühenglischbeginn in der 3. Klasse im letzten Sommer ist einiges gearbeitet, gelernt, gespielt, gesprochen, gesungen und geschrieben worden. Waren anfangs die einzelnen Wörter und Begriffe im Mittelpunkt der Englischlektionen, so sind es in der Zwischenzeit ganze Sätze und sich verbindende Sprachgebilde geworden.

Die Kinder können sich und ihre Familien vorstellen, kennen die Farben, die Körperteile, die verschiedenen Kleider und können das Wetter beschreiben. Sie wissen, was sie am liebsten essen, aber auch, welche Nahrungsmittel gesund oder ungesund sind. Dass auf Englisch Pommes frites «chips» und Pommes Chips «crisps» heissen, war schon etwas gewöhnungsbedürftig! Die Zahlen sind den meisten Kindern bereits geläufig, was auch wichtig ist, da wir jetzt gerade die Uhrzeiten kennenlernen.

Das Lehrmittel Young World ist abwechslungsreich und interessant gestaltet. Es beinhaltet nebst der Sprachvermittlung auch Lieder, Bastelanleitungen, Bewegungsübungen, Experimente, Kochrezepte und Rätsel. Die englische Sprache kann so mit allen Sinnen gelernt werden. Um bis ende Schuljahr termingerecht durchzukommen, bleibt leider manchmal etwas wenig Zeit, in einzelnen Themen zu verweilen und ausführlicher auf einzelne Punkte einzugehen.

Die Kinder werden durch die Texte und Lieder auf der CD mit den verschiedensten englischen Dialekten konfrontiert. Da wir an der Schule ein globales Englisch unterrichten, ist es für die Kinder interessant zu hören, wie z.B. ein indisches Mädchen englisch spricht oder wie das australische Englisch tönt.

Natürlich ist es auch im Erlernen einer Fremdsprache so, dass einige Kinder leichter lernen, aufnehmen und wiedergeben können als andere. Im Lehrplan sind für die dritte Klasse drei Lektionen pro Woche vorgeschrieben. Mit Klassen über 20 Kinder ist es schwierig, allen Kindern gerecht zu werden. Es bewährt sich sehr, dass ich eine Lektion im wöchentlichen Wechsel in der Halbklassen unterrichten kann. In Kleinklassen bis zu 12 Kindern kann intensiver auf jedes einzelne Kind eingegangen, einzelne Lern- oder Sprachprobleme aufgegriffen und vertiefter bearbeitet werden. Die Kinder kommen so auch vermehrt zu Wort, was ja für das Erlernen einer Fremdsprache ausserordentlich wichtig ist.

Homework (Hausaufgaben) sind für mich wichtige Bestandteile für das Erlernen einer Fremdsprache. So wird das Erlernete zu Hause nochmals «aufgewärmt» und die Kinder spüren selber, was sie bereits können und was nochmals angeschaut werden muss. Sie werden zwischendurch auch aufgefordert, selbstständig eine Lösung zu suchen und wenn nötig, den Dictionary (Dix) zur Hand zu nehmen. Es macht den Kindern Spass, nach einem Wort zu suchen, meistens werden sie fündig oder finden sogar noch weitere interessante Wörter.

Dass Englisch lernen auch Spass machen kann, möchte ich mit folgendem Tongue Twister (Schnabelwetzler) aus dem Thema Wetter aufzeigen:

Whether the weather be fine,
Or whether the weather be not,
Whether the weather be cold,
Or whether the weather be hot,
We'll weather the weather,
Whatever the weather,
Whether we like it or not.

Esther Sonderegger

Das Englisch ist ein bisschen zu lang aber ich lerne viel,
Die Spiele die wir machen sind toll und im Heft sind die Seiten oft lustig oder lernreich.
Ich komme eigentlich gerne.
Manchmal ist es ein bisschen langweilig aber es macht mir spass.
Tim

Hello my Name is Claudia
I am from Rehetobel
I like pizza
In the summer I put on my swimming suit and my skirt

Ich finde gut das wir im Englisch sind. Dann kann man auf England reisen und man versteht die Sprache.
Nadine

My name is Fabio
 My favourite food is chips
 I live in Rehetobel
 I speak English
 I love the summer

Es macht immer mehr Spass
 wenn ich neue Wörter kennen
 lerne. Bis jetzt wusste ich noch
 nicht wie die Digitale Uhr geht
 seit wir sie im Englisch
 durchgenommenen haben kann ich sie
 schon fast. Jérôme

Kinder

Als die Schule wieder anfang

eine Geschichte von Matthia Bauert, 2. Klasse

Es war einmal eine freche Fee. Sie hatte immer Spass. Aber auf einmal hatte sie keinen Spass mehr. Sie weinte nur noch. Die Mutter tröstete nur noch. Und der Vater arbeitete nur noch. Die Familie war sehr anders geworden. Als die Schule wieder anfang, wurde sie immer fröhlicher. Der Vater hatte es auch immer weniger streng. Die Mutter hatte es auch immer weniger streng. Die Fee hatte auch immer mehr Spass. Ende

...und zum Schluss

Frühenglisch

Ich erkläre einem Kind die Bedeutung des Verbs to eat (essen). Ein weiteres Kind kommt dazu und fragt, ob es aufs WC dürfe. Ich sage ihm: «In Englisch, please.» Die Fragestellung darauf: «Can you eat the bathroom, please?»

Esther Sonderegger

Muttertags-Benefizkonzert

Samstag, 9. Mai 2009 im Gemeindezentrum
 Saalöffnung 18.30 Uhr, Konzertbeginn 20.00 Uhr
 Vorverkauf bei MAPS, Tel. 071 878 70 83

JuppSäntis, die Selbsthilfegruppe für junge Parkinson-Betroffene und die Musikgesellschaft Brass Band Rehetobel laden Sie ein zu einem speziellen Abend bei Musik, Poesie und einer Hackbrett Ur-Aufführung.

Es wirken mit:

Sarah-Jane, Nicolas Senn, Lorenz Schefer und seine Hackbrett-Schüler und die **Musikgesellschaft Brass Band Rehetobel**.

Durch den Abend begleitet Sie **Christoph Sutter** der Event-Poet der Ostschweiz.

Vogelschutz-Exkursion

am Auffahrtstag, 21. Mai 2009

Exkursionsleiter: Markus Tobler

Besammlung um 06.00 Uhr auf dem Parkplatz beim Gemeindezentrum. Der Rundgang findet nur bei guter Witterung statt.

Auskunft über die Durchführung erhalten Sie ab 05.15 Uhr unter Tel. 071 877 15 64 oder Tel. 071 877 34 66.

Auf möglichst viele Teilnehmer freut sich der Vorstand.

Ornithologischer Verein Rehetobel und Umgebung

Frauenverein Rehetobel

Wir fliegen aus...

Der Frauenverein Rehetobel lädt Sie auch dieses Jahr wieder ein zu einer

Fahrt ins Blaue

am Dienstag, 12. Mai 2009 (kein Verschiebedatum)

Besammlung 12.45 Uhr beim Gemeindezentrum

Abfahrt 13.00 Uhr

Zustieg im Kaien oder Rohbach möglich; bitte bei der Anmeldung angeben.

Lassen Sie sich vom Reiseziel, wo wie immer ein feiner Zvieri auf Sie wartet, überraschen!

Anmeldungen bitte bis spätestens Samstag, 09. Mai an:

Ruth Züst, Tel. 071 877 12 71

Heidi Burtschi, Tel. 071 877 33 72

Literarischer Abendspaziergang

Blau ist die Farbe des Himmels, so wie wir ihn uns vorstellen beim Klang des Wortes HIMMEL.

Blau ist die Farbe des Meeres, so wie wir es uns vorstellen beim Klang des Wortes MEER.

Erika Fritsche und Heinz-Andrea Spychiger spazieren mit Gedichten und Texten durch die Welt des BLAU.

Treffpunkt: vor dem Dorfschulhaus, **Freitag, 8. Mai 2009, 19.00 Uhr**

(Achtung gegenüber Jahresprogramm geänderte Zeit!)

Dauer ca. 2 Stunden. Die Route (Oberkaien-Cupf-Fernsicht) ist so angelegt, dass nicht nur der Himmel, sondern – gute Sicht vorausgesetzt – auch das Meer (das schwäbische) zu sehen ist.

Der Anlass ist öffentlich.

Der Vorstand freut sich auf eine rege Beteiligung.

Lesegesellschaft Robach

Die LG Robach lädt alle Interessierten zu einer **Lesung mit Gertrud Wydler** ein. Gertrud Wydler ist vor 90 Jahren als Tochter eines Missionsehepaars in China zur Welt gekommen. Da sie keinen Platz im Arbeitsalltag ihrer Eltern hatte, wuchs sie in der Schweiz bei Pflegeeltern auf. Jahrelang sah sie ihre Eltern nicht und früh war sie auf sich selbst gestellt. Während die einen Menschen an den Schwierigkeiten des Lebens scheitern, wachsen andere daran. Gertrud Wydler gehört zu jenen, die aus erschütternden Lebensabschnitten Kräfte zu schöpfen mag. Sie möchte Mut machen, sich auf den je eigenen Weg zu machen.

Dank Agi Ukatz haben wir das Glück, dass Gertrud Wydler uns aus ihrem Leben, das sie auch in Buchform verfasst hat, erzählen wird. Sie wird uns am **Montag 4. Mai im Rest. Bären ab 19.00 Uhr** unterhalten. Im Anschluss an die Lesung serviert uns das Urwaldhaus einen kleinen Snack. Für den Abend wird ein Unkostenbeitrag von Fr. 10.– erhoben.

Für die LG Robach, Richard Sennhauser, Präsident

Schwimmbad Rehetobel

Bericht des Präsidenten zur Badesaison 2008 und einige Worte zum Abschied als Präsident

Liebe Freunde des Schwimmbades

Die Badesaison 08 war wettermässig sehr durchzogen. Nach einem sehr schönen Saisonstart im Mai darf das Wetter mehr oder weniger als nicht schön aber auch nicht als schlecht bezeichnet werden. Das heisst, wir mussten das Bad sehr viel geöffnet haben (53 Tag Badetage wurden gezählt, wobei erstmals nur noch die Tage mit mehr als 3 Stunden Oeffnungszeit berechnet wurden) Die Ausbeute an Eintritten war aber auf Grund des Wetters eher mager.

Dies mag dann auch erklären, warum der Kiosk sehr gut gearbeitet hat. Er kam Umsatz- und gewinnmässig an das Superjahr 2003 heran. Die Leute sassen viel im Kioskrestaurant ohne aber zu baden. Auch fehlten die schönen Wochenende, wo es mal durchgehend schön gewesen wäre und die Leute zum Baden animiert hätten.

Unsere Bademeisterinnen Irene Rutz und Lilian Wettmer sorgten einmal mehr für einen reibungslosen Ablauf des Betriebes. Und ausser den üblichen Blessuren und Bienenstichen musste zum Glück nichts gröberes verarztet werden. Dem Einsatz der Beiden ist es auch zu verdanken, dass die Besucher immer ein einwandfreies Bad antreffen. Für diesen Einsatz durfte ich viel Lob entgegennehmen und gebe dieses an dieser Stelle gerne an die Beiden weiter.

Die Umgebungsarbeiten für das Bad und den Sportplatz wurde im 2008 allein von Haxhi Shala gemeistert. Mit ihm haben wir eine echte Entlastung gefunden. Er erleidet absolut autonom die anfallenden Arbeiten wie Rasenschnitt und alle Umgebungsarbeiten zu unserer absoluten Zufriedenheit.

Unsere Hilfsbademeister kamen nur teilweise zum Einsatz und es war wohl nicht so befriedigend für Sie, das Sie am Wochenende meistens nur ein halbleeres Bad zu beaufsichtigen hatten. Trotzdem sind sie für unseren Betrieb einfach wertvoll, sparen sie doch jede Saison zwischen 5'000 bis 10'000 Franken an Lohnkosten ein.

Punkto Kosten: Wir konnten erstmals im 2008 die Solaranlage richtig einsetzen und boten denn fast die ganze Saison Wassertemperaturen ab 23 Grad an. Die hohen Wassertemperaturen sowie das Kinderbad und die Einhaltung der Wasserhygiene-Vorschriften haben zu einer Verdoppelung des Chemiebedarfs geführt. Die Preise für Chemie sind zusätzlich um 100 Prozent gestiegen. Der Energiebedarf für das Schwimmbad hat sich auf Grund der Verdoppelung der Anlagengrösse ebenfalls markant in der Buchhaltung niedergeschlagen. Diese zwei Faktoren führen zu den jährlichen Mehrausgaben von 6'000 Franken. Eines der wichtigsten Ziele für den neuen Präsidenten wird die Beschaffung von mehr Geld sein.

Die Vorgaben Kosten zu sparen konnte unter anderem in den Personalkosten eingehalten werden. So wird das Bad von morgens bis mittags von einer Person geführt. Erst ab der Mittagszeit oder nach Bedarf am Nachmittag werden zwei Personen, 1 Person Aufsicht und 1 Person Kiosk, benötigt und eingesetzt. Diese Einsparung ist nur dank der enormen Flexibilität der Mitarbeiter möglich und kann nicht genug gewürdigt werden. In diesem Punkt weitere Einsparungen machen zu wollen wäre fahrlässig. Das Schwimmbad wird in Zukunft 40'000 Franken an Gemeindebeiträgen benötigen, daran führt kein Weg vorbei, und man kann die Zahlen umdrehen und benennen wie man es will. Zudem kostet das Bad auch mit 40'000 Franken Gemeindebeitrag nicht die Hälfte, was andere, vergleichbaren Bäder an Zuschüssen bekommen. Von Seiten des Vorstandes und Personal wurde alles Nötige und noch viel mehr gemacht. Die Versprechungen die vor dem Bau dem Stimmbürger abgegeben wurden, konnten eingehalten werden. Wenn nun die Chemie- und Energiepreise auf Grund der Weltwirtschaft steigen bis explodieren, kann uns das nicht angehaftet werden. Es wäre an der Zeit, dem Stimmbürger dahingehend «reinen Wein» einzuschenken damit der neue Präsident sich den eigentlichen Aufgaben des Schwimmbades widmen kann und sich nicht dauern

in zeitaufreibende und zermürende Bittstellerei ergehen muss.

Die Mitarbeiter, die Hilfsbademeister und meine Kollegen vom Vorstand der Schwimmbad Kommission haben einmal mehr vollen Einsatz gegeben, viel unbezahlte Zeit und viel freie Zeit zum Wohle des ganzen Dorfes geopfert. Es wird immer schwieriger solche Menschen wie Euch zu finden und für eine Idee begeistern zu können. Ich danke Euch ganz herzlich dafür.

Meine Ansichten und meine Einstellung lassen sich in einigen wichtigen Punkten nicht mit den Ansichten des Gemeinderates vereinbaren. Ich gebe darum mein Amt als Präsident des Schwimmbades früher als geplant ab. Jeder Mensch ist zum Glück ersetzbar. Auch wenn ich mit «einem weinenden Auge mein Kind» übergebe, so darf ich auf viele glückliche Stunden zurückblicken. Das Schwimmbad hat mir zugegebenemassen einiges an Arbeit beschert. Es hat es aber reichlich mit neuen Einsichten und vor allem neuen Freundschaften und Begegnungen belohnt. Ich danke meinen Mitstreitern in unserer Kommission: vor allem Peter Schläpfer (Buchhaltung) und Urs Regenass (Aktuar) die ebenfalls per GV 2009 ihren Rücktritt eingereicht haben. Ihr werdet mir als gute Freunde erhalten bleiben. Ich danke allen meinen Mitstreitern für die tolle Zusammenarbeit über die vielen Jahre hinweg. Ihr habt das Gelingen des Schwimmbades mit Eurem persönlichen Einsatz möglich gemacht.

Michael Görtz wird neu das Amt des Präsidenten übernehmen. Für das buchhalterische Wohl konnte neu Roger Kast gewonnen werden. Für das Amt des Aktuars hat sich Willy Heimann zur Verfügung gestellt. Ich wünsche der neuen Kommission viel Glück. Ich bin überzeugt, dass mit der Wahl der «Neuen» eine sehr kompetente Kommission die Geschicke des Bades in Zukunft leiten wird.

*Euer Dani Rutz
Ex-Präsident Schwimmbad Rehetobel*

S+ samariter Herzlich willkommen im Samariterverein Rehetobel!

Am 22. März 2009 reisten 3 Samariterinnen von Rehetobel nach Appenzell an die Delegiertenversammlung des Kantonalverbandes beider Appenzell. Im Regierungsgelände wurden wir herzlich willkommen geheissen. Der offizielle Teil der Geschäfte (Präsidialbericht, Jahresrechnung, Wahlen etc.) wie auch das gute Nachtessen mit Dessertbuffet fand in einem nahegelegenen Hotel statt. Für die gute Organisation des Anlasses war der Samariterverein Appenzell zuständig. Im nächsten Jahr wird der Samariterverein Oberegg die DV organisieren.

Jeder Samariterverein ist Mitglied eines Kantonalverbandes und dieser ist Teil des SSB, des Schweizerischen Samariterbundes. Dessen Leitung ist das oberste Organ des schweizerischen Samariterwesens.

Der SSB entwirft zum Beispiel eine neue Strategie, neue Weiterbildungskurse für die Techn. Leiter und Kursleiterinnen oder Bevölkerungskurse wie zum Beispiel den Not- hilfekurs und den Samariterkurs. Der Kantonalverband ist nun für die Schulung der Techn. Leiter und Kursleiterinnen

wie auch der Samariter zuständig. In unserem Samariterverein wird zurzeit der Samariterkurs nach den Vorgaben des SSB umgesetzt. An unserer Märzübung, im 3. Teil des Samariterkurses, standen zum Beispiel die Themen Sonnenstich und Hitzschlag auf dem Programm.

Erkennen Sie einen Sonnenstich und wissen Sie welche Massnahmen zu ergreifen sind? Dies gehört zu den Dingen, die Sie als Mitglied unseres Vereins lernen können.

Jacqueline Vogel, Präsidentin

bibliothek rehetobel

**Bibliothek Rehetobel
Hauptversammlung,
Freitag, 20. März 2009,
19.30 Uhr**

Die Präsidentin konnte 10 Mitglieder (inkl. Vorstand) begrüssen.

Jahresbericht 2008 der Präsidentin

Ein Besuch im letzten Herbst in einer marokkanischen Bibliothek aus dem 17. Jahrhundert veranlasste die Präsidentin Ruth Zürcher, sich ein wenig mit der Geschichte der Bibliotheken zu beschäftigen. So wurde z. B. eine der ersten und grössten Bibliotheken im 3. Jahrhundert v. Chr. in Alexandria gegründet. Später waren die Bibliotheken vor allem in Klöstern untergebracht und nur für gebildete Leute zugänglich. Im 18. Jahrhundert änderte sich die Haltung gegenüber dem Lesen und nach und nach entstanden die öffentlichen Bibliotheken. Von diesen stehen heute der Bevölkerung in der Schweiz über 1000 zur Verfügung mit nicht weniger als 50 Millionen Büchern.

Aber zurück zur Bibliothek Rehetobel, diese wurde im Berichtsjahr 1281 x besucht, zusätzlich gingen 152 Schüler in die Bibliothek. Das bedeutet eine Steigerung von 10% in der Ausleihe und beinhaltet 11658 ausgeliehene Medien. Der Mitgliederbestand beträgt 177 Einzel- und Familienmitglieder, der Zuwachs beträgt 5 %.

Wir besitzen im Moment knapp 5000 Medien, bestehend aus Büchern, Zeitschriften, Kassetten für Kinder, Hörbücher und DVDs. Auch im letzten Jahr haben wir für Sie in verschiedenen Buchhandlungen 510 neue Medien erstanden und zudem in der Bibliomedia in Solothurn 150 Bücher ausgeliehen.

Aus zeitliche Gründen hat Jolanda Baumgartner den Ausleihdienst aufgegeben. Wir danken ihr für die zuverlässige Arbeit und wünschen alle Gute.

Veranstaltungen

Im letzten Jahr haben wir wieder den traditionellen Büchermarkt angeboten, verbunden mit einem Wettbewerb über die «Kundenzufriedenheit». Die vielen positiven Rückmeldungen haben uns sehr gefreut, den Gewinnern des Wettbewerbes haben wir einen kleinen Preis überreicht, den sie mit einer eigens für die Bibliothek gestalteten Tasche nach Hause nehmen konnten.

Im Mai beteiligten wir uns an einer Autorenlesung in der Alten Post. Gut dreissig Personen genossen die unterhalt- same Lesung mit Tim Krohn im Glarner Dialekt aus seinem Buch «Vrenelisgärtli».

Im November fand in Teufen der Appenzeller-Bibliotheks- tag statt. Wir erfuhren von einer Bibliotheksbeauftragten

wie man den Publikumsbereich kleinerer Bibliotheken mit einfachen Mittel verbessern kann.

Nach der Versammlung gab es Gelegenheit eine Aufführung über Peter Morger, den Abwesenden, zu besuchen. Er hat sein Leben am 12. Februar 2002 beendet und seinen Nachlass der Kantonsbibliothek in Trogen vermacht. Die Aufführung wurde rund um seine Bücher, Schriftstücke und Dias inszeniert.

Erfreulich ist, dass die Mitgliederzahl und die Medienausleihe wiederum gesteigert werden konnten. Mit einem herzlichen Dank an das Bibliotheksteam und die «bücherbegeisterten» Mitglieder schloss die Präsidentin den Bericht.

Wünsche und Anregungen

Das Kompliment von R. Jost für die Arbeit des Teams und die umfangreiche Medienauswahl wurde gerne entgegengenommen.

Um 20.00 Uhr konnte die HV beendet werden und zusammen mit einigen später dazugekommenen Gästen durften wir eine spannende Vorlesung von Erika Fritsche aus dem Buch des Geologen und Schriftstellers Otto Lienert aus Rehetobel erleben. Sie führte uns in die ferne Zukunft, einige Jahrhunderte vorwärts und es war faszinierend zu hören, wie unsere Nachfahren nach der Vorstellung von O. Lienert in dieser Zeitepoche leben werden und versuchen, mit unseren «Hinterlassenschaften» umzugehen. Zuviel sei nicht verraten, aber E. Fritsche hat uns mit ihrer gewohnt meisterhaften Vorlesekunst neugierig gemacht.

Trudi Bänziger

speziell erwähnt: Seit vielen Jahren hilft uns Susi Engeler beim Gestalten der Blumensträusse und der Osterarrangements, ohne dass sie für ihre Arbeit etwas annehmen will. Und darum bedanken wir uns an dieser Stelle ganz herzlich.

Für den Chor: M. Golay-Boller

rechtobler natur

Lokalgruppe

Workshop

«Kauz-Nistkasten»

Der gut besuchte Workshop wurde von Remo Wagner vorbereitet und geleitet. Er hatte das Holz in Hans Roderer's Werkstatt so vorbereitet, dass wir nach einer kurzen Information mit der Arbeit beginnen konnten. Wir feilten, bohrten und schraubten während rund zweieinhalb Stunden an den Kästen und der Aufhängevorrichtung bis alle fünf fertig gestellt waren. Das «lebensverlängernde» Kupferdächli wurde von Walter Kast noch am gleichen Tag montiert.

Die Nisthilfen für den Waldkauz werden von den Teilnehmern des Workshops in Zusammenarbeit mit dem Ornithologischen Verein an geeigneten Stellen auf dem Gemeindegebiet aufgehängt.

Einen herzlichen Dank für ihre Unterstützung richte ich an alle Teilnehmer des Workshops, an Remo Wagner für die Organisation und Leitung, an Walter Kast für die Fertigung der Kupferdächli, an Hans Roderer und an die Verantwortlichen der Schule Rehetobel für die Benutzung der Schulwerkstatt.

Emanuel Hörler

**Gemischtkor
Rehetobel**

Das Osteremärtlì ist schon wieder Vergangenheit. Der Auftritt des «Vorderländer Chenderchors» gab dem diesjährigen Markt eine besondere Note. Einmal mehr haben Sie, liebe Besucher, dem Chor durch Ihr Erscheinen die Treue erwiesen. Im Namen des Chors danke ich Ihnen ganz herzlich dafür.

Zu danken gibt es auch all den Helfern und Helferinnen, die zum Gelingen beigetragen haben. Es würde zu weit führen, sie alle aufzulisten. Eine Person sei jedoch ganz

Wie müssen die Holzteile zusammengefügt werden?

28. Rehetobler Fussball-Dorfturnier vom 20./21 Juni 2009

Am 20./21. Juni organisiert der Sportverein Rehetobel zum 28. Mal das Fussball-Dorfturnier. Das Turnier findet bei gutem Wetter auf dem Rasenplatz ob dem Schwimmbad statt. Bei schlechtem Wetter wird das Turnier auf den Hartplatz oder in die Mehrzweckhalle verlegt.

Es muss max. 1 Spieler pro Mannschaft aus Rehetobel stammen.

Wiederum wird die Kategorie Plausch durchgeführt. Diese Kategorie ist für Plauschmannschaften, Familienmannschaften, Quartiermannschaften etc. gedacht. Die Preise werden ausgelost.

Kat. A, B und Senioren spielen am Samstag, die Kat. C, D, E und F am Sonntag.

Es wird in folgenden Kategorien gespielt:

Kat. A:

Damen und Herren ab Jahrgang 1993 und älter

Kat. B:

Plausch

Kat. C:

Knaben ab 5. Klasse bis und mit Jahrgang 1994

Kat. D:

Knaben bis und mit 4. Klasse und jünger

Kat. E:

Mädchen ab 5. Klasse bis und mit Jahrgang 1994

Kat. F:

Mädchen bis und mit 4. Klasse und jünger

Kat. Senioren:

Herren Jahrgang 1976 und älter (bei weniger als 4 Mannschaften wird diese Kategorie in die Kat. A eingeteilt)

Anzahl Spieler pro Mannschaft

In allen Kategorien wird mit 1 Torhüter und 5 Feldspieler gespielt.

Pro Mannschaft sind max. 7 Spieler preisberechtigt.

Einsatz: Kat. A und Senioren 80.-Fr. Kat. B, C, D, E und F 60.- Fr.

Die Anmeldung erwarten wir bis spätestens Sonntag 31. Mai 2009 an:

Werner Schefer, Sonnenberg 46, 9038 Rehetobel

Name der Mannschaft _____

Kat. _____

Name/Vorname	Wohnort	Jahrgang
Spieler 1 _____		
Spieler 2 _____		
Spieler 3 _____		
Spieler 4 _____		
Spieler 5 _____		
Spieler 6 _____		
Spieler 7 _____		
Adresse Mannschaftsführer: _____		

Sportverein Rehetobel

Sportverein im Mai

Jugend

Di	Jeweils 10:00 – 11:00	MUKI	TH
Do	Jeweils 15:30 – 16:30	KITU	TH
Mo	Jeweils 18:45 – 20:15	Jugi Mittel und Oberstufe Knaben	TH
Mi	Jeweils 18:30 – 20:00	Jugi Mittelstufe Mädchen	TH
Mi	Jeweils 19:00 – 20:15	Jugi Oberstufe Mädchen	GZ
Fr	Jeweils 18:30 – 20:00	Jugi Unterstufe	TH
Mo	Jeweils 18:00 – 20:00	Volleyball Jugend ab 4. Klasse	GZ
Mi	Jeweils 20:15 – 22:00	Unihockey Juniorinnen B / Damen	GZ
Do	Jeweils 17:30 – 18:30	Unihockey D Anfänger ohne Lizenz	GZ
Do	Jeweils 18:30 – 20:00	Unihockey Junioren D	GZ
Di	Jeweils 18:30 – 20:00	Unihockey Junioren C	GZ
Mi	Jeweils 17:45 – 19:00	Kinderfussball	GZ

Geräteturnen

Mo	Jeweils 17:00 – 18:45	Geräteturnen	TH
Di	Jeweils 17:00 – 18:30	Geräteturnen	TH
Do	Jeweils 17:00 – 20:00	Geräteturnen	TH
Fr	Jeweils 17:00 – 18:30	Geräteturnen	TH
Sa	Jeweils 08:00 – 12:00	Geräteturnen	TH

Fit&Fun

Mo	04.05.2009 20:15	Fit & Fan	TH
Mo	11.05.2009 20:15	Fit & Fan	TH
Mo	18.05.2009 20:15	Fit & Fan	TH
Mo	25.05.2009 20:15	Fit & Fan	TH

«lueg ine, bisch willkommen»!!

01.06.2009 Pfingstmontag, kein Turnen

Unihockey

Do	Jeweils 17:30 – 18:30	Unihockey D Anfänger ohne Lizenz	GZ
Do	Jeweils 18:30 – 20:00	Unihockey Junioren D	GZ
Di	Jeweils 18:30 – 20:00	Unihockey Junioren C	GZ
Mi	Jeweils 20:15 – 22:00	Unihockey Damen 2. Liga	GZ

www.swissunihockey.ch

Volleyball

Mo	Jeweils 18:00 – 20:00	Volleyball Jugend 4. – 9. Klasse	GZ
Mo	Jeweils 20:15	Volleyball Damen/Jugend	GZ
Di	Jeweils 20:15	Volleyball Herren/Jugend	GZ

Running

Di	Jeweils 18:30 – 20:00	Laftreff, Gemeinsames Lauftraining in verschiedenen Stärkeklassen	TH
Ab	4. April 17:00 – 19:00	Spezialtraining Cigathlon, Infos unter Homepage	
Sa	02.05.2009	Vaduz Städtlilaf 10km Bischofszell Städtlilaf 7km	
So	10.05.2009	Irchel Duathlon Run/Bike/Run	
So	03.05.2009	Triathlon Stettfurt / Schwim/Bike/Run	
Do	21.05.2009	Flughafen Lauf Klotten 17km	
So	26.05.2009	Marathon/Halbmarathon Winterthur	

Frauen

Mi	06.05.2009	Maibummel lt. Telefonkette (Schönwetter)	
Mi	06.05.2009 20:00	Bewegung ist Trumpf (Schlechtwetter)	TH
Mi	13.05.2009	Maibummel lt. Telefonkette (Schönwetter)	
Mi	13.05.2009 20:00	Bewegung ist Trumpf (Schlechtwetter)	TH
Mi	20.05.2009 19:30	Kein Turnen (Auffahrt)	
Mi	27.05.2009 20:00	Rhytmik mit dem Ball	TH

Me isch au zom emol Schnuppere herzlich iglade!

Männer

Di	05.05.2009	20:00	Schwitzen mit Wonne	TH
Di	12.05.2009	20:00	Telefonkette	TH
Di	19.05.2009	20:00	Spiespass	TH
Di	26.05.2009	20:00	Velotour?	GZ

Spiel&Spass

Fr	01.05.2009	20:15	Spiel und Spass	TH
Fr	08.05.2009	20:15	Spiel und Spass	TH
Fr	15.05.2009	20:15	Spiel und Spass	TH
Fr	22.05.2009	20:15	Spiel und Spass	TH
Fr	29.05.2009	20:15	Spiel und Spass	TH

Aktiv30+

Fr	01.05.2009	20:15	Turnen	GZ
Fr	08.05.2009	20:15	irgend öpis	GZ
Fr	15.05.2009	20:15	Turnen	GZ
Fr	22.05.2009	20:15	Turnen	TH
Fr	29.05.2009	20:15	Turnen	TH

Turnerische Höchstleistungen am 2./3. Mai 2009 in Heiden

Der Sportverein Rehetobel organisiert am Samstag 2. Mai 2009 und Sonntag 3. Mai 2009 die Appenzeller Frühlingmeisterschaften im Einzelgeräteturnen in der Turnhalle Wies in Heiden. An diesen zwei Tagen werden ca. 400 Turner und Turnerinnen aus dem ganzen Appenzellerland sowie aus der weiteren Umgebung an den Start gehen. Beginn am Samstag ist um 8.00 Uhr, am Sonntag beginnt der Wettkampf um 9.00 Uhr. Am Samstag werden sich die Turnerinnen der Kategorie 1-4 und die Turner der Kategorie 1 und 2 messen. Am Sonntag gilt es für die Kategorien der Turner K3-K7 und der Turnerinnen der Kategorien 5 bis Damen ernst. Für die Appenzeller Geräteturnerinnen ist dies bereits die erste Ausscheidung für die Schweizermeisterschaften. Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt.

Der Sportverein Rehetobel heisst Sie bereits jetzt schon herzlich willkommen und freut sich auf Ihren Besuch.

Riege- vorstellungen

Volleyball Jugend

Schon einige Jahre bietet der Sportverein das Jugend-Volleyball, zur Nachwuchsförderung für die Meisterschaft

spielenden Erwachsenen an. Im Moment trainieren 14 Mädchen und Knaben zwischen 10 und 15 Jahren in der Riege von Andrea Zähler. Anfangs Jahr konnten einige Jugendliche in die Erwachsenenriegen wechseln und sich dort gut einfügen.

Begeistert spielen die Volleyballerinnen und Volleyballer jeweils am «Volleyplausch im Gestensud», einem vereinsinternen Turnier, mit. Der Trainingsbesuch ist sehr konstant und erfreulich. Spiel und Spass, Technik und Fitness stehen dabei im Mittelpunkt.

Heidi Steiner

Volleyball Damen

Nach der überaus erfolgreichen Volleyballgeschichte der Damen von Oberegg und Rehetobel (Obertobel) und deren Nachwuchsproblemen wurde der Sportverein dem Wunsch nach einem eigenen Training für unsere «noch» jüngeren Spielerinnen gerecht. Die Trainersuche gestaltete sich, dank einer schlagkräftigen Truppe von Mädels, sehr einfach. Ein motivierter Volleyballtrainer wünscht sich ein ebenso motiviertes Team, welches ihn akzeptiert und schon funktioniert das Angebot.

Ziel für mich ist ein ordentliches Training, das Spiel und Spass gleichermassen vermittelt. Schon im Sommer sollten wir dann soweit sein, unseren ersten Gegnern die Stim bieten zu können.

Carlos Rutz

Volleyball Männer

Schon seit einigen Jahren hat das Volleyball Mixed im Sportverein einen sicheren Platz. Obwohl der Plausch bis anhin im Vordergrund stand, wurde an verschiedenen Volleyball-Wettkämpfen teilgenommen.

Zurzeit sind jeweils 8-12 Volleyballer in der Halle und schätzen das kompetent vorbereitete Training von Markus Signer. Aufgebaut sind die Trainings in zwei Teile:

1. Technische Grundlagen und Kondition, 2. Spiel.

Im ersten Halbjahr 2009 hat wegen der grossen Nachfrage eine Trennung vom Plauschvolleyball Mixed zum Männer- und Frauen-Volleyball stattgefunden.

Es ist schön mit anzusehen, dass junge Mitglieder dank diesem Angebot die Freude am Volleyball gefunden haben.

Walter Nadler

Weitere Informationen unter www.sportverein-rehetobel.ch

sWäsch-no-Tröckli im Mai:

Du findest mich im Fenster von der Bäckerei Weinburg.

Unsere Frage:

Wie nennt man die grünen Blätter vom Kranz, den man bei Tumanlässen gewinnen kann?

Trage das Lösungswort im Kreuzworträtsel von deiner Vorlage ein und schreibe die nummerierten Buchstaben in den Lösungssatz.

Weitere Vorlagen findest du bei der Maps, Take Away, Coiffeur Claudia und der Bäckerei Weinburg.

Gratulationen

9. Mai
Margaretha Zähler-Jantscher, Sägholzstrasse 46 80-jährig

13. Mai
Ernst Sturzenegger-Binder, Heidenerstrasse 33 87-jährig

22. Mai
Walter Bruderer-Zähler, Michlenberg 4 82-jährig

Zivilstandsnachrichten

Geburt

Zanetti, Nalani Venezia, geboren am 24. März 2009 in St. Gallen SG, Tochter des Zanetti, Marco Daniele, und der Zanetti geb. Alfier, Simone, Rehetobel AR, Lobenschwendstrasse 7

Todesfall

Tobler, Max, geboren 1931, Rehetobel AR, Bürgerheimstrasse 9, gestorben am 16. April 2009 in Rehetobel AR

üses Gwerb – meh Rechtoebel

Fri-Di-Blu geniessen

**Frisieren –
Dinieren –
Blumen
geniessen**

Drei Rechtoebler Gewerbebetriebe spannen zusammen. Ab sofort erhalten Sie bei Coiffeur Claudia, im Gasthaus zur Poscht und im Bluemehüsli einen Gutschein für Fr. 99.– mit dem Sie sich die Haare schneiden, nachher frisch geschneigelt mit einem feinen Znacht mit Getränk verwöhnen lassen und dann zu Hause mit einem prächtigen Blumenstrauss noch eine Weile daran erinnern können. (Natürlich können Sie auch beim Haarschneiden den Termin für den Znacht reservieren).

Mit einem Wettbewerb, bei dem Sie Tanzzapfenmengen schätzen müssen, machen die drei Geschäfte auf die Aktion aufmerksam. Mit der Totalmenge der Tanzzapfen können Sie tolle Preise gewinnen. Abgegeben werden kann die Wettbewerbslösung bis zum 30. Juni 2009 bei Coiffeur Claudia, Telefon 071 877 13 83, Gasthaus zur Poscht, Telefon 071 870 06 88 und im Bluemehüsli, Telefon 071 870 02 33.

Unter diesen Nummern können Sie auch die Gutscheine bestellen.

Rosental.
Das Kino.

Programm im Mai

Fr 1.5.	20:15 Slumdog Millionaire
Sa 2.5.	11:00 Kleine Kulturlandsgemeinde 20:00 Kurzfilme
So 3.5.	19:00 Slumdog Millionaire
Fr 8.5.	20:15 Slumdog Millionaire
Sa 9.5.	17:15 Bal al'üna – Paula Roth 20:15 Slumdog Millionaire
So 10.5.	15:00 Despereaux– Der kleine Mäuseheld 19:00 Die Standesbeamtin
Mi 13.5.	20:15 Giomi e nuvole
Fr 15.5.	20:15 Die Standesbeamtin
Sa 16.5.	17:15 Bal al'üna – Paula Roth 20:15 KinoTEENS: Der Kaufhauscop
So 17.5.	15:00 Despereaux– Der kleine Mäuseheld 19:00 Die Standesbeamtin
Mi 20.5.	14:15 KinoKLAPP: Überraschungsfilm!
Fr 22.5.	20:15 Gran Torino
Sa 23.5.	17:15 Der Kaufhauscop 20:15 Die Standesbeamtin
So 24.5.	15:00 Despereaux– Der kleine Mäuseheld 19:00 Der Knochenmann
Fr 29.5.	20:15 Der Knochenmann
Sa 30.5.	17:15 Das Hundehotel 20:15 Gran Torino
So 31.5.	15:00 Das Hundehotel 19:00 Gran Torino

Sozialdemokratische Partei
Appenzell Ausserrhoden

der Schein trügt: Noten sind ungerecht!

Untersuchungen zeigen: Gute Noten sind von vielen Faktoren abhängig.

Am wenigsten aber von der tatsächlichen Leistung eines Kindes!

Darum sind Noten alles andere als gerecht.

*Initiative für die
Wiedereinführung der Zahlennoten
auf der Mittelstufe:*

Nein!

Silvie's Hoorstübli

Coiffeur, Kosmetik,
Massagen, Nailmodelage

St. Gallerstr. 2
9038 Rehetobel
071/8700134
079/3186001
silvies.hoorstuebli@sunrise.ch
www.silvies-hoorstuebli.ch

Für Ihre innere und äussere Schönheit

**Liebe Kundschaft,
es ist soweit,
wir können uns wieder mit leichter Bekleidung
begnügen.**

Da wir nun die wärmere Zeit des Jahres geniessen werden und mehr von uns zeigen, empfehlen wir Ihnen die Füsse speziell zu pflegen.

Mit einer sehr angenehmen Pedicure helfen wir Ihnen dabei.

Lassen Sie sich von uns einen Termin geben.

Monats-Aktion

Im Mai erhalten Sie bei einer Bein-Enthaarung mit Warmwachs eine wohltuende Fussmassage im Wert von Fr. 15.– geschenkt

Ausdrucksmalen – Maltherapie

Gruppen- und Einzelstunden
für Kinder und Erwachsene

weitere Infos:

Christine Giger
dipl. Kunst- und Mal-
therapeutin
9038 Rehetobel
Tel. 071 877 24 78
www.lichtundenergie.ch

Fassaden Zeit

R.STURZENEGGER
MALEREI · TAPETEN · PLASTIK
TEPPICHE · BELÄGE · PARKETT
SONNENBERGSTRASSE 1 · 9038 REHETOBEL · TEL. 071 877 10 23

Vater (33) und Tochter (3)
suchen Wohnraum in Rehetobel

Haus, Hausteil oder Wohnung

Alleine oder in Wohngemeinschaft mit Jung oder Alt
Gerne bescheiden in Ausstattung und Mietpreis

Wir hoffen bald ein neues zu Hause in unserem
Dorf zu finden und sind dankbar für jeden Hinweis

071 877 35 80 079 621 87 58 me@funde.ch

Besten Dank für Ihre Spende!
PC 90-18177-2

So
sind
wir.

Eine Heimat
für Behinderte.

www.stiftung-waldheim.ch

stiftung
waldheim

KSW

Wintergarten AG
Heidenerstrasse 10
9038 Rehetobel
Tel. 071 877 23 15
ksw@bluewin.ch
www.kswag.ch

Neu:
Das richtige Fenster für Sie

in Holz oder Holz/Aluminium und in Kunststoff oder Kunststoff/Aluminium.
Hochisolierend im Winter gegen klirrende Kälte (bis Minergie-Standard).
Kühlend im Hochsommer und in der Übergangszeit mit Passiv-Energiegewinnung.

A propos Energiegewinnung: Möchten Sie mit Photovoltaikzellen im Glas Strom erzeugen?

Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gerne.

Weiteres Programm: Wintergärten / Sitzplatzverglasung / Sonnenstoren / Sonnenschirme

ZÄHNER

AG Zimmerei + Schreinerei

Telefon 071 877 11 08 oder 877 25 94
Telefax 071 877 25 61, Natel 079 355 65 43

**Haben Sie Wünsche...
betreffend Neubauten, Ein-, Aus-
und Umbauten, Küchen, usw.?
Wir erfüllen Ihnen diese mit
Freude.**

**Ihr Ansprechpartner in sämtlichen
Zimmerei/Schreinerei-
Arbeiten.**

**Wertvoller denn je:
Ihr Beratungsgespräch mit uns**

Als lokaler Partner sind wir uns der persönlichen Verantwortung Ihnen und Ihrem Vermögen gegenüber bewusst. Wir beraten Sie persönlich, fair und kompetent. In Ihrer Raiffeisenbank vor Ort, wo man sich kennt und partnerschaftliche Werte zählen. Genau das zeichnet uns als nachhaltige Anlagebank aus. Rufen Sie uns an.

Raiffeisenbank Heiden
Poststrasse 21, 9410 Heiden
Telefon 071 898 83 60, Fax 071 898 83 61

Geschäftsstellen in
Speicher, Wolfhalden und Wald AR

RAIFFEISEN

WEINBURG

CAFÉ • BÄCKEREI • KONDITOREI

**Unser Monatsbrot:
Pana Maggia**

Unsere Spezialität: Gefüllte Appenzellerbiber

Einkaufen im Ort – wir brauchen uns!

Silvie's Hoorstübli

Coiffeur, Kosmetik,
Massagen, Nailmodelage

St.Gallerstr. 2
9038 Rehetobel
071/8700134
079/3186001

silvies.hoorstuebli@sunrise.ch
www.silvies-hoorstübli.ch

Für Ihre innere und äussere Schönheit

Liebe Kundschaft,

**es ist soweit,
wir können den Winter endlich verabschieden.**

Da wir nun die wärmere Zeit des Jahres geniessen dürfen und viel Sonne tanken sollten, empfehlen wir Ihnen Ihre Haut auf die Sonneneinwirkung vorzubereiten und zu schützen.

Mit einem Körperpeeling, welches Sie unter der Dusche anwenden, entfernen Sie die alten Hautschüppchen, dadurch wird Ihre Haut viel aufnahmefähiger und feiner.

Für das Gesicht raten wir eine speziell auf Ihre Haut abgestimmte kosmetische Gesichtsbildung, welche Sie bei uns geniessen können.

Wer nun den Rücken, die Beine, u.s.w. haarfrei haben möchte, sollte sich von uns einen Termin zur Haarentfernung mit Warmwachs geben lassen.

Monats-Aktion

Im Mai erhalten Sie bei einer Bein-Enthaarung mit Warmwachs eine wohltuende Fussmassage im Wert von Fr. 15.– geschenkt

GRAF BAU

Nasen 16
9038 Rehetobel
Telefon 071 870 04 92
Telefax 071 870 04 91
Natel 079 216 05 12
graf.bau@bluewin.ch

**Hoch- und Tiefbau
Umbau und Neubau
Abbruch
Umgebungsarbeiten**

Inserate
an
Druckerei Traber AG
Unterdorf 12
9044 Wald AR
traberdruck@span.ch

Sturzenegger Holzbau

Zimmerei Innenausbau Treppen Fassaden Sägerei

9038 Rehetobel
Telefon 071 877 18 05
Telefax 071 877 11 79

WENK AG

9044 WALD AR
9038 REHETOBEL

HOCHBAU
TIEFBAU
TRANSPORTE
MULDENSERVICE
BAGGERARBEITEN
NATURSTEINMAUERN
KANALISATION
QUELLFASSUNGEN
VERKAUF VON BAUMATERIALIEN

Tel. 071 877 17 93
Nat.: 079 447 67 47
Fax: 071 877 17 45

Internet: www.wenkbau.ch

Elsbeth

25 Jahre Lindenwirtin

2. Mai 2009

Preise wie dazumal

H.R. Kast AG

9038 Rehetobel

- Getränke ab Rampe od. geliefert
- Muldenservice
- Streusalz
- Heizöl
- Lieferungen von:
Beton, Kies, Schotter, Steine, Humus, Sand ect. mit

Fahrmischer-Pumpe 28 m
Fahrmischer mit Förderband 16,1 m
Fahrmischer 3- + 4-Achser
Kipper 2-, 3- + 4-Achser
Unimog
Pneulader

Tel. 071 877 11 76
Fax 071 877 11 74 kast.transport@bluewin.ch

SPITEX Vorderland
Gratis-Sprechstunde in Rehetobel

Jeden Donnerstag von 15.00-16.00 Uhr in der alten Kanzlei,
Raum Gemeindegewerkschaft.

Mütter-Väterberatung

Jeden 1. Freitag im Monat 14.00 – 16.00 Uhr nach telefonischer Anmeldung bis am Vortag.
Telefonnummer 071 740 02 85.

Telefonische Beratungszeiten:
Montag, Mittwoch, Freitag 8.00-9.00 Uhr
(ausserhalb dieser Zeiten bitte Telefonbeantworter benutzen).

Kirchstrasse 8, 9038 Rehetobel
Telefon 071 877 17 18
Natel 079 350 65 93
E-mail: stadi.rehetobel@bluewin.ch

Sollte mal Ihr Rasenmäher nicht funktionieren:

Unsere Rasenmäher sind frisch geschliffen.

Wir beraten Sie kompetent

Tel. 071 898 89 42

Elektro • Telematik • Energie • Wärme

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

Silvie's Hoorstübli

Coiffeur, Kosmetik,
Massagen, Nailmodelage

St.Gallerstr. 2
9038 Rehetobel
071/8700134
079/3186001
silvies.hoorstuebli@sunrise.ch
www.silvies-hoorstuebli.ch

Für Ihre innere und äussere Schönheit

**Liebe Kundschaft,
es ist soweit,
wir können die Heizperiode endlich
verabschieden.**

Da wir nun die wärmere Zeit des Jahres
geniessen dürfen und viel Sonne tanken sollten,
empfehlen wir Ihnen Ihre Haare gegen Sonne, Wind
und Wasser (auch Meer) zu schützen.

Mit einem speziellen Shampoo, welches Sie unter
der Dusche anwenden, schützen Sie Ihre Haare vor
der Sonne und dem Chlor- oder Meerwasser.

Zusätzlichen Schutz schenkt Ihnen die 60 Sek.
Haarmaske.

Kommen Sie zu uns und lassen Sie sich beraten.

Monats-Aktion

Im Mai erhalten Sie bei einer Bein-Enthaarung mit
Warmwachs eine wohltuende Fussmassage im Wert
von Fr. 15.- geschenkt

Für Renovationen, Neu- und Umbauten

SCHMID HOLZBAU AG THAL

Zimmerer · Schreinerer · Innenausbau · Treppenbau · Fassadenbau · Bauleitung · Planung

Dorfstrasse 25 Telefon 071 888 11 60 kontakt@schmidholzbau.ch
9425 Thal Telefax 071 888 11 74 www.schmidholzbau.ch

Privat:

Rudolf und Yolande Schmid G Telefon 071 877 30 57
Ettenberg 6 P Telefon 071 877 26 93
9038 Rehetobel P Fax 071 877 30 56

21 Jahre

**Ihr Renovations- und Umbauspezialist!
Ich übernehme auch die Planung, Baueingabe
und die Bauleitung.**

G-Consult

Beratung von Unternehmen
und Privatpersonen

Ich übernehme zu günstigen Konditionen:

- Ausfüllen Ihrer Steuererklärung
- Jahresabschluss Ihrer Buchhaltung
- Steuerberatung
- Verkauf Ihrer Liegenschaft

Rufen Sie mich an; ich komme gerne bei Ihnen vorbei.

G-Consult GmbH

Hans Giger, dipl. Wirtschaftsprüfer
Michlenberg 1, 9038 Rehetobel Tel. 071 877 20 38
www.g-consult.ch - E-Mail: hans.giger@g-consult.ch

www.rehetobel.ch

Transporte mit Kranablad...

... und alles, was im Tiefbau so anfällt
wie:
Strassen und Wege, Umgebungsarbeiten,
Aushube, Kanäle und Werk-
leitungen, Humus- und Kieslieferungen,
Sport- und Reitplätze

Brülisauer Tiefbau GmbH
9034 Eggersriet, 9038 Rehetobel
Telefon 071/877 25 91

GROSS METALLBAUER

OBERE BUECHSCHWENDI 12
9038 REHETOBEL
TEL: 071 870 04 24
FAX: 071 870 04 25
MAIL: INFO@GROSS-METALLBAUER.CH
WEB: GROSS-METALLBAUER.CH

Metallbau und Schlosserei:

- Geländer
- Treppen
- Vordächer
- Windschutzwände
- Türen
- Fassaden
- Liftturnverglasungen
- Balkone
- Unterstände
- Reparaturen

Wir bringen Ihren
Toast zum Knuspern.

Elektrogeräte für Küche und Bad
finden Sie in unserem Shop in Speicher.

EST si bon!

Elektro Speicher-Trogen AG

Hauptstrasse 11, 9042 Speicher, Telefon 071 343 72 31, info@est-ag.ch, www.est-ag.ch
24-Stunden-Pikettdienst: Tel. 071 343 72 30

wann	was	wo	wer
30. April, Do.	HV S&E Rehetobel		
2./3. Mai	Frühlingsmeisterschaft GETU	Wies, Heiden	Sportverein
2. Mai, Sa.	25 Jahre Lindenwirtin	Rest. Linde	
4. Mai, Mo.	18.30-19.00	Grüngutsammlung	GZ
	19.00	Lesung mit Gertrud Wydler	Rest. Bären LG Robach
7. Mai, Do.	12.15	Senioren-Zmittag	Rest. Löwen Frauenverein
8. Mai, Fr.	19.00	Literarischer Abendspaziergang	Schulhaus LG Dorf
9. Mai, Sa.	09.00-17.00	Flohmarkt	beim Gade OBFCR
	09.00-15.00	Babysitterkurs	Schulhaus Kathrin Hörler
	20.00	Muttertags-Benefizkonzert	GZ MG Brassband + Jupp Sántis
10. Mai, So.	09.45	Muttertagsgottesdienst	evang. Kirche
11. Mai, Mo.	12.00	Brücken schlagen, Mittagessen	«Ob dem Holz»
	20.00	Samariterübung	GZ
12. Mai, Di.	13.00	Fahrt ins Blaue	GZ Frauenverein
Mai, Sa.	ab 08.00	Altpapiersammlung	Sportverein
	08.30	Besammlung zum «Clean-Up-Day»	GZ UWK
	09.00-15.00	Babysitterkurs	Schulhaus Kathrin Hörler
18. Mai, Mo.	20.00	Informationen der Sekundarschule T-W-R	GZ Schule Rehetobel
19. Mai, Di.	20.00	Vrenis Jassen	Rest. Sántis
21. Mai, Do.	06.00	Auffahrtsexkursion	GZ OV Rehetobel
22. Mai, Fr.		Ökumenischer Erlebnistag	evang. + kath. Kirche
23. Mai, Sa.	09.00-10.00	Bauschutt und Grüngutsammlung	GZ
26. Mai, Di.		Zischtigs Höck	
28. Mai, Do.	15.00	Gespräch über Gott und die Welt	«Krone»
29. Mai, Fr.	18.00-20.00	Feldschiessen	Schützenhaus
30. Mai, Sa.	14.00	Preisjassen	Rest. Sántis

Nächste Ausgabe:

Freitag, 29. Mai 2009

**Redaktions- und Inserateschluss:
Mittwoch, 20. Mai 2009**

Textbeiträge an:

Gemeindekanzlei, Rechtobler Gmäändsblatt,
St.Gallerstrasse 9, 9038 Rehetobel
E-mail: redaktion@rehetobel.ch

Inserate an die Druckerei:

Druckerei Traber AG, E-mail: traberdruck@span.ch

www.rehetobel.ch

...und Sie sind immer aktuell informiert!

Die Gemeindeverwaltung Rehetobel bleibt

**am Freitag, 22. Mai 2009,
«Auffahrts-Brücke», geschlossen.**

Wir danken für Ihr Verständnis.

Ihr Kanzlei- & ZAVLAR-Team

In dringenden Fällen erreichen Sie den
Zivilstandsbeamten/Gemeindeschreiber,
Herr Urban Walser,
unter der Handy-Nummer 079 797 91 25!

Über die Pfingst-Feiertage erreichen Sie die
Zivilstandsbeamtin,
Frau Jeannette Eisenhut, in dringenden Fällen
unter der Handy-Nummer 079 249 17 47
oder 071 223 83 83!

REHETOBLER

Gemeindefachblatt

Mai 2009

Jahresrechnung 2008; Fakultatives Referendum

Die Laufende Rechnung der Gemeinde Rehetobel schliesst für das Jahr 2008 mit einem Ertragsüberschuss von 849'141 Franken ab. Budgetiert war ein Ertragsüberschuss von 54'552 Franken. Zudem wurden Nachtragskredite im Gesamtbetrag von 41'000 Franken gesprochen. Das Ergebnis ist somit 835'589 Franken besser als erwartet. Der Ertragsüberschuss wurde dem Reservekonto gutgeschrieben, welches somit per 31.12.2008 einen Überschuss-Saldo von 1'643'155 Franken aufweist.

Steuern

Die Steuererträge im Jahr 2008 liegen mit Fr. 4'803'700 rund Fr. 480'000 höher als budgetiert. Der Steuerertrag pro Einwohner/in im Jahr 2008 ist mit Fr. 701 gegenüber dem Vorjahr (Fr. 702) fast gleich geblieben. Die Gemeinde Rehetobel konnte sich im kantonalen Vergleich um eine Position verbessern und liegt nun an 4. Stelle. Der kantonale Durchschnitt liegt mit Fr. 717 pro Einwohner/in um 2,4% höher als im Vorjahr (Fr. 722). Der Steuerfuss der Gemeinde Rehetobel liegt mit 3,9 Einheiten knapp unter dem kantonalen Durchschnitt von 4,08 Einheiten.

Spezialfinanzierungen

Auch im letzten Jahr erwirtschafteten die Spezialfinanzierungen der Wasserversorgung und des Gewässerschutzes grosse Defizite. Die Wasserverkäufe sind gegenüber 2007 nahezu gleich geblieben. Die Wasserverluste liegen wie schon im Vorjahr bei rund 30 %. Die ergriffenen Massnahmen zur Reduktion der Wasserverluste greifen allmählich. Dennoch müssen die Wasserverluste in den kommenden Jahren mit gezielten Sanierungsmassnahmen noch weiter verbessert werden.

Wiederum auf ein gutes Jahr kann das Gemeindealtersheim «Ob dem Holz» zurückblicken, verzeichnet dieses doch einen Ertragsüberschuss von 3'410 Franken und ist auch in der Lage, die Investitions- und Gebäudeunterhaltungskosten selber zu tragen.

Die Feuerwehrrechnung, welche ebenfalls als Spezialfinanzierung geführt wird, schliesst im Jahr 2008 mit einem leichten Ertragsüberschuss von 10'308 Franken ab.

Eine Kurzfassung der Jahresrechnung wurde Anfang Mai in alle Haushaltungen versandt. Die gesamte Jahresrechnung kann im Internet (www.rehetobel.ch, Rubrik Verwaltung/Publikationen/Finanzen) eingesehen oder bei der Gemeindebuchhaltung (Tel. 071 878 70 25 / andrea.rimensberger@rehetobel.ar.ch) bezogen werden. Der Gemeinderat hat die Jahresrechnung an der Sitzung vom 28.04.2009 verabschiedet und dem fakultativen Referendum unterstellt. Die Referendumsfrist beträgt 30 Tage und dauert noch bis 09.06.2009. Während dieser Frist können wenigstens 50 Stimmberechtigte die Urnenabstimmung über die Jahresrechnung verlangen.

Staatsstrassen-Sanierung 2. Etappe

Im Zusammenhang mit der 2. Etappe der Staatsstrassensanierung im Dorf hat der Gemeinderat an der Sitzung vom 28.04.2009 die Kredite für die Erneuerungen der Kanalisationsleitung (Fr. 122'500), der Wasserleitung (Fr. 175'180) sowie der Strassenbeleuchtung (Fr. 76'500) genehmigt. Die Ingenieurkosten sind in den bewilligten Krediten bereits enthalten. Die Kosten für die Kanalisationsleitungserneuerung belaufen sich gemäss Kostenschätzungen auf ca. Fr. 122'500. Im Finanzplan sind dafür Fr. 130'000 budgetiert. Für die Wasserleitungserneuerung ergaben sich bei der ersten Sanierungsetappe Kosten von Fr. 62'500, prognostiziert waren Fr. 111'000. Der nicht benötigte Betrag von Fr. 48'500 konnte nun auf die 2. Etappe übertragen werden. Gemäss Offerten und Kostenschätzungen ist mit Baukosten von Fr. 175'180 zu rechnen. Dies ergibt ein Mehrbetrag von Fr. 15'680.

Für die Erneuerung der Strassenbeleuchtung im Dorf sind im Finanzplan 2009 Fr. 70'000 vorgesehen. Die Kosten für die Beleuchtung in der 1. Etappe der Strassensanierung sind um Fr. 10'000 geringer ausgefallen, so dass für die 2. Sanierungsetappe Fr. 80'000 zur Verfügung stehen. Gemäss Kostenvorschlag belaufen sich die Kosten auf Fr. 76'500.

Weitere Kreditgenehmigungen

Der Gemeinderat hat für die **Wasserleitungserneuerung Midegg-Habset** den im Finanzplan 2009 budgetierten Kredit von Fr. 100'000 genehmigt. Gemäss Kostenvorschlag betragen die Gesamtkosten rund Fr. 105'000. Der Assekuranzbeitrag beträgt ca. Fr. 11'000 und kann von den Baukosten noch abgezogen werden.

Für die **Sanierung Alte Landstrasse – östlicher Teil** wurde ein Projektierungskredit von Fr. 15'600 gesprochen. Die Sanierung dieses ca. 60 Meter langen Strassenteilstücks ist noch in diesem Jahr vorgesehen.

Konstituierung Amtsjahr 2009/10

Im Februar-Gmäändsblatt wurde über die Amts- und Kommissionsrücktritte informiert. Der Gemeinderat möchte sich bei allen Zurückgetretenen, aber auch bei den im Amt verbleibenden Kommissionsmitglieder für ihre Mitarbeit und ihr Engagement ganz herzlich bedanken. Glücklicherweise mussten an der Gemeinderatssitzung am 19.05.2009 nur wenige Kommissionsvakanten neu besetzt werden. In die Jugendkommission wurden neu Vreni Kuster, Nicole Tolle und Samuel Zuberbühler gewählt. Als neues Mitglied in die Wasser- und Umweltkommission konnte Antonius Mittelmeijer gewählt werden. Die Vakanten in der Unterhalts- und Betriebskommission sowie in der Sozial- und Vormundschaftskommission konnten noch nicht besetzt werden. Das bereinigte bzw. nachgeführte Behördenverzeichnis wird voraussichtlich zusammen mit dem Juni-Gmäändsblatt versandt.

Neue Kulturkommission

Bereits früher informiert wurde auch, dass der Gemeinderat die Schaffung einer Kulturkommission in Erwägung zieht. Auf die Ausschreibung im Februar-Gmäändsblatt haben sich einige Einwohner(innen) für eine Kommissionsmitarbeit gemeldet. Der Gemeinderat hat nun beschlossen, auf Beginn des neuen Amtsjahres eine neue Kulturkommission zu bilden. Das Präsidium wird von Gemeinderat Michael Görtz Biehle geführt. Als Mitglieder wurden Aline Feichtinger, Barbara Bischof, Alex Schillig und Ruedi Tachezy gewählt.

Anpassung der Sitzungsentschädigungen

Im Weiteren wurde beschlossen, die Sitzungsentschädigungen für Kommissionsmitglieder anzupassen. Die Entschädigungen wurden letztmals im Mai 2000 angepasst. Neu erhalten ab dem neuen Amtsjahr der Kommissionspräsident und der Aktuar je Fr. 50 und die übrigen Mitglieder je Fr. 30 pro Sitzung.

Sanierung Wasserreservoir «Ob dem Holz»: Genehmigung der Schlussabrechnung

Die Sanierungsarbeiten des Reservoirs sind im Winter dieses Jahres abgeschlossen worden. Erfreulicherweise konnte in fast allen Bereichen unter dem Kostenvorschlag abgerechnet werden. Der Gemeinderat bewilligte im Juli 2007 ein Sanierungskredit von Fr. 450'000. Für den Fall einer allenfalls notwendigen Sanierung der Wasserkammer-Innenwände wurde damals vorsorglich ein Kredit von Fr. 70'000 gesprochen. Dieser Zusatzkredit musste nicht beansprucht werden, weil der Zustand der Innenwände besser als erwartet war. Nach Abzug der Assekuranzbeiträge von Fr. 111'727.60 betragen die Netto-Baukosten noch Fr. 449'176. Der Gemeinderat genehmigte an der Sitzung vom 19.05.2009 die Schlussabrechnung.

Beitrag für den Loipenclub Heiden-Bodensee

Im Januar dieses Jahres musste der Loipenclub Heiden-Bodensee eine neue Schneefräse anschaffen. Der Loipenclub Heiden unterhält auch die Langlaufloipe im Rechtober Naherholungsgebiet Nasen-Langenegg. Der Gemeinderat hat deshalb beschlossen, einen Beitrag von Fr. 700 zu leisten.

Einbürgerung

Gestützt auf Art. 20 Abs. 2 lit. f der Gemeindeordnung der Gemeinde Rehetobel, dem Entscheid des Amtes für Bürgerrecht und Zivilstand AR sowie des Bundesamtes für Migration wurde Karin Schröder deutsche Staatsangehörige, wohnhaft in Rehetobel AR, Unterer Michlenberg 15, eingebürgert.

Ueli Graf, Gemeindepräsident
Urban Wälsler, Gemeindeschreiber

Mit Sonnenschein in die Badesaison 2009

Liebe Rechetoblerinnen und Rechetobler

Mit dem ersten Öffnungstag am 16. Mai wurde die Badesaison 2009 bei schönem Wetter gestartet. Dank unserer Solaranlage hat die Wassertemperatur bereits am ersten Tag 18°C überschritten und wird bei sonnigem Wetter sicher bald schon «Wohlfühltemperatur» erreichen.

Das Schwimmbadteam unter der Leitung von Irene Rutz hat mit grossem Einsatz und Engagement dafür gesorgt, dass die Badeanlage pünktlich zum Saisonstart zum Verweilen und Baden einlädt.

Mit Unterstützung durch die freiwilligen Helfer und Helferinnen wird das Schwimmbadteam dafür besorgt sein, dass Sie auch dieses Jahr (hoffentlich) viele schöne und gesellige Stunden beim Schwimmen, Sonnenbaden und beim gemütlichen Essen und Trinken auf der Sonnenterrasse verbringen können.

Öffnungszeiten

Das Schwimmbad ist bei schönem Wetter **täglich von 10.00 Uhr bis 20.00 Uhr geöffnet, bei entsprechendem Besucherandrang bis 22.00 Uhr**, wobei das Schwimmen von 10.00 Uhr bis 20.00 Uhr möglich ist.

Bei schlechter Witterung (wenn's nicht Katzen hagelt) öffnen wir für alle Schwimmbegeisterten das Schwimmbad von 10.00 bis 11.00 Uhr.

Ab Juni laden wir Sie, wenn es das Wetter erlaubt, herzlich zum monatlichen **Vollmondschwimmen** ein. Die Badi bleibt dann bis **22.30 Uhr zum Schwimmen und Verweilen geöffnet** (das jeweilige Datum finden Sie im Rechetobler Gmändsblatt beim Veranstaltungskalender).

Speis und Trank

Auch während dieser Saison wird Manuela Gauch mit tatkräftiger Unterstützung durch ihren Mann Roland für das leibliche Wohl der Gäste sorgen. Neben Gummibären & Co., Glacé, Snacks und Getränken bietet der Schwimmbadkiosk Tagesteller mit frischem Salat und diversen Beilagen an. Als Dessert und zum Gluscht gibt's feine Glacé-Coupes.

Montag, 25. Mai 2009, 18.15 Uhr. Wassertemperatur 25 °C

Am Wochenende können Sie Café mit Gipfeli, Café complet oder ein Plättli mit Landjäger/Salsiz, Brot und Chäs bestellen.

Der Kiosk ist bei guter Witterung täglich durchgehend von 10.00 Uhr bis 20.00 Uhr und die warme Küche durchgehend von 11.30 Uhr bis 19.30 Uhr geöffnet.

Bei entsprechendem Besucherandrang verlängern wir die Öffnungszeit bis 22.00 Uhr. Die warme Küche bleibt dann bis 20.30 Uhr geöffnet.

Alleine ins Schwimmbad

Ab der ersten Primarschulklasse haben alle Kinder die Möglichkeit, bei unseren Hauptbademeisterinnen, Irene Rutz und Liliane Wettmer, einen Schwimmtest zu absolvieren. Die Kinder, welche den Test bestehen, können dann ohne Begleitung eines Erwachsenen das Schwimmbad besuchen.

Das Schwimmbadteam und ich freuen uns auf Ihren Besuch und wünschen Ihnen allen einen sonnigen Sommer mit vielen schönen und erfrischenden Stunden im Schwimmbad Rechetobel.

Michael Goertz
Präsident Schwimmbadgenossenschaft

PS:

Falls Sie – alleine oder mit Familie – oft in die Badi gehen, lohnt es sich, ein Saison- oder Familienabonnement zu lösen. Und falls Sie noch eine Geschenkidee benötigen: Ein Schwimmbad-Gutschein kommt immer gut an!

Initiative «Quartierpläne wieder vors Volk» wird lanciert.

Im Februar hat die Rechetobler Stimmbevölkerung die Revision des Baugesetzes, sowie die Zweckbestimmung der Grünzonen (Nachtrag zum Zonenplan) angenommen.

Im Vorfeld dieser Abstimmung hat das untenstehende Initiativkomitee die Lancierung dieser Initiative angekündigt (siehe auch Beitrag im Gmäändsblatt Januar 2009).

In Rechetobel wird die Bautätigkeit wie andernorts mit Sicherheit zunehmen. Zu befürchten ist zudem, dass vermehrt auch bestehende Quartierpläne überarbeitet werden, um diesem Bauboom gerecht zu werden.

Der Erlass und die Änderung von Sondernutzungsplänen liegen gemäss heutigem Baureglement ausschliesslich in der Kompetenz des Gemeinderates. Wir sind der Meinung, dass in einer modern geführten Gemeinde in jedem Fall das Stimmvolk am Schluss entscheiden soll, wie und in welcher Richtung sich ein Dorf in baulicher Sicht entwickeln soll (so wie es bis 1996 der Fall war).

Unsere Initiative verfolgt folgendes Ziel: «Der Erlass und die Änderung von Sondernutzungsplänen unterstehen dem obligatorischen Referendum», denn wir alle stehen in der Verantwortung was unsere Dorfentwicklung angeht. Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Unterschriftsbögen stehen bei folgenden Personen bereit:

Das Initiativkomitee:

Brigitt Baumgartner, Martin Bauert, Markus Gmür, Emanuel Hörler, Christian Weisser

bibliothek rehetobel

Bibliothek Rehetobel

Die Frau im Mond Milena Agus

Die junge Bauerntochter auf Sardinien findet einfach keinen Ehemann. Aus rätselhaften Gründen nehmen ihre zahlreichen Verehrer immer Reissaus.

Liegt das an den leidenschaftlichen Briefen, die sie ihnen schreibt? Ihre Eltern sind alarmiert, denn eine dreissigjährige Frau gilt längst nicht mehr als gute Partie. Doch dann nimmt ihre Familie im Jahr 1943 einen besitzlosen Witwer aus Cagliari auf. Der Mann lässt sich durch nichts abschrecken und erklärt sich zum Entsetzen der jungen Frau bereit, sie zu heiraten – eine Vernunfthehe, denn beide empfinden nichts füreinander. Deshalb beschliessen sie, ihren Gewohnheiten einfach treu zu bleiben. Aber ist das die heiss ersehnte grosse Leidenschaft?

Die Geschichte dieser romantischen Frau wird uns viele Jahre später von ihrer Enkeltochter erzählt: Wegen akuter Nierenkoliken verordnen ihr die Ärzte eine Thermalkur auf dem Festland. Obwohl sie sich anfangs gar nicht wohl fühlt in diesem kahlen und fremden Zimmer, lernt die Grossmutter einen sehr netten Mann kennen, einen Kriegsheimkehrer, wie sie ihn liebevoll in ihren heimlichen Notizen beschreibt: eine Liebeserklärung an das grosse Gefühl, Sardinien und an eine einzigartige Grossmutter.

Marlene Brülisauer

«Die Feder»

Die Idee hinter der Rubrik «Die Feder» ist folgende: Jemand aus der Leserschaft greift zur Feder und schreibt einen kleinen Artikel über sich oder über ein Thema, das ihm oder ihr persönlich etwas bedeutet. Am Schluss nennt er oder sie jemanden, an den die Feder weitergereicht wird. Dieser Artikel erscheint dann im nächsten Gmäändsblatt.

Für diese Rubrik gelten ein paar Regeln:

- Umfang des Textes: 1 Spalte (etwa 2500 Zeichen)
- Die Person, an welche die Feder weiter gereicht wird, muss vor Eingabe des Artikels ihr Einverständnis gegeben haben, für das nächste Blatt einen Artikel zu schreiben.

Ende «Kaff»...

So las ich vergangene Woche Ausfahrts Rehetobel, Richtung St. Gallen.

Der Schreiber hat tatsächlich recht: Rehetobel ist ein KAFF. Schauen wir in Wikipedia nach, erscheint uns Kaff: «umgangssprachliche Bezeichnung für ein kleines Dorf in der Landwirtschaft»; und das stimmt.

Als Jugendliche benutzt ich dieses Wort eher wenn ich unzufrieden mit der Infrastruktur einer Ortschaft war. Man

konnte zuwenig «Gas geben»... Aber die Umstände im Leben ändern sich, man wird älter, hat andere Ansprüche und auch viel anderes gesehen und erlebt.

Vor sechs Jahren, als ich den «Gupf» aufsuchte dachte ich, jesus (um himmelswillen), hier bleibe ich nicht lang, da ist nix los... Meist liegt es doch an der eigenen Einstellung wieviel los, oder nicht los, ist.

Man sollte lernen viel öfters das Positive hervorzuheben, als immer nur dem «nicht Gehabten» nachzutruern oder denken: alle anderen haben es besser... schnell wird man eines besseren belehrt.

Die eigene Zufriedenheit (Unzufriedenheit) spielt dabei eine grosse Rolle.

So können wir doch mit Stolz sagen:

- Rehetobel hat eine der schönsten Ausblicke vom Appenzeller-Vorderland
- Rehetobel ist eine der sonnigsten Gemeinden in der Umgebung
- die Geschichte von Rehetobel ist äusserst interessant (Stickerei, Tourismus)
- zudem haben wir eine grosse Anzahl von Handwerkern
- und um Brot, Gemüse, weitere Lebensmittel müssten wir auch nicht auswärts fahren
- sogar Sarah Jane fand Rehetobel faszinierend, als sie bei uns die kleinen Säuli beobachtete usw.

So gibt es im Leben, wird es auch immer geben, vieles woran wir ständig rumnörgeln könnten, aber geht es einem doch besser das Beste daraus zu machen und positiv in die Zukunft zu schauen.

		D				V
	Z	A		P	G	E
R	E	H	E	T	B	L
U	N	E	N	A	S	O
H	T	I	T	L	O	U
E	R	M	S	E		S
	A		P	N		S
	L		A	T		
			N	E		
			N			
			U			
			N			
			G			

Herr Peter Schweizer vom Musterplatz nimmt die Feder mit grosser Freude entgegen. Danke.

Maria Zähler-Bischofberger

**Programm
im Juni**

Fr 5.6.	21:30 Zusammen ist man weniger allein
Sa 6.6.	17:15 Pranzo di ferragosto 20:15 Last Chance Harvey
So 7.6.	15:00 Stella und der Stern des Orients 19:00 Last Chance Harvey
Fr 12.6.	20:15 Last Chance Harvey
Sa 13.6.	17:15 Pranzo di ferragosto 20:15 The Boat That Rocked
So 14.6.	15:00 Stella und der Stern des Orients 19:00 Pranzo di ferragosto
Di 16.6.	19:30 20 Jahre Frauenstimmrecht in AR
Fr 19.6.	20:15 Birdwatchers
Sa 20.6.	17:15 Die wilden Hühner und das Leben 20:15 Maman est chez le coiffeur
So 21.6.	15:00 Stella und der Stern des Orients 19:00 Birdwatchers
Mo 22.6.	20:00 GV der Genossenschaft Kino Rosental
Fr 26.6.	20:15 Maman est chez le coiffeur
Sa 27.6.	17:15 Die wilden Hühner und das Leben 20:15 The Boat That Rocked
So 28.6.	15:00 Die wilden Hühner und das Leben 19:00 The Boat That Rocked

Die Spitex Vorderland

Die Spitex Vorderland hat wieder ein erfolgreiches, arbeitsintensives Jahr abgeschlossen. Im Jahr 2008 wurden total 18'847 Einsatzstunden geleistet. Im Vorjahr waren es 19'846 Stunden. Während den Sommermonaten war die Arbeitsauslastung etwas geringer, in den Monaten November, Dezember stieg sie aber wieder merklich an. Das bedingte einen sehr flexiblen Einsatz der Mitarbeiterinnen. Im Wissen dass im Gesundheitswesen immer noch ein Mangel an Fachkräften besteht, ist es der Spitex Vorderland ein grosses Anliegen, sich in der Ausbildung von Nachwuchskräften zu engagieren.

In der Krankenpflege gingen die Arbeitstunden 2008 gegenüber dem Vorjahr etwas zurück. Dafür stiegen die Einsatzstunden bei den Hauswirtschaftlichen-Leistungen (HWL-Leistungen) um 5,3 % an. Verglichen mit der im Sommer veröffentlichten Halbjahresstatistik 2008 stiegen die Arbeitstunden im 2. Halbjahr bei der Krankenpflege wieder markant an, während sie sich bei den HWL-Leistungen leicht zurückbildeten.

Für die Gemeinde Rehetobel zeigt die Statistik der Arbeitsstunden und die damit verbunden Hausbesuche folgendes Bild:

Arbeitsstunden	2. Halbjahr 08	1. Halbjahr 08	2008	2007
Krankenpflege	1204	1321	2525	2946
Hauswirtschaftliche Leistungen	411	432	843	937
Total	1615	1753	3368	3883
Durchschnitt pro Einwohner	0.96	1.05	2.01	2.30

Anzahl Besuche	2. Halbjahr 08	1. Halbjahr 08	2008	2007
Krankenpflege	4160	2387	6547	2946
Hauswirtschaftliche Leistungen	578	837	1415	937
Total	4738	3224	7962	3883
Durchschnitt pro Einwohner	2.83	1.93	4.76	2.30

Sind die Spitex – Dienstleistungen nur für ältere Einwohnerinnen und Einwohner? Nein, aufgrund einer Bedarfsabklärung können sie allen zur Verfügung stehen.. Eine Mitgliedschaft ist für alle Haushalte sinnvoll und empfehlenswert. Für Anmeldungen zur Mitgliedschaft oder für Fragen wenden Sie sich bitte an:

Spitex Vorderland, Rosentalstrasse 8, 9410 Heiden Telefon 071 891 19 08 oder per E-Mail: spitex.vorderland@bluewin.ch.

Information zu den Dienstleistungen finden Sie auch unter www.spitex-vorderland.ch

Spitex Vorderland

Frau Blanca Schläpfer, Rehetobel, arbeitete während 12 Jahren als Pflegefachfrau bei der Spitex Vorderland.

Jubiläum: 5 Jahre KITA «Wirbelwind»

Der Verein Kindertagesstätte Appenzeller Vorderland KITA «Wirbelwind» am Kirchplatz (altes Pfarrhaus) in Heiden, feiert heuer sein 5-jähriges Bestehen. Anlässlich dieses Jubiläums wird die KITA am Samstag den 20. Juni 2009 von 10:00-16:00 Uhr allen Interessierten die Türen öffnen, verbunden mit diversen Aktivitäten für Kinder. Auch eine kleine Festwirtschaft über den Mittag und Kaffee und Kuchen laden Gross und Klein zu einem fröhlichen Jubiläumstag ein. Das Motto der Feier heisst: «Kunst und Kreppe!»; bereits seit Mitte März sind die Kinder dabei alle Arten von Kunstgegenständen mit Hilfe des KITA-Teams zu gestalten. Mit verschiedenen Materialien, wie Gips, Ton, Farben aller Art, Stoffen und vor allem mit viel Fantasie dürfen sie sich als Kunstschaffende üben. Im Rahmen des Festes werden dann diese Objekte präsentiert und verkauft; einige davon können schon im Vorfeld an verschiedenen Standorten, wie in der Raiffeisenbank Heiden und Wolfhalden, sowie im Foyer der Gemeinde Heiden und der Bibliothek Heiden bestaunt werden. Der Gesamterlös soll der KITA zugute kommen. Mit diesem «Tag der offenen Tür» erhofft sich die KITA nicht nur viele freudige Besucher, es soll auch ein Fest mit Kindern für Kinder sein.

Carolin Kugler

Schule Rehetobel

Informationen

Schluss-Singen der Schule Rehetobel

**Sonntag, 28. Juni 2009, 9.00 Uhr
in der reformierten Kirche Rehetobel**

Das diesjährige Singen soll auch Sie anstecken!
Wir haben einen Strauss von Liedern zusammen-
gestellt, die vielen – auch Eltern und älteren
BesucherInnen – noch durchaus vertraut sein werden.

Wer Lust hat, singe mit!

heisst unser Motto
und gilt als Einladung zum Mitsingen!

Idee und Leitung:
Erika Fritsche, Martina Steiner, Ueli Kohler

Wir freuen uns auf Ihren zahlreichen Besuch!

*SchülerInnen, LehrerInnen und Schulleitung
der Schule Rehetobel*

*Jugendmusik Rehetobel
unter der Leitung von Marianne Zähler*

Blockflötenensemble MSAV

**Im Anschluss an das Schluss-Singen
laden die Brassband und die Jugend-
musik Rehetobel zum Frühschoppen-
konzert vor dem Gemeindehaus ein.**

Wegen der Bauarbeiten an der Heidener Strasse
marschieren die Klassen ausnahmsweise vom
Gemeindehaus zur Kirche.

**Besammlung für SchülerInnen und Lehrpersonen:
8.30 Uhr vor dem unteren Eingang des Gemeinde-
hauses.**

ELTERNRAT
SCHULHAUS 9038 REHETOBEL

Pausenbegegnung

Wir durften dieses Schuljahr 08/09 viele wertvolle Begegnungen auf dem Pausenplatz der Schule begrüssen. Die SchülerInnen hatten riesen Spass dabei und durften einen feinen Znüni entgegen nehmen. Vielen Dank an dieser Stelle an Wohnheim Waldheim und Gemeindealtersheim Ob dem Holz, sowie dem Sportverein Rehetobel.

Jeweils am ersten Mittwoch des Monats (ausser den Schulferien) von 9.50h – 10.00h findet die Pausenbegegnung statt. Es wäre toll, wenn Ihr Zeit hättet für die Schüler und Schülerinnen.

Für das kommende Schuljahr 09/010 suchen wir noch wertvolle Begegnungen. Dieses Mal unter dem Motto: Bewegung.

Zum Beispiel, einen kleinen Parcours gestalten oder Seilziehen, Seilhüpfen usw.

Der Anmeldeschluss ist Ende Juni 2009. Sie können sich schriftlich melden bei:

Claudia Pagitz, Gartenstr. 10, 9038 Rehetobel

Per e-Mail: claudia.pagitz@gmx.ch

Mittags per Telefon: 071 870 0503

Mit freundlichen Grüssen

Ihr Pausenkioskteam

Abfallunterricht in der A-Region

Die A-Region bietet in ihrem Einzugsgebiet in Zusammenarbeit mit der Stiftung Praktischer Umweltschutz Schweiz Pusch Abfallunterricht an Kindergärten und Schulen an.

Ausgebildete Fachlehrkräfte besuchen Kindergärten, 2., und 5. Klassen und vermitteln spielerisch und stufengerecht einen verantwortungsvollen Umgang mit Abfällen und Ressourcen. Die Kinder und Jugendlichen lernen dabei, wie Abfall getrennt und entsorgt wird, wie das Recycling funktioniert oder wie sie durch bewusstes Konsumieren Abfall vermeiden können. Zugleich setzen sie sich mit Wertvorstellungen und Bedürfnissen auseinander. Ein wichtiger Aspekt ist auch die Sauberkeit im öffentlichen Raum: Mit Rollenspielen, Geschichten und Diskussionen wird das Littering thematisiert.

Für die A-Region ist der Abfallunterricht ein wichtiger Teil ihrer Informationstätigkeit im Abfallbereich. Die Kinder und Jugendlichen werden als Betroffene direkt und handlungsorientiert angesprochen. Dadurch entwickeln sie ein Abfallbewusstsein, das sie im Alltag umsetzen sowie zurück in ihre Familien und damit in breite Bevölkerungsschichten tragen können. Der Unterricht dauert jeweils zwei Lektionen. Er wird durch die A-Region finanziert. Für die Schulen der Verbandsgemeinden ist das Angebot deshalb kostenlos. Entsprechend wird er auch rege genutzt: In der A-Region nehmen im laufenden Schuljahr über 70% aller Klassen am Abfallunterricht teil.

Für das Konzept des Abfallunterrichts ist die Stiftung Praktischer Umweltschutz Schweiz Pusch verantwortlich. Pusch

bietet bereits seit mehreren Jahren in 10 weiteren Kantonen Abfallunterricht an. Jährlich profitieren über 60'000 Kinder und Jugendliche von diesem Umweltbildungsangebot.

Die Stiftung Praktischer Umweltschutz Schweiz Pusch ist eine Non-Profit-Organisation, die sich für den Schutz und eine nachhaltige Nutzung der natürlichen Ressourcen einsetzt. Sie unterstützt Fachleute der öffentlichen Hand und der Privatwirtschaft beim Vollzug von Umweltschutzaufgaben und sensibilisiert Schulen sowie die Öffentlichkeit für Umweltfragen.

Dazu bietet Pusch Tagungen, Kurse und Hilfsmittel für Umweltaktionstage sowie verschiedene Publikationen an. Schulen unterstützt Pusch mit Umweltunterricht zum Thema Abfall, Wasser oder Energie.

So spannend kann Abfall sein

Ab und zu kommen Fachleute in die Schule und erarbeiten mit den SchülerInnen ein besonderes Thema. Am 8. Mai war Annetta Schillig in der 2. Klasse. In zwei erlebnisreichen, spannenden Stunden beschäftigten sich die Kinder mit Abfall.

Frau Schillig brachte einen 4 kg schweren Abfallsack voller weggeworfener Gegenstände mit. Die meisten Sachen gehörten da nicht rein. Sie mussten von den Kindern sortiert werden, was diese mit grossem Eifer taten.

Die Freude war gross, als der Sack danach so leicht war.

Nachdem sich die Kinder als AbfallexpertInnen beweisen konnten, durften sie noch einen spannenden Postenlauf machen.

Herzlichen Dank an Annetta Schillig. So kann sogar die Beschäftigung mit Abfall Spass machen!

Erika Fritsche

Natur und Pädagogik

Frühlingsferienbeginn...

Erst noch lag die Natur unter der schützenden Schneedecke. Ruhe war im Wald.

Mit dem Verschwinden des Schnees hat sich der Wald an zwei Rehetobler Plätzen aber plötzlich belebt: Leute mit Schaufeln, Pickeln, Äxten, Schälmessern, Handsägen, Bohrem, Hämmern – und einer Motorsäge – beginnen zu hantieren. Auch zwei versierte Bauer von Abenteuerspielplätzen sind dabei. Was ist los?

Seit Jahren wird an unserer Schule der Bezug der Kinder mit der Natur in verschiedenen Projekten, aber auch im regu-

lären Unterricht gepflegt und gefördert. Mit der zunehmenden Technisierung der Umwelt sollen gezielt und als Gegenpol auch Angebote für unsere Kindergartenkinder und Primarschüler/innen gemacht werden, in welchen sie sich in der Natur bewegen und erleben können.

Angeleitet durch die Lehrpersonen gibt es da vielfältige Erfahrungen zu machen:

- Pflanzen und Tiere und deren Lebensraum kennen lernen
- Wahrnehmung mit allen Sinnen
- Erleben von Wetter und Umgang mit Regen, Kälte, Wärme, Nebel, ...und
- die Geborgenheit eines geschützten Platzes rund um ein Feuer – mit den andern Kindern zusammen
- Gestalterisches Werken und Bauen mit Naturmaterialien
- Erleben von kleinen Abenteuern in der Gruppe und im Spiel
- Austoben können – und auch die Waldkleider schmutzig machen dürfen
- Lernen durch Erleben, durch die Möglichkeit, dem nachzugehen im Wald, was jetzt gerade brennend interessiert
- Auch zu erleben, dass es nicht immer einfach ist, bei jedem Wetter draussen zu sein und sich ein bisschen motivieren zu müssen
- Die Jahreszeiten bewusst wahrnehmen
- Zeit haben...

Um dies den Kindern immer wieder gut zu ermöglichen, hat das Team der Lehrpersonen im Gupfwald und am Bach bei der Hofmüli (danke dem Besitzer und der Gemeinde!) zwei Plätze neu «ingerichtet».

Wann waren Sie das letzte Mal in der Natur – im Wald? Gerne laden wir Sie ein, die Plätze zu besuchen, und im Sinn der untenstehenden Definition zu erleben und zu geniessen:

Die Naturpädagogik will die Beziehung des Menschen zur Natur neu beleben und intensivieren. Naturpädagogik bezieht sich vor allem auf Kinder und Jugendliche, aber auch immer mehr auf Erwachsene, mit dem Ziel, die Natur näher zu bringen.

Naturpädagogik!

Text: Maria Etter
Fotos: Peter Schütz

Kinder

Was man in der Schule
braucht:

Die Farben

Das Exui

Einen Bleistift

Die Hefte

Den Schtabilo

Der Gummi

Die Finken

Einen Turnsock

Einen guten Platz

Eine gute Lehrerin

Eine gute Freundin

Nadine 2. Klasse

**Schön, spannend, süss, herzlich,
interessant, witzig, atemberaubend, und
einmalig!**

So haben die 3. KlässlerInnen das Schlüpfen der Küken beschrieben. Wir haben seit dem 22.4.2009 einen Brutkasten mit 15 Hühnereiern im Schulzimmer. Am 14. Mai 2009, 08.15 Uhr war es dann soweit. Pipsi, ein kleines schwarzes Küken, hat sich durch die Eierschale durchgekämpft.

Die Küken

Es war sehr spannend und sehr schön, als sie geschlüpft sind. Als das erste Ei ein Riss hatte hielten alle den Atem an. Als das Küken raus kam sagten alle jö. Jetzt pipsen alle fröhlich.

Liebe Grüsse von Nadine und Diana.

Vom Ei zum Huhn

Es beginnt mit Hahn:
Der Hahn spritzt die Spermien in das Huhn. Vom Eierstock fällt die Eizelle. Ein Spermium und eine Eizelle verschmelzen. Die Eizelle wandert bis zur Kloake indem sie Eiweiss sammelt. Dann legt das Huhn das Ei. Jetzt brütet das Huhn 21 Tage lang. Nachher schlüpfen die Bibeli. Wenn die Henne brütet heisst sie Glucke. Antonia

...und zum Schluss

In der 3. Klasse wollen wir ein Tier im Schulzimmer. Wir besprechen, woran wir denken müssen und wie das Tier sein sollte. Ein Schüler streckt auf: «Das Tier soll sein wie ich!»

Lehrerin: «Wie bist du denn?» Schüler: «Pflegeleicht!»

Nicole Hohns

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde

Pfrn. Beatrix Jessberger
Holderenstrasse 4
Telefon 071 877 14 57

Liebe Rehetoblerinnen
Liebe Rehetobler

Für den Monat **Juni** laden wir Sie zu folgenden Veranstaltungen herzlich ein:

Gottesdienste

- 7. Juni 09.45 Uhr** Konfirmation mit Abendmahl mit Pfrn. Beatrix Jessberger, musikalisch gestaltet vom Bläserquartett der MG Rehetobel
- Konfirmiert werden:** *Sandro Bänziger, Philip Bischofberger, Cindy Büeler, Nicole Domrowski, Urs Fässler, Peter Graf, Silvan Hochuli, Sarah Hörler, Corina Meier, Angela Rellstab, Tino Rellstab, Michèle Rohner, Ronny Wettmer, Dominic Zähner, Franziska Zuberbühler und Thomas Zürcher*
- 14. Juni 09.45 Uhr** Predigtgottesdienst mit Pfrn. Doris Engel, St. Gallen, Orgel: Werner Graf
- 21. Juni 09.45 Uhr** Predigtgottesdienst mit Pfrn. Beatrix Jessberger, Musik: Bläserquartett der MG Rehetobel
- 28. Juni 09.00 Uhr** Schulschlussingen der Schule Rehetobel

Bibelstunden in den Altersheimen

Donnerstag, 11. Juni, 15.00 Uhr im Altersheim Krone mit Pfrn. Beatrix Jessberger

Mittwoch, 10. Juni, 14.30 Uhr im Altersheim Ob dem Holz mit Pfrn. Beatrix Jessberger

Änderungen bleiben vorbehalten!

Offene Einladung zum Gespräch über Gott und die Welt

Donnerstag, 25. Juni, 15.00 Uhr bis ca. 16.30 Uhr im Altersheim Krone mit Pfrn. Beatrix Jessberger

Kontemplation der Via Integralis (Meditation)

Montag, 8. und 22. Juni 2009

Für NeueinsteigerInnen um 19.30 Uhr, für Geübte um **20.00 Uhr** in der **evangelisch-reformierten Kirche Rehetobel** mit Pfrn. Beatrix Jessberger, autorisierte Lehrerin der Via Integralis

Jahreszeiten-Wenden

Dienstag, 23. Juni 2009 von 19.00 - 21.00 Uhr in der evang.-ref. Kirche mit Singen, Trommeln, Tanzen, Leitung: Barbara Bischoff und Gisa Frank

Fiire mit de Chliine

Samstag, 6. Juni um 16.00 Uhr in der katholischen Kirche

Flüügäpiz

Alle Kinder (0 - ca. 4 Jahre) mit ihren Eltern sind herzlich zum Treffpunkt Flüügäpiz eingeladen. Das nächste Treffen findet statt am **Donnerstag, 4. Juni 2009 um 15.00 Uhr** statt. Ort: Pfarrhaus

Stricken im Pfarrhaus «Ein Mützchen voll Leben»

Jeweils am **Donnerstag um 14.00 Uhr** unter der Leitung von Anni Sonderegger. **4., 11., 18. und 25. Juni 2009**

Christliche Stunde im Waldheim

Dienstag, 9. Juni 2009 um 14.30 Uhr

Abwesenheit von Pfrn. Beatrix Jessberger

Pfrn. Beatrix Jessberger ist vom 12. - 20. Juni 2009 abwesend

Vertretung im seelsorgerlichen Bereich übernimmt: Seelsorgerin Christine Gentina, Rorschach (071 841 49 60)

Für Behördenfragen steht Ihnen Sekretärin Corinne Ruch zur Verfügung (Mittwochvormittag unter Tel. 071 870 08 24, E-Mail: kirche.rehetobel@bluewin.ch).

Dank

Meinen besonderen Dank möchte ich heute allen aussprechen, die sich in den verschiedenen Bereichen der Kinder- und Jugendarbeit in der Kirchgemeinde engagieren. Es ist wunderbar, mit wie viel Herzblut und mit wie viel Kreativität die einzelnen kindgerecht organisierten Treffen, wie Flüügäpiz, Fiire mit de Chliine, Kinderkirche und Erlebnis- tag von den Ehrenamtlichen gestaltet werden.

Anstelle des wöchentlichen Religionsunterrichts im Sekundarstufenbereich führen wir seit einiger Zeit Projektstage durch. Dankbarerweise engagieren sich im Bereich dieser Projektstage Frauen und Männer aus dem Dorf, was diese Projektstage aufwertet. Die Kompetenzen verschiedenster Menschen im Dorf, ihr Know-how, fliessen in die Gestaltung der Projektstage ein. Weil das etwas Besonderes und Neues ist, möchte ich allen namentlich danken, die sich im Schuljahr 2008 / 2009 für die Kirchgemeinde engagiert haben. Das sind:

Bernadette Zuberbühler, Dani Dütsch, Heidi Steiner, Judith Kaufmann, Manfred Gehr, Monika Baumgartner, Oliver Paganini. Mein Dank schliesst natürlich auch unseren Katecheten Alex Burkart ein. Für ihre Unterstützung im Konfirmandenunterricht und im Konfirmandenlager möchte ich Romy Zraggen und Marianne Zähler herzlich danken.

Pfrn. Beatrix Jessberger

Rechtobler Gmäändsblatt

Aufgabenverteilung der neuen Kirchengemeindevorsteherschaft (KIVO)

Liebe Rechtoblerinnen und Rechtobler,
Nach der Neuwahl an der ordentlichen Kirchgemeindeversammlung vom 26. April 2009 hat die evangelische KIVO in enger Absprache mit dem Verwalter Herrn W. Bänziger (vgl. seinen Artikel im Gmäändsblatt) die Kirchengemeindegeschäfte übernommen. Folgende Ressortverteilung wurde festgelegt (in alphabetischer Reihenfolge):

Peter Bischoff:	Präsident, Synode-Mitglied
Barbara Nef:	Kinder und Jugendliche
Jeanette Paganini:	Senioren, Ökumene
Kurt Studer:	Kassier
Katharina Ulmer:	Vizepräsidentin, Verwaltung

Weitere ständige, beratende Mitglieder der KIVO sind:

Beatrix Jessberger	Pfarramt
Simone Rechsteiner:	Buchhaltung, Protokollführung

Über unsere weitere Arbeit, die wir seit kurzem mit Freude aber auch Respekt aufgenommen haben sowie über die vielen angestellten und freiwilligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kirchengemeinde werde ich Sie in den kommenden Ausgaben des Gmäändsblattes gerne laufend informieren. Für allfällige Anliegen aber auch Mitarbeit- oder Mitwirkungsangebote Ihrerseits stehen meine KIVO-KollegInnen und ich Ihnen gerne zur Verfügung.

Peter Bischoff, unterer Michlenberg 7, Präsident

Amtsübergabe an die Kirchengemeindevorsteherschaft – Schlussbericht des Verwalters

Mit der Begründung von unüberbrückbaren Schwierigkeiten in der Zusammenarbeit mit Pfarrerin Beatrix Jessberger hat Ende Februar die gesamte Kirchengemeindevorsteherschaft den sofortigen Rücktritt erklärt. In solchen Fällen der Handlungsunfähigkeit der Kirchenbehörde sieht die Gesetzgebung der Landeskirche zur Aufrechterhaltung der Geschäftsführung die Einsetzung eines Verwalters vor. Mit einem Verwaltungsmandat hat mich der Kirchenrat beauftragt, die laufenden Geschäfte zu führen, die Wahl einer neuen Kirchengemeindevorsteherschaft vorzubereiten und dafür eine Kirchgemeindeversammlung einzuberufen und schliesslich die Amtsübergabe und Einführung der neuen Mitglieder der Kirchengemeindevorsteherschaft in ihre Funktion sicherzustellen.

Bei der Aufnahme meiner Verwaltungstätigkeit stand fest, dass eine Schlichtung nicht mehr möglich und an einen gemeinsamen Weg nicht mehr zu denken war. Der Konflikt befand sich bereits in einem Stadium, in welchem keine fruchtbare Zusammenarbeit und sachliche Problemlösung mehr möglich war. Während auf der einen Seite die notwendige Loyalität der Pfarrperson für eine gedeihliche Zusammenarbeit in Frage gestellt wurde, stand auf der anderen Seite die KIVO-Führung, die Sitzungsleitung, die Kommunikation und eine mangelnde Wertschätzung in der Kritik. Auf beiden Seiten waren bereits tiefe Spuren menschlicher Verletzungen und Enttäuschungen spürbar. In dieser von mir als tragisch empfundenen Situation gab es wohl nur noch den Weg der Trennung und bestenfalls

– die Chance eines Neubeginns nach personellen Veränderungen.

Abgesehen von diesen belastenden Umständen bereitete mir meine Aufgabe als Verwalter keine unüberwindlichen Schwierigkeiten. Die pfarramtlichen Aufgaben wurden in gewohnter Weise ohne das Zutun des Verwalters wahrgenommen. Bei der Besorgung der laufenden Geschäfte konnten das Pfarramt und die Verwaltung die Dienste eines gut funktionierenden Sekretariates in Anspruch nehmen. Das Rechnungswesen wurde in gewohnter Weise durch die bewährte Buchhalterin und Sekretärin besorgt. Für die geordnete Übergabe des Kassieramtes wurde per 28. Februar 2009 ein Status mit Bilanz und Erfolgsrechnung erstellt.

Im Konflikt zwischen der Kirchengemeindevorsteherschaft und der Pfarrerin waren u.a. bekanntlich Besoldungsfragen (Pensum, Einstufung) ein massgeblicher und auslösender Faktor. Ich habe festgestellt, dass dieser Streitpunkt zum Zeitpunkt meines Amtsantrittes in der Sache bereits durch rechtskräftige Beschlüsse der KIVO geregelt und diese von der Pfarrerin akzeptiert waren, nämlich:

- Festlegung des Pensums auf 80 % (vorher 70 %)
- Neue Besoldungseinstufung per 1.1.2009 gemäss Regelung der Landeskirche und Empfehlung der Ombudsstelle
- Einmalige, teilweise Lohnnachzahlung.

Meine Arbeit konzentrierte sich deshalb auf die Vorbereitung und Durchführung der terminlich bereits angekündigten ordentlichen Kirchgemeindeversammlung. Bei den ordentlichen Sachgeschäften (Jahresbericht, Rechnung, Voranschlag) konnte ich auf die gute Vorarbeit der zurückgetretenen Kirchengemeindevorsteherschaft und der Rechnungsrevisoren zurückgreifen. Es lag Anfang März bereits die geprüfte und druckfertige Jahresrechnung vor und es wurde mir das im Dezember 2008 sorgfältig vorbereitete und zuhanden der Kirchgemeindeversammlung verabschiedete Budget zum Versand übergeben.

Die grösste Sorge, ob es bis zur Kirchgemeindeversammlung gelingen würde, in genügender Zahl Kandidaten und Kandidatinnen für die Kirchengemeindevorsteherschaft zu finden, ist dem Verwalter noch vor dem Versand der Einladung zur Kirchgemeindeversammlung abgenommen worden, indem im Gmäändsblättli die Kandidatur von fünf Personen bekannt gegeben wurde.

Ich freue mich und bin erleichtert, dass die Kirchgemeindeversammlung am 26. April 2009 in weniger als einer Stunde ruhig und würdig abgehalten werden konnte. Alle Teilnehmenden haben dazu beigetragen. Es ist darauf verzichtet worden, die an einer Kirchgemeindeversammlung ohnehin nicht lösbaren Konfliktpunkte auszubreiten. Die Betroffenen haben davon Abstand genommen. sich zu beschuldigen, zu rechtfertigen oder zu verteidigen.

Mit der Genehmigung der Jahresrechnung, der Entlastung der zurückgetretenen Kirchengemeindevorsteherschaft, der Annahme des Voranschlags und der Festlegung des Steuerfusses für das Jahr 2010 sowie der erwähnten Regelung der Besoldungsfrage befindet sich die Kirchengemeinde Rehetobel in geregelten Verhältnissen. Die neue Kirchengemeindevorsteherschaft konnte ihre Aufgabe bei der offiziellen Amtsübergabe am 19. Mai 2009 in organisatorisch und finanziell geordnetem Zustand und ohne Altlasten in Sachfragen antreten. Der Weg für eine gedeihliche Weiterentwicklung der Kirchengemeinde ist diesbezüglich geebnet. Ich zweifle nicht daran, dass das neu gewählte

Gremium, mit einem früheren Kirchgemeindepräsidenten an der Spitze, die verfügbaren Mittel sorgfältig einsetzen wird und dass es der Pfarrerin und der Kirchenvorsteherschaft ein gemeinsames und wichtiges Anliegen ist, innerhalb der Kirchgemeinde eine Versöhnung zu erreichen.

Allen Beteiligten danke ich für das mir entgegengebrachte Vertrauen und die wertvolle Unterstützung.

Walter Bänziger, Herisau
Eingesetzter Verwalter der Kirchgemeinde

Fiire mit de Chliine

Zum ökumenischen «Fiire mit de Chliine» am **Samstag, 6. Juni 2009 um 16.00 Uhr** in der kath. Kirche sind alle Kinder von ca. 3 – 5 Jahren zusammen mit ihren Familien und anderen Interessierten herzlich eingeladen!
Erika Eugster, Fabienne Bänziger und Ruth Züst freuen sich, mit euch eine Hirtengeschichte zu spielen.

Erlebnistag der beiden Kirchgemeinden

Am Freitag nach Auffahrt fand wiederum der traditionelle Erlebnistag für die Primarschüler von Rehetobel statt. Um 9

Uhr traf sich die erwartungsvolle Kinderschar in der katholischen Kirche zur Einstimmung. Salzloses Brot, Wasser, der Versuch ein rohes Ei im Süsswasser schwimmen zu lassen und anschliessend im Salzwasser wiesen auf die beiden Tagesthemen hin. Wasser und Salz standen im Zentrum des Erlebnistages. Nach der Einführung mit Tanz, Gesang und einer Geschichte über das Tote Meer und den, von Leben sprühenden, See Genezareth, machte sich die fröhliche Schar auf den Weg zum Michlenberg. Dort wurden farbenfrohe Batiktüchlein, fein riechendes Kräutersalz und ein passendes Etikett für das Bhaltis hergestellt. Nach dem stärkenden Znüni fand in der hiesigen Kläranlage eine interessante Führung durch Ruedi Egli zum Thema Abwasser-aufbereitung statt. Zur Mittagszeit musste der Fussmarsch zum Moos bewältigt werden, wo Bernhard Nees bereits ein tolles Feuer bereitgestellt hatte. Sogar die gespitzten Stecken standen in Reih und Glied bereit um die Würste daran zu braten. Da sich am Himmel ein undefinierbares Wetter zusammenbraute, wurde schnell der Weg zum Kastenloch unter die Füsse genommen. Aber schon nach kurzer Zeit zeigte sich die Sonne wieder und die Schuhe und Socken «verflogen» um sich barfuss ins erfrischende Nass zu wagen. Den einen bot die Goldach die richtige Strömung um das lustige Wasserrad von Bernhard Nees zu installieren, den anderen um die aufwendig gefalteten Seerosen, versehen mit glücklichen Gedanken auf den Weg Richtung Meer zu schicken. Alle erhielten nach der Arbeit das wohlverdiente Dessert in Form eines Spitzbubens/mädchen. Die Zeit verging viel zu schnell, noch ein kurzes Vollbad und ein Spiel mit dem Fallschirm und schon wurde zum Aufbruch gemahnt. Schliesslich sollte das Postauto um 16.23 Uhr in Zweibrücken erreicht werden. Unterwegs gab es noch soviel zu entdecken und zu hören, die Geschichte von der Taufe Jesus, ein Krug Wasser sollte ohne zu verschütten bis zur evangelischen Kirche transportiert werden und immer wieder «Steinmännli», Rutschbahnen usw.

Rechtzeitig erreichte die Kinderschar das Postauto und näherte sich nun dem letzten Ziel des Tages, der evangelischen Kirche. Die Freude war gross, als die Kinder dort ihre Salzsäckli voranden. Das mitgebrachte Wasser aus der Goldach verband die, in einer Glasschale liegenden Edelsteine, welche nun in manchem Hosensack an den wunderschönen, erlebnisreichen, fröhlichen, gemeinsamen Tag erinnern.

Heidi Steiner

Katholische Kirchgemeinde

Gottesdienstzeiten:

Samstag, 30. Mai, 17.30 Uhr
Eucharistiefeier

Donnerstag, 4. Juni, 16.00 Uhr
Kath. Gottesdienst im Altersheim Krone

Samstag, 6. Juni, 16.00 Uhr
Fiire mit de Chliine in der kath. Kirche
Rehetobel

Samstag, 6. Juni,
17.30 Uhr Eucharistiefeier

Sonntag, 7. Juni, 09.00 Uhr
«Gemeinsam auf dem Schöpfungsweg» – Beginn mit einem Gottesdienst in der kath. Kirche Heiden
Anschliessend: Begehung des Schöpfungsweges (findet bei jedem Wetter statt.)

Samstag, 13. Juni, 17.30 Uhr
Eucharistiefeier

Sonntag, 14. Juni, 10.15 Uhr
Familiengottesdienst in der kath. Kirche
Heiden

Samstag, 20. Juni, 17.30 Uhr
Spezielle Eucharistiefeier

Freitag, 26. Juni, 19.00 Uhr-19.30 Uhr
Gebet für die Welt in der evang. Kirche Heiden

Samstag, 27. Juni, 17.30 Uhr
Familiengottesdienst

Im Juni werden einige spezielle Gottesdienste angeboten. So wird der Gottesdienst vom 20. Juni von Heinz Gröli und Michel Kuster gestaltet. Schon eine Woche später, am 27. Juni, dürfen wir ein Bild, welches von den 3. Klässlern im Religionsunterricht hergestellt wird, in unserer Kirche «einweihen». Dieser Gottesdienst handelt von Farben und Formen in unserem Leben. Die 3. Klasse, Nicole Tolle und Vreni Kuster freuen sich, auch Sie am Gottesdienst zu begrüssen.

Gisela Bauert

Open-Air-Kino Samstag, 13. Juni 2009 (hinter dem Volg)

Die Lesegesellschaft Dorf führt erstmals ein Open-Air-Kino durch. Christian Lenggenhager stellt uns seinen Hof (direkt hinter dem Volg) zur Verfügung, um ein Kino mit Grossleinwand einzurichten.

Baröffnung um 21.15 Uhr (Getränke und Snacks)
Filmstart ca. 22.00 Uhr (nach dem Eindunkeln)

Wir bitten Sie, nach Möglichkeit selber eine Sitzgelegenheit mitzunehmen (Stuhl, Campingsessel, Kissen usw.), da nur einige wenige Stühle vorhanden sind.

Der Eintritt ist kostenlos.

Trois Couleurs Bleu

Ein Film von Krzysztof Kieslowski
mit Juliette Binoche

«Trois Couleurs Bleu» ist der erste Teil einer Trilogie des polnischen Regisseurs Krzysztof Kieslowski über die drei Farben der französischen Flagge, die symbolisch für Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit stehen.

«Bleu» ist der düsterste der drei Filme. Ein Film der vom Gefühl des Schmerzes dominiert wird.

Der Film beginnt mit einem Verkehrsunfall, bei dem ein berühmter Komponist ums Leben kommt. Seine Frau,

gespielt von Juliette Binoche, versucht danach weniger, ihr altes Leben wieder zusammenzufügen, als sich eine vollkommen neue Existenz aufzubauen. Sie geht nach Paris, um ein wortkarges Leben fast ohne Kontakt zu anderen Menschen zu führen. Im Laufe des Films gelingt es ihr, den Schmerz zu überwinden und sogar das unvollendete Werk ihres Mannes – das, wie einige Anhaltspunkte nahelegen, bereits vorher zum grossen Teil aus ihrer Feder stammt – abzuschliessen.

Der Film thematisiert damit die Freiheit. Kieslowski schreibt der Farbe Blau eine eher unterbewusste Bedeutung zu und konzentriert sich in erster Linie auf Binoches leuchtendes Gesicht und die Art, wie darin subtile Emotionen aufblitzen und wieder verschwinden. Seine Bilder geben, stärker als in den Folgefilmen «Trois Couleurs Blanc» und «Trois Couleurs Rouge», Rätsel auf, doch Binoches stilles, herzerreissendes Auftreten fesselt den Zuschauer.

Der Anlass ist öffentlich. Die LG Dorf freut sich auf zahlreichen Besuch!

Lesegesellschaft Lobenschwendi

Wir laden unsere Mitglieder ganz herzlich ein zum Besuch der Kläranlage «Wiesli». Herr Ruedi Egli wird uns durch den Betrieb führen und viel Wissenswertes vermitteln. Anschliessend treffen wir uns zum Grillplausch in der Linde.

Dieser Anlass findet am späteren **Samstag-Nachmittag, 27. Juni 2009** statt. Zeit- und Treffpunkt werden auf der persönlichen Einladung erscheinen. Der Vorstand freut sich auf eine rege Beteiligung.

Lesegesellschaft Lobenschwendi

Der Vorstand

Konzerte in Rehetobel

«Impressionistische Klänge um Schumann»

Regula Sager (Bratsche) und Elena Kassmann (Klavier)

**Freitag, 3. Juli 2009,
19.00 Uhr, ev.-ref. Kirche**

Im Zentrum des Programms stehen zwei Werke von Robert Schumann (1810-1856) aus den Jahren 1849 und 1851, die Märchenbilder (op. 113) und die Fantasiestücke (op. 73). Sie entstammen der fruchtbarsten Schaffensperiode des Komponisten. Eingerahmt werden sie von Musik aus der Epoche des Impressionismus. Es sind dies: «Kindertraum» (op. 14) von Eugène Ysaÿe (1858-1931), «quatre visages» von Darius Milhaud (1892-1974), «Berceuse» (op. 16) von Gabriel Fauré (1845-1924) und die 2. Sonate 1919» der Engländerin Rebecca Clarke (1886-1979).

Regula Sager ist in St. Gallen aufgewachsen, wo sie ersten Geigenunterricht erhielt, u.a. bei Prof. Peter Mezger. Von 1992-1996 studierte sie Viola bei Wendy Champney an der Musikhochschule Winterthur und schloss mit dem Orchester und Lehrdiplom ab. Zur Erlangung des Konzertexamens folgte ein dreijähriges Studium bei Sven Tepl, Folkwanghochschule Essen. Konzertreisen führten sie in verschiedene Länder Europas und Südamerikas sowie nach Korea. Zurzeit wirkt sie in Köln. – Die in Plovdiv (Bulgarien) geborene Elena Kassmann erhielt bereits als Vierjährige den ersten Klavierunterricht, und mit elf Jahren folgte der erste Auftritt mit Orchester und im bulgarischen Nationalradio. Sie studierte an der staatlichen Musikakademie in Sofia unter Anton Dikov. Anschliessend absolvierte sie von 2001-2004 in den USA das «Master of Music» Studium unter Neil Larrabee. Sie erlangte Preise in Bulgarien und beim internationalen Wettbewerb «the music and the earth». Sie gab Konzerte in Bulgarien, Mazedonien, Italien, den USA und in Deutschland, wo sie seit 2004 lebt. Seit dieser Zeit spielt sie mit Regula Sager als Duo zusammen.

Eintritt frei. Kollekte.

125 Jahre Frauenverein Rehetobel:

Der Frauenverein Rehetobel kann in diesem Jahr seinen 125. Geburtstag feiern; Grund genug, um etwas in der Geschichte dieses Vereins zu stöbern. Dabei ist viel Interessantes zum Vorschein gekommen:

Im Jahr 1884 sassen folgende Damen aus Rehetobel zusammen, um einen Frauenverein zu gründen: Frau Pfarrer Oertli, Frau Oberrichter Bischofberger, Frau Oberst Hohl, Frau Lehrer Lutz und Frau Oberrichter Rohner. Letztere hielt dem Verein übrigens sage und schreibe bis 1944, also 60 Jahre lang die Treue. Ein Protokoll existierte damals noch nicht. Das Jahr der Gründung sowie die Namen der

Gründungsmitglieder konnten einem alten Kassenbuch entnommen werden.

Das erste Protokoll des Vereins stammte aus dem Jahr 1905. Der Name des Vereins lautete damals Frauenverein – Armenverein. Wie der Name schon verrät, galten die Aktivitäten des Vereins den ärmeren Mitbürgern. Es wurde genäht und gestrickt, und die erarbeiteten Sachen konnten zu Weihnachten an kinderreiche Familien verschenkt werden. In diese Zeit fiel auch der Beitritt zum Schweizerischen gemeinnützigen Frauenverein. Der Jahresbeitrag betrug damals 20 Rappen pro Mitglied.

Eine Hauptversammlung fand damals nur sporadisch statt. So wurde 1911 nach sechsjährigem Unterbruch wieder eine solche einberufen. Jeder konnte seine Wünsche, Anregungen und Ideen vorbringen. Es ging darum, den Haussegen, der damals offenbar etwas schief hing, wieder gerade zu richten.

Die Stricknadeln liess man auch weiterhin klappern. Der Schweizerische gemeinnützige Frauenverein hatte im Jahr 1913 den Auftrag, insgesamt 8000 Paar Militärsocken zu stricken. Ein Teil davon ging an die Sektionen des Kantons Appenzell. Rehetobel wurden 200 Paar zugesprochen. Für jedes Paar wurden 80 Rappen ausbezahlt – das war damals ein stattlicher Lohn. Trotzdem hielt sich das Interesse der Rehetobler Frauen in Grenzen, und nur mit Hilfe von Strickerinnen aus den Nachbargemeinden konnten die geforderten 200 Paar fertiggestellt werden.

Am 1. August 1914 brach der 1. Weltkrieg aus. Nach der Mobilisation warteten auf den Verein neue Aufgaben. Es mussten Hemden, Blusen und Säcklein fürs Militär genäht werden. Es war nicht einfach, geübte Näherinnen zu finden, denn die Arbeiten mussten peinlichst genau ausgeführt werden. Pro Hemd oder Bluse gab es 50 Rappen Lohn. Der Verein fügte noch einen kleinen Zustupf von 20 Rappen bei.

In den 20-er-Jahren kam dann die grosse Wirtschaftskrise, die eine gewaltige Arbeitslosigkeit zur Folge hatte. Viele Menschen gerieten in Not. Der Frauenverein sammelte Gaben, mit denen 180 bedürftige Familien im Dorf beschenkt werden konnten. Im Jahr 1930 wurde der Bergbevölkerung gedacht, die damals noch unter sehr spartanischen Verhältnissen leben mussten. Mit 99 Päcklein konnte der Verein vielen Bergbauern und ihren Familien eine Freude bereiten.

1939 standen erneut düstere Zeiten bevor. Der 2. Weltkrieg brach aus. Im September wurden in der Schweiz die wehrpflichtigen Männer unter die Fahnen gerufen. Da gab es wiederum viel Arbeit für den Frauenverein, bei der es um das Wohl der eidgenössischen Wehnmänner ging. Es wurden erneut Hemden, Finken, Socken und Kniewärmer für die Soldaten gestrickt. Im März 1940 wurden in Rehetobel Soldaten einquartiert. Im Haus von Frau Oberrichter Rohner hatte man für diese eine gemütliche und im Winter wam geheizte Soldatenstube eingerichtet. Die Mitglieder des Frauenvereins sorgten dafür, dass es für die Wehnmänner stets Lesestoff, Schreibmaterial, Spiele und natürlich auch heissen Tee und Süssigkeiten gab. 2 Frauen standen abwechselungsweise zur Bedienung bereit. Die Soldaten wussten diese Dienstleistung sehr zu schätzen.

Nach Kriegsende war der Frauenverein für die Notleidenden in unseren vom Krieg verheerten Nachbarländern tätig. Man sammelte Kleider, Schuhe, Nähzeug und Haushaltgegenstände für Deutschland – aber auch Hülsenfrüchte. Der Schweizerische Frauenverein liess diese

in den grossen Mühlen zu Suppenmehl verarbeiten. Und die Rehetobler-Frauen begannen auch wieder zu stricken – diesmal ging es um Socken und Strümpfe für das Pestalozzidorf Trogen.

Der Schweizer Bevölkerung ging es in den Nachkriegsjahren zum Glück immer besser. So gab es an Weihnachten 1950 in Rehetobel nur noch 28 arme Familien oder Einzelpersonen, die vom Verein beschenkt werden mussten. Da ging die Zeit des Strickens und Nähens so langsam dem Ende entgegen.

Im Jahr 1969 begann der Frauenverein, sich auf ein neues Zielpublikum zu konzentrieren – auf die älteren und alleinstehenden Menschen. Vorerst konnten nur die über 70-jährigen alleinstehenden Frauen zu einem Altersnachmittag eingeladen werden. Der Anlass fand in einem Schulzimmer statt, und so war der Platz natürlich sehr beschränkt.

Diese Zeiten sind indessen längst vorbei. Heute geniesst der Verein das Gastrecht im Altersheim Krone und auch in den Räumen des MZG. So ist es möglich, alle Seniorinnen und Senioren einzuladen. Für das Winterhalbjahr wird jeweils ein unterhaltsames Programm zusammengestellt, bestehend aus Vorträgen, Filmen, Reiseberichten, Musik, Theater und Gesang und natürlich fehlten auch der Kaffee und der Zvieri nicht. Dazu kommen der beliebte Ausflug im Mai, die Senioren-Mittagessen und die monatlich im Winter stattfindenden Spielnachmittage.

Das alles ist nur möglich dank der Mithilfe der Rehetobler-Bevölkerung. An dieser Stelle sei allen, die uns mit grösseren und kleineren Spenden unterstützen, unseren herzlichsten Dank ausgesprochen. Wir werden uns auch in Zukunft bemühen, möglichst vielen Menschen Freude zu bereiten und hoffen, dass unser Verein noch viele weitere Jahre bestehen bleiben wird.

*Frauenverein Rehetobel
Heidi Burtschi*

Rehetobler Dorfturnier

Am **Samstag und Sonntag den 20./21. Juni** lädt der Sportverein Rehetobel auf dem Spielplatz zum traditionellen Dorfturnier ein. Es wird über beide Tage eine Festwirtschaft in Betrieb sein. Nebst verschiedenen Grilladen und sommerlichen Gerichten wird wiederum «Brigittes Risotto» angeboten. Zur Feier des 150-jährigen Bestehens des Sportvereins wurde eigens ein Jubiläums-Bier gebraut. Die Festwirtschaft ist auch am Samstagabend geöffnet und lädt auch Nicht-Fussballinteressierte zum gemütlichen Zusammensitzen ein. Dabei wird die Gruppe Laptop & Lendauerli mit verschiedenen Auftritten für Unterhaltung sorgen. Am Samstag spielen die Erwachsenen in der Kategorie Aktive und Senioren um den Turniersieg. Ebenfalls versuchen die «Pläuschler» am Samstag die Zuschauer mit vielen Toren zu entzücken.

Am Sonntag spielen die Kinder in den verschiedenen Kategorien um die Turniersiege.

Der Sonntagmittag steht im Zeichen des 150-jährigen Jubiläums. Der Sportverein wird mit einem Showact Einblicke ins turnerische Schaffen des Vereines geben.

Über die Durchführung des Turniers gibt Tel. 1600 ab 10.00 Uhr Auskunft

OK Dorfturnier

Der Sportverein und ICH am Gigathlon 2009 dabei

Hast Du Lust und Zeit, unsere beiden Teams an diesem giga Event (zur Erinnerung: 5. – 7. Juli) zu begleiten, lautstark zu

unterstützen oder zu sportlicher Höchstleistung anzuspornen? Dazu sind auf unserer Homepage www.svrehetobel-gigathlon.ch unter «Fan-Club» nähere Informationen aufgeschaltet.

Überhaupt hat sich seit dem letzten Bericht im Gmäändsblatt vom Februar wieder einiges «bewegt». Das Unternehmen «Gigathlon» entwickelt sich erfreulich und ist, begleitet mit grosser Spannung, auf gutem Weg, ein erfolgreiches Erlebnis zu werden. Ein Blick auf die bisherigen Geschehnisse mit Text und Bild unter «News» lohnt sich.

Besonders freut uns, dass das Sponsoring auf breite und grosszügige Unterstützung gestossen ist und wir dadurch die hohen finanziellen Aufwendungen vollumfänglich decken konnten. An dieser Stelle darum nochmals ein giga Dankeschön an unsere Sponsoren. Wer diese sind, kann auf der Homepage nachgesehen werden. Erwähnt seien hier unsere Gold Sponsoren Athleticum Sportmarkets AG Abtwil, Gmür Dach + Wand GmbH Rehetobel, HSO Schulen St. Gallen AG und inspire ag irpd St. Gallen. Ausserdem wurden inzwischen alle Athletinnen und Athleten einheitlich eingekleidet. Eine tolle Sache und abermals vielen Dank an Gilbert Gretler, Filialleiter von Athleticum Sportmarkets AG. Am 28. März fand der zweite Team-Event mit Training und gemütlichem Beisammensein statt. Am 19. Mai präsentierten wir unsere Bekleidung mit Fotoshooting bei Athleticum und inspire. Wenn es interessiert, Bilder von unseren Aktivitäten und Anlässen sind natürlich aufgeschaltet. Und quasi als symbolischer Höhepunkt unserer Vorbereitung führen wir am 6. Juni auf dem Hohen Kasten den Sponsoren-Event durch. Parallel nehmen Training und Wettkämpfe ihren gewohnten Lauf. Am 10. Juni dann werden die Streckenpläne 1:50'000 offiziell aufgeschaltet, höchste Zeit also für eine genauere Besichtigung der Etappen. Ab diesem Zeitpunkt wird auch der Fan-Club wieder informieren. Soviel vorab. Über weitere News werden wir Dich selbstverständlich auf dem Laufenden halten. Ein Klick auf www.svrehetobel-gigathlon.ch genügt und Du bist dabei. Auch am 5.-7. Juli? Wenn nicht möglich, kannst Du wenigstens virtuell via Internet mit fiebern. Näheres dazu unter «Fan-Club». So oder so, wir freuen uns.

Im Namen der Gigathlon-Teams,
Sportverein Rehetobel 1 + 2

Roger Sträuli

Sportverein Rehetobel

Sportverein im Juni

Jugend

Di	Jeweils	10:00 – 11:00	MUKI	TH
Do	Jeweils	15:30 – 16:30	KITU	TH
Mo	Jeweils	18:45 – 20:15	Jugi Mittel und Oberstufe Knaben	TH
Mi	Jeweils	18:30 – 20:00	Jugi Mittelstufe Mädchen	TH
Mi	Jeweils	19:00 – 20:15	Jugi Oberstufe Mädchen	GZ
Fr	Jeweils	18:30 – 20:00	Jugi Unterstufe	TH
Mo	Jeweils	18:00 – 20:00	Volleyball Jugend ab 4. Klasse	GZ
Mi	Jeweils	20:15 – 22:00	Unihockey Juniorinnen B / Damen	GZ
Do	Jeweils	17:30 – 18:30	Unihockey D Anfänger ohne Lizenz	GZ
Do	Jeweils	18:30 – 20:00	Unihockey Junioren D	GZ
Di	Jeweils	18:30 – 20:00	Unihockey Junioren C	GZ
Mi	Jeweils	17:45 – 19:00	Kinderfussball	GZ

Geräteturnen

Mo	Jeweils	17:00 – 18:45	Geräteturnen	TH
Di	Jeweils	17:00 – 18:30	Geräteturnen	TH
Do	Jeweils	17:00 – 20:00	Geräteturnen	TH
Fr	Jeweils	17:00 – 18:30	Geräteturnen	TH
Sa	Jeweils	08:00 – 12:00	Geräteturnen	TH

Fit&Fun

Mo	08.06.2009	20:15	Fit & Fan	TH
Mo	15.06.2009	20:15	Fit & Fan	TH
Mo	22.06.2009	20:15	Fit & Fan	TH
Mo	29.06.2009	20:15	Fit & Fan	TH

«lueg ine, bisch willkomm»!!

01.06.2009 Pfingstmontag, kein Turnen

Unihockey

Do	Jeweils	17:30 – 18:30	Unihockey D Anfänger ohne Lizenz	GZ
Do	Jeweils	18:30 – 20:00	Unihockey Junioren D	GZ
Di	Jeweils	18:30 – 20:00	Unihockey Junioren C	GZ
Mi	Jeweils	20:15 – 22:00	Unihockey Damen 2. Liga	GZ

www.swissunihockey.ch

Volleyball

Mo	Jeweils	18:00 – 20:00	Volleyball Jugend 4. – 9. Klasse	GZ
Mo	Jeweils	20:15	Volleyball Damen/Jugend	GZ
Di	Jeweils	20:15	Volleyball Herren/Jugend	GZ

Running

Di	Jeweils	18:30 – 20:00	Lauftreff, Gemeinsames Lauftraining in verschiedenen Stärkeklassen	TH
Sa	06.06.2009		LGT Alpin Marathon Lichtensteig	
Sa	06.06.2009		Sponsoren Treff, Gigathlon	
			Hoher Kasten	Brülisau
So	07.06.2009		Domlescherlauf	Scharanz
So	14.06.2009		Schweizer Frauenlauf	Bern
Sa	20.06.2009		1. Appenzeller Dorflauf	Appenzell
So	21.06.2009		Swiss Inline-Cup Zürich	Zürich
Sa	27.06.2009		Swiss Inline-Cup Engadin	St.Moritz
Sa	27.06.2009		Graubünden ;arathon	Chur
So	28.06.2009		Transrandenlauf	Schaffhausen

Frauen

Mi	03.06.2009	20:00	Kräftigung mit dem Theraband	TH
Mi	10.06.2009	20:00	Fit mit Spielen	TH
Mi	17.06.2009	20:00	Koordination und Kondition	TH
Mi	24.06.2009	20:00	Grillplausch (Schönwetter)	TH
			Bewegung mit Stafetten (Schlechtwetter)	TH

Me isch au zom emol Schnuppere herzlich iglade!

Männer

Di	02.06.2009	20:00	Schwitzen im Schatten	TH
Di	09.06.2009	19:30	Telefonkette	GZ
Di	16.06.2009	20:00	Sommerspiele	TH
Di	23.06.2009	20:00	Beweglichkeit von Kopf bis Fuss	TH
Di	30.06.2009	19:30	Telefonkette	GZ

Spiel&Spass

Fr	05.06.2009	20:15	Spiel und Spass	TH
Fr	12.06.2009	20:15	Spiel und Spass	TH
Fr	19.06.2009	20:15	Spiel und Spass	TH
Fr	26.06.2009	20:15	Spiel und Spass	TH

Aktiv30+

Fr	05.06.2009	20:15	Tumen	GZ
Fr	12.06.2009	20:15	Tumen	GZ
Fr	19.06.2009	20:15	Grümpeltumier	
Fr	26.06.2009	20:15	Tumen	TH

Polysportiver Jugitag in Oberegg

Für die Läufer der Geländelauf, für die Kugelstösser das Steinstossen, für die Hochspringer das Sackhüpfen, für die Überhitzten der Wassertransport, für die Gefitzten das Harasse-Rennen, für den Teamgeist das Autoziehen und zur Unterhaltung, vor allem auch der Zuschauer, das Bungee-Running – wer ein solches Programm bestreitet ist definitiv polysportiv!

So machten sich am Freitagabend, den 8. Mai eine Schar Kinder und Jugendliche auf den Weg nach Oberegg. «Was ziehet so munter das Tal entlang, eine Schar im weissen Gewand...» Fröhlich und voller Erwartungen marschierte die Schar über die Langenegg zur Turnhalle von Oberegg. Turnfestgemäss wurde die Turnhalle zum grossen Schlafzimmer umfunktioniert und jeder richtete sich sein Nestchen für die Nacht ein. Noch ein paar Spiele in der Halle und im Freien, dann ein feines Bettmüpfeli und schon war Bettruhe angesagt. Gar nicht so einfach in einem zur Bewegung animierenden Gebäude. Irgendwann gelang es dann doch Ruhe in die 24-köpfige Truppe zu bringen. Anderntags, war es schon Tag?, wurde das Frühstück in der Festwirtschaft eingenommen um dann frisch gestärkt den Jugitag anzugehen.

Inzwischen wurde die Riege nochmals mit sechs Kindern gestärkt und so konnten sechs altersdurchmischte Fünfer-teams an den Start gehen.

Es mussten acht Posten auf dem Sportplatz und Umgebung Oberegg erfüllt werden. Während der freien Zeit standen eine Hüpfburg, Menschenfussball und ein Wettkampf im Bohnenspucken zum Zeitvertreib zur Verfügung. Den ganzen Samstag Spiel und Spass, sportliche Herausforderung und Teamgeist.

Die Jugendriegen des Sportvereins Rehetobel haben wiederum einiges geleistet und eine wohl unvergessliche Zeit in Oberegg verbracht!

Ein grosses Dankeschön allen Jugileiterinnen und Jugileitern sowie dem STV Oberegg für die Gastfreundschaft.

Rangliste siehe Homepage SV Rehetobel: www.sportverein-rehetobel.ch

Heidi Steiner

Bericht Frühlingsmeisterschaften Geräteturnen in Heiden 2009

Die Geräteerie Rehetobel in Zusammenarbeit mit dem Appenzellischen Turnverband führte am 2./3. Mai 2009 die Frühlingsmeisterschaften Geräteturnen in Heiden durch. Angefangen bei super Stimmung am Samstag mit den jüngsten Turnerinnen und Turnern, ging es am Sonntag mit den höheren Kategorien weiter.

An beiden Tagen war in den Hallen sehr viel los, wobei wir vor allem am Samstag einen grossen Publikumsaufmarsch verzeichnen konnten und unsere Festwirtschaft daher immer gut besucht war.

Im Namen des OK Frühlingsmeisterschaften 2009 möchte ich mich bei allen bedanken, die bei uns mitgeholfen haben, die uns immer wieder mit neuen Lebensmitteln oder Getränken versorgt haben, alle die uns finanziell unterstützt haben und natürlich allen Eltern und unseren Getukindern die einen sehr grossen Teil dazu beigetragen haben, dass diese Frühlingsmeisterschaften so reibungslos über die Bühne ging.

Für die Getu Rehetobel

OK Präsidentin Frühlingsmeisterschaften 2009
Fabienne Lanker

7 Gold-, 7 Silber-, 5 Bronzemedailles und 15 Auszeichnungen

Das ist die eindruckliche Bilanz der Geräteerie Rehetobel an den Appenzeller Frühlingsmeisterschaften vom 2./3. Mai 2009 in Heiden. Erfreulich auch darum weil der Sportverein/Geräteerie Rehetobel für die Organisation zuständig war.

Hier die Resultate:

K1 Turnerinnen

- 1. Rang Robine Merz*
- 2. Rang Celia Brülisauer*
- 4. Rang Rahel Dutler*
- 13. Rang Katja Dutler*
- 22. Rang Carina Dörig*
- 63. Rang Julie Dietsche und Camen Camenzind

K2 Turnerinnen

- 3. Rang Alessia Sträuli*
- 4. Rang Vanessa Merz*
- 5. Rang Nadine Kast*
- 11. Rang Selina Graf*

K3 Turnerinnen

- 2. Rang Malva Unseld*
- 4. Rang Jiksa Maier*

K4 Turnerinnen

- 2. Rang Tanja Sträuli*
- 4. Rang Tabea Raschle*
- 6. Rang Desirée Aragai*
- 10. Rang Alyssia Kugler*

K5 Turnerinnen

- 1. Rang Robin-Sophie Van der Werff*
- 3. Rang Nadja Memoli*
- 5. Rang Simona Hohl*
- 7. Rang Nadine Schläpfer
- 11. Rang Chiara Giezendanner*
- 29. Rang Lisa Steiner

K6 Turnerinnen

- 1. Rang Sarah Forster*
- 2. Rang Livia Graf*
- 3. Rang Chantal Lanker*
- 8. Rang Marcia Sonderegger
- 10. Rang Angi Oertle

K7 Turnerinnen

- 1. Rang Franziska Hohl*
- 2. Rang Ramona Tobler*
- 3. Rang Ines Fitzi*

KD Turnerinnen

- 1. Rang Stefanie Lanker*

K1 Turner

- 2. Rang Jens Kast*
- 4. Rang Andrin Steiner*
- 8. Rang Nicolas Steiner

K2 Turner

- 1. Rang Joe Frick*
- 11. Rang Pascal Keller

K3 Turner

- 10. Rang Marco Camenzind

K4 Turner

- 2. Rang Silvan Kast*

K6 Turner

- 1. Rang Michael Hartmann*

*mit Auszeichnung

sWäsch-no-Tröckli im Juni:

Du findest mich im Schaufenstervon Coiffeur Claudia. (Gasthaus zur Poscht)

Geniesst du die Aussicht zum Alpstein siehst du unseren 2501 Meter hohen Hausberg.

Unsere Frage: *Wie heisst er?*

Trage das Lösungswort im Kreuzworträtsel deiner Vorlage ein und setze den nummerierten Buchstaben in den Lösungssatz.

Weitere Vorlagen findest du bei der Maps, Take Away, Coiffeur Claudia und der Bäckerei Weinburg.

Frauenturnen

Wer hat Lust mit uns auf eine zweitägige Reise in den Tessin zu kommen um zu wandern oder eine schöne Schifffahrt zu geniessen? Wir haben noch Plätze frei!

Datum: 29./30. August 2009

Kosten: Fr. 200.- / 220.- (je nach Anzahl Teilnehmerinnen)
Inbegriffen im Preis sind Carfahrt, Übernachtung und Frühstück.

Auch Nichtturnerinnen sind ganz herzlich dazu eingeladen.

Anmeldungen nehmen bis zum 1. Juli gerne entgegen:

Ingrid Gusset, Tel. 071 877 25 73

Monica Signer, Tel. 071 891 67 11

Mit turnerischen Grüssen

Ingrid und Monica

5. Appenzellerland Nordic-Night

Die fünfte Appenzellerland Nordic-Night wird am **Freitag 19. Juni** durchgeführt. Als Ausgangspunkt haben die Organisatoren des Ski-Club Heiden das Schulhaus Wies ausgesucht. Gestartet wird bei jedem Wetter **ab 19.00 Uhr**.

Wir feiern wie in den nordischen- Ursprungs-Ländern des Nordic.Walking, den längsten Tag bzw. die kürzesten Nacht des Jahres, auf Walking-Trails für unterschiedliche Ambitionen rund um das Biedermeierdorf Heiden über dem Bodensee.

Die Teilnahme am Event ist gratis! Für die gemeinsamen Walks zur Sommersonnwende auf unterschiedlichen Trails, werden ausgebildete Leiter/innen eingesetzt. Alle Teilnehmenden erhalten am Ziel ein kleines Präsent, wo eine kleine Festwirtschaft für's gemütliche Zusammensein bereitsteht. Die traditionelle Appenzellerland Nordic-Night soll breite Bevölkerungskreise aus der ganzen Region ansprechen, Einsteiger wie Könner, Familien und Firmensport. Testmaterial stellt Carve-Sport Kurt, Heiden kostenlos zur Verfügung.

Auskunft erteilt der Ski-Club Heiden:

Andreas Rechsteiner, Tel. 71 891 19 12 oder 071 891 10 90

E-mail: andreas.rechsteiner@bluemail.ch

Feierabendkonzert der Jugendmusik Rehetobel

Am **Freitag, dem 12. Juni** musizieren die rund 40 Musikantinnen und Musikanten **um 19.00 Uhr** auf dem Platz des Gemeindezentrums. Eine kleine Festwirtschaft sorgt für das leibliche Wohl.

Riegen- vorstellungen

Running

Mit der Loslösung vom Skiclub Kaien und der Gründung der Skiriege vor knapp 30 Jahren wurde der Grundstein für eine Ausdauersport orientierte Riege gelegt. Einige Strukturänderungen innerhalb des Vereins liess die Riege, welche seit zehn Jahren den Namen «RUNNING» trägt, erst richtig aufblühen.

Vom 40-jährigen Anfänger bis zur nationalen Spitzeninlinerin besuchen regelmässig 20 aktive Mitglieder das beliebte Training am Dienstagabend. Lockere Ausdauerläufe oder schweisstreibende Intervallsprints im Sommer werden in den Wintermonaten durch Kraft bringende Hallentrainings ergänzt.

Sehr oft findet man Namen unserer Mitglieder zuoberst auf den Ranglisten von verschiedensten Ausdauersportanlässen. Einen festen Platz in unserem lebendigen Jahresangebot hat nebst dem Grillabend auch ein Chlaushöck.

Die gute Kameradschaft und der rege Trainingsbesuch ist der Lohn für das ganze Leiterteam.

Ich danke Euch ganz herzlich!

Hans Kern

Herzlich Willkommen in Rehetobel!

Wohnsitznahmen im April 2009

- Allemann, Jürgen und Allemann geb. Branzanti, Daniela mit den Kindern Alexander und Jonas, Sägholzstr. 40
- Auctor, Valentin, Sonnenbergstrasse 1
- Büsser, Andreas, Ettenberg 10
- Ewald, Vanessa, Alte Landstrasse 3
- Hohl, Sylvia, Schulstrasse 17
- Schönleber, Falk, Alte Landstrasse 3
- Sonnenwald, Holger, Midegg 75
- Strehler, Hans Beat und Strehler geb. Aschwanden, Hermina, Sonderstrasse 24
- Siebrecht geb. Jezersek, Marija, Hüseren 9
- Tschopp Georg, Schulstrasse 17

Zivilstandsnachrichten

Geburten

Sutter, Melina, geboren am 29. April 2009 in Heiden AR, Tochter des Sutter, Christian, und der Sutter geb. Schönenberger, Marion, Rehetobel AR, Alte Landstrasse 31a

Sturzenegger, Moreno, geboren am 24. April 2009 in Heiden AR, Sohn des Sturzenegger, Roman, und der Sturzenegger geb. Eugster, Helene, Rehetobel AR, St. Gallerstrasse 53

Trauungen

Zech, Andreas Robert Rüdiger, und **Zech geb. Böhme, Ricarda**, Rehetobel AR, Sägholzstrasse 14, getraut am 01. Mai 2009 in Rehetobel AR

Raninger geb. Ottensmeier, Norbert, und **Raninger, Aurelia** Maria, Rehetobel AR, Heidenerstrasse 56, getraut am 01. Mai 2009 in Rehetobel AR

Götz, Michael Johann, und **Götz geb. Paasch, Katja**, Rehetobel AR, St. Gallerstrasse 31, getraut am 29. April 2009 in Rehetobel AR

Wolf, Marco, und **Wolf geb. Walser, Sarah**, Rehetobel AR, Heidenerstrasse 32, getraut am 15. Mai 2009 in Rehetobel AR

Todesfälle

Graf geb. Weiss, Susanna Rosa Bertha, geboren 1917, Rehetobel AR, Alte Landstrasse 23, gestorben am 26. April 2009 in Rehetobel AR

Zeller geb. Tscheringer, Margeritha Johanna, geboren 1937, Rehetobel AR, St. Gallerstrasse 39, gestorben am 10. Mai 2009 in Rehetobel AR

Rehetobel auf der Appenzeller Sonnenterrasse Vollmondwandern Verkehrsverein

Was im Winter mit Schneeschuhen nicht möglich war, wollen wir im Sommer mit Wanderschuhen nachholen. Am **Samstag, 6. Juni, mit Besammlung um 22.00 Uhr** beim Verkehrsbüro, startet die kleine Wanderung durch und um unser Dorf. Dabei hoffen wir bei sternklarem Himmel mit «Licht von oben».

Auskunft über die Durchführung erteilt Tel. 1600-3 ab 12.00 Uhr.

Der Verkehrsverein machts möglich!

Gratulationen

2. Juni
Werner Broger-Gantenbein, Oberdorf 3 90-jährig
3. Juni
Catterina Niederer-Monigatti, Untere Neuschwendi 4 81-jährig
5. Juni
Alice Grob-Lanker, Oberdorf 3 95-jährig
6. Juni
Klara Tobler-Dürst, Oberdorf 3 89-jährig
14. Juni
Anna Hofner-Marquis, Oberdorf 3 88-jährig
15. Juni
Kurt Zähler-Jantscher, Sägholzstrasse 46 80-jährig
16. Juni
Martha Eugster-Langenegger, Langenegg 9 82-jährig
21. Juni
Katharina Lendenmann-Sulser, Heidenerstr. 59 84-jährig
23. Juni
Hedwig Rohner, St.Gallerstrasse 53 86-jährig

«Jechterondoo!» von Peter Eggenberger

Verblüffend und vergnüglich

Seit Jahren pflegt Peter Eggenberger, Wolfhalden, intensive Kontakte mit heimatverbundenen und schlagfertigen Menschen und recherchiert in deren Umfeld. In der Folge entstanden vergnügliche Kurzgeschichten im gut verständlichen Kurzenbergerdialekt, der Sprache des Appenzellerlandes über dem Bodensee und Rheintal. Heute liegen nebst zwei CDs sieben liebevoll gestaltete Bücher vor, und mit «Jechterondoo!» ist jetzt das neueste Werk erschienen. Es enthält eine Fülle verblüffender, schier unglaublicher und gar rekordverdächtiger Episoden, die immer wieder mit einem erstaunten «Um Himmels willen!» oder eben «Jechterondoo!» reagieren lassen. Die bewährte Mischung von Humor, Spannung und boden-naher Sprache macht auch dieses Buch zum exklusiven Lesevergnügen. Die Illustrationen stammen von Ernst Bänziger, Bühler. («Jechterondoo!», ist im Buchhandel und im Volg-Laden Rehetobel erhältlich)

KSW

Wintergarten AG
Heidenerstrasse 10
9038 Rehetobel
Tel. 071 877 23 15
ksw@bluewin.ch
www.kswag.ch

Neu:
Das richtige Fenster für Sie

in Holz oder Holz/Aluminium und in Kunststoff oder Kunststoff/Aluminium.
Hochisolierend im Winter gegen klirrende Kälte (bis Minergie-Standard).
Kühlend im Hochsommer und in der Übergangszeit mit Passiv-Energiegewinnung.

A propos Energiegewinnung: Möchten Sie mit Photovoltaikzellen im Glas Strom erzeugen?

Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gerne.

Weiteres Programm: Wintergärten / Sitzplatzverglasung / Sonnenstoren / Sonnenschirme

ZÄHNER

AG Zimmerei + Schreinerei

Telefon 071 877 11 08 oder 877 25 94
Telefax 071 877 25 61, Natel 079 355 65 43

Haben Sie Wünsche...

betreffend Neubauten, Ein-, Aus- und Umbauten, Küchen, usw.?
Wir erfüllen Ihnen diese mit Freude.

Ihr Ansprechpartner in sämtlichen Zimmerei/Schreinerei-Arbeiten.

WEINBURG

CAFÉ • BÄCKEREI • KONFITOREI

Unser Monatsbrot:
Tessinerbrot

Unsere Spezialität: Gefüllte Appenzellerbiber

Einkaufen im Ort – wir brauchen uns!

Zu vermieten in Rehetobel

Möblierte 2-Zimmer-Wohnung

(Einlegerwohnung in EFH)

separater Eingang

ruhige, sonnige, Süd-Lage mit Sämtisblick

Küche mit GW, Mikrowelle und Glaskeramikfeld

Dusche/WC, Bad

Kabel-TV, Garage

grosser Balkon

15 Gehminuten zum Zentrum, 5 Min. zum Bus

Miete inkl. NK und Garage Fr. 1100.–

Bezugstermin nach Vereinbarung

Auskunft erteilt Tel. 071 877 26 15

Heiden Eigentumswohnungen mit Lift Ruhig... und doch zentral

Neue 4-Zimmer-Wohnungen
an sehr ruhiger Lage
- Täschenstrasse -
mit grossem Balkon oder
Sitzplatz. Eigener Waschraum
in der Wohnung. Lift,
rollstuhlgängig. Einzelgarage
und zusätzlich ein
Autoabstellplatz. Nicht weit
vom Dorfzentrum sowie
Posthaltestelle.
VP ab Fr. 490'000.00
Garage Fr. 37'000.00
Finanzierungshilfe oder
Miet-Kauf möglich

Planen und bauen

Heller AG

Generalunternehmung
Tiefenau 6 • 9410 Heiden

079 697 33 77 oder 071 891 14 30

Im Juni erhalten Sie beim Kauf von Fremdwährungen im Gegenwert ab CHF 300.– eine Daylong Sonnencreme gratis dazu.

Mit den Raiffeisen-Kreditkarten steht Ihnen die Welt offen.

Mit der MasterCard oder Visa Card von Raiffeisen können Sie weltweit bargeldlos bezahlen. Ausserdem profitieren Sie von vielen weiteren Vorteilen.
www.raiffeisen.ch/karten

Raiffeisenbank Heiden
Poststrasse 21, 9410 Heiden
Telefon 071 898 83 60, Fax 071 898 83 61
Geschäftsstellen in
Speicher, Wolfhalden und Wald AR

RAIFFEISEN

GRAF BAU

Nasen 16
9038 Rehetobel
Telefon 071 870 04 92
Telefax 071 870 04 91
Natel 079 216 05 12
graf.bau@bluewin.ch

**Hoch- und Tiefbau
Umbau und Neubau
Abbruch
Umgebungsarbeiten**

www.rehetobel.ch

immer aktuell

Sturzenegger Holzbau

Zimmerei Innenausbau Treppen Fassaden Sägerei

9038 Rehetobel
Telefon 071 877 18 05
Telefax 071 877 11 79

WENK AG

9044 WALD AR
9038 REHETOBEL

HOCHBAU
TIEFBAU
TRANSPORTE
MULDENSERVICE
BAGGERARBEITEN
NATURSTEINMAUERN
KANALISATION
QUELLFASSUNGEN
VERKAUF VON BAUMATERIALIEN

Tel. 071 877 17 93
Nat.: 079 447 67 47
Fax: 071 877 17 45

Internet: www.wenkbau.ch

Spenglerei
Blitzschutz
Bedachungen
Fassaden
Gerüste
Sanitäre Anlagen

9044 Wald AR
Unterdorf 4
Tel. 071 877 16 58
Fax 071 877 46 58

Das Gute liegt so nah...
Englisch in Obereggi!

Yes, you can!

Sofort melden bei
Cili Dörig - Feldlistr. 14 - 9413 Obereggi
Tel. 071 890 06 40 - cili.doerig@bluewin.ch

H.R. Kast AG
Dorf 10
9038 Rehetobel

Transporte
Brennstoffe
Getränke

- Getränke ab Rampe oder geliefert
- Muldenservice
- Heizöl

- Lieferung von:
- Beton, Kies, Humus, Sand, ect.
 - Gasflaschenverkauf für den Grill

Tel. 081 877 11 76 • Fax 071 877 11 74
kast.transport@bluewin.ch

Wir beraten Sie kompetent

Tel. 071 898 89 42

EWH

Elektro-Shop

Elektro • Telematik • Energie • Wärme

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

Inserate

an
Druckerei Traber AG
Unterdorf 12
9044 Wald AR
traberdruck@span.ch

Schreinerei
- allgemeiner Innenausbau
- Türen
- Möbel

- Normküchen
- Küchen nach Mass

René Rohner

9038 Rehetobel
Telefon 071 877 12 76
Telefax 071 877 32 76

Reparaturen aller Art

R. STURZENEGGER

für Fassaden

- Schindelschirme
- Eternitfassaden
- verputzte Fassaden
- Verputz Reparaturen
- Rissanierungen
- Naturholz Fassaden
- Rostschutz Anstriche
- Balkonboden Beschichtungen
- Fensterrenovationen
- Jalousieläden auch ALU
- Rollläden
- Farbvorschläge ab Foto

R. STURZENEGGER

MALEREI · TAPETEN · PLASTIK

TEPPICHE · BELÄGE · PARKETT

SONNENBERGSTRASSE 1 · 9038 REHETOBEL · TEL. 071 877 10 23

Für Renovationen, Neu- und Umbauten

SCHMID HOLZBAU AG THAL

Zimmerer · Schreinerer · Innenausbau · Treppenbau · Fassadenbau · Bauleitung · Planung

Dorfstrasse 25 Telefon 071 888 11 60 kontakt@schmidholzbau.ch
9425 Thal Telefax 071 888 11 74 www.schmidholzbau.ch

Privat:

Rudolf und Yolande Schmid G Telefon 071 877 30 57
Ettenberg 6 P Telefon 071 877 26 93
9038 Rehetobel P Fax 071 877 30 56

22 Jahre

**Möchten Sie Renovieren, Um- oder Anbauen?
Ich helfe Ihnen beim Planen und der Kostenzusammenstellung.**

G-Consult

Beratung von Unternehmen
und Privatpersonen

Ich übernehme zu günstigen Konditionen:

- Ausfüllen Ihrer Steuererklärung
- Jahresabschluss Ihrer Buchhaltung
- Steuerberatung
- Verkauf Ihrer Liegenschaft

Rufen Sie mich an; ich komme gerne bei Ihnen vorbei.

G-Consult GmbH

Hans Giger, dipl. Wirtschaftsprüfer

Michlenberg 1, 9038 Rehetobel Tel. 071 877 20 38
www.g-consult.ch - E-Mail: hans.giger@g-consult.ch

www.rehetobel.ch

Kanäle und Werkleitungen...

... und alles, was im Tiefbau so anfällt
wie:

Strassen und Wege, Umgebungsarbeiten,
Aushube, Humus- und
Kieslieferungen, Transporte mit Kranablad,
Sport- und Reitplätze

Brülisauer Tiefbau GmbH
9034 Eggensriet, 9038 Rehetobel
Telefon 071/877 25 91

GROSS METALLBAUER

OBERE BUECHSCHWENDI 12
9038 REHETOBEL

TEL: 071 870 04 24

FAX: 071 870 04 25

MAIL: INFO@GROSS-METALLBAUER.CH

WEB: GROSS-METALLBAUER.CH

Metallbau und Schlosserei:

- Geländer
- Treppen
- Vordächer
- Windschutzwände
- Türen
- Fassaden
- Lifturmverglasungen
- Balkone
- Unterstände
- Reparaturen

Alles für den Strom.

EST si bon!

Elektro Speicher-Trogen AG

Hauptstrasse 11, 9042 Speicher, Telefon 071 877 14 88, info@est-ag.ch, www.est-ag.ch
24-Stunden-Pikettdienst: Tel. 071 343 72 30

wann	was	wo	wer
4. Juni, Do. 12.15	Senioren-Zmittag	Rest. Löwen	Frauenverein
5. Juni, Fr. 18.00-20.00	Feldschiesen	Schützenhaus	
20.00	Musik und Geschichten	Michlenberg	
6. Juni, Sa. 14.00-17.00	Feldschiesen	Schützenhaus	
22.00	Vollmondwanderung	GZ	Verkehrsverein
7. Juni, So. 09.45	Konfirmation	evang. Kirche	
bis 22.30	bei schönem Wetter Vollmondschwimmen	Schwimmbad	
8. Juni, Mo. 12.00	Brücken schlagen, Mittagessen	«Ob dem Holz»	
18.30-19.00	Grüngutsammlung	GZ	
20.00	Samariterübung	im Freien	
11. Juni, Do.	Sushi-night	Rest. Poscht	
12. Juni, Fr. 19.00	Feierabendkonzert	GZ	Jugendmusik
13. Juni, Sa.	Oberstufen Projekttag		evang. + kath. Kirche
ca. 22.00	Open-Air-Kino	hinter dem Volg	LG Dorf
16. Juni, Di. 20.00	Vrenis Jassen	Rest. Säntis	
19. Juni, Fr. ab 19.00	Nordic-Night	Heiden	
20. Juni, Sa. 10.00-16.00	Tag der offenen Tür «KITA Wirbelwind»	Heiden	
20./21. Juni	Grümpelturnier	Sportplatz	Sportverein
22. Juni, Mo. 18.30-19.00	Grüngutsammlung	GZ	
25. Juni, Do. 15.00	Gespräch über Gott und die Welt	«Krone»	
27. Juni, Sa.	Nachmittagsexkursion	Kläranlage	LG Lobenschwendi
28. Juni, So. 09.00	Schulschlussingen	evang. Kirche	
anschl.	Frühshoppenkonzert	GZ	MG Brassband
30. Juni, Di.	Zischtigs Höck		

**Nächste Ausgabe:
(Achtung Doppelausgabe!)**

Dienstag, 30. Juni 2009

**Redaktions- und Inserateschluss:
Samstag, 20. Juni 2009**

**Übernächste Ausgabe:
Montag, 31. August 2009**

Textbeiträge an:
Gemeindekanzlei, Rechtobler Gmäändsblatt,
St.Gallerstrasse 9, 9038 Rehetobel
E-mail: redaktion@rehetobel.ch

Inserate an die Druckerei:
Druckerei Traber AG, E-mail: traberdruck@span.ch

www.rehetobel.ch

...und Sie sind immer aktuell informiert!

SPITEX Vorderland

Gratis-Sprechstunde in Rehetobel

Jeden Donnerstag von 15.00-16.00 Uhr in der alten
Kanzlei, Raum Gemeindegewerke.

Mütter-Väterberatung

Jeden 1. Freitag im Monat 14.00 – 16.00 Uhr nach
telefonischer Anmeldung bis am Vortag.

Telefonnummer 071 740 02 85.

Telefonische Beratungszeiten:

Montag, Mittwoch, Freitag 8.00-9.00 Uhr

(ausserhalb dieser Zeiten bitte Telefonbeantworter
benutzen).

RECHTOBLER

Gemeindefestblatt

Juni/Juli 2009

Umgebungsgestaltung beim Gemeindealtersheim «Ob dem Holz»

Ursprünglich war die Umgebungsgestaltung im Jahr 2010 vorgesehen. Diese soll nun aber um ein Jahr vorgezogen werden. Auf der Süd- und Westseite soll ein rollstuhlgängiger Weg und ein Sitzplatz geschaffen werden. Weiter geplant ist die Erstellung von neuen Parkplätzen auf der Nordost-Seite. Die Bauarbeiten sind nach den Sommerferien, im August vorgesehen.

Frau Bertha Bänziger-Mösle, gestorben am 23.04.2008, hat in ihrem Testament das Gemeindealtersheim «Ob dem Holz» mit einem Betrag von rund Fr. 60'000 bedacht, welcher nun für die Umgebungsgestaltung einzusetzen soll. Der Gemeinderat gab an der Sitzung vom 18.06.2009 diesen Kredit für die Bauarbeiten frei.

Kredit für Stützmauer-Sanierung beim Schulhaus

Die Trottoir-Mauer entlang der Staatsstrasse beim Schulhaus ist in einem sehr schlechten Zustand. Im Zusammenhang mit der Staatsstrassen-Sanierung soll diese Mauer wieder instand gestellt werden. Ein Abbruch und Neubau der Mauer kommt nicht in Frage, einerseits weil die Kosten um das ca. 3 1/2-fache höher wären als bei einer Sanierung, und andererseits, da die Grundstruktur der Mauer noch in einem guten Zustand ist. Vom Gemeinderat wurden für die Sanierungsarbeiten Fr. 16'000 als Zusatzkredit für das zu sanierende 112 Meter lange Mauer-Teilstück gesprochen.

Erstellung eines digitalen Wasserkatasterplans

Der Wasserkatasterplan der Gemeinde Rehetobel war bis anhin nur auf Papierplänen vorhanden. Für eine bessere

Wasserbewirtschaftung erachtet es die Wasser- und Umweltkommission (WUK) als sinnvoll und notwendig, den Wasserkatasterplan digital zu erfassen. Die Daten des Wasserversorgungsnetzes können damit effizienter abgerufen und Einsparungen bei beispielsweise Wasserleitungs-Bauprojekten erzielt werden. Die Kosten für die Erstellung des digitalen Wasserkatasterplans und die Datenerfassung belaufen sich auf ca. Fr. 45'000. Der Gemeinderat genehmigte einen Kredit in diesem Betrag zu Lasten der Investitionsrechnung.

Ferner hat der Gemeinderat

- Roland Mathis, wohnhaft Sägholzstrasse 39, als 6. Mitglied der Unterhalts- und Betriebskommission (UBK) gewählt. Er ersetzt Walter Nef, welcher per Ende Amtsjahr 2008/09 zurückgetreten ist.

- an den Fonds «Lernhilfen zur Selbsthilfe» einen Beitrag von Fr. 1'000 gesprochen. Dieser Fonds ist ein regionales Angebot der Schule Heiden und unterstützt Kinder aus finanziell schwächeren Familien, welche auf therapeutische Hilfe im Lern- und Schulalltag angewiesen sind.

*Ueli Graf, Gemeindepräsident
Urban Walser, Gemeindeschreiber*

Altpapiersammlung
Samstag, 15. August 2009
ab 08.00 Uhr

OBFCR / Gemischtchor

Papier und Karton *getrennt* zu straffen Bündeln verschürt am Ort wo Sie Ihre Kehrriechsäcke hinbringen, deponieren.

Aktionstag «Wahre Werte» 2009

Am 15./16. Mai fand zum fünften Mal der nationale Aktionstag «Wahre Werte» statt. Rehetobel hat sich ebenfalls wieder an dieser Aktion beteiligt und führte am Samstag, 16. Mai schon zum 3. Mal den «Rechtobler Clean-Up-Day» durch.

Obwohl der Himmel eher nach Regen aussah, fanden sich elf fröhlich gestimmte Helfer/Innen um 08.30 Uhr beim Mehrzweckgebäude ein. Nach einer kurzen Instruktion und Übersicht der Einsatzgebiete gingen die verschiedenen Gruppen anschliessend an ihre Bestimmungsorte. Bewaffnet mit Eimern und Abfallsäcken wurden Strassenränder, Wiesen, Wälder, Tobel und Bäche nach Abfall durchkämmt. Dass Abfall einsammeln auch Spass machen kann, hörte man immer wieder mal zwischendurch, wenn jemand rief «Schaut mal was ich gefunden habe...». Besonders verlorengegangene Autoteile wie Spoiler, Blinker, Lichter, Raddeckel waren spannende Objekte, welche natürlich zur passenden Automarke und wenn möglich dem entsprechenden Modell zugeordnet werden mussten. Nebst vielen Snack-Verpackungen, Getränkedosen, PET-/Bier- und Schnapsflaschen wurden auch Matratzen, Pneus, Pfannen, Fensterscheiben, vollgestopfte Abfallsäcke (ohne Marken!) und sogar ein Tarnnetz gefunden. Die Zeit verging wie im Fluge. Hungrig und etwas müde kehrten wir schliesslich um 12.00 Uhr zum Mehrzweckgebäude zurück und wurden von den Helfern des Sportvereins mit Wurst, Brot, Kaffee und Kuchen belohnt.

Vielen Dank an die fleissigen Helfer/Innen und an den Sportverein Rehetobel für den feinen «Zmittag».

Christian Weisser, Wasser- und Umweltkommission

Wow – keine schlechte Ausbeute: 680 kg Abfall (rund 62 kg pro Helfer/In!) stehen zum Abtransport bereit!

Mit dem Ferienpass nach Rehetobel

Erwartungsvoll werden sie anreisen, 2 Gruppen aus den Appenzeller Gemeinden.

Die Badhosen, die Zahnbürsten und das «Pischema» und die gute Laune, sollten sie nicht zu Hause vergessen haben, wenn sie das «Schön- und Schlechtwetterprogramm» mit Übernachten in Rehetobel ausgewählt haben (6.-9.Juli). Nach demokratischen Regeln werden sie die Möglichkeiten, die wir zu bieten haben, bestimmen können.

Bei Prachtswetter wird baden, wasserspringen, tauchen und tshutten auf dem Spielplatz, sowie grillen im Freien, wohl kaum zu vermeiden sein.

Wir freuen uns auf gemeinsames Abendessen im Beduinenzelt mit anschliessendem gemütlichen Spielen und Singen oder beim Besuch der Papiertheater-Vorführung.

Die Vorentscheidungen, Halbfinals und den Final der Schnecken, (mit der Bestimmung der Spielregeln zur Erkürung des Appenzeller Schneckenkönigs), werden nebst detaillierten Anmeldungs-Vorschriften zur Teilahme am Wettkampf (Lebenslauf und Name der Schnecken) werden einiges zu fragen und zu diskutieren geben.

Startgeld wird keines erhoben.

Bei miserabilem Regenwetter werden Pflanzen-Exkursionen, Papiertheater, Velomuseum, Jass-Instruktionen, gutes Essen, etc. mithelfen die Zeit zu vertreiben und die Tage zu geniessen.

Wir freuen uns auf die jungen Besucher.

Hansuli Zuberbühler und Emanuel Hörler

Rauchmelder retten Leben!

Schützen Sie Ihre Liebsten und sich selbst.

Jährlich sterben in der Schweiz 30 – 40 Personen an Rauchvergiftungen. Meistens zuhause. Besonders gefährdet sind Kinder und ältere Menschen. Brandrauch wird häufig zu spät wahrgenommen. Rauchmelder können so zum Lebensretter werden – vor allem nachts. Wenn es brennt, sind die ersten Minuten entscheidend. Das akustische Signal weckt rechtzeitig: So bringen Sie sich und Ihre Familie, allenfalls auch Ihre Haustiere, in Sicherheit. Um Ihr Eigentum zu schützen, geht es auch für die Feuerwehr um Minuten. Mit installierten Rauchmeldern in privaten Haushalten liessen sich viele Menschenleben retten.

Die Assekuranz AR führt in Zusammenarbeit mit dem Appenzellischen Feuerwehrverband eine Rauchmelder-Aktion durch und bietet die Rauchmelder vom 15. April bis zum 30. November 2009 zu einmaligen Konditionen an.

Set à 3 Brandmelder für Fr. 20.– anstatt Fr. 120.–

Set à 5 Brandmelder für Fr. 30.– anstatt Fr. 200.–

Die Aktion ist beschränkt auf 1 Set pro Wohnung im Kanton Appenzell Ausserrhoden.

Die Rauchmelder können direkt bei der Assekuranz (www.assekuranz.ch) oder über das Feuerwehrkommando bestellt werden. Zudem führt die Feuerwehr Wald-Rehetobel einen Verkauf am Jahmarkt in Rehetobel durch.

Wir würden uns sehr freuen, Sie an unserem Verkaufsstand begrüßen zu dürfen und Ihnen die Vorteile eines Rauchmelders für die Sicherheit Ihrer Familie zu präsentieren.

Thomas Kellenberger, Kdt Fw Wald-Rehetobel

«Die Feder»

Die Idee hinter der Rubrik «Die Feder» ist folgende: Jemand aus der Leserschaft greift zur Feder und schreibt einen kleinen Artikel über sich oder über ein Thema, das ihm oder ihr persönlich etwas bedeutet. Am Schluss nennt er oder sie jemanden, an den die Feder weitergereicht wird. Dieser Artikel erscheint dann im nächsten Gmäändsblatt.

Für diese Rubrik gelten ein paar Regeln:

- Umfang des Textes: 1 Spalte (etwa 2500 Zeichen)
- Die Person, an welche die Feder weiter gereicht wird, muss vor Eingabe des Artikels ihr Einverständnis gegeben haben, für das nächste Blatt einen Artikel zu schreiben.

Die Küstenfischer von Changwahela

Der Himmel ist wolkenbehangen und verspricht Regen. Wir steigen aus dem 4-Rad-Geländewagen und gehen an den Strand. Aus den Palmblätter-Bandas (Hütten) schauen uns Menschen mit etwas misstrauischen Blicken entgegen. Wohl selten erhalten die Menschen dort Besuch von Weissen. Der Grund des Besuches war, dass ich dort an diesem schönen Ort Fotos für meinen Jahres-Kalender der «Schweizer-Foundation» machen wollte.

Am Strand sassen Kinder auf Plastikeimern und warteten auf die Rückkehr ihrer Väter die noch weit draussen im Meer beim Fischen waren. Dann, nach etwa zwei Stunden sahen wir kleine Punkte am Horizont auftauchen. Nach weiteren zwei Stunden wurde es unruhig am Strand und auch die Frauen kamen aus ihren Hütten und warteten auf ihre Männer. Dann war es soweit, die Küstenfischer kamen von ihrer täglichen Arbeit zurück. Neugierig erwarteten alle wie wohl der Fang der Meeresfrüchte ausgefallen ist, denn diese wollen sie auf dem nahegelegenen Markt verkaufen. Leider war wieder einmal der Fang dürrtig und konnte gerade noch die Familie ernähren. Schon wieder kein Einkommen um neue Netze und neue Boote zu kaufen. Diese waren in einem himmeltraurigen Zustand und statt Leinensegel hatten sie Plastiksäcke zusammengenäht und die Netze notdürftig geflickt.

Wir sassen mit dem Dorfvorsteher zusammen und er sagte uns, dass seit Jahren die grossen Fangschiffe ihnen das Meer leer fischen. Ihnen bleibt noch der Rest und das

ist nicht mehr viel. Ich war schockiert, das anhören und ansehen zu müssen.

Mit einem traurigen Gefühl habe ich dieses einsame Dorf an der Ostküste von Tanzania verlassen mit der Gewissheit, diesen Menschen dort zu helfen.

Zwei Tage später gingen wir wieder hin und sprachen mit dem Vorsteher des Dorfes. (Bei uns wäre das der Gemeindepräsident Ueli Graf). Wir fragten ihn, was denn das Nötigste wäre, ihnen zu helfen. Zwei neue Schiffe und Netze dazu, damit sie weiter draussen im Meer fischen könnten, sagte er. Wir spenden euch das, erwiderte ich ihm. Ich sah in zwei übergelückliche Augen. Mit 2500 Dollar hat die «Schweizer-Foundation» ein ganzes Dorf zufriedener gemacht.

Peter Schweizer, Musterplatz

Ich gebe die Feder gerne weiter an Frau Agi Ukatz, Restaurant Urwaldhaus zum Bären.

Leitbild der Gemeinde Rehetobel

Sehr geehrte Einwohnerinnen und Einwohner

Anfangs Mai 2009 haben wir Ihnen unser Leitbild zugestellt. Ich hoffe, wir haben Ihnen nicht nur mit den schönen Bildern Freude bereitet, sondern auch mit den Inhalten. Vielen Leitbildern haftet leider das Makel an, als «Papiertiger» irgendwo in einer Schublade zu verstauben. Dies soll in unserer Gemeinde nicht so sein. Wir möchten Sie darum in regelmässigen Abständen im Gmäändsblatt über Fortschritte und Massnahmen bei der Zielerreichung informieren.

Was läuft derzeit?

Die Kommissionen und Ressorts erarbeiten gegenwärtig Vorschläge, wie sie die Ziele zu erreichen gedenken. Der Gemeinderat wird sich nach den Sommerferien mit diesen Kommissionsvorschlägen auseinandersetzen und gegebenenfalls die nötigen Mittel bereitstellen oder ins Budget 2010 aufnehmen.

Ist bereits etwas umgesetzt oder konkret in Arbeit?

Ja (vgl. Ziel 1.5) bei der Beschaffung von Geräten wurde auf **tiefe Emissions- und Verbrauchswerte** geachtet (bspw. Neues Bauamtsfahrzeug, Kühlschranks-Ersatz).

Ja (s. Ziel 2.1) ein **«runder Tisch» (Diskussion / Dialog zwischen Behörden und Einwohnerschaft)** soll am Freitagabend, 30. Oktober 2009, im Gemeindealtersheim «Ob dem Holz» stattfinden. Bitte merken Sie sich den Termin bereits vor.

Ja (s. Ziel 4.2) die Jugendkommission erarbeitet ein **Konzept zur Jugendarbeit** und bemüht sich insbesondere um eine bessere Jugendraumlösung.

Ja (s. Ziel 4.3) die **Kulturkommission** ist bereits gebildet und nimmt in diesen Tagen ihre Tätigkeit auf.

und noch vieles mehr ist in Arbeit, in Diskussion, in den Köpfen...

Doch nun, geniessen wir zuerst unsere verdienten Sommer-Ferien! Ihnen allen wünsche ich erholsame Sommerferien.

Ihr Ueli Graf, Gemeindepräsident

Konzert des Appenzeller Kammerorchesters in Rehetobel

Am **Sonntag, 23. August 2009, um 18.00 Uhr** ist das Appenzeller Kammerorchester unter der Leitung von Jürg Surber zu Gast in der Reformierten Kirche. Als Solistin tritt Anna Tyka auf, die an der Chopin Akademie in Warschau und an der Staatlichen Hochschule für Musik in Mannheim studiert hat und ihre Studien mit dem Lehr- und Solistendiplom abgeschlossen hat. Sie gewann verschiedene Preise. Seit 2000 ist sie Solocellistin beim Sinfonieorchester St. Gallen.

Das Programm wird eröffnet mit einem «Sommernachts Traum» in barocker Manier: Unterhaltungsmusik des 17. Jahrhunderts im eleganten Gewand höfischer Suitensätze, komponiert vom Engländer Purcell, dessen Geburtstag sich zum 350. Male jährt. Als Zwischenaktmusik zu Shakespeares Sommernachts Traum wurde diese Musik wohl eher beiläufig konsumiert als konzentriert und aufmerksam angehört. Das Spiel von Kobolden und Feen in einer Phantasiewelt faszinierte die Menschen damals und konnte einen Barockkomponisten wie Purcell zu einer farbigen, klanglich differenzierten und leichtfüssigen Musik anregen.

Aus dem barocken, noch stark als Spielball verschiedener Mächte funktionierenden Menschen, entwickelt sich in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts der aufgeklärte Mensch, geprägt durch Descartes' Leitsatz cogito, ergo sum. Repräsentiert wird diese «neue Welt» in unserem Programm durch Joseph Haydn und dessen berühmtes Cellokonzert D-Dur. Dialog, Gespräch, Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Standpunkten und Ideen prägen nicht nur das Denken, sondern auch die Musik. Zwei gegensätzliche Themen bestimmen den gross angelegten Kopfsatz des Konzertes, wobei das Soloinstrument in einen intensiven Dialog mit dem Orchester tritt. Selbstbewusst, virtuos entfaltet es neue Klangräume, die bisher dem Cello vorbehalten gewesen waren. Im Mittelsatz zeigt sich die lyrische Seite des Cellos, während im verspielten Rondo Leichtigkeit der Dur-Teile und Ernsthaftigkeit des Mollteiles sich die Waage halten. In der Literatur für Solocello gilt das Konzert als Meilenstein und Meisterwerk und ist eines der meistgespielten Konzerte überhaupt. Doch zurück zur Sommernacht: Der gleiche Shakespeare 200 Jahre später in Mendelssohns Zwischenaktmusik, die heute meist rein konzertant und nicht in Verbindung mit der literarischen Vorlage gespielt wird. Als Folgeerscheinung der Rationalität klassischen Denkens sucht der romantische Künstler nach Ausdruck von Empfindungen und Emotionen, nach übersinnlichen, märchenhaften Bildern, nach Leidenschaft, Traum bis hin zum Unendlichen, Unaussprechlichen. Die Nacht, das Dunkle, Dämonische zieht ihn an, und so bekommt Shakespeares Märchenwelt eine neue Aktualität, die allerdings musikalisch tiefgründig, geheimnisvoll und melancholisch ausgedeutet wird. Die Welt muss romantisiert werden! (NOVALIS 1798)

Mit der Pavane «Couleur du temps» erklingt das Märchenhafte im Klangbild des 20. Jahrhunderts. Der Schweizer Komponist Frank Martin liess sich inspirieren vom Märchen «Esels Haut», in dem ein Mädchen von einer Fee reich beschenkt wird und sich ein Kleid in seiner Lieblingsfarbe «couleur du temps» wünscht. Die Musik ist gemässigt modern; spätromantische und impressionisti-

sche Anklänge verbinden sich zum letztlich eigenständigen Personalstil Martin's. Das Stück klingt aus mit einem schwebenden, sphärischen Klang, der zum Traum überleitet. Träumerei, Rêverie – wer weiss, ob wir Sie als Publikum zum Träumen bringen?

Die reformierte Kirche und die Lesegesellschaft Dorf unterstützen den Auftritt. Der Eintritt beträgt Fr. 20.– für Erwachsene und Fr. 10.– für Kinder. Für Familien gibt es einen speziellen Tarif von Fr. 40.– (unabhängig von der Anzahl Kinder).

Die Krone beschäftigt sich mit einem Liftanbau und mit Alterswohnen in Rehetobel

35. Ordentliche GV der Genossenschaft Alters- und Pflegeheim Krone, Rehetobel

An der ordentlichen Generalversammlung des Alters- und Pflegeheims Krone in Rehetobel konnte Präsident Dr. Urs Rellstab kürzlich eine stattliche Anzahl Genossenschafterinnen und Genossenschafter begrüessen. Anschliessend wurden die Anwesenden zum ersten Mal im neu erstellten Speisesaal verköstigt.

Krone 2028 – Vision und Strategie für unsere Zukunft

Resultierend aus einem vertieften Strategieprozess innerhalb der Verwaltung hat Urs Rellstab im seinem Jahresbericht des Präsidenten folgende zentralen Aussagen gemacht. Die Krone stellt die Pflege in den Mittelpunkt. Dabei setzen wir auf Lebensqualität und individuelle Betreuung. Unsere Zielgruppe ist der Mittelstand und unsere Angebote zeichnen sich durch Flexibilität aus. Die Krone bleibt unabhängig und arbeitet gezielt mit externen Partnern zusammen. Gleichzeitig betonte er, dass die Krone als Genossenschaft nicht a priori gewinnorientiert arbeiten muss, dass aber gute Rechnungsabschlüsse die Basis für weitere Investitionen und Erweiterungen darstellt.

Krone 2008 – Zahlen

Die Bauabrechnung für den Küchen- und Speisesaalumbau ist abgeschlossen und wurde vom Treuhandbüro geprüft. Dabei wurde der gesprochene Kreditrahmen von 1.15 Mio. um gut Fr. 8000.– unterschritten. Allen Handwerkern und dem Architekten Herr Ueli Schläpfer gilt ein herzlicher Dank für ihre gute Arbeitsausführung.

Das Rechnungsergebnis für das Jahr 2008 hat die Werte der Vorjahre nicht ganz erreicht, dennoch ist die finanzielle Situation der Krone nach wie vor sehr erfreulich. Eine gehäufte Zahl von Todesfällen im 1. Halbjahr in den hohen Pflegestufen hat das Ergebnis massgeblich beeinflusst. Die Belegung des Hauses wird auch in Zukunft eine grosse Herausforderung bleiben. Ebenfalls Gründe, dass die Budgetvorgaben nicht erreicht wurden, sind die markant gestiegenen Energiekosten und eine deutliche Preissteigerung bei den Lebensmitteln.

Liftsituation

Vor gut 7 Jahren wurde der Lift saniert. Schon damals war klar, dass auch die Seile ersetzt werden müssen. Es ist nun so weit, dass dieser Ersatz angegangen werden muss. Gleichzeitig wurde geprüft, ob der Lift vergrössert werden kann, damit ein Pflegebett transportiert werden kann. Der bestehende Liftschacht lässt dies aber nicht zu und eine Bauzeit von 5 – 6 Wochen kann logistisch kaum bewäl-

tigt werden. Als vor 30 Jahren der Lift geplant wurde, war dies für 30 Altersheim-Bewohner. Heute sind wir auch ein Pflegeheim mit der Auflage für einen Bettenlift, beherbergen 55 Bewohner, die Verpflegung findet auch in den Essstüblis statt und für die Aktivierungstherapie wird der Lift auch sehr häufig gebraucht. Gemäss Zähler haben wir gegen 570 Fahrten pro Tag. Wenn der Lift ungeplant ausfallen sollte, könnten die Bewohner über die Treppe kaum transportiert werden und auch die Essenverteilung wäre massiv erschwert. Daher hat die Verwaltung beschlossen einen Architekten mit der Planung eines zweiten Liftes als Aussenlift zu beauftragen. Gleichzeitig strebt man einen Ausgang auf Höhe Schwimmbad mit folgenden Vorteilen an:

- Besserer Zugang zum Dorf (steile Strasse entfällt)
- Zusätzliche Spaziermöglichkeit Bergstrasse
- Im 2011 wird die Oberstrasse saniert – Erschwert Zugang zu Krone
- Lieferanten haben direkten Liftzugang. Enge, steile Zufahrt entfällt

Alterswohnen in Rehetobel

Urs Rohner erklärt die Gedanken der Verwaltung zum Thema Alterswohnen. Da im Bereich zwischen der Haueten- und der Bergstrasse eine Bauparzelle noch zum Kauf steht, lässt die Krone eine Machbarkeitsstudie durch einen Architekten erstellen. Ziel ist die Schaffung von 6-8 Wohneinheiten mit einer guten Anbindung an die Krone, an den öffentlichen Verkehr sowie an die Einkaufsmöglichkeiten. Falls ein finanzierbares Projekt vorliegen sollte, werden die GenossenschaftlerInnen an einer eventuell ausserordentlichen Generalversammlung über die Realisierung befinden. Sowohl der Lifanbau als auch das Alterswohnen sollen sich nahtlos in die Philosophie der Krone einfügen, nach vorne zu schauen und das Angebot kontinuierlich zu verbessern.

Die Leiterin Dienste Heidi Anrig erläutert eindrücklich die gestiegene Bedürfnisse auch in der Hotellerie und erklärt die Umsetzung im heutigen neuen Speisesaal. Wahlmenüs am Mittag und am Abend, einen Wochenhit oder der mobile Frühstückboy sind einige Schlagworte, welche den Qualitätsstandard der Krone belegen. Die Verwaltung weiss, dass die Krone mittel- und langfristig nur mit der Konkurrenz mithalten kann, wenn es gelingt, auf allen Ebenen einem hohen Qualitätsstandard zu genügen. Die übrigen ordentlichen Geschäfte konnten speditiv abge-

wickelt werden. Abschliessend dankte der Präsident den Genossenschaftlerinnen und Genossenschaftlern für das Vertrauen, das Sie der Verwaltung entgegenbringen. Er dankte insbesondere auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Krone für ihren täglichen Einsatz.

Andreas Zuberbühler, Geschäftsführer

bibliothek rehetobel

Jona Erstfeld

Der Seidenlaubenvogel

Der Seidenlaubenvogel – ein Vogel der eine Laube für seine Angebetete baut und nicht genug, diese auch noch mit Beerensaft, Blütenblättern und anderen Sachen blau einfärbt um sie zu beeindrucken. Faszinierend, das findet auch Hemann W. und beschliesst, etwas Ähnliches für die Frau, die ihm eines Abends im Bus aufgefallen ist, zu erstellen. Dieses Experiment misslingt zwar und auch andere Versuche, sich den Mitmenschen zu nähern sind nicht immer von durchschlagendem Erfolg gekrönt. Am glücklichsten ist Hemann W. wenn er sich zuhause mit seinen ornithologischen Büchern zurückziehen kann... wenn da nicht die Frauen wären. Denn eigentlich möchte er gerne eine kennenlernen und auch seine Mutter, die ihn jedesmal bei den Besuchen im Altersheim bedrängt, kann nicht verstehen dass er immer noch allein ist.

Es ist eine beschwingte, mit feinem Humor geschriebene Lektüre mit einer Hauptfigur, die uns nach und nach ans Herz wächst und man freut sich mit Hemann W. wenn er am Ende doch noch zum Ziel kommt. Jede der Geschichten ist einem Vogel gewidmet und wer von uns hätte nicht auch schon bei seinen Mitmenschen Ähnlichkeiten mit gewissen Vögeln entdeckt...

Trudi Bänziger

Während der Schulferien (4. Juli - 9. August) ist die Bibliothek nur am Freitag 10. Juli und Freitag, 7. August geöffnet.

Büchermarkt in der Bibliothek

Ab dem 23. Juni bis zu den Sommerferien können sich Lesehungrige an den üblichen Öffnungszeiten günstig mit Büchern eindecken, «es het so langs het»!

Auf dem Weg zur Landsgemeinde: Sonntag, 6. September 2009, 13 Uhr, evang.-ref. Kirche, Herisau

«Es geht um viel mehr!»

Nach dem Zeitplan der Regierung werden die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger von Appenzell Ausserrhoden am 13. Juni des kommenden Jahres über die Initiative zur Wiedereinführung der Landsgemeinde abstimmen. Als offiziellen Auftakt des Abstimmungskampfs veranstaltet das Initiativkomitee eine Feier in der reformierten Kirche von Herisau, die am Sonntag, 6. September, um 13 Uhr stattfindet. Dabei handelt es sich um den ersten öffentlichen Anlass in der Kampagne für eine neue Landsgemeinde. Weitere dezentrale Anlässe zum Thema «Es geht um viel mehr!» werden folgen. Hauptredner in Herisau sind

die Ausserrhoder Nationalrätin Marianne Kleiner und Ständerat Hans Altherr. Die Feier wird von einer Streichmusik umrahmt und mit dem Landsgemeindelied abgeschlossen. Anschliessend gibt ein gemütliches Beisammensein mit Mittagessen im Freien bei der Kirche Gelegenheit, das Projekt einer neuen Landsgemeinde zu diskutieren.

Das Initiativkomitee für die Wiedereinführung der Landsgemeinde will die Ausserrhoderinnen und Ausserrhoder mit seiner Kampagne überzeugen, dass sein Anliegen nicht einfach eine Rückkehr zu einer alten Tradition ist, die viele vermissen. Sie halten eine neue Landsgemeinde für ein zukunftsgerichtetes Projekt, das modernen Ansprüchen der politischen, sozialen und kulturellen Interaktion entspricht. Die Landsgemeinde könnte unser Staatswesen neu beleben und dem Kanton wieder Identität und Charakter verleihen.

Neubau Vorderländer Raiffeisenbank: Geschäftsaufnahme am 3. November

Das Richtbäumchen auf dem markanten Neubau der Vorderländer Raiffeisenbank in Heiden kündigt vom Erreichen eines wichtigen Etappenziels. Kundinnen und Kunden werden ab dem 3. November 2009 in den neuen Lokalitäten bedient.

Coop und Raiffeisenbank bauen im Vorderländer Hauptort Heiden gemeinsam. Während der Coop-Bereich mit Tiefgarage bereits in der zweiten Augushälfte 2008 eröffnet werden konnte, erfolgte anschliessend der Abbruch der benachbarten alten Ladenlokalitäten. Damit entstand Platz für den Neubau der Raiffeisenbank Heiden, deren offizieller Geschäftsbereich das Appenzeller Vorderland einschliesslich Obereggen AI sowie Trogen und Speicher (hier wurde der Raiba-Neubau am 1. Dezember 2008 eröffnet) umfasst. In Heiden erlitten die Neubaurbeiten wegen des strengen Winters eine leichte Verzögerung, so dass die Bezugsbereitschaft statt im Spätsommer erst im Herbst erfolgen kann.

Tag der offenen Türe am 7. November

«Wir freuen uns riesig auf unsere neuen Räumlichkeiten», erklärt der in Rehetobel wohnhafte Jürg Baumgartner, der seit bald einmal einem Jahr als Nachfolger von Marcel Rohner die Funktion als Vorsitzender der Bankleitung ausübt. «Der Abschied vom bisherigen Standort Freihof erfüllt uns aber auch mit Wehmut, weil wir uns im traditionsreichen Gebäude überaus wohl gefühlt haben. Aber hier war die längst nötig gewordene Erweiterung und Modernisierung schlichtweg nicht möglich. Wir sind zuversichtlich, dass die Termine im Neubau an der Ecke Rosentalstrasse/Werdstrasse eingehalten werden können. Und bereits jetzt ist die Bevölkerung der Region Appenzeller Vorderland herzlich zum Tag der offenen Türen am 7. November eingeladen.»

Kantonspolizei übernimmt Freihof-Räume

Bereits sind die bisherigen Lokalitäten im Freihof im Stockwerk-Eigentum verkauft worden. Der schon jetzt im Freihof-Erdgeschoss stationierten Kantonspolizei bietet sich damit die Möglichkeit zur ebenfalls nötig gewordenen räumlichen Erweiterung. Die Bankbüros im ersten Stockwerk hingegen gingen an eine private Eigentümerschaft, die hier eine Wohnung realisieren wird.

Peter Eggenberger

Neues Wahrzeichen in Heiden: Vor der Kulisse des Dunant-Hauses (im Hintergrund) wurde dieser Tage der Neubau der Raiffeisenbank aufgerichtet. Rechts angebaut befindet sich der bereits im Betrieb stehende Coop-Neubau mit Tiefgarage.

Hospizgruppe Appenzellervorderland sucht freiwillige Begleitende

Im Appenzellervorderland ist eine ökumensiche Hospizgruppe am Entstehen. Diese Hospizgruppe ist Teil der in Entstehung begriffen «Palliative Care Appenzellervorderland».

Die Aufgabe und das Angebot dieser Gruppe ist, schwerkranke und sterbende Menschen in ihrer letzten Lebenszeit zu begleiten und die Angehörigen zu entlasten. Für diesen Dienst suchen wir Freiwillige, Frauen und Männer, die bereit sind Schwerkranken und Sterbenden und Angehörigen «Zeit und Dasein zu schenken». Einfühlungsvermögen, Belastbarkeit und Flexibilität sind gefragt.

Sie werden sorgfältig in die Aufgabe eingeführt, ausgebildet und durch eine geführte Gruppe gestützt. Wir bieten Weiterbildung und Supervision an.

Hätten Sie Interesse, in dieser Hospizgruppe als freiwillige Begleiter/in mitzumachen? Wenn Sie sich angesprochen fühlen für dieses anspruchsvolle, aber dankbare Engagement dann melden Sie sich bei:

Frau Monika Niederer 071 891 50 26

Frau Gyöngyi Stark 071 891 39 81

Hier erhalten Sie auch Auskünfte über die konkreten Einsätze.

Monika Niederer

Ausstrahlung über das Vorderland hinaus: Das Dunant-Jahr wirft Schatten

2010 finden in Heiden zahlreiche Feierlichkeiten zum 100. Todestag von Rotkreuzgründer Henry Dunant statt. Im Ortszentrum (Schaufenster Tourist-Information/Verkehrsbüro) wird bereits jetzt unübersehbar auf den hochverdienten Humanisten und die entsprechenden Anlässe hingewiesen, und das Dunant-Museum lädt zur ersten Sonderausstellung ein. Krank, veramt und von der Welt vergessen, traf der Genfer Henry Dunant im Jahre 1887 in Heiden ein, wo er eine neue Heimat fand. 1895 verfasste Georg Baumberger, Chefredaktor der Zeitung «Die Ostschweiz», den Artikel «Henry Dunant, der Begründer des Roten Kreuzes», der in der deutschen illustrierten Zeitung «Über Land und Meer» erschien. Dank Nachdrucken in Zeitungen vieler Länder wurde die Botschaft «Dunant lebt!» weltweit verbreitet. Henry Dunant wurde neu entdeckt, rehabilitiert und 1901 mit dem ersten Friedensnobelpreis ausgezeichnet. Weitere Ehrungen wie etwa die Verleihung der Ehrendoktorwürde der medizinischen Fakultät der Universität Heidelberg im Jahre 1903 folgten. 1910 verstarb Dunant in Heiden, wo heute Denkmal und Museum an den Rotkreuzgründer erinnern.

Vor 150 Jahren: Schlacht von Solferino

Bereits jetzt kann im Dunant-Museum in Heiden die Sonderausstellung «Von Solferino zum Roten Kreuz – zum 150. Jahrestag der Schlacht von Solferino» besichtigt werden. Auf einer Geschäftsreise in Oberitalien geriet Dunant am 24. Juni 1859 in das Grauen der Schlacht von Solferino und wurde mit dem Elend der sterbenden Soldaten konfrontiert. Während er bis zur Erschöpfung Hilfe leistete, reifte in seinem Kopf jene grosse Vision, die 1863 in Genf zur Gründung des Roten Kreuzes führte. (www.dunant-museum.ch)

Peter Eggenberger

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde

Pfm. Beatrix Jessberger
Holderenstrasse 4
Telefon 071 877 14 57

Liebe Rehetoblerinnen
Liebe Rehetobler

Für die Monate **Juli und August** laden wir Sie zu folgenden Veranstaltungen herzlich ein:

Gottesdienste

- 5. Juli 09.45 Uhr Predigtgottesdienst** mit Pfm. Doris Engel, St. Gallen, Musik: Bläserquartett der MG Rehetobel
- 12. Juli 09.45 Uhr Predigtgottesdienst** mit Pfm. Beatrix Jessberger, Taufe von Tabea Regli, Musik: Bläserquartett der MG Rehetobel
- 19. Juli** Wir bitten Sie, den Gottesdienst in den umliegenden Kirchgemeinden zu besuchen (z.B. um 09.30 Uhr in Heiden)
- 26. Juli 09.45 Uhr Predigtgottesdienst** mit Pfm. Doris Engel, St. Gallen, Musik: Bläserquartett der MG Rehetobel
- 2. Aug. 09.45 Uhr Predigtgottesdienst** mit Pfm. Beatrix Jessberger, Orgel: Ursula Hauser
- 9. Aug. 09.45 Uhr Predigtgottesdienst** mit Pfm. Beatrix Jessberger, Orgel: Emil Horvath
- 10. Aug. 17.30 Uhr Ökumenischer SchulanfängerInnen-Gottesdienst** mit Pfm. Beatrix Jessberger, Vreni Kuster und Niklaus Züger und den Schülern und Schülerinnen der 2. Klasse.
- 16. Aug. 09.45 Uhr Predigtgottesdienst** mit Pfm. Beatrix Jessberger, Musik: Bläserquartett der MG Rehetobel
- 23. Aug. 09.45 Uhr Predigtgottesdienst** mit Pfm. Beatrix Jessberger, Orgel: Josef Oetiker
- 30. Aug. 10.00 Uhr Ökumenischer Familien-Gupf-Gottesdienst auf dem Gupf**, musikalisch mitgestaltet vom **Grueberchörli und dem Bläserquartett der MG Rehetobel**. Der Gottesdienst findet bei jedem Wetter auf dem Gupf statt. **Bei schönem Wetter ist anschliessend Stobete.**
- Weitere Infos unter Ökumene Leben und in der Tagespresse.

Bibelstunden in den Altersheimen

Donnerstag, 9. Juli und 13. August, 15.00 Uhr im Altersheim Krone mit Pfm. Beatrix Jessberger

Mittwoch, 1. Juli und 12. August, 14.30 Uhr im Altersheim «Ob dem Holz» mit Pfm. Beatrix Jessberger

Änderungen bleiben vorbehalten!

Offene Einladung zum Gespräch über Gott und die Welt

Donnerstag, 30. Juli und 20. August, 15.00 Uhr bis ca. 16.30 Uhr im Altersheim Krone mit Pfm. Beatrix Jessberger

Christliche Stunde im Waldheim

Dienstag, 30. Juni und 11. August um 14.30 Uhr

Kontemplation der Via Integralis (Meditation)

Montag, 6. Juli, 17. und 31. August

Die Einführung beginnt für NeueinsteigerInnen um 19.30 Uhr, für Geübte die Meditation um 20.00 Uhr in der evangelisch-reformierten Kirche Rehetobel mit Pfm. Beatrix Jessberger, autorisierte Lehrerin der Via Integralis

Flüügäpiz

Alle Kinder (0 - ca. 4 Jahre) mit ihren Eltern sind herzlich zum Treffpunkt Flüügäpiz eingeladen. Die nächsten Treffen finden am **Donnerstag, 2. Juli und 6. August um 15.00 Uhr** statt. Ort: Pfarrhaus

Rehetobler Konzerte

Freitag, 3. Juli, 19.00 Uhr in der evang.-ref. Kirche Rehetobel

Regula Sager (Bratsche) und **Elena Kassmann** (Klavier) spielen Schuhmann

Sonntag, 23. August, 18.00 Uhr in der evang.-ref. Kirche Rehetobel

Appenzeller Kammerorchester unter der Leitung von Jürg Surber

Abwesenheit von Pfm. Beatrix Jessberger

Pfm. Beatrix Jessberger ist vom 6. - 8. Juli, 13. - 28. Juli und 3. - 8. August abwesend

Vertretung im seelsorgerlichen Bereich übernehmen:

vom 06. - 08.07.2009:

Pfr. Rudolf Balz, Grub SG (Tel. 071 891 33 83)

vom 13. - 28.07.2009:

Pfm. Doris Engel, St. Gallen (Tel. 079 729 80 51)

vom 03. - 08.08.2009:

Seelsorgerin Christine Gentina, Rorschach (071 841 49 60)

Für Behördenfragen steht Ihnen Sekretärin Corinne Ruch zur Verfügung (Mittwochvormittag unter Tel. 071 870 08 24, E-Mail: kirche.rehetobel@bluewin.ch).

Konfirmation vom 7. Juni 2009

Namen von links nach rechts:

Philip Bischofberger, Urs Fässler, Michèle Rohner, Dominic Zähler, Angela Rellstab, (hinten) Peter Graf, (vorne) Ronny Wétmer, Franziska Zuberbühler, Thomas Zürcher, Nicole Dombrowski, Sandro Bänziger, Silvan Hochuli, Tino Rellstab, Corina Meier, Sarah Hörler, Cindy Büeler, Pfm. Beatrix Jessberger, Romy Zraggen (Mitwirkende)

Neuanstellungen in der evangelischen Kirchgemeinde

Nach der Kündigung der früheren Sekretärin und Buchhalterin, Frau Simone Rechsteiner, sowie der Katechetin für die 6. Primarklasse, Frau Julia Greminger, hat die Kirchenvorsteherschaft an ihrer Sitzung vom 19. Mai 2009 folgende Anstellungen genehmigt:

- Simone Rechsteiner, Sägholzstrasse 48, 9038 Rehetobel: Buchhaltung und Aktuarin der KIVO (mit beratender Stimme): 10%-Pensum
- Corinne Ruch, Sonnenbergstrasse 40, 9038 Rehetobel: Sekretariat Pfarramt: 10%-Pensum
- Elisabeth Bruderer, Schmitzenbühlstrasse 4, 9410 Heiden: Katechetin ökumenischer Religionsunterricht an der 6. Klasse (wegen grosser Zahl in zwei Gruppen geführt): 2x1 Wochenstunde

Wir wünschen den (alt-)neuen Mitarbeiterinnen viel Glück und Gelingen für ihre wichtige Arbeit in unserer Kirchgemeinde!

Peter Bischoff

Ökumenische Termine 2009/2010

Die evangelische Kirchenvorsteherschaft und der katholische Kirchenrat haben an ihrer gemeinsamen Sitzung vom 10. Juni 2009 folgende Daten für ökumenische Anlässe festgelegt:

Schulanfängergottesdienst: 10. August 2009, 17.30 Uhr mit 2. Klasse ref. Kirche, nächstes Jahr 9. August 2010

Gupfgottesdienst: 30. August 2009, 10.00 Uhr Kirchgemeinden Grub/Heiden/Rehetobel bei schönem Wetter zusammen mit VV Rehetobel, der gleichentags die Stobete veranstaltet (bei schlechtem Wetter in der Scheune)

Fiire mit de Chline: 5. Sept 2009 kath. Kirche, **31. Okt. 2009** ref. Kirche, **5. Dez. 2009** ref. Kirche

Erntedank: 13. September 2009 mit Landfrauen und 3. Klasse

Altersnachmittag: 19. November 2009 mit Verena Speck, Gemeindezentrum

Jahrgängerbüchlein 2009 (org. Jeanette Paganini)

Geschenk+Karte für Senioren: Vor Weihnachten

Sternsingen: 9./10. Januar 2010 am Wochenende nach Dreikönig

Gastfreundschaft: am 17. Januar 2010, 09.45 Uhr mit 6. Klasse in der ref. und **am 23. Januar 2010, 17.30 Uhr** mit 5. Klasse in kath. Kirche

Weltgebetstag: 5. März 2010

Suppentag: 14. März 2010 im Gemeindezentrum

Rosen-Aktion: 14. März 2010 am Suppentag

Erlebnistag: 14. Mai 2010 (Freitag nach Auffahrt)

Altersausflug: September 2010 (Datum wird noch festgelegt)

*Die Ökumene-Verantwortlichen beider Kirchgemeinden:
Elisabeth Gröli, Vreni Kuster und Jeanette Paganini*

Gupfgottesdienst

Unseren traditionellen ökumenischen Gupfgottesdienst feiern wir am **30. August 2009 – Beginn des Gottesdienstes – neu - um 10.00 Uhr.**

Die katholische und reformierte Kirchgemeinde Rehetobel feiert zusammen mit Heiden und Grub. Bei schlechter Witterung wird der Gottesdienst in der Scheune auf dem Gupf stattfinden.

Eine Fahrgelegenheit wird angeboten ab 9.30 Uhr von der Post Rehetobel.

Für die musikalische Begleitung sorgt auch dieses Jahr wieder das Grueberchörli.

Bei schönem Wetter wird im Anschluss an den Gottesdienst, die Rechtober Stobete, organisiert vom Verkehrsverein Rehetobel, am gleichen Ort zum Verweilen einladen. Für Speis und Trank wird gesorgt und weitere musikalische Höhepunkte warten auf die Gäste.

Elisabeth Gröli

Vertrauen und Zweifel – Thema am Projekttag «Religion» vom 13. Juni 2009

Die Jugendlichen der 1. und 2. Oberstufe versammelten sich vor der Firma Optiprint. Von dort ging der Weg durch das Goldachtobel nach Trogen ins Bädlä. Ziel waren die Erlebniswelten. In den Erlebniswelten sind gruppendyna-

mische Spiele möglich. Körperliche, seelische und intellektuelle Fähigkeiten werden gleichermassen benötigt. Die Leiter teilten die Jugendlichen in drei Gruppen ein. In den Gruppen mussten sie diverse Spiele absolvieren, bei denen Vertrauen, Mut, Geschicklichkeit und Gruppenzusammengehörigkeit gefordert waren. Sicher hatten einige Zweifel, ob sie die Geschicklichkeitsspiele überhaupt durchhalten können. Andere hatten Vertrauen in ihre Fähigkeiten. Zweifel und Vertrauen waren auch der rote Faden dieses Religionstages. Immer wieder wurden die Übungen reflektiert und besprochen und mit Zweifel und Vertrauen in Zusammenhang gebracht. Der Tag wurde abgeschlossen mit einem Ritual, wo die Jugendlichen selber verschiedene Vorführungen zu Vertrauen und Zweifel machten. Dann durften sie ein Natumandala legen und drei Steine in das Feuer in der Mitte werfen. Einen Stein mit einem Wunsch, ein anderer mit einer Bitte und einen dritten mit einem Dank an Gott. Durch das Chastenloch ging es wieder zu Fuss zurück. Den letzten Teil, von der Haltestelle Zweibruggen ins Dorf, durften dann alle vom Postauto profitieren.

Alex Burkart

Katholische Kirchgemeinde

Gottesdienstzeiten:

Donnerstag, 2. Juli, 16.00 Uhr
Kath. Gottesdienst im Altersheim Krone

Samstag, 4. Juli, 17.30 Uhr
Eucharistiefeier

Samstag, 11. Juli, 17.30 Uhr
Eucharistiefeier

Samstag, 18. Juli, 17.30 Uhr
Eucharistiefeier

Samstag, 25. Juli, 17.30 Uhr
Eucharistiefeier

Samstag, 1. August, 17.30 Uhr
Eucharistiefeier

Donnerstag, 6. August, 16.00 Uhr
Kath. Gottesdienst im Altersheim Krone

Samstag, 8. August, 17.30 Uhr
Eucharistiefeier

Montag, 10. August, 17.30 Uhr
Ökumenischer Schulanfängergottesdienst
in der reformierten Kirche

Samstag, 15. August, 17.30 Uhr
Eucharistiefeier

Sonntag, 16. August, 10.15 Uhr
Kirchen- und Pfarrefest in Heiden

Samstag, 22. August, 17.30 Uhr
Eucharistiefeier

Sonntag, 30. August, 10.00 Uhr
Feldgottesdienst auf dem Gupf

Schöpfungsweg in Heiden

Nebst dem Witz- und dem Gesundheitsweg gibt es in Heiden neu einen Schöpfungsweg, den der Pfarreirat der Pfarrei Heiden-Rehetobel gestaltet hat. Auf einem Wanderweg rund um Heiden laden zehn Tafeln zum bewussten Wahrnehmen der Schöpfung ein. Der Schöpfungsweg will dazu anregen, mit allen Sinnen die Schöpfung wahrzunehmen und die Schönheit der Natur zu erleben. Zudem will der Weg zum Nachdenken einladen, aber auch ein Beitrag zum Schutz der Natur sein.

Er eignet sich zur stillen Meditation, ebenso kann er auch zu angeregten Gesprächen über Sinn und Ziel der Schöpfung und des Menschseins beitragen.

Der Schöpfungsweg beginnt bei der kath. Kirche Heiden und führt über den Rosenberg, das Wasserreservoir und den oberen Brunnen ins Dorf zurück. Flyer mit weiteren Infos zum Schöpfungsweg liegen im Schriftenstand der kath. Kirche und in der Tourist Information Heiden auf.

Im Sommer dauert es jeweils zwei Monate bis das nächste Gmäändsblatt erscheint. Sie erfahren aber im Pfarrblatt und neuerdings auch in der Appenzeller Zeitung (Freitag), was in unserer Pfarrei alles läuft.

Allen Pfarreiangehörigen wünschen wir eine erholsame, frohe und gesegnete Sommerferienzeit. Mögen Sie nach den Ferien gesund und gestärkt wieder in den Alltag einsteigen.

Im Namen des Kirchenrates, Gisela Bauert

Schule Rehetobel

Informationen

Willkommen und adieu...

Lehrpersonenwechsel an der Schule Rehetobel

Nach siebenjähriger Tätigkeit im Kindergarten oben hat Christine Falk ihre Stelle auf den Sommer gekündigt. Wir finden es schade, Frau Falk, eine engagierte und kompetente Kindergärtnerin zu verlieren, können den Grund der Kündigung aber gut verstehen: Frau Falk hat in den letzten zwei Jahren berufsbegleitend das Studium zur schulischen Heilpädagogin an der Hochschule für Heilpädagogik in Zürich absolviert und schliesst dieses im nächsten Schuljahr ab. Sie hat sich entschlossen, bereits jetzt im neuen Beruf zu arbeiten und eine Stelle in Teufen angenommen. Der Abschied von den Kindergartenkindern, dem Team, den Eltern, dem Dorf Rehetobel fällt Frau Falk nicht leicht, hatte sie doch hier ein unterstützendes und innovatives Umfeld erlebt.

Wir wünschen Frau Falk einen guten Abschluss in Rehetobel und dann einen guten Start im neuen Beruf und am neuen Ort. Schön ist, dass sie unserem Kanton AR «treu» bleibt und die Idee der integrativen Schulung auch dort unterstützen kann. Für den Einsatz in Rehetobel noch einmal ein grosses DANKESCHÖN!

Kristin Flückiger die in Trogen wohnhafte Bernerin und Familienfrau wird die Stelle von Christine Falk übernehmen. Frau Flückiger bringt Erfahrung als Kindergärtnerin mit und wird auch aus ihren andern bisher ausgeübten Tätigkeiten einiges im Kindergarten einbringen können. Die Stelle im oberen Kindergarten teilt sie mit Frau Susanne Nussbaum, die bereits seit zwei Jahren Job-Sharing Partnerin von Frau Falk war. Wir freuen uns, Frau Flückiger als zukünftige Kindergärtnerin begrüßen zu können. Alles Gute für die neue Aufgabe!*

Wegen der neuen Schulrechtlichen Erlasse, die ab Sommer 2009 umgesetzt werden, gibt es auch eine positive Veränderung im Angebot der «musikalischen Grundschule». Diese wurde bisher in der Verantwortung der Musikschulen angeboten. Neu ist der Grundkurs für alle Kinder der 1. und 2. Klasse in der Stundentafel integriert und für die Eltern nicht mehr mit Kosten verbunden.

Frau Nina Sonderegger, ehemalige Kindergärtnerin und jetzt Grundschullehrerin wird neu mit einem kleinen Pensum in Rehetobel angestellt sein. Frau Sonderegger bringt Erfahrung aus Trogen und Speicher mit und freut sich auf die Aufgabe in Rehetobel. Die neue Grundschullehrerin wohnt in Speicher und hat Familie. Willkommen!

Zur Überbückerung eines Pensumengpasses in der zukünftigen 6. Klasse wird Frau Beatrice Herz, Trogener Werklehrerin, für ein Jahr während drei Lektionen in Rehetobel arbeiten, wo sie in vergangenen Jahren auch schon tätig war.

Annetta Schillig wohnt in Rehetobel und hat die Stunden «Deutsch als Zweitsprache» übernommen. Im ersten Semester unterstützt sie auch die 2. Klasse mit einem Kleinstpensum.

Allen «neuen» Lehrerinnen einen guten Start an der Schule Rehetobel!

Schulleitung

*Nach den aktuell bekannten zukünftigen Kinderzahlen wird Rehetobel den Kindergarten oben noch zwei Jahre weiterführen können.

Vorschau auf den Jahrmarkt

Die jetzige 5. Klasse sammelt für den Bücherflohmarkt. Vielleicht haben Sie Bücher, DVD's, Videos, CD's oder Kassetten, die Sie schon lange nicht mehr in den Händen hatten. Oder vielleicht brauchen Sie in den Regalen auch einfach wieder Platz für etwas Neues...

Die Schüler und Schülerinnen gehen am 10. September von Haus zu Haus und holen das Sammelgut ab. Wenn Sie nicht zu Hause sind, können Sie die Bücher auch vor der Haustüre bereitstellen (wenn möglich vor dem Wetter geschützt). Das Sammelgut kann auch vom 10. – 17. September 2009 im Schulseingang in eine bereitgestellte Kiste deponiert werden.

Wir danken jetzt schon für Ihre Unterstützung.

Denise Steinmeier

100 Jahre Raiffeisenbank Heiden: Geschenk für die Schule Rehetobel

Im vergangenen Jahr feierte die Raiffeisenbank Heiden ihr rundes Jubiläum. Grund, der Gemeinde Rehetobel eine Summe von Fr. 20'000.- zu schenken. Vielen Dank! Dass die Schule von diesem Geschenk profitieren konnte, freut uns natürlich sehr!

Im letzten Herbst konnte das Fussballfeld auf dem Schulhausplatz geteert werden, womit den Kindern und Lehrpersonen – und sicher auch dem Hauswartpaar – ein langjähriger Wunsch erfüllt wurde. Der bisherige Platz war darum nicht ideal, weil die Verletzungsgefahr (Kies in den Wunden) gross und der ins Schulhaus und an den Kleidern mit nach Hause geschleppte Schmutz lästig war. Die von den Kindern, der Lehrerschaft und der Schulkommission geschickten Briefe mit der Bitte um Verbesserung der Situation fruchtete aber erst richtig, als Gemeindepräsident Ueli Graf anlässlich einer verregneten Feuerwehrübung persönlich merkte, was gemeint war: So schmutzig sei er noch nie von einer Übung nach Hause gekommen, bemerkte das Gemeindeoberhaupt in seiner Ansprache. Die bisher zurückgehaltenen Fr. 20'000.- wurden darauf sofort für den neuen Oberflächenbelag freigestellt...

Das Wetter war wunderbar, als die drei Mannschaften zum «Übergabe-Plausch-Turnier» am Donnerstag, 18. Juni, auf dem Schulhausplatz antraten. Umrahmt und angefeuert von den Kindergarten- und Schulkindern und der Lehrerschaft und Gästen lieferten sich die Gruppen drei spannende kurze Fussballspiele.

Gruppe A: Raiffeisenbank Heiden

Jürg Baumgartner, Vorsitzender der Bankleitung Raiffeisenbank Heiden
Marcel Künzle, Leiter Kreditberatung
Marcel Rohner, Senior Kreditberater
Roger Kast, Leiter Back Office
Pascale Pighi, Führungsunterstützung
Heinz Zingg, Verwaltungsratspräsident
Hans Zähler, Verwaltungsratsmitglied

Gruppe B: Schule Rehetobel

Lukas Kern, 4. Klasse
Andreu Tolle, 4. Klasse
Moses Auoami, 5. Klasse
Patrick Eggenberger, 5. Klasse
Kris Kunz, 6. Klasse
Ralph Kern, 6. Klasse
Patrick Eggenberger, 5. Klasse
Annina Hauser, Lehrerin
Peter Graf, Lehrer

Gruppe C: Gemeindebehörde Rehetobel

Ueli Graf, Gemeindepräsident
Martin Zürcher, Schulpräsident
Michael Goertz, Gemeinderat und Schulkommissionsmitglied
Thomas Albrecht, Bauverwalter
Simon Pagitz, Verstärkung 6. Klasse
Felix Looser, Verstärkung 6. Klasse

Schiedsrichter Ueli Kohler (Lehrer), konnte nach den drei Spielen den sicheren Sieger ausmachen: Gruppe B, die Schulkinder! Diese hatten auf dem Platz schon seit Monaten spielen können – vielleicht ein Grund für den «Heimsieg»? Die Ränge zwei und drei wurden durch das Penaltyschiessen erkämpft, wobei die Bank der Gemeinde unterlag.

Sabit Begani (5. Klasse) bedankte sich im Namen aller Schülerinnen und Schüler bei den Bank- und Gemeindeverantwortlichen für den tollen Platz, auf dem man nun, ohne die lästigen Steinchen in den Schürfwunden zu haben, spielen könne.

Der Platz soll auch weiterhin Ort der Begegnung und der Bewegung bleiben, wie Jürg Baumgartner, Vorsitzender der Bankleitung Raiffeisenbank Heiden, in seiner Ansprache wünschte.

Der einstündige Anlass hat allen gefallen. Den Kindern vielleicht am meisten, denn nebst den spannenden Spielen und dem gespendeten Znüni war auch die Pause noch nie so lange wie an diesem Morgen...

Wir danken der Raiffeisenbank Heiden herzlich für die grosszügige Spende und den Gemeindebehörden um Gemeindepräsident Ueli Graf für die «richtige» Idee, das Geld für den Pausen-Fussballplatz einzusetzen! In Zukunft wird eine Metall-Tafel am Schulhaus an das Geschenk erinnern:

«Neues Spielfeld 2008» – Geschenk zum 100 Jahr Jubiläum der Raiffeisenbank Heiden

Der Raiffeisenbank wünschen wir für die nächsten 100 Jahre alles Gute im Bankengeschäft!

Schulleitung

Erziehung

«phänomenal» auf der Mittelstufe

Im April und Mai haben die Kinder der Mittelstufe in verschiedenen Workshops wie «shake your body», «in Bewegung», «Kunst der Pause», «Natur pur» und «Wasser floh» gearbeitet.

Arbeiten der Kinder, welche im Workshop «Wasser floh» in der Hofmüli Tiere beobachtet, bestimmt und skizziert haben.

der Gefleckte Aderhaft

Er ernährt sich vor allem von Kieselalgen, die er mit seinem Mundwerkzeug von den Steinen schabt. Die Larve schlüpft schon nach kurzer Zeit aus den Eiern. Am häufigsten findet man ihn im Frühling. Die Entwicklung zum erwachsenen Insekt dauert ein Jahr. Die Flugzeit ist von April bis Juli.

Ich habe ihn unter der Brücke im Sand im Moosbach bei der Hofmüli gefunden.

Jungtier

Die Erdkröte

Lidmückenlarve

(Unterseite)

Steckbrief

Grösse: 10- 12 mm
Vorkommen: In sauberen schnell fliessenden Bergbächen
Saugnapfanzahl: 6
Fundort: An der Unterseite eines grossen Steines im Moosbach
Lateinischer Name: Liponeura

Kinder

Velotour 5. Klasse Rehetobel

Wir, die fünfte Klasse, haben eine dreitägige Velotour gemacht. Wir fuhren zuerst über Grub und Wienacht-Tobel bis zum Bodensee. Die erste Rast machten wir in Rorschach. Hier musste schon der erste Bremsklotz ersetzt werden. Nun fuhren wir weiter Richtung Arbon. Vor Arbon konnten wir etwas länger dem See entlang fahren, danach mussten wir wieder auf die Hauptstrasse, aber nur kurz. Jetzt führte der Radweg wieder dem See entlang. Schon bald erreichten wir einen riesengrossen Spielplatz. Dort machten wir eine Pause von etwa 30 Minuten und wechselten ein Velo aus. Weiter ging es durch Romanshorn zum Palmenbrunnen. Hier konnten wir unser Mittagessen am Feuer grillen. Manche gingen auch mit der Radlerhose ins Wasser.

Als wir gegessen hatten, fuhren wir nach Bottighofen. Dort verbrachten wir die Zeit mit Abendessen und Spielen am See, bis es soweit war, dass wir den Kindergarten suchen mussten, wo wir übermachten konnten. Wir breiteten unsere Plachen und Schlafsäcke aus, putzten die Zähne und legten uns in die Schlafsäcke. Nach vielem Gekicher

und lauten Gesprächen schliefen die Letzten dann so um Mitternacht ein.

Als wir um sechs Uhr aufwachten, war es noch kalt. Zum Frühstück gab es Cornflakes und Brot. Eine Schulrätin von Bottighofen brachte uns um sieben Uhr frische Gipfeli für alle. Dann fuhren wir nach Konstanz, von dort mit der Fähre nach Meersburg und nun weiter im Sattel nach Friedrichshafen. Dort bekamen wir alle ein Eis spendiert. In einem Souvenirladen kauften sich viele ein kleines Andenken.

Nach dieser Pause radelten wir nach Nonnenhorn. Es war eine lange und anstrengende Strecke. Wir machten an einem Strandbad halt. Ein paar Jungen bauten ein Floss aus angeschwemmtem Holz. Sie brauchten mehrere Anläufe, bis das Boot richtig schwamm. Kurz bevor wir zu unserem nächsten Schlafplatz aufbrachen, kenterte das Boot mitsamt den Passagieren.

Nach Hegenau ging es durch Felder und Dörfer bis zum Sportplatz. Dort übernachteten wir auf dem Fussballfeld. Mitten in der Nacht begann es zu regnen! Mit Mätteli und Schlafsack rannten wir unter das kleine Dach. Nur ein paar konnten liegen bleiben, weil sie das Goal gekippt und eine Plache darüber gespannt hatten.

Am dritten Tag fuhren einige der Kinder mit der Fähre von Lindau nach Rorschach. Diese hatten noch genug Zeit, sich Lindau etwas anzusehen. Die andere Gruppe wollte auch die letzte Strecke mit dem Velo bewältigen und fuhr mit Frau Ledergerber schon früh los.

Auf dem Schiff war es sehr lustig. Frau Ledergerber rief aufs Handy an und sagte, es sei zu anstrengend geworden, sie seien jetzt in den Zug gestiegen. Aber sie wollte uns hinters Licht führen, denn als wir im Hafen ankamen,

war die Velogruppe schon längst da und wartete auf uns. Danach gingen wir zu einer Feuerstelle und die Lehrerinnen kochten Risotto, das wir dann als Mittagessen genossen. Später machten wir es uns im Bähnchen nach Heiden bequem, während Herr Bartholdi unsere Velos sauber in den Anhänger verpackte und nach Heiden fuhr. Die Gruppe, die die ganze Strecke mit dem Velo gemacht hatte, durfte von Heiden bis in den Kaien mit dem Postauto fahren. Die, die mit dem Schiff gefahren waren, mussten sich von Heiden mit dem Velo hochquälen. Vom Scheidweg fuhren wir alle gemeinsam nach Rehetobel zurück, wo uns auf dem Postplatz unsere Eltern schon erwarteten.

Schülerinnen und Schüler der 5. Klasse

...und zum Schluss

Im Schulzimmer der 2. Klasse haben wir Raupen. Wir wollen miterleben, wie aus diesen Schmetterlinge werden. Die Kinder führen dazu ein Beobachtungstagebuch. Eine Schülerin schreibt *raupe*. Ich frage sie: «Kannst du Raupen anschauen?» «Au, stimmt, Raupe schreibt man gross – ein Punkt für die Lehrerin.»

Erika Fritsche

Im Anschluss an den Gupfgottesdienst vom 30. August 2009 können Sie sich bei lüpfiger Musik gemütlich machen und das Tanzbein schwingen. Dazu serviert Ihnen der Verkehrsverein Köstlichkeiten vom Grill, Getränke und feine Kuchen.

Bei schlechter Witterung wird der Anlass auf den 6. September verschoben. Bitte beachten Sie das Flugblatt im August.

S+ samariter Herzlich willkommen im Samariterverein Rehetobel!

An unserer letzten Vereinsübung trafen wir uns um 20.00 Uhr beim Schwimmbad; praktisches Üben war angesagt. Dank verschiedener Helfer aus dem Dorf, die auf beeindruckende Art und Weise die Verletzten spielten, konnten wir unser Wissen praktisch umsetzen.

Im Chemieraum des Schwimmbades fanden wir eine Frau mit Verätzungen, die sie sich mit Chemikalien zugefügt hatte. Ein Junge musste nach einem Bienenstich im Nacken mit zunehmender Bewusstseinsstrübung, mit Gefahr eines anaphylaktischen Schocks, versorgt werden. Im Restaurant erlitt eine Frau einen epileptischen Anfall und ein Junge war beim Übersteigen des Zauns hängen geblieben und hinuntergefallen. Die Folgen waren eine offene, blutende Wunde am Unterarm und ein Sprunggelenkbruch. Und dann trafen wir noch auf einen Laufsportler, der über Kopfschmerzen und Schwäche klagte, eine schnelle, flache Atmung und einen raschen und schwachen Puls aufwies.

Mit dem bereitgestellten Material konnten die Wunden versorgt, das Bein geschient, der Puls und Blutdruck gemessen werden. Ohne unsere Materialverwalterin, die im Hintergrund still arbeitet, wären solche Übungen nicht möglich. Sie hält ein Auge über unser Übungsmaterial, unser Postenmaterial und kontrolliert auch immer wieder den Inhalt des Einsatzanhängers, den die Alamsamariter bei einem Feuerwehreinsatz benötigen.

Nach unserem Parcour trafen wir uns zur Übungsbesprechung. Der Abend wurde dann mit Bratwurst oder Maiskolben, die uns zwei Ehegatten von Samariterinnen zubereitet hatten, gemütlich beendet.

Jacqueline Vogel, Präsidentin

Waldlichtungen und Waldwiesen sind sehr vielfältige und wertvolle Lebensräume. Damit die dort heimische Pflanzen- und Tiervielfalt erhalten bleibt brauchen diese Biotope regelmässige Pflege. Durch Mähen der Wiesen kann dem natürlichen Prozess des Verbuschens und Zuwachsens der Waldlichtungen entgegengewirkt werden.

In unserer Gemeinde befinden sich sehr schöne Waldlichtungen im Gupfloch. Wir freuen uns über jede helfende Hand am **Samstag 15. August**. Kinder sind herzlich willkommen. Ein kleiner Imbiss und Getränke sind organisiert.

09.00 Uhr, Besammlung beim Parkplatz Gasthaus Gupf, 9038 Rehetobel AR

Arbeitshandschuhe und festes Schuhwerk sind empfohlen, falls vorhanden Sense, Rechen und Gabel mitbringen.

Anmeldung bis spätestens Fr, 14.8. / 12.00 Uhr
 Kontakt Ch. Weisser, 071 870 07 61.

rechtobler natur

Breakdance Kurs

- Kursbeginn: Donnerstag, 13. August 2009 (nachfolgend jeden Donnerstag)
- Kursdauer: 10x à 90min (20.00-21.30 Uhr)
- Ort: Turnhalle Rehetobel (Schule)
- Kurskosten: Jedes Training 5 Fr. oder Mitgliedschaft im Sportverein Rehetobel
- Versicherung: Ist Sache der Teilnehmer
- Mindestalter: Teilnahme ab Oberstufe möglich
- Kursleiter:
 - Dominik Zuberbuhler (071 877 27 07)
 - Tobias Bruderer (071 877 31 17)

Sportverein Rehetobel

Sportverein im August

Jugend

Di	Jeweils 10:00 – 11:00	MUKI	TH
Do	Jeweils 15:30 – 16:30	KITU	TH
Mo	Jeweils 18:45 – 20:15	Jugi Mittel und Oberstufe Knaben	TH
Mi	Jeweils 18:30 – 20:00	Jugi Mittelstufe Mädchen	TH
Mi	Jeweils 19:00 – 20:15	Jugi Oberstufe Mädchen	GZ
Fr	Jeweils 18:30 – 20:00	Jugi Unterstufe	TH
Mo	Jeweils 18:00 – 20:00	Volleyball Jugend ab 4. Klasse	GZ
Mi	Jeweils 20:15 – 22:00	Unihockey Juniorinnen B / Damen	GZ
Do	Jeweils 17:30 – 18:30	Unihockey D Anfänger ohne Lizenz	GZ
Do	Jeweils 18:30 – 20:00	Unihockey Junioren D	GZ
Di	Jeweils 18:30 – 20:00	Unihockey Junioren C	GZ
Mi	Jeweils 17:45 – 19:00	Kinderfussball	GZ

Geräteturnen

Mo	Jeweils	17:00 – 18:45	Geräteturnen	TH
Di	Jeweils	17:00 – 18:30	Geräteturnen	TH
Do	Jeweils	17:00 – 20:00	Geräteturnen	TH
Fr	Jeweils	17:00 – 18:30	Geräteturnen	TH
Sa	Jeweils	08:00 – 12:00	Geräteturnen	TH

Fit&Fun

Sommerferien bis 9. August				
Mo	10.08.09	20.15	Fit & Fun	TH
Mo	17.08.09	20.15	Fit & Fun	TH
Mo	24.08.09	20.15	NORDIC WALKING (wer hat, bitte eigene Stöcke mitnehmen)	TH
Mo	31.08.09	20.15	Fit & Fun	TH

Unihockey

Do	Jeweils	17:30 – 18:30	Unihockey D Anfänger ohne Lizenz	GZ
Do	Jeweils	18:30 – 20:00	Unihockey Junioren D	GZ
Di	Jeweils	18:30 – 20:00	Unihockey Junioren C	GZ
Mi	Jeweils	20:15 – 22:00	Unihockey Damen 2. Liga	GZ

www.swissunihockey.ch

Volleyball

Mo	Jeweils	18:00 – 20:00	Volleyball Jugend 4. – 9. Klasse	GZ
Mo	Jeweils	20:15	Volleyball Damen/Jugend	GZ
Di	Jeweils	20:15	Volleyball Herren/Jugend	GZ

Running

Di	Jeweils	18:30 – 20:00	Lauftreff, Gemeinsames Lauftraining in verschiedenen Stärkeklassen	TH
----	---------	---------------	--	----

Fr-So 03.-05. 07. 09 Gigathlon St.Gallen morgens bis abends 5-Teams in versch. Disziplinen

So	19.07.2009	Triathlon Märwil (Schwim, Bike, Run)	
So	25.07.2009	Swiss Alpin Marathon	Davos
So	09.08.2009	Unterengadiner Sommerlauf, Scuol	Scuol
Sa	15.08.2009	Waldstatt-Lauf 7,5km Geländelauf	
So	16.08.2009	Rhyatlon Balgach (Schwim, Bike, Run)	Balgach
So	23.08.2009	30. Engadiner Sommerlauf, 27km	Sils-Bever
So	30.08.2009	30. Frauenfelder Stadtlauf	Frauenfeld

Frauen

Mi	01.07.2009	17:30	Grillplausch (Schönwetter)	GZ
Mi	01.07.2009	20:00	Bewegung mit Staffetten (Schlechtwetter)	TH
Ferien vom 4. Juli bis 8. August				
Mi	12.08.2009		Minigolf (Schönwetter)	GZ
Mi	12.08.2009		Der Ball ist rund (Schlechtwetter)	TH
Mi	19.08.2009		Verschiebedatum Minigolf / Turnen	
Mi	26.08.2009	20:00	Beweglich von Kopf bis Fuss	TH

Me isch au zom emol Schnuppere herzlich iglade!

Männer

Di	07.07.2009	19.30	Grillieren bei Remo im Remise	
Di	11.08.2009	20:00	Schwitzen im Schatten	TH
Di	18.08.2009	20:00	Konditionell voll fit	TH
Di	25.08.2009	19.30	Telefonkette	GZ

Spiel&Spass

Jeden Freitag	20:15	Spiel und Spass	TH
---------------	-------	-----------------	----

Aktiv30+

Fr	Jeweils	20.15	Turnen	TH / MZG
Fr	03.07.2009	19.00	«bräteln» Kaienspitz	

Pilates

Fr	14.08.2009	8.30 – 9.30 Uhr		GZ
----	------------	-----------------	--	----

Ab 28.08.09 Jeden Freitag, ausser in den Schulferien!
Für mehr Info's: Vreni Egli, Tel 071 877 28 15

ich FÜR die Teams des Sportvereins am Gigathlon

Die beiden Gigathlon-Teams Sportverein Rehetobel 1 und Sportverein Rehetobel 2 sind bereit! Nun kann sich auch der Fan-Club organisieren.

Hier einige Angaben:

Freitag, 3. Juli 2009/ Cool Down Friday

- zwischen 11.00 und 14.00 Uhr Start der beiden Teams St. Gallen Kreuzbleiche
- Wechsel jeweils in der AFG-Arena, Schwimmer Drei Weieren
- Zielschluss St. Gallen Kreuzbleiche
- 20.00 Uhr Eröffnungsfeier St. Gallen Kreuzbleiche
- Fan-Club: individuelle Reise nach St. Gallen

Samstag, 4. Juli 2009/ Hilly Saturday

- 7.01 Uhr Abfahrt Fan-Club in Heiden zum Start nach Rorschach
- 8.00 Uhr Start Schwimmer in Rorschach
- 11.07 Uhr Abfahrt Fan-Club im Kaien nach Vögelinsegg, anschliessend Wanderung zur Waldegg (Verpflegung aus dem Rucksack oder Rest. Waldegg)
- ca. 15.00 bis 16.00 Uhr Durchfahrt Biker Waldegg, Teufen
- 16.00 Uhr Wanderung nach St. Gallen Kreuzbleiche und Rückkehr mit Postauto

Sonntag, 5. Juli 2009/Flowing Sunday

- 8.00 Uhr Prestart Inline St. Gallen Rosenbergstrasse
- Zielschluss St. Gallen Kreuzbleiche
- Siegerehrung 18.00 Uhr St. Gallen Kreuzbleiche
- ab 19.30 Uhr Empfang der beiden Teams beim MZG Rehetobel durch den Sportverein

Der Fan-Club erscheint jeweils im Jubiläums-T-Shirt, Fahnen, Schellen und sonstiges Fan-Material sind willkommen. Bitte um kurze Rückmeldung und Anzahl Personen für die Fahrt nach Rorschach, Vögelinsegg und St. Gallen-Rehetobel bei Heidi Steiner, h-jm.steiner@bluewin.ch, 071 877 37 04.

Weitere Infos zum Gigathlon unter www.svrehetobel-gigathlon.ch oder www.gigathlon.ch

Also, nichts wie hin als Fan zum Gigathlon 2009!

sWäsch-no-Tröckli im Juli und August:

Während den Ferien-Wochen und den Sommermonaten Juli und August bin auch ich im Schwimmbad.

Besuche mich bitte dort und lass Dich überraschen von der Wettbewerbs-Frage und den sonstigen Informationen.

Also nix wie los in unsere tolle Badi wo Du in diesen zwei Monaten auch Wettbewerbs-Vorlagen vorfindest.

Leiter und Leiterinnen im Sportverein Rehetobel

Im Sportverein Rehetobel bewegen sich rund 350 Turnerinnen und Turner im Alter zwischen drei und 76 Jahren in 21 verschiedenen Riegen. Um ein attraktives Turnangebot für alle Alterskategorien anbieten zu können, ist der Verein auf ausgebildete Leiter und Leiterinnen angewiesen. Dabei darf der Aufwand für die Vorbereitung der jeweiligen Turnstunden und der Besuch der Kurse nicht unterschätzt werden. Der Sportverein ist in der überaus komfortablen Lage, dass sich im Moment 42 Leiterinnen und Leiter dieser anspruchsvollen Aufgabe stellen und mit Freude und Engagement den Riegen tollen Sport anbieten.

Die Qualität der Turnstunden steht auf einem hohen Niveau dank regelmässiger Aus- und Weiterbildung der Leiterinnen und Leiter. Das Kursangebot des Appenzellischen und Schweizerischen Turnverbandes wie auch das Ausbildungsangebot von Jugend und Sport werden rege genutzt.

So verfügt das Leiterteam im Kinder- und Jugendbereich über ausgebildete MUKI- und KITU-Leiterinnen sowie J+S-Leiter in den Sparten Geräteturnen, Fussball, Kids, Skifahren, Turnen, Unihockey und Volleyball, welche den Kindern und Jugendlichen die nötigen Grundlagen der jeweiligen Sportart vermitteln.

Auch im Erwachsenenbereich findet eine ständige Weiterbildung statt. In den Bereichen Aerobic, Fitness, Gesundheits- und Seniorensport, Lauf- und Ausdauersport, Leichtathletik, Nordic Walking, Pilates und Volleyball werden Kurse zur Qualitätssicherung des Sportangebotes besucht. Dem ganzen Leiterteam mit unserem TK-Chef Peter Bänziger an der Spitze ein ganz grosses Dankeschön für die geleistete Arbeit zum Wohle des Sportvereins Rehetobel!

Heidi Steiner

Das Motto des Leiterteams: «Höre nie auf besser zu werden sonst hörst du auf gut zu sein.»

Gratulationen

1. Juli	Irma Fässler-Rohrer , Oberdorf 3	91-jährig
5. Juli	Ida Sutter-Graf , Robach 32	89-jährig
10. Juli	Donatilla Caviezel-Kollegger , Bürgerheimstr. 9	82-jährig
12. Juli	Paul Kübler , Gartenstrasse 6	90-jährig
21. Juli	Bruno Rohner-Bänziger , Oberdorf 2	81-jährig
23. Juli	Anna Katharina Bruderer-Zähler , Michlenberg 4	81-jährig
24. Juli	Margrith Eisenhut-Frischknecht , Oberdorf 3	89-jährig
27. Juli	David Langenegger , Ettenberg 19	85-jährig
27. Juli	Alice Schneebeli-Bänziger , Nasen 14	80-jährig
28. Juli	Karolina Bötschi-Kägi , Heidenerstrasse 7	85-jährig
31. Juli	Hedwig Roncoroni-Knellwolf , Schulstrasse 5	89-jährig
31. Juli	Elsi Sturzenegger-Graf , Heidenerstrasse 65	81-jährig
1. August	Margaretha Devonas-Bruhin , Gitzibüel 1	81-jährig
1. August	Ida Zuberbühler-Frischknecht , Holderenstr. 14	84-jährig
9. August	Lydia Schaufelberger-Bolliger , Oberdorf 3	95-jährig
12. August	Bruno Keller , Singrüeni 51	80-jährig
14. August	Virginia Tilke-El Khalidi , Oberdorf 3	84-jährig
19. August	Lilly Karolin-Bischofberger , Gartenstrasse 21	85-jährig
25. August	Lydia Gamberucci-Huber , Oberdorf 3	89-jährig
26. August	Jeanne Brzakovic-Pagani , Heidenerstrasse 3	87-jährig
28. August	Willi Lutz-Forster , Heidenerstrasse 40	86-jährig
30. August	Hans Sonderer-Jann , Oberdorf 3,	91-jährig

Herzlich Willkommen in Rehetobel!

Wohnsitznahmen im Mai 2009

– Krebs, Ernst, Nasen 8

Dr. med. T.Kaufmann

Sommerferien

vom 8. August
bis 23. August

Ausdrucksmalen – Malt therapie

Gruppen- und Einzelstunden
für Kinder und Erwachsene

weitere Infos:

Christine Giger
dipl. Kunst- und Mal-
therapeutin
9038 Rehetobel
Tel. 071 877 24 78
www.lichtundenergie.ch

für Badzimmer und Nasszellen

Wir beschichten
bestehende Platten
und Novilonbeläge

farbig,
strapazierfähig
und hygienisch

oder verlegen neue Beläge

R.STURZENEGGER
MALEREI · TAPETEN · PLASTIK
TEPPICHE · BELÄGE · PARKETT

SONNENBERGSTRASSE 1 · 9038 REHETOBEL · TEL. 071 877 10 23

Bedachungen
Fassadenbau
Spenglerei

9016 St.Gallen 9038 Rehetobel
Tel. 282 40 30 Tel. 877 14 66
www.grob-ag.ch

Neubauten / Sanierungen
Unterhalt / Reparaturen

Ihr Spezialist für die
ganze Gebäudehülle

Rehetobel

auf der Appenzeller Sonnenterrasse

Pflegekinder

Wer ein Kind, das noch schulpflichtig oder noch nicht 15 Jahre alt ist, **für mehr als drei Monate** oder für unbestimmte Zeit entgeltlich oder unentgeltlich **zur Pflege und Erziehung in seinem Haushalt aufnehmen will**, bedarf einer behördlichen Bewilligung (vgl. Art. 4 der Eidg. Verordnung über die Aufnahme von Pflegekindern vom 19. Oktober 1977 (Stand 01.01.2008) / SR 211.222.338).

Zudem besteht auch für die **Tagespflege** eine Meldepflicht. Wer demnach tagsüber **regelmässig** ein Kind beaufsichtigt, hat sich bei der Beauftragten für das Pflegekinderwesen zu melden.

Die Bewilligungspflicht gilt auch für die Aufnahme verwandter Kinder.

Gesuche sind an die Beauftragte für das Pflegekinderwesen der Sozial- und Vormundschaftskommission Rehetobel, Frau Katharina Schläpfer, St.Gallerstrasse 8, 9038 Rehetobel, Tel. 071 891 64 81, zu richten.

9038 Rehetobel, im August 2009

Sozial- und Vormundschaftskommission
Rehetobel

Ihre kompetenten Partner für
Beratung und Ausführung von A-Z
von

- o Energieberatung
- o Fördergelderantrag
- o Solaranlagen - Boilerersatz
- o Heizungen
- o Gebäudehüllen
- o Neubauten und Sanierungen

Erwin Brülisauer

Blechmontagen GmbH
Spenglerei Blitzschutz.Sanitär - Service

9038 Rehetobel
Sonnenbergstrasse 45
071-877 20 67 Tel
079-734 97 15 Nat.
071-870 02 57 Fax.

Dächer

Fassaden Solar

alte Landstrasse 31b
9038 Rehetobel
tel 071/ 870 01 66
fax 071/ 870 01 67
gmuergmbh@bluewin.ch

Besten Dank für Ihre Spende!
PC 90-18177-2

So
sind
wir.

Eine Heimat
für Behinderte.

www.stiftung-waldheim.ch

stiftung
waldheim

KSW

Wintergarten AG
Heidenerstrasse 10
9038 Rehetobel
Tel. 071 877 23 15
ksw@bluewin.ch
www.kswag.ch

**Neu:
Das richtige Fenster für Sie**

in Holz oder Holz/Aluminium und in Kunststoff oder Kunststoff/Aluminium.
Hochisolierend im Winter gegen klirrende Kälte (bis Minergie-Standard).
Kühlend im Hochsommer und in der Übergangszeit mit Passiv-Energiegewinnung.

A propos Energiegewinnung: Möchten Sie mit Photovoltaikzellen im Glas Strom erzeugen?

Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gerne.

Weiteres Programm: Wintergärten / Sitzplatzverglasung / Sonnenstoren / Sonnenschirme

ZÄHNER

AG Zimmerei + Schreinerei

Telefon 071 877 11 08 oder 877 25 94
Telefax 071 877 25 61, Natel 079 355 65 43

Haben Sie Wünsche...

**betreffend Neubauten, Ein-, Aus- und Umbauten, Küchen, usw.?
Wir erfüllen Ihnen diese mit Freude.**

Ihr Ansprechpartner in sämtlichen Zimmerei/Schreinerei-Arbeiten.

Parkplatz

in der Gemeindezentrums-Tiefgarage nach Vereinbarung zu vermieten (CHF 100.-/mtl.).

Interessenten melden sich bitte bei Herrn Thomas Albrecht, Bauverwalter, Tel. 071 878 70 26 oder thomas.albrecht@rehetobel.ar.ch

SPITEX Vorderland

Gratis-Sprechstunde in Rehetobel

Jeden Donnerstag von 15.00-16.00 Uhr in der alten Kanzlei, Raum Gemeindegemeinschaft.

Mütter-Väterberatung

Jeden 1. Freitag im Monat 14.00 – 16.00 Uhr nach telefonischer Anmeldung bis am Vortag.

Telefonnummer 071 740 02 85.

Telefonische Beratungszeiten:

Montag, Mittwoch, Freitag 8.00-9.00 Uhr

(ausserhalb dieser Zeiten bitte Telefonbeantworter benutzen).

WEINBURG

CAFÉ • BÄCKEREI • KONDITOREI

Monatsbrot Juli und August:
Schild

Unsere Spezialität: Gefüllte Appenzellerbiber

Ferien vom 20. Juli bis 3. August 2009

Besuch zum Verweilen
in der **Emma Kunz Grotte**
am 14. Juli 2009

Abfahrt ab Rehetobel 7.45 Uhr
Rückkehr 12.00 Uhr

Anmeldung bei Katharina Ulmer
071 8 700 990

STADEL MANN

Kirchstrasse 8, 9038 Rehetobel
Telefon 071 877 17 18
Natel 079 350 65 93
E-mail: stadi.rehetobel@bluewin.ch

**geniessen Sie Ihre
Ferien...**

...und wir sorgen uns um Ihre Pflanzen.

GRAF BAU

Nasen 16
9038 Rehetobel
Telefon 071 870 04 92
Telefax 071 870 04 91
Natel 079 216 05 12
graf.bau@bluewin.ch

**Hoch- und Tiefbau
Umbau und Neubau
Abbruch
Umgebungsarbeiten**

www.rehetobel.ch

immer aktuell

Sturzenegger Holzbau

Zimmerei Innenausbau Treppen Fassaden Sägerei

9038 Rehetobel
Telefon 071 877 18 05
Telefax 071 877 11 79

WENK AG

9044 WALD AR
9038 REHETOBEL

HOCHBAU
TIEFBAU
TRANSPORTE
MULDENSERVICE
BAGGERARBEITEN
NATURSTEINMAUERN
KANALISATION
QUELLFASSUNGEN
VERKAUF VON BAUMATERIALIEN

Tel. 071 877 17 93
Nat.: 079 447 67 47
Fax: 071 877 17 45

Internet: www.wenkbau.ch

Spenglerei
Blitzschutz
Bedachungen
Fassaden
Gerüste
Sanitäre Anlagen

9044 Wald AR
Unterdorf 4
Tel. 071 877 16 58
Fax 071 877 46 58

Besuch zum Verweilen
in der **Emma Kunz Grotte**
mit Museumsbesuch

am 21. Juli 2009

Abfahrt ab Rehetobel 12.45 Uhr
Rückkehr 17.30 Uhr

Anmeldung bei Katharina Ulmer
071 8 700 990

H.R. Kast AG
Dorf 10
9038 Rehetobel

Transporte
Brennstoffe
Getränke

- Getränke ab Rampe oder geliefert
- Muldenservice
- Heizöl

- Lieferung von:
- Beton, Kies, Humus, Sand, ect.
 - Gasflaschenverkauf für den Grill

Tel. 081 877 11 76 • Fax 071 877 11 74
kast.transport@bluewin.ch

Wir beraten Sie kompetent

Tel. 071 898 89 42

EWH

Elektro-Shop

Elektro • Telematik • Energie • Wärme

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewh.ch

Inserate

an
Druckerei Traber AG
Unterdorf 12
9044 Wald AR
traberdruck@span.ch

- Schreinerei
- allgemeiner Innenausbau
 - Türen
 - Möbel
-
- Normküchen
 - Küchen nach Mass

René Rohner

9038 Rehetobel
Telefon 071 877 12 76
Telefax 071 877 32 76

Reparaturen aller Art

Ab 01.07.2009 ist die Einreise in die USA mit provisorischen Schweizer Pässen nicht mehr möglich

Die Botschaft der USA in Bern teilt mit, dass die USA ab dem 01. Juli 2009 für die Ein- und Durchreise nur noch provisorische Pässe akzeptieren werden, wenn diese mit einem elektronisch lesbaren Chip ausgerüstet sind. Die neue Einreisebestimmung trifft alle Länder, die im Rahmen des „Visa Waiver Program“ (VWP) von der visumsfreien Einreise profitieren.

Provisorische Schweizer Pässe haben keinen elektronisch lesbaren Chip. Infolgedessen können diese Pässe ab dem 01. Juli 2009 nicht mehr für Reisen in und durch die USA benützt werden.

Wir bitten USA-Reisende deshalb rechtzeitig einen biometrischen Pass zu beantragen. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Einwohnerkontrolle Rehetobel (Tel. 071 878 70 21, E-Mail: ueli.meier@rehetobel.ar.ch) oder besuchen die Homepage www.schweizerpass.ch.

Rehetobel, Holderenstrasse 24a

Zu vermieten per 1. Oktober 2009

Büro und / oder Gewerberaum

83 m², Vorräum, 3 Zimmer, sep. WC und Dusche
Preis nach Vereinbarung

Auskunft:

Tel. Privat 071 877 26 74

Tel. Geschäft 071 878 78 12

Für Renovationen, Neu- und Umbauten

SCHMID HOLZBAU AG THAL

Zimmerer • Schreinerer • Innenausbau • Treppenbau • Fassadenbau • Bauleitung • Planung

Dorfstrasse 25 Telefon 071 888 11 60 kontakt@schmidholzbau.ch
9425 Thal Telefax 071 888 11 74 www.schmidholzbau.ch

Privat:

Rudolf und Yolande Schmid G Telefon 071 877 30 57
Ettenberg 6 P Telefon 071 877 26 93
9038 Rehetobel P Fax 071 877 30 56

22 Jahre

Insektenschutzgitter für mehr Wohnqualität. Rufen Sie uns an!

G-Consult

Beratung von Unternehmen
und Privatpersonen

Ich übernehme zu günstigen Konditionen:

- Ausfüllen Ihrer Steuererklärung
- Jahresabschluss Ihrer Buchhaltung
- Steuerberatung
- Verkauf Ihrer Liegenschaft

Rufen Sie mich an; ich komme gerne bei Ihnen vorbei.

G-Consult GmbH

Hans Giger, dipl. Wirtschaftsprüfer

Michlenberg 1, 9038 Rehetobel Tel. 071 877 20 38
www.g-consult.ch - E-Mail: hans.giger@g-consult.ch

www.rehetobel.ch

Sport- und Reitplätze...

... und alles, was im Tiefbau so anfällt wie:

Strassen und Wege, Umgebungsarbeiten,
Aushube, Kanäle und Werk-
leitungen, Humus- und Kieslieferungen,
Transporte mit Kranablad

Brülisauer Tiefbau GmbH
9034 Eggersriet, 9038 Rehetobel
Telefon 071/877 25 91

GROSS METALLBAUER

OBERE BUECHSCHWENDI 12
9038 REHETOBEL
TEL: 071 870 04 24
FAX: 071 870 04 25
MAIL: INFO@GROSS-METALLBAUER.CH
WEB: GROSS-METALLBAUER.CH

Metallbau und Schlosserei:

Geländer
Treppen
Vordächer
Windschutzwände
Türen
Fassaden
Lifturmverglasungen
Balkone
Unterstände
Reparaturen

Wir lassen Ihren Cappuccino schäumen.

Elektrogeräte für Küche und Bad
finden Sie in unserem Shop in Speicher.

i'EST si bon!

Elektro Speicher-Trogen AG

Hauptstrasse 11, 9042 Speicher, Telefon 071 343 72 31, info@est-ag.ch, www.est-ag.ch
24-Stunden-Pikettdienst: Tel. 071 343 72 30

wann	was	wo	wer
1. Juli, Mi.	Weindegustation mit Paella	Rest. Poscht	
2. Juli, Do. 12.15	Senioren-Zmittag	Rest. Löwen	Frauenverein
3. Juli, Fr. 19.00	Konzert Regula Sager und Elena Kassmann	evang. Kirche	LG Dorf
5.-7. Juli	Gigathlon		Sportverein
6. Juli, Mo. 18.30-19.00	Grüngutsammlung	GZ	
7. Juli, Di. bis 22.30	Vollmondschwimmen	Schwimmbad	
13. Juli, Mo. 12.00	Brücken schlagen, Mittagessen	«Ob dem Holz»	
16. Juli, Do.	Sushi-night	Rest. Poscht	
17. Juli, Fr. 20.00	Bauarbeiter Party	Rest. Säntis	
21. Juli, Di. 20.00	Vrenis Jassen	Rest. Säntis	
26. Juli, So. ab 08.00	30 Jahr Beckezmorge	Rest. Linde	
28. Juli, Di.	Zischtigs Höck		
30. Juli, Do. 15.00	Gespräch über Gott und die Welt	«Krone»	
1. Aug., Sa. 08.00	Morgenwanderung	GZ	Verkehrsverein
	ab 18.00	Schwimmbadparty für die ganze Familie	
6. Aug., Do. 12.15	Senioren-Zmittag	Rest. Löwen	Frauenverein
	bis 22.30	Vollmondschwimmen	Schwimmbad
10. Aug., Mo. 12.00	Brücken schlagen, Mittagessen	«Ob dem Holz»	
	17.30	Schulanfänger-Gottesdienst	evang. Kirche
	18.30-19.00	Grüngutsammlung	GZ
	19.30	Samariterübung	GZ
13. Aug., Do.	Sushi-night	Rest. Poscht	
15. Aug., Sa. ab 08.00	Altpapiersammlung	OBFCR/Gemischttchor	
	09.00	Gupfwiese mähen	Gupf rechtoblerNatur
15./16. Aug.	Jugendchallenge	im Dorf	Sportverein
17. Aug., Mo. 19.30	Samariterübung mit Feuerwehr	GZ	
18. Aug., Di. 20.00	Vrenis Jassen	Rest. Säntis	
20. Aug., Do. 15.00	Gespräch über Gott und die Welt	«Krone»	
23. Aug., So. 18.00	Konzert Appenzeller Kammerorchester	evang. Kirche	
24. Aug., Mo. 18.30-19.00	Grüngutsammlung	GZ	
25. Aug., Di.	Zischtigs Höck		
29. Aug., Sa. 15.00-17.00	Bundesübung	Schützenhaus	
30. Aug., So. 10.30	ökumenischer Gupfgottesdienst		
	anschl.	Rechtobler Stobete	Verkehrsverein

Nächste Ausgabe:

Montag, 31. August 2009

Redaktions- und Inserateschluss:

Donnerstag, 20. August 2009

Übernächste Ausgabe:

Mittwoch, 30. Spetember 2009

Textbeiträge an:

Gemeindekanzlei, Rechtobler Gmäändsblatt,
St.Gallerstrasse 9, 9038 Rehetobel
E-mail: redaktion@rehetobel.ch

Inserate an die Druckerei:

Druckerei Traber AG, E-mail: traberdruck@span.ch

Zivilstandsnachrichten

Geburt

Aronis, Fiona, geboren am 13. Juni 2009 in St. Gallen SG, Tochter der Aronis, Chrisoula und des Kubli, Jan, Rehetobel AR, Ettenberg 8

Trauungen

Peter, Robert, Davos GR, Clavadel, und **Peter geb. Schneider, Elisabeth**, Rehetobel AR, St. Gallerstrasse 55, getraut am 05. Juni 2009 in Rehetobel AR

Joos, Fabian Ernst, und **Joos geb. Hassler, Anna** Maddalena, Rehetobel AR, Obere Cholenrüti 2, getraut am 06. Juni 2009 in Rehetobel AR

Todesfall

Eisenhut, Hans, geboren 1919, Rehetobel AR, Lochers-ebni 1, gestorben am 18. Juni 2009 in Rehetobel AR

REHETOBLER

Gemeindegemeinschaftsblatt

August 2009

Sehr geehrte Rechtoblerinnen und Rechtobler

Am 2. Juli 2009 war der Bundesrat in Rehetobel zu Besuch. Üblicherweise führt die Bundesratsreise jeweils in den Wohnkanton des Bundespräsidenten, dieses Jahr somit ins Appenzellische. Das Reiseprotokoll sah verschiedene Stationen in unserem Kanton vor. Zum Teil war die Öffentlichkeit erwünscht und zum Teil nicht. So genoss der Bundesrat das «Bad in der Menge» beispielsweise auf dem Landsgemeindeplatz in Trogen und wünschte sich dafür aber am Vorabend ein «diskretes Nachtessen» auf dem bzw. im «Gupf» in Rehetobel. Wir wurden deshalb gebeten, diesen Programmpunkt vertraulich zu behandeln und von einer Dorfbeflaggung sowie Information oder Mobilisierung der Bevölkerung und Vereine konsequent abzusehen.

Als Gemeindepräsident durfte ich die gutgelaunte bundesrätliche Reisegruppe beim Apéro vor dem «Gupf»

begrüssen und bei uns in Rehetobel, auch im Namen der Einwohnerschaft, herzlich willkommen heissen. Das tat ich gerne und die wenigen Minuten mit dem Gesamtbundesrat werde ich als einer meiner präsidentalen bzw. gesellschaftlichen Höhepunkte in Erinnerung behalten.

Geme möchte ich Sie, geschätzte Einwohner/innen, mit der nachfolgenden Fotogalerie an dieser Erinnerung teilhaben lassen.

Ueli Graf, Gemeindepräsident

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Der Bundespräsident

CH-3003 Bern, GS-EFD, DG

Herr Gemeindepräsident
Ueli Graf
Gemeindeverwaltung
St. Gallerstrasse 9
Postfach 107
9038 Rehetobel AR

Bern, 6. Juli 2009

Sehr geehrter Herr Graf

In meinem Präsidentschaftsjahr hatte ich die Ehre und Freude, den Bundesrat auf seinem traditionellen Ausflug ins reizvolle Appenzellerland zu führen. Sie haben wesentlich dazu beigetragen, dass uns dieser Ausflug in bester Erinnerung bleiben wird.

Mit dem freundlichen Empfang beim wunderschön gelegenen Gasthaus zum Gupf und mit der Teilnahme am Aperitif zu den wohlvertrauten und stimmungsvollen Klängen der Original Appenzeller Streichmusik Edelweiss haben Sie die Gastfreundschaft der Gemeinde Rehetobel zum Ausdruck gebracht.

Dafür danke ich Ihnen auch im Namen der Landesregierung herzlich.

Mit freundlichen Grüßen

Hans-Rudolf Merz
Bundespräsident

Rücktritt aus dem Gemeinderat von Pius Steiner

Gemeinderatsmitglied und Vize-Gemeindepräsident Pius Steiner hat per Ende Amtsjahr 2009/10 seinen Rücktritt aus dem Gemeinderat bekanntgegeben.

Pius Steiner wurde im Jahr 2001 in den Gemeinderat gewählt. Er übernahm damals die Umweltschutzkommission, ein Jahr später übernahm er zusätzlich das damalige Präsidium der Wasserversorgung. Seit 2007 ist er Präsident der Wasser- und Umweltkommission (WUK), da die Technische Baukommission in die Fachbereiche «Unterhalt und Betrieb» sowie «Wasser und Umwelt» aufgeteilt wurde. Der Gemeinderat dankt Pius Steiner bereits jetzt schon für seine langjährigen Dienste für die Gemeinde Rehetobel.

Die Rücktrittsfrist für Behörden- und Kommissionsmitglieder dauert noch bis am 31.01.2010. Mit dieser frühzeitigen Bekanntgabe des Rücktritts möchte Pius Steiner den politischen Organisationen ermöglichen, langfristig nach möglichen Nachfolge-Kandidaten zu suchen. Die Ersatzwahl findet am 11.04.2010 statt.

Östlicher Teil der Alten Landstrasse wird saniert

Die Sanierung dieses ca. 60 Meter langen Strassen-Teilstücks ist schon seit längerer Zeit im Finanzplan enthalten. Jedoch musste die Strassensanierung mehrmals wegen anderen Bauvorhaben an der Alten Landstrasse verschoben werden. Nun soll die Sanierung definitiv in diesem Jahr erfolgen.

Die Baukosten betragen insgesamt ca. Fr. 230'000. Der Baukredit wurde vom Gemeinderat an der Sitzung vom 11.08.2009 als gebundene Ausgabe freigegeben. Mit den Bauarbeiten wird voraussichtlich Mitte September 2009 begonnen. Diese dauern ungefähr 7 Wochen.

Im Weiteren hat der Gemeinderat davon Kenntnis genommen, dass die im Finanzplan 2009 vorgesehene Sanierung des westlichen Teils der Nasenstrasse nicht in diesem Jahr, sondern voraussichtlich frühestens 2010 erfolgen kann. Grund für die Verzögerung sind nach wie vor Uneinigkeiten bezüglich Grundeigentümer-Anteile.

Jugendraum neu in der «alten Telefonzentrale» / Umnutzung des «alten Feuerwehrhauses»

Im März-Gmäändsblatt wurde das Alte Feuerwehrhaus (Heidenerstrasse 4) zum Verkauf ausgeschrieben. Auf das

Inserat sind verschiedene Konzeptideen und Kaufangebote bei der Gemeindeverwaltung eingereicht worden.

Inzwischen beantragte die Jugendkommission, die «alte Telefonzentrale» als neuen Standort für den Jugendraum nutzen zu können, da sie seit längerer Zeit auf der Suche nach einer geeigneten Räumlichkeit für den Jugendraum ist.

Der Jugendraum war bis anhin im Kellergeschoss des Gemeindezentrums einquartiert. Dies ist jedoch eine eher unbefriedigende Lösung, da der Jugendraum nur ausserhalb der Schulferien geöffnet ist. Ausserdem muss der Jugendraum bei Veranstaltungen im Foyer oder im grossen Saal des Gemeindezentrums oder während Militäreinquartierungen geschlossen bleiben.

Der Gemeinderat hat der Einquartierung des Jugendraums in der «alten Telefonzentrale» zugestimmt. Infolge deren Umnutzung als Jugendraum, wird ein anderer Lagerraum für das Tiefbauamt benötigt.

Der Gemeinderat hat deshalb im Weiteren entschieden, das Alte Feuerwehrhaus künftig als Lagerraum u.a. auch dem Tiefbauamt zur Verfügung zu stellen und das Gebäude deshalb nicht zu verkaufen.

Kein «Wärmeverbund Rehetobel»

In den vergangenen Monaten liess der Gemeinderat eine Machbarkeitsstudie für eine Holzschnitzel-Heizungsanlage und eines Wärmverbundes erstellen. Sodann wurde abgeklärt, welche Objekte im Zuge der gegenwärtigen Staatsstrassensanierung gut anschliessbar wären. Weitere Anschlüsse wären bei absehbaren Bauvorhaben auch im Bereich Dorf (ehemals hintere Poststrasse) und an der Oberstrasse möglich gewesen. Mit den entsprechenden Grundeigentümer/innen wurden Gespräche betreffend Anschlussbereitschaft geführt.

Leider liessen sich für das Projekt zu wenig Energieabnehmer finden, so dass der Energiepreis im Vergleich zu Öl-, Gas- und anderen Heizungen deutlich zu hoch ausgefallen wäre.

Der Gemeinderat hat davon Kenntnis nehmen müssen, dass sich das Projekt «Wärmeverbund Rehetobel» zur Zeit vorwiegend aus finanziellen Überlegungen nicht realisieren lässt.

Es soll zu einem späteren Zeitpunkt abgeklärt werden, ob eine allfällige Realisierung (evtl. in einer etwas anderen Form) möglich wäre.

Ferner hat der Gemeinderat

- Robert Pagitz, wohnhaft Gartenstrasse 10, als 4. Mitglied in die Sozial- und Vormundschaftskommission gewählt. Damit ist dieses Gremium wieder vollständig besetzt.

- einem Beitragsgesuch auf Antrag der Denkmalpflege AR für denkmalpflegerische Massnahmen bei der Fenstersanierung am Wohnhaus Hüseren 1 von Doris und Katharina Schläpfer, entsprochen.

Der Gemeindebeitrag wird voraussichtlich Fr. 2'865.- betragen. Die Gemeinde ist gemäss gesetzlichen Bestimmungen zur solchen Leistungen verpflichtet, weil es sich um ein kommunales Kulturobjekt in der Ortsbildschutzzone handelt. Der Betrag wird aus dem Ortsverschönerungsfonds bezahlt.

Urban Walser, Gemeindeschreiber

Leitbild der Gemeinde Rehetobel

Sehr geehrte Einwohnerinnen und Einwohner

Anfangs Mai 2009 haben wir Ihnen unser Leitbild zugestellt. Wir möchten Sie nun in regelmässigen Abständen im Gmäandsblatt über Fortschritte und Massnahmen bei der Zielerreichung informieren.

Was läuft derzeit?

Die Kommissionen und Ressorts haben sich in den letzten Wochen mit der Umsetzung verschiedener Massnahmen befasst. **Der Gemeinderat hat in 1. Lesung von den Umsetzungs-Ideen Kenntnis genommen.** Etliche Massnahmen werden auch Kosten verursachen, weshalb entsprechende Beträge ins Budget 2010 aufgenommen werden sollen. Darüber wird der Gemeinderat an der September-Sitzung befinden.

Am **8. September 2009** beginnt im Gemeindezentrum um **20 Uhr** eine **Informationsveranstaltung der Baubewilligungskommission** zu Themen wie Hausanalyse, Gebäudeausweis, Förderprogramm Energie und Klimarappen. Diese Veranstaltung ist bereits eine erste Umsetzungsmassnahme zum Ziel 1.4. «Empfehlungen für energieeffizientes und Ressourcen schonendes Bauen und Wohnen werden zur Verfügung gestellt». Bitte beachten Sie den beiliegenden Flyer.

Am **30. Oktober 2009** abends werden wir voraussichtlich den ersten «**runden Tisch**»-Anlass durchführen. Gemäss Leitbild-Zieldefinition 2.1 soll dieser Anlass als Diskussionsforum und Dialogplattform zwischen Behörden und Einwohnerschaft dienen. Bitte merken Sie sich diesen Termin vor.

Der Gemeinderat hat am 11. August 2009 einer Umnutzung der «alte Telefonzentrale» als **Jugendraum** grundsätzlich zugestimmt. Dieser Entscheid entspricht ebenfalls einem Leitbildziel (siehe 4.2 Jugendarbeit).

Ihr Ueli Graf, Gemeindepräsident

Kanton legt Strategie und Aufgaben in der Pandemieplanung fest

Der Sonderstab Pandemieplanung hat die Gemeinden und alle weiteren beteiligten Organisationen über den Stand der Pandemie-Vorbereitungen des Kantons informiert. Der Einladung zur Info-Veranstaltung ins Berufsbildungszentrum Herisau waren über 80 Personen gefolgt. Vorgestellt wurden drei verschiedene Varianten einer möglichen Impfung der Bevölkerung gegen die pandemische Grippe (H1N1).

Neben einer flächendeckenden Impfung mit Impfbüros in jeder Gemeinde von Appenzell Ausserrhoden hat der Sonderstab Pandemieplanung zwei weitere Möglichkeiten erarbeitet. Die eine sieht drei regionale Impfbüros in Vorder-, Mittel- und Hinterland unter kantonaler Leitung

vor, die andere eine Impfung in den Arztpraxen. Die Wahl der Variante hängt von der weiteren Entwicklung der Lage und der daraus resultierenden Zahl impfwilliger Einwohnerinnen und Einwohner ab. Ob und mit welcher Variante letztlich geimpft wird, entscheidet der Regierungsrat auf Antrag des Sonderstabes Pandemieplanung.

An der Informationsveranstaltung waren Vertreter der Gemeindeführungsstäbe, der Spitexorganisationen, der Samaritervereine sowie des Zivilschutzes anwesend. Ihnen wurden ihre Aufgaben in den jeweiligen Varianten (Einrichtung eines Impfmoduls, Personaleinteilung etc.) ausgiebig erläutert. Dazu wurde das bereits verfügbare Schutzmaterial detailliert präsentiert und erläutert. Den Gemeindeführungsstäben, welchen die Koordination der Massnahmen in den Gemeinden übertragen ist, wurde ein Handbuch mit konkreten Handlungsanweisungen und Checklisten abgegeben.

Das positive Echo an der Veranstaltung zeigte, dass die umfassende Information zum richtigen Zeitpunkt und im richtigen Detaillierungsgrad erfolgte.

Persönliche Hygienemassnahmen

Um eine Ausbreitung der pandemischen Grippe (H1N1) zu verhindern und eine Impfkampagne damit unnötig werden zu lassen, sollte die Bevölkerung nach wie vor die Hygienemassnahmen des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) beachten. Hierzu gehören u.a. das Einhalten eines Sicherheitsabstands von einem Meter zu erkrankten Personen, regelmässiges Händewaschen und das Zuhausebleiben bei Verspüren von Grippesymptomen. Alle Details hierzu können im Internet unter www.pandemia.ch abgerufen werden. Zudem stehen eine Hotline des BAG sowie eine kantonale Hotline bei Fragen zur pandemischen Grippe (H1N1) mit Rat und Tat zur Seite.

Kantonale Hotline Appenzell Ausserrhoden:

Tel. 071 353 67 97 jeweils 08.00 – 12.00 und 14.00 – 17.00 Uhr

Hotline Bundesamt für Gesundheit BAG:

Tel. 031 322 21 00 jeweils 08.00 – 18.00 Uhr

Handänderungen April - Juni 2009

Schaad Margaritha, Rehetobel (Erwerb 20.08.1998) an Walsler Kurt, Rehetobel, Liegenschaft Nr. 1226, 22'920 m² Grundstückfläche, Kresau

Erbengemeinschaft Hulliger Peter (Erwerb 11.07.2005) an Rupeš Karel, Tschechien, und Rupešová Simona, Tschechien, zu je 1/2 Miteigentum, Stockwerkeigentum Nr. 5008, 159/1000 Miteigentum an Liegenschaft Nr. 476, St. Gallerstrasse 51

Schlöpfer Peter, Lodano (Erwerb 10.06.1988) an Sutter Christian, Rehetobel, und Sutter Marion, Rehetobel, zu je 1/2 Miteigentum, Liegenschaft Nr. 1176, 309 m² Grundstückfläche, Wohnhaus mit Garage Nr. 1047, Alte Landstrasse

Zürcher Alice, Rehetobel (Erwerb 03.06.1987) an Schantong Rolf, Wittenbach, und Schantong Jeannette, Wittenbach, zu je 1/2 Miteigentum, Liegenschaft Nr. 376, 349 m² Grundstückfläche, Wohnhaus mit Anbau Nr. 289, Lobenschwendstrasse 18, Liegenschaft Nr. 435, 2814 m² Grundstückfläche, Lobenschwendi

Erbengemeinschaft Eugster Lina (Erwerb 11.12.2008) an Zähler Albert, Rehetobel, und Zähler Maria, Rehetobel, zu je 1/2 Miteigentum, Liegenschaft Nr. 909, 692 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 782, Bergstrasse 23

Tomasi Claudio, St. Gallen, und Bauer Tomasi Nicole, St. Gallen, Gesamteigentümer (Erwerb 28.08.2008) an Zähler Albert, Rehetobel, 272 m² Boden ab Liegenschaft Nr. 1239, vereinigt mit Liegenschaft Nr. 1238, Holderenstrasse

Zähler Albert, Rehetobel (Erwerb 10.01.1974) an Zähler Albert, Rehetobel, zu $\frac{2}{3}$ Miteigentum, und Tomasi Claudio, St. Gallen, und Bauer Tomasi Nicole, St. Gallen, zu $\frac{1}{3}$ Miteigentum, 298 m² Boden ab Liegenschaft Nr. 77, vereinigt mit Liegenschaft Nr. 1241, Holderenstrasse

Volkart Walter, Rehetobel (Erwerb 12.10.1990) an Heller AG Generalunternehmung, Heiden, Liegenschaft Nr. 1195, 734 m² Grundstückfläche, Sonder

Erbengemeinschaft Wagner Anna (Erwerb 29.05.2009) an Bühler Thomas, Wil, und Hanselmann Ursula, St. Gallen, zu je $\frac{1}{2}$ Miteigentum, Liegenschaft Nr. 197, 639 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 30, Schulstrasse 9

Pepersack Walter, Italien (Erwerb 28.04.1989, 07.09.1999) an Fehrlin Hans Rudolf, Rehetobel, und Fehrlin Ruth, Rehetobel, zu je $\frac{1}{2}$ Miteigentum, 518 m² Boden ab Liegenschaft Nr. 377, vereinigt mit Liegenschaft Nr. 1033, Lobenschwendi

Pepersack Walter, Italien (Erwerb 28.04.1989, 07.09.1999) an Schantong Rolf, Wittenbach, und Schantong Jeannette, Wittenbach, zu je $\frac{1}{2}$ Miteigentum, 271 m² Boden ab Liegenschaft Nr. 377, vereinigt mit Liegenschaft Nr. 376, Lobenschwendi

Bachmann Erika, Rehetobel (Erwerb 11.12.1987) an Lona Norbert, Rorschacherberg, Liegenschaft Nr. 650, 1200 m² Grundstückfläche, Wohnhaus mit Stadel Nr. 516, Gigeren 7

Zähler Albert, Rehetobel (Erwerb 10.01.1974, 12.05.2009) an Freiburgerhaus Kurt, Grub, und Mühlebach Gerda, Grub, zu je $\frac{1}{2}$ Miteigentum, Liegenschaft Nr. 1238, 870 m² Grundstückfläche, Holderenstrasse

Sturzenegger Rolf, Rehetobel, Hansruedi Kast AG, Rehetobel, und Rohner Albert, Rehetobel, Gesamteigentümer (Erwerb 25.08.1993, 10.06.2009) an Sturzenegger Rolf, Rehetobel, und Sturzenegger Judith, Rehetobel, zu je $\frac{1}{2}$ Miteigentum, Liegenschaft Nr. 1142, 613 m² Grundstückfläche, Sonder

«Die Feder»

Die Idee hinter der Rubrik «Die Feder» ist folgende: Jemand aus der Leserschaft greift zur Feder und schreibt einen kleinen Artikel über sich oder über ein Thema, das ihm oder ihr persönlich etwas bedeutet. Am Schluss nennt er oder sie jemanden, an den die Feder weitergereicht wird. Dieser Artikel erscheint dann im nächsten Gmäändsblatt.

Für diese Rubrik gelten ein paar Regeln:

- Umfang des Textes: 1 Spalte (etwa 2500 Zeichen)
- Die Person, an welche die Feder weiter gereicht wird, muss vor Eingabe des Artikels ihr Einverständnis gegeben haben, für das nächste Blatt einen Artikel zu schreiben.

Liebe Leserinnen
Liebe Leser

Urwaldhaus – Rehetobel!!!!

Lang im «Ausland» gelebt – wo liegt denn überhaupt Rehetobel – Schande über mich, in der Nähe von St. Gallen ...doch fünf Jahre später ...der Ort, den wir nie mehr verlassen möchten!!

Doch zurück zum 13. Juni 2004. Ein kleines Inserat weckt das Familieninteresse. Nach einer kurzen Familiendiskussion, beschlossen wir dieses «Urwaldhaus», welches nach unseren Vorstellungen einsam und verlassen im tiefen Wald seit Jahrhunderten «schlummert», doch einmal einen persönlichen Besuch abzustatten. Was dann folgte war definitiv keine Liebe auf den ersten Blick – nein – weit

gefehlt... «Gib Gas – nein danke – fahr bloss weiter!», war der Kommentar meines Ehemannes. Als «artige» Ehefrau gehorchte ich und deshalb hatten wir auch noch einen akkuraten Blick und Erleuchtung von «oben» (aus Meiers Wald). Diese Erleuchtung redete uns ein, doch noch einen Hausrundgang in Begleitung der «Stiftung» zu wagen und was dann folgte, war definitiv eine Liebe auf immer, wozu auch Sie liebe Rehetobler/innen enormes davor, dazu und immer noch beitragen.

Nun sind fünf erfolgreiche und unvergessliche Jahre vergangen. Viele Geschichten ranken um «unser» geliebtes Urwaldhaus; wer kennt diejenigen der legendären Bären-Frida nicht! Doch eine kennen Sie alle bis heute noch nicht und SIE sollen dieses Geheimniss jetzt erfahren!

Die Appenzeller Wandkutsche (Für den Laien ...ach, wie härzig äs Kinderbettli) besitzt ein richtig altes original Barchet-Leintuch, welches ich am Feierabend immer glatt streiche ...doch morgens ist es des öftern wieder «vermuschelt»! Ja, nun wissen auch Sie es ...dies ist wohl der Geist der legendären Bären-Frida der immer noch im Urwaldhaus «geistert». Mit andern Worten, glauben auch Sie es, die legendäre Bären-Frida ist auf ihre Art zurückgekehrt. Überzeugen auch Sie sich!

In diesem Sinne ein herzliches Willkommen an alle und bärenstarke Grüsse aus dem Urwaldhaus!

Ihre Gastgeberin

Agj Ukatz-Fehr und Familie

Die Feder wird an Frau und Herrn Ruth und Hansruedi Fehrlin weitergereicht und ich bin jetzt schon gespannt auf die ihre Geschichte.

Danke Alte Landstrasse

Am 26. Juni haben wir geheiratet. Es war ein wunderschöner Tag mit vielen Freunden und Nachbarn.

Am nächsten Tag gab es das Strassenfest und die Nachbarn haben uns mit tollen Geschenken und Feuerwerk überascht.

Es war fantastisch und wir möchten uns bei allen bedanken, besonders dem Organisations-Team. Seit über einem Jahr wohnen wir jetzt hier und sind von Anfang an herzlich aufgenommen worden. Wir sind glücklich, hier in Rehetobel, mit so lieben Menschen um uns. Danke.

Sonja und Andy Correns

Herzliche Gratulation zum Studienabschluss

Juliana Fischer, Abschluss als FaBe (Fachfrau Kinderbetreuung)

Christina Fischer, Bachelor in Logopädie

Sophia Fischer, Master of Science in Psychologie

An dieser Stelle möchten wir den LehrabgängerInnen und Studierenden zum erfolgreichen Abschluss gratulieren. Dies gilt auch für solche, die in einem Rehetobler Lehrbetrieb abgeschlossen haben.

Bitte helfen Sie uns mit einem kurzen Hinweis bis zum 20. September 2009 auf die Mailadresse: redaktion@rehetobel.ch

Herzlichen Dank!

Die Redaktion

Erlebnis-Viehschau Rehetobel/Wald 2009

Erleben Sie am **Freitag, 25. September 2009** die Auffuhr der Tiere ab **9.00 Uhr** im Kaien. Die herausgeputzten und zum Teil kunstvolle Blumen-Tschäppel tragenden Kühe mit ihren grossen und kleinen Schellen werden von der traditionell gekleideten Bauernschaft auf den Schauplatz geführt.

Stauen Sie bei den Bewertungen der Schöneuterpreise, des Betriebscupps, der höchsten Lebens-Leistung und der Tagessiegerin über die Qualität der örtlichen Braunviehzucht.

Geniessen Sie die Köstlichkeiten in der Festwirtschaft im grossen Festzelt auf dem Kaien-Parkplatz. Die Landfrauen servieren Ihnen auch ein feines Mittagessen.

Und applaudieren Sie den heimkehrenden Bauern ab 15.30 Uhr.

Zum **öffentlichen Schauabend** am **Samstag, 26. September ab 20.00 Uhr** im Restaurant Löwen, Rehetobel, sind Sie herzlich eingeladen. Lassen Sie sich unterhalten mit dem Vorderländer Chinderchörli und zu einem Tänzchen anregen mit dem Ländlertrio Erzenberg Schwellbrunn.

30. Kunstausstellung in der Galerie Kronenbühl vom Kulturzentrum Rehetobel

Am **Sonntag, den 13. September** nachmittags um **17.00 Uhr** findet in der Galerie Kronenbühl an der Bürgerheimstrasse 8 die **Vernissage der 30. Kunstausstellung** daselbst statt. Gast ist **der Kunstmaler Johannes Paul Hensinger** aus Horn am Bodensee. Vor rund 50 Jahren war er als Soldat im päpstlichen Dienst der Schweizergarde. Bei der festlichen Eröffnung tritt dessen Tochter, Berufssängerin im Mezzosopranfach mit einem Lieder-Rezital auf. Am Flügel des Hausherrn, Pfarrer Carl Haegler, begleitet sie die Pianistin Margareth Schicker-Looser. Barbara Hensinger wird die Besucher mit einem ansprechenden Gesangsprogramm erfreuen.

Die Ausstellung dauert bis zum Sonntag, 25. Oktober. Besuchszeiten sind Freitag-, Samstag- und Sonntagnachmittag von 15.00 - 17.00 Uhr bei freiem Eintritt, was auch für die Vernissage (mit freiwilliger Kollekte) gilt. In Ausnahmefällen ist Zutritt über Telefon 071 877 32 14 auch zu anderen Zeiten nach Absprache möglich.

Zum unverbindlichen Besuch lädt der Veranstalter herzlich ein.

Pfarrer Carl Haegler

Sitzstufen auf dem Sportplatz

Ab dem 7. September wird auf dem Sportplatz beim Schwimmbad mit dem Einbau der Sitzstufen begonnen. Der Spielbetrieb auf dem Platz wird dadurch eingeschränkt. Die Stufen werden beim Hauptzugang zum Spielplatz auf der rechten Platzseite erstellt. Dies, weil der

Einbau auf der gegenüberliegenden Seite (bessere Besonnung) Mehrkosten von 15% verursachen würde. Wir bedanken uns an dieser Stelle noch einmal herzlich für die grosszügige Spende und freuen uns, dass der Spielplatz eine weitere Aufwertung erfährt.

Im Auftrag des Sportvereins

Andreas Zuberbühler und Jean-Marc Steiner

Herzlich Willkommen in Rehetobel!

Wohnsitznahmen im Juni 2008

- Breitenmoser, Rebekka, Heidenerstrasse 54
- Sturzenegger, Tobias, Sägholzstrasse 49

Leserbrief

1. August in Rehetobel ohne Anstand und mit Rücksichtslosigkeit

Beim Knallgewitter in den Abendstunden habe ich mich gefragt, wo denn die Spuren der Finanzkrise zu spüren seien? Der Verkäufer von Feuerwerk verriet mir nämlich, dass unwahrscheinlich viel Raketen und Knaller gekauft worden seien! Dies fand ich denn auch in übler Art beim Blick auf die Umgebung und die Stadt St.Gallen unangenehm bestätigt! Hingegen erfuhr ich an gut informierter Stelle, dass der Hohe Kasten auf das Abbrennen von Feuerwerk in Zukunft verzichten wolle; und zwar, man höre und staune, aus Rücksicht auf die geplagte Tierwelt am 1. August, die unter der menschlichen Unvernunft alljährlich am Nationalfeiertag bitter zu leiden hat! Das erlebe ich in meiner nächsten Umgebung mit meinem Haushund, mit seinem höchst feien Gehör! Eine Schafbesitzerin sagte mir, ihre Schafe hätten vor Angst im Freien geschrien, sodass sie die verängstigten Tiere habe in den Stall nehmen und dort die Fenster schliessen müssen. Denkt man denn gar nicht an die in der freien Natur lebenden Tiere, das Wild in Feld und Wald? Die haben keinen Anwalt draussen, der für sie eintritt! Hut ab vor der Leitung des Hohen Kastens mit seinem wackeren Entschluss, der Nachahmung verdient! Bei meinem Wohnsitz im Kronenbühl war es dieses Jahr wieder so schrecklich, dass ich mich entschlossen habe, nächstes Jahr am 1. August samt Hund Reisaus zu nehmen, weil ich eine derartige Lämbelästigung kein drittes Mal erleben möchte! Gerade unterhalb meiner Wohnung wurde nämlich eine endlose Reihe von Knallkörpern der stärksten und übelsten Sorte abgefeuert, wobei man dort genau den Luft-Kanal erwischte hatte, der nach oben hin in seiner Lautstärke noch verstärkt wurde, sodass ich den Eindruck hatte, es werde auf der Terrasse abgefeuert! Nicht nur einzelne Detonationen waren zu hören, sondern ganze Kaskaden von unheimlich lauten, durch Mark und Bein dringenden, bombenähnlichen Erschütterungen! Doch damit noch nicht genug: In der Anlage seitlich neben «meinem» Parkplatz ging es ebenfalls ganz toll zu und her, Knallerei ohne Ende und lauthalsiger Betrieb! Das hat nichts mit Kultur, auch nichts mit Vaterlandsliebe zu tun, sondern nur mit Gedankenlosigkeit.

Wie gesagt: Mir reichts am 1. August in Rehetobel!

C. Haegler, Pfr. i.R.

Aktuelle Bücher in der Bibliothek

Delphine de Vigan

No & ich

Lou ist 13 Jahre alt, hochbegabt und lebt in Paris. Sie ist eine Einzelgängerin und hat bereits 2 Klassen übersprungen. Obwohl sie einen IQ von 160 hat, macht ihr das Binden ihrer Schnürsenkel gewisse Probleme. Um die Welt besser zu verstehen, beobachtet sie Menschen und stellt unglaubliche Theorien auf. Sie leidet unter der eigenen familiären Situation. Ihre Mutter hat sich seit dem Tod ihrer kleinen Schwester total von der Welt abgeschottet und ihr Vater weint viel hinter der geschlossenen Tür im Badezimmer.

No ist achtzehn Jahre alt. Nach mehreren Pflegefamilien und Internaten landet sie irgendwann auf der Strasse. Seitdem zieht sie von morgen bis abends durch Paris und sucht jeden zweiten Tag nach einem neuen Ort, um zu schlafen. Sie muss tagtäglich kämpfen, um zu essen, um nicht ausgeraubt zu werden, um zu überleben.

Für ein Referat möchte Lou über Obdachlosigkeit sprechen und dazu noch Interview führen. So lernt sie No kennen und aus ihren Gesprächen entwickelt sich nach und nach eine Freundschaft.

Der fantasievolle Roman der Pariserin Delphine de Vigan wurde in elf Sprachen übersetzt und erhielt 2008 den französischen Buchhändlerpreis.

Ruth Zürcher

Am Jahrmart 18.9.2009 ist die Bibliothek geschlossen und während den Herbstferien (26.9.2009 bis 18.10.2009) haben wir freitags geöffnet.

Rosental.
Das Kino.

Programm im September

Fr	4.9.	20:15	Two Lovers
Sa	5.9.	17:15	Coco avant Chanel
		20:15	Two Lovers
So	6.9.	15:00	Ice Age 3: Die Dinosaurier sind los
		19:00	Coco avant Chanel
Fr	11.9.	20:15	Selbst ist die Braut
Sa	12.9.	17:15	Two Lovers
		20:15	Coco avant Chanel
So	13.9.	11:00	Jubiläum 10 Jahre Genossenschaft: Peppeminta. Von und mit Pippilotti Rist
		15:00	Mullewapp
		19:00	Alle anderen
Fr	18.9.	20:15	Selbst ist die Braut
Sa	19.9.	17:15	Selbst ist die Braut
		20:15	Alle anderen
So	20.9.	15:00	Mullewapp
		19:00	Alle anderen
Fr	25.9.	20:15	De Chatzelochsenn
Sa	26.9.	17:15	De Chatzelochsenn
		20:15	Selbst ist die Braut
So	27.9.	15:00	Mullewapp
		19:00	De Chatzelochsenn

impuls
begegnen. bewegen. bilden.

Aktiv in der zweiten Lebenshälfte.

Das neue Kursprogramm «Impuls» von Pro Senectute ist erschienen. Zwischen August 2009 und Januar 2010 werden viele interessante Kurse zu folgenden Themen angeboten wie z. B. Gedächtnistraining, Autofahren, Computer, Handy, Walking, Schneeschuhwandern, Langlauf, Wandern und Englisch usw.

In Rehetobel und Umgebung können Sie folgende Angebote besuchen:

09.119	RandomFit	Beginn 2. Sept. 2009 in Speicher
09.123	Beckenbodentraining	Beginn 15. Sept. 2009 in Heiden
09.409	Gedächtnistraining	Beginn 28. Okt. 2009 in Heiden
09.406	Augentraining	Beginn 5. Nov. 2009 in Speicher

Reprisenkino (KiNomol) im Kino Rosental Heiden gemäss sep. Programm

Bestellen Sie das vollständige Programm bei «Impuls», c/o Pro Senectute, Gossauerstrasse 2, 9100 Herisau, Tel. 071 353 50 30 (vormittags) oder via Homepage: www.ar.prosenectute.ch.

Palliative Care Appenzeller Vorderland

Liebe Einwohnerinnen und Einwohner, Anfang dieses Jahres wurde bei uns im Vorderland die Kerngruppe Palliative Care Appenzeller Vorderland gegründet. Die Kerngruppe ist ein interprofessionelles Team, welche die Anliegen von Palliative Care im Appenzeller Vorderland fördern und bekannt machen will. Das Forum steht für alle Gruppierungen, welche sich mit Situationen von Schwerkranken und Sterbenden sowie ihren Angehörigen befassen, offen.

Im April 2009 wagte sie ihren ersten öffentlichen Auftritt. Die Kerngruppe organisierte im Kirchgemeindehaus Heiden das erste Forum. Dazu wurden alle Heime, Gemeindebehörden, Hausärzte, Spitäler, Psychiater, Seelsorger, Institutionen wie Spitex und Pro Senectute, Freiwillige, Angehörige und Interessierte der Region eingeladen. Das Angebot bot eine Plattform für Informationen über Palliative Care und Raum für Austausch, Fragen und Anregungen.

Die Resonanz auf diese Einladung war überwältigend und die Freude über den vollen Saal war gross. In der Tages-

presse wurde darüber berichtet. Einige Gemeinden haben bereits ihre finanzielle Unterstützung für diese Arbeit zugesichert.

In den Workshops wurden folgende Fragen diskutiert: Was funktioniert bei uns gut? Was fehlt wo? Welche Hindernisse gibt es? Der Austausch in den Gruppen war rege und intensiv, sodass die Kerngruppe mit klaren Anregungen und Anfragen bepackt an die weitere Arbeit gehen konnte. Eine Anlaufstelle für alle Fragen rund um Palliative Care wird von vielen Disziplinen in unserer Region gewünscht.

Noch kann keine Beratungsstelle angeboten werden. Sie haben aber die Möglichkeit, bei Fragen zu diesem Thema ihren Hausarzt zu konsultieren oder bei der Spitex ihrer Gemeinde zu den angegebenen Telefonzeiten anzurufen. Beide Stellen werden Sie soweit wie möglich beraten und wenn nötig an weitere kompetente Stellen weiterleiten. Für die Palliative Care Gruppe ist es ein grosses Bedürfnis, Sie in diesen anspruchsvollen und schwierigen Momenten nicht alleine zu lassen und Ihnen ihre Dienste anzubieten.

Weitere Schritte sind in Planung, und Sie werden regelmässig darüber informiert.

Kerngruppe Palliative Care Appenzeller Vorderland

Japanknöterich und Co. zurückdrängen

In Ausserrhoden sind die invasiven Neophyten noch nicht sehr verbreitet. Dies dank dem Einsatz des Landwirtschaftsamtes, das mit einer Equipe unliebsame Gewächse entfernt. Und dank der Ausserrhoder Bevölkerung, die Standorte meldet. Denn vor allem der Japanknöterich und das drüsige Springkraut sind im Kanton problematisch.

Pflanzen, die sich nach der Entdeckung Amerikas ab 1492 absichtlich oder unabsichtlich in Europa ansiedeln konnten, werden als Neophyten – neue Pflanzen – bezeichnet. Diejenigen, die sich in unserem Klima wohlfühlen, haben sich in die angestammten Pflanzengemeinschaften bestens eingefügt. Doch einige Arten bereiten Probleme: Sie verwildern leicht, breiten sich stark und rasch – invasiv – aus und verdrängen die charakteristischen Arten im betreffenden Lebensraum. So tragen sie weltweit zum Rückgang der biologischen Vielfalt bei, gefährden Tier- und Pflanzenwelt. Darunter sind auch Arten, die für

den Menschen gefährlich sind; und wieder andere gefährden die Sicherheit von Bauten und Ufern.

In der Schweiz sind rund 3000 Pflanzenarten bekannt, darunter 350 Neophyten. Problematisch sind zurzeit die zwanzig Arten, die auf der schwarzen Liste stehen; sie verhalten sich invasiv. Weitere fünfzehn Arten sind auf der sogenannten «Watch-Liste» zu finden – und werden überwacht. Bei ihnen orten die Biologen schadenverursachendes Potenzial. Seit Oktober 2008 ist die überarbeitete Schweizer Freisetzungsverordnung in Kraft. Darin geregelt wird auch der Umgang mit gebietsfremden Pflanzen und Tieren, um die Verdrängung einheimischer Arten einzudämmen: So ist beispielsweise der Umgang in der Natur mit invasiven Arten verboten – ausser zur Bekämpfung. Eine Verordnung für die Regelung der Bekämpfungspflicht in Appenzell Ausserrhoden auf Basis der Schweizer Freisetzungsverordnung ist in Bearbeitung.

Ziel ist Artenvielfalt erhalten

Bekannt ist: Die invasiven Neophyten haben auch starken Einfluss auf die Tier- und Insektenwelt, da am Standort vielfach nur noch eine Pflanzenart dominiert. Literaturstudien belegen dies deutlich: In einem gemischten Pflanzenbestand konnten beispielsweise über 130 Tagfalterarten gefunden werden; am vergleichbaren Standort, wo allein drüsiges Springkraut wächst, waren es indes nur knapp zwanzig Arten. Doch auch Uferböschungen sind gefährdet: Entlang von Gewässern birgt eine Ausbreitung von Japanknöterich und Springkraut die Gefahr von Erosionsschäden: Die angestammten Sträucher und Gehölze, die mit ihren Wurzeln die Böschungen sichern, werden verdrängt.

Japanknöterich hartnäckig

Zum Glück sind in Appenzell Ausserrhoden die Standorte mit invasiven Neophyten noch kleinflächig. Dies dank dem Einsatz des kantonalen Landwirtschaftsamtes. Dieses ist während der Vegetationsperiode mit einer Equipe auf Neophytenjagd. Entfernt wird vor allem Japanknöterich und drüsiges Springkraut. Dabei unterstützt werden sie vielfach von Schulklassen. Die Standortmeldungen der Neophyten werden erfasst und sollen zukünftig auf dem Geoportal (www.geoportal.ch) für alle zugänglich sein.

Die Erfahrung zeigt: Konsequentes Ausreissen des drüsiges Springkrauts vor der Samenreife ist äusserst erfolgreich gegen die Ausbreitung. Der Japanknöterich ist hartnäckiger. Mit seinem dichten Wurzelwerk ist es ihm möglich, immer wieder auszutreiben. Er kann auch Mauerwerke und Asphalt durchstossen. Die Bekämpfungsequipe sucht die betroffenen Standorte deshalb mehrmals auf, um alle nachwachsenden Triebe zu entfernen. Der Knöterich kann somit keine Reservestoffe mehr einlagern – und so zum Verschwinden gebracht werden.

Standorte melden erwünscht

Gut zu wissen ist: Je kleiner die unliebsamen Pflanzen sind, desto einfacher ist deren Bekämpfung. Es ist deshalb hilfreich, wenn Standorte so früh wie möglich erfasst werden. Dafür ist das kantonale Amt für Umwelt auch auf die Bevölkerung und deren Beobachtungen angewiesen.

Meldungen von Standorten nimmt das Amt für Umwelt gerne entgegen; am besten per Post mit einem Kartenausschnitt (www.geoportal.ch), telefonisch (071 353 65 68) oder per Mail (neophyten@ar.ch).

Fragen zu den Pflanzen und über die Bekämpfungsaktion können an die Pflanzenschutzstelle des Landwirtschaftsamtes telefonisch (071 335 73 13) oder per Mail (pflanzenschutz@ar.ch) gestellt werden. Weitere Infos auch unter www.cps-skew.ch.

Kapitalerhöhung des Heilbads Unterrechtestein

Attraktive Bedingungen für Aktionäre

Die Mineral- und Heilbad Unterrechtestein AG plant im Zusammenhang mit dem Wellnesspark Appenzellerland verschiedene Modernisierungen und Erweiterungen und stockt dafür ihr Aktienkapital auf. Gemeinden, die zeichnen, nehmen an einer Verlosung von unpersönlichen Abonnements für die Gemeindebevölkerung teil.

Beim Heilbad Unterrechtestein wird zurzeit eine Tiefgarage mit 70 Parkplätzen sowie eine Residenz mit knapp 20 Wohnungen gebaut. Dieses Bauvorhaben ist Teil des Wellnessparks Appenzellerland mit dem Heilbad im Zentrum. Geplant sind ferner ein Medical Wellness Hotel, ein Restaurant, ein medizinisches Zentrum sowie Bungalows.

An der jüngsten Generalversammlung der Mineral- und Heilbad Unterrechtestein AG bezeichnete Verwaltungsratspräsident Heini Eggenberger das Bauvorhaben als ein «einmaliges Ereignis» von grosser Bedeutung mit «ungeahnten Chancen im Angebot und Marktauftritt». Es entspreche «der Vorwärtsstrategie», nämlich der Ausdehnung des Heilbads zu einem Wellnesspark Appenzellerland.

Konzentration auf eigene Stärken

In diesem umfassenden Angebot des Wellnessparks konzentrierte sich das Heilbad «auf die eigenen Stärken» im Badebereich und in den naheliegenden Wellness- und Fitnessangeboten, während Hotellerie, Gastronomie, medizinische Betreuung usw. von einer professionellen Trägerschaft übernommen werden sollen. Man sei mit einem Hotelbetreiber mit einem Ärztekonzern in der «Schlussphase der Verhandlungen», wurde an der Generalversammlung betont, und zuversichtlich, dass ein Medical Wellness Hotel mit über 100 Zimmern und ein medizinisches Kompetenzzentrum für «zivilisatorische Krankheiten» anfangs 2012 eröffnet werden könne.

Diese Lösung stellt für das Heilbad Anforderungen an die Qualität des eigenen Angebots, weshalb bis Ende 2011 verschiedene Investitionen im Umfang von rund 5 Millionen Franken vorgesehen sind. Nach Heini Eggenberger sollen sie zur einen Hälfte mit eigenen Mitteln, zur andern mit Bankdarlehen, öffentlichen Förderungsbeiträgen und mit der bereits genehmigten Kapitalerhöhung von einer Million Franken finanziert werden.

Günstiger Preis und Rabatte

Bis Mitte Oktober 2009 liegen nun 5400 neue Aktien mit einem Nennwert von Fr. 200.– zur Zeichnung auf. Der Ausgabepreis beträgt Fr. 300.–. Hinzu kommen die Bezugsrechte von höchstens Fr. 30.–, was «angesichts eines virtuellen, buchhalterischen Marktwertes einer Heilbadaktie von Fr. 360.– einen attraktiven Preis darstellt», so Eggenberger wörtlich. Bisherige Aktionäre werden für die Neuzeichnung insofern bevorzugt, als zwei Altaktien zum Bezug einer Neuaktie zum Ausgabepreis berechtigen. «Schmackhaft» soll die Zeichnung noch dadurch gemacht

werden, als bei 10 und 20 Aktien dem Eigentümer ein persönlicher Rabatt von 10 und 20 Prozent auf alle Eintritte, Dienstleistungen und Verkäufe des Heilbads gewährt wird. Zudem nehmen alle an der Zeichnung teilnehmenden Gemeinden an einer Verlosung von einem unpersönlichen Jahres- resp. Halbjahres- resp. Dreimonatsabonnement Bad für ihre Gemeindebevölkerung teil.

Weitere Auskünfte erteilen Verwaltungsratspräsident Heini Eggenberger, 071 343 68 68 und Betriebsleiterin Ursula Kuratli, 071 898 33 88

Raiffeisenbank Heiden: Erfolgreicher Halbjahresabschluss

Die Raiffeisenbank Heiden kann auf ein erfolgreiches erstes Semester 2009 zurückblicken. Sowohl die Bilanzsumme (+4,3 Prozent) als auch die Zahl der Mitglieder (+6,8 Prozent) erhöhten sich deutlich.

Die Raiffeisenbank Heiden setzte ihr Wachstum auch in den ersten sechs Monaten dieses Jahres fort. Die Bilanzsumme erhöhte sich gegenüber dem 31. Dezember 2008 von 309 auf 323 Millionen Franken. Dies entspricht einer Steigerung um 4,3 Prozent. Die angespannte Wirtschaftslage wirkt sich nicht negativ auf die Kreditnachfrage aus. Die Ausleihungen der Raiffeisenbank Heiden stiegen im ersten Semester von 239 auf 255 Millionen Franken, was beachtliche 7,0 Prozent entspricht. Ein Grossteil davon entfällt auf private Wohnhäuser.

Weiterhin erfreulicher Zulauf an Neumitgliedern

Ungebrochen ist nach wie vor auch der Zufluss von Kundengeldern. Die Zunahme bei den klassischen Kundengeldern beläuft sich auf 16 Millionen Franken (+5,8 Prozent). Aufgrund des derzeitigen Zinsumfelds erfreuen sich vor allem die Sparkonten grosser Beliebtheit, während der Bestand an Kassenobligationen und Festgeldern leicht abgenommen hat. Das kräftige Wachstum bei den Hypothekarforderungen führt zu einem höheren Ertrag aus dem Zinsengeschäft. Allerdings hat das immer noch unsichere Börsenumfeld einen Rückgang im Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft zur Folge. Überaus erfreulich entwickelte sich einmal mehr die Zahl der Mitglieder. Sie stieg in den ersten sechs Monaten um 6,8 Prozent von 4'269 auf 4'561.

Ausblick auf das 2. Halbjahr bzw. Geschäftsjahr 2009

Die Raiffeisenbank Heiden blickt mit Zuversicht auf das 2. Halbjahr 2009 und erwartet ein gutes Geschäftsergebnis 2009.

Neubau Heiden

Unser Neubau in Heiden ist aufgerichtet. Der Innenausbau geht mit grossen Zügen voran. Ab dem 3. November 2009 bedienen wir unsere Kundschaft in unseren neuen Räumlichkeiten. Die Eröffnungsaktivitäten finden am 7. November 2009 statt. Herzlich Willkommen! Ihre Raiffeisenbank Heiden Dieses Communiqué finden Sie auch auf der Homepage www.raiffeisen.ch/heiden

Auskünfte: Jürg Baumgartner Vorsitzender der Bankleitung der Raiffeisenbank Heiden Poststrasse 21, 9410 Heiden Telefon 071 898 83 63, Telefax 071 898 83 61 E-Mail: juerg.baumgartner@raiffeisen.ch Internet: www.raiffeisen.ch/heiden

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde

Pfrn. Beatrix Jessberger
Holderenstrasse 4
Telefon 071 877 14 57

Liebe Rehetoblerinnen
Liebe Rehetobler

Für den Monat **September** laden wir Sie zu folgenden Veranstaltungen herzlich ein:

Gottesdienste

- 6. Sept. 17.30 Uhr** **Abendbesinnung** mit Pfrn. Beatrix Jessberger, musikalisch gestaltet von Barbara Bischoff mit dem Ad-hoc-Chor. Zu Gast ist Pfrn. Helen Trautvetter, die für die Bethlehem Mission Immensee seit 3 Jahren einen Freiwilligeneinsatz in den Philippinen macht. Sie wird Texte lesen von ihren Erfahrungen in der Arbeit mit jugendlichen ChristInnen, MuslimInnen und Indigenen auf der gemeinsamen Suche nach Frieden.
Nach der Abendbesinnung besteht die Möglichkeit einen kurzen Film über die Arbeit anzuschauen und zur weiteren Begegnung.
- 13. Sept. 09.45** **ökumenischer Erntedank-Gottesdienst** in der evang.-ref. Kirche mit Pfarreileiter Niklaus Züger und Vreni Kuster
- 20. Sept. 09.45 Uhr** **Abendmahls-Gottesdienst zum eidg. Buss-, Dank- und Bettag** mit Pfrn. Beatrix Jessberger, Musik: Jodlergruppe Hirschberg. Anschliessend sind alle herzlich zum Kirchen-Kaffee mit der Jodlergruppe Hirschberg eingeladen
- 27. Sept. 09.45 Uhr** **Predigtgottesdienst** mit Pfrn. Beatrix Jessberger, Orgel: Werner Graf

Bibelstunden in den Altersheimen

Donnerstag, 10. September, 15.00 Uhr im Altersheim Krone mit Pfrn. Beatrix Jessberger

Mittwoch, 16. September, 14.30 Uhr im Haus «ob dem Holz» mit Pfrn. Beatrix Jessberger

Änderungen bleiben vorbehalten!

Offene Einladung zum Gespräch über Gott und die Welt

Donnerstag, 24. September, 15.00 Uhr bis ca. 16.30 Uhr im Altersheim «Krone» mit Pfrn. Beatrix Jessberger

Kontemplation der Via Integralis (Meditation)

Montag, 14. und 28. September

Für NeueinsteigerInnen **um 19.30 Uhr**, für Geübte um 20.00 Uhr in der evangelisch-refomierten Kirche Rehetobel mit Pfrn. Beatrix Jessberger, autorisierte Lehrerin der Via Integralis

Jahreszeiten-Wenden

Dienstag, 22. September 2009 von 19.00 - 21.00 Uhr in der evang.-ref. Kirche mit Singen, Trommeln, Tanzen, Leitung: Barbara Bischoff und Gisa Frank

Fiire mit de Chliine

Samstag, 5. September um 16.00 Uhr in der evang.-ref. Kirche

Flüügäpiz

Alle Kinder (0 - ca. 4 Jahre) mit ihren Eltern sind herzlich zum Treffpunkt Flüügäpiz eingeladen. Die nächsten Treffen finden am **Donnerstag, 3. September um 15.00 Uhr** statt. Ort: Pfarrhaus

Christliche Stunde im Waldheim

Dienstag, 8. September 2009 um 14.30 Uhr

Ensemble- und Orchesterkonzert der Musikschule Appenzeller Vorderland

Samstag, 19. September um 17.00 Uhr in der evang.-ref. Kirche.

Das abc-Orchester der jüngsten Streicher-/innen, das XYZ-Orchester der fortgeschrittenen Musikschüler-/innen sowie verschiedene Ensembles in unterschiedlichen Besetzungen spielen sich durch die verschiedensten Musikstile und freuen sich darauf, dem Sommer eine letzte Referenz zu erweisen.

Dank an die Strick-Gruppe

Für die Organisation «Save the Children» hat die Strick-Gruppe unter der Leitung von Anni Sonderegger über 100 Baby-Chäppli gestrickt und verschickt. Ich möchte dafür allen ganz herzlich danken.

Pfrn. Beatrix Jessberger

Vorstellung von MitarbeiterInnen und Behördenmitgliedern

Elisabeth Bruderer-Brun, Heiden

Religionslehrerin für ökumenischen Religionsunterricht

Seit dem neuen Schuljahr bin ich in Rehetobel tätig als Religionslehrerin in der 6. Klasse. Selber bin ich evangelisch, doch der Unterricht ist ökumenisch.

Über meinen Mann, der Pfarrer ist, wuchs mein Interesse an religiösen Themen. Deshalb habe ich mich vor 9 Jahren, mit 47, als meine drei Kinder gross geworden waren, für die Ausbildung zu diesem Beruf entschieden. Am spannendsten im Leben finde ich nämlich das Geheimnisvolle und Unsichtbare – das, was in den Geschichten zwischen den Zeilen steht.

Aber Religion hat für mich auch viel mit dem alltäglichen Leben zu tun.

Für die Kinder von heute hingegen ist sie oft etwas absolut Weltfremdes. Die Schüler staunen meist, wenn sie erfahren, dass es damals, als die Schule erfunden wurde, NUR Religionsunterricht gab.

Mich freut es, wenn auch die Kinder spüren, dass Religion mit IHREM Leben zu tun hat.

In der Freizeit geniesse ich mit unserem Hund die wunderschöne Natur des Appenzellerlandes.

Zeit für andere Hobbys habe ich keine, denn die Kombination meiner Berufe Hausfrau, Pfarrfrau, Relilehrerin und Grafikerin beinhaltet viele verschiedene Tätigkeiten und macht mein Leben bunt.

Katholische Kirchgemeinde

Gottesdienstzeiten:

Donnerstag, 3. September, 16.00 Uhr
Kath. Gottesdienst im Altersheim Krone

Samstag, 5. September
- 16.00 Uhr: Fiire mit dä Chlinä in der ref. Kirche
- 17.30 Uhr: Eucharistiefeier in der kath. Kirche

Sonntag, 13. September, 9.45 Uhr
Ökum. Erntedankgottesdienst in der reformierten Kirche mit 3. Klässlern und Vreni Kuster

Dienstag, 15. September, 20.00 Uhr
Der Palmölkrieg – Film – Begegnung und Gespräch mit Josef Schönenberger im Kath. Pfarreizentrum Heiden

Samstag, 19. September, 17.30 Uhr
Eucharistiefeier

Samstag, 26. September, 17.30 Uhr
Eucharistiefeier

Sonntag, 27. September, 10.15 Uhr
Erntedank- und Solidaritätsfeier in der kath. Kirche Heiden anschliessend bolivianisches Mittagessen im Pfarreizentrum

Der Palmölkrieg – Energiepflanzen vertreiben Kolumbiens Kleinbauern

Film – Begegnung und Gespräch mit Josef Schönenberger
Dienstag, 15. September, 20.00 Uhr; kath. Pfarreizentrum Heiden

Die Suche nach neuen Energiequellen ist in vollem Gange. Treibstoff aus Pflanzen scheint für viele jener Treibstoff zu sein, der dem Klima nicht schadet und erst noch von den Ölscheichs unabhängiger macht. Doch die Rechnung geht nicht auf. Um Palmölplantagen zur Gewinnung von Agrotreibstoff anzulegen, werden an der Pazifikküste Kolumbiens Zehntausende Kleinbauern vertrieben. Hilfe erhalten diese Menschen vom Bistum Quibdó – und von drei Einsatzleistenden der Bethlehem Mission Immensee. Der Filmer Frank Garbely hat einen von ihnen – Josef Schönenberger – besucht und ihm im Dokumentarfilm «Der Palmölkrieg» eine Hauptrolle zugewiesen.

Josef Schönenberger berichtet am Dienstag, 15. September um 20.00 Uhr im Kath. Pfarreizentrum Heiden nach einer gemeinsamen Visionierung des Dokumentarfilms «Der Palmölkrieg» über seine Arbeit als lebendiges Schutzschild in Dörfern, die von Paramilitärs oder der Guerilla bedroht werden. Er erzählt auch über die Hintergründe der Vertreibungstaktik, über seine Ängste und seine Hoffnung, aber auch über ein Volk, das in einer kritischen Situation nach Formen des Überlebens sucht.

Der Eintritt ist frei.

Filmaufnahmen von Josef Schönenberger während eines Treffens mit Vertriebenen

Schule Rehetobel

Informationen

Jahrmarkt 2009

Büchermarkt der 6.Klasse

Sammeltag: Donnerstag, 10. September 2009

Wir holen die Bücher bei Ihnen zu Hause ab. Falls Sie an diesem Tag nicht zu Hause sind, deponieren Sie bitte Ihre Bücher gut sichtbar und wettergeschützt vor Ihrer Haustüre.

Die Bücher können auch ab Donnerstag, 10. September, bis und mit Donnerstag, 17. September 2009, in der Schule abgegeben werden. Im Schulhauseingang stehen dafür Schachteln bereit.

Ganz herzlichen Dank für Ihre Bücherspende! Der Erlös vom Bücherverkauf am Jahrmarkt fliesst in unsere Klassenlager-Kasse.

Frühstücksbuffet im Café phénoménal

Die Mittelstufe begrüsst Sie bereits zum dritten Mal am Jahrmarkt-Samstag ab 8.30 Uhr bis 10.30 Uhr zum reichhaltigen Frühstücksbuffet.

Den Erlös setzen wir für den Besuch ins Verkehrshaus ein.

Preise:

Kinder bis	6 Jahre sind gratis.
Kinder der	1. Klasse bezahlen 1. – Fr.
Kinder der	2. Klasse bezahlen 2. – Fr.
Kinder der	3. Klasse bezahlen 3. – Fr.
Kinder der	4. Klasse bezahlen 4. – Fr.
Kinder der	5. Klasse bezahlen 5. – Fr.
Kinder der	6. Klasse bezahlen 6. – Fr.
Jugendliche der	1. Oberstufe bezahlen 7. – Fr.
Jugendliche der	2. Oberstufe bezahlen 8. – Fr.
Jugendliche der	3. Oberstufe bezahlen 9. – Fr.
Junge und alte Erwachsene	bezahlen 15.– Fr.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch mit Gross und Klein, Grossmutter und Grossvater, Onkel und Tante, Vetter und Base, Freunde und Bekannte.

Schulbeginn

Gesund und munter – trotz Informationen bezüglich der pandemischen Grippe – konnten Kinder und Lehrpersonen das Schuljahr beginnen. Diesmal mit einem etwas unfreiwillig eingeführten Fach «Hygiene»: Das mehrmalige Händewaschen ist für alle zur Pflicht geworden. Verstärkte Hygienemassnahmen werden auch vom Haus-Team umgesetzt. Wir hoffen, von der Grippe verschont zu bleiben, denn es steht einiges in den «Klassenprogrammen». Sowohl Inhalte des Lehrplans wie Aktivitäten im Klassenverband.

Ich wünsche allen Kindern und Lehrpersonen Freude und guten Erfolg in neuen Schuljahr 2009/2010.

Schulleitung

Fotos: Peter Schütz

Schule im Wald

Vom 8. bis 12. Juni 2009 hat die Unterstufe ihren Unterricht bereits zum zweiten Mal in den Wald verlegt. Vor einem Jahr ging es vor allem um den Aufbau des klassenspezifischen Zahlenraumes sowie das Erleben der Wortarten. In der vergangenen Waldschulwoche im Juni 2009 stellten wir Lehrpersonen zusammen mit den Kindern einen Baumlehrpfad her. Ziel war es, dass jedes Kind mindestens drei neue Bäume oder Sträucher kennen lernt.

Aus Berichten der Kinder wie auch der Eltern erfahren wir Lehrpersonen immer wieder, dass die Waldschulwoche den Kindern viel Freude bereitet. Die Begegnung mit der Natur macht jedoch nicht nur Spass, sondern bietet eine Fülle an sinnlichen Erlebnissen, welche die Kinder in vielerlei Hinsicht fördern.

Positive Naturerfahrungen in der Kindheit und Jugend haben einen nachweisbaren Einfluss auf das Interesse und die emotionale Verbundenheit mit der Natur. Dies wiederum ist eine wichtige Voraussetzung für einen behutsamen Umgang mit der Natur und ein umweltbewusstes Handeln. Auch im Lehrplan des Kantons Appenzell Ausserrhoden wird eine naturbewusste Grundhaltung formuliert: «Die Menschen sind Teil der Natur und von ihr abhängig. Sie versuchen, sich die Natur nutzbar zu machen. Es liegt in ihrer Verantwortung, die Natur vor Zerstörung zu bewahren.»

Neben der positiven Naturbeziehung wird auch die Persönlichkeit jedes Kindes gestärkt. Die Kinder erfahren sich in der Natur selbst. Einmal sind sie die Grössten, wenn sie mit der Becherlupe eine Kaulquappe fangen, und dann wieder Zwerge neben riesigen Buchen. Vielfältige Erfahrungen ausserhalb der schützenden «vier Wände» geben

den Kindern Sicherheit bei der Bewältigung ungewohnter Herausforderungen und stärken ihr Selbstvertrauen. Neben der Selbstkompetenz wird auch die Sozialkompetenz gefördert. Dies auch durch die Altersdurchmischung. Da weiss ein 1. Klässler mehr über Bäume und Sträucher als eine ältere Schülerin, dafür kann die 3. Klässlerin besser mit dem Sackmesser umgehen.

Wir Lehrpersonen haben selten grössere Konflikte erlebt. Kleinere Streitereien und Kämpfe regeln sich oft schnell selber. Da gibt es so viele andere kleine Dinge zu bestaunen und zu entdecken wie kleine Frösche, Bachtierchen, ein Brett für die Hütte, eine Feder ..., dass der Streit nebensächlich wird. Zudem trägt wohl die beruhigende Wirkung des Waldes ihren Teil dazu bei.

Im Wald und in der Natur werden den Kindern viele Bewegungsmöglichkeiten geboten. Diese benötigen sie, um ihre geistige und körperliche Beweglichkeit zu schulen. Da können sie auf Baumstämmen balancieren, über Bäche springen, auf Bäume klettern... All diese Bewegungsanlässe fördern und trainieren die Motorik der Kinder. Bewegung braucht es nicht nur für die körperliche Gesundheit, sondern auch für die kognitive Entwicklung. Es ist neurowissenschaftlich erwiesen, dass Bewegung die Neuronenbildung fördert und somit für die Entwicklung des Gehirns mitverantwortlich ist. Da die Bewegung ein elementares kindliches Bedürfnis ist können wir sagen, dass die Kinder selber für ihre gesunde körperliche und geistige Entwicklung sorgen.

Kinder, die viel in der Natur sind, haben aufgrund der vielen Abenteuer, Erlebnisse und Erfahrungen etwas zu erzählen. Sie machen erstaunliche Beobachtungen und schärfen ihre Sinne: riechen, hören, tasten, fühlen. Sie spüren den Regen, die Windböen, die Wärme und Kälte, überwinden verschiedene Distanzen, stossen an Grenzen, erleben Überraschendes... Alle diese Erfahrungen fordern und fördern ihre Wahrnehmung, ihre Sinne, ihre Orientierung wie auch ihr zeitliches Vorstellungsvermögen. In zwei Studien (Grahn et al., 1997 / Gorges, 2000b) wird darüber berichtet, dass Kinder, die sich regelmässig in einer natürlichen Umgebung aufhalten, weniger leicht ablenkbar sind, besser zuhören und sich besser konzentrieren können. Naturerlebnisse haben einen positiven Einfluss auf die persönliche, motorische, kreative und soziale Entwicklung der

Kinder. Sie fördern die Beziehung zur Natur, die Konzentrationsfähigkeit und die Wahrnehmung der Kinder. Deshalb wird an der Schule Rehetobel der naturnahe Unterricht so oft wie möglich in den Schulalltag integriert.

Glaube mir, ich habe es erfahren, du wirst ein Mehreres in den **Wäldern** finden als in den **Büchern; Bäume und Steine** werden dich lehren, was kein **Lehrmeister** dir zu hören gibt.

Bernhard von Clairvaux (1090-1153)

Nicole Hohns

Absolviert den Master-Studiengang der HFH (Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik) Zürich zur schulischen Heilpädagogin. Sie befasst sich im Rahmen ihrer Masterarbeit mit dem Thema «Schule in der Natur». Mit diesem Artikel als Leistungsnachweis wurde das Modul Öffentlichkeitsarbeit abgeschlossen.

Waldwoche im Juni 2009!

Ich war mit Anna am FLUSS.
Wir hatten Gruppen und es gab Tg Spuren
Suchen und Wasser tire forschen und
kroiter ich war beiden kroiter Wir haben
eine hand greine gemacht Wir hatten
dies noch butter brot Wir hatten darauf
kroiter getan. Ich hatte mit Anna eine
für Schtke gemacht. Am freitag haben
wier ge brötlet.

Waldschul Woche

1. Tag im Wald Montag der 26.09

Heute ist der Erste Tag im Wald,
am anfang haben wir einen kreis
gemacht und haben gesungen. im Wald im
schöne erdene Wald. Dann mussten wir in der
Zweierreie ihn dem Wald laufen Ich war
mit Sarah herumgelaufen.

Haselstrauch

Höhe: 2 bis 6 m

Alter: 80 Jahre

Besonderes: Der Haselstrauch ist eine
Pflanze die vom Wind bestäubt wird. Er
braucht er keine auffälligen Blüten um damit
die Insekten anzulocken.

9.6.09

Heute haben wir
einen bestimmten Baum such-
en müssen unser ist die Fichte.
Dann haben wier zmitag
gegessen. Es gab Teigwaren mit
sase. Dann ist Frau Sönderreger gekommen
bei ihr konte man ein kleines
Haus aus Lem bauen.

Die Buche

Aussehen
 Buche und Eiche sind verwante Baumarten aus der Familie. Beide werden 40-50 m hoch und sind in fast ganz Europa verbreitet.

Blätter und Früchte
 Rotbuchenblätter sind etwa 5-10 cm lang. Sie sind länglich bis eiförmig. Der Blattrand ist etwas gewellt. Das rötliche Buchenholz wird häufig zu Möbeln verarbeitet.

Alter
 Die Buche kann über 300 Jahre alt werden.

Vorkommen
 Die Rotbuche wächst am besten auf lockeren feuchten Böden. Im Wald ist sie unser häufigster Laubbaum.

Das waren die Buchenbegriffe

Mittwoch 10.6.09

Heute gab es 3 verschiedene Sachen die man machen konnte. Ich war bei den Kreutern. Wir haben eine Salbi gemacht. Jeder hat von der Salbi bekommen.

Schwarzer Holunder

Höhe: bis 8 Meter.
 Es gibt 25 verschiedene Holunderarten. Er wächst in Auenwäldern, Laubwäldern, Mischwäldern und Lichtungen. Die tiefgrünen Blätter vom Holunder haben ein Geruch von Aromat. Die Blütezeit des Schwarzen Holunder ist im Frühjahr. Aus den schwarzen Beeren kann Saft, Gelee und Wein hergestellt werden.

8.6.09 Montag

Wir haben 6er Gruppen gemacht. In diesen 6er Gruppen haben wir Äste und Blätter und Rindenschütze gesammelt von Bäumen und Sträuchern. Es lagen Bildern von Bäumen und Sträuchern auf Plachen die Rindenschütze, Äste, Blätter mussten wir zu dem richtigen Bildern legen.

Das war ziemlich schwierig zum es zum richtigen Bild zu legen.

...und zum Schluss

Die Bedeutung von Wörtern

Zu Beginn der 2. Klasse überlegen sich die Kinder, warum die Sonne «Sonne» heisst. Eine Antwort: «Wegen der Sonne und weil es dann den Zopf gibt und der ist ja auch gelb».
 Peter Graf

In der ersten Englischstunde in der 3. Klasse suchen die SchülerInnen englische Wörter, die sie bereits kennen. Ein Bub meldet sich: «Cowboy». Darauf ein Mädchen: «Cowgummi». (Oder meinten sie Kauboy und Kaugummi?)
 Erika Fritsche

Konzert mit Malcolm Green

Am Freitag, 11. September 2009, 20:00
Im Keller von Familie Lenggenhager, Dorf 3

Die Lesegesellschaft Dorf lädt Sie herzlich ein zu einem Konzert mit Malcolm Green.

Der 1956 in den USA geborene Musiker studierte Saxophon in seiner amerikanischen Heimat, bevor er 1979 mit dem Musical «Raisin in the Sun» am Stadttheater St. Gallen erstmals in die Schweiz kam. In Bern schloss er ein Querflötenstudium am Konservatorium 1984 ab. Heute wohnt Green in St. Gallen. Er ist Lehrer für Jazzgesang, Querflöte und Saxophon an den Kantonsschulen in Heerbrugg und Wil. Er

erhielt schon verschiedene Preise, darunter 1998 den Förderpreis der Stadt St. Gallen. 2001 wurde er zum Ehren-Föbu gewählt.

Malcolm Green tritt in verschiedenen grossen Formationen oder zusammen mit einer Studenten-Bigband auf. Seine Musiksparten sind Jazz, Gospel, Blues, Dixieland, Reggae, Pop und Rock.

In Rehetobel tritt folgende Formation auf:

Malcolm Green Gesang, Saxophon, Flöte und Percussion
Alejandra Martin Gesang
Luis Ceravolo Drums
Hector Ceravolo Keyboard

Greens Begleitmusiker stammen alle aus Buenos Aires, der Hauptstadt Argentinien. Hector Ceravolo ist einer der besten Begleiter am Keyboard. Er war unter anderem schon auf Tournee mit Pepe Lienhard, Udo Jürgens und Toni Heidegger. Zusammen mit Green tritt er schon seit 12 Jahren an Veranstaltungen und Gottesdiensten in der Schweiz und im Ausland auf.

Der Anlass findet statt im Keller von Familie Lenggenhager, Dorf 3, Rehetobel. Der Raum bietet ein stimmiges Ambiente für ein mitreissendes Konzert.

Der Eintritt ist kostenlos. Es gibt eine Kollekte.

Der Anlass ist öffentlich. Die LG Dorf freut sich auf zahlreichen Besuch!

Michael Kunz, Präsident Lesegesellschaft Dorf

Wichtige Terminänderung Konzerte in Rehetobel:

Das **Konzert des Streichquartetts** des St. Galler Kammerensembles mussten wir vom Samstag, 31. Oktober 2009, neu auf den **Freitag, 30. Oktober, 19.30 Uhr**, verschieben.

Wir danken Ihnen für die Kenntnisnahme.

Kleider- und Spielzeugbörse

Annahme Dienstag, 22. September 2009,
17.00 - 20.00 Uhr

Verkauf Mittwoch, 23. September 2009
09.30 - 15.30 Uhr

Abholen Mittwoch, 23. September 2009
ab 16.30 Uhr

Wir suchen und verkaufen: Einfach alles fürs Kind und Kleider für Erwachsene!

- Sämtliche **Sommer- und Winterkleider**
- Schwangerschaftskleider
- Kinderwagen, Buggys, Autositzli, Hochsitzli etc.
- **Sommer- und Wintersportgeräte**
- Spielsachen, Bilderbücher, Videogames, DVD etc.
- Fasnachtskleider
- Damen- und Herrenkleider

Ebenfalls wird eine Kaffeestube mit Kuchen und Brötli geführt.

Für allfällige Fragen gibt Ihnen Andrea Tobler (Telefon 071 877 20 32) gerne Auskunft.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Christkindlimarkt 2009

JUGENDMUSIK REHETOBEL

Am **Samstag, dem 28. November 2009** findet im Gemeindezentrum Rehetobel bereits zum 4. Mal der traditionelle Christkindlimarkt statt. Organisiert natürlich wieder durch die Jugendmusik Rehetobel. Haben Sie Interesse an einem Stand? Anmeldungen nehmen wir sehr gerne bis Ende September entgegen.

Auskünfte erhalten Sie bei Marianne und Theo Zähler, St. Gallerstr. 7, 9038 Rehetobel. Tel: 071 877 12 86; E-Mail: fam.zaehner@bluewin.ch

Noch etwas in eigener Sache

Wie Sie vielleicht schon aus der Zeitung (Applaus-Ausgabe vom 13. August) erfahren haben, hat die Jugendmusik die Möglichkeit, an der Applausnacht der Hema zum Appenzellerverein des Jahres 2009 erkoren zu werden. Nebst anderen 19 nominierten wurde die JM durch eine Jury aus allen Vereinen aus dem Kanton Appenzell ausgesucht.

Jetzt sind Sie an der Reihe. Sie können per Mail über die Adresse

<http://www.applaus-online.ch> ihr Voting abgeben.

Möglichst jeden Tag. Wäre doch toll, wenn es hiesse: Appenzellerverein des Jahres 2009: Jugendmusik Rehetobel.

Weitere Infos auch über die oben genannte Adresse.

Ihre Jugendmusik Rehetobel

11. Rehetobler Dorf-Adventskalender, wer macht mit?

Es ist wieder soweit! Wir suchen 24 TeilnehmerInnen, die ihre Fenster während der Adventszeit schmücken und beleuchten. Zum mitmachen sind **ALLE** eingeladen: Familien, Alleinstehende, Jüngere, Ältere, Heime, Geschäfte und Restaurants.

Wenn Sie ein Fenster schmücken möchten, melden Sie sich bitte bis 30. September 2009 bei mir. Leider müssen wir den Aufruf jeweils so früh starten, damit wir den Routenplan im Oktober Gmäändsblatt veröffentlichen können. Wir hoffen, dass sich auch dieses Jahr wieder genügend Teilnehmer melden, um dem Dorf während der Advents- und Weihnachtszeit einen festlichen Glanz zu verleihen.

Für Fragen und Anregungen stehe ich gerne zu Verfügung.

*Spielgruppe Rägeboge
Tanja Wenk, 071 877 17 47*

samariter Herzlich willkommen im Samariterverein Rehetobel!

Beim Durchlesen der Post für den Samariterverein Rehetobel bin ich diese Woche nochmals auf den Jahresbericht 2008 des Schweizerischen Samariterbundes gestossen. Dort finde ich folgende Zahlen: 261 000 Einsatzstunden im Sanitätsdienst, 80318 Stunden in Helfen und Betreuen, wurden im Jahr 2008 von SamariterInnen in der ganzen Schweiz geleistet, 210 513 Vereinstrainingsstunden wurden durch die KursleiterInnen erteilt. Ich war beeindruckt, als ich diese Zahlen las. Stehen diese Stunden doch für Freiwilligenarbeit. Wie viele hunderttausend Stunden Freiwilligenarbeit stecken zudem in der Vorbereitungszeit oder in der durchzuführenden Administrationsarbeit. Wie lange wird es in der Schweiz noch möglich sein, Menschen zu finden, die bereit sind, ihre Energie und auch die immer knapper werdende Zeit für Freiwilligenarbeit einzusetzen? Kann unsere Gesellschaft überhaupt funktionieren ohne diese stille Dienstleistung? Ist sie nicht auch Ausdruck für ein Stück Menschlichkeit?

In der Schweiz sind 31 500 Samaritervereine in 24 Kantonalverbänden organisiert und diese wiederum sind zusammengeschlossen im Schweizerischen Samariterbund. 94 787 Menschen besuchten die Kurse der Samaritervereine. In Nothilfe-, Samariter- und CPR-Kursen bereiteten sie sich für allfällige Notfallsituationen vor.

Die Entwicklung im Notfallwesen steht nicht still und macht auch nicht Halt vor den Samaritervereinen. Im letzten Jahr wurden die KursleiterInnen in der automatischen externen Defibrillation (AED) geschult. AED ist ein weiterer Schritt in der Reanimation von Menschen, die einen Kreislaufstillstand erlitten haben.

Viele Einkaufszentren und öffentliche Gebäude wurden mit diesen AED-Geräten ausgerüstet. Was nützen diese Geräte, wenn der Laie nicht weiss, wie mit diesen umzugehen ist. Die Samaritervereine bieten nun Kurse für Laien an, die gleichzeitig die Techniken der Herz-Lungen-Wiederbelebung (CPR cardiopulmonale Reanimation) und

die automatische externe Defibrillation (AED) umfassen. Haben Sie sich auch schon einmal die Frage gestellt, was bei einem Herznotfall zu tun ist? Der Griff zum Handy, um den Rettungsdienst zu alarmieren ist nicht genug. Jede Sekunde zählt! Möchten Sie mehr darüber wissen? Am 27. Oktober und am 3. November von 19.00 – 22.00 Uhr führt unsere Kursleiterin Frau Marlene Kellenberger einen Kurs für Laien durch.

Jacqueline Vogel, Präsidentin

Samariterverein Rehetobel BLS-AED-Grundkurs

Im Herznotfall zählt jede Minute!

Sie erlernen wichtige Grundlagen der Anatomie, erkennen

die Symptome eines Herzstillstandes und können die Massnahmen einleiten bis der Patient in professionelle Hände kommt.

Dauer 6 Stunden

Kursdaten **Dienstag, 27. Okt. 2009 19.00 - 22.00 Uhr**
Dienstag, 3. Nov. 2009 19.00 - 22.00 Uhr

Ort Gemeindezentrum Rehetobel

Preis Fr. 120.-

Anmeldung bis spätestens 18. Oktober 2009 an:
Marlene Kellenberger, Telefon 071 877 29 79
E-Mail: marlene.kellenberger@bluewin.ch

Jugend-Challenge 2009 des Sportvereins Rehetobel

Vor acht Jahren fand der erste Jugend-Challenge des Sportvereins Rehetobel statt, schon damals ein unvergessliches Erlebnis.

Am vergangenen Wochenende stellten sich Beni Jost, Lorenz Schefer, Raffael Schläpfer und Georg Tobler der grossen Herausforderung (Challenge) diesen Anlass für die Jugend, im Jubiläumsjahr «150 Jahre turnen in Rehetobel», zu wiederholen. So meldeten sich 60 Kinder vom grossen Kindergartenalter bis zur ersten Oberstufe für die Herausforderung an und erlebten zwei Tage voller Spiel und Spass.

Start war am Samstag um 10.30 Uhr beim Gemeindezentrum. Nachdem die sieben altersdurchmischten Gruppen bestimmt und ihre süssen Namen, quer durch die Schleckzeugpalette, erhalten hatten wurde zum Postenlauf gestartet. PC-Spiele, Dart, Schatzsuche, Zeltaufbau, Papierflieger, Verpflegung und Wasserschlauch, was auch immer sich für Disziplinen hinter diesen Posten versteckten, sie wurden

mit viel Ehrgeiz und Freude erfüllt. Um 18.30 Uhr trafen alle Kinder im Zeltlager auf dem Gupf ein. Das Nachtessen war bereits auf dem Grill, das Gemüse «gescheibelt» und «gestäubelt» und so konnte als erstes im kühlen Schatten des Waldes der Hunger gestillt werden. Nach dem Essen wurden die Zelte zugeteilt, ein weiterer «Challenge», wer mit wem und wo? Um das Zelt mit der besten Aussicht musste jedenfalls nicht gekämpft werden, denn alle verfügten über See- und Alpsteinsicht. Auch diese Herausforderung wurde dank der unkomplizierten Kinder bestens bewältigt. Zum Dessert gab es feine Kuchen aus Mamis Küche und schon konnte man zum Abendprogramm übergehen. Dem Waldrand entlang entstand eine Open-air-Stimmung der feinsten Klasse.

Star des Abendprogramms war Dani Salvador aus Oberegg, selber vor zwanzig Jahren Rehetobler und deshalb besonders bei den Helfern und Leitern nicht ganz unbekannt. Gleich zu Beginn hatte er, assistiert von Beni, einen tollen Tipp für alle Wehwehchen und für die Lachmuskeln. «E so ne roti Pille söt mer ha, das wär doch eifach wunderwunderbar ...!» Dani zog mit seiner Show gleich die ganze Challenge-Bande in den Bann. Um zehn Uhr war Bettruhe angesagt, bis zur Zeltruhe allerdings dauerte es dann aber doch noch etwas länger. Laut einer Gruppe Mädchen, welche die Nacht unterm Sternenhimmel verbrachte, gab es bis ein Uhr 15 Sternschnuppen zu bewundern.

Sonntagmorgen, sieben Uhr, Tagwache. Das reichhaltige Frühstück stand bereit, die Kinder waren bereits putzmunter und einige hatten sogar schon ihren Schlafsack zusammengepackt. Um 8.30 Uhr war Start zur zweiten Hälfte des Jugend-Challenge. Zuerst musste der Weg ins Dorf unter die Füße genommen werden und dann galt es sieben weitere Posten zu bewältigen. Kirchturn, Velomuseum, RC Cars, Sandburg, Kletterwand, Harassenklettern und, zur Entspannung, einen Verpflegungsposten forderten die etwas müden Kinder nochmals heraus. Um 15.00 Uhr trafen dann alle beim Gemeindezentrum ein, wo sie von den Eltern bereits erwartet wurden. Diese konnten sich über einen Beamer bereits bildlich etwas auf die vielen spannenden Abenteuergeschichten ihrer Kinder einstimmen. Bei Speis und Trank fand nun der offizielle Schlussakt des Jugend-Challenge 2009 statt. Dank einem tatkräftigen OK, einer grossen Anzahl Helferinnen und Helfer, dem herrlichen Wetter und dem ebenso grosszügigen Sponsoring verschiedener Firmen konnte dieser Sportverein Anlass zu einer positiven Herausforderung für die Rehetobler Kinder werden. Mit Dankesworten leitete Beni Jost zum ersehnten Rangverlesen über. Jedes Kind erhielt ein Diplom und ein Challenge-T-Shirt für tolle Leistungen im Team und an den Posten. Und wenn uns in den Tagen nach dem Jugend-Challenge das «Challenge-Fieber» packt dann denken wir einfach an das «rote Pilleli» und schon sind wir wieder... (bereit für das nächste Mal)!

Weitere Fotos des Jugend-Challenge unter www.sportverein-rehetobel.ch

Heidi Steiner

Sportverein Rehetobel

Sportverein im September

Jugend

Di	Jeweils	10:00 – 11:00	MUKI	TH
Do	Jeweils	15:30 – 16:30	KITU	TH
Mo	Jeweils	18:45 – 20:15	Jugi Mittel und Oberstufe Knaben	TH
Mi	Jeweils	18:30 – 20:00	Jugi Mittelstufe Mädchen	TH
Mi	Jeweils	19:00 – 20:15	Jugi Oberstufe Mädchen	GZ
Fr	Jeweils	18:30 – 20:00	Jugi Unterstufe	TH
Mo	Jeweils	18:00 – 20:00	Volleyball Jugend ab 4. Klasse	GZ
Mi	Jeweils	20:15 – 22:00	Unihockey Juniorinnen B / Damen	GZ
Do	Jeweils	17:30 – 18:30	Unihockey D Anfänger ohne Lizenz	GZ
Do	Jeweils	18:30 – 20:00	Unihockey Junioren D	GZ
Di	Jeweils	18:30 – 20:00	Unihockey Junioren C	GZ
Mi	Jeweils	17:45 – 19:00	Kinderfussball	GZ

Geräteturnen

Mo	Jeweils	17:00 – 18:45	Geräteturnen	TH
Di	Jeweils	17:00 – 18:30	Geräteturnen	TH
Do	Jeweils	17:00 – 20:00	Geräteturnen	TH
Fr	Jeweils	17:00 – 18:30	Geräteturnen	TH
Sa	Jeweils	08:00 – 12:00	Geräteturnen	TH

Fit&Fun

Mo	07.09.2009	20:15	Bei schönem Wetter: Outdoorprogramm (genaue Angaben per Telefonkette)	TH
Mo	14.09.2009	20:15	Fit & Fun	TH
Mo	21.09.2009	20:15	Fit & Fun	TH

Ferien vom 28. September bis 18. Oktober

Unihockey

Do	Jeweils	17:30 – 18:30	Unihockey D Anfänger ohne Lizenz	GZ
Do	Jeweils	18:30 – 20:00	Unihockey Junioren D	GZ
Di	Jeweils	18:30 – 20:00	Unihockey Junioren C	GZ
Mi	Jeweils	20:15 – 22:00	Unihockey Damen 2. Liga	GZ

www.swissunihockey.ch

Volleyball

Mo	Jeweils	18:00 – 20:00	Volleyball Jugend 4. – 9. Klasse	GZ
Mo	Jeweils	20:15	Volleyball Damen/Jugend	GZ
Di	Jeweils	20:15	Volleyball Herren/Jugend	GZ

Running

Di	Jeweils	18:30 – 20:00	Lauftreff, Gemeinsames Lauftraining in verschiedenen Stärkeklassen	TH
Sa	05.09.2009		Jungfraumarathon Berglauf 42km	
Sa	12.09.2009		Altstätter Städtläuf	
Sa	19.09.2009		Greifenseelauf Halbmarathon 21,1km	

Frauen

Mi	02.09.2009	20:00	Wohltuendes mit dem Therapieball (wer einen hat bitte eigenen mitbringen)	TH
Mi	09.09.2009	20:00	Balance und Geschicklichkeit	TH
Mi	16.09.2009	20:00	Gymnastik mit dem Reif	TH
Mi	23.09.2009	20:00	Stärkung von Beckenboden und Muskulatur	TH
Mi	30.09.2009	20:00	Aufgewärmt spielen	TH

Me isch au zom emol Schnuppere herzlich iglade!

Männer

Di	01.09.2009	20:00	Spätsommerlicher Spass	TH
Di	08.09.2009	20:00	Beweglichkeitstest	TH
Di	15.09.2009	20:00	Spielvarianten	TH
Di	22.09.2009	20:00	Kraft tanken	TH
Di	29.09.2009	20:00	Telefonkette	GZ

Spiel&Spass

Jeden Freitag 20:15 Spiel und Spass TH

Aktiv30+

Fr Jeweils 20:15 Turnen TH / MZG

Pilates

Fr 14.08.2009 8.30 – 9.30 Uhr GZ

Jeden Freitag, ausser in den Schulferien!

Für mehr Info's: Vreni Egli, Tel 071 877 28 15

Brakedance

Do Jeweils 20:15 Brakedance TH

Nach dem Gigathlon ist vor dem Gigathlon

Ob dies für die beiden Teams des Sportvereins Rehetobel zutrifft bleibt vorerst offen. Tatsache ist, der Gigathlon vom 3. - 5. Juli 2009 war in jeder Beziehung gigantisch und wird uns als besonderes Erlebnis in Erinnerung bleiben. Vom Entscheid, an diesem giga Event teilzunehmen, über die minutiöse Planung und nahezu professionelle Organisation und Vorbereitung bis hin zum erfolgreichen Abschneiden waren Etappen, die im Einzelnen und als Ganzes dazu führten, dass das Unternehmen Gigathlon von «A» wie Anfang bis «Z» wie Ziel bestens funktionierte und viel Spass bereitete.

Speziell zu erwähnen sind einmal mehr die vielen Sponsoren und all jene Personen, die uns finanziell, materiell, aber auch ideell unterstützten. Ohne diesen grosszügigen Support wäre eine Teilnahme zum enormen Lufp geworden. Schön, dass wir unseren Sponsoren mit dem tollen Event auf dem Hohen Kasten und der erbrachten Leistung auch etwas zurückgeben konnten. Ein mega Dank sei an dieser Stelle abermals an den Fan-Club und jenen Teil der Bevölkerung gerichtet, der uns am Samstag am Streckenrand immer wieder lauthals antrieb und uns am Sonntagabend in ergreifender Zahl mit Phantasie und viel Herzlichkeit beim Gemeindezentrum in Empfang nahm. Wir alle waren vom Aufmarsch schlicht überwältigt und Glücksgefühl macht sich breit, wenn wir an diesen Moment zurück-

denken. Verantwortlich dafür war Heidi Steiner, Präsidentin des Sportvereins, die für die Organisation des Fan-Clubs besorgt war und mit dem Vorstand den schönen Empfang auf die Beine stellte. Heidi, nochmals vielen Dank!

Über die Renntage und die Resultate haben wir nach unserer Ankunft berichtet. Informationen darüber finden sich auch auf unserer Homepage www.svrehetobel-gigathlon.ch. Die Homepage wird auch nach dem Gigathlon weitergeführt und mit News aus dem Running gefüllt. Es lohnt sich also, die Seite zwischendurch zu besuchen. Dies soviel zum «Nach dem Gigathlon». «Vor dem Gigathlon» steht fest, dass eine Teilnahme des Sportvereins an der Austragung 2010 nicht auszuschliessen ist. Das Konzept bleibt gleich, die Region wird eine andere sein. Noch aber schweben wir in den Erinnerungen und sollten diese anhalten, werden wir die Teilnahme mit Details natürlich bekannt machen.

Das Gigathlon-Projekt 2009 wollen wir am 19. September 2009 mit einem gemütlichen Höck im Naturfreundehaus Kaien abschliessen und das zusammen mit unseren Fans. Gemeint sind vor allem jene, die uns am Samstag begleiteten. Kinder, auch Ihr seid angesprochen, denn was Ihr geleistet habt war Spitzenklasse! Natürlich freuen wir uns auch auf Gäste, die gedanklich mitfieberten oder dem Sportverein und Running einfach nahe stehen. Anmeldungen bis am 10. September über unsere Homepage www.svrehetobel-gigathlon.ch (Rubrik Fan-Club). Dort sind auch Details zum Anlass aufgeschaltet.

*Für die Gigathlon-Teams Sportverein Rehetobel
Roger Sträuli*

Riegen- vorstellungen

Geräteriege Rehetobel

Die Geräteriege Rehetobel wurde vor 15 Jahren gegründet. Die damals noch kleine Riege hat in punkto Grösse und Wandlung vom Breiten- zum Leistungssport eine enorme Entwicklung durchgemacht. Zurzeit turnen 60 Turnerinnen und Turner aus Grub, Heiden, Oberegg, Wolfthal, Herisau, Reute, Thal, Rorschach, Speicher, Spei-

cherschwendi, Abtwil, Steinach, Bühler, Eggersriet, Trogen, Wald und Rehetobel in dieser Abteilung des Sportvereins. An fünf Tagen in der Woche wird unter fachkundiger Leitung ein geregeltes Training angeboten. Das Bestreiten von Wettkämpfen hat erste Priorität. Aber auch Auftritte aller Art mit oder ohne Airtrack sowie die Beteiligung an verschiedenen Anlässen des Sportvereins gehören zum Jahresprogramm.

Freude an der Bewegung und das Turnen an den verschiedenen Geräten sind die wichtigsten Voraussetzungen für das Geräteturnen. Eine gewisse Leistungsbereitschaft, Wille und Motivation fördern zusätzlich die Trainingsergebnisse und führen zum gewünschten Erfolg.

Weitere Informationen auf unserer Homepage: www.geturehetobel.ch

Stefanie Lanker

Jahrmarkt in Rehetobel

Besuchen Sie unseren Stand am Jahrmarkt vom 18. und 19. September 2009,

geniessen Sie einen fruchtigen Drink,

testen Sie Ihre Schlagkraft beim Unihockey,

verbringen Sie ein bisschen Zeit mit uns beim Plaudern über die guten alten Turnvereinzeiten und

freuen Sie sich auf das attraktive Geburtstagsgeschenk des Sportvereins

am Freitagabend um 18.30 Uhr beim Gemeindezentrum.

sWäsch-no-Tröckli im September:

Du findest mich im Schaufenster vom Verkehrsverein (bei der Maps). Ausserdem hast Du die Gelegenheit am

Jahrmarkt 18./19. Sept. beim Jubiläumsstand vom Sportverein Dich nochmals genau über mich zu informieren.

Nun zur Frage vom September:

Der Verkehrsverein organisiert jedes Jahr für die Bevölkerung eine «Stobete».

Wo traf man sich zu diesem gemütlichen Anlass in den Jahren 2007 und 2008 ?

Trage nun diesen Begegnungsort in Deiner Rätselvorlage ein und den Buchstaben mit der Zahl in den Lösungssatz.

Zivilstandsnachrichten

Geburten

Just, Emily Valérie Svenja, geboren am 17. Juli 2009 in Heiden AR, Tochter der Just, Tanja Denise, Rehetobel AR, St. Gallerstrasse 15, und des Sommer, Christian Florian, St. Gallen SG

Rohner, Armin Titus, geboren am 18. August 2009 in Heiden AR, Sohn der Rohner, Ines Sylvia, Trogen AR, Blatten 6, und des Zähler, Hans Ulrich, Rehetobel AR, Langenegg 2

Trauungen

Corrins, Andrew Richard, und **Corrins geb. Kahnt, Sonja**, Rehetobel AR, Alte Landstrasse 35, getraut am 26. Juni 2009 in Rehetobel AR

Rohner, Heinz, Rehetobel AR, Oberdorf 2, und **Lu Rohner geb. Lu, Hong**, Shenzhen (Guangdong, China), getraut am 09. Juli 2008 in Hongkong (China)

Wick, Andreas, und **Wick geb. Sturzenegger, Stefanie**, Rehetobel AR, Alte Landstrasse 7, getraut am 24. Juli 2009 in Rehetobel AR

Kellenberger, Thomas, und **Kellenberger geb. Baumgarten, Annika**, Rehetobel AR, St. Gallerstrasse 48, getraut am 22. August 2009 in Rehetobel AR

Todesfälle

Rechsteiner geb. Tobler, Rosa, geboren 1925, Rehetobel AR, Bürgerheimstrasse 9, gestorben am 25. Juli 2009 in Rehetobel AR

Hofner geb. Marquis, Anna, geboren 1921, Rehetobel AR, Oberdorf 3, gestorben am 01. August 2009 in Rehetobel AR

Wyss geb. Rüttgers, Gerda Henriette Auguste, geboren 1923, Rehetobel AR, Oberach 3, gestorben am 11. August 2009 in St. Gallen

Bruderer, Arnold Martin, geboren 1932, Rehetobel AR, Oberdorf 3, gestorben am 21. August 2009 in Rehetobel AR

Gratulationen

3. September
Anna Lenggenhager, Oberdorf 3 86-jährig

9. September
Emil Kast, Oberdorf 3 93-jährig

11. September
Nelly Scherrer-Fechtig, Oberdorf 3 88-jährig

16. September
Hulda Schläpfer-Fässler, Oberstädeliweg 22 90-jährig

19. September
Dora Bischof-Tanner, Robach 42 85-jährig

20. September
Carl Haegler, Bürgerheimstrasse 8 81-jährig

20. September
Elsbeth Rentsch-Züst, Oberdorf 3 85-jährig

21. September
Johanna Köppel-Kühnis, St.Gallerstrasse 18 82-jährig

28. September
Robert Graf-Jüstrich, Alte Landstrasse 41 81-jährig

Dr. med. T. Kaufmann

Herbstferien

vom 27. September
bis 11. Oktober

Bioplant

Emanuel Hörler
für Mensch & Natur.

**Obstbaumschnitt
Sortenwahl
Pflanzungen
Schneiden von Edelreisern
Veredelungen**

Holderenstrasse 33
9038 Rehetobel
Telefon 071 877 33 47

kompostieren@rehetobel.ch

Das Weberhaus Appenzeller Geschichten von Klärli Pfister

Zu beziehen bei:

Hansuli Zuberbühler,
Heidenerstrasse 8
9038 Rehetobel
Telefon 071 877 17 36

Druckerei Traber AG,
Unterdorf 12
9044 Wald AR
Telefon 071 877 27 57

Silvie`s Hoorstübli

Coiffeur, Kosmetik, Massagen, Nailmodelage

St.Gallerstr. 2
9038 Rehetobel
071/8700134
079/3186001
silvies.hoorstuebli@sunrise.ch
www.silvies-hoorstübli.ch

Für Ihre innere und äussere Schönheit

Liebe Kundschaft,

Der Urlaub ist für die meisten leider schon vorbei.
Nach dem intensivem Sonnenbaden,
Salz-, Chlor- oder Süswassergenuss
werden nun
IHR Haar, IHRE Haut und IHRE Nägel
sehr dankbar sein für eine erholsame Pflege.
Wir helfen Ihnen gern!!

Vorschau auf die Monats-Aktionen

- Im September:** Bei jeder Manicure erhalten Sie einen kl. Nagellack oder eine Handcreme je im Wert von 8.50 Fr.
Im Oktober: Bei jeder Dauerwelle schenken wir Ihnen eine auffrischende Haartönung im Wert von 25.- Fr.

Darum CSS:
Starke Angebote, starke Rabatte.

Mehr über unsere Familienrabatte und vorteilhaften Angebote für Familien weiss Ihr CSS-Verkaufsberater.

Agentur Heiden, Bahnhofstrasse 3, 9410 Heiden,
Telefon 058 277 51 12, info.heiden@css.ch

ALTERAKTIV HANSPETER WYSS

Zu kaufen gesucht

Wir suchen unser Paradies

Naturverbundenes Paar sucht in Rehetobel und Umgebung gut erhaltenes Einfamilienhaus, Stöckli oder Bauernhaus.

Ruhig gelegen mit etwas Umschwung. Quelle, Wald wäre traumhaft, aber nicht Bedingung.

Angebote bitte an Tel. 078 864 74 14

ZÄHNER

AG Zimmerei + Schreinerei

Telefon 071 877 11 08 oder 877 25 94
Telefax 071 877 25 61, Natel 079 355 65 43

Haben Sie Wünsche...

betreffend Neubauten, Ein-, Aus- und Umbauten, Küchen, usw.?
Wir erfüllen Ihnen diese mit Freude.

Ihr Ansprechpartner in sämtlichen Zimmerei/Schreinerei-Arbeiten.

Gesucht per sofort

Möbelschreiner

Mit abgeschlossener Berufslehre für selbständiges Herstellen von Einzel-Möbel, allgemeiner Innenausbau, Schränke und Arbeiten mit Massivholz. Dauerstelle mit gutem Lohn.

Heller AG

Wohnbauten
Tiefenau 6
9410 Heiden
Tel. 071 891 14 34

www@hellerimmobilien.ch

Ausdrucksmalen – Maltherapie

Gruppen- und Einzelstunden für Kinder und Erwachsene

weitere Infos:

Christine Giger
dipl. Kunst- und Maltherapeutin
9038 Rehetobel
Tel. 071 877 24 78
www.lichtundenergie.ch

für Badzimmer und Nasszellen

Wir beschichten bestehende Platten und Novilonbeläge

farbig, strapazierfähig und hygienisch

oder verlegen neue Beläge

R. STURZENEGGER
MALEREI · TAPETEN · PLASTIK
TEPPICHE · BELÄGE · PARKETT

SONNENBERGSTRASSE 1 · 9038 REHETOBEL · TEL. 071 877 10 23

Ihre kompetenten Partner für
Beratung und Ausführung von A-Z
von

- o Energieberatung
- o Fördergelderantrag
- o Solaranlagen - Boilerersatz
- o Heizungen
- o Gebäudehüllen
- o Neubauten und Sanierungen

Erwin Brülisauer

Blechmontagen GmbH

Spenglerei Blitzschutz Sanitär - Service

9038 Rehetobel

Sonnenbergstrasse 45

071-877 20 67 Tel

079-734 97 15 Nat.

071-870 02 57 Fax.

Dächer

Fassaden Solar

alte Landstrasse 31b
9038 Rehetobel

tel 071/ 870 01 66
fax 071/ 870 01 67
gmuergmbh@bluewin.ch

WO LEBENSFREUDE WÄCHST

Herzlich willkommen in der Stiftung Waldheim für Erwachsene mit geistiger und mehrfacher Behinderung. In sechs schön gelegenen und modernen Wohnheimen bieten wir rund 170 Bewohnerinnen und Bewohnern betreute Wohnplätze, vielfältige Beschäftigungen und ein breites Freizeitangebot. Ein Lebensraum zum Wohlfühlen, offen für Begegnungen und gastfreundlich. Erleben Sie unsere Welt auf DVD auf unserer Homepage oder bestellen Sie sie unter 071 886 66 11. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Bestellen: Dank für Ihre Spenden: PC 90-19/17-2

Eine Heimat
für Behinderte.

www.stiftung-waldheim.ch

Walzenhausen · Rehetobel · Trogen · Teufen · www.stiftung-waldheim.ch

Naraki
Wolle – Edelsteine – Handwerk

Poststrasse 9, 9410 Heiden
www.naraki.ch

Herbst - Modeapéro 19. September 09 9 bis 16 Uhr

Ein neu renoviertes Ladengeschäft wartet auf Ihren Besuch!

Hier biete ich mein besonderes Sortiment an Wolle und Gestricktem – glitzernden Edelsteinen und Schweizer Handwerk an.

Wir freuen uns darauf, Sie an folgenden Tagen bedienen zu dürfen

Di: 9 - 11.30 Uhr / Mi: 13.30 – 17 Uhr / Do: 13 - 16 Uhr /
Fr: 13 – 18 Uhr / Sa: 9 - 12 Uhr

B. Gantenbein – 079 79 79 345
be.gantenbein@bluewin.ch – www.naraki.ch

Mitglieder geniessen exklusive Vorteile.

Profitieren Sie als Raiffeisen-Mitglied von Spesenvorteilen und vom Vorzugszins. Vom Gratis-Museumspass und von exklusiven Angeboten zum «Erlebnis Schweiz». Wann werden Sie Mitglied?
www.raiffeisen.ch/mitglieder

Raiffeisenbank Heiden
Poststrasse 21, 9410 Heiden
Telefon 071 898 83 60, Fax 071 898 83 61
www.raiffeisen.ch/heiden

Geschäftsstellen in
Speicher, Wolfhalden und Wald AR

RAIFFEISEN

SPITEX Vorderland

Gratis-Sprechstunde in Rehetobel

Jeden Donnerstag von 15.00-16.00 Uhr in der alten Kanzlei, Raum Gemeindeschwester.

WEINBURG

CAFÉ • BÄCKEREI • KONDITOREI

Monatsbrot im September:
Nussbrot

Unsere Spezialität: Gefüllte Appenzellerbiber

Zur Verstärkung des Sekretariats am Standort Rehetobel suchen wir ab 1. August 2009

SEKRETARIATS-MITARBEITERIN 30%

Es besteht die Möglichkeit, zu einem späteren Zeitpunkt das Pensum auf 65% zu erhöhen.

Für Fragen steht Ihnen gerne zur Verfügung:
Eveline Gronau, Standortleiterin, Tel: 071 878 60 70

Bitte richten Sie Ihre schriftliche Bewerbung mit Foto samt ausgefülltem Bewerbungsfragebogen, den Sie von unserer Homepage herunterladen können, an:

Wohnheim Neues Waldheim

Eveline Gronau
Sämmlerweg 5
9038 Rehetobel

www.stiftung-waldheim.ch

Eine Heimat
für Behinderte.
www.stiftung-waldheim.ch

stiftung
waldheim

Bestimmte Wünsche können wir uns einfach nicht leisten, obwohl wir sie gerne hätten, und das weiss unser Kind.

Mimi u. Andreas Kuppinger, Rehetobel

Aktuelles Kursprogramm unter www.WebAR.ch

GRAF BAU

Nasen 16
9038 Rehetobel
Telefon 071 870 04 92
Telefax 071 870 04 91
Natel 079 216 05 12
graf.bau@bluewin.ch

**Hoch- und Tiefbau
Umbau und Neubau
Abbruch
Umgebungsarbeiten**

Mütter-Väterberatung

Jeden 1. Freitag im Monat 14.00 – 16.00 Uhr nach telefonischer Anmeldung bis am Vortag.
Telefonnummer 071 740 02 85.

Telefonische Beratungszeiten:

Montag, Mittwoch, Freitag 8.00-9.00 Uhr
(ausserhalb dieser Zeiten bitte Telefonbeantworter benutzen).

www.rehetobel.ch

immer aktuell

Sturzenegger Holzbau

Zimmerei Innenausbau Treppen Fassaden Sägerei

9038 Rehetobel
Telefon 071 877 18 05
Telefax 071 877 11 79

WENK AG

9044 WALD AR
9038 REHETOBEL

HOCHBAU
TIEFBAU
TRANSPORTE
MULDENSERVICE
BAGGERARBEITEN
NATURSTEINMAUERN
KANALISATION
QUELLFASSUNGEN
VERKAUF VON BAUMATERIALIEN

Tel. 071 877 17 93
Nat.: 079 447 67 47
Fax: 071 877 17 45

Internet: www.wenkbau.ch

Spenglerei
Blitzschutz
Bedachungen
Fassaden
Gerüste
Sanitäre Anlagen

9044 Wald AR
Unterdorf 4
Tel. 071 877 16 58
Fax 071 877 46 58

Infolge Umbau Buchs abzugeben

Infolge eines Umbaus an der Holderenstrasse 17 müssen wir zwei schöne Buchssträucher (ca. 2 x 2,5m und ca. 1,5 x 1m) neben dem Eingang entfernen.

Gerne überlassen wir die Pflanzen einem Liebhaber oder einer Liebhaberin. Sind Sie interessiert?

Der Strauch muss abgeholt werden. Beste Umpflanzzeit ist im September. Die Pflanzen können selbstverständlich unverbindlich besichtigt werden.

Interessierte melden sich bitte bei:
Brigitte und Peter Bruderer
Holderenstrasse 17, 9038 Rehetobel
Tel. 071 877 31 17
E-Mail: bribru7@bluewin.ch

H.R. Kast AG
Dorf 10
9038 Rehetobel

**Transporte
Brennstoffe
Getränke**

- Getränke ab Rampe oder geliefert
- Muldenservice
- Heizöl

Lieferung von:

- Beton, Kies, Humus, Sand, ect.
- Gasflaschenverkauf für den Grill

Tel. 081 877 11 76 • Fax 071 877 11 74
kast.transport@bluewin.ch

Wärme aus der Natur

Tel. 071 898 89 40

EWH

Innovative Wärmesysteme

Elektro • Telematik • Energie • Wärme

www.ewh.ch

Inserate

an
Druckerei Traber AG
Unterdorf 12
9044 Wald AR
traberdruck@span.ch

Schreinerei

- allgemeiner Innenausbau
- Türen
- Möbel

- Normküchen
- Küchen nach Mass

René Rohner

9038 Rehetobel
Telefon 071 877 12 76
Telefax 071 877 32 76

Reparaturen aller Art

Löwen Rehetobel

Im Löwen haben wir vom
18. September bis 1. November 2009

Wildwochen

Auf Ihren Besuch freut sich

Liselotte Tobler

Tel. 071 877 12 20

www.loewen-rehetobel.ch, info@loewen-rehetobel.ch

Rehetobel, Holderenstrasse 24a

Zu vermieten per 1. Oktober 2009

Büro und / oder Gewerberaum

83 m², Vorraum, 3 Zimmer, sep. WC und Dusche
Preis nach Vereinbarung

Auskunft:

Tel. Privat 071 877 26 74

Tel. Geschäft 071 878 78 12

Für Renovationen, Neu- und Umbauten

SCHMID HOLZBAU AG THAL

Zimmerer · Schreinerer · Innenausbau · Treppenbau · Fassadenbau · Bauleitung · Planung

Dorfstrasse 25 Telefon 071 888 11 60 kontakt@schmidholzbau.ch
9425 Thal Telefax 071 888 11 74 www.schmidholzbau.ch

Privat:

Rudolf und Yolande Schmid G Telefon 071 877 30 57
Ettenberg 6 P Telefon 071 877 26 93
9038 Rehetobel P Fax 071 877 30 56

22 Jahre

**Gebäude-Unterhalt ist werterhaltend oder
-vermehrend und erst noch steuerlich absetzbar!**

G-Consult

Beratung von Unternehmen
und Privatpersonen

Ich übernehme zu günstigen Konditionen:

- Ausfüllen Ihrer Steuererklärung
- Jahresabschluss Ihrer Buchhaltung
- Steuerberatung
- Verkauf Ihrer Liegenschaft

Rufen Sie mich an; ich komme gerne bei Ihnen vorbei.

G-Consult GmbH

Hans Giger, dipl. Wirtschaftsprüfer

Michlenberg 1, 9038 Rehetobel Tel. 071 877 20 38
www.g-consult.ch - E-Mail: hans.giger@g-consult.ch

www.rehetobel.ch

Aushube ...

... und alles, was im Tiefbau so anfällt
wie:

Strassen und Wege, Umgebungsarbeiten,
Kanäle und Werkleitungen, Humus-
und Kieslieferungen, Transporte
mit Kranablad, Sport- und Reitplätze

Brülisauer Tiefbau GmbH
9034 Eggersriet, 9038 Rehetobel
Telefon 071/877 25 91

GROSS METALLBAUER

OBERE BUECHSCHWENDI 12
9038 REHETOBEL

TEL: 071 870 04 24

FAX: 071 870 04 25

MAIL: [INFO@GROSS-METALLBAUER.CH](mailto:info@gross-metallbauer.ch)

WEB: GROSS-METALLBAUER.CH

Metallbau und Schlosserei:

Geländer
Treppen
Vordächer
Windschutzwände
Türen
Fassaden
Liftturmgelassungen
Balkone
Unterstände
Reparaturen

Wir dressieren
Ihren Kabelsalat.

Ihr Partner für Elektro-Installationen,
Telekommunikation,
EDV-Netzwerke und Reparaturen.

c'EST si bon!

Elektro Speicher-Trogen AG

Hauptstrasse 11, 9042 Speicher, Telefon 071 877 14 88, info@est-ag.ch, www.est-ag.ch
24-Stunden-Pikettdienst: Tel. 071 343 72 30

wann	was	wo	wer
1. Sept., Di.	Morgenwanderung		Landfrauen
3. Sept., 12.15	Senioren-Zmittag	Rest. Löwen	Frauenverein
3.-5. Sept. 20.00	Table Dance	Rest. Säntis	
4. Sept., Fr.	Jungbürgerfeier Jahrgang 1991		
5. Sept., Sa.	Essen mit klassischer Musik	Rest. Poscht	
6. Sept., So.	Versch. Rechtobler Stobete		Verkehrsverein
13.00	Öffentliche Veranstaltung Auf dem Weg zur Landsgemeinde	Kirche Herisau	
7. Sept., Mo. 18.30-19.00	Grüngutsammlung	GZ	
8. Sept., Di. 20.00	Öffentliche Informationsveranstaltung	GZ	Baubewilligungs- kommission
20.00	Vrenis Jassen	Rest. Säntis	
11. Sept., Fr. 20.00	Konzert mit Malcom Green	im Keller Fam. Lenggenhager	LG Dorf
13. Sept., So. 09.45	Erntedankgottesdienst	evang. Kirche	
17.00	Vernissage Johannes Paul Hensinger	Galerie Kronenbühl	
14. Sept., Mo. 12.00	Brücken schlagen, Mittagessen	«ob dem Holz»	
19.30	Samariterübung	GZ	
17. Sept., Do.	Sushi-Night	Rest. Poscht	
18. Sept.- 1. Nov.	Wildwochen	Rest. Löwen	
18./19. Sept.	Jahrmarkt	GZ	
19. Sept., 17.00	Ensemble- und Orchesterkonzert	evang. Kirche	Musikschule App. Vorderland
21. Sept., Mo. 18.30-19.00	Grüngutsammlung	GZ	
22. Sept., Di.	Zischtigs Höck		
23. Sept., Mi. 09.30-15.30	Kleiderbörse	GZ	Rägeboge
24. Sept., Do. 15.00	Gespräch über Gott und die Welt	«Krone»	
25. Sept., Fr.	Viehschau	Kaien	
26. Sept., Sa. 14.00	Preisjassen	Rest. Säntis	
14.00-17.00	Endschiessen	Schützenhaus	

Nächste Ausgabe:

Mittwoch, 30. September 2009

**Redaktions- und Inserateschluss:
Sonntag, 20. Septemebr 2009**

Übernächste Ausgabe:

Freitag, 30. Oktober 2009

Textbeiträge an:
Gemeindekanzlei, Rechtobler Gmäändsblatt,
St.Gallerstrasse 9, 9038 Rehetobel
E-mail: redaktion@rehetobel.ch

Inserate an die Druckerei:
Druckerei Traber AG, E-mail: traberdruck@span.ch

Jahrmarkt: 18./19. September

Erlebnis-Viehschau: 25. September

RECHTOBLER

Gemeindeblatt

September 2009

Totalrevisionen des Abfallreglementes und des Abwasserreglementes; Volksdiskussion

Die Wasser- und Umweltkommission hat sich in den letzten Monaten mit der Revision der beiden Reglemente befasst.

Die beiden derzeitigen Reglemente basieren auf Revisionsentwürfen aus den Jahren 2005 bzw. 2006 und sind sehr nahe an die kantonalen Reglemente angelehnt. Es konnten somit die meisten Bestimmungen von den bisherigen Reglementen übernommen werden. Aufgrund des Prüfungsberichtes des Departement Bau und Umwelt AR, mussten nebst redaktionellen Anpassungen, nur noch wenige Änderungen vorgenommen werden.

Um im Abfallreglement die Bestimmungen näher zu definieren und auszuführen, empfiehlt das kantonale Departement Bau und Umwelt AR den Erlass einer Vollzugsverordnung. Diese neue Vollzugsverordnung basiert aufgrund der Vorgaben des Vereins «A-Region» (Abfallregion St. Gallen-Rorschach-Appenzell). Für den Erlass und die Inkraftsetzung der Vollzugsverordnung ist der Gemeinderat zuständig und wird deshalb nicht Bestandteil der Urnenabstimmung sein.

Neu muss für die Abfallbewirtschaftung eine separate Rechnung nach den Grundsätzen der Spezialfinanzierung geführt werden. Dies wird den Gemeinden gemäss der kantonalen Gesetzgebung vorgeschrieben.

Der Gemeinderat hat an der Sitzung vom 10.09.2009 das Abfallreglement und das Abwasserreglement behandelt und zu Händen der Volksdiskussion verabschiedet. Die Volksdiskussion dauert vom 01. bis 30.10.2009. Während dieser Zeit können Anregungen und Änderungswünsche schriftlich bei der Gemeindeganzlei Rehetobel eingereicht werden. Eine öffentliche Informationsveranstal-

tung ist nicht vorgesehen. Jedoch werden Gemeinderat Pius Steiner und Bauverwalter Thomas Albrecht gerne an den Informationsversammlungen der Parteien und Lesegesellschaften auf Wunsch die Reglemente vorstellen bzw. erläutern. Die Urnenabstimmung über die beiden Reglemente ist am 07.03.2010 geplant.

Neuer Fussweg im Ausserkaien

Der Kanton hat die Sanierung des Strassenteilstücks vom «Zyttäfel» bis Scheidweg aus dem Bauprogramm der nächsten Jahre gestrichen. Ursprünglich war geplant, dass dieses Teilstück der Heidenerstrasse saniert wird. Um im Gebiet Ausserkaien die Verkehrssicherheit für die Fussgänger zu verbessern, beschloss der Gemeinderat auf Antrag der Lesegesellschaft Kaien, einen ca. 150 Meter langen Fussweg erstellen zu lassen. Mitte Oktober 2009 werden Angehörige des Zivilschutzes den Fussweg erstellen. Für die Gemeinde entstehen dadurch Kosten von knapp Fr. 25'000. Diese Kosten werden der Investitionsrechnung belastet.

Kreditgenehmigung für die Sanierung der Oberstrasse Teil West

Nach Abschluss der Sanierung des Ostteils werden nun die Planungsarbeiten für die Sanierung des westlichen Teils der Oberstrasse in Angriff genommen. Der Beginn der Bauarbeiten ist gemäss Finanzplan zwar erst im Jahr 2011 geplant, jedoch nehmen die vorgängigen Projektierungs- und Ingenieursarbeiten sehr viel Zeit in Anspruch. Die Kosten für die Projektarbeiten belaufen sich auf rund Fr. 70'000. Dieser Kredit wurde vom Gemeinderat an der Sitzung vom 10.09.2009 freigegeben.

Die Sanierungsarbeiten des zweiten Teils der Oberstrasse beginnen voraussichtlich im März 2011. Der Abschluss ist im Jahr 2012 geplant.

Sanierung Dorfstrasse und Eindolung Holderenbach

Im Finanzplan der Gemeinde Rehetobel ist vorgesehen, dass im nächsten Jahr die Eindolung Holderenbach (2. Etappe) sowie verschiedene Wasserleitungs- und Strassenbauarbeiten im Gebiet Dorf und Bergstrasse vorgenommen werden. Für die Sanierungsarbeiten sind gesamthaft Fr. 484'000 budgetiert. Darin sind auch die Ingenieursarbeiten enthalten, welche gemäss Offerten rund Fr. 33'000 betragen. Der Gemeinderat hat an der letzten Sitzung ein Projektierungskredit in dieser Höhe genehmigt. Geplant

ist, dass mit den Bauarbeiten im Frühjahr 2010 begonnen wird.

Urban Walser, Gemeindeschreiber

Leitbild der Gemeinde Rehetobel

Sehr geehrte Einwohnerinnen und Einwohner
Anfangs Mai 2009 haben wir Ihnen unser Leitbild zugestellt. Dieses Leitbild können Sie auch auf der Gemeinde-Homepage, www.rehetobel.ch, Rubrik NEWS, einsehen. Wir möchten Sie in regelmässigen Abständen im Gmäändsblatt über Fortschritte und Massnahmen bei der Zielerreichung informieren.

Am 8. September 2009 fand im Gemeindezentrum eine Informationsveranstaltung der Baubewilligungskommission zu Themen wie Hausanalyse, Gebäudeausweis, Förderprogramme Energie statt. Diese Veranstaltung war bereits eine erste Umsetzungsmassnahme zum Ziel 1.4. «Empfehlungen für energieeffizientes und Ressourcen schonendes Bauen und Wohnen werden zur Verfügung gestellt». Bitte beachten Sie den Artikel «Rund ums Bauen» in diesem Gmäändsblatt. Gerne empfehlen wir Ihnen auch weiteres Info-Material im Internet einzusehen **betreffend Baubewilligungsverfahren und -formulare:** www.rehetobel.ch/Verwaltung/Reglemente **betreffend Bau- und Renovationsbeiträge:** www.hev-ar.ch/Dienstleistungen **zu Energiefragen:** www.energie-ar.ch

Was läuft derzeit?

Die Kommissionen und Ressorts haben sich in den letzten Wochen mit der Umsetzung verschiedener Massnahmen befasst. **Der Gemeinderat hat anlässlich der 1. Lesung des Gemeindebudgets 2010 die zu erwartenden Kosten für einige Umsetzungsmassnahmen in den Voranschlag 2010 aufgenommen.**

Am **Freitag, 30. Oktober 2009**, findet im Gemeindealtershaus Ob dem Holz, welches nun **Haus «ob dem Holz»** heisst, der erste **«Runde Tisch»-Anlass** statt. Gemäss Leitbild-Zieldefinition 2.1 soll dieser Anlass als Diskussionsforum und Dialogplattform zwischen Behörden und Einwohnerschaft dienen. Es ist vorgesehen, ab 18.00 Uhr das Haus «ob dem Holz» besichtigen zu können; insbesondere die neu gestaltete Umgebung, der renovierte Badebereich und einige sanft renovierte Zimmer. Bis ca. 19.45 Uhr findet im Speisesaal zudem ein Steh-Lunch (= ein «etwas grösserer Apéro») statt. Alle Besucher sind herzlich eingeladen. Um 20.00 Uhr wird dann das Diskussionsforum eröffnet. Der Gemeinderat wird fast vollständig anwesend sein, so dass ein breiter Dialog stattfinden kann. Die Themen sind vorzugsweise eingeschränkt auf kommunale Belange, ansonsten soll aber eine grösstmögliche Spontaneität gewährleistet bleiben.

Bitte beachten Sie auch die Einladung, welche einige Tage vor dem Anlass in alle Haushaltungen versandt wird. Wir werden uns selbstverständlich bemühen, Fahrgelegenheiten ab dem Gemeindezentrum zu organisieren.

Ihr Ueli Graf, Gemeindepräsident

Behörden-Apéro am 15.09.2009

In den letzten Monaten haben bei der Gemeindeverwaltung, der Gemeindealtersheim-Leitung und den Kommissionen verschiedene Personalmutationen stattgefunden. Um sich unter den neuen (und bisherigen) Behördenmitgliedern und Gemeindeangestellten kennenzulernen, führte der Gemeinderat am 15.09.2009 einen Behörden-Apéro durch.

Der Gemeindepräsident Ueli Graf begrüßte die rund 50 teilnehmenden Behörden- und Kommissionsmitglieder im kleinen Saal des Gemeindezentrums. Nach der Begrüssung stellte jedes Gemeinderatsmitglied seine Kommission sowie die Mitglieder vor und erläuterte mit kurzen Worten die Aufgaben der Kommission und die aktuell laufenden Projekte.

Danach ging die Vorstellungsrunde der verschiedenen Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung weiter. Auch die Grundbuchverwalter Philippe Näscher und Sarina Hutter, welche in Heiden das Grundbuchamt für die Gemeinde Rehetobel führen, stellten sich kurz vor.

Zum Schluss ging man in ein gemütliches Beisammensein mit verschiedenen Köstlichkeiten und Getränken über und nutzte dabei den Anlass sich behörden- und kommissionsübergreifend miteinander auszutauschen.

Urban Walser, Gemeindeschreiber

Rehetobel
auf der Appenzeller Sonnenterrasse
Jugendkommission

Eröffnung Jugendraum Rehetobel

Die Sommerpause ist vorbei!
Eröffnung des Jugendraumes im Gemeindezentrum am

Freitag, 23. Oktober 2009

Der Jugendraum ist jeweils am Freitagabend von 19.15 Uhr bis 22.15 Uhr geöffnet!
Eintritt für Jugendliche ab 13 Jahren.
Die Daten werden in der Infosäule vor dem Gemeindezentrum ausgehängt.

Während den Schulferien bleibt der Jugendraum geschlossen.

Sanierung alte Landstrasse Parz. 1112 – Parz. 1201

Die Arbeitsgemeinschaft Implenla Bau AG / Preisig AG, c/o Implenla Bau AG, Teufen, beginnt am 12. Oktober 2009 mit den Strassenbauarbeiten. Vorgängig führt das Revierforstamt Trogen in den angrenzenden Waldliegenschaften die notwendigen Rodungsarbeiten aus.

Aus Platz- und Sicherheitsgründen wird die alte Landstrasse im Baustellenbereich vom 12. Oktober 2009 bis 20. November 2009 für jeglichen Durchgang gesperrt. Die Zufahrt bis zur Baustelle und zu den Wohnhäusern ist gestattet und gewährleistet.

Falls Sie weitere Auskünfte benötigen, wenden Sie sich bitte an eine der folgenden Stellen:

Oberbauleitung	Bauverwaltung Rehetobel Herr Thomas Albrecht 071 / 878 70 26
Bauleitung	Hersche Ingenieure AG, Oberegg Herr Peter Jud 071 / 898 50 52
Strassenunternehmung	Implenla AG, Teufen Herr Felix Leuener 071 / 333 20 76

Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Die Unterhalts- und Betriebskommission

Rund ums Bauen

Die Informationsveranstaltung zu Bau-Themen im Gemeindezentrum war gut besucht. Vorgestellt wurde auch ein Merkblatt zum Baubewilligungsverfahren.

Das Förderprogramm Energie Appenzell A. Rh., die «Haus-Analyse» im Rahmen des Projekts «Bauen und Wohnen» des Regierungsprogramms sowie das Merkblatt zum Baubewilligungsverfahren standen kürzlich im Mittelpunkt einer Informationsveranstaltung im Gemeindezentrum, die von der Baubewilligungskommission Rehetobel organisiert worden war. Deren Präsident, Gemeinderat Rudolf Schmid, erinnerte vor rund 60 Interessierten aus den Gemeinden Rehetobel und Wald daran, dass im Leitbild der Gemeinde Rehetobel auf die Notwendigkeit von energieeffizientem und ressourcenschonendem Bauen und Wohnen hingewiesen werde, «und mit diesem Anlass möchten wir Interessierten die entsprechenden Informationen vermitteln».

Die «Haus-Analyse»

Ziel der «Haus-Analyse» sei es, den Hausbesitzern zu zeigen, wie ihre Liegenschaft saniert werden könne und damit attraktiver Wohnraum geschaffen werde, sagte Dölf Biasotto, Projektleiter von Bauen und Wohnen im Rahmen des Regierungsprogramms. Die Kosten für eine «Haus-Analyse» belaufen sich pro Objekt auf 4500 bis 6000 Franken. Diese Kosten werden zu je einem Drittel vom Hauseigentümer, von der Gemeinde und dem Kanton getragen. Dölf Biasotto wies darauf hin, dass vor allem die Besitzer von älteren, dorfbildprägenden Liegenschaften in der Bauzone von der «Haus-Analyse» profitieren könnten.

Integrierender Bestandteil der Analyse – an der sich auch die Gemeinden Rehetobel und Wald beteiligen – ist eine Energie-Diagnose bzw. der Gebäude-Energie-Ausweis der Kantone (GEAK). Der Bauen-und-Wohnen-Projektleiter emunterte dazu, das Angebot «Haus-Analyse» zu nutzen, dies «im eigenen, aber auch im Interesse lebendiger Ortszentren».

Förderprogramm Energie

Olivier Brenner vom Ausserrhoder Amt für Umwelt erläuterte den Anwesenden in der Folge die verschiedenen Förderbereiche im Rahmen des Förderprogramms Energie des Kantons Appenzell Ausserrhoden. Insbesondere wies er dabei die Sanierung der Gebäudehülle, Minergie-Bauten sowie die Verwendung erneuerbarer Energien hin, dazu gehören Solaranlagen ebenso wie Photovoltaikanlagen. Aber auch Holzfeuerungen und der Anschluss an ein Fernwärmenetz werden vom Kanton mit Beiträgen unterstützt. Als weitere Förderbereiche erwähnte der Referent Energiediagnosen, Machbarkeitsstudien, Spezialanlagen sowie energiepolitische Massnahmen der Gemeinden. Mit einer finanziellen Unterstützung der verschiedenen Massnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz wolle der Kanton zum sparsamen Umgang mit der Energie animieren, unterstrich Olivier Brenner.

Das Baubewilligungsverfahren

Letztes Traktandum der Veranstaltung bildeten die Erläuterungen von Bausekretär und Bauverwalter Thomas Albrecht über das neue Merkblatt zum Baubewilligungsverfahren. «Das Baubewilligungsverfahren ist gerade für Laien sicher nicht einfach», sagte er. Vor allem um mehr Klarheit zu schaffen und offene Fragen zu klären, sei das Merkblatt geschaffen worden. Das vierseitige, übersichtlich gestaltete Merkblatt ist in vier Teile gegliedert. Es erläutert den Grundsatz der Baubewilligungspflicht, geht darauf ein, was bewilligungspflichtig ist; erklärt, welche Unterlagen einzureichen sind und was mit dem Gesuch passiert. Schliesslich enthält das Merkblatt auch noch praktische Tips, wie der Bauwillige zu einem schnellen Ablauf des Bewilligungsverfahrens beitragen kann. Am Schluss seiner Ausführungen empfahl Thomas Albrecht den Anwesenden, bei einem Bauvorhaben möglichst frühzeitig auf dem Bausekretariat vorzusprechen, «dann können wir ihnen helfen, dass das Bewilligungsverfahren möglichst speditiv abgewickelt werden kann». Info-Material im Internet **betreffend Baubewilligungsverfahren und -formulare:** www.rehetobel.ch/Verwaltung/Reglemente **betreffend Bau- und Renovationsbeiträge:** www.hev-ar.ch/Dienstleistungen **zu Energiefragen:** www.energie-ar.ch

Im 2. Quartal 2009 ausgehändigte Baubewilligungen

Aus dieser Veröffentlichung können keine Rechte abgeleitet werden. Dies gilt insbesondere in allenfalls nachträglich eröffneten Rekurs- und Einspracheverfahren.

Looser Jasmin + Nagel Marcel, Rüschen 2, 9042 Speicher
Projektänderung, Schutzraumdispensation + Erdwärmesonde, Parz. 1196, Assek. 1088, Sonnenbergstrasse 9, 9038 Rehetobel

Rudolf Wilhelm - Staub, Lochersebni 2, 9038 Rehetobel
Garagenenerweiterung, Parz. 261, Assek. 590, Lochersebni 2, 9038 Rehetobel

Schule Rehetobel, c/o Maria Etter, Heidenerstrasse 17, 9038 Rehetobel
Unterstand im Wald, Parz. 274, beim Reservoir Gupf, 9038 Rehetobel

Louis René + Alder Louis Heidi, Sägholzstrasse 80, 9038 Rehetobel
Einbau von Solarkollektoren, Parz. 328, Assek. 222, Sägholzstrasse 80, 9038 Rehetobel

Stiftung Waldheim, Verwaltung Kronenwies, 9428 Walzenhausen
Einbau Büro im Dachgeschoss, mit 8 neuen Dachfenstern, Parz. 55, Assek. 872, Sämmlerweg 5, 9038 Rehetobel

Gaechter Andrea + Preisig Reto, Hüseren 17, 9038 Rehetobel
Neubau EFH, Parz. 1025, Sonnenbergstrasse 37, Rehetobel

St. Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG, Vadianstrasse 50, 9001 St. Gallen
Bachquerung, Parz. 1054 + 1190, Habset, 9038 Rehetobel

Beda Keller, Schulstrasse 12, 9323 Steinach
Änderung Dachgaube und Sanierung der Südwestfassade, Parz. 410, Assek. 304, Lobenschwendstrasse 32, 9038 Rehetobel

Züst Theresia, Holderenstrasse 21, 9038 Rehetobel
Einbau Balkontür, Gelände und neuer Terrassenboden.

Yolanda + Rudolf Schmid, Ettenberg 6, 9038 Rehetobel
Unterstand für Kehrlichtbehälter, Parz. 1076, Assek. 951, Heidenerstrasse 42, Rehetobel

Kern Hans + Jrene, St. Gallerstrasse 28, 9038 Rehetobel
Solarkollektoren auf Flachdach, Parz. 4, Assek. 481, St. Gallerstrasse 28, 9038 Rehetobel

Remo + Sarah Calabria, Sonnenbergstrasse 10, 9038 Rehetobel
Neubau Garage mit Aussenschwimmbad, Parz. 892, Sonnenbergstrasse 10, 9038 Rehetobel

Roger Kast, Sägholzstrasse 28, 9038 Rehetobel
Einbau Gartentür mit Treppe, Parz. 904, Assek. 127, Holderenstrasse 12, 9038 Rehetobel

Jungbürgerfeier 2009

Am 04. September 2009 fand der Jungbürgertag des Jahres 1991 statt.

Der Jungbürgertag wird jeweils zusammen von den Gemeinden Rehetobel, Wald und Trogen veranstaltet. Turnusgemäss war dieses Jahr Rehetobel Veranstaltungsort. Die Jugendkommission hat diesen Tag organisiert und gestaltet. Es kamen rund 50 Gäste, Jungbürgerinnen und Jungbürger sowie Gemeinderäte.

Um 13.45 Uhr begrüsst Ueli Graf die Rehetobler Jungbürger im Gemeinderatszimmer. Nach der Begrüssung machte sich ein Teil auf den Weg zu den Erlebnisswelten in Trogen, wo sie mit den Teilnehmern aus Wald und Trogen einen spannenden Nachmittag erlebten. Um 14.30 Uhr trafen die übrigen Gäste aus Trogen und Wald in Rehetobel ein und wurden mit einem feinen Apéro empfangen (recht herzlich Dank an die Familie Kern von der Weinburg für die spendierten Köstlichkeiten). Nach dem Empfang begaben sich die Jungbürgerinnen und Jungbürger zu den verschiedenen Posten, welche im Mehrzweckgebäude für sie bereit standen. Abwechslungsweise konnte jeder Bogenschiessen (unter Anleitung von Ueli Graf), Zimmerschiessen (unter Anleitung von Rolf Looser und seinen Helfern von den Zimmerschützen Dorf) und Trommeln (unter Anleitung von Markus Brechbühl aus St. Gallen). Der Nachmittag verlief wie im Flug und nachdem um 18.30 Uhr die Gruppe von den Erlebnisswelten zurückgekehrt war, gab es einen kurzen Rückblick auf den Nachmittag mit Fotos und Erklärungen.

Um 19.00 Uhr begann mit dem Nachtessen, welches von den Mitgliedern der Jugendkommission zubereitet und serviert wurde, für die Jungbürgerinnen und Jungbürger der feierliche Teil des Tages. Es gab viel zu erzählen und die Stimmung war sehr fröhlich und ausgelassen. Und

auch wenn der eine oder andere ein wenig zu tief ins Glas geschaut hat, wird die Jungbürgerfeier 2009 sicher allen in guter Erinnerung bleiben.

Michael Goertz, Jugendkommission

PS.

Nochmals allen Helfern und Helferinnen einen herzlichen Dank für die tolle Unterstützung und Mitarbeit.

Regionale Feuerwehr

Infoabend und Neueinteilung

Wir suchen...

aufgestellte und tatkräftige Damen und Herren zur Unterstützung unserer Feuerwehr.

Bist du zwischen 20 und 40 Jahre alt und bietest der Allgemeinheit einen Teil deiner Freizeit an?

Wir bieten dir eine gute Ausbildung, tolle Kameradschaft und noch vieles mehr.

Fühlst du dich angesprochen? Dann laden wir dich gerne ein zum Informationsabend der Feuerwehr:

Dieser findet am

19. Oktober 2009 um 20.00 Uhr
im kleinen Saal des Gemeindezentrums Rehetobel
statt.

Bist du an diesem Tag verhindert, aber trotzdem interessiert, Feuerwehrdienst zu leisten?

Dann melde dich direkt bei mir (Thomas Kellenberger Tel. 071 877 29 84 oder 079 207 98 42).

Unsere Freizeit für Ihre Sicherheit!

Thomas Kellenberger, Kdt Fw Wald-Rehetobel

Regionale Feuerwehr

Grosseinsatz

Geschätzte Rehetoblerinnen und Rehetobler, die Feuerwehr Wald-Rehetobel sieht gespannt dem 24. Oktober 2009 entgegen. An diesem Datum führen wir die diesjährige Schlussübung durch. Gespannt sind wir deshalb, weil wir die Gelegenheit haben, einen Grosseinsatz zu üben. Der Kantonale Führungsstab beübt die Feuerwehr Wald-Rehetobel, den Gemeindeführungsstab sowie die weiteren Blaulichtorganisationen. Unser Ziel ist es, unter realistischen Bedingungen die Zusammenarbeit der einzelnen Organisationen und Behörden zu vertiefen. Es ist uns wichtig, dass wir für den Fall der Fälle bestmöglichst vorbereitet sind.

Es kann daher am 24.10.2009 auf dem Gemeindegebiet teilweise zu Störungen des Individualverkehrs kommen. Auch ist denkbar, dass für eine gewisse Zeit Strassenabschnitte gesperrt oder nur schwer passierbar sind.

Ich danke Ihnen für Ihr Verständnis und würde mich freuen, Sie als Zuschauer an der Übung begrüßen zu dürfen.

Zum Schluss noch ein Wort. Leider ist es mir nicht möglich, Ihnen jetzt schon zu sagen, wo und wann genau die Übung stattfindet. Diese Daten sind mir und der Feuerwehr als «Beübte» nicht zugänglich.

Aber, interessieren Sie sich für die Arbeit der Blaulichtorganisationen und wollen Sie die Übung live mitverfolgen, dann erlauben Sie mir folgenden Tipp: Halten Sie an jenem Samstag Nachmittag (ab ca. 13.00 Uhr) die Augen und Ohren offen, Sie werden rausfinden, wo die Übung stattfindet.

Besten Dank für Ihr Verständnis.

Thomas Kellenberger, Kdt Fw Wald-Rehetobel

275. Rehetobler Jahrmarkt 18. / 19. Sept. 2009

Der 275. Jahrmarkt in Rehetobel stand unter einem guten Wetterstern.

An beiden Tagen lud das schöne Herbstwetter bei angenehmen Temperaturen zu einem Bummel über den mit 40 Marktständen besetzten Jahrmarkt ein. Der Besucherandrang war demzufolge am Freitag gut, ab 17.00 Uhr sah man auf dem Autoscooter keinen leeren Wagen mehr.

Am Samstag fanden sich nicht mehr so viele Besucher ein, was einige Markt-

fahrer zu einem frühzeitigen Abbau bewog.

Das Angebot war aber auch am diesjährigen Jahrmarkt wieder breitgefächert, vom Alpkäse aus dem Bündner- und Glarnerland über Kleider und Schuhe für jung und alt bis zu Schmuck, Spiel- und Bastelsachen. Natürlich war auch für das kulinarische Wohl gesorgt, sei es in der Kaffeestube, Feuerwehrbeiz, beim Döner oder bei Softis und Zuckerwatte.

Damit Sie den 276. Jahrmarkt nicht verpassen, tragen Sie sich das Datum bereits heute in Ihre Agenda ein. Er findet bei jedem Wetter vom 17. + 18. September 2010 statt.

Thomas Albrecht

«Krone» sagt einstimmig JA zu einem Liftanbau

Ausserordentliche GV der Genossenschaft Alters- und Pflegeheim Krone, Rehetobel

An der ausserordentlichen Generalversammlung des Alters- und Pflegeheims Krone in Rehetobel konnte Präsident Urs Rellstab kürzlich eine stattliche Anzahl Genossenschafterinnen und Genossenschafter begrünnen. Zentrales Geschäft war der Liftneubau.

Geschichtliches

Als vor 30 Jahren der Lift geplant wurde, war dies für 30 Altersheim-Bewohner. Heute sind wir auch ein Pflegeheim mit einer C-Bewilligung (d.h. für Bewohner mit schwerster Pflegebedürftigkeit).

Dies bedeutet laut der kantonalen Heimkommission die Auflage, einen Bettenlift zu haben.

Wir beherbergen gegen 55 Bewohner, die Verpflegung findet in den Esstüblis statt und für die Aktivierungstherapie wird der Lift sehr häufig gebraucht. Die Pflegenachfrage in unserem Haus steigt stetig an, reine Altersheim-eintritte sind eine Ausnahme. Vor gut 7 Jahren wurde der Lift saniert. Schon damals war klar, dass auch die Seile und der Antrieb ersetzt werden müssen. Es ist nun so weit, dass dieser Ersatz angegangen werden muss.

Zeitliche Komponente

Wir sind mit der Liftfirma in Kontakt und die bestehenden Seile sollten noch gut genug sein, dass der Ersatz erst nach dem Neubau gemacht werden kann. Zudem soll im Jahr 2011 die Oberstrasse saniert werden – dies erschwert den Zugang zur Krone und die Spaziemöglichkeiten auf der Oberstrasse entfallen.

Lösung

Wir haben geprüft, ob der bestehende Lift vergrössert und somit ein Pflegebett transportiert werden kann. Der bestehende Liftschacht lässt dies aber nicht zu. Zudem wäre die Bauzeit von 5 – 6 Wochen logistisch kaum zu bewältigen. Gemäss Zähler haben wir gegen 570 Fahrten pro Tag (ca. 210000 / Jahr). Mit dem Ja zum Kredit von 555000.00 Franken für einen Bettenlift mit Ausgang zur Schwimmbadseite entstehen noch weitere Vorteile:

- Ausgang auf Höhe Schwimmbad und damit besserer Zugang zum Dorf (steile Strasse entfällt)
- Zusätzliche Spaziemöglichkeit auf der Bergstrasse
- Ausfallsicherheit wird massiv erhöht durch zweiten Alternativlift
- Lieferanten haben einen direkten Liftzugang. Die enge, steile Zufahrt entfällt.
- Der Ersatz der Seile würde etwa 1 Woche dauern. Wenn zuerst der zweite Lift erstellt werden kann, haben wir praktisch keine Betriebsunterbrüche.

Die Verwaltung und die Geschäftsleitung bedankt sich bei den Genossenschaftern für das Vertrauen. Mit dem Neubau des Liftes wird ein nächster Schritt in eine erfolgreiche Zukunft der Krone gemacht.

Andreas Zuberbühler, Geschäftsleiter «Krone»

Bürgerheimstrasse 9 • 9038 Rehetobel

Garteneinweihungs-Fest im Haus «ob dem Holz»

Obwohl sich das Wetter nicht von der besten Seite zeigte, feierten wir am 29. August die Garteneinweihung. Dank der grosszügigen Spende aus der Erbschaft von Frau Berta Bänziger konnten wir den Weg um das Haus rollstuhlgängig gestalten und eine grosse Terrasse mit Sicht auf das Dorf Rehetobel umsetzen. Um den Weg nicht mit Autos zu verstellen wurde auch ein Parkplatz für die Mitarbeiter und Gäste verwirklicht.

Zum Fest haben sich beinahe 100 Gäste eingefunden. Zusammen mit den Bewohnerinnen und Bewohner genossen wir das reichhaltige Angebot an Salaten, Grilladen, Broten und Desserts. Das Vorderländer Kinderchörli und die Geschwister Egli unterhielten uns mit Gesang, Musik und Tanz.

An dieser Stelle nun ein herzliches Dankeschön an alle Mitwirkenden und Gäste, bis zum nächsten Mal. Chönd zonis!

Brigitte Schäfer, Haus «ob dem Holz»

Herzlich Willkommen in Rehetobel!

Wohnsitznahmen im Juli 2009

- Jucker, Hansruedi, Bürgerheimstrasse 17
- Lenggenhager, Anna, Oberdorf 3
- Hoffmann, Michael, Gartenstrasse 4
- Möschi, Brigitte, Bürgerheimstrasse 17
- Sauter, Simone, Michlenberg 4
- Schantong, Rolf und Schantong geb. Sieber, Jeannette, Lobenschwendstrasse 8
- Bachmann, Markus und Bachmann geb. Andres, Yvonne, Oberstädeliweg 29

Wohnsitznahmen im August 2009

- Dörig, Thomas und Dörig geb. Walt, Mirjam, mit Stefanie, Carina und Joana, Lobenschwendstrasse 10
- Filensky, Katja, Alte Landstrasse 3,
- Hirschner, Benjamin und Ponczek, Barbara, Schulstrasse 1
- Stoffel, Patrick und Kölbener, Patrizia, Gigeren 16

«Die Feder»

Die Idee hinter der Rubrik «Die Feder» ist folgende: Jemand aus der Leserschaft greift zur Feder und schreibt einen kleinen Artikel über sich oder über ein Thema, das ihm oder ihr persönlich etwas bedeutet. Am Schluss nennt er oder sie jemanden, an den die Feder weitergereicht wird. Dieser Artikel erscheint dann im nächsten Gmäändsblatt.

Für diese Rubrik gelten ein paar Regeln:

- Umfang des Textes: 1 Spalte (etwa 2500 Zeichen)
- Die Person, an welche die Feder weiter gereicht wird, muss vor Eingabe des Artikels ihr Einverständnis gegeben haben, für das nächste Blatt einen Artikel zu schreiben.

Den einen kugelten fast die Augen aus dem Kopf. Die anderen schluckten für Augenblicke leer und schnappten buchstäblich nach Luft – oder griffen sich spontan an den Kopf – um, wenn meist auch nur flüchtig, das «Vogelzeichen» anzudeuten. Der Gebärdensprache folgten nach dem ersten Schock der Verwunderung blitzartig lautstarke Argumente wie: «Dort oben werdet ihr versauern, vereinsamen und immer Fremde bleiben. Nicht nur Familie und Freunde werden euch fehlen, sondern das soziale Umfeld überhaupt. Ebenso der ganze Rummel, in dem ihr mittendrin, über Jahrzehnte, engagiert «mitgemischt» habt». Wir würden den Kanton Zürich vermissen und sowieso, «wer verkauft schon ein so schönes Haus wie eures, um in einen «uralten Kasten» zu ziehen, irgendwo zwischen Himmel und Erde!» Diese Argumente prasselten auf uns nieder, als wir unsere Absicht, eventuell ins Appenzellerland, beziehungsweise in die Lobenschwendli umzuziehen, bekannt gaben. Rund um uns herum bliesen alle unisono ins gleiche Horn.

Doch wir hatten uns – ursprünglich auf der Suche nach einem kleinen Feriendomizil – spontan in das Lobenschwendli-Haus verliebt. So entschieden wir uns – allen Unkenrufen zum Trotz – unser Leben nach der Pensionierung noch einmal auf den Kopf zu stellen und das Abenteuer zu wagen.

Jetzt beobachten wir hier oben bereits zum dritten Mal, wie sich die herbstlichen Morgennebel über Tobel und Wälder hängen. Bisläng sind wir jedoch weder versauert, noch fühlen wir uns als Fremde. Warum auch? Denn von der Nachbarschaft und in der Lesegesellschaft sind wir herzlich aufgenommen und mit grossartiger Selbstverständlichkeit integriert worden. Und zur eigenen Enkelschar haben sich bereits auch zwei süsse «Rechtobler-Adoptiv-Enkel» gesellt.

Wundersamerweise sind die Negativ-Stimmen inzwischen alle verstummt. Von Vereinsamen keine Spur: Dafür sorgen all jene, die uns von diesem Schritt haben abhalten wollen. Aus allen Ecken der Schweiz und dem Ausland fahren sie ein und geniessen das Sein im «alten Kasten» jeweils sichtlich. Sie freuen sich über die Ruhe, aber auch über des Hauses Gemütlichkeit und werden vielfach fast ehrfürchtig, wenn sie die noch vorhandenen, über 300-jährigen Zeugen grandiosen handwerklichen Schaffens bestaunen. Ein Freund meinte kürzlich, hinter dem Haus stehend und den Weitblick bis zum Seerücken hinüber geniessend:

«Hier bei euch, das ist die Vorstufe zum Paradies. Euer Entscheid war richtig.» Dem können wir nur beipflichten.

Hansruedi und Ruth Fehrlin

«Die Feder» reichen wir weiter an Herrn Christian Vogel

Konzerte in Rehetobel

Freitag, 30. Oktober 2009, 19.30 Uhr, evang.-ref. Kirche

«Haydn und Mozart – eine Freundschaft»

In seiner Schaffenszeit (1750-1803) prägte und entwickelte Joseph Haydn die Gattung des Streichquartetts massgebend. Das Quartett in G op. 33 Nr. 5 komponierte er 1781 für den Wiener Artaria Verlag in einer Werkgruppe von sechs Quartetten, die er als «ganz neu» und von besonderer Art bezeichnet. Mozart setzt sich mit diesen Werken intensiv auseinander und schrieb darauf zwischen 1782 und 1785 sechs Quartette, die er Haydn widmete. Je ein Werk aus diesen beiden Gruppen gelangt an diesem dritten und letzten Anlass der Reihe Konzerte in Rehetobel 2009 zur Aufführung.

Joseph Haydn (1732-1809)
Streichquartett op. 33 No 5

Wolfgang A. Mozart (1756-1791)
Streichquartett KV 421 in d

Aufführende:

Renate Steinmann, Violine: Konzertmeisterin in verschiedenen Formationen u.a. im St. Galler Kammerensemble mit Rudolf Lutz sowie im neu gegründeten Zürcher Barockorchester

Christine Baumann, Violine: Mitwirkung in verschiedenen Kammernmusikformationen, Konzertmeisterin im Appenzeller Kammerorchester

Susanna Hefti, Viola: regelmässige Konzerttätigkeit mit verschiedenen Formationen u.a. im Orchester *La Scintilla* des Opernhauses Zürich; Stimmführerin im St. Galler Kammerorchester

Maya Amrein, Violoncello: Konzerttätigkeit im In- und Ausland u.a. bei *Le Concert des Nations* (Jordi Savall), *Cantus Coelln* (Konrad Junghänel) und beim Ensemble *seconda pratica* der Bach Stiftung St. Gallen

Eintritt frei. Kollekte.

KURSPROGRAMM

OKTOBER 2009 – MÄRZ 2010

ENGLISCH FÜR ANFÄNGER

Corina Schmid-Maddalena, 10 Montagvormittage ab 19.10.2009, 09.00 - 10.30 Uhr, Schulhaus Gerbe, Heiden, Kurskosten Fr. 240.--

SPANISCH KONVERSATION

Cristina M. Brunschwiler, 10 Dienstagabende ab 20.10.2009, 20.00 - 21.30 Uhr, Schulhaus Dorf, Heiden, Kurskosten Fr. 220.-- (exkl. Kursunterlagen)

LET'S TALK ENGLISH - Englisch Konversation

Corina Schmid-Maddalena, 8 Mittwochabende ab 21.10.2009, 19.00 - 20.30 Uhr, Schulhaus Dorf, Heiden, Kurskosten Fr. 190.--

TANGO ARGENTINO

Claudius Platzer, 4 Mittwochabende ab 21.10.2009, 20.00 - 22.00 Uhr, Theorieraum im Feuerwehrhaus Wolfhalden, Kurskosten Fr. 50.-- für Einzelpersonen, Fr. 100.-- für Paare

WIEDER BESSER SEHEN

Franz Lüthi, Donnerstag, 22.10.2009, 19.30 Uhr, Evang. Kirchgemeindehaus, Heiden, organisiert vom Kneippverein Heiden-Oberegg und „aktiv in Heiden“, Eintritt Fr. 8.-- (Anmeldung nicht erforderlich)

BESUCH BEIM WEINBAUERN

Felix Lutz, Samstag, 24.10.2009, 10.00 - 12.00 Uhr, Lutz Weinbau, Wienacht-Tobel, Kurskosten Fr. 20.--

APPENZELER SINGWOCHELENDE WALZENHAUSEN

Michael Weber, Samstag/Sonntag, 24./25.10.2009, „Sonneblick“ Walzenhausen, organisiert durch Appenzeller Singwochenende Walzenhausen, Kurskosten Fr. 90.--, weitere Infos: 071 880 05 94, www.singwochenende.ch

GRUNDAUSBILDUNG AM PC

Isabelle Weibel, 5 Mittwochabende ab 28.10.2009, 19.30 - 22.00 Uhr, Schulhaus Gerbe, Heiden, Kurskosten Fr. 330.-- (exkl. Kursunterlagen)

APPENZELER HEILTAGE

„Erkenntniswege - Wege zu deinem Innern“
Vorträge und Workshops von ausgesuchten und anerkannten ReferentInnen und Buchautoren
28.10. - 01.11.2009 in Walzenhausen, weitere Infos: Tel. 079 691 83 05, www.heiltage.ch

CIRCOLO DI LETTURA E DI CONVERSAZIONE IN ITALIANO

Eva Rothenberger-Bleichenbacher, 12 Montagabende ab 02.11.2009, vierzehntäglich bis Ende April 2010, 19.30 - 21.00 Uhr, Schulhaus Dorf, Heiden, Kurskosten Fr. 260.--

AUSKOMMEN MIT DEM EINKOMMEN - EIGENE FINANZEN IM GRIFF

Claudius Platzer, Betreibungs- und Konkursbeamter, Montag, 02.11.2009, 20.00 - 22.00 Uhr, Schulhaus Gerbe, Heiden, Kurskosten Fr. 5.--
(Anmeldung nicht erforderlich)

VACACIONES 1 - Spanischkurs für Ferienreisende

Cristina M. Brunschwiler, 10 Dienstagvormittage ab 05.01.2010, 08.30 - 10.00 Uhr, Schulhaus Gerbe, Heiden, Kurskosten Fr. 220.-- (exkl. Kursunterlagen)

NATURJODEL

Nika Bär, Samstag, 16.01.2010, 10.30 - 17.00 Uhr, Schulhaus Dorf, Heiden, Kurskosten Fr. 130.--

TABELLENKALKULATION EXCEL 2007 - GRUNDKURS

Franz Gerber, 5 Dienstagabende ab 09.02.2010, 19.30 - 22.00 Uhr, Schulhaus Gerbe, Heiden, Kurskosten Fr. 330.-- (exkl. Kursunterlagen)

TEXTVERARBEITUNG WORD 2007 - GRUNDKURS

Isabelle Weibel, 5 Mittwochabende ab 10.02.2010, 19.30 - 22.00 Uhr, Schulhaus Gerbe, Heiden, Kurskosten Fr. 330.-- (exkl. Kursunterlagen)

„DIE VIER JAHRESZEITEN, UNSERE STÄNDIGEN BEGLEITER“ - MALKURS FÜR ERWACHSENE

Ruth Freund, 4 Mittwochabende ab 10.02.2010, 19.30 - 21.30 Uhr, Malatelier im Kindergarten, Wald, Kurskosten Fr. 195.--

FOTOGRAFIEREN MIT DER DIGITALKAMERA & BILDBEARBEITUNG AM COMUTER

Guido Knaus, 6 Donnerstagabende ab 11.02.2010, 19.30 - 21.30 Uhr, Schulhaus Gerbe, Heiden, Kurskosten Fr. 170.-- (exkl. Kursunterlagen)

STRÄUCHER & ROSEN, OBSTBÄUME & BEERENOBST SCHNEIDEN

Werner Kolb und Emanuel Hörler, Sträucher & Rosen: 13.02.2010, Obstbäume & BeerenoBst: 20.02.2010, 09.00 - 11.00 Uhr, Region Heiden, Kurskosten Fr. 40.-- für einen, Fr. 70.-- für beide Kurse

KLEINE REPARATUREN IM HAUSHALT

Gallus Seitz und Alois Dietsche, Montag, 01.03.2010, 19.00 - 21.30 Uhr, Kantonales Spital Heiden, Werkstatt, Kurskosten Fr. 40.--

GLASFUSING - TRÄUME AUS GLAS

Robert Wenk, Dienstag, 09.03. und Donnerstag, 11.03.2010, 19.00 - 22.00 Uhr, Keramik Atelier Robert Wenk, Wald, Kurskosten Fr. 95.-- (exkl. Materialkosten)

Anmeldefrist jeweils 14 Tage vor Kursbeginn (wenn nichts anderes vermerkt)

Informationen und Anmeldung beim Sekretariat Weiterbildung AR Vorderland:
Alexandra Breu, Hinteres Werd 2, 9410 Heiden

071 891 71 41, sekretariat@webvorderland.ch, www.webvorderland.ch
Kontonummer für Gönnerbeiträge: 1120370BLZ81012 Raiffeisenbank Heiden

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde

Pfrn. Beatrix Jessberger
Holderenstrasse 4
Telefon 071 877 14 57

Liebe Rehetoblerinnen
Liebe Rehetobler

Für den Monat **Oktober** laden wir Sie zu folgenden Veranstaltungen herzlich ein:

Gottesdienste

- 4. Okt. 09.45 Uhr Predigtgottesdienst** mit Pfm. Doris Engel, St. Gallen,
Orgel: Werner Graf
- 11. Okt.** Wir bitten Sie, den Gottesdienst in den umliegenden Kirchgemeinden zu besuchen
- 18. Okt. 09.45 Uhr Predigtgottesdienst** mit Bernhard Brassel, Pfr. i.R., Rehetobel,
Orgel: Walter Emch
- 25. Okt. 10.00 Uhr Ökumenischer Missionssonntag der Landeskirche beider Appenzell** in der evang.-ref. Kirche Waldstatt, Thema: «Grenzenloses Wachsdumm?», anschliessend Workshops und Mittagessen

Bibelstunden in den Altersheimen

Donnerstag, 29. Oktober, 15.00 Uhr im Altersheim Krone mit Pfm. Beatrix Jessberger
Mittwoch, 21. Oktober, 14.30 Uhr im Haus «ob dem Holz» mit Pfm. Beatrix Jessberger
Änderungen bleiben vorbehalten!

Kontemplation der Via Integralis (Meditation)

Montag, 26. Oktober
Für NeueinsteigerInnen **um 19.30 Uhr**, für Geübte um 20.00 Uhr in der evangelisch-reformierten Kirche Rehetobel mit Pfm. Beatrix Jessberger, autorisierte Lehrerin der Via Integralis

Fiire mit de Chliine

Samstag, 31. Oktober um 16.00 Uhr in der katholischen Kirche

Flüügäpiz

Alle Kinder (0 - ca. 4 Jahre) mit ihren Eltern sind herzlich zum Treffpunkt Flüügäpiz eingeladen. Das nächste Treffen

findet am **Donnerstag, 1. Oktober um 15.00 Uhr** statt.
Ort: Pfarrhaus

Konzerte in Rehetobel

Freitag, 30. Oktober um 19.30 Uhr in der evang.-ref. Kirche.
Das Streichquartett des St. Galler Kammerensembles spielt Haydn

Matinee der Musikschule Appenzeller Vorderland

25. Oktober um 10.30 Uhr in der evang.-ref. Kirche

Abwesenheit von Pfrn. Beatrix Jessberger

Pfrn. Beatrix Jessberger ist vom 4. - 9. Oktober und vom 11. - 17. Oktober abwesend

Vertretung im seelsorgerlichen Bereich übernehmen:
vom 04. - 09.10.2009:
Seelsorgerin Christine Gentina, Rorschach (071 841 49 60)
vom 11. - 17.10.2009:
Pfrn. Doris Engel, St. Gallen (Tel. 079 729 80 51)
Für Behördenfragen steht Ihnen Sekretärin Corinne Ruch zur Verfügung
(Mittwochvormittag unter Tel. 071 870 08 24, E-Mail: kirche.rehetobel@bluewin.ch).

Vorstellung von MitarbeiterInnen und Behördenmitglieder

Kurt Studer, Rehetobel
Kassier und Leiter des Ressort Liegenschaften

Am 17.8.1945 bin ich in Herisau geboren und habe da auch meine Kindheit und Jugendzeit verbracht. 1982 sind wir als junge Familie nach Rehetobel in die Buechschwendi gezogen. Unsere Kinder Marcel und Isabelle sind

hier zur Schule gegangen. Schon damals habe ich an der Berufsmittelschule in St. Gallen Mathematik und Physik unterrichtet. Seit dem Sommer 2008 bin ich pensioniert und genieße die viele Freizeit. Verena – meine Frau – ist noch berufstätig. Nebst meiner Tätigkeit als Hausmann ist die Musik (v.a. Jazz) mein wichtigstes Hobby. An der Jazzschule St. Gallen nehme ich regelmässig Trompetenstunden. Ich schwinge mich auch gerne aufs Velo oder wandere im schönen Appenzellerland. Endlich habe ich auch Zeit, mich zu informieren und am Weltgeschehen teilzunehmen. Zudem bin ich Grossvater von Isla, Marcells und Lesleys Tochter in Vancouver und von Nicolas, Sohn von Isabelle und Raphael in Wittenbach.

Durch meine vielen Reisen habe ich das Appenzellerland und speziell auch Rehetobel mit anderen Augen sehen und schätzen gelernt.

An der Arbeit in der Kirchenvorstanderschaft gefällt mir, dass ich mit Gleichgesinnten gemeinsam etwas bewirken kann, das meinen inneren Werten entspricht.

Ökumenisches Fiire mit de Chliine

Eine fröhliche Schar von etwa 20 Kindern mit ihren Eltern zog es an diesem Samstag in die evang. Kirche Rehetobel zur gemeinsamen ökumenischen Feier. Tücher und Pflanzen in den Regenbogenfarben, Kerzenlicht und die erwartungsvollen Gesichter der Kinder bildeten einen wunderschönen Anblick; eine Mitte, die das Herz erfreute, genauso wie die leisen Klänge der jungen Pianistin Deborah Rossi.

Nach der Begrüssung und dem Eingangslied: «Jesus hät mit gäm grad so wien i bj,» machte die Maus Pippo auf sich aufmerksam. Sie erzählte den Kindern von der Traurigkeit, keine Freunde zu haben. Und sie sann nach einem passenden Geschenk, um so Freunde zu gewinnen. Am Himmel sah sie den Regenbogen und war überzeugt, dieses wunderschöne Geschenk würde ihr ganz bestimmt Freunde einbringen! Doch der Regenbogen liess sich nicht herunterholen mit allen möglichen und unmöglichen Ideen! Und die Traurigkeit war wieder da, bis Momo, eine andere Maus, ihr erklärte, dass zu einer echten Freundschaft keine Geschenke nötig seien. Allein das Miteinander, das gemeinsame Spielen und das füreinander da sein zählen.

Mit dem Lied; «Mini Farb und dini» und dem gemeinsamen, luftigen Chiffontanz wurde das eben Gehörte eindrücklich erlebt. Die Seifenblasen, die nun ab und zu in Rehetobel herumfliegen werden, erzählen auch davon.

Und so wird sich manches Kind an diese schöne Feier erinnern. Genauso ergeht es auch den Leiterinnen.

Möchten Sie auch mal so wunderschöne Momente erleben, in strahlende Kinderaugen sehen oder die erwartungsfrohe Spannung spüren?

Wir sind froh für jede neue Mitarbeiterin, jeden neuen Mitarbeiter.

Jährlich finden etwa 6 Chinderfiire statt und jeweils 2 Personen leiten die Feier. Für genaue Auskünfte steht ihnen gerne Frau Barbara Nef, Midegg 76 9038 Rehetobel zur Verfügung. Tel. 071 877 19 61

Elsa FÜRER

Ökumenischer Gottesdienst auf dem Gupf am 30. August 2009

Am Sonntag den 30. August fing der Tag schon verheissungsvoll an. Schon morgens um halb sechs präsentierten sich ein wolkenloser Himmel und der Alpstein, den man vom Gupf aus so schön sieht, im schönsten Kleid. Die Helferinnen und Helfer haben noch im taunassen Gras alles für den Gottesdienst und die anschliessende Rechtoabler Stobete vorbereitet.

Schon eine Stunde vor Gottesdienstbeginn strömten einzelne Wanderer dem Gupf zu und schon bald bevölkerten sich die bereitgestellten Bänke. Der Aufmarsch war so zahlreich, dass noch viel mehr Bänke herbeigeht werden mussten.

Die Vertreter der drei Pfarreien Heiden, Rehetobel und Grub gestalteten zusammen den Gottesdienst, der unter dem Motto stand «Kirche und Tier».

Ein Beitrag sorgte für etwas Unmut unter den Zuhörern, führte aber auch nachher zu angeregten Diskussionen. Eingebetet in den Gottesdienst war eine Taufe.

«G'freut» war die zahlreiche Beteiligung, die Unterstützung durch das Bläserquartett Rehetobel von Marianne Zähler und die gesangliche Umrahmung durch das Grueberchörli.

Das Grueberchörli konnte seine Botschaft so zu Herzen bringen, dass sie jeweils mit spontanem Applaus bedacht wurden. Die Stimmen vermittelten so eine Verbindung vom Spirituellen zur Natur.

Elisabeth Gröli

Ökumenischer Erntedankgottesdienst und Solidaritätsfeier für Familien

am 13. September 09 in der evangelisch-reformierten Kirche Rehetobel

Der Familiengottesdienst stand im Zeichen des Projektes «Pastorcitos de Belén» in Nicaragua. Familie Bissegger aus Rehetobel sowie Familie Corazza aus St. Gallen setzen sich seit Jahren für dieses Projekt ein, in welchem eine Schule für Kinder von jungen Müttern und Familien, welche sich in einer finanziellen Notlage befinden, unterstützt wird.

Bereits als die Kirchenbesucher und -besucherinnen die Kirche betraten, wurde ihnen das Thema «Erntedank» bewusst. Die Landfrauen aus Rehetobel präsentierten wunderschön dekorierte Gaben, welche von den BesucherInnen nach dem Gottesdienst gegen eine angemessene Spende mitgenommen werden konnten. Um das nicaraguanische Projekt besser kennen zu lernen, stellten die mitwirkenden Drittklässler zusammen mit ihrer Religionslehrerin vorgängig in witzigen Worten die Lebens- und Schulformen der schweizerischen und nicaraguanischen Kinder vor. Auch konnten Lucy Corazza und Corina Eichenberger aus eigenen Erfahrungen von dieser Schule berichten.

Der Gottesdienst wurde musikalisch von Joaquim, einem mexikanischen Sänger sowie der Bläsergruppe Zähler aus Rehetobel mitgestaltet.

Die zahlreichen BesucherInnen genossen nach dem Gottesdienst das reichhaltige Apérobuffet, welches von einer lateinamerikanischen Frauengruppe aufgetischt wurde. Für alle Beteiligten war dies ein Augen- und Gaumenschmaus.

Sandra Jäggi

Katholische Kirchgemeinde

Gottesdienstzeiten:

Donnerstag, 1. Oktober, 16.00 Uhr
Kath. Gottesdienst im Altersheim Krone

Samstag, 3. Oktober, 17.30 Uhr
Eucharistiefeier

Samstag, 10. Oktober, 17.30 Uhr
Eucharistiefeier

Sonntag, 18. Oktober, 10.30 Uhr
KIRCHENFEST

Familiengottesdienst und Apéro

Samstag, 24. Oktober, 17.30 Uhr
Eucharistiefeier

Samstag, 31. Oktober, 17.30 Uhr
Eucharistiefeier

Sonntag, 2. November, 14.00 Uhr
Totengedenken, Feier für die Verstorbenen in der kath. Kirche Heiden

Voranzeige:

Dienstag, 1. Dezember, 6.30 Uhr
Rorate

Dieses Jahr steht im Gottesdienst am Kirchenfest das Thema Glaube im Mittelpunkt. Annina Stahlberger bereichert den Gottesdienst musikalisch.

Anschliessend sind alle ganz herzlich zu einem Apéro im Freien (bei warmem Sonnenschein) oder in der Pfarrreistube eingeladen.

Unsere Pfarrei Heiden und Umgebung hat einen neuen Internetauftritt bekommen. Sie finden die aktuellen Angaben und Fotos von Anlässen auf folgender Seite: www.kath-heiden.ch.

Gisela Bauert

Material gesucht

Um einen abwechslungsreichen und spannenden Religionsunterricht zu gestalten, brauche ich immer wieder Bastelmaterial.

Deshalb suche ich laufend:

- Leere Zündholzschachteln
- Alte Teller
- Stoffwindeln
- Alte weisse Leintücher

Falls Sie mir etwas zur Verfügung stellen können, würde es mich sehr freuen.

Bitte melden Sie sich bei
Vreni Kuster, Kaien 2, Tel. 071 877 22 48,
kuster@rehetobel.ch

Schule Rehetobel

Informationen

Kündigung der Oberstufe Trogen-Wald-Rehetobel

Einige Nachfragen von Eltern zu den Medienberichten der Kündigung zwischen der Oberstufe Trogen-Wald-Rehetobel und den Trägergemeinden veranlassen uns, ein paar Ergänzungen zu schreiben.

Die Kündigung der Oberstufe Trogen-Wald-Rehetobel durch den Kanton geschah vorsorglich. Die Oberstufen geraten in einen Reformzwang infolge der zurückgehenden Schülerzahlen.

Für Rehetobel ändert sich wenig bis nichts. Eine Oberstufe wird es für Rehetobel immer geben. Wie das zukünftige Schulmodell, z.B. Kooperatives oder Integratives Modell, wo die genauen Standorte liegen, das wird jetzt in der Konsultationsphase eruiert. Eine breit abgestützte Ideenvielfalt soll so die Oberstufenaufteilung ermöglichen.

Ziel:

- Die Qualität der Schulen soll erhalten oder gesteigert werden
- Die Schulen werden den heutigen gesellschaftlichen Veränderungen angepasst
- Die Kostenmodelle werden überprüft

Mit der Kündigung, Frist 5 Jahre, können nun im ganzen Kanton ohne Einschränkung Abklärungen und Reformen gestartet werden.

Das ergibt für die Zukunft grosse Chancen und Möglichkeiten, um den Schülerrückgang aufzufangen. Es kann durchaus sein, dass in 2 bis 3 Jahren der Vertrag in angepasster Form mit der Oberstufe Trogen-Wald-Rehetobel neu erstellt wird.

Diese Ziele lassen sich nur miteinander lösen mit Blick über den ganzen Kanton!

*Schulpräsidium
Martin Zürcher, Gemeinderat*

Link für weitere Informationen:

<http://www.ar.ch/departemente/departement-bildung/amt-fuer-volksschule-und-sport/konsultation-zum-entwicklungbericht-volksschule/>

Jubiläum: «1 Jahr Pausenkiosk»

Am Donnerstag, 17.9.09 feierte der Pausenkiosk an der Primarschule seinen ersten Geburtstag. Seit einem Jahr dürfen sich die Schülerinnen und Schüler (und natürlich auch die Lehrerinnen und Lehrer) jeden Dienstag und Donnerstag auf ein breites, abwechslungsreiches, wohlschmeckendes und gesundes Angebot am Pausenkiosk freuen. Höchste Zeit und Anlass genug, im Namen der ganzen Schule dem Organisations- und Betreuungsteam des Pausenkiosks einmal ein offizielles, herzliches Dankeschön zu sagen! Zur Feier des Tages gab es auch eine Pausenbegegnung; diesmal mit Oliver Paganini und viel Bewegung – trotz des garstigen Wetters.

Text und Fotos: Peter Schütz

Impressionen vom Jahrmarkt 2009

Fotos von Peter Schütz, Texte von Kindern aus der 3. Klasse.

Ich fand es mit Teuta
am Abend schön, weil
wir am Abend noch
Tütschiban furen. Es war
toll. Man konnte fast nicht
mehr fahren, weil es so
voll war. Alle furen in uns
rein. Es war lustig. Jana

Ich war mit meiner
Familie am Jahrmarkt.
Dann wollte ich mir
eine Kete kaufen. Aber
Ich konnte mich nicht
entscheiden. Aber am
Schlus hate ich mich
für eine Pferde-kete
entschiden.

Sarina

Jahrmarkt. Loris
Ich war am Freitag
abend. Auf der Dütschiban
und am Abend blendeten
die Disgo lampen und
da fuhr ich plözlich in
die Bande rein. Es chlepfte
und ich erschrak.

Jahrmarkt Timo
Ich fand's lustig wo ich im
Büchsen schiesen ein Gebiss
gewonnen habe. Und dann habe
ich meine Mutter erschreckt.
Und ich fuhr 1 mal Auto schoter.
Ich fand es nicht so lustig.

...und zum Schluss

«Fehler»

Falls Sie sich im letzten Gmäändsblatt gewundert haben, warum Sie nicht klug wurden aus dem Text über die Bedeutung des Wortes «Sonne» – machen Sie sich keine Gedanken mehr, es war nicht Ihr Problem, auch nicht der Fehler von Peter Graf, sondern der von der Schreiberin, Erika Fritsche. Eigentlich ging es um die Bedeutung des Wortes «Sonntag».

So wäre es richtig gewesen:

Zu Beginn der 2. Klasse überlegen sich die Kinder, woher die Wochentage ihren Namen haben. Warum heisst z.B. der Sonntag «Sonntag». Eine Antwort: «Wegen der Sonne und weil es dann den Zopf gibt und der ist ja auch gelb».

Erika Fritsche

Unbeabsichtigt entstehen aus kleinen Fehlern manchmal grosse Wirkungen. So auch in diesen Texten von Schülerinnen aus der 2. und 4. Klasse:

2. Klasse: «Der Hund stillt eine Wurst.»

4. Klasse: «Wir haben in den Appenzellerbüchern nach Appenzellerkäse gesucht.»

Und: «Die Fledermäuse fräsen Bananenpflanzen.»

Aufgeschrieben von Peter Graf und Carmen Seeger

Gemischtchor Rehetobel

Voranzeige: Abendunterhaltung vom Samstag, 14. November 2009

Nach mehreren Jahren führt der Gemischtchor Rehetobel in diesem Jahr wieder eine Abendunterhaltung durch. Sie werden als Gäste an diesem Abend quasi an einer Hauptprobe des Chores dabei sein. Ein bunter Strauss Melodien verschiedenster Richtung gewährt Ihnen einen Einblick in unsere Chorarbeit.

Durchs Programm führt, durch eigene Nummern ergänzt, die aus der Bingo-Show mit Beat Schlatter bestens bekannte Anet Corti – natürlich ein ergänzendes Highlight des ganzen Abends.

Reservieren Sie sich schon heute den 14. November – wir freuen uns riesig auf Ihr Kommen!

Lesegesellschaft Lobenschwendi

Was ist ein Schmierbock? Oder was ist eine Lägele? Diese und andere Fragen wurden den Teilnehmern der Lesegesellschaft Lobenschwendi beim Besuch des Landwirtschaftlichen Museums Ruggisberg beantwortet. Fünfzehn Mitglieder folgten der Einladung und erhielten einen Einblick in das bäuerliche Arbeiten vor allem in der Zeit der ersten Hälfte des letzten Jahrhunderts. Der Kustos des Museums, Herr Gemann führte kompetent durch die Ausstellung. Dass der Alltag der Landwirte damals alles andere als leicht war, wurde uns allen klar. Aber bereits in vergangenen Zeiten hatten findige Köpfe wertvolle Hilfsmittel erfunden. Da gab eine grosse Zahl von Arbeitsgeräten und Maschinen zu bestaunen, wie etwa einen Traktor oder eine Dreschmaschine, beide aus dem Jahr 1920 stammend. Daneben waren Maschinen und Geräte zur Holzbearbeitung, Mistzetteln, Obstbau, Milchwirtschaft, Schnapsbrennen und vielem mehr zu sehen. Etliche der Teilnehmer der Führung hatten in ihrer Jugendzeit selber mit solchen Geräten gearbeitet oder solche besessen, was natürlich nostalgische Gefühle hervorrief.

Nach der Besichtigung traf sich die Gesellschaft zu einem kühlen Trunk in der benachbarten Wirtschaft mit wunderschönem Blick auf den Bodensee, bevor der Heimweg angetreten wurde.

Heidi Burtschi

Frauenverein Rehetobel

Liebe Seniorinnen und Senioren

Es herbestelet!

Es nahen die Zeiten, wo man wieder gerne gemütlich beisammensitzt, um gemeinsam mit Anderen fröhliche Musik zu hören, einen Film anzuschauen, eine Tasse Kaffee zu geniessen, ein Spielchen zu wagen oder ganz einfach ungezwungen zu plaudern.

Wir vom Frauenverein Rehetobel freuen uns, Sie in den kommenden Wochen zu folgenden Veranstaltungen einladen zu können:

Donnerstag, 01. Oktober 2009 um 12.15 Uhr Senioren-Zmittag

im Restaurant Löwen. Anmeldungen bitte bis spätestens am Mittwoch, 30. September bei Frau Ida Rindlisbacher, Tel. 071 877 22 38 oder direkt im Löwen, Tel. 071 877 12 20.

Dienstag, 13. Oktober 2009 um 14.30 Uhr Spielnachmittag

Haus «ob dem Holz»

Donnerstag, 22. Oktober 2009 um 14.15 Uhr musikalischer Unterhaltungsnachmittag

im Altersheim Krone

Es singen und spielen für Sie Rösli Fässler (Gesang), Erika Meyer (Gesang) und Urs Fässler (Hackbrett).

Donnerstag, 05. November 2009 um 12.15 Uhr Senioren-Zmittag

im Restaurant Löwen. Anmeldungen bitte bis spätestens am Mittwoch, 04. November bei Frau Ida Rindlisbacher, Tel. 071 877 22 38 oder direkt im Löwen, Tel. 071 877 12 20.

Sportverein im Oktober

Sportverein Rehetobel

Jugend

Di	Jeweils	10:00 – 11:00	MUKI	TH
Di	Jeweils	15:30 – 16:30	KITU (Neu: Dienstag)	TH
Mo	Jeweils	18:45 – 20:15	Jugi Mittel und Oberstufe Knaben	TH
Mi	Jeweils	18:30 – 20:00	Jugi Mittelstufe Mädchen	TH
Mi	Jeweils	19:00 – 20:15	Jugi Oberstufe Mädchen	GZ
Fr	Jeweils	18:30 – 20:00	Jugi Unterstufe	TH
Mo	Jeweils	18:00 – 20:00	Volleyball Jugend ab 4. Klasse	GZ
Mi	Jeweils	20:15 – 22:00	Unihockey Juniorinnen B / Damen	GZ
Do	Jeweils	17:30 – 18:30	Unihockey D Anfänger ohne Lizenz	GZ
Do	Jeweils	18:30 – 20:00	Unihockey Junioren D	GZ
Di	Jeweils	18:30 – 20:00	Unihockey Junioren C	GZ
Mi	Jeweils	17:45 – 19:00	Kinderfussball	GZ

Geräteturnen

Mo	Jeweils	17:00 – 18:45	Geräteturnen	TH
Di	Jeweils	17:00 – 18:30	Geräteturnen	TH
Do	Jeweils	17:00 – 20:00	Geräteturnen	TH
Fr	Jeweils	17:00 – 18:30	Geräteturnen	TH
Sa	Jeweils	08:00 – 12:00	Geräteturnen	TH

Fit&Fun

Herbstferien bis 18. Oktober

Mo	19.10.09	20:15	Fit & Fun	TH
Mo	26.10.09	20:15	Fit & Fun	

«lueg ine, bisch willkomm»!!

Unihockey

Do	Jeweils	17:30 – 18:30	Unihockey D Anfänger ohne Lizenz	GZ
Do	Jeweils	18:30 – 20:00	Unihockey Junioren D	GZ
Di	Jeweils	18:30 – 20:00	Unihockey Junioren C	GZ
Mi	Jeweils	20:15 – 22:00	Unihockey Damen 2. Liga	GZ

www.swissunihockey.ch

Volleyball

Mo	Jeweils	18:00 – 20:00	Volleyball Jugend 4. – 9. Klasse	GZ
Mo	Jeweils	20:15	Volleyball Damen/Jugend	GZ
Di	Jeweils	20:15	Volleyball Herren/Jugend	GZ

Running

Di	Jeweils	18:30 – 20:00	Lauftreff., Gemeinsames Lauftraining in verschiedenen Stärkeklassen	TH
Sa	03.10.2009		Geländelauf Reute AR	
So	11.10.2009		Rapperswiler Schlosslauf	
Sa	17.10.2009		Partnerlauf Appenzell 10km / 20km	
So	25.10.2009		Luzern Marathon/Halbmarathon	

Frauen

Mi	07.10.2009	20:00	Fitness Non Stop	TH
Mi	14.10.2009	20:00	Telefonkette	TH
Mi	21.10.2009	20:00	Gymnastik mit dem Seil	TH
Mi	28.10.2009	20:00	Zeitreise (Bitte eine Decke oder Badetuch mitnehmen)	TH

Me isch au zom emol schnuppere herzlich iglade!

Männer

Di	06.10.2009	20:00	Kraft – einmal anders	TH
Di	13.10.2009	20:00	Herbstliches durchstarten	TH
Di	20.10.2009	20:00	Ausgedehnte Beweglichkeit	TH
Di	27.10.2009	20:00	Tel. Kette	GZ

Spiel&Spass

Jeden Freitag	20:15	Spiel und Spass	TH
---------------	-------	-----------------	----

Aktiv30+

Fr Jeweils 20.15 Turnen TH / MZG

Pilates

Herbstferien bis 18. Oktober

Fr	23.10.09	KEIN Pilates	
Fr	30.10.09	8.30 – 9.30 Uhr	GZ

Für mehr Info's: Vreni Egli, Tel 071 877 28 15

Brakedance

Do	Jeweils 20:15	Brakedance	TH
----	---------------	------------	----

Grosse Erfolge der Geräteriege

Sechs Gold, drei Silber, sieben Bronze und 17 Auszeichnungen, das ist die hervorragende Ausbeute an den Appenzeller Herbstmeisterschaften vom 29./30. August in Gais.

Hier die Resultate von den Rechtober Turner/innen:

K1 Turnerinnen

Rang 2 Celia Brülisauer*
Rang 28 Lea Thürlemann (erster Wettkampf)
Rang 60 Nora Stoffel (erster Wettkampf)

K1 Turner

Rang 3 Steiner Nicolas*
Rang 4 Steiner Andrin*

K2 Turnerinnen

Rang 1 Sträuli Alessia*
Rang 2 Kast Nadine*
Rang 8 Graf Selina*

K2 Turner

Rang 3 Kast Jens*

K4 Turner

Rang 3 Kast Silvan*

K5 Turnerinnen

Rang 4 Steiner Lisa*
Rang 21 Sträuli Tanja (erster K5 Wettkampf)

K6 Turnerinnen

Rang 6 Lanker Chantal

*mit Auszeichnung

Männerriegenreise 2009

Geführt von Werner Graf reiste die Männerriege dieses Jahr in den Kanton Aargau.

Schwerpunkte der Reise am Samstag war der Besuch des AKW Beznau I + II mit kundiger Führung;

als weiteres eine Wanderung von Klingnau über den Achenberg nach Zurzach. Am Sonntag dann eine grosse Wanderung von Regensberg über die «Lägern» nach Ennetbaden und anschliessend Heimreise...

...und das alles mit entsprechender Gemütlichkeit.

Park-Volleyball-Turnier in Speicher

Am Samstag, den 22.08.2009 konnten wir 2 Mannschaften am Parkvolleyballturnier in Speicher anmelden.

In der Kategorie «Einsteiger» spielten unsere «Joungsters» ein hervorragendes Turnier. War es für sie doch das 1. Turnier in dieser Form (vier gegen vier). Neu mussten sie einen Kapitän bestimmen und auch den Schiri selbst stellen. In der Vorrunde gaben sie nur 2 Sätze ab und das gegen lauter «Erwachsenen»-Mannschaften. Im Finale wurden sie dann leider auch durch den negativen Sonneneinfluss gestoppt. Mit diesem 2. Platz an ihrem ersten Turnier wurde aber eine gute Basis für die kommende ATV-

Meisterschaft geschaffen. Es war eine Freude, ihnen bei ihrem Angriffsvolleyball (stets zu viert) zuzuschauen.

In der Kategorie «Mixed» erspielte sich unsere Mannschaft in der Vorrunde den 2. Rang. In der Finalrunde gingen dann leider das Halbfinal und der kleine Final knapp verloren. Aber auch hier resultierte ein guter 4. Schlussrang. Besten Dank an alle Teilnehmenden.

Markus Signer

Riegen- vorstellungen

Fit&Fun

Das Fit&Fun besteht seit der Umstrukturierung vom Turnverein zum Sportverein Rehetobel. Anfänglich noch mit männlicher Beteiligung, sind wir nun eine reine Frauengruppe. Unser Angebot reicht von Aerobic, Dance über Bodyforming mit und ohne Handgerät, bis zu Pilates, Rückenfit, und Nordic-Walking. Im Winter packen wir auch mal die Schneeschuhe aus oder wagen eine rasante Schlittenfahrt. Wer Lust hat, lässt den Abend beim gemütlichen Beisammensein ausklingen.

Wir engagieren uns für den SV Rehetobel und helfen an den verschiedenen Anlässen. An der Abendunterhaltung, die nächstes Jahr stattfindet, treten wir selbstverständlich auch auf.

Aktuell unternehmen wir am 11./12. September einen Ausflug in den Alpstein. Einen festen Platz im Jahresprogramm hat unser gemütlicher „Schlusshöck“ im Dezember.

Wer sich gerne bewegt und fit bleiben möchte ist bei uns herzlich willkommen.

Wir trainieren jeweils am Montagabend von 20.15 Uhr bis 21.30 Uhr in der Turnhalle.

*Das Leiterteam
Vreni Egli, Sara Jost, Ursi Sträuli*

Aktive 30+ - auch Ü30 genannt

Aktiv für Aktive Bewegung, jeder nach seinem Leistungsstand

Aktive Geselligkeit nach dem Training

Ü für Überraschendes, vielseitiges Angebot
Übergewicht abbauen steht nicht im Vordergrund
Überschwengliches Feiern wird immer beschwerlicher

30+ für 30 Mitglieder werden angestrebt
Alterslimite, die nicht so eng gesehen wird

Nicht nur passiv dem Sport frönen, sondern wöchentlich auch aktiv etwas für die Gesundheit tun, dabei noch zu jung für die Männerriege ... aber zu alt für Spiel und Spass. Dies waren in etwa die Gedanken für die Gründung der Riege Aktive 30+.

Wir treffen uns jeweils am Freitag zwischen 20.15 und 21.45 Uhr in der Turnhalle, im Mehrzweckgebäude oder im Freien. Wir sind Aktive und/oder Zugewanderte, die ihren Bewegungs- und Tätigkeitsdrang bei Einlaufen und anschliessendem Spiel ausleben wollen. Gespielt wird – je nach Anzahl Teilnehmer – Fussball, Korbball, Unihockey, Volleyball oder Badminton. Diese Aufzählung ist nicht umfassend und wird nach Wunsch erweitert. Kinobesuche, Bowling, Biken, Grillen oder Minigolf sind weitere gemeinsame Aktivitäten. Geleitet werden die Turnstunden von verschiedenen Teilnehmern, welche sich periodisch zur Verfügung stellen. Nach dem Training darf selbstverständlich der gesellige Teil nicht fehlen.

Andreas Zuberbühler

Spiel & Spass

Die Riege Spiel & Spass wurde aus Initiative einiger junger Männer als Ergänzung zu Aktiv30+ gegründet.

Wir sind eine Truppe von ca. 12 Turnern im Alter zwischen 18 und 30 Jahren. Wie schon der Name sagt sind bei uns Spiel und Spass gross geschrieben. Wir sind eine motivierte Gruppe, in der nicht nur die sportlichen, sondern vor allem auch die gesellschaftlichen Anlässe im Vordergrund stehen. Bei uns ist jedermann, natürlich auch jede Frau, herzlich willkommen, egal ob klein, gross, sportlich, ungelenking, schnell, langsam Hauptsache wir haben Spass zusammen.

Normalerweise findet man uns am Freitagabend ab 20.15 Uhr in der Turnhalle/MZG oder auf dem Sportplatz.

Haben wir dein Interesse geweckt, ja? Wir freuen uns über jedes Neumitglied. Schau doch mal unverbindlich in einer unserer Turnstunden vorbei.

Euer Leiter Marc Schöni

sWäsch-no-Tröckli im Oktober:

Diesen Monat befinde ich mich im Alters- und Pflegeheim Krone und habe wieder eine interessante

Frage für Dich bereit. Komm doch einfach vorbei und informiere Dich!

Sportverein Rehetobel mit neuen T-Shirts

Anlässlich des Grümpeli 2009 im Juni durfte der Sportverein Rehetobel seine neuen Vereins T-Shirt das erste Mal präsentieren. Für das Sponsoring der «Jubiläumsshirt» konnten wir die Raiffeisenbank Heiden gewinnen. Der gesamte Sportverein dankt dem Bankleiter, Jürg Baumgartner, und seiner Crew für die grosszügige Unterstützung im Sponsoring der T-Shirts, sowie für die Unterstützung bei weiteren Anlässen im Jubiläumsjahr.

Selbstverständlich möchten wir auch all jenen danken, welche den Sportverein finanziell oder materiell unterstützen. Ohne Unterstützung ist es undenkbar, das attraktive Sportangebot in Rehetobel aufrechtzuerhalten. Besten Dank.

Für den Sportverein, Thomas Kellenberger

Herzliche Gratulation zum Berufs- und Studienabschluss

Jennifer Bischof

Lehre als **Bäckerin-Konditorin**

Bäckerei-Konditorei zur Weinburg, Rehetobel

Livia Erni

Matura

Kantonsschule Trogen

Tanja Gauch

Lehre als **Detailhandelsfachfrau**,

Spar Supermarkt, Grub AR

Ronny Kürsteiner

Lehre als **Textilmechaniker**

Sefar AG, Heiden

Jonathan Müller

4-jährige Lehre als **Möbelschreiner**,

Spirig AG, Obereggen

Flavio Strässle

Lehre als **Bauzeichner**,

Ingenieurbüro Felix Wagner GmbH, Thal

Sollten wir jemanden vergessen haben, sind wir Ihnen für einen kurzen Hinweis dankbar (redaktion@rehetobel.ch). Wir werden diese Personen in der nächsten Nummer auführen.

Die Redaktion

Raiffeisen «News»

Wir freuen uns, Ihnen **Walter Bischofberger**, wohnhaft in Rehetobel, als unseren neuen Leiter Finanzberatung und Mitglied der Bankleitung vorstellen zu dürfen. Der bisherige Stelleninhaber, Peter Schläpfer, hat sich einer neuen Herausforderung gestellt und die Raiffeisenbank Heiden per Ende August 2009 verlassen. Unterstützt wird

Walter Bischofberger von Thomas Gebert, der seine neue Aufgabe als Finanzberater im September 2009 in Angriff genommen hat.

Geme weisen wir Sie darauf hin, dass im Zuge unseres Neubaus in Heiden auch der Raiffeisen-Bancomat in Rehetobel ersetzt wurde. Sie haben nun die Möglichkeit rund um die Uhr Bargeldbezüge in CHF, neu auch in EUR sowie Kontoabfragen zu tätigen. Für weitere Bankdienstleistungen steht Ihnen das Raiffeisen-Team in Heiden, oder auf unseren Geschäftsstellen in Speicher, Wolfhalden und Wald gerne zur Verfügung.

Feiern Sie den Bezug der neuen Bankräumlichkeiten mit uns und kommen Sie am **Tag der offenen Tür, Samstag 7. November 2009**, bei uns an der Werdstrasse 1 in Heiden vorbei.

Wir freuen uns auf Sie!

Rosental.
Das Kino.

Programm im Oktober

Fr	2.10.	20:15	Je l'aimais
Sa	3.10.	17:15	Je l'aimais
		20:15	Zack and Miri Make a Pomo
So	4.10.	15:00	Hanna Montana
		19:00	Je l'aimais
Fr	9.10.	20:15	Peppeminta
Sa	10.10.	17:15	Peppeminta
		20:15	Zack and Miri Make a Pomo
So	11.10.	15:00	Hanna Montana
		19:00	Zack and Miri Make a Pomo
Di	13.10.	14:15	Die Dreigroschenoper
Fr	16.10.	20:15	Julie & Julia
Sa	17.10.	17:15	Julie & Julia
		20:15	Taking Woodstock
So	18.10.	15:00	Hanna Montana
		19:00	Julie & Julia
Mi	21.10.	20:15	Le fils de l'épicier
Fr	23.10.	20:15	Jubiläum 10 Jahre Genossenschaft: The Sound of Insects
Sa	24.10.	17:15	Taking Woodstock
		20:15	Séraphine
So	25.10.	15:00	Hanna Montana
		19:00	Taking Woodstock
Di	27.10.	14:15	Auf der Reeperbahn nachts um halb 1
Fr	30.10.	20:15	Séraphine
Sa	31.10.	17:15	Séraphine

Zivilstandsnachrichten

Eheschliessung

Graf, Anton, und Graf geb. Koller, Claudia, Rehetobel AR, St. Gallerstrasse 2, getraut am 11. September 2009 in Rehetobel AR

Todesfälle

Untersee, Johann, geboren 1913, Rehetobel AR, Oberdorf 3, gestorben am 28. August 2009 in Rehetobel AR

Hug geb. Erzinger, Irma, geboren 1917, Rehetobel AR, Oberdorf 3, gestorben am 04. September 2009 in Rehetobel AR

Geissmann geb. Schumacher, Fanny, geboren 1909, Rehetobel AR, Oberdorf 3, gestorben am 10. September 2009 in Rehetobel AR

Roduner geb. Leu, Elsa, geboren 1919, Rehetobel AR, Gartenstrasse 4, gestorben am 24. September 2009 in Rehetobel AR

Gratulationen

1. Oktober Verena Kündig-Bienz , Oberdorf 3	90-jährig
1. Oktober Ella Staub-Eisenhut , Lochersebni 4	85-jährig
3. Oktober Hedwig Schläpfer-Rauch , Dorf 8	81-jährig
5. Oktober Emil Straub , Nasenstrasse 5	89-jährig
9. Oktober Ernst Krebs , Nasen 8	87-jährig
17. Oktober Simone Gubelmann-Hafner , Sägholzstrasse 49	80-jährig
21. Oktober Rosa Lutz-Forster , Heidenerstrasse 40	81-jährig
22. Oktober Margareta Geser-Kremser , Oberdorf 3	91-jährig

Für das

Jahrbüchli 2010

suchen wir noch

Rechtobler Alltagsrezepte

Druckerei Traber AG, Unterdorf 12, 9044 Wald AR
Telefon 071 87 27 57, traberdruck@span.ch

gmünder
kocht
gsünder

Gasthaus zur Poscht
Albert Gmünder
Dorf 6
9038 Rehetobel
071 870 06 88/89
078 617 61 97
albert.gmuender@poscht.ch
www.poscht.ch

Öffnungszeiten:
Dienstag-Samstag:
ab 18.00 Uhr
Freitag und Samstag:
auch am Mittag
Sonntag:
ab 10 Personen auf
Anfrage

Freitag, 2., Samstag, 3. und Sonntag 4. Oktober 2009

Kalbsmetzgete

Vorschau:

Wildgerichte

in der Poscht ab Dienstag, 6. Oktober 2009

Alte Heizung? Jetzt umsteigen auf Erdgas.

Hat Ihr Heizkessel die Feuerungskontrolle nicht mehr bestanden? Oder macht sich langsam der „Zahn der Zeit“ bemerkbar? Die perfekte Gelegenheit, auf eine Erdgas-Heizung umzusteigen.

Interessieren Sie sich für...

- Anschlussmöglichkeiten und Anschlusskosten
- Investitions- und Betriebskosten
- Platzierungsmöglichkeiten

Kostenloser Sanierungsvorschlag!

Gerne erstellen wir Ihnen einen kostenlosen Sanierungsvorschlag. Rufen Sie uns einfach an.

Sanierungshotline 071 747 54 54

Übrigens: Die Erdgas-Heizung braucht keinen Brennstofflagererraum und schont Umwelt und Klima. Informieren Sie sich auf unserer Website unter www.gravag.ch über die vielen Vorteile beim Heizen mit Erdgas!

www.gravag.ch

erdgas
GRAVAG

Heilbad
Unterrechtstein

Wir suchen Mitschwimmer

Das Heilbad Unterrechtstein sucht Mitschwimmer, die in ihre Gesundheit, Fitness und Wellness investieren wollen und sich deshalb an unserer Kapitalerhöhung beteiligen.

Wir modernisieren und erweitern unsere Bade-, Fitness- und Wellnessangebote.

Deshalb erhöhen wir unser Aktienkapital um eine Million Franken und verkaufen neue Aktien. Eine Aktie kostet Fr. 330.-.

Ab zehn Aktien gibt es 10 Prozent, ab zwanzig Aktien 20 Prozent Rabatt auf alle Eintritte und Dienstleistungen des Heilbads.

Schwimmen Sie mit

Fördern und stärken auch Sie Ihre Gesundheit, Fitness und Wellness, und zwar ganz in Ihrer Nähe. Schwimmen Sie mit und erwerben Sie Aktien.

Mehr erfahren Sie über

- 071 898 33 83, Ursula Kuratli, Betriebsleitung
- 071 343 68 68, Heini Eggenberger, VR-Präsident
- info@heilbad.ch, www.heilbad.ch
- Heilbad Unterrechtstein, 9410 Heiden

HEILBAD
UNTERRECHTSTEIN
9410 HEIDEN
HEILBAD.CH

Rehetobel / Hauetenstrasse
Nur kaufen ist günstiger als mieten!

4 1/2 Zi. Wohnung

- 140 m², Balkon, Lift
- Sämtl. Sicht
- Mod. Küche
- Grosszüg. Grundriss
- Parkett/Keramikböden
- VP Fr. 455'000.— + TG

Tel. 071 535 37 39

Bedachungen
Fassadenbau
Spenglerei

9016 St.Gallen 9038 Rehetobel
Tel. 282 40 30 Tel. 877 14 66
www.grob-ag.ch

Neubauten / Sanierungen
Unterhalt / Reparaturen

Ihr Spezialist für die
ganze Gebäudehülle

Ausdrucksmalen – Maltherapie

Gruppen- und Einzelstunden
für Kinder und Erwachsene

weitere Infos:

Christine Giger
dipl. Kunst- und Mal-
therapeutin
9038 Rehetobel
Tel. 071 877 24 78
www.lichtundenergie.ch

Wir gestalten
mit Ihnen
Ihre tägliche
Umgebung.

R.STURZENEGGER
MALEREI · TAPETEN · PLASTIK
TEPPICHE · BELÄGE · PARKETT

SONNENBERGSTRASSE 1 · 9038 REHETOBEL · TEL. 071 877 10 23

Rehetobel

auf der Appenzeller Sonnenterrasse

Zurückschneiden von Bäumen, Sträuchern und Lebhägen an öffentlichen Strassen, Trottoirs, Wegen und Plätzen

Wir ersuchen die Eigentümer der an öffentlichen Strassen, Trottoirs, Wegen und Plätzen angrenzenden Grundstücke, Bäume, Sträucher und Lebhäge derart zurückzuschneiden, dass sie den Fussgänger- und Strassenverkehr, die Sicht, die Strassenbeleuchtung sowie Strassentafeln und Verkehrssignale nicht beeinträchtigen.

- Die lichte Höhe über Verkehrsflächen mit Fahrverkehr muss 4,50 m (Staatsstrassen 5,00 m), über Trottoirs, Rad- und Fusswegen 2,50 m betragen.
- Lebhäge und kleinere Sträucher dürfen nicht höher als 1,20 m sein und haben einen Abstand von 0,50 m zur Strassenlinie einzuhalten.

Ungeachtet der gesetzlichen Grenzabstände sind Anpflanzungen, welche die Sicht behindern, an Strassenkreuzungen, Einmündungen und Ausfahrten sowie auf der Innenseite von Kurven nicht zulässig.

Sie helfen wesentlich mit, die Verkehrssicherheit zu erhöhen, wenn Sie unsere Aufforderung bis 31. Oktober 2009 befolgen. Nach diesem Termin werden diese Arbeiten, unter vorheriger Bekanntgabe, auf Kosten der Pflichtigen vorgenommen. Ein Ersatzanspruch kann nicht geltend gemacht werden.

Für Ihr Verständnis danken wir Ihnen.

Rehetobel, 28. September 2009
Unterhalts- und Betriebskommission
Der Bauverwalter

Ihre kompetenten Partner für
Beratung und Ausführung von A-Z
von

- o Energieberatung
- o Fördergelderantrag
- o Solaranlagen - Boilerersatz
- o Heizungen
- o Gebäudehüllen
- o Neubauten und Sanierungen

Erwin Brülisauer

Blechmontagen GmbH

Spenglerei Blitzschutz Sanitär - Service

9038 Rehetobel
Sonnenbergstrasse 45
071-877 20 67 Tel
079-734 97 15 Nat.
071-870 02 57 Fax.

Dächer

Fassaden
Solar

alte Landstrasse 31b
9038 Rehetobel
tel 071/ 870 01 66
fax 071/ 870 01 67
gmuegmbh@bluewin.ch

Besten Dank für Ihre Spende!
PC 90-18177-2

So
sind
wir.

Eine Heimat
für Behinderte.

www.stiftung-waldheim.ch

stiftung
waldheim

Oktober – eine gute Zeit für Ihr Auto

Wir montieren Räder und Pneus sorgfältig, kontrollieren Fahrwerk, Beleuchtung, Frodex etc.

Alles dabei in unserer Fachwerkstatt.

Pneus aller Marken zu kulantem Netto-Preisen.

P.S. Wir verkaufen und vermitteln neben Occasionen auch Neuwagen div. Marken.

Mit freundlicher Empfehlung, Koni Fisch und Personal

AG Zimmerei + Schreinerei

Telefon 071 877 11 08 oder 877 25 94
 Telefax 071 877 25 61, Natel 079 355 65 43

Haben Sie Wünsche...

betreffend Neubauten, Ein-, Aus- und Umbauten, Küchen, usw.? Wir erfüllen Ihnen diese mit Freude.

Ihr Ansprechpartner in sämtlichen Zimmerei/Schreinerei-Arbeiten.

Mit der Pensionierung in eine sichere Zukunft.

Gehen Sie in den nächsten fünf Jahren in Pension? Wir zeigen Ihnen die Lösung, die Ihren finanziellen Zielen entspricht. Vereinbaren Sie einen Besprechungstermin. www.raiffeisen.ch

Raiffeisenbank Heiden
 Freihof, Poststrasse 21, 9410 Heiden
 Telefon 071 898 83 60
 Fax 071 898 83 61

Geschäftsstellen in Speicher, Wald AR und Wolfhalden

RAIFFEISEN

SPITEX Vorderland

Gratis-Sprechstunde in Rehetobel

Jeden Donnerstag von 15.00-16.00 Uhr in der alten Kanzlei, Raum Gemeindeschwester.

WEINBURG
 CAFÉ • BÄCKEREI • KONFITOREI

Monatsbrot im Oktober:
Traubenbrot

Unsere Spezialität: Gefüllte Appenzellerbiber

Neueröffnung

Montag, 5. Oktober 2009, 09.00 Uhr

Aatrinkete

Freitag, 23. Oktober 2009, ab 19.00 Uhr
 Musikalische Unterhaltung mit Beat

Auf Euren Besuch freut sich
 Erika Signer

Öffnungszeiten: Mo-Fr: 09.00-22.30 Uhr
 Sa: geschlossen
 So: 11.00-17.00 Uhr

Wenn die Kinder z.B. wegen eines Fernsehprogramms streiten, sitzen wir zusammen und versuchen am gleichen «Strick» zu ziehen.

Anita Frei, Lutzenberg

Aktuelles Kursprogramm unter www.WebAR.ch

GRAF BAU

Nasen 16
 9038 Rehetobel
 Telefon 071 870 04 92
 Telefax 071 870 04 91
 Natel 079 216 05 12
graf.bau@bluewin.ch

**Hoch- und Tiefbau
 Umbau und Neubau
 Abbruch
 Umgebungsarbeiten**

Mütter-Väterberatung

Jeden 1. Freitag im Monat 14.00 – 16.00 Uhr nach telefonischer Anmeldung bis am Vortag.
 Telefonnummer 071 740 02 85.

Telefonische Beratungszeiten:
Montag, Mittwoch, Freitag 8.00-9.00 Uhr
 (ausserhalb dieser Zeiten bitte Telefonbeantworter benutzen).

www.rehetobel.ch

immer aktuell

Sturzenegger Holzbau

Zimmerei Innenausbau Treppen Fassaden Sägerei

9038 Rehetobel
Telefon 071 877 18 05
Telefax 071 877 11 79

WENK AG

9044 WALD AR
9038 REHETOBEL

HOCHBAU
TIEFBAU
TRANSPORTE
MULDENSERVICE
BAGGERARBEITEN
NATURSTEINMAUERN
KANALISATION
QUELLFASSUNGEN
VERKAUF VON BAUMATERIALIEN

Tel. 071 877 17 93
Nat.: 079 447 67 47
Fax: 071 877 17 45

Internet: www.wenkbau.ch

Spenglerei
Blitzschutz
Bedachungen
Fassaden
Gerüste
Sanitäre Anlagen

9044 Wald AR
Unterdorf 4
Tel. 071 877 16 58
Fax 071 877 46 58

Kirchstrasse 8, 9038 Rehetobel
Telefon 071 877 17 18
Natel 079 350 65 93
E-mail: stadi.rehetobel@bluewin.ch

H.R. Kast AG
Dorf 10
9038 Rehetobel

Transporte
Brennstoffe
Getränke

- Getränke ab Rampe oder geliefert
- Muldenservice
- Heizöl

- Lieferung von:
- Beton, Kies, Humus, Sand, ect.
 - Gasflaschenverkauf für den Grill

Tel. 081 877 11 76 • Fax 071 877 11 74
kast.transport@bluewin.ch

Wir wünschen Ihnen einen schönen Herbst!

Wir bringen Energie

Tel. 071 898 89 40

EWH

Kompetenz vor Ort

Elektro • Telematik • Energie • Wärme

www.ewh.ch

Inserate

an
Druckerei Traber AG
Unterdorf 12
9044 Wald AR
traberdruck@span.ch

Schreinerei
- allgemeiner Innenausbau
- Türen
- Möbel

- Normküchen
- Küchen nach Mass

René Rohner

9038 Rehetobel
Telefon 071 877 12 76
Telefax 071 877 32 76

Reparaturen aller Art

Löwen Rehetobel

Im Löwen haben wir vom
18. September bis 1. November 2009

Wildwochen

Auf Ihren Besuch freut sich

Liselotte Tobler

Tel. 071 877 12 20

www.loewen-rehetobel.ch, info@loewen-rehetobel.ch

**Zu vermieten im steuergünstigen Rehetobel
per 1. November 2009**

3 Zimmer Dachwohnung

Cheminée, Fussbodenheizung, ruhige Lage
mit Sitzplatz

Miete exkl. NK Fr. 850.-

Telefon 071 877 26 93 / Schmid

Für Renovationen, Neu- und Umbauten

SCHMID HOLZBAU AG THAL

Zimmerer • Schreinerer • Innenausbau • Treppenbau • Fassadenbau • Bauleitung • Planung

Dorfstrasse 25 Telefon 071 888 11 60 kontakt@schmidholzbau.ch
9425 Thal Telefax 071 888 11 74 www.schmidholzbau.ch

Privat:

Rudolf und Yolande Schmid G Telefon 071 877 30 57
Ettenberg 6 P Telefon 071 877 26 93
9038 Rehetobel P Fax 071 877 30 56

JETZT ist die Zeit für Renovations- und Umbauarbeiten!
Wir beraten, offerieren und führen für Sie gerne sämtliche Holzarbeiten aus.

G-Consult

Beratung von Unternehmen
und Privatpersonen

Ich übernehme zu günstigen Konditionen:

- Ausfüllen Ihrer Steuererklärung
- Jahresabschluss Ihrer Buchhaltung
- Steuerberatung
- Verkauf Ihrer Liegenschaft

Rufen Sie mich an; ich komme gerne bei Ihnen vorbei.

G-Consult GmbH

Hans Giger, dipl. Wirtschaftsprüfer

Michlenberg 1, 9038 Rehetobel Tel. 071 877 20 38

www.g-consult.ch - E-Mail: hans.giger@g-consult.ch

www.rehetobel.ch

Umgebungs- arbeiten...

... und alles, was im Tiefbau so anfällt
wie:

Strassen und Wege, Aushube, Kanäle
und Werkleitungen, Humus-
und Kieslieferungen, Transporte mit
Kranablad, Sport- und Reitplätze

Brülisauer Tiefbau GmbH
9034 Eggensriet, 9038 Rehetobel
Telefon 071/877 25 91

GROSS METALLBAUER

OBERE BUECHSCHWENDI 12
9038 REHETOBEL

TEL: 071 870 04 24

FAX: 071 870 04 25

MAIL: INFO@GROSS-METALLBAUER.CH

WEB: GROSS-METALLBAUER.CH

Metallbau und Schlosserei:

Geländer
Treppen
Vordächer
Windschutzwände
Türen
Fassaden
Lifturmverglasungen
Balkone
Unterstände
Reparaturen

Wir versorgen Sie mit Energie.

Ihr Stromlieferant
für Speicher und Trogen.

EST si bon!

Elektro Speicher-Trogen AG

Hauptstrasse 11, 9042 Speicher, Telefon 071 877 14 88, info@est-ag.ch, www.est-ag.ch
24-Stunden-Pikettdienst: Tel. 071 343 72 30

wann	was	wo	wer
1. Okt., Do. 12.15	Senioren-Zmittag	Rest. Löwen	Frauenverein
2.,3.,4. Okt.	Chalbsmetzgete	Rest. Poscht	
5. Okt., Mo. 18.30-19.00	Grüngutsammlung	GZ	
09.00	Neueröffnung	Rest. Alte Post	
6. Okt., Di. 14.00	Jass- und Spielnachmittag	Rest. Löwen	Landfrauen
ab 6. Okt.	Wildgerichte	Rest. Poscht	
11.-17. Okt.	Rom-Reise		evang. Kirche
12. Okt., Mo. 12.00	Brücken schlagen, Mittagessen	«ob dem Holz»	
13. Okt., Di. 14.30	Spielnachmittag	«ob dem Holz»	Frauenverein
17. Okt., Sa.	Metzgete (Mittag und Abend)	«ob dem Holz»	
18. Okt., So.	Metzgete (Mittag)	«ob dem Holz»	
19. Okt., Mo. 20.00	Infoabend und Neueinteilung	GZ	Feuerwehr
20. Okt., Di. ab 07.00	Altmetallsammlung		
20.00	Vrenis Jassen	Rest. Säntis	
21. Okt., Mi. 17.30-20.00	Blutspenden	GZ	
22. Okt., Do. 14.15	Musikalischer Unterhaltungsnachmittag	Krone	Frauenverein
23. Okt., Fr. ab 19.00	«Aatrinkete» mit musikalischer Unterhaltung	Rest. Alte Post	
24. Okt., Sa. 09.00-11.00	Bauschutt-, Gift- und Grüngutsammlung	GZ	
ca. 13.00	Schlussübung der Feuerwehr		
25. Okt., So. 10.30	Matinée der Musikschule Appenzeller Vorderland	evang. Kirche	
27. Okt., Di. 19.00-22.00	BLS-AED-Grundkurs	GZ	Samariterverein
	Zischtigs Höck		
30. Okt., Fr. ab 18.00	«Runde-Tisch»-Anlass	«ob dem Holz»	Gemeinderat
19.00	Henry Dunant Gedenktag	Heiden	
19.30	Konzert Streichquartett Kammerensemble	evang. Kirche	LG Dorf
20.15	HV Landfrauen	Rest. Löwen	
31. Okt., Sa. 10.00-14.00	Tag der Begegnung	«Krone»	
	Oberstufen Projekttag		evang. ref. und kath. Kirche
20.00	Halloween Party	Rest. Säntis	

Nächste Ausgabe:

Freitag, 30. Oktober 2009

Redaktions- und Inserateschluss:

Dienstag, 20. Oktober 2009

Übernächste Ausgabe:

Doppelnummer November/Dezember

Mittwoch, 9. Dezember 2009

Textbeiträge an:

Gemeindekanzlei, Rechtobler Gmäändsblatt,
St.Gallerstrasse 9, 9038 Rehetobel
E-mail: redaktion@rehetobel.ch

Inserate an die Druckerei:

Druckerei Traber AG, E-mail: traberdruck@span.ch

Altmetallabfuhr

Dienstag, 20. Oktober 2009

ab 07.00 Uhr

Gleicher Standort wie Kehricht oder direkt in die bereitgestellten Mulden hineinlegen.

Bauschutt-

Sonderabfall- und

letzte Grüngutsammlung

Samstag, 24. Oktober 2009

09.00 bis 11.00 Uhr

beim Gemeindezentrum

RECHTOBLER

Gemeindegemeinschaftsblatt

Oktober 2009

Voranschlag 2010 ist defizitär

Der Gemeinderat unterbreitet der Stimmbürgerschaft einen Voranschlag für das Jahr 2010 mit einem Defizit von knapp 256'000 Franken. Der Gemeindesteuerfuss bleibt weiterhin bei 3,9 Einheiten.

Im Jahr 2008 konnte ein sehr erfreuliches Rechnungsergebnis von rund 849'000 Franken erzielt werden. Schon für das Jahr 2009 ist ein Aufwandüberschuss von knapp 68'000 Franken budgetiert. Der derzeit fakturierte Steuerertrag liegt im Bereich der budgetierten Werte. Per 30.09.2009 waren für ungefähr 4,2 Mio. Franken Einkommens- und Vermögenssteuern fakturiert, budgetiert sind für das ganze Jahr 2009 Steuererträge von 4,39 Mio. Franken. Der Gemeinderat erwartet jedoch für das Jahr 2010 infolge der weiterhin anhaltenden globalen Finanzkrise und Wirtschaftsfalut eine Reduktion von ungefähr 5,5% bzw. rund 240'000 Franken bei den Einkommens- und Vermögenssteuern.

Wer braucht wieviel?

Die nachfolgende Grafik zeigt, wie sich die Gemeindeausgaben verteilen und in den letzten Jahren entwickelten. «Spitzenreiter» bleiben die Schulausgaben, welche rund die Hälfte der budgetierten Gesamtausgaben ausmachen. Die Kostensteigerung gegenüber den Vorjahren ist hauptsächlich auf die «schulrechtlichen Erlasse» zurückzuführen. Diese unterstehen kantonalem Recht, für die Gemeinden besteht dabei nur sehr wenig Spielraum.

Finanzen der Wasserversorgung und des Gewässerschutzes

Wie schon in den letzten Jahren wird für die Spezialfinanzierungen Wasserversorgung und Gewässerschutz ein Defizit budgetiert. Um diese beiden Spezialfinanzierungen zu entlasten, unterbreitet der Gemeinderat deshalb nebst dem Budget 2010 zwei weitere Fragen der Urnenabstimmung vom 29.11.2009.

Frage 2: Stimmen Sie der Übernahme des Bilanzfehlbetrages der Spezialfinanzierung Gewässerschutz im Betrage von maximal Fr. 170'242 zu Lasten der Laufenden Rechnung 2010 zu?

Frage 3: Stimmen Sie der Übernahme des Bilanzfehlbetrages der Spezialfinanzierung Wasserversorgung im Betrage von maximal Fr. 96'889 zu Lasten der Laufenden Rechnung 2010 zu?

Durch diese beiden Abstimmungsfragen soll den Stimmbürger/innen die Möglichkeit gegeben

werden, über eine weitere Massnahme zur finanziellen Entlastung der Spezialfinanzierungen Gewässerschutz und Wasserversorgung zu Lasten des «allgemeinen Gemeindehaushaltes» zu entscheiden. Wenn die Stimmbürgerschaft auch diesen beiden Fragen zustimmt, erhöht sich das budgetierte Defizit entsprechend. Das Defizit 2010 wird dem Konto Vor- und Rückschläge entnommen, das somit per 31.12.2010 noch einen Rest-Saldo von rund +450'000 Franken aufweisen wird. Dieser Reservebetrag entspricht rund 11% des jährlichen Steuerertrages.

Der Finanzplanung kann entnommen werden, dass der «allgemeine Gemeindehaushalt» diese Kredite bzw. Quersubventionierungen an die Wasserversorgung und an den Gewässerschutz verkraften kann. Nach aktuellen Prognosen wäre dies sogar ohne Steuerfusserhöhung möglich. Dennoch gilt es zu beachten, dass erfahrungsgemäss im Strassenbau (inkl. Anteile an die Staatsstrassensanierungen) sowie im Unterhalt der Gemeindebauten und übrigen Infrastrukturen noch weitere Ausgaben auf die Gemeinde zukommen werden. Diese sind gegenwärtig noch nicht alle bezifferbar und auch noch nicht im Investitionsplan aufgenommen. Die Entwicklung des Eigenkapitals und insbesondere auch die in der Finanzplanung ausgewiesene

Beurteilung des rechnerischen Eigenkapitals sind deshalb mit entsprechender Vorsicht zu interpretieren. Detaillierte Informationen enthält das Stimmmaterial, das anfangs November versandt wird. Aus Spargründen enthält das Stimmmaterial aber nur eine Kurzfassung zum Budget und dem Finanzplan.

Das gesamte Dossier mit Voranschlag, Finanzplan und weiteren Erläuterungen kann bei der Gemeindeverwaltung (Tel. 071 878 70 21 / ueli.meier@rehetobel.ar.ch) bestellt werden.

Exemplare in Papierform liegen auch im Eingangsbereich der Gemeindeverwaltung zum kostenlosen Bezug auf. Alle Budgetunterlagen können ebenfalls via Internet www.rehetobel.ch/Verwaltung/Publikationen/Finanzen eingesehen und heruntergeladen werden.

Die öffentliche Versammlung zur Budget-Abstimmung vom 29.11.2009 findet am Donnerstag, 12.11.2009, 20.00 Uhr im Gemeindezentrum Rehetobel, kleiner Saal, statt.

Urban Walser, Gemeindeschreiber

Sehr geehrte Einwohnerinnen und Einwohner
Anfangs Mai 2009 haben wir Ihnen unser Leitbild zugestellt. Dieses Leitbild können Sie auch auf der Gemeinde-Homepage, www.rehetobel.ch, Rubrik NEWS, einsehen. Wir möchten Sie in regelmässigen Abständen im Gmäändsblatt über Fortschritte und Massnahmen bei der Zielerreichung informieren.

Was läuft derzeit?

Heute Freitag, **30. Oktober 2009, ab 18.00 Uhr**, findet im Gemeindealtersheim Ob dem Holz, welches nun **Haus «ob dem Holz»** heisst, der erste **«Runde Tisch»-Anlass** statt. Gemäss Leitbild-Zieldefinition 2.1 soll dieser Anlass als Diskussionsforum und Dialogplattform zwischen der Einwohnerschaft und dem Gemeinderat dienen. Bitte beachten Sie auch die Einladung, welche vor wenigen Tagen in alle Haushaltungen versandt wurde.

Die Kommissionen und Ressorts haben sich in den letzten Wochen mit der Umsetzung verschiedener Massnahmen befasst. Der Gemeinderat hat im Gemeindebudget 2010 die zu erwartenden Kosten für einige Umsetzungsmassnahmen in den Voranschlag 2010 aufgenommen; musste aber aus Spargründen die gewünschten Beträge teilweise reduzieren.

Im Leitbild ist für 2010 auch das Ziel 8.2 enthalten, wonach **1 Prozent des jährlichen Steuerertrages zur Förderung**

der Lebens- und Wohnqualität in Rehetobel vorzusehen ist. Bei einem Steuerertrag von rund 4 Mio. Franken entspricht dies einem Betrag von 40'000 Franken. Wird dieses Ziel erreicht? Wo sind diese Mittel nun eingesetzt? Ja, dieses Ziel wird wohl erreicht. Die Mittel werden eingesetzt z.B. in den Bereichen Kultur (5'000 Franken), Jugendarbeit (5'000 Franken), Schwimmbad (15'000 Franken) und letztlich wird auch die Postauto-Fahrplanverdichtung «Halbstundentakt ab Dezember 2009» Mehrkosten von über 15'000 Franken zur Folge haben.

Ihr Ueli Graf, Gemeindepräsident

Der neue Ladog T1550

Das neue Komunalfahrzeug ist gerade rechtzeitig in Rehetobel eingetroffen, um dem ersten Schnee in der Saison 09/10 zu trotzen.

Das Fahrzeug wurde am 13. Oktober 2009 mit einem kleinen feierlichen Akt der Gemeinde übergeben. Bei der Übergabe dabei waren von der Firma Bucher Schörling, welche als Generalimporteur der Schweiz für die Marke Ladog tätig ist, Verkaufsberater Hansueli Frutig, der Regionalvertreter Martin Alther, Gemeindepräsident Ueli Graf, die Gemeinderäte Martin Schoch und Pius Steiner sowie der Leiter technische Betriebe Thomas Albrecht und Strassenmeister Antonio Verlingieri.

Das neue Fahrzeug wird mit einem, nach den heutigen Normen, modernsten Euro 4 Motor angetrieben und hat einen selbstregenerierenden Dieselpartikelfilter eingebaut. Es hat einen hydrostatischen Fahrtrieb für stufenlose Fahrgeschwindigkeit von 0 – 45 km/h mit permanentem Allradantrieb mit zuschaltbarer Vierradlenkung. Die Masse des neuen Fahrzeugs sind etwas kleiner als beim alten:

Länge 4.17 m, Breite Kabine 1.55 m, Gesamthöhe 2.21 m, Radstand 2.50 m, Spurbreite 1.40 m, Ladehöhe 1.04 m, Leergewicht 2850 kg und max. zul. Gesamtgewicht 6500 kg.

Es ist durchaus ein Fahrzeug welches durch seine Grösse aber auch dank der geringen Umweltbelastung gut auf die Strassen von Rehetobel passt.

Im Weiteren sind passend zum Fahrzeug auch der neue Schneepflug, Typ Zaugg, G15K-220 und die Schneefräschleuder Zaugg, Sf 72E-70-L-180 geliefert worden. Diese Anbaugeräte werden mit einem Hochleistungsgeräteeantrieb und über den Steuerblock mit 6-fach Funktion und Multifunktionsgriff angetrieben und gesteuert. Die technischen Betriebe und die Unterhalts- und Betriebskommission sind überzeugt, mit diesem Fahrzeug das richtige Gerät für den Winterbetrieb der kommenden Jahre, als auch in anderen Jahreszeiten gefunden zu haben.

Thomas Albrecht

Im 3. Quartal 2009 ausgehängte Baubewilligungen

Aus dieser Veröffentlichung können keine Rechte abgeleitet werden. Dies gilt insbesondere in allenfalls nachträglich eröffneten Rekurs- und Einspracheverfahren.

Rolf Schantong, Holengartenstrasse 3a, 9300 Wittenbach
Innensanierung und Umnutzung Sticklokal zu Garage, Parz. 376, Assek. 289, Lobenschwendstrasse 18, 9038 Rehetobel

Einwohnergemeinde Rehetobel, St. Gallerstrasse 9, 9038 Rehetobel
Neubau 4 Parkplätze und Sitzplatz, Parz. 274, Assek. 506, Bürgerheimstrasse 9, 9038 Rehetobel

Tobler & Co. AG, Sägholzstrasse 11, 9038 Rehetobel
Umnutzung Gewerberäume in Wohnungen, Parz. 190, Assek. 35, Heidenstrasse 16, 9038 Rehetobel

Streiff Klara, Heidenerstrasse 20, 9038 Rehetobel
Heizungsanlage mit Abgasleitung, Parz. 914, Assek. 757, Heidenerstrasse 20, 9038 Rehetobel

Silvia Hohl, Schulstrasse 17, 9038 Rehetobel
Heizungsanlage mit Abgasleitung, Parz. 194, Assek. 27, Schulstrasse 17, 9038 Rehetobel

Schläpfer-Hohl Doris, Hüseren 1, 9038 Rehetobel
Fensteranierung auf Nord- + Westseite, Parz. 13, Assek. 101, Hüseren 1, 9038 Rehetobel

Karin und Heinz Bruderer, Heidenerstrasse 24 und Peter Bruderer, Sonderstrasse 10, 9038 Rehetobel
Neubau von 3-fach-Garage, Grundriss- und Fassadenänderungen sowie Anbau auf Nordseite, Parz. 469 / 468, Assek. 473, Sonderstrasse 8, 9038 Rehetobel

Peter Wirz, Sonnenbergstrasse 19, 9038 Rehetobel
Einbau Luft/Wasser-Wärmepumpe, Parz. 1066, Assek. 937, Sonnenbergstrasse 19, 9038 Rehetobel

Martha Frischknecht, Oberach 121, 9038 Rehetobel
Einbau Luft/Wasser-Wärmepumpe, Parz. 444, Assek. 921, Oberach 121, 9038 Rehetobel

Brigitte + Peter Bruderer, Holderenstrasse 17, 9038 Rehetobel
Neubau Garage, Anbau Eingangsvorbau und neue Pelletheizung, Parz. 81, Assek. 138, Holderenstrasse 17, 9038 Rehetobel

Romano Zraggen, Sonnenbergstrasse 20, 9038 Rehetobel
Einbau Whirlpool mit Umgebungsanpassungen, Parz. 1061, Assek. 913, Sonnenbergstrasse 20, 9038 Rehetobel

20 Jahre Rechtoabler Gmäändsblatt

Vor 20 Jahren ist das erste Rechtoabler Gmäändsblatt erschienen. Vieles hat sich in der Zwischenzeit in unserem Dorf verändert – Sichtbares und Unsichtbares. Nur das Gmäändsblatt erfreut sich ungebrochener Beliebtheit. Und das verdanken wir vor allem den unzähligen «Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern», die jeden Monat mit ihren schriftlichen und fotografischen Beiträgen zur Information beitragen und zur Kommunikation anregen. Natürlich

geht der Dank auch an die vielen treuen Inserenten, die diese Plattform für ihre Anliegen nützen.

Für alle Beteiligten ist die Herstellung jeden Monat eine Herausforderung und das soll auch so bleiben, damit das «alternde» Rechtoabler Gmäändsblatt weiterhin jung bleibt.

Die Redaktion

Einreichung der Initiative «Quartierpläne wieder vors Volk»

Die Volksinitiative «Quartierpläne wieder vors Volk» wurde am Montag, 19. Oktober 2009 mit 89 Unterschriften dem Gemeindeschreiber Urban Walser übergeben. Die Initiative verlangt, dass der Artikel 5 des Baureglements wie folgt geändert wird:

«Art. 5 Erlass von Sondernutzungsplänen

Der Erlass und die Änderung von Sondernutzungsplänen unterstehen dem obligatorischen Referendum.»

Im Februar dieses Jahres hat die Rehetobler Stimmbevölkerung die Revision des Baugesetzes, sowie die Zweckbestimmung der Grünzonen (Nachtrag zum Zonenplan) angenommen. In der vorgängig durchgeführten Volksdiskussion gab es viele kritische Stimmen aus der Bevölkerung, die sich unter anderem am Artikel 5 des neuen (und alten) Baureglements störten. Dieser Artikel gibt dem Gemeinderat die alleinige Kompetenz zum Erlass und zur Änderung von Sondernutzungsplänen (u.a. Quartierpläne, Gestaltungspläne). Im Kantonalen Baugesetz Art. 48 Abs. 2 ist diese Kompetenzvergabe durch die Stimmbürger grundsätzlich vorgesehen.

Seit der Annahme der Revision des Baureglements 1996 liegt die erwähnte Kompetenz beim Gemeinderat. Vor dieser Revision hatten die Stimmbürger Entscheidungen betreffend Erlass und Änderung von Sondernutzungsplänen in einer Abstimmung zu legitimieren. Diese Möglichkeit wäre bei Annahme der Initiative wieder gegeben. Ortsbild und Gemeindeentwicklung werden wesentlich durch Bautätigkeit beeinflusst. Wir sind der Meinung, dass beide Themen für alle Rehetobler so wichtig sind, dass auch alle Rehetobler Stimmberechtigten die Gelegenheit haben müssten, diese Erlasse und Änderungen in letzter Instanz zu legitimieren. Genau dies würde mit einer Änderung von Artikel 5 im obigen Sinne erreicht.

Das Initiativkomitee:

*Brigitt Baumgartner, Martin Bauert, Markus Gmür,
Emanuel Hörler, Christian Weisser*

«Die Feder»

Die Idee hinter der Rubrik «Die Feder» ist folgende: Jemand aus der Leserschaft greift zur Feder und schreibt einen kleinen Artikel über sich oder über ein Thema, das ihm oder ihr persönlich etwas bedeutet. Am Schluss nennt er oder sie jemanden, an den die Feder weitergereicht wird. Dieser Artikel erscheint dann im nächsten Gmäändsblatt.

Für diese Rubrik gelten ein paar Regeln:

- Umfang des Textes: 1 Spalte (etwa 2500 Zeichen)

- Die Person, an welche die Feder weiter gereicht wird, muss vor Eingabe des Artikels ihr Einverständnis gegeben haben, für das nächste Blatt einen Artikel zu schreiben.

Was das Wetter anbelangt, war der Empfang in der Lobenschwendi eher rau. Der 31. August 1998, unser Zügeltag, war fast der letzte schöne Spätsommertag gewesen. Kaum waren wir mit unseren Siebensachen unter Dach, begann es zu regnen, wie einst bei Noah und seiner Arche. Als Jacqueline und ich nach zwei, drei Tagen in einer kurzen Regenpause vors Haus traten, um einen Blick in die neue Umgebung zu werfen, schauten wir uns verdutzt an. Wo war denn diese Autobahn, die wir so laut rauschen hörten? Wir hatten geglaubt, an einen nahezu paradiesisch stillen Ort gekommen zu sein, und jetzt das. Nach einer Weile begriffen wir es: Das war keine Autobahn, das war die durch den Regen angeschwollene Goldach im Tobel unter uns.

Der Regen ging dann – zumindest in meiner Erinnerung – fast bruchlos in Schnee über, und auch Sie werden sich erinnern: der Winter 1998/99 war ein «richtigen» Winter, kalt und mit gewaltigen Schneemengen bis weit ins Frühjahr hinein. Unser Haus war zwar schon gute 200 Jahre alt, aber noch sozusagen im Rohzustand. Der Strick, darüber ein löchriger, alter Schindelschim, in den Wohnräumen teilweise Täfer oder verbogene Pavatexwände, ansonsten piff der Wind ziemlich ungehemmt durch das Haus. Die Fenster waren die alten Schiebefenster, fast alle schräg im Rahmen oder gesprungen. Mit den Eisblumen an der Innenseite sahen die Vorfenster aber sehr romantisch aus, und der Tiba-Holzherd, der das Haus heizen sollte, brachte sie nur selten zum Schmelzen.

Um vom Haus zur Fahrstrasse und zum Briefkasten zu kommen, schaufelten wir stundenlang Schnee, und der Weg ins Dorf zu unserer Praxis oder zum Postauto am Hörnlirank war jedes Mal ein kleines Abenteuer. Irgendwann wurde es dann aber doch Frühling und die Handwerker kamen, um unser Haus den heutigen Komfortansprüchen etwas näher zu bringen.

Inzwischen sind die Handwerker zu guten Bekannten geworden und unser Haus mit dichten Fenstern und Fassaden und mit moderner Technik für alle Wetterlagen gerüstet. Und was es vielleicht an ursprünglicher «Romantik» verloren hat, das hat es sicher an Gemütlichkeit gewonnen. Wir geniessen die wechselnden Jahreszeiten, die der Stille immer wieder einen andern Klang geben. Vor allem nachts immer wieder ein Staunen, wenn wir vom Hörnlirank her oben aus dem Wald treten und plötzlich die Lobenschwendi offen da liegt, rechts der Blick nach St. Gallen hinunter, geradeaus Speicher und Trogen, dahinter die Hügel und darüber, grad noch sichtbar, der Säntis.

Auch die Nachbarn in der Lobenschwendi sind zu guten Bekannten und Freunden geworden. Sogar im weit entfernten Dorf oben treffen wir fast mehr Bekannte als Unbekannte. Und im Postauto hat es meistens jemanden für einen kleinen Schwatz, der die Fahrzeit verkürzt und der uns das Gefühl gibt, Teil eines feinen Netzes zu sein, das sich über das Dorf und die Landschaft legt, und das mit Heimat zu tun hat.

Ganz frisch zugezogen und doch schon lange mit der Lobenschwendi verbunden sind Mirjam und Thomas Dörig mit ihren Kindern. Ihnen geben wir die Feder weiter.

Jacqueline und Christian U. Vogel

Rechtobler Gmäändsblatt

Kurzgeschichte «Integration»

Vor 50 Jahr bin i mit em Bahnbillet andata Luino-San Gallo (Luino-Sant Galle eifach), mit emene Arbetsvertrag im Sack, es Köfferli ohni Schnur drumume im Sant Galler Bahnhof iitroffe.

I bi vo de Frau Anna Volkart abholt worde, sogar mit emenä grosse Auto won'i d'Marke nüd emol kennt ha. Noch de Rechtskurve bim Schaugehof het si zu mir gseit: «lueg döt obe, wo de Chiletum ischt, döt send mer dehei.» Si het mit mir italienisch gredt. Kurz drüberabe het si gseit, dass mer im Rechtoebel allne Lüt, öbs kennscht oder nüd, eifach «Grüezi» seisch. Da han'i kapiert und nie meh vegesse.

s'Rechtoebel und Firma Volkart hend mir vo Afang a guet gfalle. Zwee Wünsch han'i no gha, lerne mit de Lüüt rede ond ä Frau kennelärne, won'i cha säge, was i glernt ha. Dütsch han i i de Klubschuel glernt, ond rede hani güebt mit de Jeanette Tobler bim Tanze. Das ischt Liebi uf dee erschti Schritt gsii.

Trotz de Mentalitätsbarriere, politische Hürde und emene andere Glaube sönd mir es Paar worde. Zor gliche Zyt han i welä am Dorfläbe mitmache, irgendöppis tue, eifach zu de Lüt goh.

Zwee gsondi Buebe sind cho, die hend ös vil Freud gmacht, ond es chunt immer no viel Schös zrugge. Bald han'i gmerkt, dass es mir wohl isch z'Rechtoebel ond's Heiweh isch glich Null gsii.

Am gliche Tag wo d'Abstimmig zur «Schwarzebachiniazitive» gsii ischt, hend mir d'Rechtoebler Bürger s'Bürgerrecht zuegseit. I dere Zyt han'i au i diverse Verein ond Institutionen mitgmacht. Debi han'i en Huufe glernt und schöni und gueti Erläbniss gha.

Plötzlich han'i anstatt de Arbet d'AHV gha, mit de Lüt schwätze ischt mer nümme schwer gfalle und ä liebi Familie dezue. Jetzt bin i de Nonno vo vier Grosschind und da find i grossartig. Dafür bin i dankbar.

Mini Frau ond de ganzi Familie, mini tolle Verwandte ond Kollege, sowie alli Rechtoebler hend mer d'Integration ring gmacht. s'Bahnbillet Sant Galle-Luino bruch i nümme. Dass sie bis am Schluss vo minere Gschicht glese hend, freut mi sehr.

Vittorio Paganini

Tag der Begegnung in der «Krone»

Am **31. Oktober 2009** findet im Alters- und Pflegeheim «Krone» der Tag der Begegnung statt. Das Haus ist von **10.00 bis 14.00 Uhr** für Sie als Gäste geöffnet. Es werden kleinere Gegenstände aus der Tätigkeit der BewohnerInnen in der Aktivierungstherapie verkauft. Wir geben Ihnen mit einer Diaschau auch einen vertieften Einblick in die Arbeit der Aktivierung und Betreuung. Zwischen 11.00 und 11.30 stellt sich dabei eine Aktivierungstherapeutin Ihren Fragen. Und nicht zuletzt – Geniessen Sie unsere Menus und das Kuchenbuffet.

Der Erlös wird für Anlässe verwendet, welche unseren BewohnerInnen viel Freude und Abwechslung in ihren Alltag bringen.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch und auf angeregte Gespräche!

Radonmessungen in bewohnten Gebäuden

Jetzt die Radonkonzentration in potentiellen Risikoräumen messen!

Radon in der Raumluft ist nach dem Rauchen die häufigste Ursache für Lungenkrebskrankungen. Besonders für Wohnräume im Kellergeschoss, für Häuser in Hanglage und Häuser ohne Keller oder mit Naturkeller ist das Radon-Risiko erhöht. Die Radonkonzentration in solchen Häusern kann auf einfache Weise gemessen werden. Dosimeter zur Bestimmung der Radonkonzentration können bis Ende Jahr kostenlos beim Amt für Umwelt bestellt werden.

Radon ist ein natürliches, radioaktives Edelgas, das je nach geologischen Voraussetzungen in verschieden hoher Konzentration in der Erde vorkommt. Es kann aus dem Untergrund in die Keller der Gebäude eindringen und wird von dort in die oberen Geschosse transportiert. Die Radon-Atome zerfallen unter Aussendung von Alphastrahlen in Folgeprodukte, welche wiederum radioaktiv sind. Mit der Atmung gelangen das Radon und seine Folgeprodukte in die Lunge, wo sie die Zellen des Lungengewebes bestrahlen. Bei hohen Konzentrationen und langer Exposition kann Radon Lungenkrebs verursachen. Die gesundheitliche Gefahr hoher Radonbelastungen ist unbestritten.

In den vergangenen Jahren wurden Radonmessungen in allen Gemeinden im Kanton Appenzell Ausserrhoden durchgeführt und die Gemeindegebiete wurden auf Grund der gemessenen Radonkonzentrationen in Gebiete mit niedrigem, mittlerem oder hohem Radonrisiko eingeteilt. Auf Grund der geologischen Beschaffenheit des Untergrundes ist die Wahrscheinlichkeit von hohen Radonkonzentrationen in unserem Kanton relativ klein. Trotzdem mussten vier Gemeinden als Gebiete mit mittlerem Radonrisiko ausgeschieden werden. Es handelt sich um die Gemeinden Stein, Teufen, Wald und Rehetobel.

Nach Strahlenschutzverordnung haben die Kantone dafür zu sorgen, dass auf ihrem Gebiet eine genügende Anzahl von Messungen durchgeführt wird. Der Bund empfiehlt in Gemeinden mit mittlerem Risiko 30% aller bewohnten Gebäude auszumessen. Im Hinblick auf diese Vorgabe plant das Amt für Umwelt während der Winterperiode 2009/2010 in den vier Gemeinden mit mittlerem Radonrisiko zusätzliche Messungen durchzuführen. Zur Bestimmung der Radonkonzentration in einem Gebäude wird in diesem im jeweils untersten bewohnten Stockwerk während mindestens zwei Monaten ein Dosimeter aufgestellt, welches anschliessend in einem dafür spezialisierten Labor ausgewertet werden kann. Bei den Dosimetern handelt es sich um einfach zu handhabende, zündholzsachtelgrosse Döschen.

Interessierte Hausbesitzer können beim Amt für Umwelt Dosimeter anfordern und diese in ihrem Gebäude selbst platzieren. Nach einer Expositionsdauer von zwei bis drei Monaten werden die Dosimeter dem Amt für Umwelt retourniert, welches deren Analyse veranlasst. Dem Hauseigentümer entstehen keinerlei Kosten. Die Dosimeter können noch bis Ende 2009 bezogen werden und müssen bis spätestens Ende März 2010 retourniert werden.

Kontakt:

Amt für Umwelt, Kasernenstr 17, 9102 Herisau,
Tel.: 071 353 65 68, afu@ar.ch

Konzert des Akkordeon Orchesters

Im Jahre 1946 wurde dank der Initiative des Musiklehrers Hans Sonderegger aus Wald das Akkordeon Orchester Heiden gegründet. Der Wohnort des Gründers führt das Orchester dieses Jahr für sein Konzert in die evangelische Kirche nach Wald. Am **Sonntag, 22. November 2009 um 16.45 Uhr** beginnen die Musikanten mit dem ersten Stück. Unter dem Motto «Formen und Farben der Akkordeonmusik» hat das Orchester mit der neuen Dirigentin Elfi Künzle ein abwechslungsreiches und unterhaltsames Programm einstudiert. Lassen Sie sich in die Vielfalt des Akkordeons entführen. Die Mitglieder des regionalen Orchesters freuen sich, Sie in Wald zu begrüßen.

Anita Fetsch

Rosental-
Das Kino.

Programm im November

Sa	31.10.	20:15	Baba's Song
So	1.11.	15:00	Wickie und die starken Männer
		19:00	Barfuss nach Timbuktu Baba's Song
Fr	6.11.	20:15	Barfuss nach Timbuktu
Sa	7.11.	17:15	Wickie und die starken Männer
		20:15	Baba's Song
So	8.11.	15:00	Wickie und die starken Männer
		19:00	Barfuss nach Timbuktu
Di	10.11.	14:15	Kinomol: Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran
Fr	13.11.	20:15	New York, I love you
Sa	14.11.	17:15	Oben
		20:15	Le premier jour du reste de ta vie
So	15.11.	15:00	Oben
		19:00	New York, I love you
Mi	18.11.	20:15	Pranzo di ferragosto
Fr	20.11.	20:15	Le premier jour du reste de ta vie
Sa	21.11.	17:15	Oben
		20:15	New York, I love you
So	22.11.	10:30	Jubiläum 10 Jahre Genossenschaft: Vivre le piano
		15:00	Oben
		19:00	Le premier jour du reste de ta vie
Di	24.11.	14:15	Kinomol: Der Berg
Mi	25.11.	14:15	Pünktchen und Anton
Fr	27.11.	20:15	Die Päpstin
Sa	28.11.	17:15	Oben
		20:15	Die Päpstin
So	29.11.	15:00	Oben
		19:00	Die Päpstin

www.kino-heiden.ch

Am Ende meines Lebens... begleiten und begleitet sein

Wünsche am Lebensende

80% der Bevölkerung hat den Wunsch am Lebensende zu Hause zu sterben. Die Tatsache ist aber, dass nur 20% aller Todesfälle zu Hause eintreten. Die Gründe für diese grosse Diskrepanz sind vielfältig. In den letzten Jahren wurde das Sterben und der Tod vermehrt an die Institutionen «delegiert». Damit geht die Betreuungskompetenz in der Bevölkerung, die früher selbstverständlich war, vermehrt verloren.

Ein möglicher Weg: Das Palliative Care Netz stärken

Unter Palliative Care versteht man die Betreuung von schwerkranken und sterbenden Menschen durch ein multiprofessionelles Team. Der Schwerpunkt liegt auf Schmerzlinderung, Symptombehandlung sowie psychosoziale und spirituelle Unterstützung. Im Zentrum steht die Lebensqualität des betroffenen Menschen. Wichtig ist der Aufbau eines zuverlässigen Betreuungsnetzes, das den Patienten und den Angehörigen Sicherheit vermittelt und Unterstützung gewährleistet.

Die Bevölkerung informieren und motivieren

Das Forum Palliative Care Appenzeller Vorderland hat in Zusammenarbeit mit dem Lions Club Heiden eine Veranstaltungsreihe zum Thema organisiert. Als Auftakt findet am **18. November 2009 um 19.30 Uhr** ein Podiumsgespräch im Kronensaal in Wolfhalden statt.

Dr. Daniel Büche, Oberarzt Palliativstation Kantonsspital St. Gallen, wird uns mit einem kleinen Vortrag in das Thema einführen. Dann analysiert Jürg Bühler (ehemaliger Redaktor Appenzeller Zeitung, heute selbständig im Bereich Kommunikation) zusammen mit Betroffenen, Pflegenden, Spezialisten und Politikern die Situation in der Betreuung von Schwerkranken im Appenzeller Vorderland. Wo stehen wir heute? Wo gibt es Lücken? Wer kann helfen? Der Eintritt ist frei.

bibliothek rehetobel

Aktuelle Bücher in der Bibliothek

Erschienen im
Appenzeller Verlag

Nachruf auf eine Insel

Christine Fischer

Kinderfest: Gunda hat ihren Schlüssel zu Hause liegenlassen. Nun streift die 62-jährige Buchhändlerin mit lediglich zwölf Franken in der Tasche durch die Stadt. Als sie abends heimkehrt, findet sie die Tür verschlossen vor: Ihr Mann ist nicht von seiner Bergwanderung zurückgekehrt. Glücklicherweise findet Gunda bei einer Nachbarin Unterschlupf für die Nacht. Als David auch am nächsten Tag nicht auftaucht, macht sich Gunda Sorgen. Doch weder ihr kauziger Vater noch ihre tüchtige Schwester Dora oder Davids bester Freund Peter können ihr weiterhelfen. Da findet Gunda in der Post einen Brief des Radiologischen Instituts, adressiert an ihren Mann. Hat das Schreiben mit Davids Verschwinden etwas zu tun?

Oder ist sie, Gunda, der Grund dafür? Ihre Ehe? Ihr Alter?

Gunda macht sich auf die Suche nach David.

Ihre Odyssee führt sie zunächst ins Tessin, dann durch halb Europa bis auf eine Schäreninsel in der Ostsee- und schliesslich zu sich selber:

Denn die neuen Erfahrungen und Begegnungen brechen Gundas Gewohnheiten und Gewissheiten auf.

Road-Movie einer 62-Jährigen auf der Suche nach dem Sinn, dem Leben und der Liebe.

Marlene Brülisauer

Rechtobler Gmäändsblatt

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde

Pfrn. Beatrix Jessberger
Holderenstrasse 4
Telefon 071 877 14 57

Liebe Rehetoblerinnen
Liebe Rehetobler

Für den **Monat November** laden wir Sie zu folgenden Veranstaltungen herzlich ein:

Gottesdienste

- 1. Nov. 17.30 Uhr** Abendbesinnung mit Pfrn. Beatrix Jessberger, Musik: Kathrin Pfändler mit Kindern
- 8. Nov. 09.45 Uhr** Predigtgottesdienst mit Pfrn. Beatrix Jessberger, Taufe von Melina Sutter, Orgel: A.M. Simonett
- 15. Nov. 09.45 Uhr** Predigtgottesdienst mit Christine Gentina, Seelsorgerin, Rorschach, Musik: Percussionsensemble «Ritmos» der MG Rehetobel
- 22. Nov. 09.45 Uhr** Predigtgottesdienst zum **Ewigkeitssonntag** mit Pfrn. Beatrix Jessberger, Musik: Jodelchörli Speicher unter der Leitung von Werner Falk
- 29. Nov. 17.30 Uhr** **Abendbesinnung zur Einstimmung in den Advent** mit Pfrn. Beatrix Jessberger, Musik: Barbara Bischoff und der Ad-hoc-Chor
- 6. Dez. 09.45 Uhr** Predigtgottesdienst mit Pfrn. Beatrix Jessberger, Musik: Kinderchörli Rehetobel

Bibelstunden in den Altersheimen

Donnerstag, 26. November, 15.00 Uhr im Altersheim Krone mit Pfrn. Beatrix Jessberger
Mittwoch, 11. November und 9. Dezember, 14.30 Uhr im Haus «ob dem Holz» mit Pfrn. Beatrix Jessberger
Änderungen bleiben vorbehalten!

Offene Einladung zum Gespräch über Gott und die Welt

Donnerstag, 12. November und 3. Dezember, 15.00 Uhr bis ca. 16.30 Uhr im Altersheim Krone mit Pfrn. Beatrix Jessberger

Kontemplation der Via Integralis (Meditation)

Montag, 9. und 23. November und 7. Dezember
Für NeueinsteigerInnen um 19.30 Uhr, für Geübte um 20.00 Uhr in der evangelisch-reformierten Kirche Rehe-

tobel mit Pfrn. Beatrix Jessberger, autorisierte Lehrerin der Via Integralis

Montag, 9. November bis 22.30 Uhr, Kontemplation mit anschliessender Übung «Grosser Geist Prozess»

Fiire mit de Chliine

Samstag, 5. Dezember um 16.00 Uhr in der evang.-ref. Kirche

Flüügäpiz

Alle Kinder (0 - ca. 4 Jahre) mit ihren Eltern sind herzlich zum Treffpunkt Flüügäpiz eingeladen. Das nächste Treffen findet am **Donnerstag, 5. November und 3. Dezember um 15.00 Uhr** statt. Ort: Pfarrhaus

Christliche Stunde im Waldheim

Dienstag, 17. November und 8. Dezember um 14.30 Uhr

Kirchenkonzert der MG Rehetobel

Sonntag, 6. Dezember um 17.00 Uhr

Abwesenheit von Pfrn. Beatrix Jessberger

Pfrn. Beatrix Jessberger ist vom 5. - 7. November abwesend

Vertretung im seelsorgerlichen Bereich übernimmt: Seelsorgerin Christine Gentina, Rorschach (071 841 49 60)

Für Behördenfragen steht Ihnen Sekretärin Corinne Ruch zur Verfügung
(Mittwochvormittag unter Tel. 071 870 08 24, E-Mail: kirche.rehetobel@bluewin.ch).

Eine grosse Bitte:

Wir suchen zwei bis drei Personen mit Auto und Führerschein, die an Sonntagen einen Fahrdienst übernehmen würden, um ältere Menschen zum Gottesdienst in die Kirche zu begleiten.

Bitte meldet Euch bei Jeanette Paganini, 071 877 15 19 oder jeanette.paganini@bluewin.ch

KINDERKIRCHE REHETOBEL

Kinderkirche Rehetobel

Wir freuen uns, die Kinder des 2. Jahrkindergartens bis zur 3. Klasse wiederum für die Vorbereitungen der Kinderweihnachtsfeier einladen zu dürfen. Wir treffen uns an vier **Samstagvormittagen jeweils von 10.30 Uhr bis 12.00 Uhr** vor der evang.-ref. Kirche.

Am **Sonntag, 20. Dezember 2009 um 17.00 Uhr** sind alle Eltern, Geschwister und Angehörigen, sowie alle anderen Interessierten herzlich eingeladen zur Weihnachtsfeier in der Kirche.

Traditionsgemäss gestalten die Kinder der KIK das **Adventsfenster vom 1. Dezember**. Dazu treffen wir uns am Mitt-

woch, 25. November 2009 um 14.30 Uhr ebenfalls in der Kirche.

Daten der KIK:

- 21. November 2009 KIK
- 25. November 2009 Adventsfenster basteln
- 28. November 2009 KIK
- 05. Dezember 2009 KIK
- 12. Dezember 2009 KIK
- 19. Dezember 2009 Hauptprobe um 17.00 Uhr
- 20. Dezember 2009 Weihnachtsfeier

Die Kinder werden anfangs November persönlich eingeladen.

Auf das gemeinsame Einstimmen für Weihnachten freut sich das Team der Kinderkirche.

Vorstellung von MitarbeiterInnen und Behördenmitglieder

Corinne Ruch, Rehetobel
Sekretariat

Im November 2008 übernahm ich die Stelle im Sekretariat von Simone Rechsteiner zuerst temporär, seit Anfang Juni 2009 als Festangestellte im 10% Pensum.

Aufgewachsen in Solothurn, kam ich 1994 als 24-Jährige nach Rehetobel und arbeitete bis zur Geburt meines ersten Sohnes in St. Gallen in der Administration und Organisation einer Erwachsenenweiterbildung.

An meiner Tätigkeit im Sekretariat der evang.-ref. Kirchgemeinde gefällt mir vor allem die Vielfältigkeit und der Kontakt mit Pfrn. Beatrix Jessberger, aber auch mit den verschiedenen Mitgliedern der Kirchenvorsteherschaft und den Mesmern. Somit habe ich nebst der Planung und Organisation der regelmässigen Gottesdienste auch immer Einblick in viele andere Anlässe, sei es im Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit oder der Seniorenarbeit.

In Heimarbeit erledige ich zusätzlich die Buchhaltung der Kindertagesstätte Wirbelwind in Heiden.

Neben meiner Arbeit bin ich aber hauptsächlich Hausfrau und Mutter von zwei Jungs im Alter von vier und sechs Jahren und kümmere mich um Haus und Garten.

Katholische Kirchengemeinde

Gottesdienstzeiten:

Samstag, 31. Oktober

- 16.00 Uhr Fiire mit dä Chlinä in der kath. Kirche
- 17.30 Uhr Eucharistiefeier

Sonntag, 1. November, 14.00 Uhr

Totengedenken, Feier für die Verstorbenen in der kath. Kirche Heiden

Donnerstag, 5. November, 16.00 Uhr

Kath. Gottesdienst im Altersheim Krone

Samstag, 7. November, 17.30 Uhr
Eucharistiefeier
Eröffnungsgottesdienst für die Erstkommunion 2010

Samstag, 14. November, 17.30 Uhr
Eucharistiefeier

Sonntag, 15. November, 19.00 Uhr
Taizégebet in der kath. Kirche Heiden

Donnerstag, 19. November
Ökumenischer Altersnachmittag

Samstag, 21. November, 17.30 Uhr
Eucharistiefeier

Samstag, 28. November, 17.30 Uhr
Eucharistiefeier zum 1. Adventssonntag
Mit Kirchenchor Heiden

Dienstag, 1. Dezember, 6.30 Uhr
Rorate mit den Schülern und anschliessendem Frühstück

Donnerstag, 3. Dezember, 16.00 Uhr
Kath. Gottesdienst im Altersheim Krone

Samstag, 5. Dezember
- 16.00 Uhr Fiire mit dä Chlinä in der ref. Kirche
- 17.30 Uhr Eucharistiefeier zum 2. Adventssonntag

Samstag, 12. Dezember, 17.30 Uhr
Eucharistiefeier zum 3. Adventssonntag

Bei dichtem Schneefall haben wir am 18. Oktober in unserer Galluskirche das Kirchenfest gefeiert. Glaube war das Thema des diesjährigen Familiengottesdienstes. An einer Geschichte konnte Gross und Klein erfahren, was geschieht, wenn der «Faden» von und nach oben durchgebissen wird. Es war ein echter Genuss dem Flötenspiel von Annina Stahlberger und dem Cello von Gerhard Oetiker zuzuhören, die dem Gottesdienst eine musikalisch sehr festliche Note gaben. Nach dem Gottesdienst konnten sich alle mit einem Apéro in der warmen Pfarrerstube stärken und dabei interessante Gespräche führen.

Der Eröffnungsgottesdienst für den Kommunionweg 2010 findet am Samstag, 7. November in einem Familiengottesdienst statt. Dieses Jahr stehen elf Kinder aus unserer Kirchgemeinde am Anfang ihrer Vorbereitung auf die Erstkommunion. Da die Kommunion ein Teil des Gottesdienstes ist, ist es sinnvoll, die Vorbereitung mit einem gemeinsamen Gottesdienst und mit dem Segen Gottes zu beginnen. Wir freuen uns über jede und jeden, der am Samstag, 7. November um 17.30 Uhr den Familiengottesdienst mitfeiert. Die Kinder sollen spüren, dass sie auf diesem Weg begleitet werden, und dass sie uns wichtig sind. Darum wollen wir auch für sie beten.

Am Rorategottesdienst vom 1. Dezember werden wir die Geschichte von Lumina hören. Alle sind herzlich eingeladen. Für Schulkinder ist es ein besonderes Erlebnis, am morgen früh aufzustehen und noch im Dunkeln einen Gottesdienst zu besuchen. Nach dem Frühstück können die Kinder gemeinsam zur Schule gehen.

Cisela Bauert

Schule Rehetobel

Erziehung

Klassenlager der 6. Klasse auf Burgruine Neu Falkenstein

Unsere Klasse war vom 30.08.09 bis zum 04.09.09 auf der Ruine Neu Falkenstein. Am Sonntag reisten wir mit Postauto und Zug hin. Am Bahnhof von Oensingen haben wir den Anschluss verpasst, so nahmen wir einfach den nächsten Zug. Vom Bahnhof Balsthal aus gingen wir dann zu Fuss bis zur Burg hinauf. Kaum auf der Burg angekommen mussten wir schon wieder losrennen und unsere Schlafplätze einrichten, dann konnten wir uns endlich ein feines Abendessen genehmigen. Dann gingen wir schon bald schlafen (mit ein paar Ausnahmen!). Am nächsten Morgen wurden wir schon um 7:30 Uhr geweckt. Nach dem Frühstück machten wir uns an die Arbeit. Manche gingen Holz holen, andere bauten eine Dusche; einfach jeder hatte etwas zu tun. Zum Mittagessen gab es Birchermüesli. Am Nachmittag teilten wir uns in verschiedene Workshops auf. Bei Remo Wagner konnte man mit Ton arbeiten, bei Silvia Brüllmann konnte man aus Kupfer und Leder Armbänder und Ketten machen, bei Frau Ledergerber mit Weiden flechten, und bei Herrn Graf durfte man kochen. Die Gruppe von Herrn Graf kochte für die anderen ein göttliches Risotto. Zum Schluss des Abends versammelten wir uns am Feuer im Schlossgarten und sangen noch ein paar Lieder, dann gingen wir schlafen. (Debora)

Am Dienstag gingen wir auf unseren Tagesausflug. Es war ein sehr warmer Tag. Um die Mittagszeit suchten wir eine Feuerstelle und brien dort Bratwürste, Cervelats und Maiskolben, dazu bekamen wir Brot, Karotten und einen

Apfel. Danach wanderten wir weiter und die Lehrer erzählten uns, dass wir in ein Museum für Solartechnik gehen würden. Aber sie hatten uns reingelegt, und stattdessen gingen wir auf eine Solarrodelbahn. Jeder durfte vielmal fahren. Auf dem Rückweg war es immer noch sehr heiss. Als wir unten an der Burg ankamen tauchten plötzlich Wolken auf. Einige von uns wollten aber trotzdem noch in die Badi und Frau Ledergerber begleitete uns. Es war ein weiter Weg, aber die Badi war sehr schön! Die anderen stiegen den steilen Burgweg hinauf und spielten auf der Burgruine.

Zum Nachtessen gab es Spaghetti mit Carbonara- oder Tomatensauce, es war sehr fein! Am Abend sassen wir gemeinsam am Lagerfeuer, sangen einige Lieder und brien Marshmallows. Danach machten wir uns langsam parat fürs Bett und um Mitternacht war es endgültig ruhig.

Am Mittwoch war das Wetter nicht mehr so schön. Wir waren den ganzen Tag in den Workshops. Wer gerade nichts zu tun hatte, sägte Holz für die Kochstelle. Zum Mittagessen gab es Käshörnli. Nach der Mittagspause kam nochmals der nächste Workshop. Wenn man zwischendurch Hunger hatte standen immer Äpfel und Bröt bereit. In den Pausen konnte man Ritter spielen oder bei Remo Wagner Bogenschiessen. Zum Abendessen gab es Chili con carne., es war sehr fein! (Farida, Selina)

Am Donnerstagmorgen teilten wir uns zum letzten Mal in die Gruppen für den Workshop auf. Die Kochgruppe kochte zum Zmittag eine leckere Gemüsesuppe. Dann konnten wir endlich mit den Vorbereitungen für das Ritterturnier beginnen. Eine Gruppe stellte die Turnierregeln her, die anderen bereiteten je eine Disziplin vor. Es gab im Turnier verschiedene Disziplinen: Bogenschiessen, Lanzenstechen, Löffellauf und Schwertkampf. Danach verklei-

deten wir uns als Ritter, Damen, Knappen, Mägde, sogar ein Hofnarr und ein Schlossgespenst waren dabei. Wir teilten uns in drei Gruppen auf und machten alle Wettkämpfe entweder als Gruppe oder einzeln. Die Gruppe „Mittelalter“ gewann. Danach gab es Spiesschen und Schlangenbrot zu essen. Am Schluss sangen wir noch ein paar Lieder und Herr Graf brachte uns eine leckere Creme. (vielen Dank, Herr Graf)

Am Freitag nach dem Zmorgen mussten wir unsere Sachen packen. Auf dem Weg zum Bahnhof begann es zu regnen. Das Mittagessen assen wir im Bahnhof, belegte Brötchen. Einige kauften sich am Kiosk noch etwas Kleines. Dann kam der Zug. In Oensingen mussten wir umsteigen um nach Zürich zu fahren, wo wir rannten, um den Zug noch zu erwischen. Der Zug stand noch da und wir suchten unser reserviertes Abteil. Gerade wollten die ersten die Türe öffnen als der Zug anfuhr. Frau Ledergerber fand zum Glück einen anderen Zug, der nach St. Gallen reiste, der Wagen war aber schon für zwei andere Klassen reserviert. Diese Klassen hatten wohl aber auch den Zug verpasst, jedenfalls stieg niemand mehr ein. Wir bekamen zum Zvieri einen Sack Pommes-Chipses für jede Gruppe. Zum Glück hatten wir in St. Gallen ein Extrapostauto, da wir alles Gepäck mitschleppten. Am Schluss kamen wir noch eine Viertelstunde vor der angegebenen Zeit in Rehetobel an und es waren noch fast keine Eltern da. (Alina)

Gefahrvolle Reise ins Drachenland

Dienstag, 22. September 2009.

Pizza*, die Lerndrachenmama der 3. Klasse, ist verschwunden. **Entführt**, wie wir auf einem Zettel lesen. Grosse Aufregung unter den Kindern und den Lehrpersonen der 1., 2. und 3. Klasse. Auf dem Platz vor dem Schulhaus finden die Kinder eine verräterische Spur – und noch eine – und noch eine!

Schnell ist ihnen klar, dass es andere Drachen gewesen sein müssen, die unseren lieben Hausdrachen entführt haben.

Suchtrupps werden gebildet, um den Spuren zu folgen. Um sich dabei vor möglichen Angriffen der Entführer zu schützen, muss sich jede Lehrperson und jedes Kind tarnen.

Dann bereiten sich die Gruppen für das Vordringen ins Drachenland vor.

Das braucht nicht nur (Über-)Mut, sondern auch die Fähigkeit, als Team zusammenzuarbeiten. Peter Graf, Nicole Hohns und Remo Wagner (ein Kenner des Drachenlandes) haben die richtigen Übungen dazu.

Die Kinder sind sich der grossen Gefahr bewusst und lauschen den Instruktionen höchst konzentriert, aber auch etwas bange.

Dank ihrem grossen Einsatz dürfen sich alle Gruppen an die letzte Aufgabe wagen: Die **Befreiung** von Pizza.

Für den äussersten Notfall wird noch ein Trick aus dem Tierreich geübt: Zur Abschreckung von angriffslustigen Drachen stellt sich jede Gruppe selber zu einem grossen Drachen zusammen.

Zum Glück kommt es nicht zu der gefürchteten Begegnung und so dauert es nicht mehr lange, bis die vermisste Drachmama gefunden ist. Die Kinder sind erleichtert und Pizza strahlt.

Nach ein paar gemütlichen Stunden im und am Bach

wird Pizza unter strengsten Sicherheitsmassnahmen nach Hause begleitet.

Sie fühlt sich sichtlich wohl bei all der Fürsorge, will dann aber unter keinen Umständen alleine im Schulzimmer übernachten. Das ist ja auch verständlich, nach all der Aufregung!

Erika Fritsche

*Pizza erhielt ihren Namen wegen ihren italienischen Farben und weil sie so furchtbar gerne isst. Am liebsten mag sie natürlich Pizza – möglichst viel Pizza.

Kinder

Lili und Penny

Bei Lili und Penny und ihrem Hund
geht es immer rund und bunt.
Blumen pflücken, das macht Spass
in dem grünen grünen Gras.
Beim Bächlein spielen, das macht Spass,
und unser Has, der frisst Gras.
Geburtstag hat heut unser Hund,
bei dem geht jetzt alles rund.
Er frisst sein Festmahl ganz gelassen,
ohne Teller, ohne Tassen.
Er schmückt die Küche ohne Leiter,
da wird das ganze Zimmer heiter.
Nun lädt er seine Freund ein,
jetzt kann er auch noch fröhlich sein.

Von Lea und Monja aus der 3. Klasse

...und zum Schluss

Wir sind im Mittelalterlager und machen einen Tagesausflug zu Fuss. Es ist sehr heiss. Igor geht neben mir her und stöhnt über die Hitze und den Fussmarsch. Unerwartet biegt eine Frau um die Ecke, die auf einem Pferd sitzt und ein weiteres am Zügel führt. Oh, ruft Igor lachend, hier kommt mein Taxi, mein Bio-Taxi!

Wenn ich bedenke, dass Igor erst seit einem Jahr Deutsch lernt und solche Sprüche machen kann, dann ziehe ich den Hut.

Sylvia Brüllmann

10. Rehetobler Dorfadvetskalender

Routenplan 2008

- | | |
|--------------------------|------------------------|
| 1. Evang. Kirche | Heidenerstrasse |
| 2. Raiffeisen Rehetobel | Gemeindehaus |
| 3. Fam. Jost | Bergstrasse 7 |
| 4. Coiffeur Lutz-Kast | Holderenstrasse 18 |
| 5. Volg Rehetobel | Dorf 7 |
| 6. Rest. Post | Dorf 6 |
| 7. Fam. Baumgartner | Sägholzstrasse 66 |
| 8. Fam. Brülisauer | Lobenschwendistrasse 4 |
| 9. Coiffeur Claudia | Dorf 6 |
| 10. Fam. Bucher | Sägholzstrasse 42 |
| 11. s'Bluemehüsli | Dorf 11 |
| 12. Fam. Tobler | Holderenstrasse 19 |
| 13. Fam. Gemann | Sonnenbergstrasse 16 |
| 14. Fam. Schläpfer | Heidenerstrasse 10 |
| 15. Fam. Riedener | Oberdorf 5 |
| 16. Fam. Wettmer | Heidenerstrasse 9 |
| 17. Spielgruppe Rägeboge | St. Gallerstrasse 3 |
| 18. Verkehrsverein | St. Gallerstrasse 11 |
| 19. Mirco und Zoe Elser | Sägholzstrasse 20 |
| 20. Kinderbörse Spitzmus | Holderenstrasse 1 |
| 21. Fam. Egli Vreni | Sägholzstrasse 62 |
| 22. Fam. Zähler | Bergstrasse 23 |
| 23. Fam. Egli | Sägholzstrasse 63 |
| 24. Kath. Kirche | St. Gallerstrasse |

Die Türöffnung ist jeweils um 17.00 Uhr.

Christkindlimarkt in Rehetobel

JUGENDMUSIK REHETOBEL

Am **Samstag, den 28. November 2009** lädt die Jugendmusik von **10 bis 17 Uhr** zum Christkindlimarkt ein.

Von Weihnachtsgestecken, über Schmuck und Kleidung, bis hin zu aufwendig bemalten Seidentüchern – das Angebot vom Weihnachtsmarkt in Rehetobel ist breit und lockt stets viele Besucher in die Gemeinde.

Die besondere Atmosphäre lädt Jung und Alt zum Verweilen ein. Die Kinder können sich in der Mal- und Bastecke und ab 11.00 Uhr beim Ponyreiten austoben, während die Eltern durch den Markt bummeln und die vielfältige Auswahl an den Ständen bewundern. Es können Kerzen gezogen werden und für die grösseren ist sicher die Laubsägelecke eine willkommene Gelegenheit, Gotti und Göttingeschenke endlich zu machen. Das Päcklifischen und auch der Besuch des Samichlauses (11.00, 13.00 und 15.00 Uhr) lässt Kinderherzen höher schlagen.

Auch für die passende Musik ist gesorgt: Zu jeder vollen Stunde sind stimmungsvolle Weihnachtslieder, von Bläsergruppen der Jugendmusik, zu vernehmen. Eine feine Gersensuppe, eine Bratwurst oder einfach Pommes werden neben diversen Getränken im Marktrestaurant «Hexehüsli» angeboten.

All dies schafft eine einzigartige Atmosphäre, die man sich nicht entgehen lassen sollte. Der Weihnachtsmarkt öffnet seine Tore am Samstag, 28. November um 10 Uhr und dauert bis 17 Uhr in den Räumen des Gemeindezentrums Rehetobel.

Marianne Zähler

Lesegesellschaft Lobenschwendi

Wir laden unsere Mitglieder ganz herzlich ein zum diesjährigen Chlöslar.

Wir treffen uns am **5. Dezember 2009 um 20.00 Uhr** in der Linde und wollen gemeinsam ein paar gemütliche Stunden verbringen. Der Vorstand freut sich auf ein zahlreiches Erscheinen.

Lesegesellschaft Lobenschwendi
Der Vorstand

Märlistunde im Märlihuus

An drei **Mittwochnachmittagen im November (11./ 18./ 25.)** wird das Häuschen hinter der alten Post, ehemals Blumenladen, zum «Märlihuus». Regula Rohner erzählt Märchen für Kinder ab ca. 4 Jahren. Die Märchenstunde beginnt **jeweils um 14.30 Uhr**, Kinder und Mütter sind herzlich eingeladen.

Kollekte zur Deckung der Unkosten

Die Krone gratuliert dem Frauenverein zu seinem 125. Geburtstag

Wie im Jubiläumsbericht der Präsidentin im Gmäändsblatt vom Mai 2009 zu lesen war, gibt es eine jahrelange, traditionelle Zusammenarbeit zwischen der Krone und dem Frauenverein Rehetobel. Wir haben das Engagement des Frauenvereins zu Gunsten unserer Bewohnerinnen und Bewohnern immer sehr geschätzt. Ebenso freuen wir uns auf die Zukunft, weil die Aktivitäten neu zudem Besuche von einzelnen Bewohnern beinhalten werden. Wir bedanken uns für die offenen Gespräche und die gute Zusammenarbeit auch mit der Pflege.

Um unseren Dank zu unterstreichen, laden wir den ganzen Frauenverein als Geburtstagsüberraschung zu uns in die Krone zu einem guten Nachtessen ein. Wir freuen uns auf einen geselligen Abend.

Happy Birthday!

Frauenverein Rehetobel

Liebe Seniorinnen und Senioren, in den folgenden Wochen sind Sie vom Frauenverein Rehetobel zu den folgenden Veranstaltungen eingeladen:

Donnerstag, 5. November 2009 um 12.15 Uhr Senioren-Zmittag

im Restaurant Löwen. Anmeldungen bitte bis spätestens am Mittwoch 4. November bei Frau Ida Rindlisbacher, Tel. 071 877 22 38 oder direkt im Löwen, Tel. 071 877 12 20.

Dienstag, 10. November 2009 um 14.30 Uhr Spielnachmittag

Haus «ob dem Holz»

Donnerstag, 19. November 2009 um 14.15 Uhr im MZG Unterhaltungsnachmittag mit der ehemaligen Mitarbeiterin von Radio DRS Frau Verena Speck

Dieser Anlass wird von der evangelischen Kirche organisiert. Bitte beachten Sie die separaten Publikationen.

Donnerstag, 3. Dezember 2009 um 12.15 Uhr Senioren-Zmittag

im Restaurant Löwen. Anmeldungen bitte bis spätestens am Mittwoch, 2. Dezember bei Frau Ida Rindlisbacher, Tel. 071 877 22 38 oder direkt im Löwen, Tel. 081 877 12 20.

Am **Donnerstag, den 17. Dezember** findet um **14.15 Uhr** im MZG unsere traditionelle, *vorweihnachtliche Feier* statt. Dieses Jahr erwartet Sie mit dem Stück *«Macht auf die Tür»* ein besonderer musikalischer Leckerbissen. Bitte reservieren Sie sich dieses Datum schon jetzt !!!

Alles Weitere darüber erfahren Sie im nächsten Gmäändsblatt vom 9. Dezember 2009 und auf dem ausgehängten Plakätchen.

Wir wünschen Ihnen jetzt schon gute Unterhaltung

Frauenverein Rehetobel

Gemischtchor Rehetobel

Abendunterhaltung vom Samstag, 14. November 2009

Unter dem Titel «Mah-na-mah-na» steht unser ganzes Unterhaltungsprogramm. Mit einem abwechslungsreichen Liedprogramm verschiedenster Stilrichtungen möchten wir Ihnen einen unterhaltsamen, unvergesslichen Samstagabend bieten. Durchs Programm wird unser Gaststar Anet Corti führen. Sie selbst bekannt aus der Bingo-Show mit Beat Schlatter und diversen Theater- und Showauftritten, wird Sie mit eigenen Showteilen amüsieren und für beste Abwechslung sorgen. Sie sehen ein buntes Programm ist garantiert!

Nach dem Unterhaltungsteil (extra ohne Tanzmusik) laden wir Sie ein zum gemütlichen Verweilen. Geniessen Sie das Zusammensein mit Ihren Freunden und Bekannten, essen Sie eine Kürbiscrèmesuppe oder lassen Sie den Abend an der Bar ausklingen.

Gerne heissen wir Sie also willkommen! Damit Sie sich aber auch einen guten Platz sichern können, benutzen Sie den Vorverkauf beim Verkehrsbüro unter der Tel-Nr. 071 878 70 83 (während Bürozeiten).

«Mah-na-mah-na»!!

Heinz Gröli

Mah-na-mah-na

Eine **SHOW** mit Gesang

**Konzert
der Jugendmusik**
**Sonntag
8. November 2009
17.00 Uhr**

Wild West im Gemeindezentrum Rehetobel

Unter diesem Motto stand das diesjährige Herbstlager der Jugendmusik. Es wurde fleissig musiziert, gesungen und geprobt. Auch die Jüngsten übten fleissig mit. Zusammen mit dem Percussionsensemble Ritmos zeigen die jungen Musikantinnen und Musikanten das einstudierte Programm. Tolle Stücke, wie zum Beispiel «Dances with Wolfes», «Man with Harmonica», «Oregon» oder «Winnetou» sind zu hören.

Lassen Sie sich für eine Stunde in den Wilden Westen entführen. Es warten viele Überraschen. Der Eintritt ist frei.

Marianne Zähler

**«Besser schlafen...
besser arbeiten...
besser leben...»**

Vortrag von Isi Bättig, Baubiologe und Rutengänger

Mittwoch, 4. November 2009 um 19.30 Uhr im kleinen Saal des Gemeindezentrums Rehetobel

Isi Bättig spricht über elektrische und magnetische Belastungen in Wohn-, Schlaf- und Arbeitsräumen. Er demonstriert vor Ort, wie solche Störungen einfach entdeckt und gemessen werden können und erklärt praktische Massnahmen zur Erhaltung und Unterstützung von Gesundheit und Wohlbefinden.

Geme beantwortet der erfahrene Baubiologe und Rutengänger weitere Fragen aus dem Publikum.

Der Vortrag ist öffentlich, der Eintritt frei. Türöffnung um 19 Uhr.

Die Lesegesellschaft Dorf freut sich auf zahlreichen Besuch!

St. Nikolaus kommt

St. Nikolaus mit Bischofsstab und Schmutzli besucht Sie. Möchten Sie Ihren Kindern diesen wunderschönen Brauch näher bringen?

Terminvereinbarung:
erika.kuersteiner@gmx.ch oder Tel:071/ 877 28 73

**sWäsch-no-Tröckli
im November**

Diesen Monat melde ich mich mit der letzten Frage an Dich.

Du findest mich bei Fabienne Lanker im Blumehüsli mitten im Dorf.

Nun hast Du den Lösungssatz sicher erraten. Werfe das mit Deiner Adresse versehene Kreuzworträtsel in den dort bereitgestellten Briefkasten und reserviere den

Samstag 28. November. Um 14.00 Uhr wird am Christkindli-Markt im Mehrzweck-Gebäude die frischgebäckene Europa-Meisterin im Inlineskaten Käthy Eisenhut die glücklichen Gewinner ziehen. Vielleicht winkt Dir sogar der 1. oder 2. Preis.

1. Preis:

eine Retourfahrt auf den Säntis – inklusive Frühstück – für zwei Personen

2. Preis:

eine Schifffahrt Rorschach-Rheineck und zurück für zwei Personen

Im weiteren stehen zur Verlosung bereit:

- Einfache- und Retour-Fahrt auf den Hohen Kasten
- Retour-Fahrten auf den Säntis
- Einkaufsgutscheine im Dorf
- Kulinarisches

Es lohnt sich also dabeizusein!

Die glücklichen Gewinner werden im Dezember-Gmäändsblatt veröffentlicht.

Volleyplausch in Rehetobel

Samstag, 5. Dezember 2009
MZG und ev. Turnhalle Rehetobel

Kategorie Jugend bis 16 Jahre

Kategorie Mixed, mind. 3 Frauen auf dem Spielfeld, keine Altersbegrenzung

Kategorie Mixed «Fortgeschrittene», ab 16 Jahren, mind. 3 Frauen auf dem Spielfeld

Startgeld: (bitte vor Spielbeginn vor Ort bezahlen)

Fr. 60.- für Mixed-Kategorien

6 Bons für einen Hot-Dog oder eine Gerstensuppe sind im Startgeld inbegriffen

Fr. 40.- pro Jugendteam

6 Bons für einen Hot Dog oder eine Gerstensuppe sind im Startgeld inbegriffen

Die Anzahl der teilnehmenden Teams ist beschränkt.

Die Teilnahme wird nach Eingang der Anmeldungen berücksichtigt und eingeschrieben.

Regeln: Offizielle Volleyballregeln

Anmeldung: bis 20. November 2009 an
Gaby Kern, Hauetenstrasse 4, 9038 Rehetobel,
Tel. 071 877 21 18

Sportverein Rehetobel

Sportverein im November

Jugend

Di	Jeweils	10:00 - 11:00	MUKI	TH
Di	Jeweils	15:30 - 16:30	KITU (Neu: Dienstag)	TH
Mo	Jeweils	18:45 - 20:15	Jugi Mittel und Oberstufe Knaben	TH
Mi	Jeweils	18:30 - 20:00	Jugi Mittelstufe Mädchen	TH
Mi	Jeweils	19:00 - 20:15	Jugi Oberstufe Mädchen	GZ
Fr	Jeweils	18:30 - 20:00	Jugi Unterstufe	TH
Mo	Jeweils	18:00 - 20:00	Volleyball Jugend ab 4. Klasse	GZ
Mi	Jeweils	20:15 - 22:00	Unihockey Juniorinnen B / Damen	GZ
Do	Jeweils	17:30 - 18:30	Unihockey D Anfänger ohne Lizenz	GZ
Do	Jeweils	18:30 - 20:00	Unihockey Junioren D	GZ
Di	Jeweils	18:30 - 20:00	Unihockey Junioren C	GZ
Mi	Jeweils	17:45 - 19:00	Kinderfussball	GZ

Geräteturnen

Mo	Jeweils	17:00 - 18:45	Geräteturnen	TH
Di	Jeweils	17:00 - 18:30	Geräteturnen	TH
Do	Jeweils	17:00 - 20:00	Geräteturnen	TH
Fr	Jeweils	17:00 - 18:30	Geräteturnen	TH
Sa	Jeweils	08:00 - 12:00	Geräteturnen	TH

Fit&Fun

Mo	02.11.2009	20:15	Fit & Fun	TH
Mo	09.11.2009	20:15		TH
Mo	16.11.2009	20:15	Fit & Fun	TH
Mo	23.11.2009	20:15		TH
Mo	30.11.2009	20:15		TH
Mo	07.12.2009	20:15		TH

«lueg ine, bisch willkommen»!!

Unihockey

Do	Jeweils	17:30 - 18:30	Unihockey D Anfänger ohne Lizenz	GZ
Do	Jeweils	18:30 - 20:00	Unihockey Junioren D	GZ
Di	Jeweils	18:30 - 20:00	Unihockey Junioren C	GZ
Mi	Jeweils	20:15 - 22:00	Unihockey Damen 2. Liga	GZ

www.swissunihockey.ch

Volleyball

Mo	Jeweils	18:00 - 20:00	Volleyball Jugend 4. - 9. Klasse	GZ
Mo	Jeweils	20:15	Volleyball Damen/Jugend	GZ
Di	Jeweils	20:15	Volleyball Herren/Jugend	GZ

Running

Di	Jeweils	18:30 - 20:00	Gemeinsames Hallentraining Kondition / Spiel	TH
So	15.11.2009		Frauenfelder Marathon/Halbmarathon, Wil - Frauenfeld	
Di	17.11.2009	18:30	Vortrag Viktor Röthlin (Wie trainiere ich am effizientesten) Raiffeisen Heiden	

Frauen

Mi	04.11.2009	20:00	Spiel- Parcour	TH
Mi	11.11.2009	20:00	Turnen für jedes Alter	TH
Mi	18.11.2009	20:00	Step-Variationen	TH
Mi	25.11.2009	20:00	Rhythmik mit Handgeräten	TH

Männer

Di	03.11.2009	20:00	Spätherbst-Parcour	TH
Di	10.11.2009	20:00	Fit mit Paul	TH
Di	17.11.2009	20:00	Vorwinter-Gymnastik	TH
Di	24.11.2009	19:30	Telefonkette	GZ
Di	01.12.09	20:00	Skifit	TH
Di	08.12.09	19:30	Chlösler	Linde

Spiel&Spass

Jeden Freitag 20:15 Spiel und Spass TH

Aktiv30+

Fr Jeweils 20:15 Turnen TH / MZG

Pilates

Jeden Freitag 8.30 - 9.30 Uhr GZ

Für mehr Info's: Vreni Egli, Tel 071 877 28 15

Brakedance

Do Jeweils 20:15 Brakedance TH

die Jugireise

Wir gingen Auf den Klangweg. Es hat viele
Töne. Zum laufen braucht man 2 Stunden. Es ist ein
schöner Weg. Wir haben eine lange Pause gemacht.
In der Pause habe es viele Spiel zeuge gehabt.
Wir sind mit dem Postauto nach Hause gefahren.

Von Martina Mutzner

Riegen- vorstellungen

Frauenriege

Im Frühjahr 1966 hatte sich aus der damaligen Damenriege die heutige Frauenriege herauskristallisiert. Von den Gründerinnen turnen noch heute aktiv mit: Judith Bischofberger, Marianne Kellenberger und Helen Rohner. Unter der Leitung von Maria Köppli wurde quer durch sämtliche Disziplinen geturnt und gespielt. Bald entdeckte man nebst dem vielfältigen Turnen auch grosse Freude am Volleyballspiel. Regelmässig beteiligten sich jeweils ein bis zwei Gruppen an kantonalen Spieltagen und Wintermeisterschaften. Diese Mannschaften trainierten Heinz Rohner und Elsbeth Kast.

Heute konzentrieren wir Frauen uns mehr auf körperbewusste, Gesundheit erhaltende und fördernde Bewegung.

Mit rhythmischer Begleitung wird die Koordination, mit Spielen und Stafetten die Kondition wach erhalten. Einen grossen Stellenwert hat auch die Geselligkeit, die mit einem Ausflug, dem Chlausabend oder Aktivitäten ausserhalb der Turnhalle gepflegt wird. Auch die Teilnahme am Eidgenössischen und Kantonalen Turnfest bleibt unvergessen.

Danken möchte ich an dieser Stelle den initiativen Leiterinnen, die immer wieder Weiterbildungskurse besuchen und allen fleissigen Turnerinnen. Unsere Riege steht weiterhin unter dem Motto: «Bewegung, Dabeisein, rondon fit bleiben, dann bleibst du länger jung».

Wir treffen uns jeweils Mittwoch-Abend von 20.00-21.30 Uhr in der Turnhalle. Neueinsteigerinnen sind herzlich willkommen.

Elsbeth Kast

Männerturner

Wenn sich am Dienstagabend eine Schar Männer über 50 in der Turnhalle einfindet, tun sie dies aus zwei Gründen. Erstens möchten sie den Kreislauf in Schwung bringen, die Beweglichkeit fördern und Spass am Spiel haben. Gut vorbereitete, abwechslungsreiche Lektionen der Leiter geben dazu die Basis. Ob mit oder ohne Geräte ertumt sich jeder – seinen Möglichkeiten und Fähigkeiten entsprechend – sein ganz persönliches Wohlfühl.

Der zweite Grund folgt anschliessend bei gemütlichem Beisammensein mit einem Jass oder einfach nur der Pflege eines sehr wertvollen sozialen Netzes.

Einmal im Monat ist Unterhaltendes angesagt, wie Kegeln, Baden, Minigolf, Velo fahren usw., wobei auch ältere Turner oder solche, die nicht turnen können oder dürfen, eingeladen sind.

Hansruedi Traber

Herzliche Gratulation zum Berufs- und Studienabschluss

Jonas Jost

Bachelor of Science FHO in Raumplanung (BSc FHO in Raumplanung)

HSR - Hochschule für Technik Rapperswil

Sollten wir jemanden vergessen haben, sind wir Ihnen für einen kurzen Hinweis dankbar (redaktion@rehetobel.ch). Wir werden diese Personen in der nächsten Nummer auführen.

Die Redaktion

Herzlich Willkommen in Rehetobel!

Wohnsitznahmen im September 2009

- Gubser, Claudia, Chastenloch 11
- Lorenc geb. Mrazek, Olga, St. Gallerstrasse 55
- Fiorina, Marc und Pillig, Marie, Schulstrasse 1
- Zeller, Sheila, Heidenerstrasse 42

Zivilstandsnachrichten

Geburt

Graf, Marco, geboren am 24. September 2009 in Heiden AR, Sohn des Graf, Jakob, und der Graf geb. Nüesch, Marlen, Rehetobel AR, Nasen 10

Todesfall

Tobler, Walter, geb. 1925, Rehetobel AR, Oberdorf 3, gestorben am 30. September 2009 in Rehetobel AR

Gratulationen

- | | | |
|--------------|---|------------|
| 7. November | Werner Eisenhut , Oberdorf 3 | 93-jährig |
| 12. November | Slobodan Brzakovic-Pagani , Heidenerstrasse 3 | 87-jährig |
| 12. November | Hilda Schöni-Fässler , Neuschwendi 2 | 83-jährig |
| 15. November | Walter Longatti-Oberguggenberger , Oberstr. 10 | 88-jährig |
| 19. November | Camille Kaefer-Mödinger , Langenegg 1 | 100-jährig |
| 27. November | Hermine Fisch-Gähler , Bürgerheimstrasse 9 | 97-jährig |
| 29. November | André Cauderay-Furrer , Holderenstrasse 1 | 84-jährig |
| 7. Dezember | Erna Fischer , Oberstädeliweg 16 | 81-jährig |
| 7. Dezember | Adolf Köppel-Kühnis , St. Gallerstrasse 18 | 84-jährig |
| 7. Dezember | Lina Sturzenegger-Binder , Heidenerstrasse 33 | 81-jährig |
| 8. Dezember | Rosa Hugentobler-Kratt , Midegg 68 | 95-jährig |
| 10. Dezember | Irma Fröhlich-Klein , Sonnenbergstrasse 26 | 87-jährig |

125 Jahre Schreinerei Welz AG, Trogen

Anlässlich des 125. Firmen-Geburtstags hat die Schreinerei Welz im Verlauf dieses Jahres verschiedene Jubiläumsanlässe im kleineren Rahmen durchgeführt. Die beiden Veranstaltungen im ersten Halbjahr widmeten sich Farben und Materialien, im zweiten Halbjahr fand ein Anlass rund um Technik und Licht statt. Dabei konnten namhafte Referenten begrüsst werden. Detaillierte Berichte mit Bildern zu den einzelnen Anlässen können unter www.welz.ch betrachtet werden. Neu wird Simon Welz auch mit einem speziellen Servicewagen anzutreffen sein. Mit diesem neuen Fahrzeug will die Schreinerei Reparaturen besonders schnell bearbeiten können.

Matthäus Welz, Gründer

Hugo Welz, Senior

Hugo Welz, Junior

Andreas und Simon Welz

Silvie`s Hoorstübli

Coiffeur, Kosmetik, Massagen, Nailmodelage

St.Gallerstr. 2
9038 Rehetobel
071/8700134
079/3186001
silvies.hoorstuebli@sunrise.ch
www.silvies-hoorstuebli.ch

Für Ihre innere und äussere Schönheit

Liebe Kundschaft,

Der Winter naht!
Die Heizungen werden wieder gebraucht
Wir spüren das, wenn die Haut zu spannen beginnt oder/
und Schuppen uns vermehrt belästigen....

Wir sind für Sie da!!

Vorschau auf die Monats-Aktionen

Im November: Wir schenken den Herren bei einer Gesichtsbildung, wenn gewünscht, die Rasur im Wert von 15.-Fr.

Im Dezember: Sie erhalten beim Einkauf eines Geschenkgutscheins 10% Rabatt.

Neueröffnung Augenarztpraxis in Heiden

Dr. med. Kian Soltani

Paradies 4

9410 Heiden

Telefon 071 891 55 44

Mobil 078 810 55 22

Nach Vereinbarung auch Hausbesuche möglich

125 JAHRE LEIDENSCHAFT BY WELZ

IHRE SCHREINEREI SEIT 1884.

Feiern Sie mit uns dieses Jubiläum am

Tag der offenen Tür

Samstag, 14. November 2009

von 9.00 Uhr bis 16.00 Uhr

durchgehend geöffnet

Wir zeigen Ihnen:

- Unseren neuen Servicewagen und seine Möglichkeiten
- Einen Themenrundgang mit Materialien, Farben, Licht und Technik
- Eine kleine Überraschung zum selber machen

Hugo, Simon und Andreas Welz mit Belegschaft heissen Sie herzlich willkommen.

WELZ AG
Bühlerstrasse 10
9043 Trogen
Tel. 071 344 19 57
info@welz.ch
www.welz.ch

Spenglerei
Blitzschutz
Bedachungen
Fassaden
Gerüste
Sanitäre Anlagen

9044 Wald AR
Unterdorf 4
Tel. 071 877 16 58
Fax 071 877 46 58

Das Weberhaus
Appenzeller Geschichten
von Klärli Pfister

Zu beziehen bei:
Hansuli Zuberbühler,
Heidenerstrasse 8
9038 Rehetobel
Telefon 071 877 17 36
Druckerei Traber AG,
Unterdorf 12
9044 Wald AR
Telefon 071 877 27 57

**Ausdrucksmalen -
Maltherapie**

Gruppen- und Einzelstunden
für Kinder und Erwachsene

weitere Infos:

Christine Giger
dipl. Kunst- und Mal-
therapeutin
9038 Rehetobel
Tel. 071 877 24 78
www.lichtundenergie.ch

**Ideen mit Farben
und Materialien**

**für Decken, Wände
und Böden**

R.STURZENEGGER
MALEREI · TAPETEN · PLASTIK
TEPPICHE · BELÄGE · PARKETT

SONNENBERGSTRASSE 1 · 9038 REHETOBEL · TEL. 071 877 10 23

www.rehetobel.ch

Komitee Initiative für die «Wiedereinführung der Landsgemeinde im Kanton Appenzell Ausserrhoden» • www.landsgemeinde-ar.ch

**Ihre kompetenten Partner für
Beratung und Ausführung von A-Z
von**

- o Energieberatung
- o Fördergelderantrag
- o Solaranlagen - Boilerersatz
- o Heizungen
- o Gebäudehüllen
- o Neubauten und Sanierungen

Erwin Brülisauer

Blechmontagen GmbH
Spenglerei Blitzschutz Sanitär - Service

9038 Rehetobel
Sonnenbergstrasse 45
071-877 20 67 Tel
079-734 97 15 Nat.
071-870 02 57 Fax.

Dächer

**Fassaden
Solar**

alte Landstrasse 31b
9038 Rehetobel
tel 071/ 870 01 66
fax 071/ 870 01 67
gmuergmbh@bluewin.ch

WO LEBENSFREUDE WÄCHST

Herzlich willkommen in der Stiftung Waldheim für Erwachsene mit geistiger und mehrfacher Behinderung. In sechs schön gelegenen und modernen Wohnheimen bieten wir rund 170 Bewohnerinnen und Bewohnern betreute Wohnplätze, vielfältige Beschäftigungen und ein breites Freizeitangebot. Ein Lebensraum zum Wohlfühlen, offen für Begegnungen und gastfreundlich. Erleben Sie unsere Welt auf DVD auf unserer Homepage oder bestellen Sie sie unter 071 886 66 11. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Besten Dank für Ihre Spende, PC 90-18177-2

**Eine Heimat
für Behinderte.**

www.stiftung-waldheim.ch

Walzenhausen · Rehetobel · Trogen · Teufen · www.stiftung-waldheim.ch

Urwaldhaus

Wirtschaft zum «Bären»
Historisches Restaurant 2006
UNESCO-ICOMOS-Schweiz

bis Mitte November

WILDe Zeiten

Fr 13./Sa 14./So 15. November 2009

METZGETE

5. Dezember 2009

Adventskonzert

mit Barbara und Markus
Weihnachtliche Zwiesengesänge aus dem
Alpenraum

25./26. Dezember 2009

Weihnachtsessen

mit festlichem Dessertbuffet

31. Dezember 2009

Silvester-Überraschung

Reservieren auch Sie sich Ihr Plätzchen!

Herzlich willkommen,
Ihre Gastgeber: Agi und Dieter Ukatz-Fehr
Telefon 071 877 13 13

Wir pflegen mit unseren Kindern ein
Abendritual mit Geschichten erzählen
oder einem gemeinsamen Brettspiel.

Rachel und Stefan Zünd-Merz, Heiden

ERZIEHUNG IST
Zeit haben

Aktuelles Kursprogramm unter www.WebAR.ch

AG Zimmerei + Schreinerei

Telefon 071 877 11 08 oder 877 25 94
Telefax 071 877 25 61, Natel 079 355 65 43

Haben Sie Wünsche...

betreffend Neubauten, Ein-, Aus-
und Umbauten, Küchen, usw.?
Wir erfüllen Ihnen diese mit
Freude.

Ihr Ansprechpartner in sämt-
lichen Zimmerei/Schreinerei-
Arbeiten.

SPITEX Vorderland

Gratis-Sprechstunde in Rehetobel

Jeden Donnerstag von 15.00-16.00 Uhr in der alten
Kanzlei, Raum Gemeindegemeinschaft.

WEINBURG

CAFÉ • BÄCKEREI • KONDITOREI

Monatsbrot im November:
Kürbiskernbrot

Unsere Spezialität: Gefüllte Appenzellerbiber

Restaurant Alte Post Rehetobel

Sonntag, 15. November 2009, ab 11.00 Uhr

Frühschoppen

musikalische Unterhaltung mit Beat und Lorenz

Freitag, 27. November 2009, ab 19.00 Uhr

Äplermakronen

musikalische Unterhaltung mit «dä äfachi Musig»

Auf Euren Besuch freuen sich
Erika Signer und Team

Öffnungszeiten: Mo-Fr: 09.00-22.30 Uhr

Sa: geschlossen

So: 11.00-17.00 Uhr

oder solange gmüetlich isch

GRAF BAU

Nasen 16
9038 Rehetobel
Telefon 071 870 04 92
Telefax 071 870 04 91
Natel 079 216 05 12
graf.bau@bluewin.ch

**Hoch- und Tiefbau
Umbau und Neubau
Abbruch
Umgebungsarbeiten**

Mütter-Väterberatung

Jeden 1. Freitag im Monat 14.00 – 16.00 Uhr nach
telefonischer Anmeldung bis am Vortag.
Telefonnummer 071 740 02 85.

Telefonische Beratungszeiten:

Montag, Mittwoch, Freitag 8.00-9.00 Uhr

(ausserhalb dieser Zeiten bitte Telefonbeantworter
benutzen).

www.rehetobel.ch

immer aktuell

Sturzenegger Holzbau

Zimmerei Innenausbau Treppen Fassaden Sägerei

9038 Rehetobel
Telefon 071 877 18 05
Telefax 071 877 11 79

WENK AG

9044 WALD AR
9038 REHETOBEL

HOCHBAU
TIEFBAU
TRANSPORTE
MULDENSERVICE
BAGGERARBEITEN
NATURSTEINMAUERN
KANALISATION
QUELLFASSUNGEN
VERKAUF VON BAUMATERIALIEN

Tel. 071 877 17 93
Nat.: 079 447 67 47
Fax: 071 877 17 45

Internet: www.wenkbau.ch

H.R. Kast AG
Dorf 10
9038 Rehetobel

Transporte
Brennstoffe
Getränke

MOHL
FRISCH AB PRESSE
OBSTSAFT
PASTEURISIERT / NATURREIN

Jetzt aktuell!

Tel. 081 877 11 76 • Fax 071 877 11 74
kast.transport@bluewin.ch

Inserate an Druckerei Traber AG
Unterdorf 12
9044 Wald AR traberdruck@span.ch

Ich plane für den Weg ins Dorf mit den Kindern bewusst genügend Zeit ein... um Schnecken und Käfer zu beobachten, Schafe zu füttern, Blumen zu pflücken... dann sind wir alle zufrieden.
Alexandra Oesch, Heiden

Aktuelles Kursprogramm unter www.WebAR.ch

CLAUDIA's BLUMENATELIER

6. November 2009, ab 17.00 Uhr Kürbissuppe und Glühwein

Liebe Kunden, ihr seit herzlichst eingeladen. Wir sind im Freien und hoffen auf trockenes Wetter.

Ansonsten habe ich jeden Freitagnachmittag
offen von 14.00 - 18.30 Uhr.

Sie dürfen gerne unter der Woche bestellen und nach Vereinbarung erfülle ich Ihnen den Blumenwunsch. Ich bitte Sie höflichst, Frischblumen-Bestellungen mir 1-2 Tage vorher bekannt zu geben.

Unter der Nummer 071 870 05 03 bin ich ab mittags erreichbar, sonst auf der Nummer 078 668 91 05.

Ich freue mich auf Ihren Besuch
in der Gartenstrasse 10, 9038 Rehetobel.

Claudia Pagitz

GV

Lüses Gwerb -
meh Rehtobel

Gewinner des Fridiblu- Wettbewerbes

(Frisieren, Dinieren,
Blumen geniessen)

Wettbewerbsauflösung: Es waren 120 Tannzapfen zu zählen!

Gutscheine haben gewonnen:

1. Platz **P. Lanker**
2. Platz **R. Bischof**
3. Platz **Y. Gauch**
3. Platz **K. Dörig**

Es haben über 100 Personen am Wettbewerb mitgemacht. Herzlichen Dank für die Teilnahme

Fabienne Lanker, Blumehüsli
Albert Gmünder, Gasthaus zur Poscht
Claudia Riedener + Marlies Altherr, Coiffeur Claudia

Löwen Rehetobel

6./7./8. November 2009

Metzgete

Auf Ihren Besuch freut sich

Liselotte Tobler

Tel. 071 877 12 20

www.loewen-rehetobel.ch, info@loewen-rehetobel.ch

Wir beraten Sie kompetent

Tel. 071 898 89 42

EWH

Elektro-Shop

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

Elektro / Telematik / Energie / Wärme

Strassen und Wege...

... und alles, was im Tiefbau so anfällt
wie:

Umgebungsarbeiten, Aushube,
Kanäle und Werkleitungen, Humus-
und Kieslieferungen, Transporte
mit Kranablad, Sport- und Reitplätze

brülisauer

Brülisauer Tiefbau GmbH
9034 Eggensriet, 9038 Rehetobel
Telefon 071/877 25 91

Für Renovationen, Neu- und Umbauten

SCHMID HOLZBAU AG THAL

Zimmerei • Schreinerei • Innenausbau • Treppenbau • Fassadenbau • Bauleitung • Planung

Dorfstrasse 25 Telefon 071 888 11 60 kontakt@schmidholzbau.ch
9425 Thal Telefax 071 888 11 74 www.schmidholzbau.ch

Privat:

Rudolf und Yolande Schmid G Telefon 071 877 30 57
Ettenberg 6 P Telefon 071 877 26 93
9038 Rehetobel P Fax 071 877 30 56

Energie sparen dank Isolieren.

Steuern sparen dank Gebäudeunterhalt:

Ich bin Ihr Ansprechpartner!

G-Consult

Beratung von Unternehmen
und Privatpersonen

Ich übernehme zu günstigen Konditionen:

- Ausfüllen Ihrer Steuererklärung
- Jahresabschluss Ihrer Buchhaltung
- Steuerberatung
- Verkauf Ihrer Liegenschaft

Rufen Sie mich an; ich komme gerne bei Ihnen vorbei.

G-Consult GmbH

Hans Giger, dipl. Wirtschaftsprüfer

Michlenberg 1, 9038 Rehetobel Tel. 071 877 20 38
www.g-consult.ch - E-Mail: hans.giger@g-consult.ch

www.rehetobel.ch

GROSS METALLBAUER

OBERE BUECHSCHWENDI 12
9038 REHETOBEL

TEL: 071 870 04 24

FAX: 071 870 04 25

MAIL: info@gross-metallbauer.ch

WEB: gross-metallbauer.ch

Metallbau und Schlosserei:

Geländer
Treppen
Vordächer
Windschutzwände
Türen
Fassaden
Lifturmverglasungen
Balkone
Unterstände
Reparaturen

Quitschfidele Ideen für Ihr Bad.

Elektrogeräte für Bad und Waschküche finden
Sie in unserem Shop in Speicher.

c'EST si bon!
Elektro Speicher-Trogen AG

Hauptstrasse 11, 9042 Speicher, Telefon 071 877 14 88, info@est-ag.ch, www.est-ag.ch
24-Stunden-Pikettdienst: Tel. 071 343 72 30

wann	Was	Wo	wer
30. Okt., Fr.	ab 18.00 19.30 20.15	«Runde-Tisch»-Anlass Konzert Streichquartett Kammerensemble HV Landfrauen	«ob dem Holz» Gemeinderat evang. Kirche LG Dorf Rest. Löwen
31. Okt., Sa.	10.00-14.00 20.00	Tag der Begegnung Oberstufen Projekttag Halloween Party	«Krone» evang. + kath. Kirche Rest. Säntis
3. Nov., Di.	14.00 19.00-22.00	Jass- und Spielnachmittag BLS-AED-Grundkurs	Rest. Löwen Landfrauen GZ Samariterverein
4. Nov., Mi.	19.30	Referat Isi Bättig (Rutengänger und Baubiologe)	GZ LG Dorf
5. Nov., Do.	12.15	Senioren-Zmittag	Rest. Löwen Frauenverein
6. Nov., Fr.	ab 17.00	Kürbissuppe und Glühwein	Claudia's Blumenatelier
6.-8. Nov.		Metzgete	Rest. Löwen
8. Nov., So.	17.00	Konzert der Jugendmusik	GZ
7. Nov., Sa.	ab 08.00	Altpapiersammlung Tag der offenen Tür	Jugendmusik Raiffeisenbank, Heiden
9. Nov., Mo.	12.00 20.00	Brücken schlagen, Mittagessen Samariterübung	«Ob dem Holz» Spital Heiden
10. Nov., Di.	14.30	Spielnachmittag	«ob dem Holz» Frauenverein
11./18./25. Nov.	14.30	Märlistunde im Märlihuus	hinter Rest. Poscht
11. Nov., Mi.	20.00	Koordinationsitzung Veranstaltungen 2010	Rest. Löwen Verkehrsverein
12. Nov., Do.	20.00	Öffentliche Versammlung «Budget 2010»	GZ Gemeinderat
13.-15. Nov.		Metzgete	Rest. Bären
14. Nov., Sa.	ab 09.00 19.00	Tag der offenen Tür «125 Jahr Jubiläum» Abendunterhaltung	Welz AG, Trogen GZ Gemischtchor
15. Nov., So.	ab 11.00	Frühschoppen mit Beat und Lorenz	Rest. Alte Post
17. Nov., Di.	20.00	Vrenis Jassen	Rest. Säntis
19. Nov., Do.	14.15	Wunschkonzert mit Verena Speck	GZ evang.+kath. Kirche
22. Nov., So.		Kaien-Cup	GZ Sportverein
	09.45	Gottesdienst zum Ewigkeitssonntag	evang. Kirche
	16.45	Konzert Akkordeon Orchester	Kirche Wald
24. Nov., Di.		Zischtigs Höck	
27. Nov., Fr.	ab 19.00	Älplermakronen mit «dä äfachi Musig»	Rest. Alte Post
28. Nov., Sa.	ab 10.00	Christkindlimarkt	GZ Jugendmusik
1. Dez., Di.	14.00	Jass- und Spielnachmittag	Rest. Löwen Landfrauen
3. Dez., Do.	12.15	Senioren-Zmittag	Rest. Löwen Frauenverein
4. Dez., Fr.	20.00	HV Sportverein	GZ
5. Dez., Sa.		Volleyball im Gerstensud	GZ Sportverein
		Adventskonzert mit Barbara und Markus	Rest. Bären LG Lobenschwendi
	20.00	Chlösler	Rest. Linde LG Lobenschwendi
6. Dez., So.	17.00	Kirchenkonzert	evang. Kirche MG Brassband

Nächste Ausgabe:

Mittwoch, 9. Dezember 2009

Redaktions- und Inserateschluss:

Dienstag, 1. Dezember 2009

Übernächste Ausgabe:

Freitag, 29. Januar 2010

Textbeiträge an:
Gemeindekanzlei, Rechtobler Gmäändsblatt,
St.Gallerstrasse 9, 9038 Rehetobel
E-mail: redaktion@rehetobel.ch

Inserate an die Druckerei:
Druckerei Traber AG, E-mail: traberdruck@span.ch

Altpapiersammlung

Samstag, 7. November 2009

ab 08.00 Uhr

Jugendmusik Rehetobel

Papier und Karton getrennt zu straffen Bündeln
verschnürt am Ort wo Sie Ihre Kehrrihtsäcke
hinbringen, deponieren.

Schlittelstrassen Michlenberg-Hörnli- Neuschwendi-Robach

Diese Strassenabschnitte sind speziell signalisiert und
bei guten Schneebedingungen von Samstag ab 12.00
bis Sonntag 18.00 Uhr für den motorisierten Verkehr nur
abwärts befahrbar.

November/Dezember 2009

In eigener Sache

Adventszeit, grosse Hektik zum Jahresabschluss...

... und trotzdem etwas Zeit zurückzuschauen und zu danken, ist immer...

Sehr geehrte Einwohnerinnen und Einwohner
Gerne danke ich Ihnen allen, die sich auch in diesem Jahr in vielfältigster Weise für unsere Dorfgemeinschaft eingesetzt haben und wohl weiterhin einsetzen werden.

Einsatz für die Gemeinschaft beginnt bereits im Kleinen, beispielsweise in guten Gesprächen miteinander und mit gegenseitiger Achtung und Akzeptanz, findet seine Fortsetzung in gemeinschaftlichen Aktivitäten im Familien-, Kollegen- und Bekanntenkreis, steigert sich in aktiven Mitgliedschaften in Vereinen, Organisationen, Kommissionen, Behörden und öffentlichen Ämtern.

Einsatz für die Gemeinschaft kann auch sein, durch eigene Aktivitäten und Erfolge Mitmenschen zu motivieren, ebenfalls Gutes zu tun oder eben auch erstrebenswerte Ziele anzupeilen. Im sportlichen Bereich fallen mir spontan sensationelle Erfolge von Rechtobler Sportlerinnen und Sportlern ein. So waren beispielsweise die beiden Rechtobler Gigathlon Mannschaften und die Turner/innen vom «Getu Rehetobel» sehr erfolgreich. Käthy Eisenhut konnte anfangs Oktober 2010 den Europameistertitel in

der Marathondistanz der Speedskater AK30 in Empfang nehmen und Franziska Hohl durfte den Lohn ihres jahrelangen Trainings ernten; sie wurde Ende Oktober 2010 Schweizemeisterin im Geräteturnen K7. Hohe Auszeichnungen und somit auch Beachtung weit über die Landesgrenze hinaus erreichte auch dieses Jahr Walter Klose mit seinem Team für das Gasthaus zum Gupf: 1 Michelin Stern, 17 Gault Millau Punkte sowie den «Best of Award of Excellence» Wine Spectator, um nur einige zu erwähnen.

Ihnen allen, aber auch den vielen «stillen Siegern» und dazu zähle ich all jene, die mit ungebrochenem Elan und Optimismus daran arbeiten, möchte ich gratulieren, danken und sagen: Ich bin stolz auf Sie alle, bitte weiter so, «nüüd loggloh gwönnt!».

Mein aufrichtiges Dankeschön geht auch an alle, die an meiner Seite stehen und mir helfen, die Geschicke unserer Gemeinde zu lenken, sei es als Mitglied des Gemeinderates oder einer Kommission, als Amtsträger/in oder als Gemeinde-Angestellte/r. Viel Lob und Dank gebührt natürlich auch den Angehörigen und Familien, die sich oftmals den Ansprüchen des Gemeinwohls unterordnen müssen und uns mit ihrer täglichen Unterstützung den nötigen inneren Rückhalt geben.

**Liebe Rechtoblerinnen und Rechtobler
Im Namen des Gemeinderates
wünsche ich Ihnen
eine frohe und besinnliche Advents-
und Weihnachtszeit!**

Ihr Ueli Graf, Gemeindepäsident

Weiterer Rücktritt aus dem Gemeinderat

Erich Straub gibt per Ende Amtsjahr 2009/10 seinen Rücktritt aus dem Gemeinderat bekannt. Das Kantonsratsmandat wird er weiterhin ausführen.

Erich Straub wurde im Jahr 2005 in den Gemeinderat gewählt. Damals war er bereits zwei Jahre als Kantonsrat tätig. In der Zeit als Gemeinderat arbeitete er in verschiedenen Gemeindekommissionen, wie beispielsweise Baubewilligungskommission oder Finanzkommission mit. Seit 2007 präsidiert Erich Straub die Altersheim- sowie die Sozial- und Vormundschaftskommission. Etwas weiter zurück liegt ausserdem die Mitarbeit in der Geschäftsprüfungskommission. Von 1980 bis 1987 war Erich Straub Mitglied der GPK.

Der Gemeinderat möchte sich bei Erich Straub an dieser Stelle bereits jetzt schon für seine überaus grossen und langjährigen Dienste zu Wohle der Gemeinde Rehetobel bedanken.

Mit dem bereits bekanntgegebenen Rücktritt von Gemeinderat Pius Steiner sind nun für das Amtsjahr 2010/11 zwei neue Gemeinderatsmitglieder zu wählen. Die Ersatzwahlen finden am Abstimmungssonntag vom 11.04.2010 statt. Die Rücktrittsfrist für Behörden- und Kommissionsmitglieder dauert noch bis am 31.01.2010.

Kommunale Volksinitiative «Quartierpläne wieder vors Volk»

Das Initiativkomitee reichte bei der Gemeindekanzlei die kommunale Volksinitiative mit 89 Unterschriften ein; siehe

auch Gemeindeblatt vom Oktober. Der Gemeinderat hat gemäss Art. 57 Abs. 2 des kantonalen Gesetzes über die politischen Rechte (bGS 131.12) über die Gültigkeit der Initiative zu entscheiden.

Insgesamt haben 89 Personen die Initiative unterschrieben, erforderlich sind 50 Unterschriften. Sämtliche Unterschriften sind gültig, d.h. alle Unterzeichneten sind in der Gemeinde Rehetobel stimmberechtigt. Der Gemeinderat hat an der Sitzung 18.11.2009 von der Volksinitiative Kenntnis genommen und befand diese als zustande gekommen. Gemäss Art. 6 Abs. 2 der Gemeindeordnung hat die Urnenabstimmung innerhalb eines Jahres stattzufinden. Der Gemeinderat hat für die Vorbereitung der Urnenabstimmung und die weiteren Gespräche mit dem Initiativkomitee eine Arbeitsgruppe gebildet, dieser gehören Gemeindepäsident Ueli Graf, Gemeinderat Rudolf Schmid sowie Bauverwalter Thomas Albrecht an.

Ferner hat der Gemeinderat

- an der Sitzung vom 18.11.2009 beschlossen, angesichts der sehr angespannten Finanzlage der Gemeinde Rehetobel und der nach wie vor anhaltenden Finanz- und Wirtschaftsflaute für das Jahr 2010 keine generelle Erhöhung der Gemeindeangestellten-Löhne vorzunehmen.

- davon Kenntnis genommen, dass gegen die Revisionen des Abfall- sowie des Abwasserreglementes keine Einsprachen eingegangen sind. Die Urnenabstimmung über die beiden Reglemente ist im Frühjahr 2010 vorgesehen.

Urban Walser, Gemeindegeschreiber

KULTUR-KOMMISSION
REHETOBEL
AR

Einladung zum runden Tisch

**Mittwoch 20. Januar 2010
um 20.00 Uhr
im Urwaldhaus Rehetobel**

Liebe Kulturinteressierte, Kulturschaffende und Kulturfördernde

Seit diesem Sommer hat die Gemeinde Rehetobel neu eine Kulturkommission eingesetzt. Sie besteht aus folgenden Mitgliedern:

Aline Feichtinger, Barbara Bischoff, Alex Schillig, Ruedi Tachezy und Michael Goertz.

Zum Kennenlernen möchten wir Sie ganz herzlich zu einem Treffen am runden Tisch einladen! Rehetobel besitzt eine vielseitige und lebendige Kultur, die es verdient, unterstützt und weiterentwickelt zu werden!

Wir wollen gemeinsam Ideen austauschen, Erwartungen formulieren und Visionen entwickeln.

Margrit Bürer, Leiterin vom Amt für Kultur AR, wird uns zur Einführung des Abends über ihre Tätigkeit als Kulturbbeauftragte des Kantons berichten. Die Moderation der anschliessenden Diskussion übernimmt Hanspeter Spörri. Wenn Sie Interesse und Freude haben, an diesem Prozess mitzuwirken, freuen wir uns auf Ihre Teilnahme am Mittwoch, dem 20.1.2010 im Urwaldhaus!

Alex Schillig

Fussgänger Verbindung mit Steg im Ausserkaien

Vom 26. bis 30.10.2009 wurde der Fussweg mit Steg von der Heidenerstrasse 56 bis 66 durch den Zivilschutz realisiert.

Diese Verbindung war schon vor langer Zeit zur Verbesserung des Fussgängerverkehrs in der Planung. Sie wurde aber wieder zurückgestellt als der Kanton beschlossen hatte die Strasse ab dem Zittäfel bis zum Scheidweg nach der Dorfdurchfahrt zu sanieren. Da der jetzige Deckbelag so gut hält, wurde dieses Bauvorhaben aber wieder aus

dem Terminplan gestrichen. Es wird also voraussichtlich in den nächsten 7 – 10 Jahren keine Anpassung der Strasse geben.

Aus diesem Grund beschloss der Gemeinderat am 10.09.2009 den Fussweg zu bauen.

Das Kernstück dieser 150 m langen Fusswegverbindung ist der 52 m lange Steg über das Tobel neben dem alten Schulhaus. Der Steg steht auf 22 Stück HEA 160 Trägern die mit einem UPE 160 verbunden sind. Der Belag besteht aus 170 Stück Gerüstbretter welche mit den beiden Auflagern verschraubt wurden.

Dank des guten Wetters kamen die Bauarbeiten gut voran und der Steg konnte termingerecht am 30.10.2009 seiner Bestimmung übergeben werden.

Ein grosser Dank gilt den 12 Mann vom Zivilschutz welche diese Arbeiten ausgeführt haben.

Gleichzeitig mit dem Fussweg hat eine kleine Gruppe noch ein Trasse für den Amphibienzaun unterhalb der Kläranlage Habset im Wald gegraben. Auf diesem neuen Trasse kann der Zaun besser aufgestellt werden und die Frösche finden die Strassenquerung auch ohne fremde Hilfe.

Thomas Albrecht

Winterdienst unter erschwerten Bedingungen...

Sehr geehrte Rechetobler/innen

Kurz vor dem Wintereinbruch konnte bei der Hauptstrasse und den neuen Trottoirs eine erste Belagsschicht eingebaut werden. Wie Sie aber selber augenscheinlich feststellen können, sind die Rand- und Trottoir-Bordsteine noch rund zwei Zentimeter höher als die Belagsschicht. Die Baustelle ist auch noch nicht überall fertig. All diese Umstände erschweren die Schneeräumung ausserordentlich. Gerade die leicht überhöhten und vorstehenden Rand- und Trottoir-Bordsteine verunmöglichen eine optimale Schneeräumung auf den Trottoirs. Es bleibt beispielweise meist eine rund 2 cm dicke Schneeschicht und später das Schmelzwasser liegen (= Gefahr der Eisbildung). Unser Winterdienstteam bemüht sich, auch die Trottoirs bestmöglich zu spalten, zu splitten und zu salzen. Wir danken für Ihr Verständnis.

Ueli Graf, Gemeindepräsident

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung Rehetobel und des Zivilstandsamtes Vorderland AR über die Festtage

Donnerstag, 24.12.2009:

09.30 Uhr bis 11.30 Uhr geöffnet / Nachmittag geschlossen

Freitag, 25.12.2009 bis Sonntag, 27.12.2009:

Pikettdienst durch Jeannette Eisenhut
(Tel. P 071 223 83 83 / Handy 079 249 17 47)

Montag, 28.12.2009 bis Mittwoch, 30.12.2009:

Normale Büro-Öffnungszeiten

Donnerstag, 31.12.2009:

09.30 Uhr bis 11.30 Uhr geöffnet / Nachmittag geschlossen

Freitag, 01.01.2010 bis Sonntag, 03.01.2010:

Pikettdienst durch Jeannette Eisenhut
(Tel. 071 P 223 83 83 / Handy 079 249 17 47)

Wir danken für Ihr Verständnis und wünschen Ihnen gefreute, erholsame Festtage und «e Guets Neus»!

Ihr Kanzlei- und ZAVLAR-Team

Handänderungen Juli - September 2009

Erbengemeinschaft Rohner Arnold (Erwerb 18.03.2009) an OS Rialto GmbH, Walzenhausen, Liegenschaft Nr. 661, 197 m² Grundstückfläche, Wohnhaus mit Garage Nr. 543, Heidenerstrasse

Sturzenegger Rolf, Rehetobel, Hansruedi Kast AG, Rehetobel, und Rohner Albert, Rehetobel, Gesamteigentümer infolge Einfache Gesellschaft (Erwerb 25.08.1993) an Zingg Heinz, Rehetobel, 2'828 m² Boden ab Grundstück Nr. 936, vereinigt mit Grundstück Nr. 851, Sonder

Suhner Gabrielle, Teufen (Erwerb 01.07.1992, 01.02.2008) an Z'Brun Roger, Lupfig, und Hollerer Dagmar, Lupfig, zu je 1/2 Miteigentum, Liegenschaft Nr. 578, 887 m² Grundstückfläche, Wohnhaus mit Anbau Nr. 389, Neuschwendi

Hänni Werner, Effretikon (Erwerb 15.04.1998) an Calabria Remo, Rehetobel, und Calabria Sarah, Rehetobel, zu je 1/2 Miteigentum, Liegenschaft Nr. 896, 221 m² Grundstückfläche, Haueten

SAK Holding AG, St. Gallen (Erwerb 07.01.1964) an St. Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG, St. Gallen, Liegenschaft Nr. 876, 63 m² Grundstückfläche, Trafostation Nr. 739, Heidenerstrasse

Kast Hansruedi, Rehetobel (Erwerb 30.11.1984) an Preisig Reto, Rehetobel, und Gächter Preisig Andrea, Rehetobel, zu je 1/2 Miteigentum, Liegenschaft Nr. 1025, 821 m² Grundstückfläche, Sonder

Pepersack Walter, Monte Argentario (I) (Erwerb 28.04.1989, 07.09.1999) an Walser Kurt, Rehetobel, Liegenschaft Nr. 377, 15'109 m² Grundstückfläche, Lobenschwendi

Erbengemeinschaft Kundert Mario (Erwerb 16.09.2002) an Gerhards Ralf, Galmiz, und Angehm Susanne, Galmiz, zu je 1/2 Miteigentum, Liegenschaft Nr. 364, 1'400 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 276, Oberach

Sturzenegger Rolf, Rehetobel (Erwerb 01.12.1978, 15.02.1980) an Sturzenegger Roman, Rehetobel, und Sturzenegger Helene, Rehetobel, zu je 1/2 Miteigentum, Liegenschaft Nr. 988, 1'246 m² Grundstückfläche, Wohnhaus (Teil) Nr. 485, Wohnhaus mit Gewerbe Nr. 486, Sonnenbergstrasse

«Die Feder»

Die Idee hinter der Rubrik «Die Feder» ist folgende: Jemand aus der Leserschaft greift zur Feder und schreibt einen kleinen Artikel über sich oder über ein Thema, das ihm oder ihr persönlich etwas bedeutet. Am Schluss nennt er oder sie jemanden, an den die Feder weitergereicht wird. Dieser Artikel erscheint dann im nächsten Gmäändsblatt.

Für diese Rubrik gelten ein paar Regeln:

- Umfang des Textes: 1 Spalte (etwa 2500 Zeichen)
- Die Person, an welche die Feder weiter gereicht wird, muss vor Eingabe des Artikels ihr Einverständnis gegeben haben, für das nächste Blatt einen Artikel zu schreiben.

Damals vor 11 Jahren packten wir kurzer Hand unsere 7 Sachen und zogen aus einer 3-Zimmerwohnung in Heiden nach Grub AR in ein grosses Appenzellerhaus ein. Stefanie unsere älteste Tochter war gerade mal 3 Monate alt. Nach kurzer intensiver Umbauphase am Haus konnten wir am 28. Dezember 1998 einziehen. Die Freude war gross, ja so gross, dass wir den Christbaum nochmals aufstellten. Wir fühlten uns sehr schnell wohl und heimelig in unserem neuen zu Hause. Im November 1999 wurde unsere mittlere Tochter Carina geboren. Somit vergrösserte sich unsere Familie. Mit den Jährchen sammelte sich so Einiges an. Möbel, Spielsachen, Kleider, Bücher, Nützliches und Alltägliches, sowie Krims-Krams.

Im Stall hatten wir Platz für Tiere. Es zählten 3 Ziegen, 10 Hühner, 3 Katzen, 1 Schaf und manchmal auch ein Igel dazu. Im September 2004 freuten wir uns auf unsere jüngste Tochter Joana. Die Zeit verläuft in Eile. Wir freuten uns immer wieder an unserem Haus. Wir konnten uns schlicht weg nicht vorstellen, wegzuziehen. Doch es kommt anders.

Vor gut einem Jahr, ein bisschen mehr, befassten wir uns erstmals mit dem Gedanken. Nach langem hin und her und diskutieren, überdenken, abwägen, haben wir uns entschlossen, ins Elternhaus von Thomas nach Rehetobel zu ziehen. Im Mai starteten wir mit dem Baubeginn. Die letzten Monate und Wochen erlebten wir als Familie sehr hektisch und turbulent. Die ersten Schachteln packten wir im Januar. Es wurde entrümpelt und aussortiert. Nicht mehr benötigte Spielsachen gaben wir weiter. Ja, es füllten sich viele Schachteln, nicht wie damals. Thomas war mit dem ganzen Umbau beschäftigt und schlief kurze Nächte.

Am 19. September war es dann so weit. Wir konnten in unser neues zu Hause einziehen. Die vielen Schachteln liessen sich schnell leeren und die Sachen fanden wieder ihr Plätzchen. Wir fühlen uns wohl in Rehetobel. Die Kinder wurden herzlich aufgenommen in der Schule und Kindergarten. Erste Kontakte wurden bereits geknüpft und wir sind gespannt was noch alles kommen mag.

Wir freuen uns auf eine ruhige und besinnliche Adventszeit.

Mirjam und Thomas Dörig mit Stefanie, Carina, Joana

Hochstamm-Baumpflanzaktion im Kanton Appenzell Ausserrhoden

Beitrag zur Erhaltung und Förderung der vielfältigen Natur und Landschaft im UNO-Jahr der Biodiversität 2010

Als Ersatz für die wegen Feuerbrand gerodeten Hochstamm-Feldobstbäume und zur Bereicherung des Landschaftsbildes führt die Fachstelle für Natur- und Landschaftsschutz, zusammen mit dem Landwirtschaftsamt seit 1999 mit grossem Erfolg Baumpflanzaktionen durch. So konnten bereits 5220 Obst- und Einzelbäume neu gepflanzt werden. **Die nächste Aktion wird 2010 durchgeführt.** Alle Interessenten sind eingeladen, ausgewählte und widerstandsfähige Hochstamm-Obstbaumsorten, sowie Linden, Nussbäume und andere einheimische, standortgerechte Einzelbäume zu bestellen und zu pflanzen. **Neu auf der Liste sind auch alte erhaltenswürdige Sorten aus dem Appenzellerland.**

Alle Bäume für eine Pflanzung im Kanton Appenzell Ausserrhoden können für Fr. 20.- pro Stück bezogen werden. Die Bäume werden Ende Oktober/Anfang November 2010 ausgeliefert. Für Interessenten führt das Landwirtschaftsamt im Februar 2010 einen Baumschnittkurs durch. Bestellunterlagen für Bäume mit Sortenliste und Sortenbeschreibung sowie für geeignetes Hilfsmaterial sind ab 10.12.09 verfügbar unter www.ar.ch/lwa. Auskünfte erteilt: pflanzenschutz@ar.ch Tel. 071 353 67 64.

Einsendeschluss: 15. Januar 2010

Die Fachstellen Natur- und Landschaftsschutz und Pflanzenschutz Appenzell Ausserrhoden freuen sich auf zahlreiche Bestellungen.

Hochmotivierte Arbeitskräfte für einen Tag

Der Freitag, 6. November 2009 war für die meisten Angestellten und deren Chefs ein «normaler» Arbeitstag. Nicht so für 17 Bewohner/innen aus den Heimen Neuschwende in Trogen, Soldanella in Rehetobel und Schönenbüel in Teufen. Sie erhielten an diesem Tag die Möglichkeit, bei Gewerbebetrieben in Speicher, Trogen, Wald und Rehetobel reinzuschnuppern und den Ablauf eines «normalen» Arbeitstages mitzuerleben. Unter dem Titel «Behinderte im Gwerb» führten das Werkheim Neuschwende,

Ernst Marty bei der Schreinerei Zähler AG

Egidio Pirovano bei der Rechtobel Global GmbH

die Stiftung Waldheim und die örtlichen Gewerbevereine diese Aktion bereits zum fünften Mal mit Erfolg durch – zur grossen Freude aller Beteiligten. Nach dem ereignisreichen Tag trafen sich am Abend die «Gwerbler» mit ihren «Tagesangestellten» beim bereits zur Tradition gewordenen «Firobigbie» in der Krone Trogen, um das Erlebte gegenseitig auszutauschen.

Gabriel Frehner

Weitere Infos im Internet:
www.neuschwende.ch
www.stiftung-waldheim.ch
www.gewerbear.ch

Erwin Glauser beim Baugeschäft Wenk AG

Raiffeisenbank-Neubau in Heiden eingeweiht

Mit viel Prominenz wurde am 6. November der Neubau der Vorderländer Raiffeisenbank in Heiden festlich eingeweiht. Das mit dem Einkaufszentrum Coop Heiden kombinierte Gebäude sorgt für einen markanten architektonischen Akzent. Jürg Baumgartner, Rehetobel, freute sich als Vorsitzender der Bankleitung über das grosse Interesse am Neubau.

In der zur Festhalle umgewandelten Tiefgarage begrüsst Heinz Zingg, VR-Präsident der Vorderländer Raiffeisenbank, Landammann Jakob Brunnschweiler, Kantonsratspräsident Ralph Devos, Gemeindepräsident Norbert Näf und zahlreiche weitere Vertreter von Politik und Wirtschaft.

Jürg Baumgartner, Vorsitzender der Bankleitung, erinnerte an die Entstehung des Neubaus und richtete Dankadressen an alle am Bau Beteiligten sowie an sein Team. Zwischen den beiden Gebäulichkeiten «Freihof» (alter Bankstandort) und dem Neubau liegen Welten, und im Rahmen eines Rundgangs überzeugte die neue Bank mit den lichten Räumen sowie der beeindruckenden Infrastruktur. Am 7. November bot sich der gesamten Bevölkerung die überaus rege genutzte Möglichkeit zur Besichtigung der neuen regionalen Raiffeisenbank. Die Raiba Heiden ist neu wie folgt geöffnet: Montag 14 – 17 Uhr, Dienstag bis Freitag von 8.30 – 12 und von 14 – 17 Uhr, Samstag von 8.30 – 11 Uhr. Nebst dem Bancomat beim Neubau wird der bisherige Bancomat-Standort «Freihof» beibehalten.

Peter Eggenberger

Rosental.
Das Kino.

Programm im Dezember

- | | | |
|-----------|-------|--|
| Mi 9.12. | 14:15 | KimokLAPP: Räuber Hotzenplotz |
| Do 10.12. | 20:15 | Tag der Menschenrechte: La forteresse |
| Fr 11.12. | 20:15 | Jubiläum 10 Jahre Genossenschaft:
Kurzfilme von «Sequenz» |
| Sa 12.12. | 17:15 | Tortuga |
| | 20:15 | Giulias Verschwinden |
| So 13.12. | 15:00 | Tortuga |
| | 19:00 | Giulias Verschwinden |
| Mi 16.12. | 20:15 | Cinéclub: Away from her |
| Do 17.12. | 19:30 | Auszeichnung Werkbeiträge der
Ausserrhodischen Kulturstiftung |
| Fr 18.12. | 20:15 | Kinoteens: The Ugly Truth |
| Sa 19.12. | 17:15 | The Ugly Truth |
| | 20:15 | Wüstenblume |
| So 20.12. | 15:00 | Luras Stern und der geheimnisvolle
Drache |
| | 19:00 | Wüstenblume |
| Di 22.12. | 14:15 | Kinomol: Casablanca |
| Do 24.12. | 15:00 | Luras Stern und der geheimnisvolle
Drache |
| Sa 26.12. | 15:00 | Luras Stern und der geheimnisvolle
Drache |
| | 20:15 | Away we go |
| So 27.12. | 15:00 | G-Force |
| | 19:00 | Männerherzen |
| Mo 28.12. | 17:15 | G-Force |
| | 20:15 | Wüstenblume |
| Di 29.12. | 17:15 | G-Force |
| | 20:15 | Away we go |
| Mi 30.12. | 15:00 | G-Force |
| | 20:15 | Männerherzen |

www.kino-heiden.ch

Schule Rehetobel

Information

Der Elternrat traf sich am 28.10.2009 zur ersten Plenumsitzung des laufenden Schuljahres. Wir konnten neue Mitglieder begrüßen und freuen uns auf eine aktive Zusammenarbeit. Rückmeldungen aus den Klassen an die Eltern blieben aus.

Aktueller Elternrat:

UK: Cawood Susanne, Peloli Nadja
 OK: Baumgartner Monika, Mathis Sandra
 1KI: Bucher Elisabeth, Zöllig Moser Heidi
 2KI: Sennhauser Richard, Walser Karin
 3KI: Schillig Alex, Steiner Martina
 4KI: Bruderer Heinz, Tachezy Patricia
 5KI: Dütsch Sanna, Zesiger-Hotz Anne
 6KI: Kellenberger Markus, Rossi Andrea

Zu den Arbeitsgruppen:

Ressourcenpool – Konzept aus Speicher

In unserem Nachbardorf Speicher entstand eine vom Elternrat zusammengetragene Ressourcen-Börse. Zwei Vertreter vom Elternforum Speicher informierten uns über den Aufbau und die Handhabung dieser Börse wie folgt: Im Lehrerzimmer der Schule steht den Lehrpersonen eine Angebotsliste von Privatpersonen oder Betrieben zur Verfügung, die mit ihren besonderen Fähigkeiten, Fertigkeiten und ihrem Wissen den Unterricht durch praktische Anschauung bereichern können.

Es wird nun bei unserer Lehrerschaft abgeklärt, ob das Bedürfnis eines vergleichbaren Ressourcenpools besteht.

Verrohung der deutschen Sprache

Deutsch ist die Sprache der Dichter. Umso mehr muss es uns ein Anliegen sein, unsere Muttersprache in ihrer Vielfalt und Einzigartigkeit auch unseren Kindern weitergeben zu können. In der heutigen Zeit ist die Pflege der deutschen Sprache unter anderem durch die Herausforderungen der Integration beeinträchtigt. Das Lesen von Büchern ist bei der Generation unserer Kinder teilweise durch den Konsum von modernen Medien wie Internet in Vergessenheit geraten. Ebenso tragen Pubertätsgehabe, gewalttä-

tige Gesellschaft, falsche Vorbilder usw. zur Verrohung des Vokabulars bei. Sprache und Denken stehen in unmittelbarem Zusammenhang und beeinflussen unser Handeln. Wie soll man die Kinder frühzeitig darauf aufmerksam machen und ihnen die kulturellen Werte der deutschen Sprache vermitteln?

Die Arbeitsgruppe befasst sich damit, wie man mit kreativen und doch praxistauglichen Lösungen sich der Herausforderung stellen kann.

Projekt Tempo 30

Das Dossier ist zurzeit bei den örtlichen Behörden in der Prüfung. Die zuständige Arbeitsgruppe wird uns auf dem Laufenden halten.

Für das Elternforum im kommenden Februar ist folgendes Thema vorgesehen:

«**Verrohung der deutschen Sprache**». Wir bitten Euch, das Datum des **10. Februar 2010** vorzumerken und freuen uns auf ein zahlreiches Erscheinen.

In der Zwischenzeit wünschen wir allen eine besinnliche Vorweihnachtszeit und erholsame Festtage.

Für den Elternrat, Nadja Peloli

Christkindlimarkt

In diesem Jahr hatte auch die 3. Klasse einen Stand am Christkindlimarkt im Gemeindezentrum. Die Kinder hatten mit Frau Baumgartner und Frau Wirth Weihnachtskarten und Weihnachtsblöckli gestaltet, die sie gewinnbringend verkaufen wollten.

Wir planen nämlich eine dreitägige Schul- und Abschlussreise, für die der alljährliche Gemeindebeitrag für einen Tagesausflug nicht reicht. Da wir auch neue Bücher und Hörbücher verkaufen konnten, hatten wir am Abend genug Geld in der Kasse und können uns nun ganz auf die inhaltliche Planung konzentrieren.

Wir bedanken uns herzlich bei allen, die bei uns eingekauft haben und wünschen eine schöne Adventszeit.

Erika Fritsche

Kinder

Der Drachenritter Philippe Steiner 3.Kl.

Es war einmal ein Drachenritter. Der wollte sich einen Hohlbauchdrachen fangen. Als er gegen den Drachen kämpfen wollte, schoss aus diesem Drachen ein Feuerstrahl. Und den Feuerstrahl zerstörte die eine Hölenwand. Da fing der Ritter den Drachen. Und ketete ihn an den Turm. Um Mitternacht fing der Drache an zu fauchen, weil Feinde kamen. Der Ritter lies den Drachen auf die Feinde los. Damit sie das Magische Licht nicht klauen können. Da kam noch ein Drachenritter. Die beiden wurden Freunde. Und eroberten das Drachenland. Ende!

Erziehung

«Phänomenaler» Ausflug der Mittelstufe ins Verkehrshaus

Die ganze Mittelstufe traf sich am Dienstagmorgen bei der Post. Wir fuhren mit dem Postauto nach St. Gallen und mit dem Zug weiter nach Luzern. Als wir schon sicher eine Stunde im Zug sassen, hielt er plötzlich an. Der Strom war ausgefallen! Wir mussten ein Stück mit einem Bus weiterreisen. Als wir in Luzern ankamen, bekamen wir die Eintrittstickets. Am Vormittag waren wir in Gruppen mit einer

Lehrperson unterwegs, die uns verschiedene Orte wie Media-Factory, Strassenverkehr, Schienenverkehr, Luft- und Raumfahrt und die Swissarena zeigte. Am Mittag assen wir unseren mitgenommenen Lunch. Am Nachmittag bekamen wir Aufträge und durften frei in Dreier- oder Vierergruppen zu den verschiedenen Stationen gehen. Bei Media-Factory konnte man eigene Filme drehen. Dabei wählte man einen Hintergrund z.B. Musicstar, Meteo oder Sport aktuell aus. Leider war das Planetarium geschlossen. Um 15.15 Uhr trafen wir uns vor dem Eingang. Danach spazierten wir zum Bahnhof, wo wir Pommes Chips und Brötchen naschten und etwas tranken. In St.Gallen angekommen wechselten wir vom Zug aufs reservierte Postauto, das uns nach Rehetobel brachte. Die meisten waren sehr müde. Wir glauben, den Kindern hat es gefallen. Uns machte es auf jeden Fall viel Spass!

Alessandra Zähler und Leila Hamdar, 5. Klasse

...und zum Schluss

Anne Steinwart

Es weihnachtet sehr

An Dezembertagen
kann es sein
dass es abends
freundlich klopft
dass Besuch kommt
unverhofft
dass dir jemand
Himmelstorte backt
und die dicksten
Nüsse knackt
dass er dir
ein Lied mitbringt
und von seinen Träumen singt
An Dezembertagen
kann es sein
dass Menschen
plötzlich Flügel tragen
und nach
Herzenswünschen fragen
Riesen werden
sanft und klein
laden alle Zwerge ein
Dezember müsst es immer sein

**Wir wünschen Ihnen fröhliche Festtage
und ein gesegnetes Neues Jahr**

Erika Fritsche 7

Evangelisch-reformierte Kirchengemeinde

Pfrn. Beatrix Jessberger
Holderenstrasse 4
Telefon 071 877 14 57

Liebe Rehetoblerinnen
Liebe Rehetobler

Für die Monate **Dezember und Januar** laden wir Sie zu folgenden Veranstaltungen herzlich ein:

Gottesdienste

- 13. Dez. 09.45 Uhr** **Predigtgottesdienst** mit Pfrn. Beatrix Jessberger, Orgel: Josef Oetiker
- 15.00 Uhr** **Glockengeläute zum Zeichen für ein gerechtes und wirksames Klimaabkommen**
- 20. Dez. 17.00 Uhr** **Kinderkirchenweihnacht**, gestaltet vom Team der Kinderkirche (Heidi Steiner, Karin Graf und Brigitte Bruderer)
- 24. Dez. 22.30 Uhr (Donnerstag)** **Christnachtfeier** mit Pfrn. Beatrix Jessberger sowie Barbara und Andrea Bischoff
- 25. Dez. 09.45 Uhr** **Weihnachtsgottesdienst mit Abendmahl im Altersheim Krone** mit Pfrn. Beatrix Jessberger, musikalisch gestaltet vom Bläserquartett der MG Rehetobel
- 31. Dez. 17.30 Uhr** **Silvesterbesinnung** mit Pfrn. Beatrix Jessberger, musikalisch gestaltet vom Bläserquartett der MG Rehetobel
- 10. Jan. 09.45 Uhr** **Festgottesdienst mit Amtseinsetzung** von landeskirchlichen Mitarbeitenden, mit Pfrn. Beatrix Jessberger, Christine Culic und Vreni Lutz, musikalisch gestaltet vom **Byzantinischen Chor aus Rorschach**. Zum anschliessenden **Apéro in der Kirche** sind alle herzlich eingeladen.
- 17. Jan. 09.45 Uhr** **Ökumenische Gastfreundschaft** **Zu diesem Gottesdienst sind auch alle Katholiken herzlich in die evang.-ref. Kirche eingeladen.** Der Gottesdienst wird gestaltet von Pfrn. Beatrix Jessberger und Elisabeth Bruderer mit den Schülerinnen der 6. Klasse und dem Blä-

serquartett unter der Leitung von Marianne Zähler.

Im Anschluss an den Gottesdienst gibt es einen **Apéro mit gegenseitigem Austausch**.

23. Jan. 17.45 Uhr (Samstag) **Ökumenische Gastfreundschaft** **Zu dieser Eucharistiefeier sind alle Reformierten in die katholische Kirche eingeladen.**

Der Gottesdienst wird gestaltet von Pfr. Johannes Kühnis, Niklaus Züger und Alex Burkart mit den SchülerInnen der 5. Klasse.

Gesellige Einstimmung ins Weihnachtsfest

Mittwoch, 16. Dezember, ab 17.00 Uhr

Christbaum schmücken mit Liedern singen, Basteln, Guetzli essen.... Klein und Gross sind herzlich eingeladen, mitzumachen. Mit Pfrn. Beatrix Jessberger, Erika Eugster, Claudia Pagitz, Barbara Bischoff u.a.

Bibelstunden in den Altersheimen

Donnerstag, 7. Januar, 15.00 Uhr im Altersheim Krone mit Pfrn. Beatrix Jessberger

Mittwoch, 20. Januar, 14.30 Uhr im Haus «ob dem Holz» mit Pfrn. Beatrix Jessberger

Änderungen bleiben vorbehalten!

Offene Einladung zum Gespräch über Gott und die Welt

Donnerstag, 28 Januar, 15.00 Uhr bis ca. 16.30 Uhr im Altersheim Krone mit Pfrn. Beatrix Jessberger

Kontemplation der Via Integralis (Meditation)

Montag, 21. Dezember sowie 4. und 18. Januar

Für NeueinsteigerInnen um 19.30 Uhr, für Geübte um 20.00 Uhr in der evangelisch-reformierten Kirche Rehetobel mit Pfrn. Beatrix Jessberger, autorisierte Lehrerin der Via Integralis

Fiire mit de Chliine

Samstag, 12. Dezember um 16.00 Uhr in der evang.-ref. Kirche

Flüügäpiz

Alle Kinder (0 - ca. 4 Jahre) mit ihren Eltern sind herzlich zum Treffpunkt Flüügäpiz eingeladen. Das nächste Treffen findet am **Mittwoch, 6. Januar um 15.30 Uhr** statt. **Ort: Spielgruppe (St. Gallerstrasse 3)**

Christliche Stunde im Waldheim

Dienstag, 12. Januar um 14.30 Uhr

Abwesenheit von Pfrn. Beatrix Jessberger

Pfrn. Beatrix Jessberger ist vom 30. Januar - 6. Februar abwesend

Vertretung im seelsorgerlichen Bereich übernimmt:
Seelsorgerin Christine Gentina, Rorschach (Tel. 071 841 49 60)

Für Behördenfragen steht Ihnen Sekretärin Corinne Ruch zur Verfügung
(Mittwochvormittag unter Tel. 071 870 08 24, E-Mail: kirche.rehetobel@bluewin.ch).

*Die Kirche ist zwischen
Weihnachten und
Neujahr
bis um 22.00 Uhr
geöffnet
und der Weihnachts-
baum ab Einbruch der
Dunkelheit beleuchtet.*

Vorstellung von MitarbeiterInnen und Behördenmitglieder

Barbara Nef-Mühlebach
Jg. 1963
Mitglied Kirchenvorsteher-
schaft
Ressort Kinder- und Jugend-
arbeit

Seit 1990 wohne ich mit meinem Mann Walter in der Midegg. Aufgewachsen bin ich im Zürcher Oberland. Meine KV-Lehre machte ich bei der Swissair,

wo ich insgesamt 13 Jahre gearbeitet habe. Nach meinem Umzug in die Ostschweiz wurde mir dann der Arbeitsweg zu umständlich und ich wechselte zur Optiprint. Da 1998 meine Stelle nach Berneck verlegt wurde, suchte ich eine neue Herausforderung in der Nähe. Seit 11 Jahren arbeite ich nun Teilzeit als Aktuarin beim Verhöramt in Trogen und schätze die abwechslungsreiche und interessante Aufgabe.

Da ich während 5 Jahren das Sekretariat von Pfarrer Kurt Staub geführt habe, war mir die Arbeit der Kirchenvorsteher-schaft nicht ganz unbekannt. Mein Ressort ist dagegen völliges Neuland für mich und es gibt noch einiges zu lernen! Dank der bewährten Mithilfe der freiwilligen MitarbeiterInnen fühle ich mich aber sehr wohl im Team. Es macht Spass, Kinder und Jugendliche auf ihrem religiösen Weg zu begleiten und ihnen dafür Räume und Möglichkeiten zu öffnen. Schauen Sie doch auch mal rein: sei es an einem Anlass der Kinderkirche oder beim Fiire mit de Chliine!

Zu meinen Freizeitbeschäftigungen gehört die Vorstandsarbeit bei den Landfrauen, der Garten, lesen, kochen, gemütliche Stunden mit Freunden, Kreuzworträtsel lösen und und und!

ökumene leben

Kinder helfen Kindern®
missio

**Sternsingen
in Rehetobel
am
9. und 10. Januar
2010**

Weltweit miteinander Kirche sein

Am 9. und 10. Januar möchten wir in Rehetobel die Sternsinger wieder auf ihrem Weg begleiten.

Das Sternsingen ist ein alter Brauch, der in den letzten Jahren wieder in vielen Kirchgemeinden neu belebt wurde. In Rehetobel waren im Januar dieses Jahres eine Schar von mehr als 20 Kindern unterwegs. Auch im Jahr 2010 möchten wir wieder beim Einnachten als Könige, Hirten, Sternträger den Segen Gottes singend in die Häuser des Dorfes bringen. Dazu sind alle Kinder der 3. - 6. Klasse eingeladen.

Mit dem Projekt SENEGAL werden 2010 die Kinder unterstützt, die normalerweise viel Zeit aufwenden müssen um Holz für die Küche zu sammeln. Mit den ENERGIESPAR-ÖFEN können dann 5 statt nur eine Mahlzeit gekocht werden.

Damit bringen wir unsere Solidarität mit den Kindern der übrigen Welt zum Ausdruck.

Beim nächtlichen Gang, werden wir über die Eingangstüre der besuchten Häuser die Jahreszahl 2010 und die Buchstaben C+M+B schreiben. +C+M+B+ bedeutet Caspar, Melchior und Balthasar. CMB kann aber auch bedeuten: Christus Mansionem Benedicat (Christus segne dieses Haus). Beim Anbringen dieses Segenszeichen singen wir verschiedene Friedens- und Segenslieder und bringen dadurch Glauben und Vertrauen zum Ausdruck.

Für die Kinder ist dieser nächtliche Gang ein starkes Erlebnis, deshalb emuntern wir alle 3. bis 6. Klässler, dabei mitzumachen.

Die Anmeldeformulare mit den nötigen Informationen werden die Kinder im Dezember erhalten. Wir suchen auch Erwachsene, die sich mit den Kindern an den beiden Tagen auf den Weg machen.

Wir freuen uns schon auf eine Schar aufgestellter Sternsinger.

Elisabeth Gröli, Barbara Nef

Ökumenische Gastfreundschaft

17. Januar, 09.45 Uhr

Zu diesem Gottesdienst sind auch alle Katholiken herzlich in die evang.- ref. Kirche eingeladen. Der Gottesdienst wird gestaltet von Pfrn. Beatrix Jessberger und Elisabeth Bruderer mit den SchülerInnen der 6. Klasse und dem Bläserquartett unter der Leitung von Marianne Zähler.

Im Anschluss an den Gottesdienst gibt es einen Apéro mit gegenseitigem Austausch.

Religionsprojekttag Oberstufe Rehetobel

Am letzten Freitag vom Oktober hatten die Schülerinnen und Schüler der 1. und 2. Oberstufe einen Religionsprojekttag. Anfangs November gedenkt die katholische Kirche an Allerseelen den verstorbenen Menschen. Gegen Ende des Novembers feiert die Evang.-ref. Kirche den Totensonntag. Grund genug also diesen Projekttag unter das Motto «Tod – Sterben» zu stellen.

Jedes von uns ist mit dem Tod schon einmal in seinem Leben konfrontiert worden, sei es durch den Tod eines nahen Verwandten oder eines Tieres. In Kleingruppen erzählten sich die Jugendlichen ihre Erfahrungen die sie mit dem Tod schon gemacht hatten. Einige brachten Gegenstände oder Fotos von verstorbenen Menschen mit. Auf dem Friedhof mussten sie ein Frageblatt ausfüllen. Wer ist wohl an Lebensjahren der älteste Mensch, der auf dem Friedhof begraben liegt? Oder was für Symbole und Sprüche stehen auf den Grabsteinen. Wie ist die Stimmung auf dem Friedhof und noch einige andere Fragen. Im Gemeindezentrum kam es, in zwei Gruppen aufgeteilt, zu einer Auswertung des Friedhofbesuchs. In einer Gruppe malten die Jugendlichen mit Kohle verschiedene Grabsteine und Symbole die sie besonders angesprochen hatten. Brigitte Bruderer und Kathrin Hörler kochten für die fast 40 Jugendlichen mit ihren Begleitern ein feines Mittagessen.

Der Nachmittag im Schulhaus stand ganz unter dem Motto der Begegnung mit Menschen die beruflich oder privat mit dem Tod zu tun haben. Heidi Alder hat vor kurzem ihr neugeborenes Kind verloren. Sie erzählte von ihren Erfahrungen die sie damit machte. Wie auch der Glaube an Gott sie über den Verlust ihres Kindes hinwegtröstet. Cäcilia Küng arbeitet bei der Spitex Vorderland und hat viel mit sterbenden Menschen zu tun. Der Bestattungsdienst in unserer Region wird von Simon Abderhalden geleitet. Er klärte die Jugendlichen darüber auf, was nach dem Tod mit den Verstorbenen passiert. So konnten sich die Jugendlichen, wenn sie das wollten, in einen Sarg legen, eine Urne anschauen und in einem Katalog mit verschiedenen Sargmodellen blättern. Der Chef des Polizeipostens Heiden erzählte aus Sicht der Polizei wie er mit dem Tod zu tun hat. Bei Unfällen, Mord, Suizid muss die Polizei ausrücken und wird so in ihrer Arbeit mit dem Tod konfrontiert.

In der Evangelischen Kirche war der Abschluss des Tages. Jedes bekam einen kurzen Text auf Transparentpapier und

eine kleine Kerze mit nach Hause. Der Schreibende hatte folgenden Text: «Die Hoffnung ist der Regenbogen über dem herabstürzenden Bach des Lebens.»

A. Burkart

Katholische Kirchgemeinde

Am 7. November hat für die Erstkommunikanten des Jahres 2010 die Vorbereitung in einem Familiengottesdienst begonnen. Vreni Kuster hat mit den Kindern einen farbenfrohen Gottesdienst zum Thema «Leuchttum» gestaltet. Dieses Thema wird die Kinder und ihre Familien während der ganzen Vorbereitung begleiten. Die Erstkommunion findet am 18. April 2010 statt.

Advents- und Weihnachtszeit

Der Schnee kam dieses Jahr pünktlich für unseren Rorategottesdienst am 1. Dezember. Wegen einem Stromunterbruch konnten alle bei Dunkelheit in die Kirche kommen. Viele Kinder haben uns auf Dunkel und Hell aufmerksam gemacht. Vreni Kuster erzählte die Geschichte von Lumina in einer von Kerzen erhellten Kirche. Barbara und Matthia Bauert begleiteten den Gottesdienst musikalisch mit verschiedenen Blockflöten. Die kleinen und grossen Besucher hörten sowohl den Geschichten, als auch der Musik gespannt zu und genossen anschliessend einen feinen Zmorgä in der Pfarreistube, um nachher gemeinsam in die Schule zu gehen. Allen die an diesem Gottesdienst oder am anschliessenden Frühstück mitgeholfen haben, sei an dieser Stelle herzlich gedankt.

Wie schon in den letzten Jahren werden viele Angebote der kath. Kirche in Heiden stattfinden. Lesen Sie dazu das Pfarrblatt für die Informationen zur Bussfeier und die Gottesdienste um Weihnachten.

Unmittelbar vor dem Familiengottesdienst am 24. Dezember wird in Rehetobel das 24. Türchen des Dorfadvents-

kalenders geöffnet. Traditionsgemäss ist dies wieder in der katholischen Kirche. Anschliessend freuen wir uns über jeden Besucher am Gottesdienst. Die Pfadi Heiden bringt uns das Friedenslicht aus Bethlehem in den Gottesdienst. Sie haben die Möglichkeit dieses Licht nach dem Gottesdienst nach Hause zu nehmen. Bringen Sie dazu bitte eine geeignete Kerze oder Laterne mit.

Das neue Jahr beginnt mit einem alten Brauch. Die Sternsinger werden am 9. und 10. Januar unterwegs sein. Dazu finden Sie mehr unter der Rubrik Ökumene.

Ihnen Allen wünsche ich für die verbleibende Adventszeit ruhige Momente und gesegnete Weihnachten, sowie viele gute Wünsche und Gottes Segen fürs neue Jahr.

Für den Kirchenrat Gisela Bauert

Gottesdienstzeiten:

Samstag, 12. Dezember, 17.30 Uhr
Eucharistiefeier

Samstag, 19. Dezember, 17.30 Uhr
Eucharistiefeier

Donnerstag, 24. Dezember, 17.00 Uhr
Weihnachtsfamiliengottesdienst

Samstag, 26. Dezember, 17.30 Uhr
Eucharistiefeier

Samstag, 2. Januar, 17.30 Uhr
Eucharistiefeier – Epiphanie

Samstag, 9. Januar, 17.30 Uhr
Eucharistiefeier – Aussenden der Sternsinger

Sonntag, 17. Januar, 9.45 Uhr
Ökumenische Gastfreundschaft in der reformierten Kirche
Mit 6. Klässlem und Elisabeth Bruderer

Samstag, 23. Januar, 17.30 Uhr
Eucharistiefeier – ökumenische Gastfreundschaft in der katholischen Kirche
Mit 5. Klässlem und Alex Burkart

Freitag, 29. Januar, 19.00 Uhr
«Gebet für die Welt» in der kath. Kirche Heiden

Samstag, 30. Januar, 17.30 Uhr
Eucharistiefeier

Frauenverein Rehetobel

Liebe Seniorinnen und Senioren, für die beiden Wintermonate Dezember und Januar haben wir für Sie wiederum ein abwechslungsreiches Programm vorbereitet. Wir freuen uns, Sie zu folgenden Anlässen einladen zu können:

Donnerstag, 17. Dezember 2009 um 14.15 Uhr GZ
Unterhaltungsnachmittag

Weil Weihnachten vor der Tür steht, soll es dieses Mal festlich und stimmungsvoll zugehen. Wir überraschen Sie mit dem Adventsmusical

Macht auf die Tür

von und mit Peter-Matthias Born und Regula Born.

Es erwartet Sie ein musikalischer Leckerbissen. Weil wir Ihnen ein Abendessen offerieren möchten, sind wir auf Ihre Anmeldung bis spätestens am Montag, 14. Dezember 2009 dringend angewiesen.
Frau Hilde Fausch, Tel. 071 877 17 54
Frau Heidi Burtschi, Tel. 071 877 33 72

Donnerstag, 07. Januar 2010 um 12.15 Uhr
Senioren-Zmittag

im Restaurant Löwen. Anmeldungen bis spätestens am Mittwoch, 06. Januar 2010 bei Frau Ida Rindlisbacher, Tel. 071 877 22 38 oder direkt im Löwen, Tel. 071 877 12 20.

Dienstag, 12. Januar 2010 um 14.30 Uhr
Spielnachmittag
Ob dem Holz

Donnerstag, 21. Januar 2010 um 14.15 Uhr
Unterhaltungsnachmittag
im Altersheim Krone
Maria Graf aus Appenzell unterhält Sie mit Jodel, gewürzt mit Appenzellerwitzen

Wir wünschen Ihnen allen ein frohes, gesegnetes Weihnachtsfest und für das Jahr 2010 gute Gesundheit, Zufriedenheit und viele schöne Stunden

Frauenverein Rehetobel

Herzlich Willkommen in Rehetobel!

Wohnsitznahmen im Oktober 2009

- Ben Belaid, Sami, St. Gallerstrasse 16
- Edelmann, Jan, Obereggerstrasse 4
- Kuster, Bruno, Sägholzstrasse 44
- Lehmann, Alexander und Beckh, Gudrun, Sägholzstrasse 19
- Mouttet, Roman und Knöpfel, Sabrina, Dorf 10
- Signer geb. Jakob, Erika, Heidenerstrasse 26

«Agenten auf dem Weg – Mission for men»
 ...was Jungen über ihren Körper wissen wollen...

Der Vortrag für Eltern und Interessierte: «Wenn Jungen Männer werden»

Der Vortrag findet am Abend vor dem Workshop statt und richtet sich an die Eltern der Jungen und an andere interessierte Personen. Auf ganz neue Art und Weise werden die TeilnehmerInnen mit den Vorgängen im Körper eines Mannes und mit dem Zyklusgeschehen der Frau bekannt gemacht.

Der Jungenworkshop: «Agenten auf dem Weg»

Ein Tagesworkshop à 6 Stunden für Jungen von 10 bis 12 Jahren. Als Spezialagenten in der Rolle der Samenzellen machen sich die Jungen für ihren Geheimauftrag auf die Reise durch den männlichen und den weiblichen Körper. Liebevoll und achtsam werden die Jungen mit den körperlichen Veränderungen in der Pubertät vertraut gemacht.

- Kursleitung: Beat Mumenthaler, MFM-Projektleiter, Thun
 - Daten: Freitag, 15.1. 2010, Elternvortrag, 19.30 bis 21.00 Uhr
 Samstag, 16.1. 2010, Jungenworkshop, 09.00 bis 16.00 Uhr
 - Zielgruppe: Jungs im Alter von 10-12 Jahren, Eltern und Interessierte
 - Ort: MZG Rehetobel, kleiner Saal
 - Kosten: 85.00 Fr. für Jungenworkshop, S&E-Mitglieder 70.00 Fr., 15.00 Fr. für Elternvortrag, S&E-Mitglieder 5.00 Fr., gratis für Eltern der am Workshop teilnehmenden Jungs
 - Kontaktperson/ Esther Baumann, Kaien 15, 9038 Rehetobel
 - Anmeldung: Tel.071 877 32 41, esther.baumann@vtxmail.ch
 - Weitere Infos: www.mfm-projekt.ch;
- Der Mädchenworkshop wurde im August 2008 bereits erfolgreich in Rehetobel durchgeführt.

Elternforum der Schule Rehetobel mit dem Elternrat und S&E

Informationen aus dem Elternrat mit anschliessender öffentlicher Veranstaltung zum Thema «Verrohung der Sprache? – Achtung, Respekt?»
 Datum: Mittwoch, 10. Februar 2010
 Zielgruppe: Eltern, weitere Interessierte
 Ort: MZG Rehetobel, kleiner Saal

HV «S&E Rehetobel»

Datum: Donnerstag, 29.4. 2010
 Weitere Informationen: folgen

Veranstaltungshinweise bis April 2010

Veranstaltungshinweis von «Aktiv in Heiden»:

The lazy gardener – «Wie man sein Glück im Garten findet»

Referent: Remo Vetter, Geschäftsführer A. Vogel Gesundheitszentrum, Teufen
 Wann: Donnerstag, 22. April 2010, 19.30 Uhr
 Wo: Evang. Kirchgemeindehaus Heiden
 Eintritt: Fr. 10.–

bibliothek rehetobel

Nachrichten aus der Bibliothek

Haben Sie gewusst, dass Sie in der Bibliothek auch Zeitschriften ausleihen können? Die Leihdauer ist neu wie bei den Büchern 4 Wochen.

Wir haben ein vielseitiges Sortiment wie Appenzeller-Magazin, Frauenzeitschriften, Geo, Animan usw.

Während den Weihnachtsferien vom 24. Dez. - 4. Januar bleibt die Bibliothek geschlossen.

Versorgen Sie sich also rechtzeitig mit Lesestoff oder DVDs über die Festtage!

und übrigens ...bei uns wartet eine von Hansjörg Reka für die Appenzeller-Bibliotheken gestaltete Tasche auf unsere Mitglieder und solche die es gerne werden möchten. Die Tasche wird bis Ende Januar gratis abgegeben, «es het solangs het...!»

Trudi Bänziger

Gut gelungene Abendunterhaltung

Bereits können wir wieder zurückschauen auf unsere Abendunterhaltung vom 14. November 09. Und wir können dies bestimmt mit gewissem Stolz und Zufriedenheit tun. Die stimmungsvolle Tischdekoration, das fein abgestimmte Bühnendekor – alles gestaltet von Lydia Wild – und natürlich der vollbesetzte Saal gaben dem ganzen Programm den richtigen Rahmen.

Ein breitgefächertes, abwechslungsreiches Liedprogramm das den Chor sehr forderte, aber er hatte ja auch enorm viel geübt. Dass es kleine Patzer gab, dies gilt es zu verkraften, denn wir sind ein Laienchor, ein Dorfverein und zudem gibt es dafür ja auch einige stichhaltige Gründe.

Zum einen ist es für einen Chor ausserordentlich schwierig auf dieser Bühne zu singen. Die Akustik ist leider so schlecht, dass die einzelnen Stimmen sich nur sehr schwer gegenseitig hören.

Mit den einstudierten Bewegungen zu einzelnen Liedern, haben wir für den Chor Neuland betre-

ten und taten uns damit weit schwerer als geahnt. So war denn auch der eine oder andere leise Lacher im Publikum erlaubt, wenn nicht immer alles so schön synchron gelingen wollte. Mit den weissen Handschuhen bei der Zugabe vom «mah-na-mah-na» haben wir uns aber auch ganz schön exponiert. Aber ich bin überzeugt, ein nächstes Mal probieren wir solche Sachen bereits früher und sind dann wohl auch ein wenig lockerer dabei.

Als ganzes gesehen darf aber der Abend bestimmt als gut gelungen betrachtet werden. Da wir Chormitglieder die Auftritte von Anet Corti nicht selber miterlebten, kann ich nur berichten, was mir zu Ohren kam. Dies tönte etwa so: gut gemacht /hervorragend / teilweise etwas zu intellektuell / zu wenig Verbindung zum Gesang...

Ich glaube der Gemischtchor konnte trotz allem beweisen, dass er eine solche Abendunterhaltung auf hohem Niveau darbieten kann. Ein herzliches Dankeschön gehört unseren beiden begleitenden Musikern: René Reiter am Keyboard und Ralf Freiesleben am Schlagzeug, sie gaben einzelnen Liedern den richtigen Pepp. Natürlich gehört all unseren Helfern, den Sponsoren, Gönnern und allen die den Chor auch unter dem Jahr unterstützen unser ganz grosses Dankeschön. Denn ohne diese Mithilfe, ohne diese Unterstützung wäre es nie möglich eine solche Abendunterhaltung überhaupt durchzuführen.

Und wer weiss, vielleicht gibt es ja noch «unerkannte» Gesangstalente im Dorf die durch unseren Auftritt motiviert worden sind zum Singen. Gerne heissen wir sie willkommen bei einer Probe an einem Mittwochabend im kleinen Saal. Singen befreit, Singen macht Spass (oft auch nach der Probe), Singen tut gut – hoffentlich ist auch davon was an dieser Abendunterhaltung rübergekommen – dann hat sich der grosse Aufwand auf jeden Fall gelohnt.

Heinz Gröli

samariter Herzlich willkommen im Samariterverein Rehetobel!

Am Abend des 21. Oktober 2009 fand im Mehrzweckgebäude wie jedes Jahr, in Zusammenarbeit mit dem Blutspendedienst des Spitals Heidens, das Blutspenden statt. Im Laufe des Nachmittags wurden die Liegen vorbereitet, fleissig Brötchen gestrichen und alles bereitgestellt, um die Blutspendewilligen zu empfangen. Leider sind wir auf vielen Brötchen sitzen geblieben, da sich nur knapp 50 Personen eingefunden haben.

In den letzten Jahren ging die Zahl der Spendewilligen kontinuierlich zurück. 50 Blutspenden erlauben es dem Blutspendedienst aber nicht mehr, kostendeckend zu arbeiten. Ohne Ihre Blutspende kann sich unsere Region nicht mehr selber mit den notwendigen Blutkonserven versorgen.

Die Blutspende von 4,5 Dezilitern ist bei einem Körpergewicht von mindestens 50 kg unbedenklich. Der Flüssigkeitsverlust wird innerhalb von 24 Stunden wieder ausgeglichen. Deshalb ist es wichtig, sowohl vor, als auch nach der Spende genügend zu trinken. Ebenfalls werden die wichtigen weissen Blutkörperchen, die für die Abwehr von Krankheitserregern benötigt werden, innert einigen Stunden erneuert. Nach einigen Wochen hat der Körper das gespendete Blut vollständig ersetzt. Während der Erneuerungsphase ist die Leistungsfähigkeit nicht beeinträchtigt.

Blut als Ganzes kommt nur bei Eigenbluttransfusionen zum Einsatz. Bei der «normalen» Fremdblutspende werden aus dem Blut so genannte Blutprodukte hergestellt. Dadurch entstehen Konzentrate von roten Blutkörperchen (haltbar maximal 42 Tage), Plasma und, je nach Verfahren, Konzentrate von Blutplättchen. Die Patienten erhalten gezielt denjenigen Bestandteil des Blutes, welchen sie wirklich benötigen.

Der Samariterverein Rehetobel und der Blutspendedienst des Spitals Heiden würden sich freuen, Sie nächstes Jahr am 20. Oktober 2010 beim Blutspenden im Mehrzweckgebäude willkommen zu heissen, – die feinen Brötchen warten auf Sie.

Jacqueline Vogel, Präsidentin

Gigathlon 2010: Der Sportverein Rehetobel wieder dabei

«catch the sun» lautet das Motto der nächsten Austragung. Vom 9. bis 11. Juli 2010 geht die Sonne für die 5600 Gigathleten und Supporter in Thun auf und unter – auch für uns. Mit drei Teams wird der Sportverein vertreten durch das «Running» diesmal wieder dabei sein.

Dies ist nicht selbstverständlich. Natürlich haben wir nach dem vergangenen Erlebnis damit geliebäugelt. Die Erinnerungen immer noch präsent, mussten wir frühzeitig Abklärungen treffen. Die Resonanz war erfreulich. Zwei Teams ergaben sich nach kurzer Zeit, ein drittes kurz darauf. An den drei Warm-up's in St. Gallen, Zug und Thun wurden am letzten Oktober-Wochenende 200 Startplatzgarantien

verlost. Auch die Rechtobler waren zu dritt in St. Gallen dabei und absolvierten den phantasievollen Postenlauf rund um die Stadt. Diesen lösten sie bravourös. Beim Losziehen hatten sie allerdings weniger Glück. Es blieb die Hoffnung auf das offizielle Anmeldeportal, welches am Donnerstag, 5. November, 04.58 Uhr aufgeschaltet wurde. Damit der unbekannte Zeitpunkt, irgendwann zwischen 00.01 und 23.59, nicht verpasst wurde, musste der Schlaf des Gerechten ausnahmsweise ausgesetzt werden. Das Durchhalten hat sich gelohnt. Bei der Anmeldung unter den ersten Einloggern konnten wir uns die Startplätze sichern. Wie gesagt: nicht selbstverständlich. Die 1250 Gigathlon Startplätze waren in Rekordzeit ausverkauft, die Team of Five Startplätze bereits nach 2.20 Stunden! Mit Freude haben wir die Vorbereitungen wieder in Angriff genommen.

Über 431 Kilometer und 7200 Höhenmeter ist die symbolische Jagd nach der Sonne lang. Der Freitag steht ganz im Zeichen von Check-in und Zeltaufbau, bevor dann am Abend der Gigathlon mit einer Feier eröffnet wird.

Rising Saturday

Sportlich dürfen die Inline-Skater den Gigathlon 2010 einläuten. Frühe Tagwache ist am «Rising Saturday» angesagt, wollen die Gigathleten auf der Strecke von Thun nach Langnau i.E. tatsächlich der Sonne entgegenfahren. Die anschliessende Bike-Strecke führt die Gigathleten ins Napfgebiet, bevor die Rennvelofahrer zum ersten Mal den Sattel besteigen. Neu daran: die Rennvelostrecke wird erstmals durch eine Schwimmstrecke im Lungernsee unterbrochen. Optisches Highlight des «Rising Saturday» ist die Laufstrecke von Interlaken nach Thun. 29 Kilometer und 600 Höhenmeter führt sie die Läufer auf einer Panoramastrecke über dem Thunersee der Abendsonne entgegen.

Shining Sunday

Am zweiten Gigathlontag starten die Schwimmer und Inline-Skater fast gleichzeitig. Erstere schwimmen drei Kilometer im Thunersee, während Letztere in die erste Wechselzone rollen und da auf den Schwimmer warten. Witziges Detail: Die Inline-Strecke wird durch eine kurze Laufstrecke unterbrochen. Anschliessend erfolgt der Wechsel auf das Rennvelo, wobei dieser direkt beim Camp in Thun stattfindet. Eine Neuerung auch dies: Dadurch kann das ganze Team einen Wechsel als Zuschauer miterleben. Bombenstimmung auf der Thuner Allmend ist garantiert!

Die Rennvelostrecke führt die Gigathleten durch das Sensegebiet und über den Jaunpass. Die Biker nehmen

anschliessend den Höhepunkt des Gigathlon 2010 in Angriff. Ihre Strecke lotst sie von Zweisimmen im Simmental über den Grimmifurggipass auf 2023 m.ü.M. ins Diemtigtal. In Spiez nehmen die Läufer die letzte Etappe in Angriff und finden eine besonders teamfreundliche Neuerung vor: Auf den letzten zehn Kilometern dürfen sie von Verwandten, Bekannten und Teammitgliedern begleitet werden.

Natürlich finden Sie alle Informationen in Wort und Bild wieder auf unserer Homepage www.svrehetobel-gigathlon.ch. Wir freuen uns, wenn Sie zwischendurch hineinschauen und uns, auf welche Art auch immer, beim «Greifen nach der Sonne» unterstützen.

Für die Gigathlon-Teams, Roger Sträuli

1 Gold, zweimal Silber und eine Bronze

An den ersten drei Wochenenden vom November 2009 stand mit den Schweizemeisterschaften der Saisonhöhepunkt für die Geräteriege auf dem Programm.

Vizeschweizermeistertitel für das K5 Team!

An den Mannschaftsschweizemeisterschaften in Kirchberg BE platzierte sich das noch sehr junge K5 Team bestehend aus Nadja Memoli, Lisa Steiner, Nadine Schläpfer, Simona Hohl, Robin-Sophie Van der Werff und Tanja Sträuli auf dem sensationellen 2. Rang hinter Luzern/Ob- und Nidwalden, was dem Vizeschweizemeistertitel bedeutete. Alle turnten fast fehlerfrei und wurden mit sehr hohen Noten belohnt. Zeitgleich konnte man sich für die Einzelfinals qualifizieren welche immer zwei Wochen später stattfinden. Qualifiziert hatten sich: Nadja Memoli, Simona Hohl und Robin-Sophie Van der Werff

Schweizermeistertitel für Franziska Hohl im K7!

An den Schweizemeisterschaften im Einzelgeräteturnen vom 14./15. November 2009 in Münchwilen TG sicherte sich Franziska mit Noten zwischen 9.50 und 9.70 ihren ersten Schweizemeistertitel in der Königsklasse K7. Sie gewann überlegen mit fast drei Zehntel Vorsprung auf die

Zweitplatzierte. Gleichzeitig qualifizierte sie sich an allen vier Geräten nochmals für die Gerätefinals.

Silber für Franziska Hohl am Reck im K7!

Mit einer weiteren Topleistung holte sich Franziska am Sonntag die Silbermedaille im Reckfinal mit einer sehr hohen Note von 9.70. Am Boden, Ringe und am Sprung wurde sie sehr gute Vierte.

Bronzemedaille für Simona Hohl im K5!

Eine starke Leistung zeigte die 15-jährige Simona Hohl. Simona tumte fehlerfrei und ausgeglichen was zuletzt mit der Bronzemedaille belohnt wurde. Auch Nadja Memoli zeigte eine überzeugende Leistung. Sie wurde mit dem super 8. Schlussrang belohnt. Nicht ganz nach Wunsch lief es Robin-Sophie Van der Werff. An den Schaukelringen musste sie einen Sturz verbuchen. Stark tumte sie aber am Boden und am Reck.

Willi Lanker

Sportverein im Dezember und Januar

Sportverein Rehetobel

Jugend

Di	Jeweils	10:00 – 11:00	MUKI	TH
Di	Jeweils	15:30 – 16:30	KITU	TH
Mo	Jeweils	18:45 – 20:15	Jugi Mittel und Oberstufe Knaben	TH
Mi	Jeweils	18:30 – 20:00	Jugi Mittelstufe Mädchen	TH
Mi	Jeweils	19:00 – 20:15	Jugi Oberstufe Mädchen	GZ
Fr	Jeweils	18:30 – 20:00	Jugi Unterstufe	TH
Mo	Jeweils	18:00 – 20:00	Volleyball Jugend ab 4. Klasse	GZ
Mi	Jeweils	20:15 – 22:00	Unihockey Juniorinnen B / Damen	GZ
Do	Jeweils	17:30 – 18:30	Unihockey D Anfänger ohne Lizenz	GZ
Do	Jeweils	18:30 – 20:00	Unihockey Junioren D	GZ
Di	Jeweils	18:30 – 20:00	Unihockey Junioren C	GZ
Mi	Jeweils	17:45 – 19:00	Kinderfussball	GZ

Geräteturnen

Mo	Jeweils	17:00 – 18:45	Geräteturnen	TH
Di	Jeweils	17:00 – 18:30	Geräteturnen	TH
Do	Jeweils	17:00 – 20:00	Geräteturnen	TH
Fr	Jeweils	17:00 – 18:30	Geräteturnen	TH
Sa	Jeweils	08:00 – 12:00	Geräteturnen	TH

Fit&Fun

Mo	14.12.09	20.15	«Chlösler», Treffpunkt 19.00 Uhr, Turnhalle	
Mo	21.12.09	20.15	Ferien	
Mo	04.01.10	20.15	Fit & Fun	TH
Mo	11.01.10	20.15	Fit & Fun	TH
Mo	18.01.10	20.15	Fit & Fun	TH
Mo	25.01.10	20.15	Sport- und Kulturwoche Programm folgt per Mail oder Telefonkette	

Unihockey

Do	Jeweils	17:30 – 18:30	Unihockey D Anfänger ohne Lizenz	GZ
Do	Jeweils	18:30 – 20:00	Unihockey Junioren D	GZ
Di	Jeweils	18:30 – 20:00	Unihockey Junioren C	GZ
Mi	Jeweils	20:15 – 22:00	Unihockey Damen 2. Liga	GZ

www.swissunihockey.ch

Volleyball

Mo	Jeweils	18:00 – 20:00	Volleyball Jugend 4. – 9. Klasse	GZ
Mo	Jeweils	20:15	Volleyball Damen/Jugend	GZ
Di	Jeweils	20:15	Volleyball Herren/Jugend	GZ

Running

Di	Jeweils	18:30 – 20:00	Gemeinsames Hallentraining Kondition / Spiel	TH
----	---------	---------------	---	----

Sa	05.12.2009	Gossauer Weihnachtslauf	Gossau
Sa	12.12.2009	Chlaushöck Running bei Heidi Gähler	
So	13.12.2009	Zürcher Silvesterlauf	Zürich
So	27.12.2009	Neujahrslauf Altach	Altach / Österreich
Di	05.01.2010	Erstes Training im Januar	

Frauen

Ferien vom 9. Dez. – 5. Januar				
Mi	06.01.2010	20:00	Mit Elan ins neue Jahr	TH
Mi	13.01.2010	20:00	Fit und beweglich	TH
Mi	20.01.2010	20:00	Ein Abend mit dem Therapieball	TH
Mi	27.01.2010		Telefonkette	
Me isch au zom emol Schnuppere herzlich iglade!				

Männer

Di	15.12.2009	20:00	Winterfit	TH
Di	22.12.2009	20:00	Spiel und Spass	TH
Di	05.01.2010	20:00	Jahresplanung	Rest. Löwen
Di	12.01.2010	20:00	Jetzt gehts wieder los	TH
Di	19.01.2010	20:00	Klettern aus dem Januarloch	TH
Di	26.01.2010	19:30	Telefonkette	GZ

Spiel&Spass

Jeden Freitag	20:15	Spiel und Spass	TH
---------------	-------	-----------------	----

Aktiv30+

Fr	Jeweils	20.15	Turnen	TH / MZG
----	---------	-------	--------	----------

Pilates

Fr	11.12.09	08.30	Pilates	MZG kleiner Saal
Fr	18.12.09	08.30	Kein Pilates	
Ferien über Weihnachten / Neujahr				
Erste Pilatesstunde im 2010: Freitag, 8. Januar				

Brakedance

Do	Jeweils	20:15	Brakedance	TH
----	---------	-------	------------	----

Der Sportverein lässt herzlich danken!

Das Jubiläumsjahr «150 Jahre turnen in Rehetobel» neigt sich dem Ende zu. Ich möchte an dieser Stelle unseren geschätzten Gönnern für ihre finanzielle Unterstützung herzlich danken:

Herrn Emil Straub, Vogelherd, Rehetobel
Frau Liselotte Tobler, Gasthaus Löwen, Rehetobel
Herrn Albert Zähler, Holderenstrasse 29, Rehetobel
den Turnveteranen von Rehetobel

Im Weiteren ein Dankeschön für grosszügige Beiträge zu unserem Jubiläum an:

den Appenzellischen Turnverband
Herrn Johannes Eisenhut, St. Gallen
die Gemeinde Rehetobel
die Firma H.R. Kast AG, Rehetobel
die Raiffeisenbank, Heiden

Auch dem Samariterverein Rehetobel für die medizinische Betreuung an unseren Anlässen und der Familie Oliver und Ria Paganini für den wertvollen Stauraum in ihrem Stall sind wir zu grossem Dank verpflichtet.

Allen Passivmitgliedern, Sponsoren und Freunden des Sportvereins besten Dank für die Unterstützung und die damit verbundene Förderung des Sportes für Gross und Klein im Dorf.

Im Namen des Sportvereins Rehetobel

Heidi Steiner, Präsidentin

Achtung VIRUS los!

Keine Panik! Bei uns ist nicht etwa der Schweine- Vogel- oder sonst ein bösartiger Virus ausgebrochen, nein, vielmehr spüren wir wieder langsam den Fasnachts Virus! Unter dem Motto «ACHTUNG – VIRUS – LOS» findet am **Freitag 19. Februar 2010** wieder der Maskenball im Gemeindezentrum statt.

Da wir auch in diesem Jahr den Maskenball wieder unter ein Aktuelles Motto stellen möchten, liegt das Motto «Virus» natürlich sehr nahe. Wir denken aber nicht in erster Linie an das Schweinegrippe Virus, sondern, wie bereits gesagt, an das Fasnachts Virus.

Also wir freuen uns auf viele «Viren-befallene» Fasnächtler, die sich mit uns vom Musik-, Fasnachts-, Guggen- oder Tanz-Virus befallen lassen möchten.

Für das musikalische Rahmenprogramm sorgen dieses Jahr die Jungs von der HGH Band und natürlich die eine oder andere Gugge. Auch der beliebte Gratis-Schmink Service ist dieses Jahr wieder dabei und eine Jury aus dem Gesundheitswesen wird wieder die besten Masken prämiieren.

Zum Schluss noch was zum weitersagen: Wir bieten dieses Jahr ein Gratis Shuttle Bus aus den umliegenden Gemeinden zum Maskenball Rehetobel an (und natürlich auch wieder zurück). Alles Weitere könnt ihr den Plakaten entnehmen, die anfangs Februar wieder überall aufgehängt sein werden oder natürlich auch unter sportverein-rehetobel.ch

Für das OK Maskenball, Beni Jost

s Wäsch-no-Tröckli am End vo sim Johr

Aus dem Kreuzworträtsel hat sich folgender Lösungssatz ergeben:

SEIT 1859 SPORT FÜR ALLE

Die Preise die von unserer Glücksfee Käthy Eisenhut gezogen wurden gehen an:

1. Preis:
Beatrix Jessberger, Pfarrerin, Holderenstr. 4, Rehetobel
Gutschein für eine Retourfahrt auf den Säntis inkl. Frühstück für zwei Personen
2. Preis:
Cornelia Kellenberger, Gmeindweg 1, Heiden
Gutschein für eine Bodensee-Schiffahrt für zwei Personen
3. Preis:
Brigitte Bruderer, Holderenstr. 17, Rehetobel
Gutschein vom Take Away Max Tobler
4. Preis:
Roland Gauch, St. Gallerstr.15, Rehetobel
Retour-Fahrt auf den Säntis

5. Preis:
Tanja Sträuli, Sonnenbergstr. 17, Rehetobel
Fahrt auf den Hohen Kasten
 6. Preis:
Heidi Steiner, Heidenerstr. 66, Rehetobel
Sporttasche gefüllt mit Teigwaren
 7. Preis:
Gabrielle Suhner, Stofelweidstr. 1, Teufen
Fahrt auf den Hohen Kasten
 8. Preis:
Ruedi Egli, Sägholzstr., Rehetobel
Retourfahrt auf den Säntis
 9. Preis:
Hansjakob Züst, Dorf 12, Rehetobel
Gutschein vom Bluemehüsli
 10. Preis:
Benny Wettmer, Heidenerstr. 9, Rehetobel
Appenzellerbiber
- Herzliche Gratulation und vielen Dank allen Ratenden fürs Mitmachen!
- Einen grossen Dank auch den Sponsoren:
*Max Tobler vom Take Away
den Appenzeller Bergbahnen
der Bodenseeschiffahrt*
- Bedanken möchte ich mich auch bei den Lokal-Besitzern, wo ich mich jeweils während eines Monats präsentieren durfte
- Euer Wäsch-no-Tröckli*

Zivilstandsnachrichten

Todesfall

Broger, Benedikt Werner, geboren 1919, Rehetobel AR, Oberdorf 3, gestorben am 26. Oktober 2009 in Rehetobel AR

Gratulationen

- | | | |
|--------------|---|-----------|
| 10. Dezember | Irma Fröhlich-Klein , Sonnenbergstrasse 26 | 87-jährig |
| 28. Dezember | Hedwig Zähler-Huber , Hüseren 3 | 85-jährig |
| 31. Dezember | Hans Bartholet , Bürgerheimstrasse 9 | 95-jährig |
| 5. Januar | Luise Graf-Schneider , Oberdorf 3 | 96-jährig |
| 6. Januar | Hans Kellenberger , Sägholzstr. 50 | 87-jährig |
| 9. Januar | Gerda Eugster-Fässler , Nasen 12 | 86-jährig |
| 13. Januar | Nelly Fässler-Egger , Gartenstrasse 25 | 91-jährig |
| 18. Januar | Käthi Graf-Bänziger , St.Gallerstrasse 55 | 88-jährig |
| 20. Januar | Albert Zähler-Koller , Holderenstrasse 29 | 80-jährig |
| 22. Januar | Hans Fässler-Rohrer , Oberdorf 3 | 93-jährig |

23. Januar
Liseli Schläpfer-Pfister, Heidenerstrasse 15 84-jährig
24. Januar
Elsa Graf, Oberdorf 3 96-jährig
25. Januar
Klara Ruch-Rauch, Dorf 8 80-jährig
27. Januar
Marie Müller-Rohner, Sonnenbergstrasse 14 85-jährig
28. Januar
Pia Longatti, Sägholzstrasse 64 81-jährig
30. Januar
Anne Marie Schmid-Stäheli, Oberdorf 3 90-jährig

Aus Stadelmanns Gartenpflege wird Wick Gartenpflege und Gartenbau

Geschätzte Rehetobler/innen, Geschätzte Kundschaft
 Ab Februar 2010 wird Andreas Wick unser Geschäft übernehmen. Ich werde das nächste Jahr dazu nutzen, Andreas zu unterstützen und um mich langsam von unserer Kundschaft zu verabschieden. Diesen Schritt mache ich aus gesundheitlichen Gründen und ich bedanke mich an dieser Stelle herzlich für die schönen Jahre und die gute Zusammenarbeit mit unserer Kundschaft. Andreas und seiner jungen Familie wünsche ich einen guten Einstieg und viel Freude an dem selbstständigen Arbeitsleben.

Ich, Andreas Wick nutze die Gelegenheit mich kurz vorzustellen.

Ich bin ein junger, gelernter Landschaftsgärtner der zurzeit die Obergärtnerschule besucht.
 In den letzten sechs Jahren habe ich verschiedene Erfahrungen in Gartenpflege und Gartenbau gemacht. Stichwort Gartenbau: Ich werde auch Umänderungen wie beispielsweise Natursteinmauern und -beläge, Holzroste, Sichtschutzwände, Pflanzungen und vieles mehr anbieten. Ich sehe die Übernahme als Herausforderung für meine Zukunft und freue mich auf eine schöne Zusammenarbeit.

Viktor Röthlin zu Besuch bei der Raiffeisenbank Heiden

Als Geschenk zum 150-jährigen Jubiläum lud die Raiffeisenbank Heiden die Mitglieder des Sportvereins Rehetobel zu einem Anlass mit Viktor Röthlin, Schweizer Marathonrekordhalter und Bronzemedailleengewinner der WM in Osaka 2007, ein. Der erfolgreiche Sportler und Physiotherapeut entführte die Teilnehmenden für kurze Zeit in seine Welt.

Der Anlass stand unter dem Motto «Fit for business» und fand damit grossen Anklang. Viktor Röthlin gelang es mit seiner sympathischen Art die Besucher in Bewegung zu versetzen und sorgte so für einen gelungenen Abend.

Ihre Raiffeisenbank Heiden

Silvie`s Hoorstübli

Coiffeur, Kosmetik, Massagen, Nailmodelage

St. Gallerstr. 2
 9038 Rehetobel
 071/8700134
 079/3186001
 silvies.hoorstuebli@sunrise.ch
 www.silvies-hoorstuebli.ch

Für Ihre innere und äussere Schönheit

Liebe Kundschaft,

An dieser Stelle möchte ich mich bei Ihnen ganz herzlich für Ihre Treue und Vertrauen, welches Sie mir jahrein und jahraus entgegenbringen, bedanken.

Dankeschön!!!!!!

Wunderschöne Festtage und ein erfolgreiches 2010 mit viel Glück, viel Gesundheit und Kraft wünsche ich Ihnen von ganzem Herzen.

Vorschau auf die Monats-Aktionen

Dez. 2009: Sie erhalten beim Einkauf eines Geschenkgutscheins 10% Rabatt.

Jan. 2010: Wir schenken Ihnen bei jeder neuen Nailmodelage (10 Nägel) 30.-Fr.

Rehetobel

auf der Appenzeller Sonnenterrasse

RECHNUNGSABSCHLUSS 2009

Um einen rechtzeitigen und geordneten Rechnungsabschluss sicherzustellen, bitten wir alle Personen, Handwerker, Unternehmen und Firmen,

**allfälligen Guthaben bis spätestens
 Freitag, 11. Dezember 2009, der Gemeindekasse
 Rehetobel in Rechnung zu stellen.**

Besten Dank.

Im Auftrag des Gemeinderates
 Die Gemeindeganzlei

Wir beraten Sie kompetent

Tel. 071 898 89 42

EWH

Elektro-Shop

Elektro / Telematik / Energie / Wärme

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

Betriebsferien

vom 24.12.2009 bis 03.01.2010

Herzlichen Dank für das Vertrauen in unsere Produkte und Dienstleistungen.

Wir wünschen gemütliche Feiertage und einen guten Start ins neue Jahr!

Das MAPS-Team

Zu kaufen gesucht:

alter Christbaumschmuck

... am liebsten älter als 50 Jahre!
Monika Golay, 071 877 24 94

Löwen Rehetobel

Vom 8. bis 24. Januar 2010

«(S)paradiesische Wochen»

Sauerbraten, Kalbskopf, Chrös, Kutteln und andere «Arme Leute»-Speisen

Auf Ihren Besuch freut sich Liselotte Tobler
www.loewen-rehetobel.ch

Coiffeur Claudia

Visagistin

Liebe Kundschaft

Für Ihre Kundentreue bedanken wir uns ganz herzlich.

Wir wünschen Ihnen besinnliche Weihnachten und viel Glück und Gesundheit im neuen Jahr.

Ihr Coiffeur Claudia-Team
Claudia Riedener und Marlis Altherr

Zu vermieten

ab 1. Januar 2010

Garage beim Schwimmbad

Bei Interesse:

Roger Kast
079 359 44 91

Ausdrucksmalen - Malthherapie

Gruppen- und Einzelstunden für Kinder und Erwachsene

weitere Infos:

Christine Giger
dipl. Kunst- und Maltherapeutin
9038 Rehetobel
Tel. 071 877 24 78
www.lichtundenergie.ch

Herzlichen Dank für das schöne Jahr

In unserem tollen Rechetobel

Wir wünschen Euch allen gemütliche Festtage und bis bald im neuen Jahr

Dächer

Fassaden Solar

alte Landstrasse 31b
9038 Rehetobel
tel 071/ 870 01 66
fax 071/ 870 01 67
gmuergmbh@bluewin.ch

Erwin Brülisauer

Blechmontagen GmbH
Spenglerei Blitzschutz Sanitär - Service

9038 Rehetobel

Sonnenbergstrasse 45

071-877 20 67 Tel

079-734 97 15 Nat.

071-870 02 57 Fax.

Wir wünschen allen frohe Festtage und ein glückliches 2010.

Für das entgegengebrachte Vertrauen danken wir herzlich.

Öffnungszeiten Weihnachten

Donnerstag, 24. Dezember: 06.00 – 16.00 Uhr offen

Freitag, 25. und Samstag, 26. Dezember geschlossen

Montag, 28. Dezember: 7.00 – 12.00 Uhr offen

Öffnungszeiten Silvester/Neujahr

Donnerstag, 31. Dezember: 06.00 – 16.00 Uhr offen

Samstag, 2. Januar: 06.00 – 16.00 Uhr offen

Wir freuen uns, Sie im kommenden Jahr als Kunde im Laden oder als Gast in der Wirtschaft begrüßen zu dürfen.

WEINBURG

CAFÉ • BÄCKEREI • KONDITOREI

Hans und Irene Kern-Fuchs
9038 Rehetobel
Telefon 071 877 12 90

Unsere Spezialität: Gefüllte Appenzellerbiber

Betriebsferien vom 31. Januar bis 14. Februar 2010

GRAF BAU

Nasen 16
9038 Rehetobel
Telefon 071 870 04 92
Telefax 071 870 04 91
Natel 079 216 05 12
graf.bau@bluewin.ch

**Hoch- und Tiefbau
Umbau und Neubau
Abbruch
Umgebungsarbeiten**

ZÄHNER

AG Zimmerei + Schreinerei

Telefon 071 877 11 08 oder 877 25 94
Telefax 071 877 25 61, Natel 079 355 65 43

An unsere Kundschaft:

Wir möchten uns ganz herzlich bei Euch allen für das entgegengebrachte Vertrauen im letzten Jahr bedanken und wünschen Euch frohe Festtage und viel Erfolg im neuen Jahr.

STADEL MANN

Gärtnerei • Blumen • Gartenpflege

Kirchstrasse 8, 9038 Rehetobel

Telefon 071 877 17 18

Natel 079 350 65 93

E-mail: stadi.rehetobel@bluewin.ch

Gärtnerei: 071 877 18 54

Christbaummarkt

beim Rest. Löwen

18./19. und
22.-24. Dezember

Bei uns erhalten Sie Christbäume aus der Region!

Herzlichen Dank für Ihr Vertrauen, verbunden mit den Wünschen für ein fruchtbares 2010!

Rehetobel

auf der Appenzeller Sonnenterrasse

WEIHNACHTEN 2009

Sind Sie nicht auch schon seit längerer Zeit am Überlegen, was für Aufmerksamkeit Sie dieses Jahr an Ihre Liebsten zu Weihnachten schenken möchten?

Wir helfen Ihnen dabei:

Auf die 300-Jahrfeier der Gemeinde Rehetobel, welche am 29./30. August 1969 festlich begangen wurde, ist im Verlag Schläpfer & Co. AG, Herisau, eine Gemeindegeschichte erschienen, die über 400 Seiten stark ist. Sie hält die wechselvolle Entwicklung unserer Gemeinde in Wort und Bild fest.

Wäre so eine Rehtobler Gemeindegeschichte nicht ein sinnvolles und gern-gesehenes Weihnachtsgeschenk?

Die Gemeindegeschichte kann für Fr. 44.– auf der Gemeindegeschichte Rehetobel, Büro 3, bei Frau Rimensberger, während den ordentlichen Öffnungszeiten gekauft werden.

(Natürlich steht Ihnen ein Exemplar zum «Schnuppern» zur Verfügung.)

Rehetobel - Haueten

4 1/2 Zi. Wohnung

- 140 m², Balkon, Lift
- Moderne Küche
- Grosszügiger Grundriss
- Parkett / Keramikböden
- VP Fr. 445'000.— + TG

deluca m mo St.Gallen
Tel. 071 535 37 39

Biophil

Emanuel Hörler
für Mensch & Natur.

**Obstbaumschnitt
Sortenwahl
Pflanzungen
Schneiden von Edelreisern
Veredelungen**

Holderenstrasse 33
9038 Rehetobel
Telefon 071 877 33 47

kompostieren@rehetobel.ch

ISO 9001:2000
grob Ag

Bedachungen
Fassadenbau
Spenglerei

9016 St.Gallen 9038 Rehetobel
Tel. 282 40 30 Tel. 877 14 66
www.grob-ag.ch

**Neubauten / Sanierungen
Unterhalt / Reparaturen**

Ihr Spezialist für die
ganze Gebäudehülle

**Gönnen Sie sich
neue Farben
in Ihrem Daheim.
Wir haben Zeit
während der kalten,
grauen Jahreszeit.**

R.STURZENEGGER
MALEREI · TAPETEN · PLASTIK
TEPPICHE · BELÄGE · PARKETT

Sonnenbergstrasse 1 · 9038 Rehetobel · Tel. 071 877 10 23

20

November/Dezember 2009

SPAR

Wald

 Wir danken für Ihre Kundentreue und wünschen Ihnen und Ihrer Familie frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins 2010

 Bestellen Sie frühzeitig Käseplatten, Fleisch, Früchtekörbe, Brot auf Weihnachten/Neujahr

 Hauslieferdienst, Getränkeservice

 Öffnungszeiten: Montag bis Freitag:
7.30–12.00 und 14.00–18.30
Samstag:
7.30–16.00 Uhr

Kaufmann Frischmarkt GmbH
SPAR Supermarkt Wald
Familie Kaufmann und Team
Tel. 071 877 13 53

Superfrisch! Supergünstig! Superfreundlich!

SPAR

Mit der Webcam auf www.rehetobel.ch
auch in den Ferien über das Wetter zu Hause informiert.

Besten Dank für Ihre Spende!
PC 90-18177-2

**So
sind
wir.**

**Eine Heimat
für Behinderte.**

www.stiftung-waldheim.ch

**stiftung
waldheim**

Rechtobler Gmäändsblatt

Sekretärin / Sekretär für die Schulpräsidentenkonferenz Appenzell Ausserrhoden

Die Schulpräsidentenkonferenz Appenzell Ausserrhoden setzt sich zusammen aus allen Schulpräsidentinnen und Schulpräsidenten der 20 Gemeinden in Appenzell Ausserrhoden. Sie wird von einem Vorstand, bestehend aus 5 Personen, geführt.

Für die Administration und Koordination der Sitzungen und Tagungen suchen wir eine Sekretärin / einen Sekretär. In dieser Funktion sind Sie für die administrative organisatorische Planung, die Protokoll- und Kassaführung zuständig. Die Arbeit wird pauschal entschädigt.

Sind Sie interessiert?

Dann freuen wir uns über Ihren Kontakt mit dem Präsidenten
René Rohner.

071 877 24 19 / 079 438 76 23 / rrohner@paus.ch

Herzlichen Dank für das erwiesene Vertrauen.

**Für die Festtage wünschen wir viele frohe
Stunden und für das neue Jahr Gesundheit und
gute Fahrt!**

Koni Fisch und sein Team

Zukunft sichern und Steuern sparen: Raiffeisen Vorsorgeplan 3

Eröffnen Sie jetzt Ihr Vorsorgekonto bei Raiffeisen. Es zahlt sich aus. Sie sparen Steuern und sorgen für eine sichere Zukunft.
www.raiffeisen.ch/vp3

Raiffeisenbank Heiden
Werdstrasse 1, 9410 Heiden
Tel. 071 898 83 60
Fax 071 898 83 61

Geschäftsstellen in Speicher,
Wolfhalden und Wald AR

RAIFFEISEN

Rehetobel

auf der Appenzeller Sonnenterrasse

Überraschen Sie Ihre Lieben in der Ferne mit einem
Geschenk-Abonnement des

RECHTOBLER GMÄÄNDSBLATTES!

Inland: Fr. 55.– pro Jahr (10 Ausgaben) / Ausland: auf
Anfrage

Bestellungen sind an die Gemeindekanzlei Rehetobel,
Herr Ueli Meier, Büro 3, Tel. 071 878 70 25 oder
E-Mail: ueli.meier@rehetobel.ar.ch, zu richten.

G-Consult

Beratung von Unternehmen
und Privatpersonen

Ich übernehme zu günstigen Konditionen:

- Ausfüllen Ihrer Steuererklärung
- Jahresabschluss Ihrer Buchhaltung
- Steuerberatung
- Verkauf Ihrer Liegenschaft

Rufen Sie mich an; ich komme gerne bei Ihnen vorbei.

G-Consult GmbH

Hans Giger, dipl. Wirtschaftsprüfer
Michlenberg 1, 9038 Rehetobel Tel. 071 877 20 38
www.g-consult.ch - E-Mail: hans.giger@g-consult.ch

BRUNNER

GmbH

9044 Wald AR
Unterdorf 4
Tel. 071 877 16 58
Fax 071 877 46 58

Spenglerei
Blitzschutz
Bedachungen
Fassaden
Gerüste
Sanitäre Anlagen

**Wir wünschen ein frohes und besinnliches
Weihnachtsfest und
einen guten Start im neuen Jahr.**

**Auf diesem Weg möchten wir Ihnen DANKE sagen
für Ihre geschätzte Treue!**

Betriebsferien vom 25. Dez. 09 - 10. Jan. 2010

SPITEX Vorderland

Gratis-Sprechstunde in Rehetobel

Jeden Donnerstag von 15.00-16.00 Uhr in der alten
Kanzlei, Raum Gemeindegewerbesten.

Mütter-Väterberatung

**Jeden 1. Freitag im Monat 14.00 – 16.00 Uhr nach
telefonischer Anmeldung bis am Vortag.**

Telefonnummer 071 740 02 85.

Telefonische Beratungszeiten:

Montag, Mittwoch, Freitag 8.00-9.00 Uhr
(ausserhalb dieser Zeiten bitte Telefonbeantworter
benutzen).

Dr. med. T. Kaufmann
9038 Rehetobel

Ferien

vom 30. Januar
bis
7. Februar 2010

Sturzenegger Holzbau
Zimmerei Innenausbau Treppen Fassaden Sägerei
9038 Rehetobel
Telefon 071 877 18 05
Telefax 071 877 11 79

*Wir danken für das erwiesene Vertrauen
und wünschen allen Kunden, Freunden
und Bekannten frohe Festtage und ein glückliches neues Jahr!*

Heidenerstrasse 11
Postfach 106
9038 Rehetobel
Tel. 071 877 15 65

**Elektro-, Telefon-Installationen, Reparaturen,
Digitale Satellitanlagen, Haushaltgeräte**

*Wir wünschen allen frohe
Weihnachten und ein gutes
neues Jahr, verbunden mit
dem Dank für die Kunden-
treue und das uns
entgegengebrachte
Vertrauen.*

HUNDESTEUEREINZUG 2010

Rehetobel: Samstag, 16. Januar 2010,
von 13.30 bis 15.00 Uhr, im Gemeinde-
zentrum Rehetobel

Heiden: Werktags, vom 04. Januar 2010 bis
29. Januar 2010,
während den ordentlichen Bürozeiten, auf dem
Polizei-posten Heiden

Die Steuern betragen Fr. 100.– für den ersten und
Fr. 200.– für jeden weiteren Hund.

Landwirte, die eine Eigenbewirtschaftung betreiben,
bezahlen Fr. 50.– für den ersten Hund.

Für verspätetes Hundelösen wird ab dem 01. Februar
2010 eine Mahngebühr von Fr. 5.– eingezogen.

! Winterzeit heisst Festbierzeit !

Jetzt im Verkauf

Wir möchten uns
ganz herzlich bei Ihnen
für Ihre Kundentreue
bedanken.

*Wir wünschen allen eine frohe und besinn-
liche Weihnachtszeit und ein glückliches
neues Jahr!*

Familie H.R. Kast
Transporte/Brennstoffe/Getränke
Dorf 10, 9038 Rehetobel
Tel. 071 877 11 76

Öffnungszeiten über die Feiertage:

Donnerstag, 24. Dezember: 08.00 bis 15.00 Uhr

Freitag, 25. und Samstag, 26. Dezember geschlossen

Donnerstag, 31. Dezember: 08.00 bis 15.00 Uhr

Freitag, 1. und Samstag, 2. Januar 2010 geschlossen

Rechtobler Jahrbüchli 2010

Wenns näbis nützt,
danken Sie es
den Inserenten!

Schreinerei
- allgemeiner
Innenausbau
- Türen
- Möbel

- Normküchen
- Küchen nach Mass

**Unserer geschätzten Kundschaft danken wir für das uns
geschenkte Vertrauen und wünschen alles Gute zum
Jahreswechsel!**

René Rohner

9038 Rehetobel
Telefon 071 877 12 76
Telefax 071 877 32 76

Reparaturen aller Art

Restaurant Sonne, Nasen

Gemütlicher Saal für 50 Personen
9038 Rehetobel
Tel. 071 87711 70

Allen Gästen möchten wir recht herzlich danken.

Wir wünschen frohe Festtage und ein gutes neues Jahr!

Veronica und Bruno Meier

Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag
ab 10 Personen nach Vereinbarung offen
Freitagab 14.00 Uhr und
Samstag, Sonntag ab 10.00 Uhr offen

Für Renovationen, Neu- und Umbauten

SCHMID HOLZBAU ^{22 Jahre}

Zimmerei • Schreinerei • Innenausbau • Treppenbau • Fassadenbau • Isolationen

Geschäft:

Schmid Holzbau
Dorfstrasse 25 Telefon 071-888 11 60
9425 Thal Telefax 071-888 11 74

kontakt@schmidholzbau.ch
www.schmidholzbau.ch

Privat:

Rudolf Schmid
Ettenberg 6
9038 Rehetobel

Telefon 071-877 26 93
Telefax 071-877 30 56

Wünscht frohe Festtage und ein gutes neues Jahr

AUSSER-RHODENS JA
ZUR LANDSGEMEINDE

Komitee Initiative für die Wiedereinführung der Landsgemeinde im Kanton Appenzell Ausserrhodens • www.landsgemeinde-ar.ch

WENK AG

9044 WALD AR
9038 REHETOBEL

HOCHBAU
TIEFBAU
TRANSPORTE
MULDENSERVICE
BAGGERARBEITEN
NATURSTEINMAUERN
KANALISATION
QUELFFASSUNGEN
VERKAUF VON BAUMATERIALIEN

Tel. 071 877 17 93
Nat.: 079 447 67 47
Fax: 071 877 17 45

Internet: www.wenkbau.ch

Wir wünschen allen frohe Festtage und ein erfolgreiches Jahr 2010, verbunden mit dem Dank für die angenehme Zusammenarbeit.

Humus- und Kieslieferungen...
... und alles, was im Tiefbau so anfällt wie:
Strassen und Wege, Umgebungsarbeiten, Aushube, Kanäle und Werkleitungen, Transporte mit Kranablad, Sport- und Reitplätze

Brülisauer
Brülisauer Tiefbau GmbH
9034 Eggersriet, 9038 Rehetobel
Telefon 071/877 25 91

GROSS METALLBAUER

OBERE BUECHSCHWENDI 12
9038 REHETOBEL
TEL: 071 870 04 24
FAX: 071 870 04 25
MAIL: INFO@GROSS-METALLBAUER.CH
WEB: GROSS-METALLBAUER.CH

Metallbau und Schlosserei:

Geländer
Treppen
Vordächer
Windschutzwände
Türen
Fassaden
Liftturmverglasungen
Balkone
Unterstände
Reparaturen

Wir wünschen Ihnen frohe Festtage und einen guten Rutsch ins neue Jahr.

Besuchen Sie uns am Weihnachtsmarkt in Speicher und entdecken Sie viele tolle Geschenkideen.
Am 12. Dezember 2009 von 10.00 bis 18.00 Uhr.

EST si bon!
Elektro Speicher-Trogen AG
Hauptstrasse 11, 9042 Speicher, Tel. 071 343 72 31, info@est-ag.ch, www.est-ag.ch

wann	was	wo	wer
13. Dez., So. 15.00	Glocken läuten für ein gerechtes Klimaabkommen	Kirche	evang.-ref. Kirchgemeinde
14. Dez., Mo. 12.00	Brücken schlagen, Mittagessen	«Ob dem Holz»	
	19.30 Samariter «Chlaushöck»		
15. Dez., Di. 20.00	Vrenis Jassen	Rest. Säntis	
17. Dez., Do. 14.15	Adventsmusical «Macht die Tür auf»	GZ	Frauenverein
19. Dez., Sa. ab 16.00	Weihnachtsblasen		MG Brassband
31. Dez., Do.	Silvester-Überraschung	Rest. Bären	
5. Jan., Di. 14.00	Jass- und Spielnachmittag	Rest. Löwen	Landfrauen
6. Jan., Mi. 17.00	Unentgeltliche Rechtsberatung	Kirchplatz	Heiden
7. Jan., Do. 12.15	Seniorenzmittag	Rest. Löwen	Frauenverein
11. Jan., Mo. 12.00	Brücken schlagen, Mittagessen	«ob dem Holz»	
8.-14. Jan.	Sparadiesische Wochen	Rest. Löwen	
9. Jan., Sa. 14.00-19.30	Freundschaftsschiessen	Rest. Bären	ZS
9. und 10. Jan.	Sternsingen	evang.-ref. + kath. Kirchen	
10. Jan., So. 09.45	Einsetzung von Synodalpräsident Peter Bischoff	evang.-ref. Kirche	
11. Jan., Mo. 20.00	Samariterübung	GZ	
12. Jan., Di. 14.30	Spielnachmittag	«ob dem Holz»	Frauenverein
15. Jan., Fr. 19.30	4. Übung	GZ	ZS Dorf
	20.00 «Männer für Männer», Abend für Eltern	GZ	S&E Rehetobel
16. Jan., Sa. 09.00	«Männer für Männer»-Workshop für Jungs	GZ	S&E Rehetobel
	13.30-15.00 Hundesteuereinzug	GZ	
17. Jan., So. 09.45	Ökumenische Gastfreundschaft	evang. Kirche	
19. Jan., Di. 20.00	Vrenis Jassen	Rest. Säntis	
20. Jan., Mi. 20.00	Runder Tisch	Rest. Bären	Kulturkommission
21. Jan., Do. 14.15	Unterhaltungsnachmittag	«Krone»	Frauenverein
22. Jan., Fr. 19.00	HV Samariterverein	Rest. Löwen	
23. Jan., Sa. 17.00	Cup-Schiessen Oberegg		ZS Dorf
	HV MG Brass Band	Rest. Löwen	
26. Jan., Di. 20.00	HV Zischtigs Höck		
28. Jan., Do. 15.00	Gespräch über Gott und die Welt	«Krone»	
30. Jan., Sa. 19.00	Vollmondschneeschuhlaufen	GZ	Verkehrsverein
	19.30 5. Übung	GZ	ZS Dorf

Nächste Ausgabe:

Freitag, 29. Januar 2010

Redaktions- und Inserateschluss:

Mittwoch, 20. Januar 2010

Übernächste Ausgabe:

Freitag, 26. Februar 2010

Textbeiträge an:

Gemeindekanzlei, Rechtobler Gmäändsblatt,
St.Gallerstrasse 9, 9038 Rehetobel
E-mail: redaktion@rehetobel.ch

Inserate an die Druckerei:

Druckerei Traber AG, E-mail: traberdruck@span.ch

Schlittelstrassen

– Michlenberg-Hörnli-rank

– Neuschwendi-Robach

Diese Strassenabschnitte sind speziell signalisiert und bei guten Schneeverhältnissen von Samstag ab 12.00 bis Sonntag 18.00 Uhr für den motorisierten Verkehr nur abwärts befahrbar.

Selbstverständlich kann auch auf allen anderen Strassen bei geeigneten Verhältnissen geschlittelt werden. Dabei ist aber auf den motorisierten Verkehr zu achten und sich bei Dunkelheit mit Leuchtstreifen und Licht «sichtbar» zu machen.